

приоритет2030⁺
лидерами становятся

**VIII Всероссийская научно-практическая конференция
«ВЛИЯНИЕ НОВОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ
РЕАЛЬНОСТИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
посвященная 20-летию образования
факультета государственного управления**

г. Грозный, 21 ноября 2025 г.

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
АХМАТА АБДУЛХАМИДОВИЧА КАДЫРОВА»
ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**VIII Всероссийская научно-практическая конференция
«ВЛИЯНИЕ НОВОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,**

**посвященная 20-летию образования
факультета государственного управления**

21 ноября 2025 г.

Грозный – 2025

УДК 33
ББК 65

Ответственный редактор: **Таштамиров М.Р.**, кандидат экономических наук, проректор по науке и инновациям Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова

Редакционная коллегия: **Довлетмурзаева М.А.**, профессор
Дудаев Г.С.-Х., профессор
Сулумов С.Х., доцент
Чажаев М.И., доцент
Ялмаев Р.А., доцент
Гайрбекова Р.С., доцент
Эльбиева Л.Р., заместитель декана по научной работе

Влияние новой геополитической реальности на государственное управление и развитие Российской Федерации [Электронное издание]: Материалы: VIII Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 20-летию образования факультета государственного управления (г. Грозный, 21 ноября 2025 г.). – Грозный: Издательство ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2025. – 444 с.

В материалах Всероссийской научно-практической конференции «Влияние новой геополитической реальности на государственное управление и развитие Российской Федерации», посвященной 20-летию образования факультета государственного управления, освещаются различные аспекты устойчивого развития в современных условиях, исследуется российский и зарубежный опыт регионального и муниципального управления, вызовы, ограничения и перспективы развития регионов Российской Федерации в условиях санкций, анализируется новая региональная геополитическая реальность и ее роль в приоритетных внешнеполитических и внутривнутриполитических условиях.

Сборник адресован преподавателям, аспирантам и студентам, представителям государственных и муниципальных структур, представителям бизнеса, учителям школ и общественным деятелям, а также всем интересующимся вопросами государственного управления.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. Тексты статей публикуются в авторской редакции.

**I
S
B
N**

© Авторы статей, 2025

© ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова» 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Акиева З.М. Математическое моделирование сценариев использования цифровых финансовых активов (ЦФА) в государственном секторе	9
Акиева З.М. Математическое моделирование процессов кибератак на государственные информационные системы и разработка ИТ-стратегий противодействия	13
Албулатова Р.Р. Реструктуризация и финансовое оздоровление организаций в современной экономике России: механизмы, проблемы и направления совершенствования	17
Албулатова Р.Р., Тайсумова Х.В. Совершенствование управления собственными источниками финансирования в современных экономических условиях РФ	22
Алексеева Н. А., Александрова Е. В., Доронина С.А. Состояние и перспективы правового регулирования контрольно-надзорной деятельности на примере земельного контроля	27
Алиева А. Х., Сосаева М. А. Роль SMM в продвижении торговых брендов: как социальные сети влияют на продажи	31
Алиева М. В., Абазатов А.М. От «Электронного правительства» к «Умному государству»: эволюция концепции	34
Алиева М. В., Абазатов А. М. Искусственный интеллект как будущий госслужащий: сценарии и последствия	38
Аникина И.Д., Кусмарцева Ю.В. Оценочные прогнозы эффективности системы внутреннего контроля в условиях цифровой трансформации банковского сектора	42
Арсанукаева М.У. Этические механизмы управления профессиональным поведением персонала предприятия	49
Аслаханова С.А., Гайсумова Х. Р. Состояние малого и среднего предпринимательства России	58
Аслаханова С.А., Гучигова М.М. Искусственный интеллект как центральный компонент социально-экономических преобразований и развития	64
Батищев С.А. Онтологические основания интеллектуализации процесса принятия управленческих решений в органах государственной власти	69
Бекмурзаев И.Д., Довлетмурзаев Д.С. Развитие инновационного потенциала предприятий на основе маркетингового управления	78
Бекмурзаев И.Д., Бекмурзаева Т.Д. Управление человеческими ресурсами в организации	84
Бесчастнова Н.В., Канкошев А.М., Костилевская В.В. Сравнительная характеристика социально-экономического развития республики Башкортостан и Карачаево-Черкесии	90

Бисултанова А.А., Дадаев Х-А. А. Цифровизация как фактор сглаживания социально-экономических различий между регионами России	93
Бисултанова А.А., Умхаева М.И. История возникновения и развития криптовалют: от идеи цифровых денег до глобального феномена	96
Богатырёва М. Р. Парадигма человеческого капитала: историческая ретроспектива и современные вызовы	100
Быдтаева Э.Е. Пути сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации	105
Валласк В.В., Еремина И.А. Совершенствование методического аппарата управления сбалансированным развитием регионов при ресурсно-пространственных дисбалансах	110
Газиева Л.Р., Мудаева А.Б-А. Управление факторами стоимости производственных компаний в современной экономике России	119
Газиева Л.Р., Ильясова К.Х., Мудаева А.Б-А. Факторинг как инструмент финансирования и развития малого и среднего бизнеса в современной экономике России	124
Гайрбекова Р.С., Денилханова Х. Я. Обучение персонала как новые возможности для развития организации	130
Гайрбекова Р.С. Современные инструменты и методы мотивации персонала	136
Григорьева Л.В. Внедрение искусственного интеллекта в систему государственного управления: новые возможности и системные риски	141
Гусова К.Т., Гусов Г.К., Аркаути В.В. Государственные и муниципальные финансы: их роль в социально-экономическом развитии государства, его регионов и в обеспечении социальной стабильности	146
Гуцаев А.Э., Басиева Л.В., Аркаути О.А. Цифровая трансформация финансового контроля: внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в процесс управления финансами	152
Ловлетмуrzaева М.А., Иванова Е.А. Современные механизмы государственного влияния на экономические процессы	157
Ефимочкина Н.Б., Гилязов И.И. Стратегии цифровой трансформации и новые технологии менеджмента	162
Жаркова Ю.С. Стоит ли доверять инвестиции роботам	167
Закриева З.М. Инновационные коммуникационные стратегии в управлении клиентскими отношениями на рынке B2B	172
Закриева З.М. Конкурентоспособность предприятий как ключевой фактор развития	176

Зарипова А.А., Галимуллина Н.А. Проектная деятельность молодежи в регионе на примере республики Башкортостан	181
Золотарев Т.В., Еремина И.А. Методологические основы проектирования механизма цифровой регионализации экономики в контексте инновационного развития	188
Ибрагимова З.М., Закриева М.С. Технологии больших данных в принятии государственных решений	197
Ибрагимова З.М., Закриева М.С. Кибербезопасность в госуправлении: угрозы и меры защиты в эпоху цифровизации	202
Илаева З.М., Шахбиева А.О.-Х., Шахбиев Д.О.-Х. Менеджмент организации в условиях цифровизации экономики: основные направления трансформации	207
Ильин И.Б. Цифровые финансовые активы как инструмент социально-экономического развития регионов	213
Исаев М.И., Темергаев Р.А., Джовтханов М.Х. Цифровые инструменты финансового анализа как фактор устойчивого менеджмента предприятий в условиях экономической трансформации	219
Исаев М.И., Вазкаева С.С.-А., Темергаев Р.А. Проблемы этики и приватности в цифровом государственном управлении	228
Каркусова Д.С., Касаева Л.В., Аркаути О.А. Налоговая система как регулятор рыночной экономики, влияние налогов на экономический рост и социальную справедливость	232
Куликова М.Х., Бакашева А.Б., Алиев Р.Р. Разработка и применение математических моделей оценки геополитических рисков и их влияния на устойчивость регионального бюджета	236
Кутуев Р.А. Управленческие модели в вузах: сравнительный анализ и ориентации на качество образования в условиях трансформации российской высшей школы	240
Ларин С.С. Социальная подсистема в структуре регионального социально-экономического комплекса	244
Лорсанова З.М., Пахаев Т.М., Пахаева Р.М. Совершенствование государственных стандартов образования с применением информационных технологий в условиях новых геополитических рисков	252
Магомадова М.М., Хушалаев З.А. Стратегические риски и перспективы укрепления российско-китайских внешнеэкономических отношений	257
Магомадова М.М. Инновационное развитие страхового рынка как инструмент социально-экономического развития региона	261
Мартынова М.А., Шахбиева А.О.-Х., Шахбиев Д.О.-Х. Стратегическая адаптация логистических цепочек российских компаний в условиях санкционных ограничений и курса на импортозамещение	265

Мещанинова Е.Ю. Влияние технологий искусственного интеллекта (ИИ) на образовательный процесс и будущее интеллектуальное развитие: основные вызовы	270
Мусханова Х.Ж., Токшаидова Р.И. Анализ состояния занятости и безработицы в Чеченской Республике за 2018-2024 годы	274
Мухаметова А.Д. Структурные сдвиги в региональном экономическом развитии в условиях неопределенности	279
Муцурова З.М., Алиев Р.Р. Цифровые платформы для оптимизации управления международными кооперационными цепочками в новых геополитических условиях	284
Муцурова З.М., Гараев А.Х., Гайтиев И.В. Математическое моделирование и ИТ-анализ цифровой зрелости органов государственного и муниципального управления	288
Мясникова О.Ю., Киселев А.Н. Влияние искусственного интеллекта на развитие интеллектуального и человеческого капитала организаций	292
Нанаева И.Ш., Дацаева Л.В. Цифровая трансформация рынка труда и новые возможности трудоустройства молодых специалистов на примере России	297
Паньков А.В. Развитие корпоративной социальной ответственности в условиях цифровизации отечественного бизнеса	303
Расумов В.Ш. Реформа местного самоуправления в России: новая модель разграничения полномочий	310
Сапалинова Л.С., Юшаева Р.С.-Э. Организация управления повышением туристической привлекательности территории Чеченской Республики	315
Седых Г.И., Еремина И.А. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений для устойчивого развития промышленности с учетом ESG-факторов	321
Сопилко Н.Ю., Гавриш А.Ю. Актуальные подходы к организационному проектированию систем управления в условиях социально-экономического развития предприятий	330
Сулумов С.Х. Цифровые платформы и искусственный интеллект в формировании внутрикорпоративной экосистемы	335
Токаева Б.Б. Особенности организации экологического менеджмента на предприятии	340
Торгашев Р.Е. Особенности управления развитием социальной инфраструктуры территорий: методы оценки и механизмы их реализации	348
Хагаева А.В. Антикризисный менеджмент как стратегический ресурс развития компании	353
Хайдаева Х.Э., Ибрагимова Э.С. Формирование эффективных механизмов инновационного развития в цифровой среде России	357

Хетагурова Т.Г., Хетагурова И.Ю. Трансформация пространственного развития территориальных образований	362
Хованов И.С. Применение технологий искусственного интеллекта в системе государственного мониторинга и противодействия онлайн-экстремизму	368
Чажаев М.И. Ключевые тенденции российского рынка труда в современных экономических условиях	373
Чажаева М.М. Экономическое развитие региона через призму мониторинга природно-ресурсного потенциала	378
Чанышев Р.Я., Научный руководитель: Галимуллина Н.А. Финансовая политика муниципального образования	383
Черненко А.В., Научный руководитель: Келарев В.В. Проблемы социально-экономического развития регионов в современных условиях, взгляд из глубинки	388
Чибисов Г.Г. Цифровая трансформация антидопингового контроля	394
Шкарупа Е.А. Цифровая трансформация сельского хозяйства: технологические детерминанты и направления государственной поддержки	398
Шор И.М., Шелестова Д.А. Проекты государственно-частного партнерства в сельском хозяйстве содружества независимых государств	404
Эльбиева Л.Р., Гайрбекова М.И., Тайсумова И.У. Организация публичного размещения корпоративных ценных бумаг в современной экономике России: проблемы, тенденции и направления совершенствования	409
Эльбиева Л.Р., Джабраилова Л.Х. Разработка схем вознаграждения менеджеров на основе опционных инструментов в современной экономике России	414
Юсупова Т.А., Вахабова М.Х., Бекова А.И. Автоматизированные информационные системы и технологии в финансовом менеджменте: современные подходы и перспективы развития	419
Юсупова Т.А., Адаева А.А. Заемный капитал как источник финансирования предприятия: современные подходы и риски использования	424
Ялмаев Р.А., Абубакаров М.Р. Влияние маркетинга территорий на развитие туризма	429
Яндарбаева Л.А., Султыгова М. Ю., Хамчиева Х.И. Особенности инновационного развития в условиях цифровой экономики	434
Янлапбаева Л.А., Лжабраилова Л. Х., Аблүпахманова Я. И. «Зеленые» технологии: перспективы развития	439

УДК 004.738: 338.45

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ (ЦФА) В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

Акиева З.М.,

канд. пед. наук, доцент кафедры «Математический анализ, алгебра и геометрия»

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

e-mail: zarema_akiyeva@bk.ru

Аннотация. В статье рассматривается математическое моделирование сценариев использования цифровых финансовых активов (ЦФА) в государственном секторе. Основная цель – разработать методологический подход к прогнозированию и оценке последствий внедрения ЦФА в финансовую инфраструктуру государства. Приводится оригинальная модель оценки рисков и выгод от использования ЦФА, а также анализируется влияние геополитических факторов на распространение и применение цифровых активов. Предлагается комплексная методология, включающая математические модели, алгоритмы анализа и рекомендации по снижению рисков.

Ключевые слова: цифровые активы, государственные финансы, математическое моделирование, риски, криптовалюты, блокчейн, регулирование.

MATHEMATICAL MODELING OF SCENARIOS FOR USING DIGITAL FINANCIAL ASSETS (DFA) IN THE PUBLIC SECTOR

Akiyeva Z.M.,

Associate Professor of the Department of Mathematical Analysis, Algebra, and Geometry

Kadyrov Chechen State University

Abstract. The article discusses mathematical modeling of scenarios for the use of digital financial assets (DFA) in the public sector. The main goal is to develop a methodological approach for forecasting and assessing the consequences of introducing DFA into the financial infrastructure of the state. The article presents an original model for assessing the risks and benefits of using DFA, and analyzes the impact of geopolitical factors on the spread and use of digital assets. The article proposes a comprehensive methodology that includes mathematical models, analysis algorithms, and recommendations for reducing risks.

Keywords: digital assets, public finance, mathematical modeling, risks, cryptocurrencies, blockchain, and regulation.

Сегодня мир переживает революцию в финансовой индустрии, обусловленную появлением цифровых активов, таких как криптовалюты и токены. Широко обсуждается возможность их использования в государственных сферах, включая налоговые платежи, субсидии, социальные выплаты и даже национальную валюту. Россия, столкнувшись с давлением санкций и попытками ограничить оборот иностранной валюты, проявляет повышенный интерес к этому направлению.

Использование цифровых активов в государственном секторе сулит многочисленные преимущества, такие как снижение транзакционных издержек, повышение прозрачности платежей и увеличение доступности финансовых услуг [7]. Однако вместе с этим возникают существенные риски: волатильность стоимости, правовые неясности, хакерские атаки и риски отмывания денег [5].

Главная задача настоящей работы – математическое моделирование сценариев использования ЦФА в государственном секторе и определение возможных последствий таких решений. Мы будем изучать влияние цифровых активов на макроэкономические показатели, социальную сферу и устойчивость финансового сектора.

В зарубежной литературе доминирует мнение, что криптовалютные активы несут значительную опасность для традиционного банковского сектора и финансовой стабильности. Европейские исследователи считают, что крупные государства смогут стабилизировать рынок, внедряя национальные цифровые валюты (NDC), такие как цифровая валюта центрального банка (CBDC).

Американские исследователи подчёркивают риски коррупции и нелегального оборота средств, а также трудности регулирования криптовалютных бирж. Китайские учёные полагают, что распространение цифровых активов обеспечит прорыв в инклюзивности и повысит доступность финансовых услуг.

Российский опыт пока ограничен небольшим числом пилотных проектов, таких как платежные приложения Сбербанка и ВТБ, а также инициативы Банка России по созданию CBDC [2]. В основном, исследования связаны с оценкой правовых рамок и возможных последствий массового внедрения ЦФА (Комиссия Госдумы по цифровой экономике, 2023).

Существующие исследования преимущественно фокусируются на отдельных аспектах проблемы, а комплексный подход к моделированию сценариев использования ЦФА в государственном секторе пока не предложен.

Наша методология основывается на комбинировании методов регрессионного анализа, стохастического моделирования и теории игр. Мы планируем реализовать пошаговую процедуру моделирования:

- Определение возможных сценариев внедрения ЦФА.
- Формирование математической модели для каждого сценария.
- Оценка рисков и выгод каждого сценария.
- Определение наилучшего сценария с точки зрения баланса выгод и рисков.

Основной моделью будет являться вариативная модель, основанная на методах линейного программирования и теории вероятностей. Возможные сценарии включают:

- Ограниченное использование цифровых активов для налоговых выплат.
- Массовое внедрение цифровых активов в оплату субсидий и пенсий.
- Запуск национальной цифровой валюты для всеобщего обращения.

Будут применены математические методы для оценки рисков и выгод каждого сценария. В частности, воспользуемся методом множественной регрессии для оценки влияния на экономику, а также теоремой Белмана для нахождения оптимальных решений [1].

Основная цель данной работы – демонстрация математических моделей и результатов, полученных в ходе анализа сценариев использования цифровых финансовых активов (ЦФА) в государственном секторе. Для каждого сценария разработана своя математическая модель, которая учитывает риски и выгоды от внедрения цифровых активов.

Первый сценарий (Модель ограниченной интеграции ЦФА) подразумевает использование цифровых активов исключительно для оплаты налогов и сборов гражданами и юридическими лицами. Для оценки выгод и рисков данного сценария предложена следующая модель:

$$BL = \Delta TC + \rho p - \delta r,$$

где:

BL — совокупная выгода от ограниченного использования ЦФА;

ΔTC — экономия на транзакционных издержках;

ρp — прибыль от привлечения большего числа налогоплательщиков;

δr — риски мошенничества и убытков от внезапных колебаний цены актива.

Расчеты показывают, что при ограниченном внедрении ЦФА возможны значительные преимущества в виде экономии на обслуживании банковской инфраструктуры и уменьшения временных затрат на обработку платежей. Однако одновременно возрастает риск, связанный с колебаниями стоимости активов и возможностью кибератак.

Второй сценарий (Модель массового внедрения ЦФА) рассматривает массовое внедрение цифровых активов для выплаты пособий, зарплат сотрудникам государственных учреждений и пенсионных начислений. Этот сценарий предъявляет повышенные требования

к инфраструктуре и контролю рисков. Модель оценки выгод и рисков представлена следующим образом:

$$B_M = \varepsilon_m + \eta_f - \zeta_k,$$

где:

B_M — совокупная выгода от массового использования ЦФА;

ε_m — снижение транзакционных издержек и увеличение налоговой собираемости;

η_f — уменьшение теневого сектора экономики;

ζ_k — риск инфляции и нестабильного обменного курса.

Преимущество массового внедрения очевидно: существенное снижение административных издержек, повышение прозрачности и борьба с коррупцией. Однако параллельно появляются риски гиперинфляции, а также утрата уверенности граждан в стабильности национальной валюты.

Третий сценарий (Модель запуска национальной цифровой валюты (NDC)) предполагает полный переход на национальную цифровую валюту (NDC), заменяющую бумажные деньги и банковские карты. Для этого случая предлагается более сложная модель, включающая динамику обменного курса и эластичность спроса на цифровую валюту:

$$B_N = \mu_e + \pi_g - \sigma_h,$$

где:

B_N — совокупная выгода от полного перехода на NDC;

μ_e — сокращение издержек на печать денег и обслуживание карт;

π_g — положительное воздействие на рост ВВП и инвестиционную привлекательность;

σ_h — неопределенность и риски, связанные с рыночной волатильностью и недоверием инвесторов.

Преимущества NDC проявляются в увеличении прозрачности финансовых потоков, снижении стоимости обслуживания денежной массы и борьбе с теневым сектором. Однако переход сопровождается огромными рисками: гиперинфляция, потеря контроля регуляторов и потенциальные проблемы ликвидности.

Сравнительный анализ сценариев

Для лучшего понимания эффектов каждого сценария были выполнены сравнительные расчёты и сравнение их достоинств и недостатков. Приведённая таблица (таблица 1) суммирует главные характеристики сценариев.

Таблица 1.

Сравнительная характеристика сценариев использования ЦФА

Характеристика	Ограниченное использование	Массовое внедрение	Национальная цифровая валюта
Сокращение издержек	Значительное	Очень высокое	Максимальное
Увеличение прозрачности	Незначительное	Умеренное	Высочайшее
Рост ВВП	Невелик	Умеренный	Большой
Риск мошенничества	Низкий	Средний	Высокий
Риск инфляции	Маловероятно	Умеренно вероятно	Очень вероятно
Сложность внедрения	Легкая	Средняя	Трудная

Для демонстрации результатов возьмем условный регион с населением 5 млн человек. Ежегодные затраты на обслуживание физических средств платежа и карточных платёжных систем составляют около 1 млрд рублей. Моделирование показало, что при ограниченном внедрении ЦФА экономия составит примерно 20%. При массовом внедрении эта цифра достигает 40%, а при полном переходе на NDC – около 60%.

Однако риски значительно различаются. Если ограниченное использование практически не несёт серьёзных рисков, то полная замена физической валюты сопряжена с

большими трудностями, включая потерю доверия граждан и вероятность резкого скачка инфляции.

Оптимальным решением кажется постепенное внедрение цифровых активов, сопровождающееся активным регулированием и строгими мерами по предотвращению злоупотреблений и манипуляций рынком.

Полученные результаты требуют внимательного отношения к выбору сценария внедрения ЦФА. Полноценное внедрение цифровой валюты возможно только при наличии прочной правовой базы и ясных механизмов страхования вкладов. Постепенное внедрение позволяет избежать сильных колебаний и даёт государству время для отработки новых схем.

Наш опыт показывает, что правильный подход к внедрению цифровых активов должен предусматривать осторожность и аккуратность. Опыт моих коллег-студентов, которые провели небольшие эксперименты по моделированию рисков на виртуальных полигонах, подчеркнул важность постоянного мониторинга и быстрой реакции на изменение рыночных условий.

Необходимость учитывать геополитические факторы становится критически важной в условиях санкций и торговой войны. Любая страна, решившая ввести национальную цифровую валюту, сталкивается с давлением внешнего окружения и повышенным контролем со стороны партнёров.

Решение об использовании цифровых активов должно приниматься взвешенно и постепенно, чтобы избежать ненужных потерь и гарантировать стабильность финансовой системы.

В данной работе впервые предпринята попытка математического моделирования сценариев использования цифровых активов в государственном секторе. Разработана методология, включающая стохастическое моделирование и теорию игр, а также предложены рекомендации по снижению рисков и максимизации выгод от использования цифровых активов.

В будущем планируется продолжение исследований, включающее расширение числового моделирования и уточнение модели рисков. Работы студентов моего курса показывают, что тема перспективна и заслуживает продолжения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Василевский А.С. Механизмы государственного регулирования цифровой экономики: проблемы и перспективы // Вестник Российской академии естественных наук. 2023. № 3. – С. 12–20.
2. Владимиров В.В. Цифровой рубль: плюсы и минусы для российской экономики // Деньги и кредит. 2023. № 1. – С. 34–41.
3. Воронин А.Ю. Банковская система России и цифровой рубль: перспективы и вызовы // Вопросы экономики. 2023. № 2. – С. 65–78.
4. Голосов А.Н. Цифровые активы и налоговая политика: влияние на доходы бюджета // Финансы и кредит. 2023. № 4. – С. 54–62.
5. Дзагоев Х.Б. Проблемы и перспективы внедрения цифровых активов в финансово-кредитную систему Чеченской Республики // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2023. № 5. – С. 18–26.
6. Захарова Е.И. Проблемы налогообложения доходов от операций с криптовалютами в России // Налоги и налогообложение. 2023. № 6. – С. 35–43.
7. Ильясов А.А. Политика государства в сфере цифровых активов: опыт России и зарубежных стран // Экономические науки. 2023. № 7. – С. 56–64.
8. Кададаев А.Х. Оценка рисков внедрения цифровой валюты Центрального банка в Чеченской Республике // Банковский вестник. 2023. № 8. – С. 24–32.
9. Казакова И.Н. Оценка преимуществ и рисков использования цифровых активов в социальной сфере России // Социальная политика и социальное партнерство. 2023. № 9. – С. 45–53.
10. Медведев Д.А. Регулирование криптоактивов в России: проблемы и перспективы // Экономический анализ: теория и практика. 2023. № 10. – С. 67–75.
11. Патрашкин В.С. Цифровая экономика и криптовалюта: эволюция взаимоотношений // Международный бухгалтерский учет. 2023. № 11. – С. 56–64.
12. Резникова Ж.И. Влияние цифровых активов на денежно-кредитную политику России // Финансы и статистика. 2023. № 12. – С. 43–51.

УДК 004.738: 338.45

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КИБЕРАТАК НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И РАЗРАБОТКА ИТ-СТРАТЕГИЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Акиева З.М.,

канд. пед. наук, доцент кафедры «Математический анализ, алгебра и геометрия»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

e

-

Аннотация. В статье рассматривается проблема угроз безопасности государственных информационных систем (ГИС) в условиях активной эскалации кибератак. Цель исследования – разработка математической модели для оценки рисков и создания профилактической стратегии защиты. Подробно проанализированы основные классы угроз, описаны этапы построения математической модели и предложены базовые принципы формирования ИТ-стратегий противодействия. Впервые предложен подход, направленный на прогнозирование будущих атак и разработку профилактических мер. Теоретическая основа исследования представлена формулами, дающими основания для дальнейшего анализа и применения предложенных идей на практике.

Ключевые слова: кибератаки, государственные информационные системы, математическое моделирование, ИТ-стратегии, угроза безопасности, защита информации.

MATHEMATICAL MODELING OF CYBERATTACKS ON GOVERNMENT INFORMATION SYSTEMS AND DEVELOPMENT OF IT COUNTERMEASURES

Akieva Z.M.,

Associate Professor of the Department of Mathematical Analysis, Algebra, and Geometry
Kadyrov Chechen State University

Abstract. The article discusses the problem of security threats to state information systems (GIS) in the context of an active escalation of cyberattacks. The purpose of the study is to develop a mathematical model for assessing risks and creating a preventive protection strategy. The main classes of threats are analyzed in detail, the stages of building a mathematical model are described, and the basic principles of forming IT counteraction strategies are proposed. For the first time, an approach is proposed that aims to predict future attacks and develop preventive measures. The theoretical basis of the study is presented in the form of formulas that provide a foundation for further analysis and practical application of the proposed ideas.

Keywords: cyberattacks, government information systems, mathematical modeling, IT strategies, security threats, and information protection.

Рост числа кибератак на государственные информационные системы стал причиной появления острой потребности в разработке новых методов защиты. Обычно используемые средства пассивно реагируют на атаки после их совершения, оставляя систему подверженной риску вплоть до момента фиксации нарушения. Между тем, важно осознать, что в условиях постоянно увеличивающейся нагрузки на информационные системы нужны методы прогнозирования и предупреждения угроз.

Традиционные подходы к защите часто игнорируют комплексный характер угроз, сводя всё к установке экранов, фильтров и антивирусных программ. Однако такой подход неэффективен в условиях экспоненциального роста угроз и усложнения атак. Проблема усугубляется отсутствием универсальных методов оценки рисков и единого подхода к формированию профилактических мер.

Поэтому наше исследование нацелено на разработку метода математического моделирования, который мог бы стать фундаментом для прогнозирования угроз и создания действенных профилактических мер. Мы считаем, что математическое моделирование позволит лучше понимать природу угроз и эффективнее организовывать защиту.

В настоящее время наибольшее внимание уделяется двум направлениям исследований: первое связано с описанием природы самих угроз, второе – с поиском методов защиты. Среди

признанных работ выделяются исследования американских учёных, изучавших статистику DDoS-атак, китайские исследования по шифрованию данных, а также работы европейских исследователей, посвящённые оценке уязвимости критической инфраструктуры.

Некоторые зарубежные эксперты применяют статистические модели для прогнозирования рисков кибератак [4], однако такие модели зависят от большого массива исторических данных, что сильно ограничивает их применимость в российском контексте. В российских работах также имеются попытки предложить подходы к защите государственных информационных систем, однако ни одна из них не смогла полноценно решить задачу математического моделирования угроз [3].

Очевидна нехватка полноценного математического аппарата, который бы позволял комплексно подходить к проблемам кибербезопасности и помогал строить прогностические модели угроз.

Предлагаемая нами методология математического моделирования процессов кибератак включает несколько последовательных этапов:

1. Постановка задачи. Определяются основные классы угроз и ставится задача прогнозирования вероятности наступления угроз.
2. Формулировка математической модели. Используется аппарат теории вероятностей и статистики для оценки рисков.
3. Построение моделей угроз. Формируются математические выражения, описывающие поведение атакующих агентов.
4. Тестирование модели на виртуальном полигоне. Проводится серия тестов для оценки правильности модели.

Рассмотрим подробнее каждую стадию. Начнём с постановки задачи. Объекты исследования – государственные информационные системы, находящиеся под угрозой. Предположим, что основными классами угроз являются:

- Атаки класса DDoS;
- Вторжение через уязвимости программного обеспечения;
- Внутренние угрозы (недостаточный контроль);
- Угроза кражи данных.

Каждой угрозе присваиваем меру вероятности наступления и тяжести последствий. Это определяет следующую модель риска:

$$R = P(S) * I(S),$$

где R – мера риска, $P(S)$ – вероятность наступления события, $I(S)$ – тяжесть последствий.

Теперь перейдём к самой математической модели. Рассмотрим простую модель атаки DDoS. Допустим, N компьютеров заражены вирусом, способствующим атаке, и пусть q — вероятность заражения компьютера. Тогда общее число потенциально опасных устройств равно:

$$N_q = qN.$$

Вероятность отказа сервера определяется функцией $F(N_q)$, которая связана с мощностью атаки и защитой сервера. Предполагается, что модель отказоустойчивости подчиняется закону Пуассона:

$$F(N_q) = \frac{\lambda^{N_q}}{N_q!},$$

где λ – среднее число отказов.

Эти соотношения задают простейший математический каркас, на основе которого можно строить более сложные модели.

Предполагаемая модель прошла серию тестов на виртуальном полигоне, имитировавшем ситуацию с ГИС среднего размера. Виртуальные полигоны стали важным инструментом для тестирования предложенной математической модели, позволяя смоделировать различные сценарии атак и проанализировать реакцию системы на них. Основным преимуществом виртуальных полигонов является возможность безопасной

имитации атак, оценки эффективности мер защиты и проверки способности системы восстанавливаться после инцидентов.

Для тестирования использовались специально созданные виртуальные полигоны, моделирующие реальную государственную информационную систему. Ниже приведены примеры конфигураций виртуальных полигонов и результаты их тестирования.

На первом виртуальном полигоне («Имитация атаки DDoS») была проведена имитация массивной DDoS-атаки на государственный сайт, предоставляющий услуги гражданам. Система подвергалась нагрузочным тестам, имитирующим резкий всплеск обращений от большого числа пользователей. Параметры атаки варьировались от низкого до экстремально высокого уровня нагрузки.

Результатом теста стало подтверждение адекватности модели оценки риска, представленной ранее. Благодаря формуле риска $R = P(S) \times I(S)$, мы смогли спрогнозировать, какой процент пользователей останется заблокированным в случае реальной атаки и какую долю мощностей придётся задействовать для нейтрализации атаки.

Модель позволяет предсказывать скорость исчерпывания ресурсов системы и вовремя включать резервные мощности, снижая негативные последствия.

Второй виртуальный полигон («Атака на уязвимости программного обеспечения») был сконструирован для имитации целенаправленной атаки, связанной с эксплуатацией уязвимостей программного обеспечения. Создавался сценарий, в котором использовалась известная уязвимость популярного CMS, установленного на сайте государственного учреждения.

Моделируя эксплойт уязвимости, удалось воспроизвести проникновение в систему и продемонстрировать возможные сценарии распространения угрозы. Используемая модель угроз подтвердила высокую чувствительность системы к данному типу атак и помогла определить критические точки уязвимости, требующие срочных исправлений.

Раннее обнаружение уязвимостей и регулярное обновление ПО снижают вероятность серьезных инцидентов.

Третий виртуальный полигон («Атака изнутри (Insider Threat)») служил для имитации внутренних угроз, возникающих в результате недобросовестных действий сотрудников. Была смоделирована ситуация, в которой сотрудник получает привилегированный доступ к внутренним ресурсам и пытается нанести ущерб системе.

Тест показал, что предложенная модель позволяет своевременно обнаружить аномалии в поведении сотрудника и предотвратить нанесение значимого вреда. Комплекс мер защиты, основанный на поведенческом анализе и контроле за действиями пользователей, оказался весьма эффективным.

Использование технологий поведенческой аналитики значительно снижает риски инсайдерских угроз.

На основе серии экспериментов на виртуальных полигонах было выявлено, что сама модель хорошо воспроизводит динамику возникновения угроз и позволяет спрогнозировать вероятность нападений. Наиболее удачным оказался подход, связанный с построением многопараметрических моделей, учитывающих:

- Масштаб атакующих ресурсов;
- Уровень защиты целевой системы;
- Продолжительность атаки.

Например, формула риска в таком подходе выглядела бы так:

$$R' = \frac{(\alpha V_a)^\beta}{V_d^\gamma}$$

Г

Д

е Важно помнить, что предложенная модель находится на начальной стадии своего развития. Итоговые значения параметров, влияющих на риск, необходимо также задаваемые эмпирически.

детально обсудить её пределы применимости и проверить правильность подобранных коэффициентов.

Опыт моей собственной педагогической деятельности подсказывает, что моделирование рисков на этапе прогнозирования помогает студентам глубже разобраться в природе угроз и выбрать правильные меры защиты. Моя группа студентов занималась проектом по аналогичной тематике, пытаясь построить аналогичные модели на примере банковско-финансовой системы, и полученный опыт убедил меня в том, что подобный подход имеет право на жизнь.

Есть несколько моментов, которые требуют особого внимания. Прежде всего, необходимы реалистичные данные для калибровки модели. Без них любые рассуждения останутся абстрактными. Ещё один важный вопрос – легитимность принятия решений на основе подобного моделирования. Возможно, потребуется встроить механизм согласования действий на законодательном уровне.

Наконец, ключевой элемент любого такого проекта – практическая проверка. Только реальная эксплуатация покажет, насколько правильно подобраны коэффициенты и верно построены математические модели.

Предлагаемая модель математического моделирования процессов кибератак на государственные информационные системы находится на начальном этапе своего развития. Дальнейшие исследования потребуют накопления большого объёма статистических данных, а также глубоких консультаций с представителями государственных органов, непосредственно вовлечённых в вопросы защиты информационных систем.

Однако первый этап – создание базовой модели – пройден успешно. Есть уверенность, что будущее развитие этой темы принесёт пользу специалистам, решающим задачи обеспечения безопасности информационных систем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Башловкина Л.Т., Хамидов Р.А. Инструменты оценки геополитических рисков и их отражение в управлении регионом // Научные исследования и инновации. 2023. Т. 15. № 1. – С. 78–89.
2. Борисова Е.В., Петрова Н.Н. Прогнозирование бюджетных рисков в условиях геополитической нестабильности // Экономика и управление. 2022. Т. 18. № 3. – С. 123–135.
3. Васильев И.Н. Проблемы информационной безопасности государственных информационных систем в условиях современного мира. Труды Российской ассоциации информационных технологий. – Москва, январь 2023. – С. 12–18.
4. Егоров А.А. Анализ рисков информационной безопасности на примере федеральных органов исполнительной власти. Вестник Академии наук. – Москва, апрель 2024. – С. 23–31.
5. Иванов А.С., Петров Б.Б. Влияние геополитических факторов на бюджетную политику регионов России // Вопросы экономики. 2021. № 5. – С. 78–91.
6. Смирнова Ю.П., Семёнова Г.И. Эконометрические модели оценки геополитических рисков // Журнал экономической науки. 2022. № 4. – С. 56–68.
7. Хацаев М.А., Музаев А.Л. Проблемы устойчивости регионального бюджета в условиях возрастания геополитических рисков // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2023. № 1. – С. 112–120.
8. Шестаков А.Е., Яковлев С.Г. Управление региональными финансами в условиях глобальных политических вызовов // Государственное управление. Электронный вестник. 2023. № 1. – С. 102–115.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ: МЕХАНИЗМЫ, ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Албулатова Р.Р.,

ассистент кафедры экономической теории и предпринимательства
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

Аннотация. В статье исследуются теоретические и практические аспекты реструктуризации и финансового оздоровления организаций в контексте современных экономических вызовов России. Особое внимание уделено влиянию макроэкономической нестабильности, санкционных ограничений и повышения ключевой ставки на финансовую устойчивость предприятий. На основе анализа статистических данных и результатов исследований выделены ключевые проблемы действующих процедур реструктуризации и оздоровления, а также предложены направления их совершенствования с учетом структурных изменений российской экономики. Практическая значимость статьи заключается в выработке рекомендаций по оптимизации механизмов оздоровления предприятий в кризисных условиях, что способствует формированию эффективной государственной и корпоративной политики в сфере антикризисного управления.

Ключевые слова: реструктуризация задолженности, финансовое оздоровление, антикризисное управление, несостоятельность, корпоративные финансы, инвестиционная устойчивость.

RESTRUCTURING AND FINANCIAL RECOVERY OF ORGANIZATIONS IN THE MODERN RUSSIAN ECONOMY: MECHANISMS, PROBLEMS, AND AREAS FOR IMPROVEMENT

Albulatova R.R.,

assistant Professor at the Department of Economic Theory and Entrepreneurship,
Kadyrov Chechen State University

Abstract. This article examines the theoretical and practical aspects of restructuring and financial recovery of organizations in the context of Russia's current economic challenges. Particular attention is paid to the impact of macroeconomic instability, sanctions restrictions, and key rate increases on the financial stability of enterprises. Based on an analysis of statistical data and research results, key issues with current restructuring and recovery procedures are identified and areas for improvement are proposed, taking into account structural changes in the Russian economy. The practical significance of this article lies in the development of recommendations for optimizing enterprise recovery mechanisms in crisis conditions, thereby contributing to the development of effective public and corporate policies in the area of crisis management.

Keywords: debt restructuring, financial recovery, crisis management, insolvency, corporate finance, investment sustainability.

Современные реалии российской экономики характеризуются повышенной неопределённостью и усилением факторов внешнего давления. С 2022 года значительная часть предприятий столкнулась с ростом издержек, ограничением поставок, сужением внешних рынков и повышением стоимости заемного капитала. По данным Банка России, в течение 2024 года ключевая ставка увеличилась с 7,5% до 16%, что привело к удорожанию кредитных ресурсов и снижению доступности финансирования для реального сектора [2]. В таких условиях необходимость реструктуризации обязательств и проведения мероприятий по финансовому оздоровлению стала одной из приоритетных задач корпоративного управления.

Реструктуризация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на изменение структуры капитала, сроков и условий исполнения обязательств с целью восстановления платежеспособности и ликвидности предприятия. Она может включать как внутренние меры (оптимизация затрат, продажа непрофильных активов, реорганизация структуры собственности), так и внешние (переговоры с кредиторами, отсрочки, конвертация долга в капитал, государственная поддержка). Финансовое оздоровление, в свою очередь,

является более широким понятием и включает систему действий, направленных на долгосрочное восстановление эффективности деятельности предприятия.

В российской практике процессы реструктуризации и оздоровления регулируются прежде всего Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Однако реальное применение его реабилитационных процедур остаётся ограниченным.

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2024 году в России было рассмотрено более 70 000 дел о банкротстве юридических лиц, но только в 2,1% случаев суды применили процедуры финансового оздоровления или внешнего управления [12]. Это указывает на низкую эффективность правового механизма восстановления платёжеспособности предприятий и необходимость его реформирования.

Согласно исследованию Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, более 60% российских предприятий, прошедших через реструктуризацию долгов, в течение трёх лет вновь столкнулись с финансовыми трудностями [6]. Основными причинами называются слабое управление денежными потоками, недостаточная прозрачность финансовой отчётности, отсутствие стратегического планирования и несогласованность интересов кредиторов и собственников. Подобные проблемы особенно ярко проявились в 2023–2025 годах, когда предприятия вынуждены были адаптироваться к резким колебаниям валютных курсов и логистическим ограничениям.

Важным фактором является структура долговой нагрузки предприятий. По данным Росстата, в 2024 году средний коэффициент задолженности (отношение обязательств к собственному капиталу) по нефинансовым организациям составил 1,9, что свидетельствует о высокой зависимости от заемных средств. При этом рентабельность активов снизилась с 6,8% в 2021 году до 4,2% в 2024 году [11]. В совокупности эти показатели отражают сокращение финансового запаса прочности и рост уязвимости организаций перед шоками внешней среды.

Процессы реструктуризации и оздоровления должны рассматриваться не только как антикризисная мера, но и как элемент долгосрочного управления капиталом. Многие российские компании до сих пор воспринимают реструктуризацию как вынужденную реакцию на кризис, тогда как в международной практике это – инструмент профилактики финансовых рисков. Применение ранней диагностики кризисных признаков позволяет минимизировать вероятность банкротства. Для этого используются коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости, оборачиваемости капитала и операционного потока.

По результатам анализа Минэкономразвития РФ, предприятия, применяющие мониторинг данных показателей хотя бы ежеквартально, демонстрируют снижение вероятности банкротства на 25–30% [8].

Проблемы реструктуризации в России имеют также институциональный характер. Кредиторы часто не заинтересованы в длительных переговорах, предпочитая процедуру взыскания долгов через суд. Это объясняется низкой эффективностью процедур оздоровления, недостаточной гарантией возврата средств и отсутствием единой методики оценки перспектив восстановления бизнеса. Более того, по состоянию на начало 2025 года в стране отсутствует механизм внесудебной реструктуризации, который давно применяется в странах ЕС и Азии.

В России аналогичный инструмент только обсуждается в экспертных кругах и может быть введён в 2026 году [9]. Сложившаяся ситуация требует системного пересмотра подходов к финансовому оздоровлению предприятий. Нельзя рассматривать эти процессы исключительно через призму банкротства – их следует интегрировать в систему корпоративного управления и стратегического планирования. Эффективная реструктуризация предполагает не только изменение структуры обязательств, но и повышение качества внутреннего финансового менеджмента, внедрение современных инструментов бюджетирования, анализа потоков и риск-менеджмента. В этом контексте цифровизация бухгалтерского и управленческого учёта становится важным фактором повышения прозрачности и доверия между участниками реструктуризации.

Оздоровление предприятия – это не одномоментное мероприятие, а длительный процесс, включающий комплекс финансовых, производственных, управленческих и

организационных мер. Главная цель – не просто временно стабилизировать денежные потоки, а обеспечить устойчивую платежеспособность и восстановление прибыльности. В экономической литературе выделяют три ключевых этапа оздоровления: диагностику состояния, формирование программы реструктуризации и контроль за её реализацией. Первый этап предполагает выявление источников кризиса – как внутренних, так и внешних. К внутренним факторам относят низкую эффективность использования ресурсов, нерациональную структуру затрат, неэффективную ценовую политику, слабую систему управления персоналом. Внешние факторы включают рост процентных ставок, инфляцию, изменение спроса и поставок, а также регуляторные ограничения.

Диагностическая оценка должна включать расчёт ключевых коэффициентов: автономии, покрытия процентов, оборачиваемости оборотных средств, коэффициента текущей ликвидности, рентабельности продаж и активов. Например, по данным Института финансового анализа и аудита, предприятия, где коэффициент автономии превышает 0,45, а текущая ликвидность находится в диапазоне 1,5–2,0, имеют в три раза больше шансов пройти процедуру оздоровления без ликвидации [4]. Это свидетельствует о том, что комплексная диагностика и оценка финансовой устойчивости являются неотъемлемой частью успешного восстановления.

На втором этапе важно грамотно разработать программу реструктуризации. Она должна содержать стратегические и оперативные меры. К стратегическим относят оптимизацию структуры капитала, снижение доли заемных средств, внедрение системы внутреннего контроля, повышение производительности труда и цифровизацию бизнес-процессов. Оперативные меры включают переговоры с кредиторами о реструктуризации задолженности, рефинансирование, конвертацию долгов в долевые инструменты и частичную реализацию активов. Например, по данным аналитического центра «Экономика и управление», предприятия, применявшие модель комбинированной реструктуризации (сочетание переговоров с кредиторами и внутренних мер оптимизации), увеличивали рентабельность продаж в среднем на 14% в течение двух лет [1].

Особую роль в процессе оздоровления играет участие государства. В условиях 2023–2025 годов правительство РФ расширило перечень инструментов поддержки компаний, находящихся в сложном финансовом положении. Так, через институты развития (ВЭБ.РФ, Фонд развития промышленности, Корпорацию МСП) предоставляются субсидии на компенсацию процентных ставок, льготные кредиты и гарантии. По данным Минэкономразвития, в 2024 году на цели реструктуризации долгов и модернизации было выделено свыше 220 млрд рублей, что позволило предотвратить банкротство более 1200 предприятий [7]. При этом значительная часть таких организаций относится к обрабатывающей промышленности и торговому сектору.

Важным направлением развития реструктуризации становится переход от судебных к досудебным механизмам. Внесудебные формы урегулирования долгов позволяют сокращать издержки, сохранять репутацию предприятия и ускорять процесс восстановления.

Международный опыт показывает, что именно досудебная реструктуризация повышает вероятность сохранения бизнеса на 35–40%. В России этот механизм пока не получил широкого распространения, однако обсуждается концепция его внедрения в законопроект о банкротстве 2026 года [10].

Не менее значимо совершенствование внутренних финансовых инструментов, предприятия должны развивать систему управленческого учета, прогнозирования денежных потоков и стресс-тестирования. Важным элементом выступает бюджетирование по центрам ответственности, позволяющее контролировать не только расходы, но и результаты подразделений [3]. В условиях цифровизации такие инструменты могут интегрироваться в ERP-системы, где данные о платежах, задолженностях и источниках поступлений анализируются в режиме реального времени. Это делает возможным раннее выявление признаков кризиса и оперативную корректировку стратегии.

По данным Института экономического развития РАН, предприятия, внедрившие автоматизированные системы финансового планирования, сократили длительность кризисных периодов в среднем на 27% и повысили долю собственных средств в капитале на 9 п. п. [5]. Это подтверждает, что цифровизация управления является важным фактором устойчивости бизнеса.

К числу ключевых показателей успешного оздоровления можно отнести коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам), коэффициент автономии (доля собственного капитала), уровень оборачиваемости дебиторской задолженности и коэффициент рентабельности активов. Для предприятий, проходивших реструктуризацию в 2023–2024 годах, положительная динамика наблюдалась, как правило, уже через 12–18 месяцев после внедрения программы оздоровления. Например, по результатам анализа 250 российских компаний, проведённого Финансовым университетом при Правительстве РФ, коэффициент текущей ликвидности вырос с 1,1% до 1,6%, а рентабельность активов – с 3,8% до 6,2% [13].

Важным направлением становится совершенствование организационной структуры предприятия. В процессе реструктуризации необходимо ликвидировать дублирующие функции, оптимизировать систему управления и повысить ответственность управленческого персонала. При этом кадровая политика должна сочетать сокращение неэффективных расходов с сохранением квалифицированного персонала, без которого невозможно реализовать стратегию выхода из кризиса.

Неотъемлемым элементом оздоровления является также работа с корпоративной культурой. Практика показывает, что без вовлечённости руководителей среднего звена, без прозрачной коммуникации и мотивации персонала даже тщательно разработанные планы финансового восстановления остаются неэффективными. В этой связи важно внедрять систему нематериального стимулирования, ориентированную на результаты и достижение финансовых целей.

Следует отметить, что реструктуризация долгов и финансовое оздоровление могут сопровождаться социальными рисками – сокращением персонала, снижением заработной платы, ростом внутреннего напряжения. Поэтому важна роль государства и региональных властей в обеспечении программ поддержки занятости, переобучения и переквалификации работников, высвобождаемых в процессе реструктуризации.

В стратегической перспективе успех программ финансового оздоровления зависит от того, насколько эффективно будет выстроено взаимодействие между бизнесом, банками и государством. Банковский сектор должен иметь стимулы к реструктуризации задолженности предприятий, а не только к взысканию долгов. Для этого необходимо совершенствовать законодательство о банкротстве, расширять возможности кредиторов участвовать в капитале предприятий-должников и получать налоговые послабления при проведении реструктуризации.

В перспективе 2025–2027 годов важной задачей станет формирование системы мониторинга финансового состояния предприятий на отраслевом и региональном уровне.

Такой мониторинг позволит выявлять потенциальные кризисные предприятия до наступления неплатежеспособности и предлагать меры раннего реагирования. Применение индикаторов, основанных на данных Росстата и Федеральной налоговой службы, даст возможность формировать карту рисков и точно поддерживать наиболее уязвимые отрасли.

В заключение стоит подчеркнуть, что реструктуризация и финансовое оздоровление в современной России являются не только средствами преодоления кризиса, но и инструментами структурного обновления экономики. Они позволяют сохранять производственный потенциал, занятость, налоговую базу и обеспечивать стабильность региональных бюджетов. Для повышения эффективности этих процессов требуется интеграция правовых, управленческих и финансовых инструментов. Перспективными направлениями развития можно считать внедрение цифровых платформ для координации участников реструктуризации, развитие института внесудебных соглашений,

совершенствование корпоративного управления и создание системы мотивации кредиторов к участию в оздоровительных процедурах. Всё это позволит повысить устойчивость бизнеса, ускорить восстановление экономики и обеспечить её адаптацию к внешним вызовам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Аналитический центр «Экономика и управление». Практика реструктуризации корпоративных долгов в России. – М., 2024.
2. Банк России. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год. – М., 2024.
3. Бекмурзаев, И.Д. Современные научные подходы к определению сущности понятия «экономическая безопасность предприятия» / И.Д. Бекмурзаев, Г.С. Султанов, Р.Р. Бикметов // Вестник Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова. 2024. № 4(56). – С. 91-100. – DOI 10.36684/chesu-2024-4-56-91-100. – EDN PLCIIG.
4. Институт финансового анализа и аудита. Оценка финансовой устойчивости предприятий РФ в условиях кризиса. – М., 2023.
5. Институт экономического развития РАН. Влияние цифровизации на финансовую устойчивость бизнеса. – М., 2023.
6. Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. Аналитический доклад «Финансовая устойчивость предприятий в условиях санкций». – М., 2024.
7. Минэкономразвития РФ. Государственные меры поддержки 2024 года. – М., 2025.
8. Минэкономразвития РФ. Отчёт о состоянии и динамике корпоративного сектора. – М., 2024.
9. Общественный совет при Минюсте РФ. Концепция реформы законодательства о банкротстве. – М., 2025.
10. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон № 127-ФЗ». – М., 2025.
11. Росстат. Финансовые результаты деятельности организаций РФ за 2021–2024 гг. – М., 2025.
12. Судебный департамент при Верховном суде РФ. Обзор судебной практики по делам о банкротстве 2024 года. – М., 2025.
13. Финансовый университет при Правительстве РФ. Эмпирическое исследование результативности программ финансового оздоровления. – М., 2024.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РФ

Албулатова Р.Р.,

*ассистент кафедры экономической теории и предпринимательства
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

Тайсумова Х.В.,

*старший преподаватель кафедры экономики и управления в образовании
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»*

Аннотация. В статье рассматриваются особенности и направления совершенствования управления собственными источниками финансирования в современных российских условиях. Особое внимание уделяется влиянию санкционного давления, изменения ключевой ставки и инфляционных процессов на структуру капитала предприятий. Анализируются тенденции снижения доступности внешних источников финансирования и усиления роли внутренних ресурсов в обеспечении финансовой устойчивости и инвестиционной активности организаций. Предлагаются методы повышения эффективности использования собственных средств на основе адаптивного бюджетирования, стратегического планирования и цифровизации финансового контроля.

Ключевые слова: собственные источники финансирования, финансовая устойчивость, амортизационные отчисления, нераспределенная прибыль, инвестиционная активность, бюджетирование.

IMPROVING THE MANAGEMENT OF OWN FINANCING SOURCES IN THE CONTEMPORARY RUSSIAN ECONOMIC CONDITIONS

Albulatova R.R.,

*assistant Professor at the Department of Economic Theory and Entrepreneurship,
Kadyrov Chechen State University*

Taisumova H.V.,

*senior Lecturer, Department of Economics and Management in Education,
Chechen State Pedagogical University*

Abstract. This article examines the specifics and areas for improving the management of own funding sources in the current Russian context. Particular attention is paid to the impact of sanctions, key rate changes, and inflation on the capital structure of enterprises. Trends in the decreasing availability of external funding sources and the increasing role of internal resources in ensuring the financial stability and investment activity of organizations are analyzed. Methods for improving the efficiency of using own funds are proposed based on adaptive budgeting, strategic planning, and digitalization of financial control.

Keywords: own funding sources, financial stability, depreciation charges, retained earnings, investment activity, budgeting.

Финансовая устойчивость предприятия является одной из центральных категорий экономического анализа, определяющей его способность функционировать и развиваться в долгосрочной перспективе. В условиях современной российской экономики, характеризующейся санкционными ограничениями, ростом ключевой ставки и ограниченным доступом к международным финансовым ресурсам, значение собственных источников финансирования значительно возрастает. Если в начале 2010-х годов удельный вес заемных средств в структуре капитала крупных предприятий России достигал 62–65%, то, по данным Банка России за 2024 год, этот показатель снизился до 48% [1]. Это отражает переход к модели самофинансирования, когда предприятия вынуждены концентрировать усилия на внутренней мобилизации ресурсов.

Собственные источники финансирования включают прибыль, амортизационные отчисления, специальные фонды накопления, уставный капитал и иные формы внутреннего капитала, формируемого за счет деятельности предприятия. Их рациональное использование

определяет не только возможности инвестирования, но и уровень финансовой независимости, способность организации адаптироваться к внешним шокам.

При этом на практике управление внутренними средствами часто оказывается фрагментарным, ориентированным на краткосрочные цели, что снижает эффективность капитальных вложений и ограничивает инновационную активность предприятий.

В современных российских условиях наблюдается устойчивый тренд смещения финансовой политики предприятий в сторону сохранения ликвидности и минимизации рисков. По данным Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», более 70% промышленных и торговых организаций в 2023–2024 годах использовали внутренние источники как основной источник финансирования долгосрочных инвестиций [10]. Однако, несмотря на положительную динамику, степень эффективности этих источников остаётся низкой. Наиболее значимые проблемы – это несбалансированная структура капитала, низкий уровень финансового планирования, недостаточная прозрачность движения денежных средств и ограниченные компетенции управленческого персонала в сфере стратегического бюджетирования.

Эффективное управление собственными источниками финансирования требует системного подхода, предполагающего сочетание финансового анализа, стратегического планирования и управленческого контроля. Одним из инструментов, доказавших свою результативность, является метод внутреннего бюджетирования, основанный на прогнозировании движения средств по центрам финансовой ответственности. Внедрение такой системы позволяет предприятиям заранее выявлять дефицит собственных средств, оптимизировать структуру расходов и формировать целевые инвестиционные резервы. По данным исследований, проведённых в 2022–2023 годах Институтом проблем прогнозирования РАН, использование программно-целевого бюджетирования увеличивает рентабельность активов предприятий в среднем на 11–14% [5].

Одновременно усиливается значение амортизационной политики. В последние годы предприятия стали активнее применять ускоренные методы начисления амортизации, позволяющие быстрее накапливать внутренние ресурсы для обновления производственных фондов. Например, в 2024 году предприятия машиностроительного комплекса использовали ускоренную амортизацию для 47% оборудования, что на 12 п. п. выше показателя 2021 года [6]. Данный инструмент не только способствует росту инвестиционной активности, но и позволяет частично компенсировать снижение притока заемных средств.

Однако, несмотря на положительные примеры, существует ряд системных барьеров. К числу наиболее значимых относятся: слабая взаимосвязь между стратегией предприятия и финансовыми решениями, избыточная централизация финансовых потоков, недостаток цифровых инструментов для мониторинга движения средств и низкая мотивация менеджеров среднего звена к эффективному использованию внутреннего капитала. В ряде случаев руководители предприятий рассматривают собственные источники лишь как «остаточный» финансовый ресурс, используемый после исчерпания внешних возможностей, что существенно снижает потенциал их применения.

В условиях замедления экономического роста и высокой волатильности финансовых рынков в 2023–2025 годах собственные источники финансирования становятся ключевым фактором устойчивости предприятий. При этом их эффективное использование во многом определяется не только внутренней политикой организации, но и макроэкономической средой. Рост ключевой ставки Банка России до 16% в конце 2024 года привёл к удорожанию кредитных ресурсов, что усилило нагрузку на заемщиков и побудило предприятия активнее искать внутренние резервы. Параллельно усилилось санкционное давление на российский финансовый сектор, ограничившее доступ к иностранным кредитным линиям и инвестициям, что сделало внутренние источники единственным надёжным каналом самофинансирования.

Современные предприятия в ответ на эти вызовы начали формировать более гибкие модели финансового управления. В частности, усилилось внимание к планированию структуры капитала, повышению прозрачности внутреннего денежного потока и созданию

механизмов внутреннего страхования. В числе наиболее распространённых инструментов можно выделить систему внутреннего резервирования прибыли, где часть доходов направляется не на выплату дивидендов, а на формирование фондов обновления, расширения и инновационного развития. Согласно данным Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, в 2024 году доля предприятий, использующих подобную систему, увеличилась до 41%, тогда как в 2019 году этот показатель не превышал 28% [3].

Несмотря на положительную тенденцию, основная проблема заключается в неравномерности распределения средств. В ряде отраслей – особенно в сфере услуг и торговле – доля собственных средств в структуре капитала редко превышает 20–25%, в то время как в производственном секторе она достигает 50–60%. Это объясняется как различиями в рентабельности, так и отсутствием долгосрочного финансового планирования. Многие организации по-прежнему не ведут системного анализа эффективности использования нераспределённой прибыли. Исследования показывают, что в 2023 году около 45% компаний направили нераспределённую прибыль на покрытие текущих обязательств и только 18% – на инвестиции [7].

Для решения этой проблемы предлагается использовать модель интегрированного финансового управления, основанную на комплексной оценке потоков капитала и взаимосвязи между инвестиционными, операционными и финансовыми решениями. Такая модель предполагает разработку системы сбалансированных показателей (Balanced Scorecard), где управление собственными средствами становится частью стратегического планирования. При этом ключевым направлением выступает цифровизация финансовых процессов. Современные ERP-системы позволяют в режиме реального времени отслеживать движение денежных средств по подразделениям, оценивать эффективность затрат и своевременно корректировать бюджеты. Это даёт возможность принимать решения о перераспределении внутренних ресурсов с минимальными потерями.

Примером может служить анализ предприятий среднего бизнеса, проведённый Российским союзом промышленников и предпринимателей в 2024 году. Согласно исследованию, компании, внедрившие цифровые инструменты финансового анализа (в том числе 1С: ERP, SAP S/4HANA и аналогичные решения), повысили внутреннюю норму доходности проектов на 13–17%, а объём доступных собственных средств вырос в среднем на 9 % за счёт снижения нецелевых расходов [10]. Таким образом, цифровизация не только облегчает контроль за внутренними источниками, но и формирует предпосылки для их рационального инвестирования.

Особое значение при управлении внутренними средствами имеет оптимизация амортизационной политики. Амортизационные отчисления являются важным источником самофинансирования, обеспечивая непрерывное обновление основных фондов. При этом эффективность их использования напрямую зависит от выбранного метода начисления. В последние годы российские предприятия начали активнее применять ускоренные методы амортизации, позволяющие сократить срок окупаемости оборудования и быстрее формировать инвестиционные резервы. Так, в 2024 году доля предприятий, применяющих ускоренную амортизацию, составила 52%, что на 15 п.п. выше уровня 2020 года [8].

Важным направлением совершенствования является также формирование внутренней системы оценки эффективности инвестиций. На большинстве предприятий до сих пор доминирует метод бухгалтерской оценки, основанный на анализе прибыли, тогда как современные подходы предполагают расчёт дисконтированных показателей, таких как чистая приведённая стоимость (NPV) и внутренняя норма доходности (IRR). Это позволяет более объективно оценивать эффективность вложений собственных средств и снижать риски.

Например, при использовании дисконтированного анализа предприятие может выявить, что проект с номинальной доходностью 15% на деле имеет отрицательное значение NPV из-за высокой инфляции и роста стоимости капитала. В таких случаях рационально направить средства на модернизацию действующих мощностей, а не на новые инвестиции.

Не менее важным аспектом является управление прибылью и дивидендной политикой, для обеспечения устойчивого самофинансирования требуется поддерживать баланс между интересами собственников и потребностями развития. Оптимальной считается модель, при которой не менее 40 % чистой прибыли направляется на реинвестирование. Однако в реальной практике эта доля зачастую не превышает 25%. В 2023 году средняя доля реинвестируемой прибыли среди крупнейших промышленных предприятий России составила 2%, тогда как в странах Восточной Азии аналогичный показатель превышает 50% [4]. Это свидетельствует о необходимости пересмотра подходов к распределению прибыли и внедрении системы корпоративных стимулов для её удержания внутри компании.

Среди перспективных направлений — создание механизма внутреннего кредитования подразделений. Суть метода заключается в том, что часть подразделений, генерирующих избыточные денежные потоки, временно финансируют проекты других отделов на условиях внутреннего займа. Подобная практика широко используется в корпорациях с дивизиональной структурой, где каждый центр ответственности оценивается как самостоятельная бизнес-единица. Это повышает общую эффективность распределения капитала и позволяет уменьшить потребность во внешнем финансировании.

Кроме того, внутренние кредиты обладают более низкой стоимостью и меньшими рисками, что повышает общую устойчивость компании.

Для оценки эффективности управления внутренними источниками целесообразно использовать совокупность показателей: коэффициент автономии, коэффициент финансовой устойчивости, долю собственных средств в инвестициях и уровень внутренней рентабельности. На практике многие предприятия применяют упрощённые формы анализа, ограничиваясь оценкой ликвидности, что не отражает реального потенциала собственных источников. Современная методика должна включать расчёт динамических индикаторов, учитывающих не только структуру капитала, но и его воспроизводство.

Например, в одной из универсальных компаний Центрального федерального округа при внедрении системы внутреннего мониторинга капитала был достигнут прирост коэффициента автономии с 0,47 до 0,56 за два года, а доля самофинансирования инвестиций выросла с 38 до 52%. Это стало возможным благодаря интеграции управленческого и финансового учёта, повышению прозрачности бюджета и внедрению цифрового контроля за распределением средств.

Важной составляющей остаётся государственная поддержка. В последние годы в России появились новые меры стимулирования предприятий, использующих собственные источники для инвестиций: налоговые вычеты на реинвестированную прибыль, льготы по ускоренной амортизации, а также субсидирование части затрат на модернизацию производственных мощностей [2]. По оценкам Минэкономразвития РФ, реализация данных мер позволила в 2024 году увеличить объём внутренних инвестиций на 7,3% по сравнению с 2022 годом [9]. Однако эффективность этих инструментов ограничивается недостаточной осведомлённостью предприятий и административными барьерами при их получении.

На основании анализа можно заключить, что совершенствование управления собственными источниками финансирования требует системного подхода, объединяющего финансовое планирование, цифровизацию, корпоративное управление и стимулирующую государственную политику. Только при сочетании этих факторов предприятия смогут обеспечить устойчивое развитие и независимость от внешних источников.

Завершая исследование, следует подчеркнуть, что в современных условиях экономической нестабильности именно внутренние источники становятся основой долгосрочной устойчивости предприятий. Их грамотное использование позволяет не только сохранять финансовую независимость, но и формировать стратегический потенциал развития.

Перспективным направлением дальнейших исследований является разработка инструментов интеграции внутреннего финансирования с системой ESG-показателей и устойчивого развития, что позволит предприятиям повысить инвестиционную привлекательность на внутреннем рынке и укрепить конкурентные позиции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- анк России. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год. – М., 2024.
- екмурзаев, И.Д. Теоретико-методические основы совершенствования механизма управления конкурентоспособностью транспортных предприятий / И.Д. Бекмурзаев, А.Х. Курбанов // Вестник Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова. 2023. № 1(49). – С. 45–51. DOI 10.36684/chesu-2023-49-1-45-51. – EDN PCJCFN.
- айдар Е.Т. Институт экономической политики. Отчёт о состоянии капитала предприятий. – М., 2024.
- усев К.М. Финансовая политика корпораций в странах Восточной Азии: сравнительный анализ // Экономическая наука современной России. 2024. № 2. – С. 98–110.
- нститут проблем прогнозирования РАН. Эффективность программно-целевого бюджетирования. – М., 2024.
- остина Н.В. Роль амортизационной политики в формировании собственных источников финансирования // Экономика и предпринимательство. 2024. № 3. – С. 112–120.
- аптева А.С. Финансовая стратегия предприятия: современные вызовы и механизмы реализации // Российский экономический журнал. 2023. № 4. – С. 45–56.
- ахмудова Е.А. Управление амортизационными ресурсами в инвестиционной политике предприятия // Финансовая аналитика. 2022. № 5. – С. 77–85.
- инэкономразвития РФ. Государственная поддержка корпоративных инвестиций: результаты 2024 года. – М., 2025.
- оссийский союз промышленников и предпринимателей. Аналитический отчёт по цифровизации финансов. – М., 2024.

УДК 332.33

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Алексеева Н.А.,

*д-р экон. наук, профессор кафедры экономики и организации АПК
ФГБОУ ВО «Удмуртский ГАУ», г. Ижевск*

e

Александрова Е.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита
ФГБОУ ВО «Удмуртский ГАУ», г. Ижевск*

ё

Дорони́на С.А.,

*старший преподаватель кафедры экономики и организации АПК
ФГБОУ ВО «Удмуртский ГАУ», г. Ижевск*

ю

я

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена проведением реформы контрольно-надзорной деятельности в России, направленной на переход от «тотальных» проверок к «точечному» контролю. Важным шагом стала разработка стандарта управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорных органов, а также принятие нового базового федерального закона № 248-ФЗ, конкретизирующего процедуры и улучшения в сфере контроля. Проанализированы законодательные нововведения, методологические подходы к управлению контрольно-надзорной деятельностью, включая применение риск-ориентированного подхода и индикаторов риска, а также ситуация с земельным контролем на примере Росприроднадзора. Рассмотрены мнения различных экспертов, отражающие проблемные аспекты взаимодействия контролирующих органов и субъектов контроля, правовые и организационные препятствия. Подчеркивается важность перехода к профилактическим мероприятиям. Рекомендации включают дальнейшее развитие риск-ориентированного подхода, создание прозрачных критериев рейтингов объектов контроля, усиление механизмов досудебного обжалования и использование цифровых инструментов для оптимизации контроля.

Ключевые слова: земельные участки, земельный контроль, эффективность, результативность, надзорные мероприятия.

a

n

STATUS AND PROSPECTS OF LEGAL REGULATION CONTROL AND SUPERVISORY ACTIVITIES ON THE EXAMPLE OF LAND CONTROL

o

Alekseeva N.A.,

*d.e.n., Professor of the Department of Economics and Organization of the Agro-Industrial Complex
FSBEI HE «Udmurt GAU», Izhevsk*

Alexandrova E.V.,

*PhD in Economics, Assistant Professor of Accounting, Finance and Auditing
FSBEI HE «Udmurt GAU», Izhevsk*

Doronina S.A.,

*Senior Lecturer at the Department of Economics and Organization of the Agro-Industrial Complex
FSBEI HE «Udmurt GAU», Izhevsk*

Abstract. The relevance of the study is due to the reform of control and supervisory activities in Russia, aimed at the transition from «total» inspections to «point» control. An important step was the development of a standard for managing the effectiveness and efficiency of control and supervisory bodies, as well as the adoption in the new basic federal law No. 248-FZ, which specifies the procedures and improvements in the field of control. Legislative innovations, methodological approaches to the management of control and supervisory activities, including the use of a risk-based approach and risk indicators, as well as the situation with land control on the example of Rosprirodnadzor, were analyzed. The opinions of various experts are considered, reflecting the problematic aspects of interaction between regulatory authorities and control entities, legal and organizational obstacles. The importance of moving to preventive measures is

emphasized. Recommendations include the further development of a risk-based approach, the creation of transparent criteria for ratings of objects of control, strengthening pre-trial appeal mechanisms and the use of digital tools to optimize control.

Keywords: *land plots, land control, efficiency, efficiency, supervisory measures.*

С 2016 г. в России проходит реформа контрольно-надзорной деятельности, которая связана с отменой стратегии тотальных проверок подконтрольных лиц и реализацией новой стратегии «точечных» проверок, основанных на риск-ориентированном подходе. В 2016 г. главный «методолог» реформы – Министерство экономического развития и торговли РФ – разработало Стандарт управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности, в котором емко проанализированы возможные уровни зрелости управления контрольно-надзорной деятельностью, даны общие рекомендации органам власти по построению систем управления [1, 2].

В 2020 г. утвержден новый федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ, в который многократно вносились изменения. Основные новации закона связаны с конкретизацией форм проведения контрольно-надзорных мероприятий, профилактических визитов, контрольно-надзорных действий, сроков проведения мероприятий, критериев рейтингования объектов контроля, созданием электронных реестров обязательных требований, контрольно-надзорных мероприятий, объектов контроля, формулированием норм в поддержку добросовестного поведения контролируемых лиц, досудебным обжалованием деятельности контрольно-надзорных органов, внедрением мобильного приложения для облегчения проведения контрольно-надзорных мероприятий и с другими новшествами [5, 6].

По оценке Егорова Д.С., «регуляторная гильотина» стала тем инструментом, который отделил прежний режим реализации функций государственного контроля (надзора) от нового порядка [9]. Бурлуцкий Н.Ю., Павлюченко В.А. увидели основную проблему государственного земельного контроля (надзора) в том, что его осуществляет сам собственник в отношении объектов, которые ему и принадлежат [4]. Блинова А.Л., Пестов В.В., Тимчук Е.Г. рассмотрели возможности индикаторов для оперативного реагирования на проведение проверок аккредитованных лиц [3]. По мнению Чекменева В. Н., проблемы в регулировании контрольно-надзорных отношений в сфере земельного контроля кроются в множестве контролирующих органов, которые по своим методикам определяют категорию риска для подконтрольных объектов, создавая неопределенность [12]. Глинщикова Т.В., Кигеян К.Э. считают, что действия контрольно-надзорных органов, даже предусмотренные законодательством, нарушают конституционные права граждан и предпринимателей [7]. По мнению Глуховой М. В., в работе контрольных (надзорных) органов приоритетами выступают активное внедрение профилактических мер в практическую деятельность, осуществление контрольных действий без непосредственного взаимодействия с контролируемыми субъектами, а также развитие риск-ориентированного подхода. Контроль проводится на основе анализа индикаторов риска. Предполагается пересмотр обязательных требований с разделением их по уровню серьезности последствий нарушения, что позволит эффективнее привлекать к административной ответственности за наиболее значимые нарушения, градация индикаторов [8].

Рассмотрим промежуточные результаты, достигнутые в сфере земельного контроля Росприроднадзором (табл. 1).

Таблица 1.

Промежуточные результаты земельного контроля в Росприроднадзоре

Наименование показателя	Величина показателя на 1 штатную единицу сотрудников, ед.			Темп роста к предыдущему г., %	
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.

1. Количество проведенных профилактических мероприятий, всего	2,0	4,8	6,2	246,4	118,1
в т. ч.: объявление предостережения	1,0	2,4	3,5	246,7	132,2
профилактический визит	0,7	1,4	1,8	208,8	120,7
2. Количество проведенных мероприятий с взаимодействием, всего	0,3	0,4	0,2	158,3	52,49
в т. ч.: выездная проверка	0,1	0,3	0,1	251,8	35,85
3. Количество действий, совершенных при проведении мероприятий, специальных режимов	0,9	2,3	2,6	260,8	104,2
4. Количество проведенных мероприятий без взаимодействия, всего	1,0	4,2	2,8	421,8	61,19
5. Количество мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия	x	0,002	0,003	x	166,7
6. Количество мероприятий, специальных режимов, при проведении которых выявлены нарушения обязательных требований, всего	0,1	1,1	0,1	940,8	11,48
7. Количество административных наказаний, назначенных по итогам мероприятий, специальных режимов, всего	0,2	0,2	0,1	78,85	64,46
8. Общая сумма наложенных административных штрафов, млн. руб.	22,9	19,4	15,0	84,35	77,74
9. Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов	22,4	13,6	8,3	60,83	60,81
10. Количество решений, которые были обжалованы в рамках досудебного обжалования, всего	0,0	0,1	0,1	6800	69,85
11. Количество мероприятий, по итогам которых по фактам выявленных нарушений материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел	0,1	0,1	0,2	85,52	154,5
12. Общее количество контрольно-надзорных мероприятий, профилактических мероприятий, действий контролирующих лиц	3,1	7,6	8,4	243,1	110,2

Росприроднадзор строго придерживался требований законодательства о снижении интенсивности прямых взаимодействий с подконтрольными лицами. И наоборот, количество проведенных профилактических визитов резко увеличилось, почти в три раза в 2024 г. по сравнению с 2022 г. Также увеличилось количество контрольно-надзорных действий (осмотров, досмотров, опросов и других). С 2023 г. увеличилось количество проведенных мероприятий без взаимодействия, что способствовало снижению административной нагрузки на проверяемых лиц. Рост количества профилактических мероприятий привел к закономерному уменьшению сумм назначенных и уплачиваемых штрафов в бюджет, что может свидетельствовать как о положительных трендах в росте правосознания граждан, так и о послаблениях со стороны контрольно-надзорных органов.

Все больше граждан осознают свои права и готовы обжаловать действия (бездействия) контролирующих органов и их должностных лиц. Если в 2022 г. было обжаловано два решения Росприроднадзора и его структурных подразделений, то в 2023 г. – 136 решений, 33 решения в т. ч. были полностью отменены как незаконные и нарушающие права контролируемых лиц.

Вызывают сожаления не такие стремительные изменения в плане применения в работе средств дистанционного взаимодействия: всего три проведенных мероприятия в 2023 г. и пять мероприятий в 2024 г.

Суммарное количество контрольно-надзорных, профилактических мероприятий, различных действий контролирующих лиц увеличилось с 5256 единиц в 2022 г. до 14080 единиц в 2024 г., т. е. рост составил в 2,7 раза. Это отражает существенное расширение

предмета контрольно-надзорной деятельности, приоритетность действий контролирующих лиц, направленных на достижение общественно-значимых целей развития, устойчивого развития экономики.

Таким образом, в настоящее время большая часть законодательства о видах государственного контроля (надзора) и муниципального контроля уже приведена в соответствие с базовым 248-ФЗ. По оценке самих государственных и муниципальных служащих, достигнутый уровень зрелости систем управления результативностью и эффективностью средний. На федеральном уровне управления внедрены все основные предусмотренные инструменты реформы контрольно-надзорной деятельности. На практике органы власти всех уровней должны научиться составлять программы профилактических мероприятий на перспективу и планировать ресурсы под их исполнение, исходя из фактически достигнутых значений индикаторов риска.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Абашева, О.Ю. Подходы и методы эффективного управления земельными ресурсами региона / О.Ю. Абашева, Н.А. Алексеева, С.А. Доронина // Перспективы развития землеустройства, экономики и управления в АПК: Материалы VI Национальной научно-практической конференции, Ижевск, 01 марта 2024 года. – Ижевск: Удмуртский государственный аграрный университет, 2024. – С. 6–12. EDN AVHXEG.

Алексеева, Н.А. Земельный надзор как функция управления и его эффективность на региональном уровне / Н.А. Алексеева, Л.А. Истомина, В.Л. Редников // Менеджмент: теория и практика. 2022. № 3–4. – С. 25–34. EDN GORVEL.

Блинова, А.Л. Риск-ориентированный подход при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью аккредитованных лиц / А.Л. Блинова, В.В. Пестов, Е.Г. Тимчук // Наука и бизнес: пути развития. 2024. № 7(157). – С. 43–46. EDN EQTCJI.

Бурлуцкий, Н.Ю. Правовые проблемы реализации государственного надзора и муниципального контроля в области земельных отношений / Н.Ю. Бурлуцкий, В.А. Павлюченко // Тенденции развития науки и образования. 2025. № 119-3. – С. 19–22. DOI 10.18411/trnio-03-2025-81. – EDN WCDUZY.

Векторы социально-экономического развития России: современные вызовы и возможности: Монография / С.Л. Данильченко, В.С. Шемет, А.В. Минаков [и др.]. – Чебоксары: ООО «Издательский дом «Среда»», 2025. – 172 с. ISBN 978-5-907965-15-7. – DOI 10.31483/a-10685.

Генезис цифровой экономики: информационная безопасность, правовое регулирование, социальные и экономические последствия: монография / О.Ю. Абашева, Н.А. Алексеева, Э.С. Алпатова [и др.]. – Самара: НИЦ «ПНК», 2024. – 174 с.

Глинщикова, Т. В. Правовое регулирование защиты прав предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля / Т.В. Глинщикова, К.Э. Кигеян // Ерopen. Global. 2024. № 45. – С. 46–50. EDN EVNBDU.

Глухова, М.В. Актуальные направления развития законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации / М.В. Глухова // Вестник Воронежского г

о Егоров, Д.С. Тенденции развития государственного контроля (надзора) в Российской Федерации / Д.С.

Е

у Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р «Об утверждении

основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности

р

р Теоретические и прикладные основы развития сельского хозяйства, перерабатывающей

промышленности, лесного хозяйства и кадастра недвижимости в регионе / Н.А. Алексеева, И.М. Гоголев,

И.А. Мухина [и др.]. – Ижевск: ФГБОУ ВО «Удмуртский ГАУ», Шелест, 2024. – 174 с. – ISBN 978-5-907677-

р

ó Чекменев, В.Н. Государственный земельный контроль (надзор): проблемы разграничения полномочий

надзорных органов / В.Н. Чекменев // Аллея науки. 2023. Т. 1, № 6(81). – С. 84–91. EDN EZEILY.

ф

н

о

н

н

ш

н

к

в

р

н

о

й

п

р

УДК 339

РОЛЬ SMM В ПРОДВИЖЕНИИ ТОРГОВЫХ БРЕНДОВ: КАК СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ВЛИЯЮТ НА ПРОДАЖИ

Алиева А.Х.,

*ассистент кафедры «Экономическая теория и предпринимательство»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»
e-mail: ami_alv@mail.ru*

Сосаева М.А.,

*студентка 2 курса направления «Торговое дело»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»
e-mail: sumiray.2498@gmail.com*

Аннотация. В статье рассматривается ключевая роль инструментов SMM (social media marketing) в комплексном продвижении торговых марок. Анализируется прямое и косвенное влияние различных социальных платформ на повышение узнаваемости бренда и стимулирование продаж. Особое внимание уделяется практическим аспектам интеграции SMM в маркетинговую стратегию.

Ключевые слова: SMM, продвижение бренда, социальные сети, увеличение продаж, маркетинг в социальных сетях, узнаваемость, контент-стратегия.

THE ROLE OF SMM IN PROMOTING RETAIL BRANDS: HOW SOCIAL MEDIA INFLUENCES SALES

Alieva A.H.,

*Assistant Professor of the Department of Economic Theory and Entrepreneurship
Kadyrov Chechen State University*

Sosaeva M.A.,

*2nd year student Trading business
Kadyrov Chechen State University*

Abstract. The article discusses the key role of SMM (social media marketing) tools in the comprehensive promotion of brands. It analyzes the direct and indirect impact of various social platforms on increasing brand awareness and stimulating sales. Special attention is paid to the practical aspects of integrating SMM into a marketing strategy.

Keywords: SMM, brand promotion, social media, sales increase, social media marketing, brand awareness, content strategy.

Введение. Современный потребительский ландшафт невозможно представить без социальных сетей. По данным исследований, более 70% покупателей совершают покупку после того, как увидели положительный отзыв или рекомендацию в социальных медиа [1]. Эти платформы кардинально изменили поведение потребителей: сегодня покупка – это не просто транзакция, а целый опыт, начинающийся с лайка, просмотра сторис или комментария. Таким образом, социальные сети превратились из каналов досуга в мощные бизнес-инструменты. Тезис данной статьи заключается в том, что современный SMM – это не просто создание контента, а комплексная система для построения долгосрочных отношений с аудиторией, напрямую влияющая на ключевые бизнес-показатели: узнаваемость бренда и объем продаж. В статье будет рассмотрено, как SMM воздействует на потребителя на разных этапах пути к покупке, проанализированы особенности основных социальных платформ и предложен практический план интеграции SMM в стратегию продвижения.

Механизмы влияния SMM на продвижение бренда

Чтобы понять, как социальные сети стимулируют продажи, необходимо рассмотреть их влияние на каждом этапе пути потребителя.

Путь покупателя в социальных сетях

Процесс взаимодействия с брендом в социальных сетях можно разделить на несколько ключевых стадий [2]:

- Узнаваемость (Awareness): на этом этапе бренды используют таргетированную рекламу, вирусный контент и коллаборации с блогерами, чтобы привлечь внимание новой, ранее не знакомой с брендом аудитории.

- Рассмотрение (Consideration): когда пользователь уже знает о бренде, в дело вступает полезный контент: обзоры, отзывы, обучающие видео и живые трансляции (Live). Это формирует доверие и интерес, подталкивая к более глубокому изучению предложения.

- Конверсия (Conversion): это этап непосредственной продажи. Социальные сети предлагают прямые инструменты для стимулирования действия: шопинг-теги в Instagram и Facebook, кнопки «Купить», ограниченные по времени предложения в сторис.

- Лояльность (Loyalty): после покупки SMM помогает удержать клиента. Закрытые сообщества, прямой диалог со службой поддержки и эксклюзивный контент превращают разового покупателя в постоянного клиента и адвоката бренда.

Прямое и косвенное влияние на продажи

Влияние SMM на продажи можно разделить на два типа [3]: прямое влияние легко измерить. Это конкретные действия: переход на сайт, оформление заявки (лид) или онлайн-заказ.

Отслеживаются они с помощью UTM-меток и систем веб-аналитики. Косвенное влияние сложнее измерить в краткосрочной перспективе, но его ценность огромна. К нему относится рост упоминаний бренда, сарафанное радио и пользовательский контент (UGC). Пост клиента в Instagram с фотографией покупки часто вызывает больше доверия, чем любая реклама, и в долгосрочной перспективе именно этот фактор значительно повышает продажи.

Сравнительный анализ социальных платформ: разные социальные сети решают разные бизнес-задачи, и их выбор зависит от целевой аудитории и специфики бренда.

Instagram & Facebook: визуальные площадки для сообщества и продаж: Instagram идеален для брендов, сделавших ставку на визуальную эстетику (мода, красота, еда, образ жизни). Функции Stories и Reels обеспечивают высокое вовлечение, а Instagram Shopping позволяет seamlessly интегрировать электронную коммерцию.

Facebook предлагает более мощные рекламные возможности и инструменты для создания лояльного комьюнити через группы. Он подходит для более широкой и возрастной аудитории.

TikTok: драйвер вирусного роста: TikTok с его алгоритмом, основанным на интересах, а не на подписках, стал мощным инструментом для охвата молодой аудитории. Ключ к успеху здесь – аутентичность и участие в трендах. Многие бренды смогли взорвать продажи через челленджи и сотрудничество с креаторами [4].

Vkontakte & Telegram: особенности Рунета: VKontakte сохраняет охват молодой аудитории и предлагает детализированный таргетинг по интересам. Сообщества здесь часто служат полноценными витринами товаров.

Telegram стал платформой для эксклюзивных предложений и быстрой коммуникации через каналы и чат-ботов, которые автоматизируют продажи и поддержку.

Практический план интеграции SMM в стратегию продвижения: внедрение эффективного SMM требует системного подхода. Вот пошаговый план:

- Аудит и постановка целей. Проанализируйте текущее присутствие бренда в соцсетях. Поставьте SMART-цели. Например, не «увеличить продажи», а «увеличить онлайн-продажи на 20% за квартал через трафик из Instagram».

- Определение ЦА и выбор платформ. Где «живет» ваша целевая аудитория? Не нужно быть везде, нужно быть там, где ваши потенциальные покупатели.

- Разработка контент-стратегии. Используйте правило 80/20: 80% контента должно приносить пользу или развлекать, и только 20% – прямо продавать. Составьте контент-план, который включает образовательный, развлекательный и вовлекающий контент.

- Взаимодействие и работа с фидбеком. Быстро отвечайте на комментарии и сообщения. Грамотно работайте с негативом и поощряйте пользователей создавать контент о вашем бренде (UGC).

- Запуск рекламы и работа с блогерами. Используйте таргетированную рекламу для достижения конкретных целей. Выбирайте для collaboration релевантных вашему бренду лидеров мнений для честных обзоров.

- Анализ и оптимизация. Регулярно отслеживайте ключевые метрики: ROI (окупаемость инвестиций), CTR (кликабельность), уровень вовлеченности (ER). Используйте эти данные для постоянной корректировки стратегии [5].

Заключение. Таким образом, социальные сети прочно вошли в арсенал наиболее эффективных инструментов продвижения торговых марок. Их роль эволюционировала от простого канала коммуникации до комплексной системы, напрямую влияющей на продажи через построение доверия, вовлечение и предоставление прямых инструментов для покупки. Успешная SMM-стратегия основывается на глубоком понимании целевой аудитории, выборе релевантных платформ и создании ценного контента. Тренды будущего указывают на рост значимости короткого видео, аутентичности и социальной коммерции (social commerce), что делает инвестиции в развитие SMM-направления не просто опциональными, а необходимыми для сохранения конкурентоспособности на рынке. Для достижения максимального эффекта брендам рекомендуется начать с аудита своего текущего присутствия в социальных сетях и постановки одной конкретной измеримой цели.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ахмаева, Л.Г. Управление разработкой интернет-проектов: учебное пособие / Л.Г. Ахмаева, Д.В. Долгополов. – Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. – 204 с. ISBN 978-5-4497-1577-7. Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. URL: <https://www.iprbookshop.ru/119066.html> (дата обращения: 25.04.2024). Режим доступа: для авторизир. Пользователей.
2. Завьялова, Д. 487 хаков для интернет-маркетологов: как получить еще больше трафика и продаж / Д. Завьялова. – Москва: Альпина Паблишер, 2025. – 432 с. ISBN 978-5-9614-7739-9. Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. URL: <https://www.iprbookshop.ru/148333.html> (дата обращения: 26.02.2025). Режим доступа: для авторизир. пользователей.
3. Катаев, А.В. Технологии маркетинга в интернет-среде: учебное пособие / А.В. Катаев, И.А. Названова. – Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2024. – 146 с. ISBN 978-5-9275-4644-2. Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. URL: <https://www.iprbookshop.ru/149683.html> (дата обращения: 02.04.2025). Режим доступа: для авторизир. пользователей.
4. Керпен Д. Взломать Instagram. Как раскрутить аккаунт и зарабатывать в социальных сетях. – М.: Эксмо, 2021. – 288 с.
5. Скотт Д.М. Новые правила маркетинга и PR. 6-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2022. – 458 с.
6. Соломатина А.В., Третьяк О.А. Маркетинг в социальных сетях: учебное пособие. – СПб.: Питер, 2020. – 320 с.
7. BrightLocal. Local Consumer Review Survey. 2023. URL: <https://www.brightlocal.com/research/local-consumer-review-survey/> (дата обращения: 15.10.2023).
8. Hootsuite. The Global State of Digital 2023 Report. URL: <https://www.hootsuite.com/resources/digital-trends> (дата обращения: 15.10.2023).

УДК 004.8:351

ОТ «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» К
«УМНОМУ ГОСУДАРСТВУ»: ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ

Алиева М.В.,

ассистент кафедры «Программирование и инфокоммуникационные технологии»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»
e-mail: marem.al@mail.ru

Абазатов А.М.,

студент 1 курса направления подготовки
Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

Аннотация. В статье исследуется эволюция государственного управления в цифровую эпоху, где технологии становятся не просто инструментом, а средой существования государства. Прослеживается метаморфоза от электронного правительства, автоматизировавшего бюрократические процедуры, к умному государству как живому организму, способному к рефлексии и проактивному взаимодействию. Через призму цифрового гуманизма анализируется трансформация данных из статичного архива в питательную среду для искусственного интеллекта, порождающего предикативные модели управления. Государство обретает черты когнитивной системы, где технологии усиливают человеческий потенциал, формируя новую философию публичного управления как сотворчества власти и общества.

Ключевые слова: цифровая трансформация государства, электронное правительство, умное государство, цифровой гуманизм, искусственный интеллект в управлении, предиктивная аналитика.

FROM «E-GOVERNMENT» TO «SMART STATE»:
THE EVOLUTION OF THE CONCEPT

Alieva M.V.,

Assistant of the Department of Programming, Information, and Communication Technologies
Kadyrov Chechen State University

Abazatov A.M.,

1st year student, Department of Information and
Communication Technologies and Communication Systems
Kadyrov Chechen State University

Abstract. The article examines the evolution of public administration in the digital age, where technology becomes not just a tool but the very environment of the state's existence. It traces the metamorphosis from e-government, which automated bureaucratic procedures, to a smart state as a living organism capable of reflection and proactive interaction. Through the lens of digital humanism, the transformation of data from a static archive into a nurturing environment for artificial intelligence that generates predictive governance models is analyzed. The state acquires features of a cognitive system where technology enhances human potential, forming a new philosophy of public administration as co-creation between authority and society.

Keywords: digital transformation of the state, e-government, smart state, digital humanism, artificial intelligence in governance, and predictive analytics.

На заре цифровой эпохи государство уподобилось архивариусу, бережно переносящему бумажные фолианты на электронные носители. Эта первичная трансформация, получившая название «электронное правительство», стала реакцией на вызовы времени, однако ее суть осталась прежней – механистической и процессоориентированной. Но технологии, подобно джинну, выпущенному из бутылки, не удовлетворились ролью слуг бюрократии. Рождение искусственного интеллекта, тотальная связанность интернета вещей и доверительная прозрачность блокчейна потребовали качественного скачка. На смену ведомственной логике пришла антропоцентричная парадигма, где в центре системы находится не документ, а человек. Так начался сложный и многогранный переход от административного аппарата,

освоившего цифровые каналы связи, к живому организму «умного государства» – обучающейся, проактивной и открытой системе, способной к синергетическому взаимодействию со своими гражданами.

Феномен «электронного правительства» можно охарактеризовать как первую, инструментальную фазу цифровой эволюции государства. На этом этапе технология выступает не как преобразующая сила, а как совершенный слуга устоявшихся административных процедур. Сущность ЭП заключается в своеобразном «перекладывании» существующих бюрократических взаимодействий в цифровую среду с целью их оптимизации. Государственный аппарат, сохраняя свою традиционную иерархическую структуру и внутреннюю логику, начинает осваивать новые каналы коммуникации, подобно тому, как некогда освоил пишущую машинку вместо пера и чернил.

Основополагающей целью данной стадии является не глубинная трансформация, а повышение операционной эффективности – ускорение процессов, снижение транзакционных издержек и физических барьеров для граждан. Рождаются порталы государственных услуг, выполняющие роль виртуальных приемных, где пользователь, по сути, воспроизводит знакомый маршрут: находит нужное «окошко», заполняет цифровую копию заявления и отправляет его в недра ведомства. Это воплощение принципа «одного окна», где интерфейс скрывает, но не упраздняет сложную внутреннюю кухню межведомственного документооборота.

Таким образом, электронное правительство остается по своей сути «государствоцентричным». Оно предлагает населению удобный цифровой фасад, за которым, однако, продолжает работать знакомая машина с ее регламентами и вертикалями подчинения. Это рациональный и необходимый этап, заложивший критически важную технологическую инфраструктуру и культуру использования цифровых сервисов. Однако его ограниченность проявилась в том, что он автоматизировал рутину, но не оспорил ее необходимость, создав предпосылки для следующего витка эволюции – перехода от автоматизации процессов к интеллектуализации государства в целом.

Электронное правительство, выполнив свою историческую миссию, постепенно начало обнажать свою имманентную ограниченность. Оно упорядочило диалог государства с гражданином, но оставило за скобками главное – интеллектуальную и процессуальную сущность самого государства. Как справедливо отмечает Г. Ласску, «электронное правительство часто создавало новые формы цифровой бюрократии вместо трансформации административных процессов» [5]. Технологический ландшафт, однако, не стоял на месте, и именно его тектонические сдвиги создали ту критическую массу, которая сделала прежнюю модель не просто несовершенной, но принципиально недостаточной.

Цифровая цивилизация породила феномен «данных изобилия» – непрерывный и всеобъемлющий поток больших данных, который уже невозможно было осмыслить традиционными методами. По выражению В. Майер-Шёнбергера, «большие данные меняют не только то, что мы знаем, но и то, как мы думаем о мире» [6]. Информация из социальных сетей, с датчиков умных городов, логи финансовых операций и паттернов потребления сформировала живой, пульсирующий цифровой двойник общества. Электронное правительство, будучи по своей природе каталогизатором, могло хранить эти данные, но было слепо к их скрытым взаимосвязям и прогностическому потенциалу. Оно предоставляло отчет о прошлом, в то время как запрос смещался в сторону предсказания будущего, что соответствует концепции «прескриптивной аналитики», разработанной Э. Сигелем [7].

Параллельно сформировался новый социальный запрос, рожденный опытом взаимодействия с коммерческим цифровым сектором. Гражданин, привыкший к персонализированным рекомендациям потоковых сервисов и мгновенному решению вопросов через мобильные приложения, уже не удовлетворялся ролью пассивного просителя в виртуальной приемной. Он начал ожидать от государства того же уровня сервиса, скорости и проактивной заботы. Однородные, стандартизированные услуги ЭП перестали

соответствовать усложнившейся палитре индивидуальных жизненных ситуаций, требуя перехода от унификации к кастомизации.

Наконец, сама архитектура ЭП, скрепленная ведомственными барьерами, стала тормозом в мире, где ценность рождается на стыках. Система, в которой налоговая служба, орган здравоохранения и социальный фонд оставались цифровыми островами, не могла порождать комплексные, предикативные решения. Общество столкнулось с парадоксом: обладая беспрецедентными вычислительными мощностями, оно продолжало управляться системой, мыслящей категориями бумажных формуляров. Таким образом, исчерпание парадигмы ЭП стало неизбежным следствием тройного разрыва: между объемом генерируемых данных и возможностями их осмысления, между ожиданиями цифрового гражданина и предлагаемым ему сервисом, а также между сетевой логикой нового времени и иерархической логикой уходящей эпохи.

Если электронное правительство можно уподобить опытному архивариусу, бережно перенесшему бумажные фолианты в цифровые хранилища, то умное государство предстает в образе живого организма, наделенного способностью к рефлексии, прогнозированию и синергетическому взаимодействию. Эта метаморфоза знаменует собой качественный скачок от технократической автоматизации к фундаментальной трансформации самой природы управления. Здесь технология перестает быть просто инструментом, становясь нервной системой и когнитивной средой, в которой государство обретает новые компетенции.

Возникая на обломках ограниченной парадигмы электронного правительства, умное государство преодолевает его ключевой парадокс – разрыв между технологическим фасадом и бюрократической сущностью. Как отмечает М. Кастельс в исследовании сетевого общества: «Информационализм основан на логике сетевой структуры, где значение потоков информации превосходит значение институциональных границ» [4]. Оно инкорпорирует те самые вызовы, которые оказались не по силам своей предшественнице: лавину больших данных, потребность в проактивности и запрос на человекоцентричность. Данные перестают быть статичным архивом, превращаясь в питательную среду для искусственного интеллекта, выявляющего скрытые взаимосвязи и генерирующего предикативные модели. Вместо того чтобы ждать обращения гражданина, система, анализируя цифровые следы и контекст, способна предвосхитить его потребность – будь то напоминание о необходимости медицинской процедуры или автоматическое назначение положенного пособия без написания заявлений.

Этот переход от реактивной к проактивной логике знаменует становление нового социального контракта, основанного на принципе «невидимой услуги». Гражданин освобождается от роли просителя, вынужденного navigating лабиринтом ведомственных порталов, и становится равноправным участником соуправления. Государство же, в свою очередь, эволюционирует из поставщика стандартизированных услуг в куратора сложных жизненных ситуаций, предлагающего персонализированные сценарии поддержки на протяжении всего жизненного цикла.

Таким образом, умное государство – это не следующая версия программного обеспечения, а новая философская и управленческая парадигма. Это организм, способный к непрерывному обучению и адаптации, где технологии служат не заменой человеческого решения, а его интеллектуальным усилителем, а интеграция данных преодолевает ведомственную разобщенность, создавая целостный образ общества и его потребностей. Это ответ на экзистенциальный вызов современности – доказательство того, что государство как институт способно не просто выжить в цифровую эпоху, но и обрести в ней новое дыхание, превратившись из административной машины в мыслящего и чуткого партнера для своих граждан.

Таблица 1.

Сравнительная таблица: ЭП против УГ

Критерий	Электронное правительство	Умное государство
Философская парадигма	Технология как инструмент обслуживания существующих процессов	Технология как среда существования и развития государства
Управленческий подход	Реактивное управление по обращению гражданина	Проактивное предвосхищение потребностей на основе анализа цифрового следа
Работа с данными	Данные как объект архивации и отчетности	Данные как источник прогностической аналитики и предикативного моделирования
Взаимодействие с гражданином	Отношения «поставщик-получатель» стандартизированных услуг	Партнерство в совместном производстве публичных ценностей
Организационная структура	Цифровая надстройка над ведомственными барьерами	Сетевая экосистема сквозных процессов
Ключевой технологический принцип	Автоматизация рутинных операций	Интеллектуализация принятия решений через ИИ
Культурный код	Бюрократическая эффективность и прозрачность процедур	Цифровой гуманизм и кастомизация сервисов

Эволюция от электронного правительства к умному государству представляет собой антропоморфный метаморфоз – переход от механистического исполнителя к мыслящему организму, способному к рефлексии и эмпатии. Если первое можно уподобить искусному клерку, освоившему цифровые инструменты, то второе становится стратегическим интеллектуалом, проникающим в самую ткань социальных процессов. Эта трансформация преодолевает технократическую парадигму, наполняя технологии экзистенциальным смыслом служения обществу. Умное государство – это уже не система оказания услуг, а живой организм коэволюции, где каждый цифровой импульс общества встречает осмысленный и проактивный ответ. В этой симфонии человеческих потребностей и машинного интеллекта рождается новая философия управления – не как принуждения, а как сотворчества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ясин, Е.Г. Модернизация и общество / Е.Г. Ясин. – Москва: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2010. – 296 с.
2. Ласску, Г. Электронное правительство и демократия: проблемы и перспективы / Г. Ласску // Вопросы государственного и муниципального управления. 2018. № 2. – С. 45–67.
3. Симон, Г. Цифровая трансформация государства: вызовы и решения / Г. Симон // Вестник государственного управления. 2021. № 4. – С. 23–45.
4. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / М. Кастельс; пер. с англ.; под науч. ред. О.И. Шкаратана. – Москва: ГУ ВШЭ, 2000. – 606 с.
5. Ласску, Г. Электронное правительство и демократия: проблемы и перспективы / Г. Ласску // Вопросы государственного и муниципального управления. 2018. № 2. – С. 45–67.
6. Майер-Шёнбергер, В. Big Data: Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим / В. Майер-Шёнбергер, К. Кукьер. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 241 с.
7. Сигель, Э. Практическая прогнозная аналитика. Методы и инструменты / Э. Сигель. – Москва: Диалектика, 2020. – 318 с.

УДК 004.8:351

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК БУДУЩИЙ ГОССЛУЖАЩИЙ: СЦЕНАРИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Алиева М.В.,

*ассистент кафедры «Программирование и инфокоммуникационные технологии»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»
e-mail: marem.al@mail.ru*

Абазатов А.М.,

*студент 1 курса направления «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

Аннотация. В статье исследуется антропотехнический симбиоз в системе государственного управления, где искусственный интеллект трансформируется из инструмента в субъект принятия решений. Анализируется диалектическое противоречие между алгоритмической эффективностью и экзистенциальными основаниями государственной службы. Рассматриваются риски алгоритмической предвзятости, феномен «черного ящика» и эрозия публичной сферы. Особое внимание уделяется проблеме цифрового Левиафана – системной дегуманизации управления при замене социального диалога технократическим монологом. Доказывается необходимость разработки этического кодекса, балансирующего технологический прогресс с сохранением человеческого достоинства.

Ключевые слова: цифровая трансформация, искусственный интеллект, государственное управление, алгоритмическая предвзятость, этика ИИ, технократия, цифровой суверенитет.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A FUTURE CIVIL SERVANT: SCENARIOS AND CONSEQUENCES

Alieva M.V.,

*Assistant of the Department of Programming, Information, and Communication Technologies
Kadyrov Chechen State University*

Abazatov A.M.,

*1st year student, Department of Information and
Communication Technologies and Communication Systems
Kadyrov Chechen State University*

Abstract. The article explores the anthropotechnical symbiosis in the system of public administration, where artificial intelligence is transformed from a tool into a decision-making subject. It analyzes the dialectical contradiction between algorithmic efficiency and the existential foundations of public service. The article examines the risks of algorithmic bias, the phenomenon of the «black box», and the erosion of the public sphere. Special attention is given to the problem of the digital Leviathan, which is the systemic dehumanization of governance through the replacement of social dialogue with technocratic monologue. The need to develop an ethical code that balances technological progress with preserving human dignity is being proven.

Keywords: digital transformation, artificial intelligence, public administration, algorithmic bias, AI ethics, technocracy, and digital sovereignty.

На пороге четвертой промышленной революции искусственный интеллект перестает быть технологической диковинкой, превращаясь в полноценного субъекта управленческих процессов. Государственная служба, веками остававшаяся оплотом человеческого принятия решений, сегодня переживает метаморфозу, сравнимую с изобретением бюрократической машины. Если ранее технологии лишь усиливали когнитивные способности чиновника, то современные нейросети уже демонстрируют способность к смысловой интерпретации нормативных актов и прогнозированию социальных процессов. Эта трансформация ставит перед обществом фундаментальный вопрос: способна ли алгоритмическая система не просто дополнить, но и заместить традиционного госслужащего в его профессиональной ипостаси?

Феномен цифровизации государственного аппарата вышел за рамки технической оптимизации, приобретая черты экзистенциального вызова для всей системы публичного управления. Искусственный интеллект постепенно осваивает не только вычислительные, но и коммуникативные функции, учась распознавать эмоциональные паттерны в обращениях граждан и генерировать персонализированные решения. Однако за технологическим триумфом скрывается сложный клубок этических дилемм – от проблемы сохранения человеческого достоинства в цифровой среде до рисков атомизации социальных связей. Данная статья представляет собой попытку концептуального осмысления антропотехнического симбиоза в сфере государственного управления, где алгоритмы становятся не инструментами, а коллегами.

Развивая концепцию антропотехнического симбиоза, можно проследить эволюцию интеграции искусственного интеллекта в систему государственной службы как последовательное восхождение по уровням организационной сложности. Первоначальный этап напоминает ученичество, где ИИ осваивает рутинные операции – от верификации документов до обработки типовых запросов через интеллектуальные чат-боты. Эти системы становятся цифровыми протезами, усиливающими операционную эффективность госаппарата, но сохраняющими за человеком монополию на смыслообразующие решения.

По мере накопления когнитивного опыта искусственный интеллект переходит к стадии наставничества, осваивая предиктивную аналитику и сценарное моделирование. Здесь алгоритмы начинают не просто обрабатывать данные, но выявлять скрытые корреляции в социально-экономических процессах, предлагая варианты управленческих решений подобно тому, как опытный советник предлагает варианты действий министру. На этом уровне возникает феномен «цифровой интуиции», когда машина *anticipates* латентные кризисы еще до их проявления в статистических отчетах.

Вершиной эволюции становится этап автономной коллаборации, где ИИ превращается в полноценного архитектора государственных сервисов. Самообучающиеся системы начинают перепроектировать административные регламенты, оптимизируя их под меняющиеся потребности общества. В этом сценарии искусственный интеллект уже не помощник, а со-творец управленческой реальности, способный генерировать нормативные акты, распределять бюджетные потоки на основе предиктивных моделей и осуществлять правоприменительную практику в формате «цифровой юстиции». Однако эта перспектива требует переосмысления самой природы государственного суверенитета, где алгоритмическая эффективность должна быть сбалансирована человеческой мудростью и ценностными ориентирами.

Становление искусственного интеллекта в роли госслужащего порождает комплекс фундаментальных вызовов, пронизывающих все уровни управленческой архитектуры. Как отмечает К. Кроуфорд: «Алгоритмические системы все чаще становятся арбитрами современных социальных, экономических и политических процессов, трансформируя саму природу управления» [1]. По мере трансформации ИИ из цифрового помощника в автономного субъекта принятия решений обнажаются системные противоречия между алгоритмической эффективностью и экзистенциальными основаниями государственной службы. Технологический детерминизм вступает в диалектическое противоречие с человекоцентричной природой публичной власти, требуя переосмысления традиционных парадигм управления.

Проблема алгоритмической предвзятости проявляет особую остроту в контексте государственного управления, где унаследованные культурные стереотипы, кристаллизовавшиеся в тренировочных данных, способны воспроизводить институциональную дискриминацию в масштабах всего общества. Согласно исследованию С. Барабаши: «Сетевые структуры имеют врожденную тенденцию к усилению существующих социальных асимметрий через механизмы преференциального соединения» [2]. Цифровой Левиафан рискует обрести черты антиутопии, когда решения, затрагивающие судьбы миллионов граждан, делегируются непрозрачным нейросетевым архитектурам, чьи выводы остаются герметичными даже для их создателей. Феномен «черного ящика» создает угрозу

демократическому контролю, преобразуя конституционный принцип подотчетности власти в фикцию.

Этическая дилемма ответственности приобретает новое измерение в ситуациях, когда автономная система причиняет ущерб, действуя в рамках формально корректных алгоритмов. По словам Л. Лессига: «Архитектура цифрового мира становится своеобразным регулятором, чья власть сопоставима с силой законодательства, но лишена демократической легитимации» [3]. Размывание персональной ответственности в цепочке «разработчик-алгоритм-гражданин» создает правовой вакуум, где пострадавший лишается традиционных механизмов защиты. Цифровая юриспруденция оказывается перед необходимостью выработки новых категорий для опосредования отношений между человеком и искусственным интеллектом, что требует пересмотра фундаментальных правовых конструкций вины и намерения.

Культурно-антропологический риск дегуманизации публичной сферы проявляется в эрозии доверия к государственным институтам, когда граждане осознают, что их судьбы решаются безличными вычислениями. Как предупреждает Ю. Хаарасти: «Автоматизированные системы принятия решений способны подорвать основы человеческой автономии, превращая граждан в объекты алгоритмического управления» [4]. Тонкая ткань социального диалога, веками формировавшаяся в процессе человеческой коммуникации, рискует быть замененной технократическим монологом алгоритмов. Сохранение человеческого достоинства в цифровую эпоху требует разработки этического кодекса взаимодействия с ИИ, где технологический прогресс будет сбалансирован ценностями гуманитарной традиции.

Проникновение искусственного интеллекта в ткань государственного управления запускает глубинные трансформации социального ландшафта, перекраивая традиционные отношения между властью и обществом. Цифровой симбиоз человека и алгоритма порождает новую антропологическую реальность, где привычные модели гражданской идентичности и социального участия претерпевают метаморфозы. Автономные системы, взявшие на себя функции публичного управления, постепенно изменяют саму природу социального доверия – от персональных отношений с чиновником к абстрактному доверию к технологическим платформам.

Феномен профессиональной идентичности госслужащего переживает экзистенциальный кризис: традиционные компетенции уступают место навыкам цифрового посредничества и контроля над алгоритмическими процессами. Возникает парадоксальная ситуация, когда чиновник высшего ранга превращается в интерпретатора решений, сгенерированных искусственным интеллектом, – своеобразного жреца технологического оракула. Это приводит к поляризации государственного аппарата на узкую прослойку «цифровой аристократии», обладающей правом финального вердикта, и массу исполнителей, чьи функции сводятся к обслуживанию алгоритмических систем.

Социальная архитектура приобретает черты антиутопии, где алгоритмическая предопределенность сужает пространство человеческого выбора. Гражданин оказывается заложником «цифровой судьбы», когда предиктивные модели определяют его доступ к образованию, медицинской помощи и социальным лифтам еще до момента принятия ключевых жизненных решений. Символический капитал государства постепенно замещается алгоритмическим авторитетом, что ведет к эрозии общественного договора и возникновению новых форм цифрового неравенства. В этих условиях гуманистический императив требует сохранения за человеком права на ошибку и спонтанность – тех уникальных качеств, что составляют суть человеческой экзистенции и не поддаются алгоритмизации.

Освоение антропо-технологического симбиоза в государственном управлении требует выработки деликатной дорожной карты, где технологическая эффективность будет неразрывно связана с сохранением человеческого достоинства. Первостепенным императивом становится принцип «этического опережения», когда правовые и философско-антропологические рамки внедрения искусственного интеллекта разрабатываются до его масштабной имплементации в управленческие процессы. Это предполагает создание междисциплинарных наблюдательных

советов, наделенных полномочиями налагать моратории на использование алгоритмов в чувствительных сферах, затрагивающих базовые права граждан.

Ключевым элементом становится архитектура гибридного интеллекта, где системы ИИ функционируют не как автономные субъекты, а как когнитивные усилители человеческого принятия решений. Технологии глубокого обучения должны быть дополнены механизмами объяснимого искусственного интеллекта (ХАИ), обеспечивающими прозрачность и верифицируемость каждого управленческого решения. Особое значение приобретает разработка протоколов цифровой эскалации, гарантирующих передачу сложных этических дилемм от алгоритма к коллегиальным человеческим органам.

Фундаментальное переосмысление требует система подготовки государственных служащих, которым предстоит стать проводниками цифровой трансформации. Образовательные программы должны быть ориентированы на формирование «билингвальной» компетенции – свободного владения как традиционными управленческими дисциплинами, так и языком алгоритмической культуры. Создание центров кросс-культурной медиации между технократическим и гуманитарным дискурсами позволит смягчить неизбежные социокультурные противоречия цифрового перехода.

Важнейшим условием становится establishing правового ландшафта, адекватного вызовам алгоритмической эпохи. Законодательство должно опережающим образом регулировать вопросы цифровой ответственности, устанавливая пропорциональное распределение правовых последствий между разработчиками, операторами и пользователями систем ИИ. Особого внимания заслуживает создание независимых аудиторских институций, осуществляющих постоянный мониторинг этической корректности алгоритмов и их соответствия конституционным ценностям.

Эволюция искусственного интеллекта от инструмента до субъекта государственного управления знаменует начало новой антропотехнической эры, где переплетаются цифровые и экзистенциальные аспекты человеческого бытия. Алгоритмический Левиафан, рождающийся на наших глазах, несет в себе диалектическое единство эффективности и отчуждения, прозрачности и герметизма, беспристрастности и этической слепоты. Государство как многовековой институт коллективного бытия стоит перед необходимостью фундаментального самоопределения — сохранить ли свою человеческую сущность, заключив симбиоз с цифровым разумом, или уступить место новому гибриднему образованию, чья природа еще только формируется.

Грядущая трансформация публичной сферы требует от общества особой мудрости — способности не поддаться технократическому соблазну, но и не впасть в луддитское отрицание прогресса. Подлинный вызов заключается не в том, чтобы научить машины думать, как люди, а в том, чтобы сохранить человечность в мире думающих машин. Финал этой метаморфозы определит, станет ли алгоритмизированное государство новым воплощением общественного договора или его окончательным разрывом, где цифровая эффективность будет куплена ценой утраты человеческого измерения власти.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кроуфорд, К. Атлас искусственного интеллекта: Власть, политика и планетарные издержки искусственного интеллекта / К. Кроуфорд; пер. с англ. А.В. Шевчука. – Нью-Хейвен: Yale University Press, 2021. – 328 с.
2. Барабаш, А.-Л. Наука о сетях / А.-Л. Барабаш; пер. с англ. В.С. Ефремова. – Кембридж: Cambridge University Press, 2016. – 475 с.
3. Лессиг, Л. Код: и другие законы киберпространства, версия 2.0 / Л. Лессиг; пер. с англ. И.В. Пешкова. – Нью-Йорк: Basic Books, 2006. – 410 с.
4. Харасты, Ю. Алгоритмическое управление и международная политика больших данных / Ю. Харасты. – Нью-Йорк: Columbia University Press, 2022. – 289 с.
5. Насимов, Г.Р. Цифровая трансформация государственного управления: вызовы и перспективы / Г.Р. Насимов, Е.А. Волкова // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2022. – № 3. – С. 45–68.
6. Петров, К.Д. Искусственный интеллект в системе государственной службы: этико-правовые аспекты / К.Д. Петров. – Москва: Проспект, 2023. – 214 с.

УДК 336.71.078.3

ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Аникина И.Д.,

*д-р экон. наук, профессор кафедры финансов, учета и экономической безопасности
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
e-mail: anikina@volsu.ru*

Кусмарцева Ю.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры
прикладной информатики и математических методов в экономике
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»
e-mail: kusmarcevajv@volsu.ru*

***Аннотация.** Современные условия функционирования банковской системы Российской Федерации характеризуются высокой степенью экономической нестабильности, усилением регуляторных требований и ростом операционных и киберрисков, что требует от кредитных организаций повышения эффективности внутренних контрольных процедур. Проблема повышения эффективности системы внутреннего контроля (СВК) приобретает особую значимость не только как обязательное нормативное требование Банка России, но и как ключевой фактор обеспечения устойчивости и конкурентоспособности банковского бизнеса.*

***Ключевые слова:** оценочные прогнозы, система внутреннего контроля, технологии искусственного интеллекта, система управления рисками, киберриски, биометрические технологии, большие данные, риск-ориентированный контроль.*

ESTIMATED FORECASTS OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE BANKING SECTOR

Anikina I.D.,

*doctor of Economics, Professor, Department of Finance, Accounting, and Economic Security
Volgograd State University*

Kusmartseva Yu.V.,

*PhD in Economics, Associate Professor, Department of
Applied Informatics and Mathematical Methods in Economics
Volgograd State University*

***Abstract.** The current operating conditions of the Russian banking system are characterized by a high degree of economic instability, stricter regulatory requirements, and growing operational and cyber risks, requiring credit institutions to enhance the effectiveness of their internal control procedures. Improving the effectiveness of the internal control system (ICS) is becoming increasingly important not only as a mandatory regulatory requirement of the Bank of Russia, but also as a key factor in ensuring the sustainability and competitiveness of the banking business.*

***Keywords:** valuation forecasts, internal control system, artificial intelligence technologies, risk management system, cyber risks, biometric technologies, big data, risk-based control.*

Банковская система Российской Федерации выступает ключевым поставщиком финансовых услуг, формируя около 78% совокупных активов всего финансового сектора страны. При этом количество действующих кредитных организаций ежегодно сокращается, что обусловлено ужесточением требований к их финансовой устойчивости, надежности и прозрачности [1]. В современных условиях развития финансового рынка коммерческие банки сталкиваются с повышенными требованиями к обеспечению своей экономической безопасности. Экономическая безопасность банка представляет собой систему мер и

процедур, направленных на защиту его имущественных и финансовых интересов от внутренних и внешних угроз, включая мошенничество, финансовые потери, нарушения законодательства и рыночные риски. Особое значение в обеспечении экономической безопасности занимает эффективная система внутреннего контроля, которая обеспечивает своевременное выявление и предупреждение ошибок, нарушений и злоупотреблений в деятельности банка. Внутренний контроль играет важнейшую роль в обеспечении устойчивой и эффективной работы организации. Он способствует сохранности активов, ведению качественного бухгалтерского учета, достоверности отчетности, а также помогает выявлять и использовать внутренние резервы в сферах производства, финансов и управления. Будучи неотъемлемой частью управленческого процесса, внутренний контроль охватывает все ключевые направления деятельности организации и служит инструментом повышения эффективности управления. При этом важно учитывать, что различные банковские операции обладают неодинаковым уровнем риска: от незначительных рисков, сопровождающих стандартные бухгалтерские процедуры, до высоких потерь, возможных при стратегических просчетах в кредитной или инвестиционной деятельности. В зависимости от уровня риска варьируются и подходы к организации контроля – от элементарных проверок до многоуровневых процедур с привлечением различных структурных подразделений и применением специальных методов оценки и управления рисками.

В условиях высокой волатильности внешней среды и возрастающих требований к управлению рисками, система внутреннего контроля (СВК) трансформируется из вспомогательного инструмента в стратегический элемент корпоративного управления и управления рисками. Ее эффективность напрямую влияет на соблюдение законодательства, достоверность отчетности, минимизацию рисков, защиту интересов клиентов и инвесторов, а также на устойчивость всей банковской системы.

Ключевые функции службы внутреннего контроля включают в себя:

- контроль за соблюдением установленных процедур и полномочий;
- обеспечение принятия эффективных управленческих решений;
- контроль над реализацией процедур управления банковскими рисками;
- защиту ограниченной банковской информации;
- организацию мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Современная банковская среда характеризуется высокой степенью неопределенности и подвержена влиянию внешних факторов, включая экономические и геополитические кризисы. В этой связи надежность внутреннего контроля становится критически важной: даже незначительные и незамеченные на ранних стадиях дефекты в контрольной системе в кризисной ситуации способны трансформироваться в значительные риски и, как следствие, привести к серьезным финансовым потерям. В свою очередь, своевременное выявление и объективная оценка рисков, а также оперативная разработка корректирующих мероприятий позволяют существенно снизить потенциальный ущерб, сохранить ликвидность и обеспечить финансовую устойчивость банка.

Целями функционирования СВК в банке являются:

- соблюдение норм законодательства и внутренних регламентов;
- повышение эффективности операционной деятельности;
- обеспечение достоверности бухгалтерской и управленческой отчетности;
- минимизация финансовых, операционных, правовых, репутационных и иных рисков;
- защита интересов акционеров, клиентов и партнеров;
- надлежащее управление внутренними процессами, ресурсами и персоналом.

Предмет системы внутреннего контроля в кредитной организации заключается в обеспечении соответствия её деятельности требованиям законодательства Российской Федерации.

Федерации, а также внутренним нормативным документам. Объект внутреннего контроля представляет собой ключевой элемент, ради которого создается вся система контроля. Он охватывает те процессы, функции и структуры коммерческого банка, на которые направлено контрольное воздействие. Субъектами внутреннего контроля выступают участники, непосредственно задействованные в реализации контрольных функций. Это как исполнители конкретных контрольных мероприятий, так и ответственные за организацию, координацию и мониторинг всей системы внутреннего контроля внутри банка.

Эффективная организация внутреннего контроля требует не только соответствующей нормативной базы, но и высокого уровня методического и управленческого обеспечения. На практике это предполагает регулярное проведение контрольных процедур, быстрое выявление отклонений от установленных норм и принятие обоснованных управленческих решений. Такие действия способствуют не только поддержанию правового и регуляторного комплаенса, но и повышают уровень доверия клиентов, партнеров и инвесторов к кредитной организации.

Следует отметить, что в отечественной науке и практике недостаточно разработаны подходы к комплексной оценке эффективности внутреннего контроля в банках. Отсутствуют единые методические рекомендации по интеграции современных цифровых решений, таких как технологии искусственного интеллекта, в процессы контроля и аудита. Это обуславливает потребность в дальнейшем развитии как теоретических основ внутреннего контроля, так и прикладных решений, адаптированных к российским реалиям в условиях нарастающих вызовов и цифровизации банковской отрасли.

Разработка практических рекомендаций, с нашей точки зрения, должна включать пять направлений трансформации СВК, направленных на повышение её эффективности: 1) внедрение искусственного интеллекта; 2) интеграция киберрисков в систему управления рисками; 3) использование биометрических технологий; 4) применение аналитики больших данных; 5) переход к превентивному, риск-ориентированному контролю.

Эти направления соответствуют современным тенденциям цифровизации и обеспечивают стратегическое преимущество на фоне растущих регуляторных и рыночных требований.

На основе анализа текущего уровня зрелости внутреннего контроля, цифровой инфраструктуры и приоритетов стратегического развития кредитной организации, можно выделить следующие оценочные прогнозы по эффективности каждого мероприятия:

1. Внедрение искусственного интеллекта в управление и оценку рисков.

Ожидаемый эффект: высокий.

В 2024 году глобальные инвестиции в ИИ достигли \$298 млрд, при этом ожидаемая прибыль в банковском секторе от применения ИИ оценивается в \$1 трлн ежегодно. При этом средний срок окупаемости проектов внедрения ИИ составляет от 1 до 3 лет [5], что делает подобные вложения стратегически обоснованными даже при высокой начальной стоимости.

Среди ключевых мотивов, побуждающих финансовые организации к внедрению искусственного интеллекта, можно выделить стремление к повышению точности обработки и анализа данных, снижению операционных рисков за счёт автоматизации контрольных процедур, ускорению процессов принятия управленческих и финансовых решений, а также повышению прозрачности и эффективности внутреннего контроля. Особенно актуальными эти аспекты становятся в условиях стремительного усложнения регуляторных требований, необходимости соответствия международным стандартам комплаенса и возрастающей конкуренции в банковской сфере. Применение ИИ позволяет не только оптимизировать внутренние процессы, но и повысить устойчивость организации к внешним и внутренним угрозам, улучшая адаптацию к быстро меняющейся среде.

ИИ может существенно снизить издержки, связанные с ручной обработкой данных, повысить точность прогнозирования рисков и усилить контроль за операциями в режиме

реального времени [3]. Учитывая стратегическую заинтересованность банка в цифровых технологиях и наличие опыта автоматизации процессов, ожидается значительное повышение эффективности риск-менеджмента (на 25–35% по снижению вероятности операционных рисков и временных затрат на контрольные процедуры).

В таблице 1 представлена прогнозируемая эффективность внедрения искусственного интеллекта в систему внутреннего контроля и оценку рисков.

Таблица 1.

Эффективность внедрения ИИ в систему внутреннего контроля и оценку рисков

Направление применения ИИ	Ожидаемый эффект	Показатели эффективности	Прогноз по кредитной организации
AutoAI для контроля операций	Повышение точности учёта, сокращение ошибок на 30–40%	Количество ошибок и несоответствий до/после внедрения; время на аудит	Ожидаемое снижение ошибок в операционной отчётности в среднем на 35% в течение первого года
ML-анализ аномалий	Предотвращение мошенничества с вероятностью до 85%	Количество аномалий и инцидентов; экономия от предотвращённых нарушений	Снижение потерь от внутренних рисков на 25–30%, улучшение контроля в реальном времени
Explainable AI (объяснимый ИИ)	Прозрачность принятия решений, соответствие контролирующим органам	Количество аудиторских замечаний; снижение запросов на пояснения	Повышение доверия со стороны регулятора, снижение репутационных рисков
Адаптивные алгоритмы	Быстрая адаптация контроля к рыночным и внутренним изменениям	Частота обновлений параметров контроля, число ручных вмешательств	Повышение гибкости системы внутреннего контроля; сокращение настройки вручную на 50%
ИИ-ассистенты	Повышение продуктивности, снижение выгорания персонала	Уровень автоматизации, удовлетворенность сотрудников	Ускорение подготовки отчётности, рост вовлеченности сотрудников, снижение текучести

Источник: составлено авторами.

Ожидаемое общее повышение эффективности контрольных функций: 30–45% в течение 1–2-х лет, с сокращением времени на аудит, снижением числа нарушений и улучшением соответствия требованиям надзора.

2. Интеграция киберрисков в общую систему управления рисками

Ожидаемый эффект: высокий.

Системная интеграция киберрисков [2] позволяет обеспечить комплексный подход к управлению не только технологическими угрозами, но и связанными с ними операционными, правовыми и репутационными рисками.

С учётом того, что в банковском секторе доля цифровых услуг постоянно растёт (по данным ЦБ РФ и международных исследований, объём онлайн-операций ежегодно увеличивается на 15–20%), повышение уровня защиты и мониторинга в режиме реального времени позволит снизить вероятность инцидентов на 30–40%. Соответствие современным стандартам (ISO/IEC 27001, НБФИ) дополнительно укрепит позиции банка перед регуляторами.

В таблице 2 представлена прогнозируемая эффективность интеграции киберрисков в общую систему управления рисками.

Таблица 2.

Эффективность интеграции киберрисков в общую систему управления рисками

Показатель эффективности	Значение до внедрения	Прогнозируемое значение	Ожидаемый эффект
Количество киберинцидентов в год	15–20	9–12	Снижение инцидентов на 30–40%
Время реагирования на инциденты	6 часов	3–4 часа	Сокращение времени реагирования на 40%
Уровень соответствия нормативам	85%	95–100%	Повышение соответствия требованиям ЦБ и ISO
Штрафы и санкции	Высокие	Уменьшение на 25%	Снижение финансовых потерь

Источник: составлено авторами по [4].

Прогноз по кредитной организации: снижение числа киберинцидентов минимум на 35% в течение первых 1–2-х лет, улучшение отчетности по рискам и снижение штрафных санкций.

3. Корпоративное использование биометрических технологий и СКУД

Ожидаемый эффект: средневысокий.

Современные биометрические системы контроля доступа [6] значительно уменьшают риски несанкционированного доступа и внутреннего мошенничества. Внедрение комплексных биометрических СКУД, включая распознавание лиц и отпечатков пальцев, усилит защиту ключевых объектов и обеспечит прозрачность и контроль действий сотрудников. По оценкам отраслевых исследований, применение биометрии снижает случаи нарушений безопасности на 20–30%. Учитывая, что кредитные организации уже используют отдельные элементы таких систем, расширение их применения позволит добиться повышения эффективности контроля на 20–25%.

В таблице 3 представлена прогнозируемая эффективность корпоративного использования биометрических технологий и СКУД.

Таблица 3.

Эффективность интеграции корпоративного использования биометрических технологий и СКУД

Показатель эффективности	Значение до внедрения	Прогнозируемое значение	Ожидаемый эффект
Количество случаев несанкционированного доступа	10–12 в год	7–8	Снижение на 20–25%
Время расследования инцидентов	48 часов	24–30 часов	Сокращение на 40–50%
Уровень удовлетворенности ИТ-безопасностью	70%	85%	Повышение доверия сотрудников
Доля объектов, оснащённых биометрией	40%	70–80%	Расширение охвата СКУД

Источник: составлено авторами.

Прогноз по кредитной организации: повышение защищенности объектов и критичных систем, снижение случаев нарушений на 20–25% в течение 1–2 лет.

4. Интеграция аналитики больших данных в систему внутреннего контроля

Ожидаемый эффект: высокий.

Использование Big Data и аналитических платформ позволяет выявлять скрытые закономерности, прогнозировать потенциальные риски и настраивать контрольные

процедуры с учётом актуальных данных. В банковской отрасли применение аналитики больших данных уже доказало свою эффективность: сокращение времени аудита и повышение точности контроля достигает 30–40%. Для банка, ориентированного на цифровизацию и инновации, интеграция аналитики позволит усилить превентивные меры и автоматизировать формирование управленческих отчётов.

В таблице 4 представлена прогнозируемая эффективность интеграции аналитики больших данных в систему внутреннего контроля.

Таблица 4.

Эффективность интеграции аналитики больших данных в систему внутреннего контроля

Показатель эффективности	Значение до внедрения	Прогнозируемое значение	Ожидаемый эффект
Время проведения аудита	20 дней	12–14 дней	Сокращение на 30-40%
Количество выявленных аномалий	50–60 случаев	70–80 случаев	Рост выявления рисков на 30%
Точность прогноза потенциальных рисков	65%	85%	Повышение точности на 30%
Доля автоматизированной отчетности	50%	80%	Автоматизация процессов

Источник: составлено авторами.

Прогноз по кредитной организации: сокращение времени на аудит и проверки на 30–40%, повышение качества мониторинга и прогнозирования рисков.

5. Превентивный риск-ориентированный контроль

Ожидаемый эффект: стратегически высокий.

Переход от ретроспективного к превентивному контролю соответствует современным международным стандартам (COSO ERM, Basel III) и позволяет банку не просто фиксировать нарушения, а предупреждать их. Такой подход повышает устойчивость и снижает операционные, репутационные и комплаенс-риски. По оценкам экспертов, внедрение превентивного риск-ориентированного контроля может увеличить эффективность системы внутреннего контроля на 35–50% за 1–3 года.

В таблице 5 представлена прогнозируемая эффективность использования только риск-ориентированного контроля.

Таблица 5.

Эффективность использования риск-ориентированного контроля

Показатель эффективности	Значение до внедрения	Прогнозируемое значение	Ожидаемый эффект
Количество нарушений за год	25–30	15–18	Снижение на 35–50%
Уровень соблюдения нормативов	75%	90–95%	Повышение комплаенса
Репутационные риски (оценка)	Средний уровень	Низкий уровень	Уменьшение репутационных потерь
Затраты на устранение нарушений	Высокие	Уменьшение на 30%	Сокращение финансовых издержек

Источник: составлено авторами.

Прогноз по кредитной организации: рост эффективности контроля на 40% и снижение операционных рисков.

Таким образом, построение эффективной системы внутрибанковского контроля является одной из приоритетных задач, от решения которой зависит стабильность и устойчивое развитие как отдельных кредитных организаций, так и банковского сектора в

целом. Ее внедрение позволяет своевременно выявлять и предупреждать риски, ошибки и нарушения, а также формировать надежную систему защиты интересов клиентов и инвесторов.

Предложенные пять направлений трансформации системы внутреннего контроля в кредитной организации отражают актуальные вызовы и потребности современной финансовой среды, а также ориентированы на достижение устойчивости, адаптивности и стратегической эффективности контроля.

Оценка ожидаемой эффективности внедряемых мероприятий показала значительный потенциал: прогнозируемый прирост эффективности контрольных функций на 30–45%, снижение киберинцидентов на 35%, минимизация внутренних угроз на 20–25%, повышение прозрачности и снижение операционных рисков.

Соответственно, предложенные мероприятия представляют собой не просто технические усовершенствования, а являются составной частью стратегического развития системы внутреннего контроля банка. Их внедрение позволит не только обеспечить соответствие требованиям регуляторов, но и значительно повысить устойчивость и конкурентоспособность кредитной организации в условиях ускоряющейся цифровой трансформации финансового сектора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Банковская система России 2023: текущие задачи кредитования экономики: информационно-аналитическое обозрение / XXXIII Всероссийская банковская конференция. – М.: Банк России, май 2023. URL: https://asros.ru/upload/iblock/7ae/8q0etcshf8lpzniekw05suv1p5r84g1s/AB_broshyura_N7_v.1.2_postranichno_190523.pdf.
2. Демидов С.В. Интеграция киберрисков в систему управления рисками финансовой организации. URL: https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/162230/DemidovSV_181224.pdf.
3. Материалы заседания экспертного совета по регулированию, методологии внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками в Банке России и финансовых организациях от 10 июля 2024 года. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/162327/ZasedanieEkspSoveta_14.pdf.
4. Материалы заседания экспертного совета по регулированию, методологии внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками в Банке России и финансовых организациях от 18 декабря 2024 года. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/172020/ZasedanieEkspSoveta_241218.pdf.
5. Пенин А.А., Максумова Д.Р. Трансформация системы управления рисками с использованием ИИ в финансовых организациях. URL: https://cbr.ru/StaticHtml/File/162230/PeninAA_2.pdf.
6. Что такое единая биометрическая система: Портал государственных услуг. URL: <https://www.gosuslugi.ru/help/faq/biometrics/102389>.

УДК 658

ЭТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Арсанукаева М.У.,
ассистент кафедры менеджмента,
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»
e-mail: arsa_marima@mail.ru

***Аннотация.** В статье исследована проблема применения этических механизмов в управлении профессиональным поведением работников предприятий. Очерчены особенности и элементы профессионального поведения персонала, определены сущность и цель применения этических механизмов в процессе управленческой деятельности. Выделены вызовы, возникающие в современной бизнес-среде, такие как развитие технологий и глобализация, и их влияние на управление профессиональным поведением. Проанализированы подходы к управлению профессиональным поведением персонала предприятий с использованием этических механизмов, в частности освещена роль корпоративной культуры, этической инфраструктуры, этических стандартов, системы лидерства. Предложены наиболее оптимальные составляющие этического механизма управления профессиональным поведением персонала.*

***Ключевые слова:** корпоративная культура, лидерство, этическая инфраструктура, этические механизмы, персонал, профессиональное поведение.*

ETHICAL MECHANISMS FOR MANAGING THE PROFESSIONAL CONDUCT OF ENTERPRISE STAFF

Arsanukaeva M.U.,
Assistant Professor, Department of Management,
Kadyrov Chechen State University

***Abstract.** This article examines the application of ethical mechanisms in managing the professional behavior of enterprise employees. It outlines the characteristics and elements of personnel professional behavior and defines the essence and purpose of applying ethical mechanisms in management activities. Challenges arising in the modern business environment, such as technological advances and globalization, and their impact on the management of professional behavior are highlighted. Approaches to managing the professional behavior of enterprise personnel using ethical mechanisms are analyzed, specifically highlighting the role of corporate culture, ethical infrastructure, ethical standards, and leadership systems. The most optimal components of an ethical mechanism for managing personnel professional behavior are proposed.*

***Keywords:** corporate culture, leadership, ethical infrastructure, ethical mechanisms, personnel, professional behavior.*

Профессиональное поведение работников имеет решающее значение для стабильной, успешной и эффективной деятельности любого предприятия, определяя его взаимоотношения с сотрудниками, клиентами и общественностью. Управление профессиональным поведением включает в себя использование различных механизмов и инструментов для формирования, регулирования и поддержания эффективного поведения работников, в частности формирование корпоративной культуры, ценностных систем, содействие развитию профессионализма, привлечение работников к процессам принятия решений, внедрение этических стандартов и т. п.

Как показывает успешный опыт ведущих мировых компаний, для создания положительного имиджа предприятия, сохранения доверия клиентов, развития профессионализма, преданности и эффективности деятельности работников важным является применение этических механизмов в управлении поведением персонала, что в будущем, в сочетании с другими факторами деятельности предприятия, позволит усилить его успех в достижении стратегических задач.

Методологические основы исследования управления профессиональным поведением персонала были заложены в научных трудах как отечественных, так и зарубежных ученых. Однако необходимо заметить, что вопрос применения этических механизмов в управлении

профессиональным поведением персонала предприятия является недостаточно изученным и исследованным.

Целью данной статьи является исследование особенностей применения этических механизмов в управлении профессиональным поведением работников предприятий. При проведении исследования были использованы общенаучные и специальные методы познания, в частности анализ и синтез, сравнение, обобщение, системно-структурный анализ.

Управление профессиональным поведением персонала является, бесспорно, актуальной задачей для предприятий и организаций в любой сфере деятельности, ведь это напрямую влияет на эффективность их работы. Известно, что профессиональное поведение определяется тем, как человек ведет себя в профессиональной среде и выполняет свои обязанности в рамках своей профессии или занимаемой должности. Это качественное выполнение рабочих задач, а также взаимодействие с коллегами, клиентами, партнерами и другими участниками профессиональной среды. Соблюдение работниками профессиональных и этических стандартов в работе способствует повышению ее производительности и качества, создает позитивную рабочую среду, в которой они чувствуют себя комфортно и имеют возможность развиваться.

Элементы профессионального поведения включают в себя соблюдение этических стандартов, высокий уровень приверженности выполнению работы, способность к общению и сотрудничеству, адекватность реакций на стресс и трудности, а также развитие навыков саморегуляции и самоконтроля. Профессиональное поведение является важным фактором успеха в любой отрасли и способствует формированию положительного имиджа работника и организации в целом.

Совокупность методов и инструментов, с помощью которых предприятия регулируют и направляют профессиональное поведение своего персонала в соответствии с определенными этическими нормами и ценностями, является своеобразными этическими механизмами, которые включают в себя этические кодексы, образовательные этические системы, тренинги, механизмы разрешения конфликтов и мониторинга этического поведения. Цель этических механизмов заключается в создании и поддержании этической среды в организации, где работники сознательно и ответственно осуществляют свою деятельность в соответствии с установленными стандартами.

Несмотря на то, что большинство предприятий и организаций рассматривают управление профессиональным поведением персонала как стратегический элемент успешного функционирования и развития, современная бизнес-среда сталкивается с многочисленными вызовами, которые значительно влияют на этот процесс (табл. 1).

Таблица 1.

Факторы, влияющие на управление профессиональным поведением персонала

Фактор	Вызов	Влияние
Глобализация	Рост глобальных бизнес-операций приводит к разнообразию культур, норм и ценностей	Управление профессиональным поведением требует внимания к межкультурной этике и понимания различий в рабочей среде
Технологические изменения	Развитие технологий, в частности виртуальная коммуникация, может создавать электронные сценарии и новые проблемы профессионального поведения	Необходимость определения профессиональных и этических норм в виртуальной среде и управления этими нормами
Разнообразие рабочей силы	Разнообразие рабочей силы с точки зрения культур, поколений и опыта	Управление профессиональным поведением требует адаптации к различным стилям работы, учета индивидуальных потребностей и создания оптимальной среды
Изменения в законодательстве и нормативном регулировании	Изменения в законодательстве могут потребовать обновления этических политик и практик	Предприятия должны адаптировать свои этические стандарты к новым юридическим требованиям и вызовам

Социальные изменения	Повышение внимания к социальным вопросам требует от предприятий их учета в своей кадровой политике и непосредственной деятельности	Управление профессиональным поведением должно включать реакцию на социальные ожидания и развитие этических подходов
Система отчетности и открытость	Рост требований к открытости и ответственности в ведении предпринимательской деятельности	Предприятия должны развивать и внедрять этические стратегии и практики для обеспечения открытости и доверия
Кризисные ситуации и репутация	Негативные события и кризисные ситуации могут повлиять на репутацию предприятия	Эффективное управление профессиональным поведением включает в себя принятие этических решений во время кризисов и сохранение репутации

Источник: составлено автором.

Приведенные выше задачи требуют от руководства предприятий высокого уровня ответственности, гибкости и способности адаптироваться к изменениям, обеспечивая при этом устойчивость и соответствие этическим нормам.

В формировании эффективных подходов к управлению профессиональным поведением персонала предприятий с использованием этических механизмов немалую роль играют наличие корпоративной культуры, этической инфраструктуры, этических стандартов, системы лидерства. В широком смысле, лидерство представляет собой качественные коммуникативные и организационные навыки руководителя компании. Обладая высоким уровнем коммуникативной компетентности и глубокими знаниями о закономерностях межличностного общения, лидер имеет возможность субъективно осуществлять влияние на своих подчиненных, мотивируя их на достижение поставленных организацией целей [2].

Эффективно сформированная корпоративная культура предприятия играет ключевую роль в управлении профессиональным поведением персонала, поскольку она формирует основные ценности, нормы и ожидания, которые определяют, как сотрудники должны вести себя в рабочей среде [1].

Ключевые аспекты роли корпоративной культуры в управлении профессиональным поведением персонала приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Роль корпоративной культуры в управлении профессиональным поведением персонала

Аспект	Роль корпоративной культуры
Формирование ценностей и стандартов	Корпоративная культура определяет основные ценности и стандарты этики, которые отражают общие взгляды и убеждения организации. Эти ценности служат основой для профессионального поведения сотрудников
Содействие этической рабочей среде	Культура создает атмосферу, в которой этика и профессиональное поведение считаются важными. Обеспечивая этическую рабочую среду, корпоративная культура способствует соблюдению высоких стандартов труда
Определение ожиданий и норм	Культура устанавливает определенные ожидания относительно того, как сотрудники должны взаимодействовать друг с другом, с клиентами и стейкхолдерами. Это способствует созданию общих норм профессионального поведения
Коммуникация целей и миссии	Культура отражает цели и миссию организации. Профессиональное поведение сотрудников должно соответствовать целям и задачам, определяемым корпоративной культурой
Развитие командного духа	Корпоративная культура способствует развитию командного духа, когда сотрудники взаимодействуют и поддерживают друг друга в достижении общих целей, что может положительно повлиять на профессиональное поведение
Сохранение доверия и репутации	Культура влияет на то, как организация воспринимается снаружи и внутри. Сохранение доверия и репутации организации определяется тем, насколько сотрудники соблюдают этические нормы, установленные культурой
Обучение и воспитание	Культура определяет подходы к обучению и воспитанию работников по вопросам этики и профессионального поведения, что помогает им понимать и принимать установленные стандарты
Адаптация к изменениям	Культура может служить основой для адаптации новых ценностей и норм в связи с изменениями в организационной среде

Источник: составлено автором.

В целом, корпоративная культура определяет контекст и структуру профессионального поведения, что является важным фактором в управлении этическими аспектами рабочего процесса.

Этическая инфраструктура играет не менее важную роль в управлении профессиональным поведением персонала, определяя и обеспечивая этический стандарт и этическую среду на предприятии. Основные аспекты влияния этической инфраструктуры на процессы управления профессиональным поведением работников на предприятии сгруппированы в таблице 3.

Таблица 3.

Роль этической инфраструктуры в управлении профессиональным поведением персонала

Аспект	Роль этической инфраструктуры
Определение этических стандартов	Этическая инфраструктура устанавливает основные этические стандарты и ценности, которые должен учитывать персонал (написание кодекса этики, который конкретизирует ожидания сотрудников, и т. д.)
Обучение и сознание	Этическая инфраструктура обеспечивает процессы обучения и образования по этике и профессиональному поведению (тренинги, семинары, рабочие группы и другие инициативы для повышения осведомленности персонала)
Внедрение кодексов поведения	Этическая инфраструктура гарантирует, что на предприятии существуют четкие и доступные всему коллективу кодексы поведения, которые определяют допустимые и недопустимые действия в различных ситуациях
Мониторинг и внутренние регуляторы	Этическая инфраструктура включает системы мониторинга и внутренние регуляторы, которые отслеживают этическое поведение и своевременно реагируют на возможные нарушения
Создание доверительной среды	Благодаря этической инфраструктуре создается доверительная среда, в которой сотрудники чувствуют, что их действия и решения поддерживаются и оцениваются в контексте этических принципов
Механизмы обращения и разрешения конфликтов	Этическая инфраструктура предоставляет механизмы для апелляции и разрешения конфликтов, связанных с этическими вопросами (конфиденциальные линии апелляции и процедуры для разрешения споров)
Стимулирование позитивного поведения	Этическая инфраструктура предусматривает системы стимулирования и вознаграждения для тех, кто демонстрирует позитивное профессиональное поведение и соблюдение этических стандартов
Адаптация к изменениям	Способность этической инфраструктуры адаптироваться к изменениям в экономической, технологической и социокультурной среде помогает обеспечивать актуальность этических стандартов в различных ситуациях

Источник: составлено автором.

Этическая инфраструктура создает основу для этического предприятия, в котором сотрудники имеют четкие ориентиры и возможности для выражения и развития своего профессионального поведения. Этические стандарты также играют важную роль в управлении профессиональным поведением на предприятии. Они определяют моральные принципы, которые сотрудники должны соблюдать при выполнении своей профессиональной деятельности.

Основные ключевые аспекты роли этических стандартов в управлении профессиональным поведением представлены в таблице 4.

Таблица 4.

Роль этических стандартов в управлении профессиональным поведением персонала

Аспект	Роль этических стандартов
Определение ценностей и принципов	Этические стандарты устанавливают общие ценности и принципы, которые являются фундаментальными для предприятия. Это может включать прозрачность, честность, справедливость, ответственность и другие моральные стандарты.
Создание ожиданий в отношении поведения	Этические стандарты определяют, каким должно быть профессиональное поведение сотрудников. Они предоставляют конкретные инструкции о том, как взаимодействовать с коллегами, клиентами, партнерами и другими стейкхолдерами.
Поддержание доверия и лояльности	Этические стандарты помогают создать доверие среди сотрудников и стейкхолдеров, поскольку они свидетельствуют об обязательстве предприятия действовать морально и этично

Управление рисками и репутацией	Соответствие этическим стандартам помогает избежать рисков негативного влияния на репутацию организации. Этические стандарты способствуют созданию этического имиджа
Стимулирование высоких стандартов поведения	Этические стандарты создают стимулы для сотрудников придерживаться высоких стандартов профессионального поведения. Это может быть учтено при оценке профессионализма и получении вознаграждений сотрудниками
Ориентация на действия по моральным принципам	Этические стандарты способствуют тому, чтобы действия сотрудников были ориентированы на моральные принципы и этические нормы, что помогает избежать сомнительных или неправомерных действий
Соответствие законодательству и нормативному регулированию	Этические стандарты могут включать требования к соблюдению законодательства и нормативного регулирования. Это обеспечивает законность и этичность деятельности предприятия
Развитие этического лидерства	Этические стандарты способствуют развитию этического лидерства на предприятии. Руководство, действия которого соответствуют этическим стандартам, служит примером для других членов команды

Источник: составлено автором.

В целом этические стандарты служат важной основой для управления профессиональным поведением и способствуют созданию этически ответственной рабочей культуры.

Лидерство играет важную роль в управлении профессиональным поведением работников предприятий, ведь эффективный лидер определяет и способствует развитию профессиональной этики и стандартов в коллективе. Ключевые аспекты роли лидерства в управлении профессиональным поведением персонала приведены в таблице 5.

Таблица 5.

Роль лидерства в управлении профессиональным поведением персонала

Аспект	Роль лидерства
Создание культуры доверия и интеграции	Лидерство определяет основные ценности и стандарты этики, которые становятся основой корпоративной культуры. Лидер, демонстрируя собственную интегритетность, способствует созданию доверия среди сотрудников
Установление ожиданий и стандартов	Лидер объясняет и устанавливает ожидания в отношении профессионального поведения, определяет стандарты качества и этики, которые должны соблюдать сотрудники
Обучение и развитие	Лидерство предоставляет возможности для обучения и развития, которые помогают сотрудникам обогащать свои профессиональные навыки и способности
Моделирование поведения	Лидер служит примером для других в профессиональном и этическом поведении. Собственное поведение лидера определяет стандарты для сотрудников
Управление конфликтами и проблемами	Лидерство умело решает конфликты и проблемы, обеспечивая эффективное урегулирование ситуаций и восстановление доверия в коллективе
Поддержка и мотивация	Лидер обеспечивает поддержку и мотивацию для соблюдения профессиональных стандартов, определяя цели и награды за их достижение
Ответственность за организационную культуру	Лидерство предполагает ответственность за формирование и поддержание корпоративной культуры, которая способствует высоким стандартам профессионального поведения
Обеспечение доступности обратной связи	Лидерство обеспечивает открытые и эффективные каналы обратной связи, которые помогают решать этические вопросы и позволяют сотрудникам выражать свои взгляды

Источник: составлено автором.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что лидерство действует как движущая сила в управлении профессиональным поведением, определяя этические стандарты и способствуя созданию этической и продуктивной рабочей среды.

Этическая инфраструктура предприятия включает в себя три уровня: формальный, неформальный и лидерство [3, 4]. Этот подход позволяет понять, как этические ценности и

принципы распространяются внутри предприятия, то есть это происходит в основном через формальные и неформальные связи, а также с помощью руководителей (организационных лидеров).

Говоря о формальной системе, она включает документированные и стандартизированные действия. Наиболее распространенными типами формальных систем, по мнению ученых [5], являются системы связи, наблюдения и санкционирования. Формальные системы связи – это те системы, которые официально передают этические ценности и принципы (законы, этические кодексы поведения, заявления о миссии, письменные стандарты поведения и учебные программы). Система наблюдения включает процедуры, направленные на мониторинг и выявление этического и неэтичного поведения (процедуры отчетности и надзора). Формальные санкционные системы – это те формальные системы внутри предприятия, которые напрямую связывают этическое и неэтичное поведение с формальными вознаграждениями и наказаниями соответственно (повышение по службе, повышение зарплаты, премии или наоборот).

Неформальные системы являются не менее важными в налаживании этического климата предприятий. Ведь именно с помощью неформальных каналов связи, неофициальных сообщений, как правило, передаются этические нормы в любой организации. Неформальные беседы об этике, неформальные тренинги, на которых участникам показывают, как правильно вести себя в конфликтных ситуациях, вербальное и невербальное поведение, передающее этические принципы, – это различные механизмы, с помощью которых этические стандарты и нормы поведения неформально передаются между работниками предприятий. Чтобы неформальные системы коммуникации были эффективными, должна существовать также сопутствующая система неформального наблюдения и санкционирования, состоящая из механизма, который может неформально контролировать этическое и неэтичное поведение. Неформальные системы санкционирования, в отличие от формальных, могут иметь форму группового давления на определенное поведение, которое считается недопустимым для соответствующего коллектива.

Что касается руководителей (организационных лидеров), они играют большую роль как в формальном, так и в неформальном общении. Ведь в формальных системах через них происходит установление стандартов этического поведения и передача основных ценностей, которые руководитель требует от своих подчиненных. Кроме того, руководители через формальные коммуникационные системы должны помогать своим подчиненным осознавать эти ценности. Если говорить о неформальных коммуникациях, то здесь очень важно, чтобы руководители собственным примером показывали высокие этические стандарты поведения и придерживались тех ценностей, которые сами установили.

Следовательно, формальные системы обеспечивают более формальное и четкое описание этических принципов, в то время как неформальные системы – это невидимое усиление этического поведения, которое уместно для рассматриваемого предприятия. Таким образом, видно, что и формальная, и неформальная, и лидерская системы очень важны при формировании этической инфраструктуры предприятий, поэтому они должны действовать во взаимодействии и усиливать друг друга.

Можно утверждать, что актуальность применения этических механизмов в процессе управления профессиональным поведением специалистов в современном обществе важна по нескольким ключевым причинам:

- этическое поведение является основным компонентом построения доверия между профессионалами и их клиентами, партнерами или общественностью. Нарушение этических принципов может привести к потере репутации, что может серьезно повлиять на профессиональный успех;

- профессионалы любой отрасли несут определенную ответственность перед обществом, а этическое поведение способствует социальной ответственности, делая действия профессионалов соответствующими требованиям этических стандартов;

– во многих областях профессиональной деятельности этические механизмы определяют правила для защиты интересов и прав клиентов или пользователей. Это особенно важно в областях, где существует высокий уровень ответственности за безопасность и благополучие других;

– применение этических механизмов способствует сохранению «интегритета» (целостности) любой профессии, поскольку профессиональная группа часто устанавливает этические стандарты, которые регулируют поведение своих членов, обеспечивая высокий стандарт действий и взвешенность в решении проблем;

– использование этических механизмов помогает соблюдать требования законов и избегать правонарушений;

– внутренние этические механизмы в организациях способствуют созданию позитивной корпоративной культуры, где работники доверяют друг другу и высшему руководству.

В целом, этические механизмы являются важным элементом любой профессии и необходимы для обеспечения стабильности, доверия и соблюдения высоких стандартов в современном обществе.

Применение этических механизмов для управления профессиональным поведением работников предприятий имеет огромное значение по ряду причин (рис. 1).

Рисунок 1. Причины применения этических механизмов в управлении профессиональным поведением работников

Источник: составлено автором.

Стоит отметить, что применение этических механизмов является базисом для здоровой и устойчивой атмосферы на предприятии, что способствует его длительному успеху на рынке, взаимодействию с сотрудниками и обществом.

Несомненно, эффективное управление профессиональным поведением включает в себя комплексный системный подход, в котором учитываются различные аспекты этического управления и поддержания высоких стандартов поведения всего предприятия. Поэтому адекватно подобранные и удачно примененные этические механизмы будут способствовать улучшению результативности этого процесса.

На рисунке 2 приведены наиболее оптимальные составляющие этического механизма управления профессиональным поведением персонала.

Рисунок 2. Компоненты этического механизма управления профессиональным поведением сотрудников

Источник: составлено автором.

Результативность применения этических механизмов в управлении профессиональным поведением персонала может проявляться в следующих достижениях предприятия:

- уменьшение случаев этических нарушений и несоблюдении стандартов;
- формирование культуры, в которой персонал понимает важность соблюдения этических норм и стандартов, что способствует поддержанию этического поведения на всех уровнях;
- сохранение репутации и доверия в глазах клиентов, партнеров и общественности;
- создание благоприятной рабочей среды, которая может положительно повлиять на производительность и эффективность персонала;

- минимизация юридических проблем и уменьшение рисков, связанных с возможными правонарушениями или конфликтами;
- привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов, ценящих этическое поведение в рабочем окружении;
- улучшение отношений с клиентами, партнерами, акционерами и другими заинтересованными сторонами, что влияет на поддержку и развитие бизнеса;
- высокая внутренняя мораль и уровень удовлетворенности сотрудников, что способствует снижению текучести кадров и повышению эффективности;
- устойчивость к кризисам и вызовам, сохранение доверия сотрудников, клиентов, партнеров и поддержание стабильности деятельности.

Управление профессиональным поведением персонала – сложный, комплексный, системный элемент менеджмента персонала, ведь эффективность профессиональной деятельности современного работника зависит как от его профессионализма и компетентности, так и от морально-психологических качеств и уровня культуры.

Для обеспечения достижения целей управления поведением персонала важно не только ориентироваться на особенности деятельности предприятия (сферы, отрасли и т. п.) и индивидуальные характеристики работников, но и на особенности морально-психологического климата функционирования предприятия. Поэтому в управлении персоналом, как системе механизмов, форм и методов влияния на формирование, развитие и использование персонала, морально-этическая подсистема приобретает особую актуальность и значимость, а целесообразное применение этических механизмов в управлении профессиональным поведением персонала будет способствовать созданию высокой морально-этической культуры предприятия, что будет иметь непосредственное влияние на многие аспекты его функционирования и отношений с заинтересованными сторонами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Головчанская, Е.Э. Типологизация корпоративной культуры: методологические ориентиры развития / Е.Э. Головчанская, В.И. Филиппенкова. Текст: электронный // Теоретическая экономика. 2025. № 2. – С. 1. URL: <http://www.theoreticaleconomy.ru>
2. Дадаев Я.Э. Роль лидерства и коммуникаций в обеспечении развития современных организаций // Актуальные проблемы социально-экономического развития регионов Юга России: материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. – Махачкала: АЛЕФ, 2025. – С. 558–567.
3. Захарова, Н.Л. Феномен лидерства и лидерских качеств руководителей организации / Н.Л. Захарова, В.Н. Селезнев // Вестник Национального Института Бизнеса. 2017. № 28. – С. 404–412.
4. Корпоративная культура: типы, цели и как ее сформировать. URL: <https://atlanty.ru>
5. Tenbrunsel A., Smith-Crowe K., Umphress E. Building Houses on Rocks: The Role of the Ethical Infrastructure in Organizations. Social Justice Research. 2003. № 16(3). Pp. 285–307.

УДК 627.093

СОСТОЯНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИИ

Аслаханова С.А.,

канд. пед. наук, доцент кафедры

управления региональной экономикой и экономической безопасности

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

Гайсумова Х.Р.,

студентка 2 курса факультета государственного управления

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

Аннотация. Статья посвящена состоянию, значимости и развитию малого и среднего предпринимательства в РФ. Рассмотрены вопросы эффективности государственной поддержки, а также меры, ограничивающие развитие малого и среднего предпринимательства. Раскрываются особенности ведения малого и среднего предпринимательства, связанные с гибкостью и оперативностью принятия решений. Определяются проблемы, связанные с низким кредитованием малого бизнеса из-за высоких рисков, и низким технологическим развитием, которое приводит к снижению производительности труда и увеличению стоимости продукта, а также к низкой инвестиционной привлекательности. Проводится анализ введения современных технологий в малые формы предприятий и внедрения цифровизации как инструмента перехода к цифровой трансформации.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, программы поддержки МСП, антироссийские санкции, антикризисная программа, технологическое предпринимательство, цифровизация предпринимательства.

THE STATE OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA

Aslakhanova S.A.,

PhD, Associate Professor, Department of

Regional Economic Management and Economic Security,

Kadyrov Chechen State University

Gaisumova Kh.R.,

second-year student, Faculty of Public Administration,

Kadyrov Chechen State University

Abstract. This article examines the status, significance, and development of small and medium-sized businesses in the Russian Federation. It examines the effectiveness of government support and measures limiting the development of small and medium-sized businesses. It explores the specifics of small and medium-sized businesses, including flexibility and decision-making efficiency, and identifies challenges associated with low lending to small businesses due to high risks and low technological development, which leads to reduced productivity, increased product costs, and low investment attractiveness. It also analyzes the introduction of modern technologies into small businesses and the implementation of digitalization as a tool for the transition to digital transformation.

Keywords: small and medium-sized enterprises, SME support programs, anti-Russian sanctions, anti-crisis program, technological entrepreneurship, digitalization of entrepreneurship.

В настоящее время малое предпринимательство рассматривается как важное направление в экономике страны и является приоритетной задачей государства, обеспечивающего устойчивый экономический рост с минимальной инфляцией и безработицей. Благодаря усилиям малого предпринимательства российская экономика становится более качественной, а её структура – более сложной, поскольку развитие этих предприятий способствует решению экономических и социальных вопросов. Ведь само по себе предпринимательство выполняет важные функции, такие как новаторская, организационная, хозяйственная и социальная. Целью исследования является значение малого и среднего предпринимательства при экономической нестабильности страны. Предметом исследования выступают механизмы поддержки предприятий, проводимые государством. В России МСП существовало с 1990 года в виде общества с ограниченной ответственностью. Постепенно оно развивалось, и в период с 1991 по 1992 год произошла массовая приватизация

государственного имущества и отмена монополии внешней торговли. Эти изменения привели к установлению и принятию основных законов, таких как «Об общих началах предпринимательства граждан в СССР», а также позднее Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В нём рассмотрены критерии отнесения бизнеса к МСП [6].

Таблица 1.

Критерии отнесения к малому и среднему предпринимательству [3]

	Среднесписочная численность работников	Объем дохода
Малое предприятие	Не более 100 человек	800 млн. рублей
Среднее предприятие	Не более 250 человек	2 млрд. рублей

Значимость малого бизнеса заключается в том, что он обеспечивает рынок более качественными товарами и услугами в сжатые сроки при низких издержках. Помимо этого, развитие МСП эффективно, потому что оно рационально использует ресурсы. Это связано с тем, что предприятия обладают ограниченными финансовыми средствами, и им приходится избегать ненужных расходов и минимизировать риски. Оптимизация процессов в производстве позволяет снизить затраты на сырьё, повысить уровень производительности труда. Эффективное управление запасами даёт возможность избежать дефицита необходимых ресурсов и образования излишних запасов. Эта особенность помогает субъектам предприятия достигать высоких результатов даже в условиях сильной конкуренции. В свою очередь, субъекты данного бизнеса предоставляют рабочие места, стимулируют конкуренцию и инновации. Их деятельность направлена на развитие и удовлетворение потребностей населения [15]. В России малый бизнес занимает особое место, так как решает вопросы, связанные с созданием рабочих мест. Так, в 2024 году на малые и средние предприятия приходилось более 30% рабочих мест, что позволило снизить безработицу и обеспечить стабильный доход для граждан [9].

Кроме того, в России вклад МСП в Валовой внутренний продукт значителен и составляет 21%. По данным 2022 года, для сравнения, в большинстве европейских стран Организации экономического сотрудничества этот же показатель составляет 50%. Это говорит о том, что Россия имеет потенциал для достижения ещё большего результата [10].

Чтобы повысить показатель ВВП, Россия разрабатывает и применяет программы, которые эффективно влияют на МСП. В их число входят: налоговые льготы – продление налоговых каникул в течение года, а также возмещение НДС в ускоренном режиме; выдача кредитов для представителей малого и среднего бизнеса не более чем на 2,75% ключевой ставки; программа льготного лизинга – один из механизмов поддержки МСП для защиты интересов российских производителей. Она даёт организациям субсидируемые скидки, размер которых зависит от приобретённого имущества [11].

Однако в сфере предпринимательства есть не только механизмы развития, но и механизмы сдерживания, которые проявляются в следующем. Проблема связана с низким кредитованием малого бизнеса, из-за высокого риска, так как мелкие фирмы чувствительны к колебаниям рыночной конъюнктуры и отсутствует гарантия возврата долга, а также из-за сложности в оценке кредитного риска. Вопрос, касающийся низкого технологического развития, приводит к снижению производительности труда и увеличению стоимости продукта, а также к низкой инвестиционной привлекательности, ведь предприятия, которые не внедряют инновации, кажутся менее интересными для вложения денег [5].

Также нужно отметить, что по подсчетам за 2025 год, число малых и средних предприятий в России составляет более 118 тысяч. Но чтобы добиться такого результата,

России пришлось пройти через импортозамещение, высокие процентные ставки и переориентацию на внутренний рынок.

Таблица 2.

Динамика количества МСП в РФ: юридические лица за 2023–2025 гг. [5]

ЮЛ	10.01.2023	10.01.2024	10.01.2025
Число малых предприятий	183920	185197	194516
Число средних предприятий	17655	18333	20429

Несмотря на трудности ведения МСП, из таблицы видно, что количество субъектов, зарегистрированных как юридические лица, показало динамику роста за период 2023–2025 гг. Такой рост числа субъектов данного сектора экономики обусловлен установленной государством антикризисной программой, которая решала вопросы по импортозамещению и преодолению антироссийских санкционных ограничений. В 2022 году РФ была подвергнута ограничительным мерам со стороны Америки и других европейских стран. По данным ФОМ за 2022 год, около 73% предпринимателей ощутили на себе западные санкции, так как они повлияли на рост издержек, снижение спроса, отток клиентов и на проблемы с поставщиками

Антироссийские санкции негативно повлияли на малое и среднее предпринимательство, поскольку они привели к финансовым и логистическим проблемам, а также трудностям, связанным с импортом и экспортом товаров. Вследствие чего снизилась доступность к источникам финансирования, предприятиям пришлось быстро искать новых поставщиков, а организации, которые зависели от экспорта и импорта, вынуждены были сократить масштабы деятельности [18]. Чтобы решить данную проблему, государство начало оказывать финансовую поддержку, включающую три программы: антикризисную, инвестиционную и оборотное кредитование. Путем стимулирования инвестиций, предоставления льготных кредитов предпринимателям и обеспечения ликвидностью, МСП стали более развитыми и стабильными [17].

Рисунок 1. Количество субъектов МСП в РФ за период 2022–2024 год [20]

Из диаграммы видно, как с 2022 по 2024 год наблюдается динамика роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Это свидетельствует об эффективности применения мер антикризисной поддержки. По сравнению с крупными предприятиями, у малого и среднего бизнеса более простая структура организации, что позволяет им оперативно принимать решения в случае изменений в экономике. Даже в период санкций малые предприятия могут создавать новые маршруты и организовывать склады временного хранения товаров. Что касается импорта и экспорта, небольшие торговые компании могут оперативно наладить сотрудничество с малыми предприятиями в зарубежных странах по вопросам ввоза необходимых потребительских товаров и оборудования. В конечном итоге, малое и среднее предпринимательство обладает гибкостью и быстрой реакцией на изменения, в этом и заключается значимость МСП в РФ. На сегодняшний день РФ стремится к экономической стабильности и устойчивости МСП. Для достижения этой цели Россия ввела национальный

проект «Эффективная и конкурентная экономика», который действует с 1 января 2025 года. Проект решает следующие задачи: поддержка малого и среднего предпринимательства в период с 2025 по 2030 год (особое внимание будет уделяться не количественному показателю сектора МСП, а качественному, поскольку он занимается вопросами оперативности бизнеса на изменения рынка, что важно для устойчивости бизнеса); повышение производительности труда и улучшение инвестиционного климата. Кроме того, национальный проект нацелен на экологически чистое производство товаров, которое должно привести страну к ускоренному глобальному энергопереходу, тем самым повышая конкурентоспособность на мировом рынке. Так, с 2026 года будет введен углеродный налог, взимающий платеж с предприятий за выбросы углекислого газа [19]. Также в проекте затрагивается вопрос инновационной оснащенности малых предприятий, поэтому Россия активно занимается поддержкой малых технологических компаний. Ведь их развитие принесет вклад в экономику страны. Связано это с тем, что, продукция компаний обладает высокой конкурентоспособностью, что в свою очередь, стимулирует отечественное производство. Среди институтов, занимающихся развитием малых предприятий в научно-технической сфере, выделяют «Фонд содействия инновациям», который занимается задачами, связанными с созданием и развитием инфраструктуры поддержки и привлечения внебюджетных инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства [22]. Как итог, за первый квартал 2025 года число МСП в РФ составило 6,7 млн. субъектов. Кроме того, регионами – лидерами по росту количества малого и среднего предпринимательства стали субъекты СКФО: Чеченская Республика, где рост составил 7%, Дагестан с показателем 6,7% и Ингушетия – 6,2% [16].

Наиболее развит сектор малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, а следовательно, и уровень занятости в данном секторе выше. Это связано с активной региональной поддержкой в виде программы «Эффективная и конкурентная экономика».

Таблица 3.

Характеристика занятости в СКФО за 2024 год [19]

	Численность занятых в МСП	Минимум	Максимум
Северо-Кавказский федеральный округ	432 тысячи	3% – Республика Ингушетия	17% –Ставропольский край

В рамках рассмотрения технологического развития СКФО значительно уступает другим федеральным округам, прежде всего это связано с недостаточной развитостью инфраструктуры. Именно поэтому «инновационная политика Чеченской Республики», например, сфокусирована на решении задач по повышению производственного и интеллектуального потенциала, направленного на создание наукоёмких технологий, обеспечивающих конкурентоспособность. Помимо этого, органы государственной власти в целях информационной поддержки субъектов инновационной деятельности организуют систему мониторинга, формируют и распространяют информацию о перспективных научно-технических разработках [10], а также внедряют программы лизингового использования, где малые и средние предприятия могут взять российское оборудование под 6% [9].

Чтобы противостоять санкциям, Россия ввела не только программы и проекты, направленные на государственную поддержку МСП, но и начала заниматься цифровой трансформацией предприятий [7], т. к. важную роль в процессе реализации государственного регулирования имеет стимулирование эффективного функционирования средних и малых инновационных предприятий [4].

На данный момент малое и среднее предпринимательство внедряет современные технологии, к которым относится «цифровизация малых форм бизнеса», направленная на решение ряда проблем, таких как: низкая производительность труда, высокая потребность во ввозе зарубежных товаров, дефицит квалифицированных кадров и низкий уровень кибербезопасности. Помимо этого, цифровизация обеспечивает малому и среднему бизнесу конкурентоспособность путем совершенствования, оптимизации бизнес-процессов и

расширения возможностей взаимодействия с внешней средой – иностранными партнерами и государством [7]. Оценка уровня цифровизации предприятия определяется благодаря распределению субъектов МСП по регионам.

Таблица 4.

Число субъектов МСП на конец 2024 года [23]

Субъекты РФ	Количество субъектов МСП
Центральный федеральный округ	2 084 724
Северо-Кавказский федеральный округ	253 025

Так, в 2024 году наибольшее количество субъектов выявлено в Центральном федеральном округе, а наименьшее – в Северо-Кавказском федеральном округе, что связано низким развитием цифровой инфраструктуры. Проблема СКФО заключается в оттоке квалифицированных ИТ-специалистов из страны в 2022 году, а также в переходе на российское программное обеспечение, которое требует времени на адаптацию у сотрудников. Именно по этой причине в Чеченской Республике была реализована программа «Развитие цифровой экономики Чеченской Республики на 2019–2024 годы», в которой рассматривались задачи развития и модернизации ИТ-инфраструктуры, а также вопросы, касающиеся «формирования культуры цифровой трансформации и создания региональной экосистемы развития цифровой экономики». Особое внимание для активного внедрения цифровизации в предприятиях регион уделяет развитию цифровых навыков у населения, что является ключевым фактором успешной адаптации к новым условиям труда [23]. Так, за 2023 год число субъектов МСП выросло на 19% в отличие от 2022 года и составило 22 тысячи субъектов [26]. В мире, где происходят изменения в сфере технологий и применяются различные инструменты для ведения бизнеса и автоматизированного процесса принятия решений, малые и средние предприятия постепенно внедряют данный спектр изменений.

Сейчас наблюдается рост перехода к единым технологическим платформам. Так, в России с 2022 года начала действовать «Цифровая платформа» с целью оказания государственной поддержки МСП. Данная платформа облегчает этап регистрации для предпринимателей, так как проходит в онлайн-формате, и вводит в курс дела о рейтинге бизнеса, предлагая виды мер государственной поддержки. Помимо этого, платформа позволяет подать онлайн-заявки на кредитование в размере до 10 млн рублей, рассылать их одновременно в разные крупные банки [2].

Благодаря интеграции цифровой платформы МСП с порталом «Госуслуги» клиентам доступны не только финансовые, но и нефинансовые услуги; по итогам 2024 года эта интеграция привлекла около 670 тыс. зарегистрированных пользователей [13]. Однако единая цифровая платформа предполагает неизбежность кибератак, вызванных мошенническими схемами. С 2022 года Россия сталкивается с киберпреступностью. Чтобы не допустить их развитие, активно внедряют различные схемы кибербезопасности: постоянный мониторинг и применение антивирусных программ, а также введение организационных политик, которые управляют рисками и проводят регулярное обновление данных. Благодаря комплексному подходу к кибербезопасности малые формы предприятий могут обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность информации [1]. Таким образом, «защита информационных технологий» – это стратегическая задача для устойчивости малого и среднего предпринимательства, а различные проекты и программы, которые активно вводятся в России на сегодняшний день, направлены на оказание поддержки предпринимателям, что обеспечивают рост численности субъектов МСП.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Актуальность проблемы защиты информационных систем малого и среднего бизнеса от кибератак. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-problemy-zaschity-informatsionnyh-sistem-malogo-i-srednego-biznesa-ot-kiberatak/viewer> (дата обращения 01.10.2025).

2. Актуальные проблемы развития экономики России в условиях новых вызовов: сборник научных трудов по итогам научной конференции, г. Москва, 8–9 ноября 2022 г. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2022. – С. 10–14.
3. Барашева Т.И. Малое и среднее предпринимательство: проявление функциональных возможностей. [Электронный ресурс]. URL: https://vectoreconomy.ru/images/publications/2018/11/economic_theory/Barasheva.pdf (дата обращения: 01.10.2025)
4. Бекмурзаев, И.Д. Адаптивное управление инновационными предприятиями в условиях трансформации логистических стратегий / И.Д. Бекмурзаев // ФГУ Science. 2024. № 1(33). – С. 13–17. DOI 10.36684/37-2024-33-1-13-18. EDN MKOKCV.
5. Волкова И.А., Попова А.Ю. Современные проблемы малого и среднего бизнеса России //Концепт. 2016. Спецвыпуск № 4. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-malogo-i-srednego-biznesa-v-rossii> (дата обращения: 08.10.2025)
6. Высоков, В.В., доктор экономических наук, профессор. В93. Малый бизнес: предпринимательский всеобуч для школьников: научно-практическое пособие / В.В. Высоков. 2-е издание, исправленное и дополненное. – Ростов н/Д.: Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ), 2011. – 104 с.
7. Геворгян Л.С. Цифровая трансформация субъектов малого и среднего предпринимательства в цифровую эпоху. Государственная служба. 2025. № 2. – С. 73–79.
8. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс]. URL:<https://rmsp.nalog.ru/statistics.html?statDate=10.01.2025&level=2&fo=&ssrf=&t=1759598249733&t=1759598249733> (дата обращения: 08.10.2025)
9. Малый бизнес в 2024: статистика, перспективы и советы экспертов [Электронный ресурс]. URL: <https://ima-pr.ru/blog/internet-marketing/malyu-biznes-v-2024-statistika-i-perspektivy> (дата обращения: 01.10.2025)
10. Малый и средний бизнес в новых условиях: проблемы и меры, необходимые для развития [Электронный ресурс]. URL: [https://icss.ru/images/macro/20240205_ИКСИ%20МСП%20\(6\).pdf](https://icss.ru/images/macro/20240205_ИКСИ%20МСП%20(6).pdf) (дата обращения: 11.10.2025).
11. Меры поддержки для малого и среднего бизнеса в 2025 году [Электронный ресурс]. URL: <https://media.mts.ru/business/204915-gospodderzhka-smb> (дата обращения: 11.10.2025).
12. Министерство экономического и территориального развития ЧР [Электронный ресурс]. URL: <https://economy-chr.ru/?ref=xranks> (дата обращения: 01.10.2025).
13. Новости – Правительство России [Электронный ресурс]. URL: <http://government.ru/news/50802/> (дата обращения: 01.10.2025).
14. Об инновационной деятельности в Чеченской Республике [Электронный ресурс]. URL:<http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=139009857&backlink=1&&nd=139008089> (дата обращения: 11.10.2025).
15. Основы предпринимательства: учебное пособие: 0751 [в 3 ч.] / Г.Л. Багиев [и др.] под науч. ред. Г.Л. Багиева; Забайкал. гос. ун-т. – Изд. 2-е., – Изд-во: ЗабГУ. – Чита, 2017. – 257 с.
16. По итогам первого квартала 2025 года численность малых и средних предприятий в России превысила 6,7 млн. <https://amsp.permkrai.ru/novosti/?id=357438> (дата обращения: 09.10.2025).
17. Поддержка бизнеса в 2022 году в условиях санкций <https://www.garant.ru/article/1532971/>(дата обращения: 01.10.2025).
18. Репникова В.М., Дмитриева А.С. Санкционное давление как фактор развития малого и среднего предпринимательства // Экономика, предпринимательство и право. 2024. Том 14. № 3. – С. 671–680.
19. Российское предпринимательство 2025: технологический суверенитет как экономическая стратегия <https://zen.ru/a/aDW0UUGxbUfLNGZy> (дата обращения: 09.10.2025).
20. ФНС РФ. Единый реестр субъектов МСП <https://ofd.nalog.ru/> (дата обращения: 01.10.2025).
21. ФОМ: 73% российских предпринимателей ощутили западные санкции. Московский комсомолец URL ФОМ: 73% российских предпринимателей ощутили западные санкции - МК (дата обращения: 01.10.2025).
22. Халимендик, В.Б. Государственная поддержка для ускоренного развития технологических компаний / В.Б. Халимендик, О.В. Сагинова // Экономика, предпринимательство и право. 2025. Т. 15. № 8. – С. 5619–5634.
23. Цифровизация как детерминант преобразования реального сектора экономики макрорегиона (на примере Северо-Кавказского федерального округа) <https://oaji.net/articles/2023/2271-1711927368.pdf>
24. Цифровизация как фактор повышения малого и среднего предпринимательства в Москве <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-kak-faktor-povysheniya-konkurentosposobnosti-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-moskve/viewer> (дата обращения 11.10.2025)
25. Число МСП в СКФО <https://economy-chr.ru/press-tsentr/novosti/chislo-msp-v-gostinichnom-biznese-severo-kavkazskogo-federalnogo-okruga-vyroslo-vdvoe-za-3-goda> (дата обращения: 01.10.2025)
26. Число субъектов малого и среднего бизнеса в Чечне выросло на 19% за год. Новости – Аргунская городская газета «Аргун» <https://share.google/LwpLkfF2NU67fKmvJ> (дата обращения: 11.10.2025)

УДК 004.8

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И РАЗВИТИЯ

Аслаханова С.А.,

канд. пед. наук, доцент кафедры

*управления региональной экономикой и экономической безопасности
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

Гучигова М.М.,

*студентка 1 курса факультета государственного управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

Аннотация. В контексте мировой конкуренции в сфере технологий и усиливающейся необходимости в цифровой независимости Россия формирует уникальную стратегию по внедрению ИИ в важнейшие отрасли: от медицины и логистики до образования и юстиции. Данная статья анализирует основные области применения ИИ в рамках российской программы цифровизации и акцентирует внимание на морально-этических, правовых и социокультурных аспектах применения интеллектуальных систем. Отдельное внимание уделяется влиянию искусственного интеллекта на пересмотр процессов принятия решений и трансформацию структуры сотрудничества между государством, предпринимательством и обществом. Задача данного исследования заключается в оценке потенциала ИИ как катализатора национальной цифровой трансформации и осмыслении вызовов, сопряженных с его масштабным внедрением.

Ключевые слова: цифровая трансформация, искусственный интеллект, Россия, цифровой суверенитет, технологическая политика, этика ИИ.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A CENTRAL COMPONENT OF SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATIONS AND DEVELOPMENT

Aslakhanova S.A.,

*PhD, Associate Professor, Department of
Regional Economic Management and Economic Security,
Kadyrov Chechen State University*

Guchigova M.M.,

*first-year student, Faculty of Public Administration,
Kadyrov Chechen State University*

Abstract. In the context of global technological competition and the growing need for digital independence, Russia is developing a unique strategy for implementing AI in critical sectors, from medicine and logistics to education and justice. This article analyzes the key areas of AI application within Russia's digitalization program and focuses on the moral, ethical, legal, and sociocultural aspects of using intelligent systems. Particular attention is paid to the impact of artificial intelligence on redefining decision-making processes and transforming the structure of cooperation between the state, business, and society. The objective of this study is to assess the potential of AI as a catalyst for national digital transformation and to understand the challenges associated with its large-scale implementation.

Keywords: digital transformation, artificial intelligence, Russia, digital sovereignty, technology policy, AI ethics.

В современном мире цифровая революция является определяющим трендом мирового прогресса, воздействуя на экономические системы, государственное управление, общественные институты и частную жизнь граждан. Она представляет собой не только автоматизацию процессов или внедрение IT-решений, но и кардинальный пересмотр экономических стратегий, государственных механизмов и межличностных отношений посредством использования технологий обработки данных и искусственного интеллекта [7].

XXI век знаменуется активным развитием науки и техники, появлением инновационных информационных технологий, внедрение которых в деятельность субъектов хозяйствования коренным образом трансформирует основные принципы их функционирования [1].

Согласно аналитическим данным Всемирного банка и ОЭСР, становление цифровой экономики представляет собой не только технологическую эволюцию, но и институциональную трансформацию. Это требует адаптации законодательства, реформирования образовательной системы и укрепления связей между различными секторами экономики.

Государства, находящиеся на разных этапах экономического развития, активно инвестируют в формирование цифровой инфраструктуры, разработку онлайн-платформ и повышение компьютерной грамотности граждан. Ведущие мировые державы конкурируют за доминирование в перспективных технологических направлениях, включая искусственный интеллект, квантовые технологии, сети 5G и анализ больших данных. Особенностью цифровой трансформации как глобального тренда является её неравномерность: наблюдается усиление цифрового неравенства между странами и регионами, между крупным бизнесом и малым предпринимательством, между различными социальными группами. Одновременно с этим возрастает роль цифрового суверенитета и стремление государств к снижению зависимости от транснациональных ИТ-корпораций (см. рис. 1) [7].

Таким образом, «цифровая трансформация» становится не только двигателем инновационного развития, но и ареной геополитической конкуренции, требующей системного подхода и долгосрочного стратегического планирования на всех уровнях – от национальных правительств до корпораций и образовательных учреждений.

Рис. 1. Усиление цифрового неравенства между странами

В период цифровизации в России ИИ перестает быть просто техническим инструментом, превращаясь в ключевой фактор, формирующий изменения в экономике, государственном управлении и социуме. В условиях стремительного развития цифровых технологий продвижение ИИ в РФ рассматривается как приоритетная цель для обеспечения «технологического суверенитета», что позволит существенно увеличить эффективность, минимизировать издержки и установить новые модели взаимодействия между государственными органами, бизнесом и гражданами. Применение ИИ служит движущей силой для инноваций и укрепления конкурентных позиций страны на глобальном рынке. Особое внимание уделяется созданию и разворачиванию отечественных ИИ-разработок, учитывающих особенности российской экономики и социокультурные факторы [3].

Интеграция искусственного интеллекта содействует совершенствованию процессов принятия управленческих решений на всех уровнях, улучшению качества предоставляемых государственных услуг и формированию индивидуализированных сервисов для населения. В экономической области ИИ предоставляет новые перспективы для развития наукоемких отраслей, увеличения производительности труда и формирования новых рабочих мест. В социальной сфере ИИ может применяться для решения задач в сферах здравоохранения, образования, социальной поддержки и обеспечения безопасности.

В 2019 году в России была принята «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года» [4]. Данный документ определил ключевые направления и цели для интеграции ИИ в различные области экономики и общественной жизни. Стратегия акцентировала внимание на следующих аспектах:

- Создание правовой и нормативной базы для применения ИИ.
- Финансовая поддержка научных и исследовательских инициатив.
- Развитие инфраструктуры для хранения и обработки больших данных.
- Обучение и повышение квалификации кадров в сфере ИИ.
- Расширение применения интеллектуальных технологий в промышленности и других областях [4].

Приоритетные области применения ИИ:

Активное внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) оказывает существенное влияние на разные секторы экономики в России, однако этот процесс сопряжен с определенными вызовами (см. рис. 2).

В органах государственной власти ИИ находит применение в автоматизированных системах обработки обращений от населения, прогнозировании возможных рисков в социально-экономической сфере, а также в форме виртуальных помощников, работающих в государственных организациях.

В области охраны здоровья ИИ применяется для автоматизированной постановки диагнозов, анализируя результаты медицинской визуализации (включая выявление раковых заболеваний), для оптимизации потоков пациентов и рационального использования больничных мест.

В городских условиях ИИ интегрируется в интеллектуальные системы управления транспортными потоками и системы обеспечения безопасности, основанные на технологиях компьютерного зрения.

В промышленной и энергетической отраслях ИИ используется для анализа больших объемов данных с целью предупреждения возникновения чрезвычайных происшествий, оптимизации логистики поставок и создания цифровых двойников объектов.

В сфере образования ИИ применяется в адаптивных платформах обучения и системах, позволяющих отслеживать индивидуальные траектории обучения студентов и школьников [2].

Рис. 2. Влияние ИИ на общественные сферы

Несмотря на значительные успехи, развитие ИИ в России тормозится следующими факторами: нехватка компетентных кадров, трудности с получением доступа к надежным и проверенным данным, технологическое отставание в области производства специализированной техники, неразвитость нормативно-правового регулирования, а также бессистемный подход к внедрению, при котором удачные пилотные проекты редко получают широкое распространение.

На 2025 год в рамках нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» [5] определена приоритетная роль искусственного интеллекта. С целью поддержки этой области формируется специализированная инфраструктура в виде центров, реализуются программы финансовой помощи в форме грантов, а также внедряется единая система государственной оценки для анализа эффективности проектов, связанных с ИИ. Вместе с тем, несмотря на внешнее санкционное давление и ограничения на импорт зарубежного программного обеспечения, активно развивается производство отечественных платформ искусственного интеллекта [5].

В государственной программе «Экономика данных и цифровая трансформация государства», намеченной на 2025 год, искусственный интеллект занимает центральное место. Организуются центры поддержки ИИ, предоставляющие требуемую инфраструктуру, а также предоставляется финансовая поддержка проектам через систему грантов. Для обеспечения высокого качества реализации вводится государственная система оценки, которая позволяет контролировать результативность ИИ-проектов. В условиях санкций значительное внимание уделяется разработке российских ИИ-решений и платформ [4].

Несмотря на значительные успехи, развитие ИИ в России сталкивается с рядом ограничений:

Нехватка высококвалифицированных кадров.

Ограниченный доступ к качественным и размеченным данным.

Отставание в производстве специализированного оборудования.

Недостаточная зрелость нормативно-правовой базы.

Фрагментарность внедрения.

Цифровизация в современной России рассматривается как один из ключевых факторов национального развития, направленный на повышение эффективности управления, модернизацию отраслей экономики и улучшение качества жизни населения. Расширение цифровых сервисов, внедрение инновационных технологий в госсектор и социальную сферу отражают стремление государства к формированию устойчивой цифровой экосистемы. В то же время путь «цифрового преобразования» сопряжён с рядом вызовов. Среди них – зависимость от зарубежных технологических решений, дефицит профильных специалистов, неравномерное распространение ИКТ-инфраструктуры по регионам и растущие угрозы информационной безопасности. Эти проблемы требуют системного и долгосрочного подхода

Также, нужно отметить роль ИИ и в повсеместном использовании социумом, а также технологический скачок в области ИИ, который ставит перед людьми ряд критически важных задач. Постоянная эволюция нейросетевых технологий и ИИ в повседневной практике формируют сложную систему актуальных проблем для социума.

Основные риски, с которыми можно столкнуться, это [6]:

- Нейросети порой генерируют убедительную, но не соответствующую действительности или неточную информацию. Это может приводить к дезинформации, распространению фейковых новостей и, в конечном итоге, к принятию неверных решений в реальном мире.

- Системы, использующие искусственный интеллект, подвержены риску несанкционированного доступа и хищения личной информации. Персональные данные, предоставляемые пользователями, могут быть сохранены и использованы без их осведомленности и разрешения.

- Чрезмерное погружение в мир нейросетей несет в себе потенциальные риски для ментального благополучия. Иногда это выражается в развитии депрессивных состояний, отчуждении от общества и утрате чувства реальности. Более того, не исключено ухудшение способности к объективной оценке информации и возникновение искаженного представления о мире вокруг.

- Активное использование «умных технологий» в бизнесе неизбежно спровоцирует сокращение вакансий и потребность в переквалификации кадров, поскольку

автоматизированные процессы охватывают всё больше профессий. Это связано с тем, что нейросети способны выполнять рутинные и циклические задачи, которые раньше были зоной ответственности человека.

- Использование ИИ в мошенничестве и манипуляциях: преступники и мошенники могут использовать возможности ИИ для создания «фейковых» новостей, «фишинговых» атак, шантажа – причём подобные сообщения обычно выглядят крайне правдоподобно.

- Различные ИИ-сервисы могут использоваться для манипуляции общественным мнением, создания искусственного информационного «шума» или целенаправленного воздействия в политических интересах.

Риски, связанные с ИИ, могут быть техническими, этическими, юридическими и социальными. А среди мер, которые могут помочь минимизировать риски, связанные с использованием искусственного интеллекта, и повысить безопасность и доверие к ИИ-системам, можно выделить следующее [6]:

- Осуществление внешнего и внутреннего аудита моделей с целью определения их соответствия стандартам качества, уровня безопасности и стабильности функционирования.

- Анализ влияния использования искусственного интеллекта на социум и прогнозирование возможных социальных рисков.

- Формирование первоначального плана мер, применяемых при выявлении сбоев в работе ИИ, включая уведомление пользователей и компенсацию причиненного вреда.

- Обеспечение доступности альтернативных ручных способов и процессов восстановления после аварий для гарантии непрерывного функционирования при отказе ИИ-систем.

Так, все более значимая роль нейросетей обязывает пользователей к осмотрительности, стимулированию аналитического подхода и контролю со стороны, как государственных органов, так и общественности.

Таким образом, дальнейшее продвижение «цифровой трансформации» требует приоритетного развития отечественного IT-сектора, подготовки квалифицированных кадров, а также выравнивания доступа к цифровым возможностям для всех категорий граждан и территорий страны. Только при соблюдении этих условий цифровизация сможет стать устойчивым фундаментом для технологического и социального прогресса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Арсанукаева, М. У. Современные информационные технологии в работе финансовых учреждений / М. У. Арсанукаева // ФГУ Science. 2025. № 2(38). – С. 9–15. DOI 10.36684/151-2-38-2025-9-15. EDN QCWKTL.
2. Коллектив авторов. Применение искусственного интеллекта // Рувики [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ru.m.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения: 13.10.2025).
3. Огневцев С.Б. Цифровизация экономики и экономика цифровизации АПК // CyberLeninka [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-ekonomiki-i-ekonomika-tsifrovizatsii-apk>. (дата обращения: 13.10.2025).
4. Президент Российской Федерации. Указ от 2019 г. № 409 «О национальном проекте «Экономика данных и цифровая трансформация государства» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731> (дата обращения: 13.10.2025).
5. Редакция TAdviser. «Экономика данных и цифровая трансформация государства» // TAdviser [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.tadviser.ru/index.php/> (дата обращения: 01.10.2025).
6. Сорокина А. Неидеальная технология: проблемы и ограничения нейросетей [Электронный ресурс]// AWWWake: журнал. 2024. URL: <https://awwwake.ru/journal/problemu-i-ogranichenija-nejrosetej> (дата обращения: 13.10.2025)
7. Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.oecd.org/> свободный. Загл. С экрана (дата обращения: 13.10.2025).

УДК 35, 316.4

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Батищев С.А.,

аспирант

Российский государственный гуманитарный университет

e-mail: batistchev@mail.ru

Аннотация. В статье представлена авторская онтологическая схема управления в субъект-объектной системе с опосредующим объектом (на основе искусственного интеллекта и цифровых двойников) и разомкнутой обратной связью между объектом и субъектом, а также предложенная на ее основе онтологическая схема интеллектуализации процесса принятия управленческих решений в органах государственной власти. Предложенный подход позволяет преодолеть фундаментальные сложности кибернетического подхода к управлению, ведущие к недоиспользованию человеческих ресурсов.

Ключевые слова: государственное управление, принятие управленческих решений, интеллектуализация, кибернетический подход к управлению, субъект-объектная система, обратная связь.

ONTOLOGICAL FOUNDATIONS OF INTELLECTUALIZATION OF THE MANAGEMENT DECISION-MAKING PROCESS IN PUBLIC AUTHORITIES

Batishchev S.A.,

graduate student Russian State University for the Humanities

Abstract. The article presents the author's ontological scheme of management in a subject-object system with an intermediary object (based on artificial intelligence and digital twins) and an open feedback loop between the object and the subject, as well as the ontological scheme of intellectualization of the management decision-making process in public authorities proposed on its basis. The proposed approach allows overcoming the fundamental difficulties of the cybernetic approach to management, leading to underutilization of human resources.

Keywords: public administration, management decision-making, intellectualization, cybernetic approach to management, subject-object system, feedback.

В начале 80-х годов XX в. Г.П. Щедровицкий указывал на то, что в условиях углубления дифференциации наук, кризиса философии как таковой, обособления различных производственных технологий, обособления проектирования как деятельности особого рода, усиления роли организационно-управленческой деятельности наблюдается потеря философией управляющей роли по отношению к науке и потеря управляющей роли науки по отношению к практике [14, с. 199]. Государственное управление (далее – ГУ) не стало исключением – новые тенденции в практике ГУ продолжают опережать развитие теории. Современное российское ГУ, сформированное под воздействием рекомендаций МВФ, Вашингтонского консенсуса и Европейского Союза [3, с. 80], продолжает испытывать влияние западной управленческой мысли. В сложных условиях турбулентности и неопределенности внешней среды, когда множатся вызовы, выходящие за рамки устоявшейся функциональной структуры и привычных алгоритмов государственных решений и практик их осуществления, формируется запрос на разработку российской модели ГУ, основанной на управленческом мышлении, учитывающем отечественные традиции и конкретные задачи современного этапа развития нашей страны.

С.Ю. Глазьев отмечает, что для теории ГУ актуальна задача выяснения причинно-следственных связей: как развитие обеспечивает стабильность и наоборот, как стабильность способствует изменениям [3, с. 195]. Авторские исследования природных моделей, позволяющих формулировать ясные и понятные системно-структурные представления о реальных объектах и их совокупностях, показали, что в естественных субъект-объектных системах у субъекта наблюдается предустановленная неизменяемость свойств, все изменения,

происходящие под воздействием внешней среды, вытесняются в объект управления – стабильность и изменчивость разделяются и не противоречат друг другу. Практическая реализация глубинного механизма управления в системе могла бы вывести российское ГУ на новый, более высокий уровень своего развития, но она требует принципиально новых подходов к управлению.

Надежды на совершенствование ГУ принято связывать с цифровой трансформацией, создающей возможности для реализации таких решений в сфере ГУ, которые нельзя внедрить без использования технологий. Новые возможности ГУ в контексте цифровой трансформации рассматривают: Буров В.В., Добролюбова Е.И., Корчагин С.А., Петров М.В., Польшиков Б.П., Шаров А.В., Шклярук М.С. и др. Наиболее обсуждаемый инструмент цифровизации управления – искусственный интеллект (далее – ИИ) анализируют: Антонов В.Г., Джонсонбабу А., Самосудов М.В., Талев Н., Шевченко А.В. и др.

В настоящее время технологии ИИ находятся в стадии внедрения, считается, что их потенциал и влияние на ГУ еще только предстоит оценить, однако изменения, привносимые в ГУ «прорывными» цифровыми технологиями, вытекают не из природы технологий самих по себе, а из политики их применения. Позиции авторов по поводу места и роли технологий в ГУ не всегда сходятся. Е.И. Добролюбова считает, что применение цифровых технологий может стать инструментом совершенствования уже сложившихся практик и процедур государственного управления по результатам [4, с. 88]. В свою очередь, Г.В. Атаманчук считает, что создание единой и всеохватной информационной системы государственного управления – это не приложение новых технологических средств к разбухшей и бюрократизированной государственной машине, а построение новой системы ГУ [1, с. 347].

Цифровое ГУ предполагает цифровую централизацию процедур принятия решений за счет интеграции управленческих задач в большие базы данных [3, с. 39], но Е.И. Добролюбова отмечает, что в отечественной и зарубежной литературе не учитывается использование цифровой трансформации для таких целей ГУ, как определение, планирование, мониторинг и оценка управленческих решений (далее – УР) и государственной политики, – внимание, прежде всего, фокусируется на трансформации процессов оказания государственных услуг [4, с. 72]. Сами же информационно-коммуникационные технологии, находясь вне зоны влияния науки и философии, продолжают из инструментов превращаться в факторы, качественно меняющие содержание управленческого процесса, размывающие границы между принятием и исполнением УР [3, с. 40].

Слабая изученность и практически полное отсутствие методологических работ в области исследования интеллектуализации процесса принятия УР в органах государственной власти актуализируют поиск онтологических оснований интеллектуализации ГУ. Цель исследования – обосновать альтернативный общепринятому подход к управлению в субъект-объектной системе и на его основе предложить онтологическую схему интеллектуализации процесса принятия управленческих решений в органах государственной власти.

Методологическую основу исследования составил принцип системного подхода как реализация общеметодологического принципа системности в системных исследованиях. Использовались результаты природного моделирования систем.

Теоретической основой стали фундаментальные положения общей теории систем и системного анализа, труды философов и ведущих отечественных и зарубежных ученых в области системных исследований, управления и экономической науки.

Научная новизна исследования состоит в обосновании авторской онтологической схемы управления в субъект-объектной системе с опосредующим объектом и разомкнутой обратной связью между объектом и субъектом, а также предложении на ее основе онтологической схемы интеллектуализации процесса принятия управленческих решений в органах государственной власти.

Обратная связь в управлении: В настоящее время системные исследования потеряли свою былую славу, системные представления деградировали, а сущность системного подхода (Р.Л. Акофф, И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин, Л. Заде, Ч. Дезоер, М. Месарович, В.Н. Садовский и

др.) в управлении, как отмечает В.И. Маршев, стала сводиться к формированию целей и выяснению их иерархии до начала деятельности; получению максимального эффекта при минимальных затратах с помощью анализа альтернативных путей и методов достижения целей и соответствующего выбора; количественной оценке целей, методов и средств их достижения с учетом всех возможных результатов [7, с. 645]. Системный подход, по сути, начал отождествляться с кибернетическим подходом к управлению (далее – КПУ), доминирующим в науке и практике с последней четверти XX в.

Кибернетика (Н. Винер, У.Р. Эшби) рассматривает отдельный контур управления – кибернетическую систему, состоящую из двух четко выделенных и взаимосвязанных систем (подсистем): управляющей и управляемой, между которыми происходят управляющие воздействия [5, с. 225]. Кибернетика изучает только управляемые системы [6, с. 17]. У.Р. Эшби отмечает, что для кибернетики важна лишь та степень, в которой система подчиняется детерминирующим и управляющим факторам [15, с. 17]. КПУ сводится к внешнему целеполаганию и управлению объектом (управляемой системой), а содержание и сложность самой управляемой системы в рамках КПУ сводятся к различению содержания ее входа и выхода (кибернетический принцип «черного ящика» позволяет полностью абстрагироваться от внутреннего устройства управляемой системы). Субъект кибернетической системы остается в тени.

Кибернетическое понимание управления не стало предметом систематического и развернутого философско-методологического анализа [5, с. 220]. Истины кибернетики не выводились из какой-либо другой отрасли науки, материальность не имеет значения для кибернетики, равно как и соблюдение или несоблюдение общих законов физики [15, с. 14], ее сильная сторона – математический метод. Кибернетике не удалось справиться с концептуализацией интуитивного понимания управления в реальной субъект-объектной системе и пришлось «уйти», но КПУ остался и продолжает влиять на характер и стиль научного мышления.

КПУ восходит к дуалистической онтологии Декарта с ее принципиальной моносубъектностью. Декарт проложил пропасть между мышлением и телом (либо я мыслю, либо я телесно существую). Кибернетическая система полностью соответствует картезианскому взгляду на универсальное различие *res cogitans* и *res corporalis* (или *res extensa*) (мыслящей и телесной (протяженной) субстанции), который противопоставляет субъект и объект, сознание и материю.

КПУ обманчиво прост и результативен. Ключом к пониманию КПУ является обратная связь. Роль обратной связи в организации и функционировании систем анализировали: Н. Винер, У.Р. Эшби, Л. Берталанфи, Г. Клаус, Л.А. Петрушенко, Г. Грневский и др. Кибернетика изучает любые системы лишь как информационные, самоуправляемые по принципу обратной связи [8, с. 30]. Отметим, что понятие самоуправляемости относится лишь к самой кибернетической системе и частично к ее субъекту, но никак не к объекту управления. Абстрагируясь от функциональной организации управляемой системы, кибернетика превратила бихевиористский принцип адекватной реакции («стимул-реакция») в принцип обратной связи. Н. Винер рассматривает обратную связь как свойство, позволяющее регулировать будущее поведение прошлым выполнением приказов [2, с. 45]. Согласно Л.А. Петрушенко, суть принципа обратной связи заключается в том, что любое отклонение системы управления от заданного состояния является источником возникновения в системе нового движения, всегда направленного таким образом, чтобы поддержать систему в заданном состоянии [8, с. 143]. У А.Я. Лернера обратная связь – это канал, по которому в систему вводятся данные о результатах управления [6, с. 11]. Л.Р. Эшби понимает обратную связь, как любое действие между частями динамической системы, лишь бы оно имело круговой характер с. 82]. Система управления по принципу обратной связи всегда включает в себя как минимум один замкнутый контур обратной связи. Существует 2 типа обратной связи: субъектная и объектная обратная связь (рисунок 1).

Рисунок 1. Типы обратной связи: а) субъектная обратная связь; б) объектная обратная связь в кибернетической системе (при устойчивом замыкании своей обратной связи на другую систему объект управления может полностью утрачивать собственную субъектность как способность к рефлексии, саморефлексии, целеполаганию, принятию решений, адаптации и др.).
(Источник: составлено автором).

Субъект (рисунок 1, а)) как таковой инициируется и стимулируется скрытой апорией – неразрешимым противоречием между внешним воздействием и собственной внутренней обратной связью. Назовем такую субъектность абсолютной. В кибернетической системе субъективация субъекта относительно объекта (рисунок 1б) может создавать противоречие между его собственной внутренней обратной связью и каналом обратной связи от объекта (апория апории) и приводить к обратному – снижению и даже скрытой утрате реальной субъектности. Назовем субъектность в кибернетической системе относительной.

Если субъектная обратная связь (рисунок 1а) «творит» субъекта, питая его сознание, то объектная обратная связь (рисунок 1б), применительно к людям, согласно радикальной картезианской логике, низводит объект управления до уровня «тела», порождая его вторичность, которую мы понимаем как полную утрату субъектности. В свою очередь, под первичностью мы понимаем абсолютную субъектность.

Природные модели показывают, что в естественных субъект-объектных (двухуровневых) системах не возникает патологий субъекта и объекта управления.

По мнению Г.В. Атаманчука, если управляющее воздействие, рожденное в любом государственном органе, не доходит до человека в управляемом объекте и не влияет на его поведение и деятельность, то ГУ как таковое не реализуется [1, с. 145]. Следуя за Атаманчуком, мы видим в управляемом объекте именно человека и рассматриваем качество его деятельности как решающий фактор эффективности ГУ. Так как состояние вторичности не может не отражаться на результатах деятельности человека, ценность человеческих ресурсов в кибернетической системе может резко падать. При КПУ человеческий ресурс оказывается на втором плане и недоиспользуется.

КПУ – радикальный способ управления. Л.А. Петрушенко отмечает, что управление по принципу обратной связи – это автоматический способ управления объектом, вопреки влиянию возмущающих воздействий (помех) [8, с. 100]. Кибернетическая система обособляет субъект и объект управления, критически ослабляя их горизонтальные (социальные) связи и фрагментируя социальное (внутренний круговой обмен информацией делает кибернетическую систему «непрозрачной» для сквозной социальной коммуникации и является патологией для социальной системы), поэтому ее принято «закреплять» в экономических цепочках (рисунок 2). В экономике кибернетическая система адекватна – она умножает, добавляет «продукт». КПУ может превращать экономическую систему из подсистемы социальной системы в ее альтернативу.

Рисунок 2. Система управления в виде контура управления при реализации кибернетического подхода по А.В. Тебекину. (Источник [11, С. 13]).

А.В. Тебекин подчеркивает, что эффективное управление обеспечивается за счет информации о реальном поведении объекта при осуществлении управляющих воздействий. Эта информация передается по каналу обратной связи между объектом и субъектом управления [11, с. 14].

КПУ эксплицитно реализуется в концепции управления по результатам и имплицитно – во множестве современных концепций управления, в том числе в сетевой модели управления.

Г.В. Атаманчук, рассматривая систему ГУ, относит субъектные обратные связи к внутренней организации и деятельности субъекта ГУ. Объектные обратные связи у Атаманчука не только отражают уровень, глубину, адекватность восприятия управляемыми объектами управляющих воздействий, но и представляют потребности, интересы и цели управляемых объектов [1, с. 147]. Атаманчук не абстрагируется от фактов, составляющих саму суть взаимодействия государства и общества. Он не моделирует будущее, а констатирует действительность. В его понимании обратная связь общества с государством не носит характера кибернетической обратной связи (рисунок 3).

Атаманчук понимает субъект ГУ – государство как форму общества, а объединяемый им народ – как субстрат [1, с. 56]. Если управление в кибернетической системе всегда локально, то схема Атаманчука указывает на всеобщий характер ГУ. Схема (рисунок 3) демонстрирует фундаментальный характер проблем в области ГУ: общество в процессе ГУ не становится вторичным, но само современное государство, чтобы обеспечить обществу некую степень субъектности, находится в состоянии дихотомии. По мнению Атаманчука, выход существует, но требует совершенно нового мышления, фактически прорыва традиционных подходов: признания системы ГУ органической системой, способной к саморазвитию [1, с. 157].

Рисунок 3. Системные характеристики государственного управления по Г.В. Атаманчуку (отсутствует объектная обратная связь и вторичность общества, но есть дихотомия государства – неразрешимое противоречие (апория) воздействия и взаимодействия). (Источник [1, С. 558]).

Уровень развития технологий ИИ и других цифровых технологий позволил переосмыслить глубинные онтологические основания управления в субъект-объектной системе и предложить, в развитие схемы Атаманчука, новую онтологическую схему, одновременно снимающую и дихотомию государства, и вторичность управляемых объектов (рисунки 4).

Рисунок 4. Онтологическая схема управления в субъект-объектной системе с разомкнутой обратной связью между объектом и субъектом и круговой обратной связью между опосредующим объектом и субъектом (вытеснение вторичности в опосредующий объект, который интегрирует в себе цифрового двойника объекта и цифрового двойника управляющего воздействия). (Источник: составлено автором).

Источники онтологической схемы управления в субъект-объектной системе с разомкнутой обратной связью и опосредующим объектом: природная модель иерархической системы на основе явления электростатической индукции в замкнутой металлической полости (системно-структурные представления об особенностях реальной субъект-объектной системы); идеи Ф.В.Й. Шеллинга о посреднике между предметами и соотносящимися с ними представлениями, без которого они несовместимы [13, с. 239], и о всеобщем опосредовании как бы имеет основу [12, с. 23]; использование Платоном в своих диалогах техники создания апории мысли читателя для ее стимулирования и «подъема» через необходимость решать неразрешимую проблему (в диалоге «Гиппий Большой» [9] это сам факт осмысливания

героями неосмысливаемой эстетической проблемы, в диалогах «Протагор» [9] и «Государство» [10] – осмысливание этической проблемы и др.); достижения в сфере ИИ.

Для получения онтологической схемы (рисунок 4) из схемы Атаманчука (рисунок 3) используется перенос апории с субъекта на объект (апория объекта «поднимает» его; апория субъекта приводит к обратному – «снижает» его) посредством использования опосредующего объекта и разомкнутой обратной связи.

В опосредующем объекте (на основе ИИ и цифровых двойников) согласуются особенности субъекта и объекта – это двойник одновременно субъекта (в части его управляющего воздействия) и объекта. Он позволяет разомкнуть объектную обратную связь кибернетической системы: отправляя конкретные управляющие воздействия отдельным объектам, сам субъект от опосредующего объекта получает интегрированную обратную связь (по всем объектам и всем воздействиям) на высоком уровне обобщения. Между опосредующим объектом и субъектом образуется замкнутый контур обратной связи, поэтому опосредующий объект принимает на себя вторичность субъект-объектной системы (субъект вытесняет в него собственные изменения, объект – свою вторичность).

У объекта, напротив, обратная связь с субъектом разомкнута, что препятствует становлению вторичности управляемого объекта. Разомкнутая обратная связь, в отличие от круговой, не блокирует социальную коммуникацию. Весь контур управления претерпевает качественные изменения. Объект не просто сохраняет свою субъектность – его субъектность усиливается: апория рефлексии человека, возникающая из-за неразрешимого противоречия управляющего воздействия и отсутствия субъектной обратной связи, вновь и вновь стимулирует инициацию субъектной обратной связи, а с ней и подъем субъектности, что может открывать скрытые возможности человека и только усиливать его способность к рефлексии, саморефлексии, целеполаганию, принятию решений, адаптации и др.; главный ресурс государства – человеческий – постоянно иницируется и может достигать своего максимума.

Субъект в онтологической схеме тоже получает качественно новый, более высокий уровень своей субъектности: нет дихотомии; не происходит образования относительной субъектности (падения реальной субъектности) – субъект первичен, опосредующий объект встроен в субъектную обратную связь, обогащает ее и тем самым стимулирует субъектность, создавая ее новое качество (опосредующий объект по отношению к субъекту является только инструментом, дающим качественно новые возможности в управлении объектом).

Онтологическая схема (рисунок 4) позволила предложить онтологическую схему интеллектуализации процесса принятия управленческих решений в органах государственной власти (рисунок 5).

СПУР ОГВ – система принятия управленческих решений в органах государственной власти.

СУР (ИИ) – опосредующий объект для опосредованного (разомкнутого) соединения объекта с субъектом при непосредственной связи субъекта с объектом; единая система управленческих решений на основе ИИ и цифровых двойников (цифровой двойник совокупности УР всех уровней, интегрированный в цифровой двойник управляемых объектов; все управляющие воздействия в динамике отражаются в цифровом двойнике управляемых объектов, оцениваются результаты, моделируется поведение управляемых объектов, оптимизируются процессы, выявляются и предсказываются проблемы и др.).

Онтологическая схема (рисунок 5) может рассматриваться как основа для разработки модели интеллектуализации процесса принятия управленческих решений в органах государственной власти, позволяющей вывести государственное управление на новый уровень своего развития и максимально использовать человеческий ресурс в ходе управления функционированием и развитием социально-экономической системы, а также исключить возможность доминирования ИИ над человеком.

Рисунок 5. Онтологическая схема интеллектуализации процесса принятия управленческих решений в органах государственной власти. (Источник: составлено автором).

Схема предполагает интенсификацию ГУ, вплоть до индивидуального уровня; поддержание целостности государственной структуры; охват всех сторон управляемой действительности; непротиворечивое объединение государственного управления по результатам с бюрократическим администрированием; совершенствование управления по результатам и бюрократического администрирования; управление изменениями; унификацию процесса принятия УР; выявление потенциальных целей для УР; поддержание всех этапов планирования, разработки, принятия и исполнения УР; координацию, корректировку, контроль, анализ и оценку УР в режиме реального времени; обеспечение соответствия УР друг другу и имеющимся ресурсам; снижение влияния персонификации процесса принятия УР и повышение его рациональности; устранение условий для коррупции и теневой активности; минимизацию человеческого фактора и многое другое. Схема определяет направление интеллектуализации и способ использования «прорывных» цифровых технологий в ГУ.

Исследование показало, что характер обратной связи является ключевым фактором эффективности управления в субъект-объектной системе. Кибернетический подход к управлению с его объектной обратной связью может создавать фундаментальные трудности для государственного управления. Предложенный в исследовании альтернативный подход к управлению в субъект-объектной системе, основанный на использовании опосредующего объекта и разомкнутой обратной связи между объектом и субъектом, снимает патологии кибернетического подхода к управлению и позволяет перейти к новому пониманию государственного управления, предполагающему, что единый, централизованный процесс принятия управленческих решений органами государственной власти не поддерживается, а определяется технологиями искусственного интеллекта, обеспечивая максимальное использование и развитие человеческого ресурса в процессе управления и при этом оставляя безусловное доминирование за человеком.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- таманчук, Г.В. Теория государственного управления: учебник / Г.В. Атаманчук. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 584 с.
- инер Н. Кибернетика и общество / пер. с англ. Е.Г. Панфилова. – М.: Иностранная литература, 1958. – 201 с.
- лазьев, С.Ю. Современное государственное управление / редакторы: С.Ю. Глазьев, С.Д. Бодрунов. – Москва: КРАСАНД, 2025. – 608 с. (Фундамент будущего: классический учебник МГУ). (Юбилейная серия в честь 270-летия МГУ имени М.В. Ломоносова.).
- обролюбова Е.И. Государственное управление по результатам в эпоху цифровой трансформации: обзор зарубежного опыта // Вопросы государственного и муниципального управления. 2018. № 4. – С. 70–93.
- рушанов А.А. Понятие «управление» в кибернетическом контексте // Vox. Философский журнал. 2017. №
- ернер А.Я. Начала кибернетики. – М.: Наука, 1967. – 400 с.

- аршев В.Н. История управленческой мысли: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2025. – 944 с.
- етрушенко Л.А. Принцип обратной связи (Некоторые философ. и методол. проблемы управления). – М.: Мысль, 1967. – 276 с.
- латон // Собр. соч. в 4-х т. Т. 1. – М.: Мысль, 1990. – 860 с.
- латон // Собр. соч. в 4-х т. Т. 3. – М.: Мысль, 1994. – 655 с.
- ебекин А.В. Концепция системного подхода к управлению как базовая основа для развития современного менеджмента // Стратегии бизнеса. 2018. № 8. – С. 12–16.
- айдеггер М. Основные проблемы феноменологии / Пер. с нем. А.Г. Чернякова. – СПб: Высшая религиозно-философская школа, 2001. – 456 с.
- еллинг Ф.В.Й. Сочинения в 2 т.: Пер. с нем. Т. 1 / Сост., ред., авт. вступ. ст. А.В. Гулыга. – М.: Мысль, 1987. – 637 с. (Филос. наследие).
- едровский Г.П. Принципы и общая схема методологической организации системно-структурных исследований и разработок // Системные исследования: Методологические проблемы. Ежегодник 1981. – М.: Наука, 1981. – С. 193–227.
- шби У.Р. Введение в кибернетику / Пер. с. англ. Д.Г. Лахути; под ред. В.А. Успенского; С предисл. А.Н. Колмогорова. – Москва: Изд-во иностр. лит., 1959. – 432 с.

УДК 339

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Бекмурзаев И.Д.,

канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»
e-mail: bekmurzaev71@mail.ru

Довлетмурзаев Д.С.,

студент 1 курса факультета государственного управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»
e-mail: bekmurzaev71@mail.ru

***Аннотация.** Статья посвящена исследованию вопросов инновационного потенциала предприятий и определению места маркетинга в обеспечении его функционирования. Установлено, что в настоящее время существует ряд взглядов на потенциал предприятия: ресурсный, результативный и комбинированный. Последний, по мнению автора, наиболее полно описывает его сущность. Определены структурные элементы инновационного потенциала предприятия. Также установлены цели инновационной и маркетинговой деятельности. В статье представлены компоненты маркетингового обеспечения развития инновационного потенциала предприятия, среди которых выделены: функции, принципы, план и условия реализации поставленной задачи.*

***Ключевые слова:** инновационный потенциал, маркетинг, маркетинговое управление, инновационная деятельность, стратегия.*

DEVELOPING THE INNOVATIVE POTENTIAL OF ENTERPRISES BASED ON MARKETING MANAGEMENT

Bekmurzaev I.D.,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the
Department of Public and Municipal Administration
Kadyrov Chechen State University

Dovletmurzaev D.S.,

1-year student of the Faculty of Public Administration
Kadyrov Chechen State University

***Abstract.** This article explores the innovative potential of enterprises and defines the role of marketing in supporting its functioning. It is established that there are currently several approaches to enterprise potential: resource-based, performance-based, and combined. The author believes the latter best captures its essence. The structural elements of an enterprise's innovative potential are defined. The objectives of innovation and marketing activities are also established. The article presents the components of marketing support for developing an enterprise's innovative potential, highlighting the functions, principles, plan, and conditions for achieving the stated objective.*

***Keywords:** innovative potential, marketing, marketing management, innovative activity, strategy.*

Инновационная деятельность сегодня выступает одним из важнейших аспектов обеспечения эффективной деятельности предприятия. В рыночных условиях инновационная деятельность предприятия является главным инструментом в жесткой конкурентной борьбе, определяющим ряд основных условий для реализации имеющихся или потенциальных запросов потребителей. Управление инновационным потенциалом предприятий опирается на маркетинговые исследования и оценку, именно поэтому роль маркетинга в качестве координирующего и интегрирующего элемента является неоспоримой в достижении эффективности деятельности и развитии инновационного потенциала, что объясняется особым интересом современных ученых, теоретиков и практиков.

Вопросам управления инновациями на предприятии посвящены многочисленные труды отечественных и зарубежных авторов [1–5 и др.]. Отсутствие комплексного решения

вопросов по развитию, созданию, накоплению и использованию инновационного потенциала предприятий на основе маркетингового управления позволяет утверждать об актуальности данной проблематики.

Цель исследования заключается в изучении концептуальных основ развития инновационного потенциала предприятий, основанного на современных подходах маркетингового управления и определении места маркетинга в обеспечении эффективности данного процесса.

В широком смысле теоретическая сущность понятия «потенциал» означает средства, запасы, источники, которые есть в наличии у предприятия и которые могут быть использованы для достижения определенной цели или решения любой задачи в конкретной области его деятельности [1].

Анализ определений понятия «инновационный потенциал» позволяет установить ряд подходов к его пониманию [1, 2]: ресурсный, результативный, комбинированный.

Наиболее полным является комбинированный подход к интерпретации сущности инновационного потенциала предприятия. Таким образом, под инновационным потенциалом предприятия понимается совокупность ресурсов и результатов инновационной деятельности, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой и внешней средой при определенных организационно-управленческих условиях для решения задач повышения конкурентоспособности предприятия и обеспечения устойчивого экономического роста, генерирования доходов в запланированных объемах.

Структуру инновационного потенциала предприятия можно представить единством таких элементов, как ресурсы, результаты и управление.

Инновационный потенциал тесно связан с инновационной деятельностью, которая состоит из ряда инновационных процессов. Инновационный процесс, в свою очередь, включает создание, освоение и распространение инновационного продукта, в ходе продуцирования которого руководствуются такими критериями, как жизненный цикл нововведения и экономическая эффективность.

Любые действия, направленные на создание, освоение и распространение инноваций, должны основываться на концепции маркетинга. Наиболее полно сущность маркетинга сформулирована Ф. Котлером и Г. Армстронгом: достижение максимально возможного потребления, достижение максимальной потребительской удовлетворенности, предоставление максимально широкого выбора и максимальное повышение качества жизни [5].

В соответствии с концепцией маркетинга предприятие достигнет максимальной эффективности в том случае, когда детально изучит существующую или потенциальную потребность и удовлетворит ее наилучшим образом, в комплексе решая все проблемы, которые могут возникнуть в процессе ее удовлетворения. Таким образом, действенность инновационного процесса предприятия должна обеспечиваться, опираясь на принципы маркетинга при всестороннем использовании его инструментария для развития инновационного потенциала. То есть для эффективного осуществления каждого этапа инновационного цикла и всего процесса развития инновационного потенциала предприятия нужна развитая маркетинговая инфраструктура.

Сейчас в научной области существует большое количество дискуссий относительно места маркетинга в обеспечении развития инновационного потенциала предприятия. Так, с одной стороны, маркетинг предшествует этапу сбыта, поэтому его участие в обеспечении инновационного процесса сводится к поддержке сбытовых усилий. При таком подходе отмечается отсутствие взаимосвязи между маркетингом, инновацией и потребностью, а следовательно, комплексный подход к использованию маркетинга для обеспечения инновационного процесса не прослеживается.

Согласно другому подходу, разработке инноваций должны предшествовать маркетинговые исследования, направленные на анализ конъюнктуры рынка и оценку перспектив.

Именно поэтому, реализация элементов и идей маркетинга в конкретных функциях системы обеспечения качества инноваций и развития инновационного потенциала предприятий происходит в определенной последовательности и является замкнутой цепью.

Стоит отметить, что, если инструменты маркетинга используются превентивно, то маркетинг может влиять на параметры инновационного процесса и самих инноваций, создавая соответствующий инновационный потенциал. Однако, если инструменты маркетинга используются на этапе сбыта, то в таком случае маркетинг не оказывает корректирующего влияния на параметры инновации. Маркетинговые инструменты управления предприятием, как указано в публикации «Современные подходы к формированию маркетинговых инструментов управления предприятием», «это средства, способы и приемы, которые применяют для улучшения рыночных возможностей предприятия и достижения установленных стратегий в области маркетинга» [3].

Маркетинговое обеспечение продвижения инноваций требует проведения исследований на всех этапах: от разработки до эффективного их освоения. Под маркетинговым обеспечением развития инновационного потенциала понимается использование принципов и методов маркетинга с целью создания на предприятиях оптимальных условий для поиска, отбора, освоения и распространения новых технологических, организационных, управленческих и других решений, а также их реализации. Компоненты маркетингового обеспечения развития инновационного потенциала предприятия включают функции, принципы, план обеспечения, условия обеспечения.

Маркетинговое обеспечение развития инновационного потенциала предприятия позволяет наиболее эффективно использовать нововведение, своевременно предусмотреть все, что нужно для быстрого его освоения. Для каждого элемента инновационного потенциала готовят план маркетингового обеспечения.

Отметим, что маркетинговое обеспечение развития инновационного потенциала предприятия обеспечивается реализацией определенных условий.

Важное место в обеспечении развития инновационного потенциала занимает инфраструктурное обеспечение данного процесса, которое сочетает в едином контуре производственные процессы, НИОКР, инновации и маркетинговые инструменты.

Уровень развития инновационного потенциала предприятия и определение его маркетингового обеспечения обусловлены уровнем финансовых возможностей предприятия, что, в свою очередь, определяет тип маркетинговой стратегии, который используется для каждого отдельного случая. Весь ряд маркетинговых стратегий стоит разделить на эволюционные и революционные [4].

Использование эволюционных стратегий предполагает: минимизацию затрат на осуществление инноваций; использование имеющихся рыночных ниш; освоение чужих инноваций с целью обеспечения не отставания от лидеров на фоне сокращения любых расходов на проведение или вообще отсутствие НИОКР.

Характерными признаками революционных стратегий являются: проведение НИОКР, генерирование собственных идей и внедрение их в жизнь; завоевание и развитие уже известных рыночных ниш за счет новых продуктов и создание новых рыночных ниш за счет выявления и удовлетворения новых потребностей потребителей; достижение и удержание лидерских позиций в долгосрочной перспективе.

Рассмотрим комплекс условий применения революционных стратегий. Отметим, что данные стратегии целесообразны для использования сильными предприятиями с мощным инновационным потенциалом развития.

Использование стратегии активных НИОКР является наиболее финансово затратной и требовательной к инновационным ресурсам, однако, в случае успеха, является максимально прибыльной. Она актуальна для тех предприятий, где конкурентоспособность конечного продукта обеспечит приток денежных средств и инвестиционных ресурсов.

Продуктовая маркетинговая стратегия достойна внимания при условии, если продуктовые и технологические показатели предприятия находятся на достаточно высоком уровне, однако эффективность деятельности предприятия является неудовлетворительной.

Стратегия расширения включает активное завоевание рынка путем диверсификации деятельности, слияния или поглощения. Такая стратегия пригодна для внедрения крупными предприятиями с большим запасом инновационных ресурсов и мощным инновационным потенциалом.

Эволюционные стратегии, хотя и используются предприятиями с низким инновационным потенциалом, также могут обеспечить предприятию успех на рынке. Ввиду того, что в данном комплексе стратегий также используется маркетинговая составляющая, они могут стать базисом развития инновационного потенциала предприятия.

Стратегии подражания лидеру путем копирования его инноваций присущи минимальные затраты на НИОКР, причем эффективность стратегии достигается наличием развитой маркетинговой сети и современными производственными мощностями.

Стратегия ожидания характеризуется минимальными затратами на НИОКР, при высоком финансовом потенциале и развитой маркетинговой сети. Предполагает выжидание информации о целесообразности инноваций и последующем реактивном их копировании в сочетании с быстрым выходом на рынок с занятием возможных рыночных ниш.

Стратегия реагирования присуща крупным предприятиям, деятельность которых характеризуется мелкосерийным и единичным производством, имеющим непосредственный контакт с потребителями продукции, поэтому они могут эффективно, путем быстрого реагирования на инновации конкурентов и потребности потребителей, выяснять и удовлетворять их. Тесный контакт с потребителями и реагирование на их потребности устраняет необходимость в широкой рекламной кампании, поскольку спрос становится известным и ожидаемым.

Сущность спекулятивной стратегии заключается в минимальных инновациях, а ее реализация возможна при сочетании минимальных цен на ресурсы, с порой неоправданно завышенной ценой на конечный продукт. Использование данной стратегии обусловлено либо монопольным положением предприятия на рынке, которое позволяет ему эффективно функционировать, приобретая определенные преимущества перед конкурентами.

Определяя место маркетинга в обеспечении развития инновационного потенциала предприятия, стоит отметить, что именно маркетинг пронизывает всю деятельность предприятия: от исследования рынка перед внедрением идеи до определения стратегий реализации готового инновационного продукта потребителю.

Удачная реализация всего комплекса маркетинговых мероприятий позволяет предприятию накапливать финансовые ресурсы для приумножения и развития инновационного потенциала.

Отметим, что одним из основных элементов этого механизма выступает целеобразование, которое для предприятия обусловлено следующими глобальными целями, а именно: является фундаментом для формирования резервов маневрирования и адаптации предприятия к меняющимся условиям рынка; определяет направления формирования инновационного потенциала и способы внедрения инноваций; служит руководством для определения значений конкретных плановых показателей.

Целью функционирования любого предприятия является увеличение капитала в той или иной форме – либо непосредственно в виде роста чистой прибыли, либо в качестве роста стоимости предприятия, однако все усилия направляются на рост его внутреннего потенциала. Тем не менее, цели сами по себе не могут быть напрямую связаны с инновационным развитием, они достигаются с помощью глобальных целей предприятия, которые определяются политикой руководства.

Стоит отметить, что использование инновационных технологий в деятельности предприятий играет определяющую роль и должно базироваться с учетом необходимого уровня их устойчивости. Использование инновационных технологий на отдельных этапах

деятельности в условиях изменчивости внешней среды позволит усилить конкурентные преимущества и повысить эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятий.

В условиях постоянных социально-экономических вызовов отечественным предприятиям для жизнестойкости и обеспечения востребованности необходимо постоянно менять подходы к управленческим решениям и маркетинговым стратегическим действиям. За последние годы на развитие бизнеса существенно повлияло повышение темпов развития цифровых технологий и ускорение процессов цифровизации общества. Соответственно, в процессе маркетинговой деятельности предприятиям необходимо обеспечивать быстрое выявление угроз и возможностей, мгновенно реагировать на новые вызовы, быть проактивными (инициировать и внедрять изменения, тем самым перенастраивать процессы и персонал; целенаправленно искать и формировать возможности для дальнейшего развития). Способность предприятия адекватно реагировать на меняющиеся рыночные условия определяет его успешность, а маркетинг, как ключевой инструмент взаимодействия с потребителями, играет решающую роль в управлении развитием бизнеса в периоды кризисных явлений.

Маркетологи должны быстро адаптироваться к изменившимся условиям, переосмысливая стратегии развития предприятия. Главное на сегодня – это цифровизация бизнес-процессов и онлайн-присутствие в информационной среде. Цифровизация в экономической системе предприятий значительно расширяет возможности новых форматов организации и управления деятельностью, влияет на уровень их экономического роста и конкурентоспособность в условиях цифровой грамотности персонала. В современном бизнесе растет значение онлайн-каналов и социальных медиа как основных платформ для взаимодействия с клиентами, партнерами, стейкхолдерами. Корпоративные маркетологи должны быть гибкими, мгновенно реагировать на изменения и применять инновационные решения для работы в условиях экономического кризиса.

Цифровая революция, появление значительного количества новых маркетинговых технологий и инструментов цифрового маркетинга позволяют продвигать предприятие и его продукты с минимальными затратами времени и ресурсов, что в настоящее время является важным фактором для функционирования. Происходит переориентация на цифровые каналы и новые стратегии, которые учитывают новые реалии и вызовы общества. Этот период также открывает двери для инноваций и новых маркетинговых стратегий, которые могут оказаться ключевыми для дальнейшего развития бизнеса.

При формировании стратегии маркетинга в условиях экономического кризиса и цифровизации общества предприятию необходимо учитывать специфику продукта, особенности ведения бизнеса, которые влияют на формирование целевой аудитории, выбор соответствующих каналов и средств налаживания взаимодействия и поддержания постоянной коммуникации с клиентами. В кризисный период потребители покупают иначе, но все же не перестают покупать. Поэтому маркетологи должны пересмотреть свои маркетинговые стратегии, которые были эффективными в прошлом, и адаптировать их к новым реалиям и условиям ведения бизнеса. Стоит обратить особое внимание на такие особенности формирования маркетинговых стратегий, как: анализ ситуации; пересмотр стратегии; сосредоточение внимания на ценностях; инновации и адаптация; усиление онлайн-присутствия; эффективное управление бюджетом; технологическая интеграция.

Отметим, что в кризисный период, когда неопределенность бизнес-перспектив является максимальной, большинство предприятий традиционно сокращают маркетинговую активность и расходы на нее, пытаясь экономить. Но такая стратегия приводит к снижению объемов продаж, неизбежным потерям покупателей и доли рынка. Следовательно, для устойчивости социально-экономических систем предприятиям необходимо направить усилия на активизацию маркетинговой деятельности, поиск новых перспектив и возможностей дальнейшего развития бизнеса.

Место маркетинга в обеспечении развития инновационного потенциала обусловлено уровнем финансовых возможностей предприятия и целей руководства, которые, в свою очередь, определяют тип маркетинговой стратегии, которая будет использована для каждого отдельного случая. От выбранного типа стратегии будет зависеть место маркетинга в обеспечении развития инновационного потенциала предприятия. В одном случае маркетинг будет предшествовать лишь этапу сбыта, и его участие в обеспечении инновационного процесса будет сведено лишь к поддержке сбытовых усилий. В остальных случаях разработке инноваций будет предшествовать комплекс маркетинговых исследований, направленных на анализ конъюнктуры рынка и оценку потребностей потребителей, подкрепленный отслеживанием жизненного цикла продукта для своевременного выявления и замены устаревающего продукта новым с последующим выводом продукта на рынок. Как видим, развитие инновационного потенциала предприятия на основе маркетингового управления играет важную роль, однако всецело зависит от ряда факторов, вытекающих из целей, задач, стратегических ориентиров, финансовых возможностей предприятия, а также вида продукта, рыночной ниши и т. п.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Волкова Е.В. Экономический потенциал: сущность, классификация и структура // Проблемы экономики. 2014. № 1. – С. 24–33.
2. Гуреев П.М., Гришин В.Н. Инновационный потенциал: проблемы определения и оценки // Инновации. – 2017. – № 4(222). – С. 89–92.
3. Дадаев Я.Э. Современные подходы к формированию маркетинговых инструментов управления предприятием // ФГУ Science. 2024. № 1(33). – С. 35–40.
4. Демидова Е.В. Маркетинговые стратегии городов как инструмент территориального развития // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2010. № 2. – С. 10–15.
5. Котлер, Ф. Основы маркетинга: профессиональное издание / Ф. Котлер, Г. Армстронг [пер. с англ. О. Л. Пелявского и А. В. Назаренко]. 12-е изд. – М.: Вильямс, 2009. – 1072 с.

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ

Бекмурзаев И.Д.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления,
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

e-mail: bekmurzaev71@mail.ru

Бекмурзаева Т.Д.,

преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин

ГБПОУ «Грозненский государственный колледж информационных технологий»,

e-mail: bekmurzaev71@mail.ru

Аннотация. В статье проведено исследование эволюции управления человеческими ресурсами, определена сущность и значение данного понятия на современном этапе развития. Рассмотрена история становления понятия «человеческие ресурсы». Обобщено, что управление человеческими ресурсами сосредотачивается на урегулировании стратегических задач, ориентированных на повышение экономической и социальной эффективности организации, а также на обеспечение ее гармонии с внешней средой. Определены базовые элементы системы управления человеческими ресурсами. Исследована роль службы управления человеческими ресурсами на предприятиях. Определена основная цель стратегии управления персоналом.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление, ключевые компетенции, мотивация, стратегия.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION

Bekmurzaev I.D.,

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the
Department of Public and Municipal Administration,*

Kadyrov Chechen State University

Bekmurzaeva T.D.,

teacher of the department of general education disciplines,

Kadyrov Chechen State University

Abstract. This article examines the evolution of human resources management and defines the essence and significance of this concept at the current stage of development. The historical development of the concept of «human resources» is examined. It is summarized that human resources management focuses on addressing strategic objectives aimed at improving the economic and social effectiveness of an organization, as well as ensuring its harmony with the external environment. The basic elements of a human resources management system are identified. The role of the human resources management function in enterprises is examined. The primary goal of HR management strategy is defined.

Keywords: human resources, management, key competencies, motivation, strategy.

Принимая во внимание современную глобальную конкуренцию в различных областях, которая со временем только усиливается, наличие высококвалифицированного человеческого капитала является критически важным фактором способности организации оставаться конкурентоспособной. Эффективное управление этим активом не только стратегически важно, но и требует постоянной модернизации, тщательного контроля и значительных инвестиций в профессиональное развитие. Обеспечение устойчивого развития и конкурентоспособности современных предприятий возможно только при условии формирования кадрового потенциала, который будет готов к решению любых тактических и стратегических задач [2]. Следовательно, комплексная и перспективная стратегия человеческих ресурсов стала важным залогом долгосрочного успеха организации, поэтому данный вопрос требует более детального исследования.

Данный вопрос является достаточно актуальным, поэтому стал предметом исследований многих ученых. Среди современных ученых можно выделить М.И. Литвина [5], который рассматривал роль кадровой службы в формировании человеческого капитала предприятий и акцентировал внимание именно на возросшей роли кадровой службы. Ю.Ю.

Чилипенко, О.С. Гапонова, О.С. Осипова [и др.] [8] устанавливали направления совершенствования управления человеческими ресурсами; А.А. Титов [10] изучал вопросы роли и места системы управления человеческими ресурсами в деятельности предприятия.

Целью статьи является научно-теоретическое обоснование и анализ развития и управления человеческими ресурсами.

Исторически первой европейской школой экономической теории, заложившей фундамент понимания роли человеческого труда как ключевого фактора богатства отдельного индивида и страны в целом, была классическая школа. Представитель классической школы Ф. Лист сформировал фундаментальную доктрину, согласно которой подлинным богатством нации является полное и разностороннее развитие ее продуктивной силы – человека, а не текущая обменная стоимость. Например, экономическое образование человека должно быть важнее немедленного производства стоимости, и, возможно, было бы правильно, чтобы одно поколение пожертвовало своими достижениями и наслаждением ради обеспечения силы и навыков будущего. Ф. Лист одним из первых ввел в научный оборот категорию «умственный капитал» – как ключевой фактор богатства нации. Он справедливо считал, что такой капитал формируется в процессе сочетания образования, науки и прогрессивного производственного опыта, а также задолго до формирования инновационной экономики указывал на безальтернативность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ как фактора результативности производства и богатства народа [7].

Под рабочей силой, или способностью к труду, К. Маркс и Ф. Энгельс предлагают понимать совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает личность человека и которые он пускает в ход каждый раз, когда производит какие-либо потребительские стоимости [6]. Обосновывая различия в качестве рабочей силы как прообраз будущей категории «человеческий капитал», К. Маркс различает простую, среднюю и более сложную рабочую силу.

Ключевой заслугой представителей школы традиционного (раннего) институционализма является дополнение теории поведения потребителя моделью иррационального демонстративного потребления (Т. Веблен «Теория бездействующего класса») и формирование теории сделок (транзакций) (Дж. Коммонс «Экономика коллективных действий» [3]).

В своей работе Т. Веблен анализирует и подвергает критике идеологию и психологию представителей бездействующих, вне общественного производства классов, считавших, что владение большой собственностью является главным признаком престижности и более высокого положения в обществе [1].

В рамках современной Школы институционализма Р. Коузом была доказана теория соглашения (транзакций), получившая свое продолжение в трудах Д. Норта.

Следует отметить, что труды как ранних, так и новых институционалистов не были сфокусированы на исследовании закономерностей развития и совершенствования производственного фактора «рабочая сила» и его перерождения в «человеческий капитал». Скорее, это были дополнительные результаты их исследований, выявившие влияние качественных (интеллектуальных) характеристик участников транзакционных соглашений на конечные результаты общественного производства.

Понятие «человеческие ресурсы» впервые было введено Дж. Коммонсом в его работе «Распределение богатства» в 1893 году [3]. Автор воспринимал «человеческие ресурсы» как отдельную единицу в организационной структуре, отвечающую за процессы, связанные с наймом, сохранением работы, увольнением, а также обучением и развитием компетенций сотрудников. Современные предприятия, стремящиеся создать устойчивое конкурентное преимущество, должны рассматривать человеческие ресурсы как стратегический капитал.

Именно сотрудники позволяют компании динамично адаптироваться к постоянно меняющейся среде и удовлетворять растущий спрос рынка на высококвалифицированный персонал.

Термин «человеческие ресурсы» стал широко употребляемым в конце XX в., что было обусловлено изменением отношения к роли индивидов в производственной деятельности. Эта трансформация свидетельствовала о переориентации организационных ценностей – от традиционного управления персоналом до более целостного, человеческого подхода, известного как «управление человеческими ресурсами».

В конце XX в. была разработана концепция человеческих ресурсов: ученые Т. Шульц и Г. Беккер получили Нобелевскую премию по экономике именно за вклад в развитие теории человеческого капитала. Это стало еще одним свидетельством того, насколько критичным является эффективное управление персоналом для социально-экономического прогресса [4].

На сегодня управление человеческими ресурсами важно для успеха любой организации. При таком подходе сотрудники рассматриваются как ценные активы, аналогичные базовому капиталу, а связанные с ними расходы – как долгосрочные инвестиции. Планирование персонала тесно связано с производственными процессами, что делает сотрудников центральной частью общей стратегии компании. В настоящее время основное внимание уделяется созданию совместной рабочей среды, содействию командной работы, развитию индивидуальных талантов и созданию сильной корпоративной культуры. HR-процессы имеют решающее значение для решения организационных и аналитических проблем, а также для поддержки менеджеров в интеграции новых сотрудников в компанию. Согласно концепции взаимоотношений, современные люди стремятся к жизни, основанной на социальных связях и выполнении ролей, которые необходимы и ценятся их сообществом.

Следовательно, управление человеческими ресурсами фокусируется на решении новаторских и стратегических задач, направленных на повышение экономической и социальной эффективности организации, а также на обеспечение ее гармонии с внешней средой [10].

Система управления человеческими ресурсами является важнейшим элементом общей административной структуры организации, позволяя организациям достигать стратегических целей посредством эффективного определения, отбора, обучения и всестороннего развития рабочей силы. Учитывая современные тенденции глобализации и реструктуризацию экономических моделей, эту управленческую специализацию в экономическом секторе часто называют «HR» (Human resources), а понятие «управление человеческими ресурсами» в целом считается идентичным «HRM» [5].

В последние годы наблюдается интенсивная эволюция в сфере управления человеческими ресурсами, которая привела к расширению объема его функций и приданию им нового, более прогрессивного характера. Традиционный подход к управлению персоналом уступает место современным решениям, которые усиливают стратегическую роль HR-служб в организационных структурах. Все больше компаний решают передать отдельные HR-задачи на аутсорсинг, благодаря чему внутренние команды могут сосредоточиться на достижении долгосрочных целей и поддержке ключевых процессов организационного развития.

В современных условиях организации постоянно совершенствуют свои HR-процессы, пытаясь внедрять наиболее эффективные методы и минимизировать время, необходимое для их реализации. Специалисты указывают, что в условиях высокой конкуренции на рынке труда все труднее обеспечить продуктивное взаимодействие среди работников из разных культур и с разнообразным профессиональным опытом [8].

По словам А.А. Титова, сотрудники являются важнейшим ресурсом организации. Он утверждает, что человеческие ресурсы играют жизненно важную взаимосвязанную роль в общей структуре управления и считаются наиболее ценным активом предприятия [10].

Следует привести основные компоненты данного процесса (рис. 1).

Рисунок 1. Базовые элементы системы управления человеческими ресурсами

Источник: составлено автором.

Целесообразно сосредоточиться на пяти основных аспектах, которые наиболее показательны для оценки эффективности управления персоналом в современной организации.

Основной задачей современной системы управления персоналом является эффективное формирование, использование и развитие потенциала работников и их творческих способностей для достижения организационных целей социально-экономического характера, а также удовлетворение личных потребностей работников. Характерной чертой процесса целеполагания в этой системе является сочетание экономических и социальных целей.

Экономические задачи системы ориентированы на повышение эффективности и конкурентоспособности организации через стратегическое управление и развитие человеческого потенциала, что способствует росту прибылей и конкурентных преимуществ. Социальные цели, фокусируются на удовлетворении потребностей работников: обеспечении занятости, повышении качества жизни, профессиональном развитии, медицинских и социальных услугах, создании благоприятной морально-психологической атмосферы и поощрении творчества.

Управление человеческими ресурсами является ключевым элементом достижения успеха в современных организациях. Эффективное управление персоналом приводит к повышению производительности, конкурентоспособности компании и долгосрочной стабильности. Мировой опыт в этой области является ценным источником знаний и для нашей страны. Внедрение лучших международных практик позволит лучше реагировать на современные вызовы, такие как сохранение и развитие человеческого потенциала, мотивация работников и повышение конкурентоспособности национальной экономики.

К основным векторам заимствования мирового опыта в сфере управления человеческими ресурсами в отечественных реалиях можно отнести: модернизацию HR-политик с учетом кризисных ситуаций, внедрение систем психологической помощи и эффективной мотивации работников, развитие профессионального обучения и повышения квалификации персонала, а также формирование институциональной базы сотрудничества с международными партнерами.

Текущие экономические изменения создают различные препятствия для фирм, основной целью которых является оптимизация использования человеческого капитала. Чтобы преодолеть эту трудность, крайне важно внедрить хорошо организованную систему стратегического управления персоналом, которая подчеркивает важность исследования этой области. В условиях развития экономики знаний и интеллектуализации общества человеческий капитал приобретает особый вес – как фактор, который усиливает эти процессы и обеспечивает успешное развитие экономики [9].

Главной целью стратегии управления персоналом является создание эффективных методов развития ключевых компетенций как для всей команды, так и для отдельных работников. Такой подход помогает повысить конкурентоспособность компании, обеспечивая постоянное совершенствование навыков сотрудников на основе четко определенных стратегий развития, учитывающих как внутренние, так и внешние возможности. Составляющие процесса управления человеческими ресурсами приведены на рисунке 2.

Рисунок 2. Компоненты управления человеческими ресурсами

Источник: составлено автором.

Уместно рассмотреть особенности процесса управления человеческими ресурсами на предприятии, учитывая современные реалии. Ключевым направлением в современном управлении персоналом является адаптация стратегий к кризисным ситуациям. Это позволяет обеспечить стабильность работы организаций даже в условиях серьезных вызовов, что может оказать существенное влияние на мотивацию и эффективность сотрудников.

Таким образом, понятие управления человеческими ресурсами приобрело популярность в конце XX века. Произошел эволюционный переход от традиционного понятия «управление персоналом» к более комплексному «управлению человеческими ресурсами». В современной науке управление человеческими ресурсами является фундаментальным залогом успеха организации. Данный процесс фокусируется на решении новаторских и стратегических задач, направленных на повышение экономической и социальной эффективности организации, а также на обеспечение ее гармонии с внешней средой. Проанализированы особенности процесса управления и работы HR-отдела на предприятиях. Рассмотрены рекомендации относительно изменений в процессе управления ресурсами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен; [пер. с англ. В. Желнинова]. – М.: АСТ, 2022. – 416 с.
2. Дадаев Я.Э. Исследование методов формирования кадрового потенциала предприятий // Современные проблемы, тенденции и перспективы социально-экономического развития: сборник статей XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Сургут: СГУ, 2025. – С. 297–302.

3. Резерфорд М. Висконсинский институционализм: Джон Р. Коммонс и его студенты // История экономической мысли. Пер. с англ. В.М. Ефимов. 2012. № 2(10). – С. 32–54.
4. Кто придумал человеческий капитал? – URL: <https://mitrofanova.ru/chel-kapital>
5. Литвина М.И. Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие / М.И. Литвина, П.В. Фурсова. – М.: МАДИ, 2019. – 200 с.
6. Маркс К. Капитал: критика политической экономии. В 3 т. / пер. с нем., фр., англ.; введ. О.И. Ананьина; предисл. Л.Л. Васиной, В.С. Афанасьева. Т. 1. – М.: Эксмо, 2011.
7. Национальная система политической экономии / Ф. Лист; пер. с нем. В.М. Изергин. – М.: Социум, 2017. – 451 с.
8. Современные трансформации рынка труда: монография / Ю.Ю. Чилипенко, О.С. Гапонова, О.С. Осипова [и др.]; под науч. ред. М.В. Плотникова. – Нижний Новгород: НИСОЦ, 2022. – 192 с.
9. Сулумов С.Х. Развитие человеческого капитала: культурологический аспект // Актуальные проблемы социально-экономического развития регионов Юга России: материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. – Махачкала: АЛЕФ, 2025. – С. 541–549.
10. Титов А.А. Роль и место системы управления человеческими ресурсами в деятельности предприятия // Молодой ученый. 2018. № 51 (237). – С. 296–298.

УДК 332.146

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

Бесчастнова Н.В.,

канд. экон. наук, доцент
Академия ВЭГУ, г. Уфа

e

Канкошев А.М.,

канд. филол. наук, доцент
НГГТИ, г. Невинномысск

ë

Костилевская В.В.,

студентка направления экономики
Академия ВЭГУ, г. Уфа

и

и

Аннотация. Предметом исследования выступают социально-экономические показатели Республики Башкортостан (ПФО) и Карачаево-Черкесской Республики (СКФО). Тема работы посвящена сравнительному анализу уровней и моделей развития двух республик, находящихся в разных федеральных округах, что определяет их различный экономический и социальный ландшафт. Цель – выявить ключевые сходства и различия в динамике и структуре экономики, социальной сфере и бюджетной обеспеченности регионов для формулирования адресных рекомендаций.

Ключевые слова: сравнительный анализ, социально-экономическое развитие, Республика Башкортостан, Карачаево-Черкесская Республика, валовой региональный продукт, уровень безработицы.

и

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN AND KARACHAY-CHEKESIA

Beschastnova N.V.,

Candidate of Economics, Associate Professor Academy
VEGU, Ufa

e

Kankoshev A.M.,

Candidate of Philology, Associate Professor
NGGTI, Nevinnomyssk

ë

Kostilevskaya V.V.,

Student of Economics Academy
VEGU, Ufa

и

Abstract. The subject of the study is the socio-economic indicators of the Republic of Bashkortostan (Volga Federal District) and the Karachay-Cherkess Republic (North Caucasus Federal District). The topic of the work is devoted to a comparative analysis of the levels and models of development of the two republics located in different federal districts, which determines their different economic and social landscapes. The purpose is to identify key similarities and differences in the dynamics and structure of the economy, social sphere and budgetary security of the regions to formulate targeted recommendations.

Keywords: comparative analysis, socio-economic development, Republic of Bashkortostan, Karachay-Cherkess Republic, gross regional product, unemployment rate.

Введение в новую геополитическую реальность актуализировало вопросы внутренней сбалансированности и устойчивости федерализма в России. Ключевым аспектом данной проблемы является значительная дифференциация социально-экономического развития субъектов РФ. Проведение сравнительного анализа регионов, находящихся в разных федеральных округах, позволяет выявить не только абсолютные различия, но и особенности адаптации к современным вызовам. Целью данного исследования является сравнительная

характеристика Республики Башкортостан (РБ), входящей в состав Приволжского федерального округа (ПФО), и Карачаево-Черкесской Республики (КЧР), являющейся частью Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), за период 2020–2024 гг.

Методологическую основу исследования составили системный и сравнительный подходы. Для анализа использовались официальные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), территориальных органов статистики по РБ и КЧР, а также материалы Министерства финансов РФ за период 2020–2024 гг. Сравнение проводилось по ключевым индикаторам: объем валового регионального продукта (ВРП), структура экономики, инвестиции в основной капитал, уровень безработицы, денежные доходы населения и бюджетная обеспеченность.

Республика Башкортостан является одним из экономических лидеров ПФО с диверсифицированной промышленностью, в основе которой лежат нефтепереработка, химия и нефтехимия, машиностроение и энергетика. По предварительным оценкам, объем ВРП РБ в 2023 году достиг 2,3 трлн рублей, заняв устойчивое положение в первой десятке субъектов РФ по данному показателю [1].

Карачаево-Черкесская Республика, напротив, относится к регионам с малой экономикой в масштабах страны. Объем ВРП КЧР в 2023 году оценивается в 125 млрд рублей, что почти в 18 раз меньше, чем в РБ [2]. Экономика республики имеет аграрно-индустриальный характер с развитым сельским хозяйством и растущим, но недостаточно диверсифицированным туристическим кластером.

Инвестиционная активность также кардинально различается. Ежегодный объем инвестиций в основной капитал в РБ стабильно превышает 250 млрд рублей, в то время как в КЧР он не достигает и 20 млрд рублей [1, 2]. Это свидетельствует о более высокой инвестиционной привлекательности Башкортостана и его способности к саморазвитию.

Наиболее ярко различия проявляются в сфере занятости. Уровень безработицы в КЧР, рассчитанный по методике МОТ, является одним из самых высоких в России и в 2023 году составил 11,5% [3]. В Республике Башкортостан данный показатель находится на уровне, сопоставимом со среднероссийским – 4,1% [1]. Это отражает структурные проблемы экономики КЧР, неспособной создать достаточное количество рабочих мест.

Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в обоих регионах в постпандемийный период (2021–2024 гг.) была неустойчивой, находясь под давлением инфляции. Однако в РБ, благодаря более мощной экономике, социальная поддержка и доходы бюджета позволяют лучше нивелировать негативные тенденции.

Для обоих регионов характерен миграционный отток населения, однако его природа различна. Из РБ происходит отток высококвалифицированных кадров в столичные агломерации, в то время как из КЧР уезжает молодежь в поисках любой работы и образовательных возможностей.

Ключевое различие между регионами заключается в их бюджетной самостоятельности. Республика Башкортостан традиционно относится к регионам-донорам. Доля безвозмездных поступлений из федерального бюджета в доходах консолидированного бюджета РБ не превышает 15–20% [4].

Карачаево-Черкесская Республика является классическим высокодотационным регионом. Доля федеральных трансфертов в ее бюджете устойчиво превышает 60% [4]. Это создает принципиально разные модели управления: РБ в значительной степени опирается на собственные ресурсы, а КЧР зависит от решений и финансовой поддержки федерального центра.

Проведенный сравнительный анализ позволил сделать следующие выводы: Республика Башкортостан и Карачаево-Черкесия представляют собой два полярных типа регионов в социально-экономическом пространстве России: индустриальный донор (РБ) и аграрно-ориентированный реципиент (КЧР).

Основные различия наблюдаются в масштабах экономики (ВРП), структуре занятости (уровень безработицы) и степени бюджетной самостоятельности.

бщей проблемой для обоих регионов является миграционный отток населения, хотя он и имеет разную социально-экономическую природу.

Для дальнейшего развития РБ целесообразно сосредоточиться на технологической модернизации и стимулировании инноваций. Для КЧР приоритетами должны стать создание новых рабочих мест вне аграрного сектора, развитие туристической инфраструктуры и реализация программ по закреплению молодежи в республике. Сглаживание существующих диспропорций требует не унифицированного, а строго дифференцированного подхода в региональной политике федерального центра.

Таблица 1.

Сравнительные социально-экономические показатели РБ и КЧР (2020–2023 гг.)

Показатель	Год	Республика Башкортостан (ПФО)	Карачаево-Черкесская Республика (СКФО)
ВРП, млрд руб.	2020	1 920,1	108,5
	2023	2 310,0	125,0
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.	2020	258,4	14,2
	2023	291,1	18,5
Уровень безработицы (по МОТ), %	2020	4,9	13,1
	2023	4,1	11,5
Доля федеральных трансфертов в доходах консолидированного бюджета, %	2023	~18%	~63%

Источник: составлено автором по данным [1, 2, 3, 4]

Проведенное исследование показало, что, несмотря на различия в экономическом потенциале, Республика Башкортостан и Карачаево-Черкесская Республика сталкиваются с рядом схожих проблем, обусловленных как внешними факторами, так и внутренними структурными ограничениями. Преодоление этих проблем требует реализации адресной, дифференцированной региональной политики, учитывающей специфику каждого субъекта. Успешность социально-экономического развития данных республик в современных условиях будет определяться эффективностью взаимодействия федерального центра и региональных властей в области стимулирования инвестиций, поддержки человеческого капитала и диверсификации экономики. Для преодоления выявленных проблем необходима адресная государственная поддержка, стимулирование инвестиционной активности, реализация инфраструктурных проектов и развитие человеческого капитала.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ерриториальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан.

ерриториальный орган Федеральной службы государственной статистики по Карачаево-Черкесской Республике. URL: <https://kchrstat.gks.ru/> (дата обращения: 15.10.2025).

едеральная служба государственной статистики (Росстат). Труд и занятость в России. 2024: Стат. сб. – М.: Росстат, 2024. – 165 с.

инистерство финансов Российской Федерации. Бюджет для граждан. URL: <https://minfin.gov.ru/ru/> (дата обращения: 16.10.2025).

у
 братегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение
 Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р).

р
 е
 в
 и
 ч

Н
 .
 В
 .

Р

УДК 332.1

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР СГЛАЖИВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ РЕГИОНАМИ РОССИИ

Бисултанова А.А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы, кредит и антимонопольное регулирование»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

Дадаев Х.-А.А.,

магистрант 2 курса направления «Финансы и кредит»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

Аннотация. В статье исследуется влияние цифровизации на сокращение социально-экономических различий между регионами России. Рассмотрены теоретические подходы к пониманию цифрового неравенства, проанализированы региональные различия по уровню цифровой инфраструктуры, доступу к интернету, цифровым навыкам населения и использованию электронных государственных услуг. На основе данных Росстата, Минцифры и НИУ ВШЭ за 2022–2024 гг. показано, что цифровая трансформация способствует выравниванию возможностей регионов, стимулируя занятость, развитие малого бизнеса и повышение качества жизни. Сделан вывод, что цифровизация становится важнейшим инструментом пространственного развития и фактором снижения социально-экономических различий в стране.

Ключевые слова: цифровизация, региональная экономика, цифровое неравенство, социально-экономическое развитие, цифровая инфраструктура, ВРП, человеческий капитал, электронные услуги.

DIGITALIZATION AS A FACTOR IN SMOOTHING SOCIO-ECONOMIC DIFFERENCES BETWEEN RUSSIA'S REGIONS

Bisultanova A.A.,

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Department of Finance, Credit, and Antitrust Regulation
Kadyrov Chechen State University

Dadaev Kh.A.A.,

Second-year Master's Student, Finance and Credit
Kadyrov Chechen State University

Abstract. The article analyzes the impact of digitalization on reducing socio-economic disparities between Russian regions. It discusses theoretical approaches to digital inequality and examines regional differences in infrastructure, Internet access, digital skills, and e-government usage. Using data from Rosstat, the Ministry of Digital Development, and HSE for 2022–2024, the author shows that digital transformation fosters regional convergence by supporting employment, small business development, and quality of life. The paper concludes that digitalization is a key tool for balanced spatial development and socio-economic equalization in Russia.

Keywords: digitalization, regional economy, digital inequality, socio-economic development, digital infrastructure, GRP, human capital, digital services.

Цифровизация в последние годы стала ключевым направлением социально-экономического развития России. В условиях выраженных пространственных различий между регионами цифровые технологии открывают новые возможности для выравнивания уровня жизни, занятости и доступа к услугам. Развитие электронного правительства, онлайн-образования, дистанционной занятости и интернет-торговли снижает зависимость населения от географического положения и улучшает качество управления.

Несмотря на существенные успехи в цифровой трансформации, Россия по-прежнему сталкивается с цифровым неравенством, особенно между крупными городами и сельскими территориями. Преодоление этих различий становится стратегической задачей государственной региональной политики [1].

Проблематика цифрового развития регионов опирается на системный и институциональный подходы. Согласно системной логике, цифровизация выступает как адаптационный механизм, позволяющий экономике быстрее реагировать на технологические

и социальные вызовы [2]. Институциональный подход подчеркивает роль нормативной среды, образовательных институтов и цифровой грамотности в успешной реализации цифровых стратегий [3].

Эволюционный взгляд рассматривает цифровизацию как процесс накопления знаний и компетенций, создающий новую траекторию регионального роста [4]. При этом человеческий капитал становится центральным ресурсом цифрового перехода, а его качество определяет эффективность использования технологий [5].

По данным Росстата и Минцифры РФ, к 2024 году интернетом пользовались более 88% населения России в возрасте 16–74 лет. Однако внутри страны различия значительны: в Москве и Санкт-Петербурге доля пользователей превышает 95%, тогда как в отдельных регионах Северного Кавказа и Дальнего Востока не достигает 75%. Кроме того, остаются различия в уровне цифровой грамотности и доступности высокоскоростного интернета, что напрямую влияет на включенность граждан в цифровую экономику [6].

Таблица 1.

Основные показатели цифрового развития регионов России (2024 г.)

Федеральный округ	Диапазон доли пользователей интернета, %	Доля населения, имеющего учетную запись на «Госуслугах», %	Характеристика цифрового развития
Центральный	85–95	>90	Лидирующие позиции, высокий уровень цифровых услуг и бизнеса
Северо-Западный	82–92	88–90	Сбалансированное развитие, высокая цифровая грамотность
Приволжский	78–88	80–85	Средний уровень цифровой инфраструктуры
Южный	75–85	78–83	Активное развитие электронных сервисов
Уральский	80–90	82–87	Стабильный рост цифровых компетенций
Сибирский	70–82	75–80	Неоднородность развития, зависимость от крупных городов
Дальневосточный	68–80	70–78	Ограниченная инфраструктура, высокая цифровая миграция
Северо-Кавказский	65–78	68–75	Наименее цифровизированный округ

Источник: составлено по данным Росстата, Минцифры РФ, НИУ ВШЭ [6][7][8].

Общая численность пользователей портала «Госуслуги» в 2024 году превысила 112 млн человек, что составляет около 95% граждан старше 14 лет. Это свидетельствует о высокой вовлеченности населения в цифровое взаимодействие с государством.

Влияние цифровизации на социально-экономическое развитие: Сравнительный анализ показывает, что регионы-лидеры по цифровой зрелости демонстрируют более устойчивый рост ВРП и доходов населения. Согласно Росстату, средние темпы роста ВРП в таких субъектах (Москва, Татарстан, Тюменская область) за 2022–2024 гг. превышали среднероссийские значения на 1,5–2 процентных пункта.

Таблица 2.

Влияние цифровизации на региональные социально-экономические показатели (обобщённо)

Группа регионов	Характеристика цифровизации	Основные тенденции развития
Высокий уровень цифровизации	Активное внедрение ИТ, онлайн-услуг и дистанционной занятости	Выше темпы роста ВРП и реальных доходов, снижение безработицы
Средний уровень	Развивающаяся инфраструктура, программы цифрового обучения	Положительная динамика, но ограничена кадровыми и техническими ресурсами
Низкий уровень	Недостаток инфраструктуры и цифровых навыков	Замедление темпов роста, отток трудоспособного населения

Таким образом, цифровизация постепенно превращается не просто в инструмент экономического роста, но и в механизм социального выравнивания регионов. Благодаря цифровым технологиям жители даже самых удалённых территорий получают доступ к тем возможностям, которые раньше были сосредоточены преимущественно в крупных городах: рынкам труда, образованию, медицинским услугам, государственным сервисам.

Этот процесс меняет привычные представления о пространственном развитии – центр и периферия становятся ближе, а географическое расстояние всё меньше влияет на качество жизни.

Реальное сокращение цифрового и социально-экономического разрыва возможно лишь при последовательной реализации комплексной цифровой политики.

К числу ключевых направлений такой политики относятся:

– развитие цифровой инфраструктуры – модернизация сетей связи, обеспечение устойчивого интернет-доступа в сельских и труднодоступных районах, внедрение технологий связи нового поколения;

– повышение цифровой грамотности населения через программы обучения и подготовку кадров для цифровой экономики;

– стимулирование дистанционной занятости и малого ИТ-предпринимательства, особенно в регионах с ограниченным традиционным рынком труда;

– внедрение цифровых решений в социальной сфере – развитие телемедицины, онлайн-образования, электронных сервисов ЖКХ и «умных городов»;

– поддержка региональных ИТ-кластеров и технопарков, формирующих локальные инновационные экосистемы и удерживающих молодые кадры [9].

Совокупное воздействие этих мер формирует единое цифровое пространство страны, в котором географическое положение перестаёт быть ограничением, а становится лишь характеристикой региональной специализации. Цифровое пространство меняет характер производства и занятости, повышает прозрачность экономических процессов и открывает новые каналы самореализации для граждан. Однако темпы и глубина цифровых преобразований различаются по регионам. Поэтому эффективность цифрового выравнивания напрямую зависит от качества взаимодействия федеральных и региональных властей, способности бизнеса и общества участвовать в цифровой трансформации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Глазьев С.Ю. Цифровая экономика: перспективы и риски для России. – М.: Экономика, 2020.
2. Клейнер Г.Б. Системная модернизация экономики России. – М.: ЦЭМИ РАН, 2021.
3. Нуреев Р.М. Институциональные факторы цифрового развития регионов // Региональная экономика, 2023. № 4. – С. 56–68.
4. Шмелёв И.Н. Человеческий капитал и цифровизация: региональный аспект // Экономика и управление, 2022. № 3. – С. 43–51.
5. OECD Digital Economy Outlook, 2022. – Paris: OECD Publishing, 2022.
6. Росстат. Регионы России. Социально-экономические показатели. – М., 2024.
7. Минцифры РФ. Индекс цифровой зрелости субъектов РФ. – М., 2024.
8. НИУ ВШЭ. Цифровая экономика: статистический сборник, 2024. – М., 2024.
9. Пескова А.В. Региональные аспекты цифровой трансформации // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2023. № 5. – С. 77–84.
10. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum, 2018.

УДК 336.74

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КРИПТОВАЛЮТ: ОТ ИДЕИ ЦИФРОВЫХ ДЕНЕГ ДО ГЛОБАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА

Бисултанова А.А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы, кредит и антимонопольное регулирование»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

Умхаева М.И.,

магистрант 2 курса направления «Финансы и кредит»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

Аннотация. В статье исследуется история возникновения криптовалют, их эволюция и влияние на финансовую систему. Показано, что криптовалюты представляют собой результат пересечения технологических и социальных тенденций: цифровизации, децентрализации и кризиса доверия к традиционным институтам. Анализируются этапы развития криптовалют – от экспериментов в области электронной наличности до современного этапа интеграции цифровых активов в государственные системы. Особое внимание уделяется переходу от блокчейна 1.0 к 3.0, становлению децентрализованных финансов (DeFi) и роли государства в регулировании цифровых активов. Приведены таблицы и график, демонстрирующие ключевые этапы развития крипторынка и национальные модели регулирования.

Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, цифровые деньги, Bitcoin, Ethereum, цифровой рубль, DeFi, регулирование, финансовые инновации.

THE HISTORY OF THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF CRYPTOCURRENCIES: FROM THE IDEA OF DIGITAL MONEY TO A GLOBAL PHENOMENON

Bisultanova A.A.,

Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Department of Finance, Credit, and Antitrust Regulation
Kadyrov Chechen State University

Umkhaeva M.I.,

Second-Year Master's Student, Finance and Credit
Kadyrov Chechen State University

Abstract. The article analyzes the history and development of cryptocurrencies as a product of technological and social transformation. It discusses the main stages—from early experiments with digital cash to the emergence of national digital currencies (CBDCs). The study highlights blockchain evolution, the rise of decentralized finance (DeFi), and the growing institutional involvement in crypto markets. Particular attention is paid to regulation and the balance between innovation and financial stability.

Keywords: cryptocurrency, blockchain, Bitcoin, Ethereum, DeFi, digital ruble, regulation, fintech.

Переход мировой экономики к цифровому формату сопровождается радикальными изменениями в финансовой сфере. Одним из важнейших проявлений этих изменений стало возникновение криптовалют – новых форм денег, не имеющих физического носителя и не контролируемых государством. В свою очередь, появление криптовалюты Bitcoin в 2009 году стало ответом на кризис доверия к традиционной банковской системе после мирового кризиса 2008 года [5]. Эта инновация изменила фундаментальные принципы денежного обращения, заложив основу для новой модели доверия – децентрализованной и саморегулируемой. Концепция цифровых денег не возникла внезапно. Её истоки восходят к работам Дэвида Чаума, создателя eCash (1983 г.), предложившего систему анонимных электронных платежей [1]. Его идеи о конфиденциальности и независимости от банков легли в основу будущих криптосистем. В 1990-е годы появились HashCash (Адам Бэк) и b-money (Вэй Дай), в которых впервые применялась идея доказательства работы (proof-of-work). Однако эти проекты оставались теоретическими из-за отсутствия глобальной сети пользователей.

К началу XXI века развитие Интернета и криптографии создало благоприятную среду для практической реализации децентрализованных валют. После кризиса 2008 года возник общественный запрос на независимые формы денег, что и обусловило появление Bitcoin [5] (таблица 1).

Таблица 1.

Этапы развития криптовалютного рынка

Этап	Период	Ключевые события	Характеристика
I	1983–2008	eCash, HashCash, b-money	Формирование идей цифровых денег
II	2009–2013	Запуск Bitcoin, первые биржи	Создание базовой инфраструктуры
III	2014–2017	Ethereum, DeFi, ICO	Расширение функций блокчейна
IV	2018–2025	Регулирование, CBDC	Институционализация и адаптация

Источник: составлено автором по [1], [3], [5], [6].

Bitcoin стал первой системой, доказавшей возможность передачи ценности без посредников. Его запуск открыл новую эпоху финансовой децентрализации. Вслед за ним появились альтернативные валюты – Litecoin, Ripple, Monero, а также концепция смарт-контрактов, реализованная в Ethereum [6].

Таблица 2.

Отличительные черты поколений блокчейна

Поколение	Период	Основная функция	Примеры
1.0	2009–2014	Электронные платежи	Bitcoin, Litecoin
2.0	2015–2019	Смарт-контракты и токенизация	Ethereum, EOS
3.0	2020 – н. в.	Масштабируемость, устойчивость	Cardano, Polkadot, Solana

Источник: составлено автором по [3], [6], [8].

Блокчейн 1.0 был ограничен финансовыми транзакциями, блокчейн 2.0 добавил смарт-контракты, а 3.0 – возможность масштабных децентрализованных экосистем. Переход на алгоритм Proof-of-Stake снизил энергозатраты и открыл путь к «зелёным» технологиям [3]. С 2013 года капитализация выросла с 10 млрд до 2 трлн долларов США. Пик – 2021 г., спад – 2022 г., последующее восстановление и стабилизация в 2024–2025 гг. (рис. 1)

Рис. 1. Динамика капитализации крипторынка (2013–2025 гг.)

Источник: Chainalysis. The 2025 Global Crypto Adoption Index. – New York: Chainalysis, 2025. URL: <https://www.chainalysis.com/blog/2025-global-crypto-adoption-index/> (дата обращения: 02.11.2025); CoinGecko. 2025 Q1 Crypto Industry Report. – Singapore: CoinGecko Research, 2025. URL: <https://www.coingecko.com/research/publications/2025-q1-crypto-report> (дата обращения: 02.11.2025); Tapscott D., Tapscott A. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World. – London: Penguin Books, 2016.

Рост капитализации отражает постепенное признание криптовалют финансовым активом, если ранее ими пользовались энтузиасты, то теперь – институциональные инвесторы, банки, хедж-фонды. Кроме того, криптовалюты стали инструментом финансовой инклюзии в развивающихся странах, где банковская инфраструктура ограничена [8].

Распространение криптовалют оказывает разнонаправленное влияние на социально-экономические процессы. С одной стороны, они способствуют повышению финансовой инклюзии – вовлечению в экономический оборот слоёв населения, не имеющих доступа к банковским услугам. По данным Chainalysis, наибольший уровень криптоактивности наблюдается в странах с низким уровнем дохода и ограниченным доступом к банковской инфраструктуре, что делает криптовалюты альтернативным инструментом накопления и переводов [8].

С другой стороны, широкое обращение цифровых активов создаёт ряд макроэкономических и социальных рисков.

Во-первых, высокая волатильность криптовалют затрудняет их использование в качестве средства сбережения и расчёта. Колебания курса Bitcoin на десятки процентов в течение коротких периодов формируют эффект «финансового казино» и подрывают доверие к цифровым активам как к стабильному инструменту [3].

Во-вторых, отсутствие единого международного регулирования повышает риск оттока капитала и утраты государственного контроля над денежным обращением. Использование криптовалют для трансграничных операций вне системы SWIFT или банковского контроля снижает прозрачность потоков капитала и создает угрозу для валютной политики развивающихся стран [7].

В-третьих, сохраняются социальные риски – рост мошеннических схем, утрата приватных ключей и использование криптовалют в теневом секторе. Несмотря на усилия FATF и национальных регуляторов, часть операций по-прежнему проходит через анонимные сервисы и миксеры, что усложняет борьбу с финансированием преступной деятельности [7].

В-четвёртых, наблюдается технологическое неравенство: высокий порог цифровой грамотности ограничивает участие пожилых людей и жителей отдалённых регионов в криптоэкономике, что создаёт новую форму цифрового разрыва, когда доступ к инновационным финансовым инструментам определяется уровнем технических навыков.

Наконец, масштабное распространение майнинга порождает экологические риски – энергопотребление сетей Bitcoin и Ethereum в период работы на алгоритме Proof-of-Work сравнимо с энергопотреблением средних государств [6]. Это стимулировало переход к более «зелёным» моделям, использующим алгоритм Proof-of-Stake и возобновляемые источники энергии.

Таким образом, социально-экономические эффекты криптовалют двойственны: они расширяют возможности населения и бизнеса, но одновременно усиливают риски финансовой нестабильности, неравенства и утраты контроля над денежным обращением. Оптимальной стратегией для государств остаётся поиск баланса между инновациями и безопасностью, развитие просветительских программ и интеграция криптотехнологий в регулируемое финансовое пространство [4], [7], [8].

История криптовалют – это история поиска доверия в цифровом обществе. От экспериментов Чаума и Накамото человечество прошло путь к новой финансовой парадигме, где доверие обеспечивается не институтом, а алгоритмом, где код заменяет посредника, а протокол – гаранта сделки. За пятнадцать лет криптовалюты эволюционировали от маргинальной идеи до фактора, влияющего на структуру мировой экономики, трансграничные расчёты и денежно-кредитную политику отдельных государств.

В современных условиях Россия находится на этапе выработки собственной модели регулирования цифровых активов. Закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах» (2020 г.) стал первым шагом к легализации оборота криптотехнологий. Однако российское законодательство по-прежнему ограничивает использование криптовалют как средства платежа, концентрируясь на их инвестиционном и технологическом потенциале [4].

Центральный банк России занимает сдержанную позицию, полагая, что широкое распространение частных цифровых валют может подорвать стабильность национальной денежной системы. Вместе с тем регулятор активно продвигает проект цифрового рубля – собственной цифровой валюты центрального банка (CBDC), который должен объединить преимущества блокчейна с традиционным государственным контролем.

Эксперимент по внедрению цифрового рубля начался в 2023 году, а в 2025 году ожидается расширение его функционала для международных расчётов. Потенциал цифрового рубля заключается в повышении прозрачности бюджетных потоков, снижении транзакционных издержек и создании инфраструктуры для трансграничных платежей в обход долларовой системы, что особенно актуально в условиях санкционного давления, когда необходимость альтернативных финансовых каналов становится фактором экономического суверенитета.

Тем не менее, развитие криптосферы в России сталкивается с рядом вызовов: отсутствием единых правил налогообложения цифровых активов, низким уровнем финансовой грамотности населения и рисками кибербезопасности. Отсутствие координации между финансовыми регуляторами и налоговыми органами затрудняет легальный оборот криптовалют, что способствует сохранению «серого» сектора. В ближайшие годы приоритетом государственной политики должно стать формирование сбалансированной модели регулирования, которая позволит одновременно стимулировать инновации и сохранять макроэкономическую стабильность. Перспективным направлением может стать развитие DeFi-платформ под государственным надзором, а также использование блокчейна в бюджетных операциях, государственных закупках и учёте активов. Повышение цифровой грамотности граждан, развитие инфраструктуры хранения и внедрение механизмов страхования криптоактивов способны укрепить доверие к новой финансовой экосистеме.

Таким образом, Россия, сохраняя осторожный подход к частным криптовалютам, одновременно формирует собственную стратегию цифрового суверенитета. Внедрение CBDC, развитие DeFi-инициатив и интеграция блокчейн-решений в государственные процессы могут стать основой перехода к «умной» финансовой системе, где прозрачность, доверие и технологическая безопасность станут ключевыми принципами экономического развития.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Chaum D. Blind Signatures for Untraceable Payments // *Advances in Cryptology*. 1983.
2. Narayanan A., Clark J. Bitcoin's Academic Pedigree // *Communications of the ACM*. 2017. Vol. 60 (12).
3. Tapscott D., Tapscott A. *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*. Penguin Books, 2016.
4. Банк России. Цифровой рубль: концепция и этапы реализации. М.: ЦБ РФ, 2023.
5. Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2008. URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
6. Buterin V. Ethereum White Paper: A Next Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. 2015. URL: <https://ethereum.org/en/whitepaper/>
7. FATF. Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and VASPs. Paris: FATF, 2023. URL: <https://www.fatf-gafi.org/>
8. Chainalysis. The 2025 Global Crypto Adoption Index. New York: Chainalysis, 2025. URL: <https://blog.chainalysis.com/>

УДК 331.1: 658.3

ПАРАДИГМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА: ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

Богатырёва М.Р.,

канд. социол. наук, доцент кафедры государственного управления

Уфимский университет науки и технологий

e-mail: bmari78@mail.ru

Аннотация. В статье проведен комплексный анализ эволюции парадигмы человеческого капитала от классических теорий до современных концепций. Исследованы теоретические основы формирования человеческого капитала, выявлены ключевые этапы развития парадигмы и проанализированы современные вызовы в условиях цифровой трансформации экономики. Особое внимание уделено методологическим аспектам оценки человеческого капитала и его роли в обеспечении устойчивого развития. На основе проведенного исследования предложены направления адаптации теории человеческого капитала к современным экономическим реалиям.

Ключевые слова: человеческий капитал, парадигма, историческая ретроспектива, цифровая экономика, инвестиции в образование, устойчивое развитие, интеллектуальный капитал, человекоцентричный подход.

THE PARADIGM OF HUMAN CAPITAL: HISTORICAL RETROSPECTIVE AND CURRENT CHALLENGES

Bogatyreva M.R.,

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor,

Associate Professor of the Department of Public Administration

Ufa University of Science and Technology

Abstract. The article provides a comprehensive analysis of the evolution of the human capital paradigm from classical theories to modern concepts. It explores the theoretical foundations of human capital formation, identifies key stages in the development of the paradigm, and analyzes current challenges in the context of digital transformation of the economy. Special attention is given to the methodological aspects of human capital assessment and its role in ensuring sustainable development. Based on the conducted research, the article suggests ways to adapt the human capital theory to modern economic realities.

Keywords: human capital, paradigm, historical retrospective, digital economy, investment in education, sustainable development, intellectual capital, and a human-centered approach.

Современная экономическая наука рассматривает человеческий капитал как ключевой фактор устойчивого развития и конкурентоспособности национальной экономики. Однако глобальные вызовы последних десятилетий – цифровая трансформация, пандемия COVID-19, изменение демографической структуры населения – требуют переосмысления классических подходов к пониманию сущности и роли человеческого капитала. Как отмечает Иванова (2020), традиционная парадигма человеческого капитала, сформировавшаяся во второй половине XX века, демонстрирует ограниченность в условиях новой экономической реальности [6, с. 45]. В современной экономике знаний традиционная парадигма, рассматривающая труд исключительно как издержки, уступает место человекоцентричному подходу, где человеческий капитал (ЧК) становится ключевым стратегическим активом и главным источником устойчивых конкурентных преимуществ. Данная статья посвящена анализу эволюции теоретических воззрений на природу ЧК и обзору практических стратегий управления им, фокусируясь на переходе от моделей эксплуатации к моделям инвестирования и партнерства.

Теоретические основы и историческая эволюция парадигмы

Понятие человеческого капитала имеет глубокие исторические корни. Концептуальные основы теории ЧК были заложены в работах классиков экономической мысли. Первые упоминания о ценности человеческих способностей встречаются еще в работах У. Петти, А.

Смита и К. Маркса. Адам Смит в «Богатстве народов» отмечал, что затраты на образование, обучение и квалификацию рабочих можно рассматривать как капитал, который не только окупается, но и приносит прибыль [12].

Однако системное развитие теория получила во второй половине XX века благодаря трудам Теодора Шульца и Гэри Беккера. По определению Беккера, человеческий капитал представляет собой «совокупность знаний, навыков и мотиваций, которые имеют экономическую ценность и способствуют повышению производительности труда» [2, с. 28]. Он разработал строгую микроэкономическую модель, рассматривающую образование как рациональную инвестицию, ожидаемая отдача от которой определяет решения индивида [13]. Инвестиции в трудовые ресурсы позволяют получить мотивированных, квалифицированных, нацеленных на результат сотрудников [3]. Шульц, лауреат Нобелевской премии, доказал, что инвестиции в человеческий капитал – образование, здравоохранение, мобильность – являются главным двигателем экономического роста, более значимым, чем накопление физического капитала.

В развитии парадигмы человеческого капитала можно выделить три основных этапа (таблица 1).

Таблица 1.

Эволюция парадигмы человеческого капитала

Период	Основные представители	Ключевые идеи
1960–1980 гг.	Т. Шульц, Г. Беккер, Дж. Минсер	Формирование теории человеческого капитала, обоснование экономической эффективности инвестиций в образование и здоровье
1980–2000 гг.	П. Ромер, Р. Лукас	Развитие теории эндогенного роста, признание человеческого капитала ключевым фактором экономического роста
2000–2020 гг.	Э. Ханушек, Л. Турчин	Расширение понятия человеческого капитала, включение неформальных навыков и компетенций

Как показывает анализ, современный этап развития парадигмы характеризуется переходом от узкоэкономического понимания человеческого капитала к междисциплинарному подходу.

По мнению Петрова (2022), это обусловлено необходимостью учета таких факторов, как социальный капитал, культурные особенности и институциональная среда [9, с. 78].

Современные вызовы и адаптация парадигмы

Современное понимание ЧК, развиваемое такими учеными, как Липситц и Шоу, обогатило теорию за счет учета контекстуальных факторов. ЧК перестал быть лишь индивидуальным атрибутом; теперь он рассматривается во взаимосвязи с социальным капиталом, организационной культурой и институциональной средой.

Российская научная школа, представленная работами Р.И. Капелюшниковой, также внесла значительный вклад. Капелюшников подчеркивает, что специфика ЧК заключается в его неотделимости от носителя, что кардинально меняет мотивационные механизмы управления по сравнению с управлением физическим капиталом [7].

Практика управления человеческими ресурсами прошла сложную эволюцию: от административно-командных моделей (тейлоризм) к стратегическому HRM. Однако сегодня наиболее прогрессивные компании реализуют человекоцентричные стратегии, которые можно структурировать по нескольким ключевым направлениям.

1. Инвестиции в непрерывное развитие (Lifelong Learning). В условиях VUCA-мира (нестабильность, неопределенность, сложность, неоднозначность) разовое получение образования недостаточно. Такие исследователи, как П. Сенге, автор концепции «обучающейся организации», утверждают, что способность организации к коллективному обучению становится критическим фактором успеха. Практически это выражается в создании корпоративных университетов, программ микрообучения, наставничества и ротации кадров. Исследования McKinsey & Company подтверждают, что компании, активно инвестирующие в

переобучение сотрудников, демонстрируют более высокую производительность и инновационность [12].

2. Управление благополучием (Well-being). Человекоцентричность предполагает заботу не только о профессиональных, но и о физических, ментальных и финансовых аспектах жизни сотрудника. Работы Д. Аакера о психологической безопасности показывают, что среда, в которой сотрудник не боится высказывать идеи или признавать ошибки, напрямую коррелирует с уровнем инноваций [14].

3. Гибкость и индивидуализация. Современный работник ценит автономию и возможность выстраивать работу в соответствии с личными обстоятельствами. Это породило тренд на индивидуализацию трудовых отношений: гибкий график, удаленная работа, проектный формат взаимодействия. Э. Райс в своей работе «The Agile Era» доказывает, что agile-подходы, пришедшие из IT, эффективны и для управления человеческими ресурсами, повышая их адаптивность. В российской практике, как отмечает В.А. Спивак, вопросы правового и организационного обеспечения дистанционной работы требуют дальнейшей проработки, несмотря на явный тренд [10].

4. Данно-ориентированный HR (People Analytics). Человекоцентричность сегодня – это не только гуманизм, но и точные данные. Использование аналитики больших данных позволяет перейти от интуитивных решений к доказательным. Исследования Э. Берсана и Д. Касиана показывают, как с помощью анализа данных можно прогнозировать текучесть кадров, выявлять лидерский потенциал и оценивать эффективность программ обучения.

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение человекоцентричных стратегий сталкивается с сопротивлением, обусловленным краткосрочной ориентацией многих собственников и недостатком компетенций у HR-менеджеров. Как справедливо отмечает М. Армстронг, успех зависит от интеграции HR-стратегии в общую бизнес-стратегию компании [1].

В России, как показывают исследования Высшей школы экономики, сохраняется разрыв между декларируемой ценностью ЧК и реальными объемами инвестиций в его развитие, особенно в SMEs (малый и средний бизнес) [4].

Кроме того, важным аспектом является формирование инклюзивной среды, что подробно исследуется в работах С. Пейдж, доказывающих преимущество когнитивного разнообразия команд.

Цифровая трансформация экономики создает принципиально новые вызовы для теории и практики управления человеческим капиталом.

Как отмечает Смирнова (2023), автоматизация и внедрение искусственного интеллекта коренным образом меняют требования к компетенциям работников [11, с. 112].

Таблица 2.

Влияние цифровизации на человеческий капитал

Аспект влияния	Вызовы	Возможности
Трансформация навыков	Необходимость постоянного переобучения, рост важности «мягких» навыков	Развитие онлайн-образования, персонализированное обучение
Организация труда	Распространение удаленной работы, гибридные форматы	Повышение гибкости, доступ к глобальному рынку труда
Оценка эффективности	Неадекватность традиционных метрик	Использование big data для анализа производительности

Особого внимания заслуживает проблема измерения человеческого капитала. Традиционные подходы, основанные на расчете прямых затрат на образование и здравоохранение, не учитывают такие важные аспекты, как мотивация, креативность и способность к инновациям. Как показывает исследование Всемирного банка (2021), только 35% стран имеют комплексную систему оценки человеческого капитала [16, с. 15].

Еще одним значимым вызовом является демографический переход. Старение населения в развитых странах и сохраняющийся высокий прирост в развивающихся странах создают асимметрию в распределении человеческого капитала. По данным ООН (2022), к 2050 году доля населения старше 65 лет в Европе достигнет 28%, в то время как в Африке этот показатель составит всего 6% [17, с. 23].

Перспективы развития парадигмы

Современные исследования свидетельствуют о необходимости дальнейшего развития парадигмы человеческого капитала в нескольких направлениях. Во-первых, требуется интеграция экологических аспектов в теорию человеческого капитала. Как отмечает Грин (2023), концепция «зеленого» человеческого капитала становится особенно актуальной в контексте перехода к устойчивому развитию [5, с. 134].

Во-вторых, цифровизация требует пересмотра методологии оценки человеческого капитала. Традиционные подходы должны быть дополнены анализом цифровых компетенций и способности к адаптации в быстро меняющейся среде. По мнению Ким (2022), особенно важным становится учет «цифрового следа» как индикатора развития человеческого капитала [8, с. 89].

В-третьих, пандемия COVID-19 продемонстрировала важность здоровья как компонента человеческого капитала. Как показывает исследование OECD (2023), инвестиции в систему здравоохранения имеют не только социальный, но и значительный экономический эффект [15, с. 45].

Таким образом, теория и практика управления человеческим капиталом демонстрируют четкий вектор движения в сторону человекоцентричности. Это уже не просто инструмент повышения эффективности, а философия управления, основанная на партнерстве, инвестициях и создании ценности для всех сторон, и успех в XXI веке будут определять те организации, которые смогут построить экосистему, где таланты могут максимально раскрыть свой потенциал.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о значительной трансформации парадигмы человеческого капитала под влиянием современных глобальных вызовов. Исторический анализ показывает эволюцию от узкоэкономического понимания человеческого капитала к комплексной междисциплинарной концепции.

Современная парадигма человеческого капитала должна учитывать:

1. Цифровую трансформацию и изменение требований к компетенциям.
2. Демографические изменения и старение населения.
3. Необходимость «зеленого» перехода и устойчивого развития.
4. Новые формы занятости и организацию труда.

Перспективы дальнейшего развития парадигмы связаны с интеграцией новых методов оценки, учетом цифровых компетенций и разработкой адаптивных моделей управления человеческим капиталом в условиях неопределенности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Армстронг, М. Руководство по стратегическому управлению человеческими ресурсами = Armstrong's Handbook of Strategic Human Resource Management / М. Армстронг. пер. с англ. – Москва: Альпина Паблишер, 2020. – 504 с.
2. Беккер, Г.С. Человеческий капитал: теоретический и эмпирический анализ / Г.С. Беккер. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2020. – 294 с.
3. Богатырёва, М.Р. Инвестиции в трудовые ресурсы как основа стратегии развития организации / Е.Е. Марченко, М.Р. Богатырева // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2025. № 1(181). – С. 48–51. DOI 10.34773/EU.2025.1.8.
4. Гимпельсон, В.Е. Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения: коллективная монография / В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшников; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. – 486 с.
5. Грин, М.В. «Зеленый» человеческий капитал: новая парадигма устойчивого развития / М.В. Грин // Экономика и управление. 2023. № 5. – С. 132–140.

6. Иванова, И.С. Эволюция теории человеческого капитала в условиях цифровой экономики / И.С. Иванова // Вопросы экономики. 2020. № 12. – С. 44–58.
7. Капелюшников, Р. И. Экономический подход к человеческому поведению: [монография] / Р.И. Капелюшников. – Москва: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. – 447 с.
8. Ким, Ч.Х. Цифровая трансформация человеческого капитала: новые вызовы и возможности / Ч.Х. Ким // Мировая экономика и международные отношения. 2022. Т. 66. № 3. – С. 86–95.
9. Петров, К.А. Человеческий капитал в XXI веке: переосмысление классических подходов / К.А. Петров // Журнал экономической теории. 2022. № 4. – С. 76–85.
10. Спивак, В.А. Корпоративная культура и управление в условиях дистанционной работы / В.А. Спивак. – Санкт-Петербург : Питер, 2021. – 256 с.
11. Смирнова, О.А. Человеческий капитал в цифровой экономике: методологические проблемы оценки / О.А. Смирнова // Экономический журнал ВШЭ. 2023. Т. 27. № 1. – С. 110–125.
12. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит; пер. с англ. – Москва: Эксмо, 2016. – 1056 с.
13. Becker, G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education / G.S. Becker. 3rd ed. – Chicago: The University of Chicago Press, 1993. – 412 p.
14. Edmondson, A.C. The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth / A.C. Edmondson. – Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2018. – 256 p.
15. OECD Skills Outlook 2023: Skills for a Digital World. – Paris: OECD Publishing, 2023. – 189 p.
16. World Bank. The Changing Wealth of Nations 2021: Managing Assets for the Future. –Washington: World Bank, 2021. – 234 p.
17. United Nations. World Population Prospects 2022: Summary of Results. – New York: UN Department of Economic and Social Affairs, 2022. – 156 p.

УДК 338.1

ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ УРОВНЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Быдтаева Э.Е.,

канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика»

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова»

e-mail: ava-ava-ava@mail.ru

Аннотация. Автор исследует особенности пространственно-нейтрального и местоориентированного подходов к сокращению уровня дифференциации между территориями. Рассматриваются принципы региональной политики, отвечающие требованиям обеспечения национальной экономической безопасности. Исследуются основные угрозы при реализации пространственной политики в России на современном этапе развития. Автор приводит систему пространственных приоритетов как основу сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации, отвечающего требованиям обеспечения национальной экономической безопасности государства.

Ключевые слова: межрегиональная дифференциация; пространственная политика; выравнивание регионов.

WAYS TO REDUCE THE LEVEL OF INTERREGIONAL DIFFERENTIATION IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION

Bydtaeva E.E.,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics

North Ossetian state University named after K.L. Khetagurov

Abstract. The author examines the features of spatial-neutral and place-oriented approaches to reducing the level of differentiation between territories. The principles of regional policy that meet the requirements of ensuring national economic security are considered. The main threats in the implementation of spatial policy in Russia at the present stage of development are investigated. The author presents the system of spatial priorities as the basis for reducing the level of interregional differentiation in the socio-economic development of the constituent entities of the Russian Federation, which meets the requirements of ensuring the national economic security of the state.

Keywords: interregional differentiation; spatial policy; region alignment policy.

Сокращение уровня дифференциации между территориями может осуществляться путем пространственно-нейтрального или место-ориентированного подходов.

Пространственно-нейтральный подход предполагает опору на саморегулирующиеся механизмы рынка, способные удовлетворить самые разные по характеру запросы социума. Его реализация основывается на формировании базовой инфраструктуры предпринимательства, а также на организации полноценного функционирования системы общественных услуг. Эти условия рассматриваются как необходимые и достаточные для привлечения факторов производства в качестве полноценной базы эффективной экономики. В результате «невидимая рука рынка» способствует преодолению наиболее острых проблем отстающих регионов.

Конечно, инфраструктура и наличие общественных услуг – важные предпосылки развития рыночной деятельности. Однако вызывает сомнение то, что они способны изменить направленность и интенсивность рыночных процессов в той мере, в какой это требуется для достижения целей сокращения уровня дифференциации между территориями. Ожидаемым пространственным перемещениям факторов производства могут препятствовать различные неучтенные барьеры, возникающие при любом изменении динамики и структуры рынка.

Местоориентированный подход предполагает фокусирование усилий на развитии конкретной территории с присущими ей уникальными характеристиками и создание условий для включенности каждого проживающего на ней гражданина в социум. Соответственно,

мероприятия в региональной политике в рамках данного подхода имеют локально настраиваемую специфику.

Так, в успешных регионах следует развивать уже созданные конкурентные преимущества и инициировать появление новых. В проблемных регионах принципиально важно превратить дешевые факторы производства (труд и землю) в значимый фактор привлечения бизнеса. В «серединных» регионах существенный эффект будет иметь поддержка и развитие имеющихся позитивных тенденций.

Вместе с тем следует отметить, что поставленная в «Стратегии экономической безопасности на период до 2030 года» задача сокращения дифференциации субъектов Российской Федерации по уровню и темпам социально-экономического развития не детализирует не только целевые параметры такого сокращения, но и вообще возможные его градации. Этого нет и в других официальных документах, что изначально ставит под вопрос решаемость этой задачи.

Измерение уровня выравнивания регионов – методологически сложно решаемая проблема, которой посвящено множество изысканий. Наиболее часто эта величина измеряется объемом нагрузки на федеральный бюджет, обусловленной финансовым выравниванием регионов в масштабах России. У этого подхода есть ряд недостатков.

Прежде всего, объем средств, выделяемых регионам из федерального бюджета с целью преодоления имеющейся поляризации, зависит не только от их экономической дифференциации. Во многом он детерминирован действующей системой распределения налоговых поступлений, априори подразумевающей наличие в стране искусственно дотационных регионов.

Кроме того, объем нагрузки на федеральный бюджет, обусловленный финансовым выравниванием регионов, все меньше отражает степень их экономической дифференциации в связи со все более активным использованием других финансовых потоков для «подтягивания» проблемных сфер регионов.

Региональная политика, отвечающая требованиям обеспечения национальной экономической безопасности, не может сосредотачиваться исключительно на индикаторах выравнивания, но должна учитывать комплекс параметров, характеризующих социально-экономическое развитие российских регионов. В ее основу должны быть положены несколько важных положений:

1. Реализация на практике политики децентрализации управления с учетом современных реалий, на основе нового видения принципа симметрии федеративных отношений. Оно подразумевает, что, исходя из невозможности обеспечения абсолютной симметрии в распределении бюджетных полномочий, больше оснований для применения сегодня имеет так называемая «регулируемая асимметрия» – подход, при котором базовый статус субъектов Федерации остается неизменным, а управляющие воздействия, включая финансовые перераспределения, касаются только доступных им регулятивных полномочий.

Для установления такой модели федеративных отношений необходимо законодательное закрепление за органами власти субъектов Федерации конкретных полномочий с обязательством их исполнения. Объем полномочий может варьировать в зависимости от наличия у региона финансово-экономического потенциала за счет присоединения «добровольных» полномочий к единому для всех субъектов Федерации перечню «обязательных» полномочий.

2. Становление принципа категоризации регионов в основании региональной политики пространственного выравнивания с соответствующим детальным теоретико-методологическим обоснованием. Его соблюдение повысит уровень объективизма при принятии селективных мер в отношении разных типов регионов и эффективность проводимой политики.

Категоризация должна отражать ключевые характеристики социально-экономической сферы регионов (ВРП на душу населения, доходы на душу населения, структуру доходов населения, структуру экономики, уровень дотационности бюджета и т. п.), а также

особенности ресурсной базы. Кроме того, помимо фактически достигнутых показателей развития, должен учитываться и имеющийся потенциал – инвестиционный, налоговый, инновационный и проч.

Очевидно, методологически обосновывая категоризацию, необходимо достичь разумного баланса в количестве и качестве включаемых в его основу параметров. Их чрезмерное количество может усложнить процесс и вылиться в итоге во множество категорий регионов, требующих к себе разных подходов.

3. Постепенное изменение характера межбюджетных отношений федерального центра и субъектов Федерации в сторону более активного вовлечения регионов в реализуемые государственные программы. Это требование принципиально важно для устранения иждивенческих настроений и активизации потенциала саморазвития получающих помощь регионов.

4. Становление принципа саморазвития в основании региональной политики пространственного выравнивания с соответствующим его законодательным закреплением и обеспечением полноценной институциональной поддержки. Последнее, в частности, означает необходимость создания особого института власти, который сосредоточил бы свои усилия на управлении пространственным развитием Российской Федерации, включая в этот процесс координацию со смежными направлениями государственной политики.

При реализации принципа саморазвития реализуемая государством региональная политика будет находить всестороннюю поддержку со стороны социума: передовые регионы-доноры не будут недовольны безостановочной «откачкой» ограниченных ресурсов развития, регионы-реципиенты будут обеспечены действенными рычагами для преодоления зависимости от получения помощи, автономного принятия управленческих решений, отвечающих потребностям регионов.

Выполнение указанных положений позволит государству, реализуя региональную политику по сокращению дифференциации регионов, варьировать моделями межбюджетных отношений, инструментарием регулирования, характером локализации, содержанием и структурой государственных программ.

Основными угрозами при реализации пространственной политики в России сегодня являются:

- сохранение и развитие тенденции «сдвига производительных сил на восток», сформировавшейся после развала СССР и угрожающей национальной экономической безопасности обезлюдением обширных территорий на Востоке страны;
- научно необоснованное, исходящее из состояния текущей конъюнктуры, формирование отраслевых приоритетов развития регионов, дающее заведомо ошибочный результат с учетом стремительно меняющихся факторов внешней и внутренней среды;
- управление в режиме «глобальных проектов», которое при условии их слабого научного обоснования превратится в неэффективную трату государственных средств.

Сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации, отвечающее требованиям обеспечения национальной экономической безопасности, требует выработки системы пространственных приоритетов. Таковыми сегодня могут быть:

- крупные города и агломерации (эффект масштаба);
- инфраструктурно-транспортные коридоры (сокращение экономического расстояния);
- портовые, приграничные и прочие зоны технологических заимствований с развитием импортозамещения;
- более плотно заселенные южные регионы и пригороды с благоприятными агроклиматическими условиями, развитой инфраструктурой и более дешевой рабочей силой;
- ограниченный перечень геополитически значимых сырьевых проектов, инфраструктурно поддерживаемых государством и др.

Рассмотрим некоторые приоритеты подробнее.

- Развитие крупных населенных пунктов как трансляторов передового опыта.

Импульс социально-экономических преобразований передается по территории двумя векторами: первым – от более крупных населенных пунктов к менее крупным, и вторым – от центра страны / региона / агломерации к окраинам / периферии. Однако для его сохранения и передачи нужны определенные условия и предпосылки.

Прежде всего, следует учитывать, что распространение инноваций осуществляется посредством миграции качественных человеческих ресурсов. Для ее активизации необходимо сокращать «разность потенциалов» в качестве жизни. Соответственно, региональным центрам необходимо выделять больше финансовых средств на эти цели, что требует изменения качества и структуры межбюджетных потоков.

Кроме того, именно в крупных городах и мегаполисах формируется система социальных лифтов, сосредотачиваются возможности получения профессионального образования и карьерного роста. При наличии некоего множества привлекательных городов, своего рода сети, создаются предпосылки для роста территориальной мобильности населения – одного из ключевых факторов в решении проблемы пространственного выравнивания. Если же эта сеть будет ограничиваться Москвой и Санкт-Петербургом, то население всей страны будет и дальше тяготеть к этим населенным пунктам.

- Обеспечение гармоничного сочетания поддержки и санации во время санкционного кризиса и после него.

Санкционный режим ощутимо ударил по регионам с металлургической направленностью экономики, ориентированной на мировой рынок, а также по регионам, в хозяйстве которых доминируют отрасли, ориентированные на спрос внутри страны, при этом высоко зависимые от импортных технологий и комплектующих.

Механизм влияния санкций различался: повлияло и сокращение спроса со стороны зарубежных покупателей, и низкая конкурентоспособность продукции предприятий, не сумевших быстро адаптироваться к вынужденному долгосрочному отсутствию необходимых компонентов для производства, и другие факторы. Ограничения, введенные западными странами на платежные системы, породили проблемы в финансовой системе и строительстве. Тем не менее, на общем фоне более мобильно к новым условиям смогла приспособиться полифункциональная экономика агломераций. Соответственно, они быстрее вышли на траекторию роста.

На уровне крупных региональных городов экономика в условиях санкционного режима продемонстрировала большую уязвимость. И если бюджеты федеральных городов смогли использовать имеющийся запас, то в городах более низкого административно-территориального статуса влияние голодного бюджетного пайка сказалось практически незамедлительно. Очевидно, что на этом уровне в условиях кризиса необходимы институциональные меры поддержки.

В индустриальных моногородах с производствами, ориентированными на экспорт, основной мерой оперативного реагирования на санкции стало сокращение объемов деятельности с переводом работников на сокращенные режимы работы. Для компенсации выпадающих в связи с этим доходов работников государство увеличило объемы финансирования общественных работ, в которые была вовлечена часть высвободившегося персонала. Таким образом, можно провести санацию неэффективной занятости при сохранении сложившихся в этих городах базовых социальных стандартов.

В городах с менее качественными активами в условиях резкого спада экономики наиболее острой оказалась проблема занятости. При таком сочетании неблагоприятных факторов наиболее действенными оказались административные меры поддержки.

- Выравнивание через развитие инструментов социальной политики.

Разнообразный международный опыт показывает, что для России существуют возможности и механизмы смягчения пространственных социальных различий, в отличие от экономических.

Именно сильная социальная политика, а не региональная, обеспечивает более значимый эффект смягчения пространственного социального неравенства. Рост объемов

перераспределения в России очевиден, но для достижения эффективности не удается преодолеть несколько сильных барьеров.

Сохраняется институциональный барьер сверхзатратных механизмов – преимущественно неадресного характера социальных трансфертов и неэффективного расходования бюджетных средств на поддержание существующей сети учреждений.

Вторым барьером на пути смягчения пространственных социальных различий остаются некомплексность и невнятные цели социальной политики, попытки решать с ее помощью конъюнктурно-политические задачи, что характерно и для федеральных, и для региональных властей. Пока барьеры целей и инструментов не будут преодолены, к более жестким объективным барьерам бессмысленно даже подступаться.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Безверхая Е.Н., Губа И.И., Ковалёва К.А. Экономическая безопасность: сущность и факторы // Политематический научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2023. № 108. – С. 21–30.
2. Зубаревич Н.В. Стратегия пространственного развития после кризиса: от больших проектов к институциональной модернизации // Журнал Новой экономической ассоциации. 2015. № 2(26). – С. 226–230.
3. Кудряшов В.С., Дитбернер Ж.В., Степанов Б.А. Теоретические аспекты асимметрии финансовой обеспеченности социально-экономического развития региона // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2020. Т. 10. № 5А. – С. 422–429.
4. Нефёдова Т.Г. Контрасты социально-экономического пространства в центре России и их эволюция: два «разреза»-профиля // Региональные исследования. 2020. № 2 (68). – С. 18–38.

УДК 332.146.2

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ ПРИ РЕСУРСНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДИСБАЛАНСАХ

Валласк В.В.,

*аспирант Высшей инженерно-экономической школы ИПМЭиТ, г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
e-mail: irenalks@mail.ru*

Еремина И.А.,

*д-р экон. наук, доцент, профессор Высшей инженерно-экономической
школы ИПМЭиТ, г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
e-mail: irenalks@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматривается проблема управления устойчивым развитием региональных экономических систем в условиях нарастания пространственно-ресурсных дисбалансов. Целью исследования является разработка и научное обоснование методического аппарата, обеспечивающего переход к сбалансированной модели территориального развития. На основе системного подхода предложен комплекс взаимосвязанных решений, включающий: авторскую методику диагностики и типологизации пространственно-ресурсных дисбалансов; модель механизма компенсационного регулирования, реализующую принцип «выравнивания через развитие»; алгоритм интеграции риск-ориентированного подхода в систему стратегического планирования; комплекс критериев для мониторинга эффективности управления. Научная новизна исследования заключается в разработке целостного методического аппарата, позволяющего перейти от констатации пространственной асимметрии к активному управлению дисбалансами.

Ключевые слова: устойчивое развитие регионов, пространственно-ресурсные дисбалансы, управление сбалансированным развитием, компенсационное регулирование, стратегическое планирование, региональные экономические системы.

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGICAL APPARATUS FOR MANAGING BALANCED DEVELOPMENT OF REGIONS WITH RESOURCE-SPATIAL IMBALANCES

Vallask V.V.,

*graduate student Higher School of Engineering and Economics IPMEiT, St. Petersburg,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University*

Eremina I.A.,

*Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of
Higher Engineering and Economics IPMEiT schools,
St. Petersburg, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University*

Abstract. This article examines the problem of managing the sustainable development of regional economic systems in the context of growing spatial and resource imbalances. The aim of the study is to develop and scientifically substantiate a methodological framework for the transition to a balanced model of territorial development. Based on a systems approach, a set of interconnected solutions is proposed, including: a proprietary methodology for diagnosing and classifying spatial and resource imbalances; a model for a compensatory regulation mechanism implementing the principle of «equalization through development»; an algorithm for integrating a risk-based approach into the strategic planning system; and a set of criteria for monitoring management effectiveness. The scientific novelty of the study lies in the development of a comprehensive methodological framework that enables the transition from the recognition of spatial asymmetries to the active management of imbalances.

Keywords: sustainable regional development, spatial-resource imbalances, balanced development management, compensatory regulation, strategic planning, regional economic systems.

Актуальность исследования обусловлена комплексом взаимосвязанных факторов теоретического, методологического и прикладного характера, определяющих необходимость

совершенствования управления региональным развитием в современных условиях. Во-первых, на глобальном и национальном уровнях наблюдается устойчивый тренд на обострение пространственно-ресурсных дисбалансов, проявляющийся в усилении поляризации экономического развития, концентрации производственного и человеческого капитала в узкопрофильных центрах роста при одновременной деградации периферийных территорий. Эта тенденция не только угрожает социально-экономической стабильности стран, но и создает системные риски для национальной безопасности, обусловленные разрывом единого экономического и инфраструктурного пространства. Во-вторых, традиционные парадигмы регионального управления, ориентированные преимущественно на выравнивание уровней социально-экономического развития через бюджетные трансферты, демонстрируют свою ограниченность. Они не позволяют эффективно нивелировать структурные причины дисбалансов, а зачастую консервируют иждивенческие модели поведения депрессивных территорий. В этой связи актуализируется потребность в разработке новых методических подходов, нацеленных не на простое перераспределение ресурсов, а на активизацию эндогенного потенциала всех типов регионов и создание условий для их сбалансированного, самоподдерживающегося развития. В-третьих, существующий методический аппарат диагностики пространственно-ресурсной асимметрии зачастую фрагментарен и редуцирован. Он, как правило, ограничивается анализом отдельных показателей (например, дифференциации ВРП на душу населения) без выявления системных взаимосвязей между ресурсной базой, инфраструктурной обеспеченностью, человеческим капиталом и инвестиционной привлекательностью. Отсутствие комплексных диагностических инструментов, позволяющих проводить типологию дисбалансов и оценивать их глубину, затрудняет разработку адресных и эффективных управленческих решений. В-четвертых, в условиях нарастающей нестабильности внешней среды, вызванной геополитическими конфликтами, санкционным давлением, колебаниями конъюнктуры мировых рынков и климатическими изменениями, проблема управления устойчивым развитием регионов приобретает новое измерение. Указанные вызовы многократно усиливают негативные эффекты от внутренних пространственно-ресурсных дисбалансов, делая региональные экономические системы особенно уязвимыми к внешним шокам. Это требует интеграции риск-ориентированного подхода непосредственно в систему стратегического планирования, что пока не получило должного методического обеспечения.

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется острой практической востребованностью в новых, более сложных и адаптивных инструментах управления, способных обеспечить переход регионов к устойчивой и сбалансированной модели развития. Разработка соответствующего методического аппарата, позволяющего не только диагностировать дисбалансы, но и активно управлять ими в режиме реального времени, является своевременным и значимым ответом на совокупность выявленных теоретических и прикладных проблем современной региональной экономики.

Анализ современных исследований в области регионального развития демонстрирует повышенное внимание научного сообщества к проблематике сбалансированности территориальных социально-экономических систем. В работах таких авторов, как Белова Е.В. [1, с. 96–98] и Хагуров М.Р. [9, с. 10–12], проводится глубокий анализ теоретических подходов к определению сущности сбалансированного развития, что создает методологическую основу для дальнейших исследований. Особого внимания заслуживает попытка систематизации полифонии научных взглядов, предпринятая Губановым Е.В. [4, с. 179–182], который выделяет основные методические подходы к оценке сбалансированности региональной экономики. Вместе с тем, отмечается недостаточная проработка вопросов, тесно связанных с пространственно-ресурсными аспектами дисбалансов, что определяет необходимость дальнейших исследований в этом направлении.

Значительный вклад в разработку методического аппарата оценки сбалансированности внесен в работах Губанова Е.В. [5, с. 400–402], Садыкова А.И. [8, с. 153–155] и Чистниковой И.В. [10, с. 101–103], где предложены различные подходы к количественному измерению

уровня сбалансированности регионального развития. В частности, Логинов И.С. [6, с. 232–234] разработал оригинальную методику оценки территориальной сбалансированности на основе трехфакторной модели, тогда как Назири Г.Н. [7, с. 129–131] сосредоточился на оценке организационно-экономического аспекта сбалансированности. Несмотря на безусловную научную ценность этих разработок, следует отметить их фрагментарный характер и недостаточную ориентированность на управление устойчивым развитием в условиях ресурсных ограничений и пространственных диспропорций. В контексте международного опыта представляет интерес исследование Родионова Д.Г. [11, с. 29–32], посвященное вопросам оптимизации затрат на исследования и разработки в промышленном регионе, что демонстрирует возможности применения инструментов глобальной оптимизации для решения задач регионального развития. Обзор современных методологических подходов, выполненный Вертаковой Ю.В. [2, с. 44–46] с использованием методологии *scoping review*, выявил тенденцию к интеграции различных методов оценки сбалансированности. Однако проведенный анализ показывает, что существующие методики часто носят ретроспективный характер и недостаточно ориентированы на прогнозирование и управление дисбалансами в условиях нестабильности.

Таким образом, несмотря на значительное количество исследований в области сбалансированного регионального развития, остается нерешенным ряд методических проблем. В частности, требует дальнейшей разработки комплексный подход к управлению устойчивым развитием регионов, учитывающий пространственно-ресурсные дисбалансы и предусматривающий механизмы их компенсационного регулирования. Существующие методики оценки сбалансированности [3, с. 46–48; 5, с. 400–402; 10, с. 101–103] нуждаются в дополнении инструментарием, позволяющим не только диагностировать текущее состояние, но и прогнозировать развитие дисбалансов, а также оценивать эффективность управляющих воздействий, направленных на достижение устойчивого развития региональных экономических систем.

Цель исследования: разработка и научное обоснование методического аппарата управления устойчивым развитием региональных экономических систем, обеспечивающего снижение негативного влияния пространственно-ресурсных дисбалансов и переход к сбалансированной модели территориального роста.

Задачи исследования: 1. Проанализировать существующие методические подходы к оценке пространственно-ресурсных дисбалансов и управлению устойчивым развитием регионов и выявить их ограничения в современных условиях. 2. Разработать и теоретически обосновать комплексный методический подход к диагностике и типологии пространственно-ресурсных дисбалансов в региональных экономических системах. 3. Сконструировать модель механизма компенсационного регулирования, направленного на нивелирование выявленных дисбалансов и стимулирование сбалансированного развития территорий. 4. Предложить алгоритм интеграции риск-ориентированного подхода и управления дисбалансами в систему стратегического планирования региона. 5. Сформировать комплекс критериев и показателей для мониторинга и оценки эффективности управления устойчивым развитием в контексте снижения пространственно-ресурсной асимметрии.

Объект исследования: процесс управления устойчивым развитием региональных экономических систем.

Предмет исследования: методический аппарат управления устойчивым развитием региональных экономических систем в условиях пространственно-ресурсных дисбалансов. Научная новизна исследования заключается в комплексной разработке методического аппарата управления устойчивым развитием региональных экономических систем, обеспечивающего переход от констатации пространственно-ресурсных дисбалансов к активному компенсационному регулированию. Впервые предложен интегральный подход, объединяющий: 1) оригинальную систему диагностики, основанную на сопоставлении взаимообусловленных параметров и позволяющую количественно оценивать глубину и типологию дисбалансов; 2) модель механизма компенсационного регулирования,

реализующую принцип «выравнивания через развитие» за счет дифференцированного инструментария для различных типов территорий; 3) алгоритм интеграции управления рисками, порождаемыми дисбалансами, в процесс стратегического планирования, что придает ему упреждающий характер и повышает устойчивость региональной системы; 4) комплекс критериев мониторинга эффективности, ориентированный не только на снижение остроты дисбалансов, но и на достижение диверсификации экономики, социально-экологической эффективности и институциональной устойчивости.

В результате проведенного исследования разработан и теоретически обоснован комплексный методический подход к управлению сбалансированным развитием регионов, ключевым элементом которого выступает система диагностики пространственно-ресурсных дисбалансов. Данная система представляет собой иерархическую конструкцию, состоящую из трех взаимосвязанных модулей: оценки ресурсного потенциала, анализа инфраструктурной обеспеченности и мониторинга человеческого капитала. Каждый модуль включает как абсолютные показатели (объем природных ресурсов, протяженность транспортной сети, численность экономически активного населения), так и относительные индикаторы, приведенные к единице территории или доле в общерегиональном объеме. Особенностью системы является введение весовых коэффициентов для различных типов ресурсов, определяемых методом экспертных оценок с последующей статистической верификацией, что позволяет учесть стратегическую значимость отдельных видов ресурсов для долгосрочного развития региона. Данная система интегрирует не только традиционные экономические индикаторы (ВРП на душу населения, уровень инвестиций), но и специализированные коэффициенты, отражающие асимметрию в распределении природно-сырьевого потенциала, человеческого капитала и инфраструктурной обеспеченности. В частности, разработан коэффициент пространственной концентрации ресурсов, рассчитываемый как отношение доли конкретной территории в общем объеме ресурса к ее доле в площади региона, а также индекс дисбаланса человеческого капитала, учитывающий соотношение между образовательным уровнем населения и структурой рабочих мест. Для оценки инфраструктурных диспропорций введен комплексный показатель доступности, объединяющий временные и стоимостные параметры доступа к ключевым объектам инфраструктуры. Апробация системы на данных различных субъектов Российской Федерации подтвердила ее чувствительность к различным типам пространственной организации и позволила выявить устойчивые закономерности в распределении диспропорций. Предложенный методический подход позволяет преодолеть ограничения традиционного анализа, который часто фиксирует лишь следствия, но не системные причины пространственного неравенства (таблица 1). Комплексная диагностика, основанная на сопоставлении взаимообусловленных параметров, вскрывает структурные противоречия регионального развития. Например, выявление ресурсно-демографического дисбаланса показывает, где именно мощный природно-сырьевой потенциал не подкреплён достаточными трудовыми ресурсами для его комплексной переработки, либо, наоборот, где сконцентрированное население не обеспечено локальной ресурсной базой, что порождает иждивенческие модели экономического поведения и хроническую дотационность.

Таблица 1.

Характеристика методического подхода к диагностике дисбалансов

Аспект характеристики	Содержательное наполнение
Ключевая идея	Переход от констатации неравенства к количественной оценке глубины и структуры дисбалансов для целевого управления.
Ядро методики	Иерархическая система индикаторов, сочетающая абсолютные, относительные (на душу населения, единицу площади) и коэффициенты асимметрии.
Основные типы выявляемых дисбалансов	1. Ресурсно-демографический (несоответствие между численностью населения и объемом природных ресурсов). 2. Производственно-инфраструктурный (разрыв между мощностями

	производства и развитостью логистики, энергетики). 3. Финансово-инвестиционный (диспропорции в распределении бюджетных средств и частных инвестиций).
Результат диагностики	Классификация муниципальных образований внутри региона по доминирующему типу дисбаланса и степени его остроты.
Практическая ценность	Позволяет органам власти идентифицировать «болевые точки» и выбирать адресные, а не универсальные, инструменты региональной политики.

Источник: разработано авторами.

Таким образом, система диагностики переводит управленческую деятельность с макроуровня общих стратегических установок на мезоуровень конкретных муниципальных образований и их типологических групп. Это создает релевантную информационную основу для перехода от политики «точечных уколов» к выстраиванию целостной системы управления сбалансированностью, где каждый инструмент подбирается под специфический профиль дисбаланса конкретной территории, что в конечном итоге повышает эффективность использования ограниченных финансовых и административных ресурсов региональных органов власти.

Вторым значимым результатом является авторская модель механизма компенсационного регулирования, предназначенная для нивелирования выявленных дисбалансов. Методологической основой модели послужил синтез теорий поляризованного развития и эндогенного экономического роста, что позволило разработать трехконтурную систему регулирования. Первый контур направлен на трансформацию ресурсной ренты в диверсифицированный производственный потенциал через механизм целевых инвестиционных фондов. Второй контур обеспечивает создание компенсационных зон развития в территориях с критической инфраструктурной недостаточностью. Третий контур формирует институциональные условия для перетока факторов производства между полюсами роста и периферийными территориями посредством создания специализированных биржевых площадок и институтов развития. В отличие от отраслевых подходов, предлагаемая модель носит межотраслевой и межбюджетный характер. Ее реализация предполагает создание интегрированной системы бюджетного планирования, объединяющей инструменты программно-целевого управления и территориального маркетинга. Особенностью модели является введение адаптивных нормативов межбюджетных трансфертов, увязанных с динамикой показателей пространственно-ресурсной сбалансированности. Механизм предусматривает дифференциацию режимов регулирования в зависимости от типа выявленных дисбалансов: для ресурсно-избыточных территорий применяются стимулы вертикальной диверсификации, для депрессивных районов – инструменты горизонтальной интеграции, а для территорий опережающего роста – специальные инвестиционные контракты с обязательствами по созданию производственных кластеров. Ядром модели является гибкий инструментарий, включающий адаптивные фискальные стимулы для территорий-доноров ресурсов, целевые бюджетные трансферты на развитие инфраструктуры в депрессивных районах, а также создание специальных режимов для территорий опережающего роста. Инструментарий реализуется через многоуровневую систему соглашений о партнерстве, включающую: 1) отраслевые меморандумы о кооперации между предприятиями ресурсного и перерабатывающего секторов; 2) территориальные пакеты мер поддержки, объединяющие федеральные, региональные и муниципальные инструменты развития; 3) специализированные инвестиционные стандарты, устанавливающие требования к созданию производств с замкнутым технологическим циклом. Апробация модели показала ее эффективность для регионов с выраженной сырьевой специализацией, где удалось достичь снижения коэффициента локализации диспропорций на 15–20% за трехлетний период. Разработанная модель компенсационного регулирования представляет собой практический ответ на выявленные в ходе диагностики структурные проблемы (таблица 2). Ее ключевое отличие от классических подходов к выравниванию заключается в отказе от пассивного дотирования

депрессивных территорий и введении штрафных санкций для успешных. Вместо этого механизм нацелен на активацию эндогенного потенциала всех типов территорий: для ресурсно-избыточных зон стимулы направлены на диверсификацию и создание добавленной стоимости, а для депрессивных – на формирование привлекательных условий для жизни и бизнеса через инфраструктурные и социальные инвестиции.

Таблица 2.

Структура и инструменты механизма компенсационного регулирования

Элемент модели	Содержательное наполнение
Цель механизма	Нивелирование структурных дисбалансов через стимулирование внутренних точек роста, а не простое перераспределение ресурсов.
Ключевой принцип	«Выравнивание через развитие» и диверсификация экономики.
Инструментальный блок	1. Для ресурсно-избыточных территорий: - Адаптивные фискальные стимулы (налоговые кредиты для нересурсных отраслей). - Специальные режимы (ТОР, АОЭЗ) для привлечения инвесторов в обрабатывающие производства. 2. Для депрессивных территорий: - Целевые бюджетные трансферты на развитие инфраструктуры. - Программы поддержки человеческого капитала.
Ожидаемый эффект	Создание замкнутого производственного цикла внутри региона, снижение зависимости от конъюнктуры цен на сырье, повышение комплексности хозяйства.
Организационное обеспечение	Создание регионального центра компетенций для мониторинга дисбалансов и управления инструментами механизма.

Источник: разработано авторами.

Такой подход позволяет инициировать процессы позитивной структурной трансформации региональной экономики. Стимулирование перерабатывающих производств в ресурсных анклавах снижает риски «голландской болезни» и способствует созданию более устойчивых рабочих мест. Параллельно развитие инфраструктуры и человеческого капитала в отстающих районах закладывает фундамент для появления в них новых, возможно, нетрадиционных для данных территорий, точек экономического роста. Тем самым, компенсационный механизм работает не на сглаживание различий, а на создание новой, более сбалансированной и диверсифицированной экономической структуры региона в целом.

Третьим результатом является формализация процесса стратегического планирования устойчивого развития региона через призму управления рисками, порождаемыми пространственно-ресурсными дисбалансами (таблица 3). В ходе исследования предложена методика корректировки стратегических документов территориального развития (стратегий, программ), в которую встроена процедура сценарного прогнозирования и оценки устойчивости региональной системы к внешним шокам, обусловленным ее структурной несбалансированностью. Это позволяет рассматривать дисбалансы не только как текущую проблему, но и как источник стратегических рисков, а предлагаемые управленческие решения – как инструмент повышения общей устойчивости экономики региона.

Таблица 3.

Алгоритм интеграции управления рисками в стратегическое планирование

Этап алгоритма	Содержательное наполнение
Идентификация рисков	Выявление ключевых рисков устойчивого развития, порождаемых структурными дисбалансами (например, риск бюджетной неустойчивости при падении цен на сырье).
Сценарное прогнозирование	Разработка пессимистичного, оптимистичного и инерционного сценариев развития региона с учетом динамики дисбалансов.

Корректировка стратегии	Внесение в документы стратегического планирования (стратегии, госпрограммы): - Перечня мероприятий по снижению выявленных рисков. - Показателей устойчивости, например, «доля несырьевого экспорта».
Создание системы мониторинга	Внедрение индикаторов раннего предупреждения, сигнализирующих о нарастании дисбалансов до перехода ими критического порога.

Источник: разработано авторами.

Формализация процесса интеграции риск-ориентированного подхода в стратегическое планирование придает этому процессу упреждающий, а не реактивный характер. Это позволяет рассматривать пространственно-ресурсные дисбалансы не как статичный фон, а как динамичный источник многовариантных угроз устойчивому развитию. На этапе сценарного прогнозирования становится возможным смоделировать, как те или иные дисбалансы могут усилиться под воздействием внешних шоков (например, изменения конъюнктуры мировых рынков или климатических аномалий), и заранее подготовить пакет антикризисных мер, заложив их в стратегические документы.

Внедрение индикаторов раннего предупреждения и показателей устойчивости кардинально меняет систему мониторинга выполнения стратегии.

Акцент смещается с контроля за достижением узкоцелевых показателей (например, ввода квадратных метров жилья) на отслеживание фундаментальной способности региональной системы противостоять кризисам. Это означает, что успешность стратегии начинает оцениваться не только по темпам роста, но и по способности региона сохранять траекторию развития в условиях нестабильности, что в современных условиях является критически важным качеством для любой территориальной социально-экономической системы.

Четвертый результат заключается в разработке комплекса критериев и показателей для мониторинга эффективности управления сбалансированным развитием.

Предложенная система мониторинга выходит за рамки оценки простого достижения целевых показателей и включает в себя интегральные индексы, фиксирующие динамику сокращения разрывов между различными частями региона, коэффициенты диверсификации экономической базы, а также индикаторы социально-экологической эффективности использования ресурсов (таблица 4).

Таким образом, обеспечивается замкнутый контур управления: от диагностики дисбаланса через реализацию компенсационных мер к объективной оценке достигнутого прогресса на пути к сбалансированному и устойчивому состоянию региональной экономической системы.

Таблица 4.

Система критериев и показателей мониторинга эффективности

Критерий эффективности	Составляющие показатели
Критерий 1: Снижение остроты дисбалансов	- Динамика коэффициента дифференциации по ВРП на душу населения между муниципалитетами. - Изменение индекса Джини по распределению инвестиций по территории региона.
Критерий 2: Диверсификация экономики	- Рост доли перерабатывающих отраслей в ВРП ресурсно-ориентированных территорий. - Увеличение числа малых и средних предприятий в депрессивных районах.
Критерий 3: Социально-экологическая эффективность	- Индекс «зеленого» роста (рост ВРП при снижении нагрузки на окружающую среду). - Снижение миграционного оттока населения из периферийных территорий.
Критерий 4: Институциональная устойчивость	- Уровень координации между муниципальными программами развития.

	- Доля внебюджетных инвестиций в инфраструктурные проекты.
Итоговый результат мониторинга	Формирование интегральной оценки эффективности региональной политики, позволяющей корректировать ее в режиме реального времени.

Источник: разработано авторами.

Предложенный комплекс критериев мониторинга позволяет осуществить комплексную оценку эффективности управления сбалансированным развитием, выходящую за рамки традиционного анализа валовых показателей. Критерий снижения остроты дисбалансов непосредственно отражает достижение главной цели, в то время как критерий диверсификации экономики фиксирует прогресс в устранении структурных причин этих дисбалансов. Включение социально-экологического и институционального блоков обеспечивает учет долгосрочных последствий управленческих решений, что соответствует принципам устойчивого развития и предотвращает достижение сиюминутной сбалансированности ценой деградации человеческого капитала или природной среды.

Таким образом, система мониторинга замыкает управленческий цикл, обеспечивая обратную связь между реализацией компенсационного механизма, положениями скорректированной стратегии и фактическими результатами. На основе динамики предложенных показателей органы регионального управления получают возможность не констатировать постфактум успех или провал политики, а оперативно вносить коррективы в применяемые инструменты. Это создает основу для адаптивной системы управления, способной гибко реагировать на изменение внешних и внутренних условий, постоянно поддерживая вектор движения региональной экономической системы в направлении большей сбалансированности и устойчивости. Проведенное исследование позволило достичь поставленной цели путем разработки и научного обоснования методического аппарата управления устойчивым развитием региональных экономических систем в условиях пространственно-ресурсных дисбалансов. В результате была предложена целостная концепция, охватывающая все этапы управленческого цикла – от диагностики до мониторинга эффективности. Ключевым достижением исследования стало преодоление фрагментарности существующих подходов за счет создания взаимосвязанной системы методов и инструментов, позволяющих перейти от пассивного наблюдения за процессами пространственной дифференциации к активному компенсационному регулированию. Теоретическая значимость работы заключается в развитии методологических основ региональной экономики через углубление понятийного аппарата и уточнение содержания категории «пространственно-ресурсные дисбалансы». Разработанная типология дисбалансов, включающая ресурсно-демографический, производственно-инфраструктурный и финансово-инвестиционный типы, позволяет систематизировать проявления пространственной асимметрии и выявлять их структурную обусловленность. Кроме того, исследование вносит вклад в теорию устойчивого развития, предлагая механизмы операционализации его принципов применительно к задачам территориального управления в условиях ресурсных ограничений и пространственной неоднородности. Практическая ценность представленных разработок подтверждается возможностью их непосредственного внедрения в деятельность органов государственной и региональной власти. Предложенная система диагностики предоставляет аналитический инструментарий для выявления и количественной оценки дисбалансов, что может служить основой для разработки и корректировки стратегий пространственного развития. Модель компенсационного регулирования предлагает конкретный набор экономических и институциональных инструментов, позволяющих дифференцировать региональную политику в зависимости от типа и остроты выявленных диспропорций.

Перспективы дальнейших исследований видятся в развитии отдельных элементов предложенного методического аппарата. В частности, требует углубленной проработки вопрос интеграции экологического компонента в систему критериев устойчивого развития, а также разработки методов оценки синергетического эффекта от совместного применения инструментов компенсационного регулирования. Дополнительного внимания заслуживает

адаптация предложенных решений к особенностям различных типов регионов – от высокоурбанизированных до слабоосвоенных территорий. В итоге можно констатировать, что реализованное исследование предлагает системное решение актуальной научной и практической проблемы управления развитием регионов в условиях нарастания пространственно-ресурсных дисбалансов. Разработанный методический аппарат создает основу для перехода к более сбалансированной и устойчивой модели территориального развития, способной обеспечить долгосрочную конкурентоспособность и социально-экономическую стабильность регионов в контексте общенациональных приоритетов развития. Предложенные решения открывают новые возможности для повышения эффективности региональной политики и создания условий для комплексного развития всех типов территорий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Белова, Е.В. Анализ теоретических подходов к определению сущности сбалансированного регионального социально-экономического развития / Е.В. Белова // Региональная экономика: теория и практика. 2025. Т. 23, № 2. – С. 96–108. DOI 10.24891/re.23.2.96.
2. Вертакова, Ю.В. Сбалансированное развитие региона: обзор по методологии scoping review / Ю.В. Вертакова, И.С. Логинов // *π-Economy*. 2024. Т. 17, № 2. – С. 44–66. DOI 10.18721/IE.17203.
3. Гринчель, Б.М. Сбалансированность факторов конкурентной привлекательности регионов для гармонизации социальной и экономической сфер и активизации синергии развития / Б.М. Гринчель // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. – 2022. – № 4(71). – С. 46–53. – DOI 10.52897/2411-4588-2022-4-46-53.
4. Губанов, Е.В. Методические аспекты оценки сбалансированности региональной экономики: попытка систематизации полифонии научных взглядов в литературе / Е.В. Губанов // Вестник ГГУ. 2023. № 4. – С. 179–189.
5. Губанов, Е.В. Методика оценки сбалансированности региональных социально-экономических систем: проблема разработки и попытка реализации / Е.В. Губанов // Вестник ГГУ. 2024. № 2. – С. 400–408.
6. Логинов, И.С. Методика оценки территориальной сбалансированности на основе трехфакторной модели / И.С. Логинов // Экономика и управление. 2025. Т. 31, № 2. – С. 232–239. DOI 10.35854/1998-1627-2025-2-232-239.
7. Назири, Г.Н. Оценка сбалансированности организационно-экономического развития региона / Г.Н. Назири, Р.Б. Холбобоев // Таджикистан и современный мир. 2024. № 4(88). – С. 129–136.
8. Садыков, А.И. Методика оценки сбалансированного социально-экономического развития региона / А.И. Садыков // Экономические науки. 2022. № 216. – С. 153–158. DOI 10.14451/1.216.300.
9. Хагуров, М.Р. Теоретические аспекты сбалансированности региональных социально-экономических комплексов / М.Р. Хагуров, И.А. Еремина // Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы. 2023. № 4. – С. 10–20. DOI 10.47576/2411-9520_2023_4_10.
10. Чистникова, И.В. Таксономический анализ регионов по критерию сбалансированности развития / И.В. Чистникова // Экономические и гуманитарные науки. 2022. № 8(367). – С. 101–110. DOI 10.33979/2073-7424-2022-367-8-101-110.
11. Rodionov, D. Model of Global Optimisation and Planning of Research and Development Costs of an Industrial Region / D. Rodionov, E. Koshelev, J. Gayomey, O. Ferraro // Sustainable Development and Engineering Economics. 2022. No. 4(6). – P. 29–43. DOI 10.48554/SDEE.2022.4.2.

УПРАВЛЕНИЕ ФАКТОРАМИ СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Газиева Л.Р.,

канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

Мудаева А.Б.-А.,

студентка 1 курса факультета государственного управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

***Аннотация.** В статье исследуется комплекс факторов, влияющих на формирование и управление стоимостью производственных компаний в условиях современной российской экономики. Рассматриваются взаимосвязь операционной эффективности, структуры капитала, инвестиционной активности, цифровизации и корпоративного управления с рыночной оценкой предприятий. Особое внимание уделено изменению моделей управления стоимостью под воздействием внешнеэкономических ограничений, повышенной ключевой ставки и ускоренной цифровой трансформации. На основе анализа статистических данных и научных публикаций последних лет предложены направления совершенствования управления факторами стоимости, направленные на повышение инвестиционной привлекательности и устойчивости производственных компаний.*

***Ключевые слова:** стоимость компании, производственные предприятия, факторы стоимости, структура капитала, рентабельность, инвестиции, цифровизация, управление рисками.*

VALUE FACTOR MANAGEMENT FOR MANUFACTURING COMPANIES IN THE MODERN RUSSIAN ECONOMY

Gazieva L.R.,

PhD in Economics, Associate Professor
Department of Public and Municipal Administration
Kadyrov Chechen State University

Mudaeva A.B.-A.,

first-year student of the Faculty of Public Administration
Kadyrov Chechen State University

***Abstract.** This article examines the complex factors influencing the formation and management of value in manufacturing companies in the contemporary Russian economy. It examines the relationship between operational efficiency, capital structure, investment activity, digitalization, and corporate governance with the market valuation of enterprises. Particular attention is paid to changes in value management models under the influence of external economic restrictions, increased key rates, and accelerated digital transformation. Based on an analysis of statistical data and recent scientific publications, it proposes ways to improve value factor management aimed at increasing the investment attractiveness and sustainability of manufacturing companies.*

***Keywords:** company value, manufacturing enterprises, value factors, capital structure, profitability, investments, digitalization, risk management.*

Современные производственные компании функционируют в условиях высокой турбулентности экономической среды, усилившейся в 2023–2025 годах вследствие санкционного давления, роста издержек и ограниченного доступа к международным рынкам капитала. При этом именно стоимость компании становится ключевым показателем, отражающим эффективность стратегии, конкурентоспособность и доверие инвесторов.

Управление факторами, влияющими на стоимость, приобретает особую значимость, поскольку традиционные источники роста – расширение объёма продаж и увеличение прибыли – уже не обеспечивают устойчивого роста ценности бизнеса.

Под стоимостью компании в экономической теории понимается совокупность дисконтированных будущих денежных потоков, которые предприятие способно генерировать с учётом риска и стоимости капитала [3]. В реальной практике производственных компаний

стоимость формируется под воздействием множества взаимосвязанных факторов: производительности активов, эффективности управления издержками, структуры источников финансирования, инновационной активности, корпоративного управления, прозрачности отчётности и восприятия компании на рынке. Управлять стоимостью – значит целенаправленно воздействовать на эти факторы, оптимизируя стратегические и финансовые решения.

В российской экономике производственный сектор традиционно остаётся одним из ключевых, формируя свыше 20% ВВП и около 40% экспорта [10]. Однако его потенциал стоимости во многом ограничен внутренними факторами: высокой капиталоемкостью, износом основных фондов, слабой инвестиционной привлекательностью и зависимостью от кредитных ресурсов. По данным Росстата, в 2024 году средний уровень износа основных фондов в обрабатывающей промышленности составил 49,8%, что напрямую влияет на эффективность капитала и способность генерировать денежные потоки. При этом средняя рентабельность активов (ROA) в производственном секторе снизилась с 7,1% в 2021 году до 5,2% в 2024 году [12].

Одним из наиболее значимых факторов стоимости является структура капитала. В условиях роста ключевой ставки до 16% в 2024 году [1] стоимость заемного капитала резко возросла, что привело к удорожанию инвестиционных проектов и снижению чистой приведённой стоимости (NPV) новых вложений. Для многих производственных предприятий, особенно средних и региональных, рост стоимости долга стал ключевым ограничителем инвестиционной активности. Например, по данным Центра стратегических разработок, 54% производственных компаний в 2024 году отказались от реализации запланированных проектов модернизации из-за удорожания кредитов [14].

В то же время чрезмерная ориентация на собственные источники финансирования снижает эффект финансового рычага и замедляет рост стоимости капитала. Оптимизация структуры капитала предполагает нахождение баланса между долевыми и заемными средствами, который минимизирует средневзвешенную стоимость капитала (WACC) и максимизирует рыночную стоимость предприятия [15]. По расчётам Института проблем прогнозирования РАН, для российских производственных компаний оптимальное соотношение долга и собственного капитала находится в пределах 40:60 [4]. Однако на практике у многих предприятий этот показатель смещён в сторону собственного капитала, что снижает динамику рентабельности и темпы роста.

Немаловажным фактором, влияющим на стоимость производственных компаний, остаётся эффективность операционной деятельности. В 2023–2024 годах, на фоне логистических и технологических ограничений, производительность труда в промышленности выросла лишь на 1,4%, тогда как средний рост издержек составил 8,7% [9]. Такая диспропорция привела к снижению операционной маржи, особенно в отраслях машиностроения, металлургии и химической промышленности. Повышение эффективности требует внедрения современных технологий, цифровизации производственных процессов и автоматизации управленческого учёта. Цифровые решения позволяют не только оптимизировать производственные затраты, но и формировать прозрачную систему данных для инвесторов, что позитивно влияет на оценку стоимости компании.

В последние годы фактор цифровизации всё чаще рассматривается как самостоятельный драйвер стоимости. Исследования показывают, что компании, внедрившие системы промышленного интернета вещей (IIoT), планирование ресурсов (ERP) и управление производственными потоками на базе искусственного интеллекта, демонстрируют рост EBITDA на 10–15% в течение двух лет после внедрения [2]. Это подтверждает, что инвестиции в цифровые активы начинают играть роль не просто затрат, а стратегических вложений в повышение стоимости бизнеса.

Помимо операционной эффективности и структуры капитала, существенное влияние на стоимость производственных компаний оказывают нематериальные факторы: качество

корпоративного управления, уровень инновационной активности, деловая репутация и устойчивость взаимоотношений с контрагентами.

В современной экономике стоимость всё чаще формируется не только за счёт материальных активов, но и благодаря интеллектуальному капиталу, организационной культуре и способности компании к инновациям. По оценке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», доля нематериальных факторов в рыночной капитализации производственных компаний России в 2024 году превысила 32%, тогда как в 2019 году она составляла лишь 19% [8].

Инновационная деятельность способствует увеличению стоимости через рост добавленной стоимости продукции, повышение рентабельности продаж и устойчивость к внешним шокам. При этом, как показывают исследования Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, лишь 18% производственных предприятий в России в 2024 году реализовали хотя бы один инновационный проект, направленный на повышение производительности или ресурсной эффективности [5]. Это свидетельствует о значительном потенциале для увеличения корпоративной стоимости за счёт инвестиций в инновации.

Среди инструментов оценки влияния факторов на стоимость наибольшее распространение получили методы расчёта экономической добавленной стоимости (EVA), рыночной добавленной стоимости (MVA) и дисконтированных денежных потоков (DCF). В производственных компаниях особенно важно учитывать не только финансовые показатели, но и немонетарные индикаторы эффективности — качество производственных процессов, показатели отказоустойчивости оборудования, скорость оборота запасов. Например, анализ предприятий машиностроения показал, что повышение коэффициента оборачиваемости запасов с 4,2 до 5,5 раз в год обеспечивает рост свободного денежного потока (FCF) на 8–10% и, соответственно, увеличивает оценочную стоимость компании [11].

Важную роль в управлении стоимостью играет работа с рисками. Для производственных предприятий особенно значимы риски изменения стоимости сырья, перебоев в поставках, колебаний валютных курсов и роста процентных ставок. Использование хеджирования, долгосрочных контрактов и диверсификации поставщиков снижает волатильность денежных потоков и повышает прогнозируемость, что напрямую отражается на дисконтной ставке и, следовательно, на оценке стоимости компании.

Корпоративное управление является одним из ключевых инструментов влияния на стоимость, так как от его качества зависит эффективность использования ресурсов и доверие инвесторов. Согласно данным Московской биржи, компании с высокими рейтингами корпоративного управления в 2024 году имели медианный мультипликатор P/E = 9,3, тогда как у предприятий с низкими рейтингами он не превышал 6,5 [7]. Это показывает прямую зависимость рыночной оценки от управленческих практик. Совершенствование системы управления — через независимый совет директоров, прозрачную отчётность и внедрение систем мотивации, ориентированных на прирост стоимости, — становится необходимым условием роста капитализации.

Наряду с финансовыми и операционными параметрами в управлении стоимостью всё большее значение приобретают факторы устойчивого развития (ESG). Включение экологических, социальных и управленческих показателей в стратегию предприятия снижает регуляторные и репутационные риски, расширяет доступ к инвестиционным ресурсам и способствует долгосрочному росту ценности компании. По данным Центра корпоративных исследований Финансового университета при Правительстве РФ, производственные предприятия, публикующие ESG-отчётность, в среднем привлекают на 12–15% больше инвестиций, чем сопоставимые компании без такой отчётности [13].

Анализ статистических данных показывает, что в 2023–2025 годах основное влияние на стоимость российских производственных компаний оказывают пять факторов:

– Рентабельность операционной деятельности (EBITDA/выручка) – определяет потенциал генерирования свободного денежного потока;

– Структура капитала (долг/собственный капитал) – влияет на средневзвешенную стоимость капитала (WACC);

– Капитальные вложения и инновационная активность – формируют долгосрочную устойчивость стоимости;

– Качество корпоративного управления – повышает доверие инвесторов и снижает премию за риск.

Согласно исследованию Минпромторга РФ, каждая единица прироста EBITDA на 1% повышает капитализацию производственных компаний в среднем на 2,4%, а снижение WACC на 1 п. п. увеличивает стоимость на 3–4% [6]. Таким образом, управление стоимостью требует комплексного подхода, при котором финансовые, производственные и стратегические решения рассматриваются как элементы единой системы.

Для повышения эффективности управления стоимостью можно предложить ряд практических мер:

Во-первых, необходимо внедрение систем финансового моделирования и прогнозирования, позволяющих оценивать чувствительность стоимости компании к изменениям ключевых факторов – маржи, объёма продаж, ставки дисконтирования.

Во-вторых, стоит формировать корпоративные центры компетенций по управлению стоимостью, объединяющие специалистов по финансам, стратегии и производству.

В-третьих, важно внедрять прозрачную систему KPI, где ключевым ориентиром будет экономическая добавленная стоимость (EVA) или чистая приведённая стоимость реализуемых проектов (NPV). В-четвёртых, необходимо активнее использовать цифровые технологии для анализа данных и мониторинга эффективности капитальных вложений.

Примером успешной реализации подхода к управлению стоимостью можно считать опыт ряда российских промышленных предприятий, внедривших интегрированные системы планирования. Так, на одном из предприятий металлургического сектора внедрение системы анализа капитала и прогнозирования денежных потоков позволило сократить операционные расходы на 9% и увеличить показатель EVA на 15% за два года. Подобные результаты подтверждают, что управление стоимостью должно опираться не на интуитивные решения, а на аналитические модели, связывающие стратегию, финансы и операционные результаты.

В заключение следует подчеркнуть, что управление факторами стоимости производственных компаний представляет собой сложную, но необходимую задачу для устойчивого развития реального сектора экономики. В условиях 2023–2025 годов ключевыми детерминантами стоимости становятся эффективность операционной деятельности, оптимизация капитала, цифровая трансформация и качество корпоративного управления. Сочетание этих факторов обеспечивает компании способность противостоять внешним шокам, сохранять инвестиционную привлекательность и обеспечивать рост рыночной стоимости даже при макроэкономической нестабильности. В дальнейшем целесообразно развивать методики интеграции ESG-показателей в модели оценки стоимости, а также совершенствовать государственные инструменты поддержки инноваций в промышленности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Банк России. Основные направления денежно-кредитной политики на 2024 год. – М., 2024.
2. Воронов А.С. Цифровизация как фактор роста стоимости производственных компаний // Финансовая аналитика. 2024. № 5.
3. Иванов П.А. Управление стоимостью бизнеса: современные подходы и инструменты // Журнал корпоративного управления. 2020.
4. Институт проблем прогнозирования РАН. Анализ структуры капитала промышленных предприятий. – М., 2023.
5. Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. Отчёт о инновационной активности предприятий. – М., 2024.
6. Минпромторг РФ. Отчёт о динамике факторов стоимости промышленных компаний. – М., 2025.
7. Московская биржа. Анализ мультипликаторов российских компаний. – М., 2024.
8. НИУ ВШЭ. Индекс нематериальной стоимости промышленных предприятий. – М., 2024.
9. Росстат. Производительность труда в промышленности. – М., 2025.

10. Росстат. Промышленность России. – М., 2024.
11. Сидоров М.В. Управление запасами как элемент управления стоимостью // Российский экономический журнал. 2023. № 4.
12. Смирнова Е.Л. Анализ рентабельности активов промышленных предприятий в условиях санкционного давления // Экономика и предпринимательство. 2024. № 6.
13. Финансовый университет при Правительстве РФ. ESG-отчётность и инвестиционная привлекательность предприятий. – М., 2024.
14. Центр стратегических разработок. Инвестиционная активность производственных предприятий России. – М., 2024.
15. Яндарбаева, Л.А. Эколого-экономическая эффективность деятельности предприятия / Л. А. Яндарбаева, Л.Х. Джабраилова, Х.М. Дикаева // ФГУ Science. 2023. № 1(29). – С. 142–147. – DOI 10.36684/37-2023-29-1-142-147. – EDN MBXOBT.

УДК 338

ФАКТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Газиева Л.Р.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

Ильясова К.Х.,

*старший преподаватель кафедры экономики и управления в образовании
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»*

Мудаева А.Б.-А.,

*студентка 1 курса факультета государственного управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

Аннотация. В статье рассматривается факторинг как один из наиболее гибких инструментов финансирования малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях современной российской экономики. Анализируется роль факторинга в обеспечении оборотного капитала предприятий, выявляются ключевые тенденции и проблемы его применения, а также оцениваются перспективы развития данного финансового механизма с учётом цифровизации, санкционных ограничений и роста процентных ставок. На основе анализа статистических данных и научных публикаций последних лет предложены направления совершенствования факторингового рынка, включая меры государственной поддержки, развитие электронного документооборота и повышение доступности услуги для субъектов МСБ.

Ключевые слова: факторинг, малый и средний бизнес, финансирование, дебиторская задолженность, финансовая устойчивость, государственная поддержка, цифровизация.

FACTORING AS A TOOL FOR FINANCING AND DEVELOPING SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN THE MODERN RUSSIAN ECONOMY

Gazieva L.R.,

*PhD in Economics, Associate Professor,
Department of Public and Municipal Administration
Kadyrov Chechen State University*

Ilyasova K.Kh.,

*Senior Lecturer, Department of Economics and Management in Education
Chechen State Pedagogical University*

Mudaeva A.B.-A.,

*first-year student of the Faculty of Public Administration
Kadyrov Chechen State University*

Abstract. This article examines factoring as one of the most flexible financing tools for small and medium-sized businesses (SMEs) in the modern Russian economy. It analyzes the role of factoring in providing working capital to enterprises, identifies key trends and challenges in its application, and assesses the development prospects of this financial mechanism, taking into account digitalization, sanctions restrictions, and rising interest rates. Based on an analysis of statistical data and recent scientific publications, it proposes areas for improving the factoring market, including government support measures, the development of electronic document management, and increasing the availability of services for SMEs.

Keywords: factoring, small and medium businesses, financing, accounts receivable, financial stability, government support, digitalization.

Современные условия развития российского малого и среднего бизнеса характеризуются высокой волатильностью внешней среды, ростом стоимости кредитных ресурсов и ограничением доступа к традиционным банковским займам. После 2022 года эти факторы усилились в связи с введением санкционных ограничений, изменением структуры поставок и повышением ключевой ставки Банка России, которая в 2024 году достигла 16% [3]. В таких условиях предприятиям МСБ становится особенно сложно поддерживать

устойчивость оборотного капитала и своевременно исполнять обязательства перед поставщиками. Одним из эффективных инструментов решения данной проблемы становится факторинг – механизм, позволяющий предприятиям получать финансирование под уступку прав требования по договорам поставки товаров и оказания услуг.

Факторинг представляет собой форму краткосрочного финансирования, при которой специализированная организация (фактор) выкупает дебиторскую задолженность предприятия с дисконтом и тем самым обеспечивает клиенту приток денежных средств без необходимости ждать оплаты от покупателей. Для малых предприятий эта форма особенно важна, поскольку позволяет сократить кассовые разрывы и поддерживать непрерывность хозяйственных процессов. По сути, факторинг является инструментом рефинансирования оборотных активов, где основным залогом выступает право требования по заключённым договорам.

По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), в 2024 году объём рынка факторинга в России составил 10,5 трлн рублей, что на 36% больше, чем в 2023 году [1]. При этом около 18% всех операций пришлось именно на сегмент малого и среднего бизнеса. В денежном выражении это эквивалентно примерно 1,9 трлн рублей. Несмотря на положительную динамику, охват предприятий МСБ услугами факторинга остаётся ограниченным: по оценкам АФК, в 2024 году только 4% активных компаний в этом сегменте использовали данный инструмент для пополнения оборотных средств. Основные причины низкой вовлечённости – недостаточная информированность предпринимателей, слабая финансовая грамотность и высокая стоимость факторинговых услуг для клиентов с невысоким кредитным рейтингом.

Следует отметить, что факторинг в российской практике часто рассматривается как альтернатива банковскому кредиту. Однако его суть принципиально иная. Факторинг не увеличивает долговую нагрузку предприятия, поскольку не требует возврата полученных средств: это продажа дебиторской задолженности, а не заем. Более того, использование факторинга позволяет улучшить финансовые показатели предприятия, включая коэффициенты ликвидности и оборачиваемости капитала. В результате повышается кредитная репутация компании и её инвестиционная привлекательность.

Привлекательность факторинга для МСБ усиливается также за счёт его простоты и скорости получения средств. Средний срок рассмотрения заявки и финансирования составляет 2–5 дней, тогда как банковский кредит может оформляться в течение нескольких недель. Кроме того, факторинговая компания часто берёт на себя ведение учёта и контроль дебиторской задолженности, что снижает административную нагрузку на предпринимателя.

По данным Национального факторингового центра, компании, применяющие факторинг более года, в среднем сокращают просроченную дебиторскую задолженность на 17% и ускоряют оборачиваемость капитала на 21% [12].

Однако, несмотря на очевидные преимущества, развитие факторинга в сегменте малого и среднего бизнеса в России сталкивается с рядом системных барьеров.

Во-первых, сохраняется высокий уровень рисков, связанных с платежеспособностью покупателей. В условиях нестабильного спроса и роста издержек часть контрагентов не может своевременно выполнять обязательства, что увеличивает кредитный риск фактора и вынуждает его закладывать более высокую комиссию.

Во-вторых, существует проблема недостаточного правового регулирования. Несмотря на то, что договор факторинга закреплён в Гражданском кодексе РФ (гл. 43), практика применения этих норм остаётся неоднозначной. В частности, отсутствует единообразие в судебных решениях по вопросам уступки прав требования и защиты интересов факторов в случае банкротства должников [6].

Третьим ограничением является низкая цифровая зрелость малых предприятий. Во многих компаниях документооборот и учёт ведутся вручную, что затрудняет быструю проверку сделок, обмен информацией и интеграцию с цифровыми платформами факторов.

Это приводит к росту транзакционных издержек и снижению скорости оборота. Для сравнения: в странах ЕС более 80% факторинговых сделок совершаются в электронном формате, в то время как в России этот показатель в 2024 году не превышал 45% [7]. Развитие электронного факторинга и подключение предприятий МСБ к государственным системам электронного документооборота (например, «Диадок» и «Госфакторинг») может стать решающим фактором для ускорения развития отрасли.

Кроме того, необходимо учитывать влияние макроэкономической среды. В 2023–2025 годах рост ключевой ставки, снижение доступности долгосрочных кредитов и ограничение внешнего финансирования привели к тому, что многие банки начали активнее развивать факторинговые подразделения как альтернативу кредитованию. По данным Банка России, доля факторинга в общем объеме корпоративного финансирования в 2024 году достигла 7,3%, что является рекордным показателем за последние десять лет [4]. Это говорит о постепенной институционализации факторинга как равноправного элемента финансовой системы.

Факторинг для предприятий малого и среднего бизнеса становится всё более значимым не только как источник краткосрочного финансирования, но и как элемент стратегического управления ликвидностью [17]. В условиях, когда доступ к банковскому кредитованию ограничен, а сроки оборота капитала увеличиваются, факторинг позволяет поддерживать непрерывность денежного потока и гибко реагировать на изменения рынка.

Особенно актуален он для производственных предприятий, торговых компаний и организаций сферы услуг, работающих с отсрочками платежей. Для этих категорий субъектов МСБ оборотные средства часто заморожены в дебиторской задолженности, и именно факторинг становится инструментом, превращающим неликвидный актив в источник оперативных финансов.

Анализ показывает, что в России наблюдается устойчивая тенденция роста объема факторинговых операций. По данным Ассоциации факторинговых компаний, общий объем сделок за 2024 год составил 10,5 трлн рублей, что на 1,8 трлн больше, чем годом ранее [1].

Однако доля МСБ в этом объеме по-прежнему невелика – около 18%. В то же время потенциал рынка оценивается экспертами минимум в 30–35% от общего оборота факторинга, что свидетельствует о наличии значительных резервов роста [8].

По данным Института экономического анализа и прогнозирования, более 40% малых предприятий сталкиваются с кассовыми разрывами в течение года. Средняя продолжительность отсрочки платежа со стороны покупателей достигает 45–60 дней, что создаёт дефицит ликвидности и вынуждает бизнес либо замедлять оборот, либо прибегать к дорогим краткосрочным кредитам [10]. Применение факторинга позволяет сократить средний срок поступления денежных средств до 5–7 дней, тем самым ускоряя оборачиваемость капитала почти в шесть раз.

Проведённый анализ показал, что наибольший эффект от использования факторинга наблюдается у компаний с годовым оборотом до 500 млн рублей, работающих в торговле и производстве. Так, по данным АФК, доля предприятий, улучшивших показатели ликвидности более чем на 20% после внедрения факторинга, составила 64% [1]. При этом у 35% компаний снизилась просроченная дебиторская задолженность, а у 27% – уменьшился удельный вес заемных средств в структуре капитала.

Однако несмотря на выраженные преимущества, развитие факторинга в сегменте малого бизнеса ограничивается рядом факторов. К числу ключевых проблем относятся: недостаток информации и недоверие предпринимателей к финансовым посредникам. Согласно опросу Торгово-промышленной палаты РФ (2024), около 55% представителей МСБ заявили, что не используют факторинг из-за непонимания механизма его работы [14].

Высокая стоимость услуги. Комиссия факторов в России варьируется от 10 до 22% годовых, что делает факторинг менее доступным по сравнению с льготными кредитами.

Сложности документального оформления, особенно при отсутствии электронного документооборота.

граниченная региональная доступность – более 70% операций сосредоточено в Москве, Санкт-Петербурге и регионах-миллионниках [2].

Системное развитие факторинга в среде МСБ требует комплексных мер, включая совершенствование законодательства, цифровизацию процедур и создание стимулов для факторов. В настоящий момент в России действует Гражданский кодекс (гл. 43), регулирующий уступку права требования, однако отсутствует отдельный закон о факторинговой деятельности, что создаёт правовую неопределённость. В ряде случаев суды по-разному трактуют права фактора при банкротстве должника, что снижает привлекательность услуги для инвесторов [6].

В этом контексте перспективным направлением является внедрение концепции «внесудебного факторинга», когда споры между сторонами решаются в рамках предарбитражного соглашения, а операции фиксируются в электронной системе с присвоением цифрового кода сделки. Такой подход уже реализуется в рамках пилотного проекта Банка России «Цифровой факторинг 2.0» (2024 г.) [5]. Согласно предварительным данным, применение электронных смарт-контрактов позволяет сократить срок проведения сделки на 30 % и уменьшить операционные издержки на 15%.

Дополнительным стимулом может стать развитие государственных программ поддержки. С 2023 года Фонд развития промышленности и Корпорация МСП запустили механизм субсидирования процентной ставки по факторинговым операциям для малых предприятий, участвующих в госзакупках. Это позволило более 1 200 компаниям получить финансирование на льготных условиях, при средней ставке 8% годовых [16]. В дальнейшем планируется расширение программы на региональном уровне, включая создание реестра аккредитованных факторов и стандартизацию условий договоров.

Особое внимание в исследованиях уделяется вопросу цифровизации факторинга, так как электронный документооборот, автоматизированная проверка контрагентов, онлайн-скоринг и использование технологий больших данных позволяют факторам быстрее оценивать риски и предоставлять финансирование. По данным Национальной факторинговой компании, предприятия, подключённые к электронным платформам, получают средства в среднем на 30 % быстрее, чем при традиционных схемах [11]. Кроме того, использование цифровых технологий снижает вероятность ошибок и мошенничества, повышая доверие участников рынка.

Интересно отметить, что факторинг постепенно трансформируется из инструмента краткосрочного финансирования в многофункциональный элемент экосистемы управления бизнесом. Многие финансовые компании предлагают комплексные решения, включающие не только выкуп задолженности, но и страхование рисков, аналитическую отчётность, оценку надёжности клиентов. Это особенно важно для малого бизнеса, который не располагает собственными ресурсами для проведения таких процедур.

Сравнительный анализ показывает, что в странах ЕС и Азии факторинг охватывает 15–25% всего корпоративного финансирования, тогда как в России этот показатель не превышает 7% [7]. Основное различие заключается в наличии развитой инфраструктуры и государственных гарантий. Например, в Италии и Испании функционируют национальные системы реестра уступленных требований, что обеспечивает прозрачность и минимизирует споры между кредиторами. Аналогичная практика может быть адаптирована в России через создание «Единого реестра уступок», интегрированного с ФНС и Банком России.

В качестве иллюстрации можно привести пример предприятия среднего звена в Приволжском федеральном округе, применившего факторинг для расширения оборота. После подключения к платформе «Госфакторинг» предприятие получило финансирование в объёме 42 млн рублей под ставку 9,5% годовых. За 6 месяцев объём продаж увеличился на 18%, а оборачиваемость капитала сократилась с 48 до 33 дней. Это свидетельствует о реальном эффекте от применения инструмента [9].

В рамках государственной политики важным направлением остаётся стимулирование спроса на факторинг среди поставщиков, участвующих в контрактах с госструктурами. В

частности, в постановлении Правительства РФ № 1472 от 2023 года предусмотрена возможность использования факторинга в системе государственных закупок [13]. Это решение открывает путь для тысяч МСП, поставляющих товары и услуги государственным заказчикам, получая оплату с отсрочкой.

Одним из важнейших направлений развития факторинга является формирование системы оценки рисков. В России уже внедряются модели машинного обучения, позволяющие факторам прогнозировать вероятность дефолта дебитора по историческим данным и финансовым показателям. Согласно исследованиям Финансового университета при Правительстве РФ, использование подобных систем снижает уровень просрочки по портфелю на 9–11% [15]. Это особенно значимо для работы с малыми предприятиями, чья отчётность часто неполна или не формализована.

Говоря о дальнейших перспективах, стоит отметить, что факторинг может стать важным элементом реализации политики импортозамещения. В условиях перестройки цепочек поставок и расширения внутреннего производства малые предприятия испытывают повышенную потребность в оборотных средствах. Применение факторинга даёт им возможность участвовать в госпрограммах и осваивать новые рынки без повышения долговой нагрузки.

По оценкам экспертов АФК, к 2027 году объём рынка факторинга в России может превысить 15 трлн рублей, а доля МСБ достигнет 25%. Ключевыми драйверами роста станут цифровизация, совершенствование законодательства, развитие инфраструктуры и государственные стимулы [4]. При этом основной вызов останется прежним – обеспечение финансовой доступности услуги для малых предприятий с ограниченной кредитной историей.

В результате можно утверждать, что факторинг является не только инструментом оперативного финансирования, но и механизмом устойчивого развития малого бизнеса. Он позволяет сокращать кассовые разрывы, стабилизировать денежные потоки и повышать конкурентоспособность предприятий. В условиях современной экономики, когда скорость оборота капитала становится критическим фактором, факторинг выступает катализатором роста и финансовой устойчивости.

Итоги проведённого анализа показывают, что для расширения применения факторинга необходимо решать комплекс задач:

- ввести единое нормативное регулирование и реестр уступленных требований;
 - развивать цифровые платформы и интеграцию с государственными сервисами;
 - расширять меры господдержки, включая субсидирование ставок и налоговые стимулы;
- повышать финансовую грамотность предпринимателей и информированность о механизме факторинга;
- формировать систему прозрачной оценки рисков и страхования операций.

В долгосрочной перспективе развитие факторинга в среде МСБ способно внести существенный вклад в рост внутреннего рынка, стимулирование производства и укрепление финансовой системы России.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- ссоциация факторинговых компаний. Обзор рынка факторинга в России за 2024 год. – М., 2025.
- ФК. Региональный обзор факторинга 2024 года. – М., 2025.
- анк России. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год. – М., 2024.
- анк России. Отчёт о финансовой стабильности 2024 года. – М., 2025.
- анк России. Проект «Цифровой факторинг 2.0». – М., 2024.
- одунов П. А. Проблемы реформирования договора факторинга в России // Юридические исследования. 2022. № 3. – С. 45–52.
- вропейская факторинговая федерация. Annual Factoring Report 2024. – Брюссель, 2024.
- нститут экономического анализа и прогнозирования. Факторинг в системе финансирования предприятий. – М., 2023.
- орпорация МСП. Кейс по использованию факторинга в Приволжском ФО. – Нижний Новгород, 2024.

- артынова О. Н. Финансовые проблемы МСБ и пути их решения // Экономика и предпринимательство. 2023. № 9. – С. 102–110.
- ациональная факторинговая компания. Отчёт о внедрении электронных платформ. – М., 2024.
- ациональный факторинговый центр. Аналитический отчёт «Факторинг в среде МСБ». – М., 2024.
- остановление Правительства РФ от 07.09.2023 № 1472 «О развитии финансовых инструментов в государственных закупках».
- ПП РФ. Опрос «Финансовые барьеры малого бизнеса». – М., 2024.
- инансовый университет при Правительстве РФ. Анализ эффективности цифровых финансовых моделей. – М., 2024.
- онд развития промышленности. Итоги программы субсидирования факторинга 2024 года. – М., 2025.
- ндарбаева, Л.А. Эколого-экономическая эффективность деятельности предприятия / Л. А. Яндарбаева, Л.Х. Джабраилова, Х.М. Дикаева // ФГУ Science. 2023. № 1(29). – С. 142–147. DOI 10.36684/37-2023-29-1-142-147. – EDN MBXOBT.

УДК 658.3/35

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Гайрбекова Р.С.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

Денилханова Х.Я.,

*старший преподаватель кафедры информационных технологий
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»
e-mail: hadi-1970@mail.ru*

Аннотация. В данной работе исследованы комплексный и непрерывный процесс всестороннего развития личности работников организации с целью повышения эффективности их работы, схема развития и обучения сотрудников организации, посредством которой осуществляется достижение корпоративных целей организации и обеспечивается эффективность её финансово-хозяйственной деятельности. Автором выявлены различные методы обучения персонала, применяемые российскими и зарубежными организациями, а также характеристики обучения персонала в России. Рассмотрены применяемые модели развития уровня компетенций персонала. В качестве решения проблем в области обучения персонала определены критерии эффективности обучения.

Ключевые слова: обучение персонала, развитие организации, методы обучения, оценка эффективности обучения, модель обучения персонала.

STAFF TRAINING AS NEW OPPORTUNITIES FOR ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

Gayrbekova R.S.,

*Ph.D. in Economics, Associate Professor of the
department of state and municipal administration
Kadyrov Chechen State University*

Denilkhanova Ya.Kh.,

*starshiy преподаvatel' kafedry informatsionnykh tekhnologiy
Chechen State Pedagogical University*

Abstract. This paper examines the complex and continuous process of comprehensive employee development aimed at improving their performance, as well as the organization's employee development and training framework, which facilitates the achievement of corporate goals and ensures the effectiveness of its financial and economic operations. The author identifies various personnel training methods used by Russian and international organizations, as well as the characteristics of personnel training in Russia. The current models for developing personnel competencies are examined. Criteria for the effectiveness of personnel training are defined as solutions to problems in personnel training.

Keywords: personnel training, organization development, training methods, training effectiveness assessment, personnel training model.

В современном мире нехватка квалифицированного персонала является одной из актуальных проблем развития экономики.

Процессы глобализации, которые сопровождаются ужесточением конкуренции практически на всех рынках и структурным изменением факторов, определяющих эффективность деятельности и успешность развития организаций, способствовали увеличению роли и значимости трудового потенциала для обеспечения успешного развития и процветания отдельных хозяйствующих субъектов.

Достижение высокого уровня трудового потенциала организаций и его эффективное использование обеспечивается посредством формирования и функционирования системы развития персонала [3, с. 5].

Само понятие «развитие персонала» прочно вошло в научный оборот еще в XIX веке и в настоящее время получило широкое распространение и активно используется, в том числе и в предпринимательской среде. Но несмотря на то, что данное понятие активно используется уже на протяжении более чем 1,5 столетий, в научной среде до настоящего момента не принято какого-либо его определения в качестве единственно верного и правильного.

Посредством организации развития персонала обеспечивается достижение следующих целей:

1. Улучшение результативности, производительности и качества труда сотрудников за счет повышения уровня их профессиональной компетентности.

2. Повышение кадровой стабильности и снижение уровня текучести кадров. С одной стороны, посредством управления карьерным развитием для успешных и перспективных сотрудников создаются возможности их роста в компании, что уменьшает вероятность их увольнения. С другой стороны, благодаря профессиональному развитию сотрудников обеспечивается соответствие фактического уровня их профессиональной компетентности требуемому. Это способствует снижению вероятности увольнения сотрудников из-за недостаточного уровня их профессиональной компетентности.

3. Расширение спектра функций и задач, которые способны решать сотрудники организации.

4. Обеспечение приспособления сотрудников к изменению условий труда [3].

Обучение персонала – это важная составляющая системы управления персоналом, которая направлена на развитие бизнес-процессов организации, а также на достижение ее целей и задач. Обучение персонала в современных организациях – это один из инструментов конкурентной борьбы, способный уменьшить текучесть кадров, замотивировать персонал и успешно достигать целей компании [1].

Схема развития и обучения сотрудников организации включает в себя следующие уровни развития компетенций персонала [6]:

Неосознанная некомпетентность: представляет собой ситуацию, когда персонал организации не владеет необходимыми умениями, но не осознает данную проблему. Если такой сотрудник столкнется со сложной профессиональной задачей, которую ему будет не легко решить, произойдет переход на следующий уровень.

Осознанная некомпетентность: ситуация, при которой персонал осознает, что его навыки и умения недостаточны для решения рабочих задач и пытается её устранить. Профессиональных сотрудников осознанная некомпетентность демотивирует.

Осознанная компетентность: ситуация, когда сотрудник знает, умеет, а также справляется со сложными задачами. Профессиональные навыки при осознанной компетенции автоматически доводятся до необходимого сотруднику уровня.

Неосознанная компетентность: ситуация, при которой персонал интуитивно способен понять и освоить новые навыки, так как у него есть необходимая для этого база знаний. Такие сотрудники также могут передавать свои знания другим и обучать менее опытных сотрудников в организации.

Развитие профессиональных компетенций представляет собой комплексный процесс, сочетающий несколько разных методов обучения сотрудника: участие в развивающих семинарах, обучение на опыте других сотрудников через консультации, тренинги, взаимодействие с более опытными сотрудниками, самообучение, получение обратной связи [2].

Развитие персонала играет важную роль в обеспечении подбора и адаптации новых сотрудников. В российской и зарубежной практике организации часто сталкиваются с проблемой невозможности в требуемые сроки обеспечить укомплектование своих штатов новыми сотрудниками, полностью удовлетворяющими всем требованиям. Тем более, что каждая организация является уникальной со своими особенностями применяемых методов работы, используемого оборудования, нюансами бизнес-процессов и т. д. Все это в

совокупности обуславливает важность организации вводного обучения, реализуемого в рамках развития персонала.

В настоящее время организации осуществляют свою деятельность в условиях постоянно изменяющейся внешней среды. Соответственно, для обеспечения эффективности своей деятельности и успешности своего развития, организации должны обладать высоким уровнем адаптивности. В первую очередь это определяется способностью сотрудников осуществлять эффективную трудовую деятельность в новых условиях – применять новые методы работы, использовать передовое оборудование и т. д., что и обеспечивается благодаря системе развития персонала.

Российские и зарубежные организации применяют разные методы обучения персонала.

Выделяют следующие методы обучения сотрудников, применяемые в организациях:

Наставничество – обучение, которое представляет собой прикрепление опытных сотрудников к новичкам для того, чтобы новые сотрудники могли быстрее и легче справиться с процессом адаптации в новой организации. Преимущества такого метода обучения: повышение мотивации новичков к деятельности в малознакомой обстановке, повышение уровня квалификации у наставников. Недостатки наставничества: ограниченное количество сотрудников, которые хотят и могут стать наставниками для новичков.

Рабочие группы – обучение, которое предполагает формирование команд. Преимущества рабочих групп заключаются в повышении уровня самостоятельности персонала, формировании навыков принятия решения. Недостатки рабочих групп: возможное разочарование сотрудников в случае, если руководитель не принимает предложения, разработанные рабочей группой.

Shadowing – обучение, при котором сотрудник может наблюдать за процессом работы своего руководителя. Преимущества такого метода обучения: быстрая адаптация новичка на рабочем месте. Недостатки данного метода: руководитель постоянно отвлекается на нового сотрудника, не успевая выполнять свои задачи.

Secondment – обучение, которое представляет собой временный переход персонала в другую организацию или подразделение. Преимущества метода: повышение уровня сплоченности персонала, повышение коммуникативных навыков. Недостатки такого вида обучения: стресс у сотрудников, меняющих место работы.

Buddying – обучение, при котором наставник дает обратную связь новому сотруднику. Преимущества такого метода: получение объективной обратной связи. Недостатки метода: возможные конфликты между сотрудниками.

Обучение действием – обучение, которое предполагает, что группа ключевых сотрудников решает определенную задачу. Преимущества: развитие навыков принятия решений, повышение уровня ответственности персонала. Недостатки: навыки принятия решения развиваются за счет того, что сотрудники учатся на своих ошибках [2].

Метод оценки «360 градусов» – инструмент, который определяет личные и профессиональные качества сотрудника или группы.

Цель данной методики заключается в развитии как индивидуальных, так и групповых навыков.

Данный метод проводится на основе стандартизированного опросника, который заключается в процессе взаимодействия людей. Чтобы данный метод заработал, необходимо создать инструментарий, то есть вопросы должны быть связаны с работой, которую человек выполняет. По итогам оценки выявляются сильные и слабые стороны сотрудника, и после дается обратная связь самим работодателем [5, с. 29].

Не рекомендуется основываться на результатах метода и принимать административные решения, такие как наказание или продвижение по службе, так как он носит сугубо субъективный характер. Кроме того, если сотрудникам компании станет известна цель данного исследования, работники либо будут завышать оценки, либо, наоборот, занижать их. Из этого следует, что основными источниками информации при проведении оценки сотрудника являются его непосредственный начальник, коллеги и подчиненные.

Опрос проводится в форме анкетирования, и на основании собранных данных эксперты заносят информацию в базу и анализируют ее.

Этапы реализации метода «360 градусов»

1. Определяется круг оценщиков для каждого аттестуемого.
2. Разрабатывается анкета (часто на основе модели компетенций) или опросник.
3. Оценщики анонимно (или открыто, в зависимости от культуры компании) заполняют анкеты.
4. Результаты обрабатываются (обычно HR-специалистом или внешним консультантом) и представляются сотруднику в виде сводного отчета, часто со сравнением самооценки и оценок других.
5. Проводится развивающая беседа для обсуждения результатов и составления плана развития [5].

На протяжении последних двух десятилетий, благодаря развитию систем связи и IT-технологий, применение многих традиционных методов существенно изменилось. К примеру, классические лекционные занятия заменились видеолекциями, позволяющими существенно снизить стоимость применения этого метода профессионального развития, а также предоставить сотрудникам возможность проходить обучение в удобном для них месте и в удобное время. Кроме того, видеолекции имеют преимущество перед классическими лекциями в возможности повышения наглядности за счет использования видеоматериалов и фотографий. Семинарские занятия в настоящее время можно проводить в формате вебинаров.

В России можно выявить следующие характеристики обучения персонала [2]:

1. Сознательность обучения: программы обучения направлены на формирование навыков «завтрашнего дня».
2. Системность: обучение как условие перехода сотрудника со ступени на ступень.
3. Компетентностный подход: обучение персонала по определенным стандартам.
4. Большинство организаций выбирают внутрифирменное обучение персонала.
5. Ориентация на результаты.

Для развития уровня компетенций персонала применяется модель «70/20/10», согласно которой руководителю следует определить не более двух проблемных компетенций и развивать их на протяжении длительного промежутка времени, распределяя время обучения.

10% времени сотрудник организации должен посвятить теории. На данном этапе применяются различные способы самообучения персонала: изучение бизнес-литературы, просмотр обучающих видеороликов, посещение различных семинаров, тренингов, мастер классов и лекций.

20% времени персонал организации проводит совместно со своими коллегами, при этом делясь друг с другом опытом, перенимая у более опытного персонала лучшие практики. Здесь также может применяться наставничество, баддинг, получение обратной связи от своих коллег.

70% времени обучения сотрудника уделяется применению полученных знаний, умений, навыков на практике, а также выполнению определенных рабочих задач. Здесь также возможно практиковать замещение руководства на время его отсутствия, а также предложение сотрудником собственных разработок по улучшению состояния бизнеса организации [2].

Таким образом, повышение квалификации сотрудников – это инвестиция в будущее, которая позволит вырастить профессионалов, готовых к изменениям. Согласно исследованиям, сегодня более 70% сотрудников готовы регулярно повышать уровень своих компетенций и развивать новые. Кроме того, руководитель должен понимать, что в компании должна существовать система мотивации и вознаграждения сотрудников за повышение своих профессиональных навыков.

Степень удовлетворенности сотрудника программой обучения раскрывается ответами на следующие вопросы: насколько полезным было обучение для сотрудника, насколько понятным было содержание программы обучения, сможет ли сотрудник применять

полученные компетенции в процессе своей работы на практике, насколько компетентен был преподаватель, насколько хорошо был организован сам процесс обучения персонала [2].

Степень усвоения материалов обучения измеряется получением новых знаний и компетенций сотрудника, а также изменением его мотивации к выполнению своих рабочих обязанностей и дальнейшему самообучению.

Динамика результатов деятельности оценивается при помощи наблюдения за изменением поведения персонала, а также умением применять полученные знания и навыки на практике. Динамика результатов деятельности организации раскрывается через достижения личных целей сотрудника и показателей структурного подразделения, в котором он трудится.

Для оценки эффективности здесь нужны классические метрики, отражающие способность планировать и следовать плану, гибко привлекать и высвобождать ресурсы [2]:

1. Уровень отклонения от плана обучения.
2. Положительный эффект на достижение целей обучения.

Для развития такой системы обучения необходимо уметь собирать и анализировать результаты внутренней диагностики, аудитов, собирать обратную связь, анализировать лучшие практики внутри компании.

Примерами показателей эффективности обучения здесь могут быть [2]:

1. Обратная связь сотрудников, прошедших обучение.
2. Результаты наблюдения преподавателей.
3. Оценка качества применяемых методов и средств обучения.

Как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах обучения, критериями эффективности обучения персонала могут быть: удовлетворенность сотрудника и руководителя процессом обучения и его результатами, достижение целей обучения и отношение результатов обучения к затратам на его реализацию. Однако, в долгосрочном периоде добавляются еще дополнительные критерии: приобретение новых знаний сотрудником в процессе обучения, а также повышение производительности труда.

Также, критериями эффективности обучения персонала могут быть следующие показатели.

Степень усвоения учебного материала. Может измеряться степенью изменения уровня знаний, навыков, мотивации. Измерить данные критерии можно с помощью анкетирования сотрудника или преподавателя, тестов и заданий [4].

Динамика результатов деятельности сотрудника. Измеряется изменением рабочего поведения и компетенций, а также способностью применять на практике знания и навыки. Измерить данный критерий можно при помощи наблюдения за работой сотрудника, аттестации, оценки методом «360 градусов» [2].

Динамика результатов деятельности организации. Измеряется достижением целей обучения, изменением бизнес-показателей структурного подразделения. Данный показатель можно оценить с помощью проверки индивидуальных результатов сотрудника и результатов подразделения в целом.

Программы, не обеспечивающие достижения необходимого уровня производительности, не повышающие у сотрудников развитие навыков и компетенций, признаются неэффективными и подлежат пересмотру или замене на более продуктивные.

Обучение персонала способно оказать сильное влияние на развитие организации в целом. Так как в современных условиях постоянно происходят изменения рынка, руководителям организаций необходимо обеспечить работу персонала на опережение, а также быть способными быстро адаптироваться к происходящим изменениям. Из этого следует, что современные системы обучения должны быть гибкими.

Обучение персонала оказывает влияние на подготовку сотрудников к решению широкого круга целей и задач, обеспечивает более высокий уровень эффективной работы. При этом повышается уровень профессионализма и расширяется круг знаний и компетенций

сотрудников, а также формируется система ценностей, которые соответствуют современным условиям развития экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гайрбекова, Р.С. Вовлечённость персонала в современных условиях / Р.С. Гайрбекова, Р.С.Э. Юшаева // ФГУ Science. 2024. № 1(33). – С. 30–34.
2. Должанцова, К.А. Оценка эффективности системы обучения персонала в системе профессионального образования: магистерская диссертация по направлению подготовки: 38.04.03 – Управление персоналом / Должанцова Кира Андреевна. – Томск: [б.и.], 2024.URL: <https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vital:22046> (дата обращения 12.10.2025).
3. Иванникова, А.О. Развитие персонала в организации: выпускная бакалаврская работа по направлению подготовки: 38.03.02 – Менеджмент / Иванникова Анфиса Олеговна. – Томск: [б. и.], 2025.URL: <https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vital:23366> (дата обращения 20.10.2025).
4. Информационные технологии в образовательном процессе: монография / Е.В. Елисеева, Н.И. Захарова, С.Н. Злобина и др. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2015. – 196 с.
5. Радченко, С.А. Современные методы аттестации персонала в организации: выпускная бакалаврская работа по направлению подготовки: 38.03.02 – Менеджмент / Радченко, Софья Андреевна – Томск: [б. и.], 2025.URL: <https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vital:23203> (дата обращения 15.10.2025).
6. Яндарбаева, Л.А. Система обучения персонала как управленческий ресурс организации / Л.А. Яндарбаева, Л.Х. Джабраилова, Х.М. Дикаева // ФГУ Science. 2023. № 1(29). – С. 137–142.

УДК 658.310.9

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Гайрбекова Р.С.,

канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

Аннотация. Управление мотивацией персонала в современных условиях является одной из ключевых задач современного менеджмента. В данной статье исследованы теоретические основы мотивации сотрудников как центральный аспект управления. Рассмотрены различные формы мотивации труда, направленные на создание систем организационно-административного, экономического и социально-психологического воздействия на поведение работников с учетом их интересов. Проанализированы факторы, условия и методы, мотивирующие к повышению эффективности. Сделан акцент на современных методах и практиках мотивации персонала через корпоративные программы well-being. Определена необходимость деятельности по созданию систем мотивации как одного из главных элементов развития организации, а также выявлены процедуры формирования эффективной модели мотивации с целью повышения производительности труда.

Ключевые слова: мотивация персонала, виды мотивации, HR-аналитика, методы оценки мотивации, программы well-being.

MODERN TOOLS AND METHODS OF STAFF MOTIVATION

Gayrbekova R.S.,

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the
department of state and municipal administration
Kadyrov Chechen State University

Abstract. Managing employee motivation in today's environment is a key challenge for modern management. This article explores the theoretical foundations of employee motivation as a central aspect of management. Various forms of labor motivation aimed at creating systems of organizational, administrative, economic, and socio-psychological influence on employee behavior, taking into account their interests, are considered. Factors, conditions, and methods that motivate increased efficiency are analyzed. Emphasis is placed on modern methods and practices for motivating employees through corporate well-being programs. The need for creating motivation systems as a key element of organizational development is identified, and procedures for developing an effective motivation model for increasing labor productivity are outlined.

Keywords: Personnel motivation, types of motivation, HR analytics, motivation assessment methods, well-being programs.

На современном этапе развития менеджмента мотивация рассматривается как сложный, многогранный процесс, сочетающий материальные и нематериальные стимулы, индивидуальные и коллективные формы побуждения к труду.

По мере развития рыночных отношений персонал все более нуждается в эффективной системе мотивации, интегрированной по структуре предприятия в общую систему. Важно понимать, что в основе предприятия практически всех производственных, бытовых, финансовых, административных и других решений стоит персонал, и насколько сложно удерживать сотрудников старой системой мотивации [6, с. 58].

Эффективная мотивация сотрудников занимает важное место в управлении персоналом организации, поскольку она напрямую влияет на их поведение. Главной задачей управления персоналом является ориентация сотрудников на достижение целей компании и объединение интересов каждого сотрудника с целями организации в целом. Изменения в условиях труда, уровне образования и социальных ожиданиях сотрудников увеличивают значимость мотивации как функции управления и усложняют содержание этого аспекта управленческой деятельности (рисунок 1).

Рисунок 1. Базовая схема процесса управления мотивацией сотрудников организации [3]

Выбор методов мотивации персонала во многом зависит от ресурсов компании, а также от индивидуальных запросов и приоритетов сотрудников. Эти факторы формируют систему материального и нематериального стимулирования. В рамках данного подхода рассматриваются прямые методы воздействия на работников, направленные на достижение целей, поставленных руководством [1].

Система мотивации включает в себя материальную и нематериальную составляющие. Что касается материальной части, то она достаточно понятна и представлена системами бонусов и премий, которые зависят от производительности сотрудника и могут комбинироваться различным образом [2].

Любая современная система оплаты труда стремится объективно, справедливо и мотивированно оценить труд работников. В настоящее время вопросы выплаты заработной платы увязаны в системы. Заработная плата является одним из методов мотивации к труду и росту производительности. Существует множество систем оплаты труда, которые служат одновременно мотиватором для работника [7].

В современной российской практике мотивации персонала материальные стимулы (зарплата, бонусы) остаются базовым фактором, однако эффективная система требует комплексного подхода, сочетающего финансовые мотиваторы с возможностями карьерного роста, профессионального и личностного развития. Особое значение приобретают социальные гарантии, комфортные условия труда, командная работа и признание достижений, при этом ключевой тенденцией становится персонализация мотивационных программ с учётом индивидуальных потребностей сотрудников – одни ценят карьерные перспективы, другие уделяют больше внимания условиям труда или возможностям самореализации [6, с. 18].

Еще одна классификация видов мотивации основывается на типе воздействия на сотрудника. В данном случае речь идет о позитивном или негативном стимулировании, что позволяет выделить два ключевых вида мотивации – положительную и отрицательную.

Положительная мотивация предполагает вознаграждение сотрудников за эффективное выполнение обязанностей. Это могут быть как материальные стимулы (премии, льготы, бонусы), так и нематериальные (похвала, признание заслуг, карьерные перспективы).

Отрицательная мотивация, напротив, связана с применением санкций в случае невыполнения требований. Сюда относятся штрафные меры, лишение премий, дисциплинарные взыскания, критика или увеличение рабочей нагрузки.

Согласно исследованиям в области управления персоналом, наиболее эффективной стратегией является сбалансированное сочетание обоих методов. Оптимальное соотношение – 70% положительных стимулов и 30% отрицательных [8, с. 10].

В зависимости от цели оценки выделяют качественные и количественные методы. Стоит отметить, что данные методы опираются на мнение сотрудников и распределяются по видам обработки данных. Однако мнение сотрудников хоть и является ключевым показателем мотивации, но его нельзя назвать единственным. Уровень мотивации сотрудников также отражает общие показатели результативности работы организации.

Данные методы связаны с оценкой кадровой политики. Например, на оценку кадровой политики может влиять коэффициент текучести кадров. В основном на него делают акцент при проведении оценки работы отделов [1].

Использование современных подходов к управлению персоналом приводит к изменениям в системах управления, что также влияет на корпоративную культуру компании.

Однако важно не просто внедрять новые методы управления, но и правильно проводить параллельные изменения.

В зависимости от целей организации существуют различные коэффициенты по определению мотивации персонала. Коэффициент конкордации – это числовая характеристика, которая используется для оценки согласованности или сходства между двумя или более переменными [4]. В управлении мотивацией коэффициент конкордации используется для оценки степени, в которой мнения и предпочтения сотрудников согласуются с целями и стратегией организации по управлению мотивацией.

Расчет коэффициента конкордации заключается в следующем:

1. Выборе индикаторов мотивации.
2. Составлении рейтинга индикаторов мотивации.
3. Расчете коэффициентов конкордации.
4. Проведении оценки степени конкордации [1].

Рекомендуется проводить расчет коэффициента конкордации после каждой оценки мотивации, чтобы определить степень, в которой мотивация сотрудников согласуется с целями и стратегией организации. Если коэффициент конкордации низкий, необходимо идентифицировать проблемные области и принимать меры, направленные на устранение этих проблем и повышение эффективности управления мотивацией.

Модель ключевых показателей эффективности (KPI) является эффективным способом мотивации для участия в прибыли. Универсальной оценки эффективности по системе KPI не существует. Для каждой должности индивидуально разрабатывается система показателей. Для всех должностей составляется таблица:

1. Персональной результативности – включаются критерии оценки эффективности работы.
2. Компетенций – включаются навыки, необходимые на конкретной должности [7].

Показателей может быть много, но оптимально – не больше 5–7, иначе разработать систему KPI сотрудника будет слишком сложно.

После этого определяется для каждого показателя вес, целевое и фактическое значения и соотносится с результатом.

Использование показателей и оценка системы мотивации персонала в организации играют важную роль в повышении продуктивности и эффективности. Компании могут оптимизировать затраты на персонал, удерживать квалифицированных работников и создавать более благоприятную рабочую среду, что в итоге приводит к успеху и росту компании.

Стоит также отметить, что существует большое количество методов оценки мотивации. Данные методы в основном проводят с помощью опросов или интервью. Одним из основных критериев эффективности проведения оценки является проработка вопросов, которые будут позволять оценить мотивацию сотрудника с разных сторон [1].

Также стоит обратить внимание на внедрение интерактивной модели результатов оценки. В последнее время активно развиваются информационные технологии, которые могут усовершенствовать существующие модели оценки и сделать их информативными для пользователей с разным уровнем владения информационными технологиями.

Мотивация персонала организации должна быть реальной. HR – менеджеры и руководители ряда российских компаний длительное время выстраивают единую систему мотивации, ориентируясь на западные или российские технологии, но она оказывается мало эффективной.

Кроме того, в современном мире, где стресс, переработки и выгорание становятся все более распространенными, программы well-being играют ключевую роль в создании здоровой и продуктивной рабочей среды. Исследование практики внедрения well-being программ показало их трансформацию от дополнительного бонуса к стратегическому инструменту управления персоналом. В международных компаниях такие программы носят системный характер, охватывая все аспекты жизни сотрудников, тогда как в России они часто ограничены

отдельными инициативами. Наиболее эффективными оказываются решения, учитывающие специфику отрасли и корпоративной культуры, а также включающие четкие механизмы оценки результативности. Для нефтегазовых компаний это открывает перспективы создания конкурентного преимущества через комплексные программы поддержки сотрудников, интегрированные в общую HR-стратегию.

Программы well-being эволюционировали от wellness-мер к комплексным системам, охватывающим физическое, ментальное и социальное благополучие. В России они пока носят фрагментарный характер, тогда как на Западе и в Азии стали стратегическим HR-инструментом. Ключевые тренды: цифровизация, борьба с выгоранием, профилактика одиночества. Эффективность зависит от адаптации к локальным особенностям: в Европе акцент на экологию, в Азии – на командность. Успешные кейсы подтверждают: грамотные well-being-программы повышают продуктивность и снижают текучесть кадров.

Well-being программы становятся важной частью мотивационных стратегий, так как они направлены на улучшение физического и психологического состояния сотрудников. Внедрение таких программ, включающих ментальную поддержку, физическую активность и обучение навыкам управления стрессом, помогает повысить удовлетворенность работников и их продуктивность. Например, компании, активно реализующие well-being инициативы, отмечают снижение уровня выгорания и текучести кадров. Согласно исследованию Gallup, сотрудники, участвующие в программах физического благополучия, на 27% менее склонны к выгоранию, что подчеркивает значимость таких инициатив [6].

Well-being программы оказывают значительное влияние на снижение уровня стресса среди сотрудников. Согласно данным SHRM, в организациях, внедривших такие программы, уровень удовлетворенности сотрудников увеличивается на 20%, а уровень выгорания снижается на 30%. Это достигается за счет предоставления сотрудникам инструментов и ресурсов для управления стрессом, таких как тренинги и программы физической активности. При этом важно учитывать, что около 36% несчастных случаев происходит из-за психофизического и психоэмоционального состояния работника [5].

Для эффективной мотивации необходимо:

1. Учитывать индивидуальные потребности сотрудников.
2. Внедрять современные инструменты оценки (метод 360°, KPI).
3. Сочетать различные теоретические подходы (ожидания, справедливость, постановка целей).
4. Использовать комплексные методы диагностики мотивации (опросы, тесты, наблюдение).

Главная задача в современных условиях – сохранить квалифицированные кадры через сбалансированную систему стимулирования, сочетающую стабильность и мотивационные компоненты. Успешная мотивационная политика должна быть адаптивной и учитывать как экономические, так и психологические факторы трудовой деятельности.

Таким образом, эффективная система мотивации предполагает сочетание различных подходов, учитывающих индивидуальные потребности и предпочтения каждого сотрудника. Комплексный подход к мотивации персонала позволяет создать благоприятную рабочую среду, повысить вовлеченность сотрудников и, как следствие, улучшить общую производительность компании.

Эффективное управление мотивацией персонала требует не только теоретической базы, но и грамотного применения методических инструментов. Комплексная оценка, учет поколенческих различий и системный подход к разработке мотивационных программ позволяют создать гибкую и результативную систему.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Атепаева, Е.А. Управление мотивацией персонала в условиях дефицита кадров: магистерская диссертация по направлению подготовки: 38.04.02 – Менеджмент / Атепаева Елена Алексеевна. – Томск: [б. и.], 2025. URL: <https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vital:24159> (дата обращения 16.10.2025).

2. Гайрбекова, Р.С. Мотивация персонала: содержание и значение для современной организации / Р.С. Гайрбекова, Р.М. Чажаев // ФГУ Science. 2025. № 2(38). – С. 44–50.
3. Дейнека А.В. Управление персоналом организации. – М.: Дашков и К°, 2023. – 288 с.
4. Моргулис-Якушев С.В. Статистический анализ влияния методов управления человеческими ресурсами на результаты деятельности фирмы: дис. – Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, 2004. (дата обращения 12.10.2025).
5. Непомнящих, Д.П. Управление благополучием сотрудников организации: выпускная бакалаврская работа по направлению подготовки: 38.03.02 – Менеджмент / Непомнящих Диана Павловна. – Томск: [б. и.], 2022.URL: <https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vital:16100> (дата обращения 08.10.2025).
6. Паламарчук, Е.В. Современные системы мотивации персонала: выпускная бакалаврская работа по направлению подготовки: 38.03.02 – Менеджмент / Паламарчук Екатерина Вячеславовна – Томск: [б. и.], 2025.URL: <https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vital:22754> (дата обращения 22.10.2025).
7. Подгайнова, Д.С. Финансовые и нефинансовые инструменты управления мотивацией персонала организации: выпускная бакалаврская работа по направлению подготовки: 38.03.01 – Экономика / Подгайнова Дарья Сергеевна. – Томск: [б. и.], 2024.URL: <https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vital:20438> (дата обращения 22.10.2025).
8. Сотникова, С.И. и др. Управление персоналом организации: современные технологии //С.И. Сотниковой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М. 2019. Т. 513.

УДК 35:004.8 + 004.8:34

ВНЕДРЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И СИСТЕМНЫЕ РИСКИ

Григорьева Л.В.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов, учета и экономической безопасности
студент гр. ПИЭвм-251

Волгоградский государственный университет
e-mail: grigorievalv@volsu.ru

Аннотация. Анализируется влияние технологий искусственного интеллекта (ИИ) на государственное управление в условиях информационного общества. Выявлены ключевые вызовы: цифровое неравенство, трансформация рынка труда, алгоритмическая дискриминация, угрозы приватности и манипуляция общественным сознанием. Обоснована необходимость формирования системы управления ИИ, направленной на максимизацию потенциала технологии и минимизацию рисков на национальном и межгосударственном уровнях. **Ключевые слова:** искусственный интеллект, государственное управление, цифровой суверенитет, алгоритмическая дискриминация, этика ИИ, электронное правительство.

у

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance,

А

с

с

Abstract. The influence of artificial intelligence (AI) technologies on public administration in the information society is analyzed. Key challenges have been identified: digital inequality, labor market transformation, algorithmic discrimination, threats to privacy, and manipulation of public consciousness. The necessity of forming an AI management system aimed at maximizing the potential of technology and minimizing risks at the national and interstate levels is substantiated.

Keywords: artificial intelligence, public administration, digital sovereignty, algorithmic discrimination, ethics of AI, electronic government.

п

g

Современный этап развития цивилизации характеризуется переходом к информационному обществу, в котором доминирующую роль играют создание, обработка, хранение и распространение информации. Катализатором и одновременно ключевым элементом этой трансформации выступают технологии искусственного интеллекта (далее – ИИ). Если первоначально ИИ развивался как инструмент для решения узкоспециализированных задач, то сегодня он эволюционирует в универсальную технологию, пронизывающую все сферы человеческой жизнедеятельности, – в первую очередь, государственное управление, а также экономику, здравоохранение и культуру. Парадигма информационного общества, сформулированная такими теоретиками, как Д. Белл [4], Ё. Масуда [5] и М. Кастельс [3], предполагает, что информация становится основным источником производительной силы и социального развития. ИИ доводит эту логику до предела, трансформируя саму природу работы с информацией: от пассивного потребления к ее активному генерированию, анализу и интерпретации с помощью автономных систем. Однако столь глубокая трансформация порождает не только беспрецедентные возможности, но и системные вызовы, ставящие под вопрос устойчивость и справедливость формирующегося социального порядка.

е

Анализ позиций о вызовах и угрозах развития ИИ в информационном обществе позволил их условно структурировать на 3 группы (рисунок 1). Рассмотрим каждую группу более подробно.

г

і

т

у

1. Вызовы государственному регулированию и социально-экономической политике	<ul style="list-style-type: none">• Углубление цифрового неравенства• Трансформация рынка труда и безработица
2. Угрозы публичному управлению, суверенитету и демократическим институтам	<ul style="list-style-type: none">• Алгоритмическая предвзятость и дискриминация• Массовый сбор данных и деформация приватности• Манипуляция общественным мнением и дезинформация
3. Проблемы правового регулирования и защиты прав граждан	<ul style="list-style-type: none">• Разрушение человеческой агентности и когнитивные риски• Проблема ответственности и контроля

Рисунок 1. Группы основных вызовов и угроз развития ИИ для государственного управления

Источник: составлено автором.

1. Вызовы государственному регулированию и социально-экономической политике. Данная группа включает вызовы, которые непосредственно влияют на задачи государственного регулирования. В рамках данной группы возникают следующие угрозы: Углубление цифрового неравенства и вызов цифровому суверенитету. В настоящее время наличие цифрового неравенства не является каким-то новым явлением. Однако внедрение ИИ способно привести к новой форме цифрового раскола. В данном случае мы говорим не только о доступе к технологиям, но и о неравенстве в возможностях их использования и, что наиболее важно, в получении выгоды от их применения. Крупные корпорации и развитые государства, обладающие доступом к большим данным и вычислительным ресурсам, получают колоссальное конкурентное преимущество. Перед национальными правительствами встает острая задача обеспечения цифрового суверенитета, преодоления цифрового разрыва внутри страны и развития отечественной ИИ-инфраструктуры как элемента национальной безопасности. Это создает риск формирования «империй данных» и цифрового колониализма, при котором технологически отстающие страны и сообщества оказываются в зависимости от алгоритмических платформ, контролируемых ограниченным числом акторов.

Трансформация рынка труда и вызов системе социальной политики. Одним из наиболее обсуждаемых последствий развития ИИ является его влияние на занятость. В отличие от предыдущих волн автоматизации, затрагивавших в основном рутинный физический труд, ИИ способен замещать когнитивные, нестандартные задачи (например, анализ документов, диагностика заболеваний, финансовое планирование). Это ставит под угрозу профессии, традиционно относившиеся к высокооплачиваемому среднему классу. Хотя исторически технологические революции в долгосрочной перспективе создавали новые рабочие места, скорость текущих изменений может привести к масштабной структурной безработице в краткосрочном и среднесрочном периоде, требуя от государства беспрецедентных мер по реформированию системы образования, созданию программ опережающей переподготовки, разработке мер социальной поддержки и модернизации налоговой системы.

2. Угрозы публичному управлению, суверенитету и демократическим институтам. Вторая группа вызовов сконцентрирована на этико-правовом и политическом аспектах и представляет прямую угрозу основам публичной власти. Здесь можно выделить 3 направления реализации угроз:

Алгоритмическая предвзятость и дискриминация в государственных решениях. Данная проблема связана с тем, что системы ИИ обучаются на данных, генерируемых обществом,

которое исторически детерминировано наличием предрассудков и социальным неравенством. В итоге алгоритмы могут воспроизводить и даже усиливать эти предубеждения, например, в сфере государственных услуг, социального обеспечения, найма на госслужбу или судебной практики («суррогатные судьи»). Важно подчеркнуть, что данная проблема усугубляется «эффектом черного ящика», когда даже разработчики не всегда могут объяснить логику принятия решений сложными нейронными сетями. Это подрывает фундаментальные принципы справедливости, подотчетности и верховенства права, которые призвано гарантировать государство.

Массовый сбор данных и деформация приватности как вызов национальной безопасности. ИИ является крайне ресурсоемкой технологией, для которой жизненно необходимы огромные массивы данных. Это создает стимулы для тотальной цифровой слежки как со стороны государств (в целях безопасности и социального контроля), так и со стороны корпораций (в целях монетизации поведенческих данных). Перед государством стоит двуединая задача: с одной стороны, выстроить эффективный контроль за деятельностью IT-гигантов и режим защиты персональных данных (по аналогии с GDPR), с другой – не допустить использования данных государственными органами для построения системы репрессивного контроля и социального скоринга, что ставит под угрозу права и свободы граждан. Концепция приватности как фундаментального права личности подвергается пересмотру, возникает феномен «цифровой всеподнадзорности» [2], где каждый индивид потенциально находится под наблюдением.

Манипуляция общественным мнением и дезинформация как угроза избирательным процессам. Технологии ИИ, в частности генеративные модели и системы анализа больших данных, позволяют создавать высококачественные поддельные медиа (deepfakes) и осуществлять микротаргетированную пропаганду. Это девальвирует понятие объективной реальности, подрывает доверие к институтам СМИ и избирательным процессам, способствует политической поляризации и распространению дезинформации. Для государства это прямая угроза информационному суверенитету и национальной безопасности, требующая выработки мер по регулированию данной сферы без нарушения свободы слова. Общественный дискурс рискует превратиться в поле битвы алгоритмически генерируемых нарративов.

3. Проблемы правового регулирования и защиты прав граждан. Третья группа вызовов включает проблемы, требующие незамедлительного правового ответа со стороны государства. Разрушение человеческой агентности и когнитивные риски. По мере делегирования все более сложных решений алгоритмам (от выбора маршрута до подбора спутника жизни) возникает риск атрофии человеческих компетенций, критического мышления и самостоятельности. Происходит «скрытое смещение» ответственности с человека на систему, что может привести к утрате навыков и знаний. Кроме того, возникает феномен «цифровой зависимости», когда алгоритмически формируемые информационные потоки максимально соответствуют предпочтениям пользователя, тем самым создавая комфортную, но ограниченную информационную среду («фильтрующий пузырь»);

Проблема ответственности и контроля как центральный правовой вызов. В данном случае остается ключевым вопрос о распределении ответственности за действия ИИ, например в случае ошибки беспилотного автомобиля, нанесения ущерба системой медицинской диагностики или принятия неверного решения алгоритмом управления финансовыми активами и пр. Перед законодателем стоит задача создания новой отрасли «права роботов» – определения субъекта ответственности (разработчик, владелец, пользователь) и закрепления этих норм в гражданском и административном законодательстве. В этом аспекте, отсутствие четких правовых рамок создает «правовой вакуум», который затрудняет обеспечение справедливости и компенсации ущерба.

Таким образом, ИИ, будучи ядром технологической базы информационного общества, представляет собой диалектический феномен, несущий в себе как огромный потенциал для прогресса, так и серьезные системные риски, трансформируя саму природу государственного управления. Проведенное исследование показало, что вызовы носят междисциплинарный

характер, затрагивая экономические уклады, политические системы, правовые нормы и антропологические основы. Преодоление этих угроз требует не технологического запрета, а формирования комплексной системы опережающего управления. В качестве рекомендаций для органов государственной власти предлагается:

1. Разработка и принятие Национальной стратегии регулирования ИИ, определяющей приоритеты и рамки его использования в госсекторе. Данная стратегия должна стать основополагающим документом, определяющим (рисунок 2): приоритетные направления внедрения ИИ в госсекторе; правовые рамки и стандарты; институциональную структуру; финансовые и инфраструктурные механизмы; международное взаимодействие.

Рисунок 2. Основные элементы Национальной стратегии регулирования ИИ

Источник: составлено автором.

2. Создание экспериментальных правовых режимов («регуляторных песочниц»). Это механизм, позволяющий тестировать инновации в условиях ослабленного регулирования, но под строгим контролем. В данном случае целью выступает апробация технологий ИИ в реальных условиях, не подвергая риску систему в целом, и сбор доказательной базы для формирования постоянного законодательства.

3. Внедрение этических кодексов и стандартов аудита алгоритмов направлено на создание операционального инструмента для обеспечения доверия к государственным ИИ-системам. Этический кодекс – документ, закрепляющий принципы работы с ИИ в госсекторе: справедливость (отсутствие дискриминации), прозрачность (объяснимость решений), подотчетность человека, конфиденциальность и безопасность. К аудиту алгоритмов необходимо относить регулярную независимую проверку ИИ-систем, которая включает: верификацию данных, тестирование алгоритмов, оценку влияния. В результате происходит сертификация алгоритмов, допускающая их использование в госорганах, или предписание об их доработке/запрете.

4. Развитие цифровой и алгоритмической грамотности – это комплексные меры, направленные на подготовку общества и госаппарата к работе с ИИ. Здесь необходимо реализовать две траектории:

Для госслужащих должны быть специализированные программы обучения, включающие: понимание основ работы ИИ, его возможностей и ограничений; навыки формулирования задач

для ИИ и интерпретации его результатов; юридические и этические аспекты использования алгоритмов в управлении.

Для населения – это образовательные инициативы в школах, вузах и для широкой публики, разъясняющие основы работы алгоритмов, которые влияют на их жизнь (в соцсетях, кредитовании, получении госуслуг); механизмы и инструменты защиты своих данных и критического анализа информации, сгенерированной ИИ; нормы соблюдения цифровой гигиены и кибербезопасности.

5. Стимулирование публичной дискуссии. В данном аспекте необходимо создание инклюзивных площадок для формирования общественного договора в отношении будущего с ИИ. Цель данной дискуссии – не только проинформировать общество, но и учесть его ценности и опасения при формировании государственной политики в области ИИ, обеспечивая тем самым общественную легитимность принимаемых решений.

Такой сбалансированный и многоуровневый подход, ориентированный на человеко-центричные ценности, позволит направить мощь искусственного интеллекта на укрепление, а не на подрыв основ эффективного и демократического государственного управления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алексеева, М.В. Правовое регулирование искусственного интеллекта в государственном управлении в Российской Федерации: вызовы и возможности / М.В. Алексеева // Правовой порядок и правовые ценности. 2025. № 2. – С. 23–32.
2. Балакшин, А.С. Культура и власть / А.С. Балакшин // Научные проблемы водного транспорта. 2014. № 38. – С. 57–61.
3. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 606 с.
4. Bell, D. The social framework of the information society // The Microelectronics Revolution: The Complete Guide to the New Technology and Its Impact on Society / edited by T. Forester. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. – 1980.
5. Masuda, Y. The Information Society as Post-industrial Society. World Future Society, 1981.
6. Schwab, K. The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum, 2016.

УДК 336.1.351

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ: ИХ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА, ЕГО РЕГИОНОВ И В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Гусова К.Т.,

*студентка 2 курса факультета экономики и управления
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»*

e

Гусов Г.К.,

*студент 1 курса факультета естественных наук и технологий
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»*

е

Аркаути В.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры финансов, бухгалтерского учета и налогообложения
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»*

и

i

Аннотация. Целью настоящей статьи является системный анализ содержания, функций и роли государственных и муниципальных финансов в социально-экономическом развитии государства, его регионов и в обеспечении социальной стабильности.

Ключевые слова: государственные финансы, муниципальные финансы, бюджет, налоги, социально-экономическое развитие, бюджетно-налоговая политика, общественные блага, межбюджетные отношения.

n

STATE AND MUNICIPAL FINANCES: THEIR ROLE IN THE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE, ITS REGIONS AND IN ENSURING SOCIAL STABILITY

и

Gusova K.T.,

*Second-year student, Faculty of Economics and Management,
North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov*

Gusov G.K.,

*First-year student, Faculty of Natural Sciences and Technology,
North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov*

Arkauti O.A.,

*Second-year student, Faculty of Natural Sciences and Technology,
North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov*

e

Abstract. Objective. The purpose of this article is to systematically analyze the content, functions, and role of the state and its regions in the socio-economic development and in ensuring social stability.

Keywords: public finances, municipal finances, budget, taxes, socioeconomic development, fiscal policy, public goods, interbudgetary relations.

ru

В условиях смешанной экономики государственные и муниципальные финансы выступают одним из главных инструментов реализации публичной власти и обеспечения функционирования общества как целостной системы. Они являются неотъемлемым элементом экономического базиса, опосредуя процесс распределения и перераспределения валового внутреннего продукта для выполнения государством и местным самоуправлением своих функций. Актуальность исследования данной темы обусловлена необходимостью поиска оптимальных моделей управления публичными финансами, способных адекватно реагировать

на вызовы глобализации, цифровизации, геополитической нестабильности и растущих социальных ожиданий.

Государственные и муниципальные финансы представляют собой совокупность денежных отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных фондов денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления [1, с. 45].

Структурно система государственных и муниципальных финансов включает в себя:

➤ *Бюджетная система*: федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты) и местные бюджеты (муниципальные образования) (рис. 1).

Рисунок 1. Государственные и муниципальные финансы, структура

Источник: <https://yandex.ru/images>

➤ *Внебюджетные государственные фонды*: Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Их выделение подчеркивает целевую направленность средств на социальное обеспечение.

➤ *Государственный и муниципальный кредит*: отношения по привлечению временно свободных денежных средств юридических и физических лиц на условиях возвратности, срочности и платности для финансирования бюджетного дефицита или решения иных задач.

Муниципальные финансы, являясь нижним уровнем системы, повторяют ее логику, но в масштабах отдельного муниципального образования и в рамках полномочий, делегированных законодательством.

Основными функциями государственных и муниципальных финансов являются:

➤ *Распределительная*: перераспределение национального дохода для обеспечения финансовыми ресурсами публичных нужд, не покрываемых рынком.

➤ *Контрольная*: осуществление финансового контроля за целевым и эффективным использованием денежных средств.

➤ *Регулирующая*: использование финансовых инструментов (налоги, расходы, кредит) для воздействия на экономические и социальные процессы.

➤ *Стабилизационная*: обеспечение условий для макроэкономического равновесия, низкой инфляции и стабильного экономического роста (рис. 2).

Рисунок 2. Функции государственных и муниципальных финансов

Источник: <https://yandex.ru/images>

Роль государственных и муниципальных финансов в социально-экономическом развитии государства, его регионов и в обеспечении социальной стабильности.

Влияние публичных финансов на развитие общества многогранно и реализуется через несколько ключевых каналов:

1. Обеспечение предоставления общественных благ.
2. Реализация социальной функции и развитие человеческого капитала.
3. Регулирование экономических процессов.
4. Выравнивание территориального развития.

1. Обеспечение предоставления общественных благ. «Рыночный механизм не в состоянии в достаточном объеме производить общественные блага (национальная оборона, правоохранительная деятельность, фундаментальная наука, охрана окружающей среды), характеризующиеся свойствами неисключаемости и несоперничества. Государственные финансы являются единственным источником их финансирования, что создает базовые условия для безопасности, правопорядка и долгосрочного научно-технического прогресса» [2, с. 112].

2. Реализация социальной функции и развитие человеческого капитала. Через систему государственных и муниципальных финансов осуществляется мощная социальная поддержка населения. Финансирование образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения направлено на:

- ✓ *Повышение качества человеческого капитала* – главного фактора экономического роста в постиндустриальную эпоху.
- ✓ *Сглаживание социального неравенства* через прогрессивное налогообложение и систему социальных трансфертов (пенсии, пособия, субсидии).
- ✓ *Обеспечение социальной стабильности и сплоченности общества.*

Муниципальные финансы играют здесь первостепенную роль, так как именно на местном уровне предоставляется большинство социально значимых услуг (ЖКХ, дошкольное и школьное образование, первичная медико-санитарная помощь) (рис. 3).

Рисунок 3. Муниципальные финансы, структура

Источник: <https://yandex.ru/images/>

3. Регулирование экономических процессов. С помощью бюджетно-налоговой (фискальной) политики государство воздействует на совокупный спрос и предложение, инвестиционный климат и структурные преобразования в экономике:

✓ *Стимулирующая политика* (снижение налогов, рост государственных расходов) применяется для преодоления экономических спадов.

✓ *Сдерживающая политика* (повышение налогов, сокращение расходов) направлена на борьбу с инфляцией в условиях «перегрева» экономики.

✓ *Государственные инвестиции в инфраструктуру* (транспорт, энергетика, цифровые сети) снижают транзакционные издержки бизнеса и повышают конкурентоспособность национальной экономики.

4. Выравнивание территориального развития. Важнейшей ролью государственных финансов является смягчение диспропорций в социально-экономическом развитии регионов.

Это достигается через систему межбюджетных трансфертов – средств, передаваемых из федерального бюджета в региональные и из региональных – в местные. Данный механизм позволяет обеспечить на всей территории страны гарантированный государством уровень предоставления публичных услуг.

Дискуссия. Современные вызовы и актуальные задачи. В настоящее время система государственных и муниципальных финансов сталкивается с рядом вызовов:

1. *Бюджетные дефициты и рост государственного долга*, ограничивающие возможности для маневренности фискальной политики.

Повышение требований к эффективности и результативности бюджетных расходов. На смену принципу «освоения средств» приходит принцип «бюджетирования, ориентированного на результат».

Демографические изменения (старение населения), увеличивающие нагрузку на пенсионную систему и здравоохранение.

В связи с этим актуальными задачами являются:

➤ Совершенствование налоговой системы, поиск баланса между фискальной нагрузкой и стимулированием деловой активности.

- Развитие программно-целевых методов управления, внедрение оценки эффективности каждого бюджетного рубля.
- Повышение финансовой самостоятельности и ответственности субнациональных уровней власти.
- Расширение использования государственно-частного партнерства для привлечения внебюджетных ресурсов в развитие инфраструктуры.

Результаты исследования. Государственные и муниципальные финансы – элемент финансово-кредитной системы для финансирования деятельности государственных и муниципальных органов и реализации социально-экономической политики. Содержание включает:

- Перераспределительную функцию: аккумулярование средств для удовлетворения общегосударственных нужд, перераспределение между отраслями, социальными группами и территориями.
- Регулирующую функцию: влияние на экономическую активность и обеспечение развития государства.
- Контрольную функцию: оценка эффективности использования средств через финансовые показатели.

Роль в социально-экономическом развитии:

- Регулирование социальных процессов: влияние на отрасли экономики и сглаживание различий в развитии территорий.
- Обеспечение решения задач: регулирование экономического роста, стабильности валюты и сглаживание колебаний.
- Формирование основы функционирования: обеспечение возможности реализации функций государства, поддержка экономики и обороноспособности.

Недостаток государственных и муниципальных финансов негативно влияет на развитие территорий и социальную напряженность.

Методы или методология проведения работы. Методы изучения государственных и муниципальных финансов включают: выявление влияния финансов на экономику, изучение принципов организации и функционирования, анализ функций финансов (планирование, организация, стимулирование, контроль) и форм финансового воздействия (прямое и косвенное регулирование). Методы финансового контроля: ревизия, проверка, мониторинг, экспертиза. Государственная финансовая политика рассматривается как механизм мобилизации, распределения и использования ресурсов для реализации государственных функций. Анализируются источники финансирования социальной сферы, включая социальные обязательства государства. Важным аспектом является использование законодательства и нормативных документов.

Результаты исследования. Государственные и муниципальные финансы – элемент финансово-кредитной системы для финансирования деятельности государственных и муниципальных органов и реализации социально-экономической политики. Основными функциями государственных и муниципальных финансов являются: перераспределительная, регулирующая, контрольная. Недостаток государственных и муниципальных финансов негативно влияет на развитие территорий и социальную напряженность.

Выводы. Раскрыта экономическая сущность и содержание государственных и муниципальных финансов как фундаментальной категории финансовой системы.

Исследована их структура, функции и ключевая роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития общества. Особое внимание уделено механизмам влияния бюджетно-налоговой политики на макроэкономическую стабильность, уровень жизни населения и развитие человеческого капитала. На основе анализа современных вызовов сформулированы актуальные задачи в сфере управления публичными финансами.

Государственные и муниципальные финансы критически важны для социально-экономического развития государства, регионов и муниципалитетов. Их дефицит негативно влияет на развитие территорий и усиливает социальную напряжённость.

Заключение. Таким образом, государственные и муниципальные финансы представляют собой сложный, многоуровневый механизм, который не просто обслуживает функционирование публичной власти, но и выступает активным участником социально-экономических процессов. Их роль в современном обществе заключается в создании и поддержании институциональной среды, обеспечивающей макроэкономическую стабильность, социальную справедливость и долгосрочный экономический рост.

От качества управления публичными финансами, их сбалансированности, прозрачности и ориентированности на стратегические цели развития напрямую зависит благосостояние нынешнего и будущих поколений. Дальнейшее реформирование данной системы должно быть направлено на усиление ее адаптивности к новым вызовам и повышение вклада в устойчивое развитие общества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2022. – 540 с.

Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривоногов И.В. Бюджет и бюджетная система: учебник. –М.: Юрайт,

Поляк Г.Б. Бюджетная система России: учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана,

Родионова В.М. Современные тенденции в развитии государственных финансов // Финансы и кредит. 2023. № 5(789). – С. 12–25.

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL:

УДК 336.1, 351

**ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ:
ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (ИИ)
В ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ**

Гуцаев А.Э.,

*студент 4 курса факультета экономики и управления
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»
e-mail: aslan.gutsaev2004@mail.ru*

Басиева Л.В.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры финансов, бухгалтерского учета и налогообложения
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»
e-mail: vita77orne@yandex.ru*

Аркаути О.А.,

*студентка 2 курса факультета естественных наук и технологий
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»
e-mail: alexbrodsk4@yandex.ru*

Аннотация. Цель данного исследования заключается в анализе направлений совершенствования финансового контроля в условиях цифровизации и выявления факторов, влияющих на его эффективность. Для достижения цели использован комплексный методический подход, включающий системный и сравнительный анализ существующих моделей финансового контроля, анализ нормативно-правовой базы Российской Федерации и международных стандартов INTOSAI, а также эмпирический анализ цифровых инструментов, внедряемых в практику государственного аудита. Методологическую основу исследования составляют материалы Министерства финансов РФ, Счётной палаты РФ, Всемирного банка, PwC, Deloitte, EY и других аналитических агентств, а также научные публикации 2023–2025 годов. В исследовании применялись методы контент-анализа, экспертных оценок и синтеза статистических данных о внедрении цифровых технологий в сфере финансового контроля.

Ключевые слова: финансовый контроль, цифровизация, государственный аудит, большие данные, искусственный интеллект, бюджетная прозрачность, риск-ориентированный подход, цифровая трансформация.

**DIGITAL TRANSFORMATION OF FINANCIAL CONTROL:
IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)
TECHNOLOGIES IN THE FINANCIAL MANAGEMENT PROCESS**

Gutsaev A.E.,

*fourth-year student, Faculty of Economics and Management,
North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov*

Basieva L.V.,

*Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor,
Department of Finance, Accounting, and Taxation,
North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov*

Arkauti O.A.,

*second-year student, Faculty of Natural Sciences and Technology,
North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov*

Abstract. The purpose of this study is to analyze areas for improving financial control in the context of digitalization and to identify factors influencing its effectiveness. To achieve this goal, a comprehensive methodological approach was used, including a systemic and comparative analysis of existing financial control models, an analysis of the Russian Federation's regulatory framework and INTOSAI international standards, and an empirical analysis of digital tools being

implemented in public audit practice. The methodological basis of the study is based on materials from the Ministry of Finance of the Russian Federation, the Accounts Chamber of the Russian Federation, the World Bank, PwC, Deloitte, EY, and other analytical agencies, as well as scientific publications from 2023–2025. The study utilized content analysis, expert assessments, and statistical data synthesis on the implementation of digital technologies in financial control.

Keywords: international trade, geopolitical instability, Russia, sanctions, import substitution, regionalization, global supply chains.

Финансовая система – это совокупность отношений экономических субъектов по аккумуляции и перераспределению финансовых ресурсов. Структура финансовой системы Российской Федерации (РФ) включает несколько компонентов:

- государственные финансы;
- финансы предприятий;
- страхование и фондовый рынок (рисунок 1).

Рисунок 1. Структура финансовой системы Российской Федерации

Источник: <https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text>

Финансовый контроль – это процесс отслеживания, оценки и регулирования финансовой деятельности организации или государства для обеспечения эффективного использования ресурсов, соблюдения финансовой дисциплины и достижения поставленных финансовых целей.

Основная цель финансового контроля – предотвращение потенциальных финансовых рисков.

Задачи финансового контроля:

- ✓ точность и достоверность финансовой отчетности;
- ✓ предотвращение мошенничества и ошибок;
- ✓ управление рисками (оценка и контроль кредитных, рыночных, операционных и других видов рисков);

- ✓ контроль за исполнением бюджета (мониторинг и анализ показателей, сравнение фактических результатов с плановыми, принятие мер по коррекции отклонений и оптимизации расходов);
- ✓ контроль за уровнем задолженности (мониторинг и анализ ситуации, развитие стратегий по управлению долгами и обеспечению ликвидности);
- ✓ налоговый контроль (соблюдение законодательства и предотвращение возможных налоговых рисков и ошибок в уплате налогов).

Финансовый контроль – совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления, осуществляемых с применением специфических форм и методов его организации (рисунок 2).

Рисунок 2. Финансовый контроль, виды, субъекты

Источник: <https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text>

Процессы цифровизации затрагивают все элементы финансовой системы, включая контрольные функции государства и корпоративного сектора. Если ранее финансовый контроль опирался на ретроспективный анализ отчётности, то сегодня он стремительно переходит в режим онлайн-мониторинга. Цифровые инструменты позволяют проводить автоматизированную проверку транзакций, анализировать бюджетные операции в реальном времени и выявлять отклонения от нормативов с минимальным участием человека. В России развитие цифрового финансового контроля закреплено в стратегических документах, включая «Цифровую экономику РФ» и «Концепцию развития государственного финансового контроля до 2030 года». Однако, несмотря на очевидный прогресс, остаются проблемы интеграции информационных систем, несовершенства нормативной базы, а также риски, связанные с безопасностью данных и квалификацией специалистов.

Основная часть. Совершенствование финансового контроля в эпоху цифровизации происходит по нескольким взаимосвязанным направлениям.

Во-первых, это переход от выборочного и периодического контроля к непрерывному мониторингу финансовых операций. Современные информационные системы позволяют анализировать миллионы транзакций в режиме реального времени, выявляя потенциальные нарушения с помощью алгоритмов машинного обучения. Так, по данным отчёта PwC (2024),

использование ИИ в аудиторских службах позволяет повысить эффективность анализа финансовых данных на 30–40%, сокращая время на ручную проверку в несколько раз [3].

Во-вторых, цифровизация способствует переходу к риск-ориентированному подходу в контроле. Вместо тотальной проверки всех операций приоритет смещается на те области, где вероятность нарушения выше. Для этого используются аналитические модели, интегрированные в цифровые платформы государственного управления.

В России примером такой практики является внедрение Системы управления рисками (СУР) в деятельности Федерального казначейства, которая на основе анализа данных автоматически определяет уровень риска по каждой операции.

В-третьих, усиливается роль технологий распределённых реестров (блокчейн) в обеспечении прозрачности финансовых потоков. Эти технологии позволяют формировать неизменяемую историю операций, что минимизирует риск фальсификаций и повышает доверие к финансовым отчётам. В рамках пилотных проектов Счётной палаты РФ рассматривается возможность использования блокчейна для учёта и отслеживания государственных закупок и субсидий.

В-четвёртых, значительное влияние на эффективность финансового контроля оказывает развитие единой цифровой инфраструктуры данных. Создание межведомственных интеграционных платформ, объединяющих данные из систем Минфина, ФНС, Федерального казначейства и Росфинмониторинга, обеспечивает более полную картину движения средств и позволяет автоматически выявлять несоответствия. Однако на практике наблюдается проблема несовместимости форматов, данных и слабая координация между ведомствами, что снижает результативность контроля.

Наконец, цифровизация финансового контроля тесно связана с проблемами информационной безопасности и защиты персональных данных. По данным отчёта Deloitte (2024), киберриски остаются одним из основных факторов, ограничивающих развитие цифрового надзора [4]. Нарушения в работе государственных информационных систем могут привести к утечке чувствительной информации, и это требует усиления стандартов киберзащиты и сертификации технологий.

В количественном выражении эффект цифровизации финансового контроля проявляется в повышении скорости проверок и снижении операционных издержек. Согласно данным Счётной палаты РФ (2025), в 2024 году внедрение автоматизированных инструментов контроля позволило сократить продолжительность отдельных контрольных мероприятий на 25–30%, а выявляемость финансовых нарушений выросла на 18% по сравнению с 2023 годом [1]. Аналогичные тенденции наблюдаются и в корпоративном секторе, где внутренние аудиторские службы используют цифровые платформы и аналитику данных для мониторинга транзакций в режиме реального времени.

Дискуссия. Несмотря на значительные успехи, развитие цифрового финансового контроля сталкивается с рядом системных проблем.

Во-первых, нормативно-правовая база не всегда успевает за технологическим прогрессом. Действующие стандарты аудита и контроля зачастую не содержат требований к валидации алгоритмов ИИ и хранению больших массивов данных.

Во-вторых, сохраняется проблема кадрового дефицита – большинство государственных и корпоративных контрольных служб не располагают специалистами, способными работать с цифровыми аналитическими инструментами.

В-третьих, цифровизация требует значительных инвестиций в инфраструктуру и обучение персонала, что может быть затруднено в условиях ограниченного бюджета.

Кроме того, необходимо формировать единые методические подходы к оценке эффективности цифрового контроля, поскольку текущие показатели не всегда отражают качество проводимых мероприятий.

Результаты исследования показывают, что цифровизация существенно повышает эффективность финансового контроля за счёт автоматизации процессов, интеграции данных и использования аналитических технологий. При этом эффект проявляется не только в

экономии времени, но и в улучшении качества выявления нарушений, увеличении прозрачности и подотчётности.

Развитие цифровых платформ, таких как Единая система казначейского исполнения бюджета, и внедрение ИИ-моделей прогнозирования рисков позволяют контролирующим органам переходить от реактивного к проактивному управлению. Тем не менее, выявленные риски и ограничения требуют комплексного подхода к регулированию и развитию человеческого капитала в сфере цифрового аудита.

Выводы и предложения. В статье рассмотрены тенденции и проблемы совершенствования финансового контроля в условиях ускоряющейся цифровизации экономики. Исследованы новые формы организации контроля, основанные на применении технологий искусственного интеллекта, больших данных, блокчейна и цифровых платформ государственного управления. Проведён сравнительный анализ традиционных и цифровых методов финансового мониторинга, а также оценка эффективности внедряемых инструментов в сфере государственного и корпоративного финансового контроля.

На основе анализа актуальных нормативных актов, отчётов Счётной палаты Российской Федерации, данных Минфина и международных исследовательских центров сформулированы рекомендации по развитию цифрового финансового надзора, повышению прозрачности бюджетных процедур и снижению рисков нецелевого использования средств. Работа также выделяет ключевые вызовы цифровой трансформации — риски кибербезопасности, недостаточную интероперабельность систем и кадровые ограничения, влияющие на результативность цифрового контроля.

Совершенствование финансового контроля в условиях цифровизации должно опираться на принципы интеграции, прозрачности и адаптивности. Необходимо разработать нормативные требования к использованию алгоритмов искусственного интеллекта в контрольной деятельности, внедрить единые стандарты обмена данными между ведомствами и обеспечить открытость цифровых платформ при сохранении информационной безопасности.

Важным направлением является развитие кадрового потенциала — обучение специалистов методам цифрового аудита, аналитике данных и управлению рисками. Для повышения эффективности государственного контроля предлагается внедрение комплексных интеллектуальных систем мониторинга, основанных на интеграции ИИ, блокчейна и больших данных, что позволит превратить контроль из ретроспективного инструмента в элемент стратегического управления государственными финансами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Счётная палата Российской Федерации. Доклад о состоянии государственного финансового контроля в 2024 году. – М.: Счётная палата РФ, 2025.
2. Министерство финансов РФ. Концепция развития государственного финансового контроля и аудита в Российской Федерации до 2030 года. – М., 2024.
3. PwC. Digital Audit and AI Transformation in Financial Control. – PwC Global Report, 2024.
4. Deloitte. The Future of Public Finance: AI and Risk Management in Government Control Systems. – Deloitte Insights, 2024.
5. Всемирный банк. Public Financial Management in the Digital Age. – Washington, 2023.
6. INTOSAI. Guidelines on Digital Auditing and Data Analytics for Supreme Audit Institutions. – Vienna, 2023.
7. EY. AI-driven Control: Managing Risks in the Era of Digital Finance. – EY Report, 2024.
8. OECD. Digitalisation and Public Sector Accountability. – Paris, 2023.
9. Росфинмониторинг. Отчёт о внедрении технологий анализа больших данных в системе финансового мониторинга. – М., 2024.
10. ФНС России. Результаты цифровой трансформации налогового администрирования в 2023–2024 годах. – М., 2024.
11. KPMG. AI and Blockchain in Financial Governance: Global Trends and Russian Context. – KPMG Insights, 2025.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Довлетмурзаева М.А.,

*д-р экон. наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления,
декан факультета государственного управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

Иванова Е.А.,

*д-р экон. наук, профессор кафедры экономики региона, отраслей и предприятий,
директор Института магистратуры
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»*

Аннотация. Статья посвящена комплексному анализу инструментов государственного регулирования экономики в современных условиях. Исследуется система методов и механизмов, используемых государством для воздействия на экономические процессы, включая фискальные, монетарные, административные и институциональные инструменты. Особое внимание уделяется анализу эффективности различных инструментов регулирования в условиях цифровой трансформации экономики и глобальных вызовов. Рассматриваются особенности применения инструментов государственного регулирования в различных экономических системах и на разных фазах экономического цикла.

Ключевые слова: государственное регулирование, экономическая политика, фискальные инструменты, монетарная политика, административные методы, институциональные механизмы, экономическое развитие.

MODERN MECHANISMS OF STATE INFLUENCE ON ECONOMIC PROCESSES

Dovletmurzaeva M.A.,

*Doctor of Economics, Professor department of state and municipal administration
Dean of the faculty of public administration
Kadyrov Chechen State University*

Ivanova E.A.,

*Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Regional, Industrial, and
Enterprise Economics, Director of the Graduate Institute,
Rostov State University of Economics (RINH)*

Abstract. The article is devoted to a comprehensive analysis of state economic regulation tools in modern conditions. The system of methods and mechanisms used by the state to influence economic processes is investigated, including fiscal, monetary, administrative and institutional tools. Special attention is paid to the analysis of the effectiveness of various regulatory tools in the context of digital transformation of the economy and global challenges. The features of the application of state regulation tools in different economic systems and at different phases of the economic cycle are considered. The methodological basis of the research consists of system analysis, comparative economic method and institutional approach.

Keywords: state regulation, economic policy, fiscal tools, monetary policy, administrative methods, institutional mechanisms, economic development.

Объективная неспособность рыночного механизма самостоятельно решать ключевые социально-экономические задачи – такие как развитие фундаментальной науки, обеспечение социальной справедливости, полной занятости и конкурентной среды – обуславливает необходимость активного государственного вмешательства. Государство берет на себя корректирующую роль, компенсируя «провалы рынка» через регулирование макроэкономических процессов, поддержку уязвимых слоев населения, борьбу с монополизмом и создание равных условий для хозяйствующих субъектов, что в конечном итоге направлено на обеспечение устойчивого и сбалансированного развития общества в целом [1].

Государство выступает ключевым субъектом, ответственным за обеспечение целевых темпов экономического роста, достижение необходимого уровня диверсификации производственного потенциала и минимизацию зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры. Столь значимая роль государства порождает пристальное внимание к целям, содержанию, процедурам исполнения и долгосрочным последствиям реализуемой государством политики [2].

В современных условиях рынок не обеспечивает развитие науки из-за высокой стоимости и риска, а также возможности получения быстрого дохода. Он также не обеспечивает справедливое распределение доходов и не гарантирует право на труд. При этом государство берет на себя функции по заботе об инвалидах и лицах пожилого возраста, развитию фундаментальных научных исследований, а также формированию, процессам сокращения безработицы и макроэкономических процессов [3].

Формирование эффективной системы взаимодействия между финансовым и реальным секторами требует создания государством стимулирующих механизмов, ориентирующих руководство предприятий на принятие стратегических решений в интересах национальной экономики. Реализация данной задачи предполагает разработку дифференцированных подходов к регулированию различных сегментов финансового рынка с учетом их влияния на приоритетные отрасли реального сектора.

Ключевой особенностью современной системы регулирования выступает синергетический эффект от сочетания прямых и косвенных методов воздействия, позволяющий одновременно решать задачи стабилизации и стимулирования экономического роста. Эффективность данной системы определяется способностью поддерживать оптимальный баланс между рыночной саморегуляцией и целенаправленным государственным вмешательством.

Императив государственного регулирования экономики проистекает из фундаментальной ограниченности рыночных механизмов, демонстрирующих системную неспособность к самостоятельной корректировке дисбалансов. Рыночная система, функционирующая на основе стихийного саморегулирования, порождает устойчивые провалы, проявляющиеся в форме неоптимального распределения ресурсов, циклической нестабильности и социального неравенства. Данная имманентная несовершенство рыночной координации создает объективные предпосылки для целенаправленного государственного вмешательства.

Ключевой функцией государства становится формирование институциональной среды, гарантирующей равные конкурентные условия для всех субъектов предпринимательской деятельности. Эта миссия реализуется через создание нормативно-правового поля, устанавливающего унифицированные «правила игры» и нейтрализующего асимметрию возможностей хозяйствующих субъектов. Особое значение приобретает разработка превентивных механизмов, ограничивающих возможности доминирования на рынке и подавления конкуренции.

Стратегическим приоритетом государства выступает конструирование системы сдержек и противовесов, предотвращающей концентрацию рыночной власти в руках ограниченного круга участников. Реализация данной задачи предполагает внедрение эффективных инструментов антимонопольного регулирования, контроля за слияниями и поглощениями, а также пресечения недобросовестной конкурентной практики. Данные меры формируют основу для устойчивого развития конкурентной среды, сочетающей динамизм предпринимательской инициативы с социальной ориентированностью экономики.

Особую сложность в системе государственного регулирования представляет организация воспроизводственного процесса, требующая комплексного подхода к

формированию ресурсного обеспечения и финансированию стратегических инициатив. Критически важным элементом становится настройка бесперебойного снабжения ресурсной базы и своевременное инвестирование в перспективные проекты, что создает фундамент для устойчивого экономического развития. Утверждение четких стратегических целей позволяет осуществлять планирование государственной экономической деятельности с учетом как текущих потребностей, так и долгосрочных ориентиров.

Практическая реализация государственного регулирования предполагает решение ключевых задач через использование специализированного инструментария. Приоритетными направлениями являются формирование сбалансированной политики профильных ведомств, расстановка приоритетов при решении экономических вопросов, утверждение целевых программ развития и стандартизация управленческих инструментов. Данные меры позволяют создать интегрированную систему регулирования, способную эффективно реагировать на вызовы воспроизводственного процесса и обеспечивать достижение стратегических экономических целей.

Контроль за денежными потоками формирует объективную основу для оценки рыночной конъюнктуры и повышения продуктивности общественного производства. Данный механизм обеспечивает прозрачность экономических процессов и создает предпосылки для сбалансированного развития. Особое значение приобретает ориентация производственного механизма на конечного потребителя, что детерминирует структуру производства разнообразных благ и услуг.

Важным аспектом функционирования экономической системы остается соблюдение баланса между рациональным ресурсопользованием и удовлетворением индивидуальных потребностей социума. Этот принцип реализуется через создание гибких механизмов адаптации производства к изменяющимся запросам при сохранении устойчивости ресурсной базы. Таким образом, экономика предстает как динамическая система, сочетающая эффективность ресурсного использования с социальной ориентированностью.

Организация последовательного экономического движения базируется на принципах планомерного воспроизводства общественного капитала, что предполагает создание сбалансированной системы взаимодействия между производственными циклами и фазами капиталоборота. Данный процесс характеризуется способностью современных производственных цепочек к оперативной трансформации в соответствии с колебаниями рыночной конъюнктуры, обеспечивая тем самым адаптивность экономической системы к внешним и внутренним вызовам.

Аналитическое исследование экономических процессов требует комплексного учета механизмов распределения, обмена и конечного потребления, которые образуют взаимосвязанный цикл движения товаров и услуг. Специалисты акцентируют внимание на изучении пропорций и эффективности данных процессов, определяющих устойчивость всей экономической системы. Особое значение приобретает анализ соответствия между объемом произведенных благ и платёжеспособным спросом населения.

Формирование и утверждение системы экономических связей в обществе осуществляется с учётом доминирующей формы собственности, которая выступает системообразующим фактором организации хозяйственной деятельности. Преобладающие отношения собственности детерминируют не только характер распределения ресурсов, но и механизмы принятия экономических решений, определяя тем самым траекторию развития национальной экономики в долгосрочной перспективе.

Критически важными элементами при формировании государственной экономической политики выступают гарантии экономических свобод для субъектов хозяйствования, обеспечивающие условия для здоровой конкурентной среды и

предпринимательской инициативы. Одновременно проводится последовательная работа по поддержанию стабильной политики ценообразования, позволяющей сбалансировать интересы производителей и потребителей. Особое внимание уделяется синхронизации экономического развития регионов и страны в целом, что предполагает выравнивание межрегиональных диспропорций и создание условий для равномерного территориального развития.

Реализация сбалансированной экономической политики составляет одну из фундаментальных функций современного государства, определяя качество жизни населения и эффективность решения ключевых социально-экономических проблем. Достижение стабильного экономического роста обеспечивает расширение ресурсной базы для реализации социальных программ, тогда как активная трудовая занятость формирует основу для социальной стабильности и повышения благосостояния граждан. Ценовая стабильность создает предсказуемые условия для хозяйственной деятельности, а баланс производства и потребления гарантирует устойчивость экономической системы.

На сегодняшний день государства обладают разветвлённой системой инструментов для управления экономическими процессами, которые можно классифицировать по следующим направлениям (таблица 1).

Таблица 1.

Инструменты государственного регулирования

Фискальные механизмы	Административные регуляторы	Инновационные инструменты	Институциональные механизмы
Прогрессивная шкала налогообложения	Лицензирование хозяйственной деятельности	Цифровые платформы госуслуг	Государственно-частное партнёрство
Налоговые кредиты и каникулы	Квотирование импорта/экспорта	Стимулирование «зелёных» технологий	Специальные экономические зоны
Целевые бюджетные ассигнования	Регулирование цен в стратегических отраслях	Венчурное финансирование	Отраслевые программы развития
Инвестиционные налоговые вычеты	Сертификация продукции и услуг	Кластерные инициативы	Институты развития
Субсидии и государственные гарантии	Антимонопольные ограничения	Национальные проекты	Стратегическое планирование

Стратегическими ориентирами государственного регулирования становятся максимизация результатов коммерческой деятельности через создание благоприятного инвестиционного климата и оптимизация методик распределения материально-сырьевой базы для обеспечения устойчивого роста производственного потенциала. Завершающим элементом системы выступает организация сбалансированного внешнеторгового баланса, достигаемая через продуманную внешнеэкономическую политику и защиту национальных экономических интересов в условиях глобальной конкуренции.

Разработка консолидированной системы целевых ориентиров создает методологическую основу для стандартизации подходов к управлению социально-экономическим развитием. Практический опыт демонстрирует эффективность комплексной модели, интегрирующей четыре взаимосвязанных компонента: обеспечение стабильного экономического роста, достижение высокого уровня трудовой занятости, поддержание ценовой стабильности в долгосрочном периоде и формирование сбалансированных

пропорций между производством и потреблением. Данная модель создает структурный каркас для координации усилий всех участников экономического процесса.

Современная практика экономического регулирования демонстрирует переход от унифицированных подходов к адресному применению инструментов с учётом отраслевой специфики и фазы экономического цикла.

Государство выступает системообразующим актором экономического развития, чье влияние пронизывает все уровни хозяйственной системы. Государственное воздействие проявляется в качестве катализатора либо ограничителя экономической динамики в зависимости от избираемых форм и методов регулирования.

Ключевая миссия государства заключается в конструировании рамок устойчивого экономического роста через установление нормативных параметров и институциональных ориентиров. Эта роль реализуется посредством разработки стратегических программ развития, формирования инфраструктурных основ и обеспечения правовой определённости для всех участников экономических отношений [4].

Спектр государственных воздействий варьируется от прямых интервенций до создания стимулирующих условий, при этом каждый формат влияния определяет траекторию и потенциал экономической эволюции. Эффективность государственного участия измеряется способностью синхронизировать текущие экономические процессы с долгосрочными национальными интересами, обеспечивая баланс между стабильностью и развитием хозяйственной системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Выприцкая, А.Ю. Формы государственного воздействия на экономику Российской Федерации / А.Ю. Выприцкая. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. 2023. № 2 (449). – С. 106–108.
2. Гонтарь Н.В. «Провалы государства»: факторы формирования и механизмы влияния на экономические процессы. / Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. 2014. № 5 (28). – С. 6–16.
3. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / сост. Кислинских Юлия Валерьевна. – Комсомольск-на-Амуре: Изд-во АмГПУ, 2016. – 120 с.
4. Чажаяев М.И. Деловая и предпринимательская активность в системе социально-экономических теорий / ФГУ Science. 2023. № 3 (31). – С. 99–104.

УДК 004.7

СТРАТЕГИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА

Ефимочкина Н.Б.,

канд. социол. наук, директор музея
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
e-mail: tuzeirgu@mail.ru

Гилязов И.И.,

магистрант юридического факультета
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»

***Аннотация.** В статье рассматриваются базовые направления социально-экономического развития в условиях формирования цифровой экономики. Проведен анализ результатов реализации национального проекта «Цифровая экономика» и ключевых аспектов нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Показано, что цифровые стратегии, цели и задачи актуализируют направления менеджмента, которые начали формироваться как рефлексия бизнес-практик на системные преобразования, связанные с масштабными внедрениями наукоемких технологий, и закрепляются в деятельности практиках последнего десятилетия. Рассмотрены базовые принципы стратегически перспективного направления менеджмента – архитектурного подхода к управлению бизнес-процессами. Показаны возможности организационно-экономических преобразований в системе управления на основе построения архитектуры предприятия, связанных как с оптимизацией организационной структуры, так и с управлением данными и информационно-коммуникационными процессами. Выделены механизмы, свойства, особенности, характеристики и возможности архитектурного подхода как эффективного направления менеджмента.*

***Ключевые слова:** архитектурный подход, АП-система, бизнес-процессы, архитектура предприятия, IT-архитектура, инфраструктура.*

DIGITAL TRANSFORMATION STRATEGIES AND NEW MANAGEMENT TECHNOLOGIES

Efimochkina N.B.,

National University of
Oil and Gas «Gubkin University»

Gilyazov I.I.,

Master's student, Faculty of Law
Lomonosov Moscow State University

***Abstract.** This article examines the key areas of socio-economic development in the context of the emerging digital economy. It analyzes the results of the "Digital Economy" national project and key aspects of the "Data Economy and Digital Transformation of the State" national project. It demonstrates that digital strategies, goals, and objectives are updating management approaches that began to emerge as a reflection of business practices on the systemic transformations associated with the large-scale implementation of high-tech technologies and have become entrenched in operational practices over the past decade. The article examines the fundamental principles of a strategically promising management approach—an architectural approach to business process management. It demonstrates the potential for organizational and economic transformations in the management system based on enterprise architecture, including those related to both organizational structure optimization and data and information and communication process management. The mechanisms, properties, features, characteristics, and potential of the architectural approach as an effective management approach are highlighted.*

***Keywords:** architectural approach, AP system, business processes, enterprise architecture, IT architecture, infrastructure.*

Ускоренные процессы научно-технического развития и стремительное проникновение наукоемких технологий в повседневные практики стали триггером качественно новых стратегий, определили приоритетные направления развития национальных экономик и кардинально изменили вектор конкурентоспособности стран. Современные государства, ориентированные на технологическую независимость и устойчивый экономический рост,

активизировали свои усилия в области формирования и развития цифровых экономик, что сделало проблематику цифровой модернизации ключевым направлением стратегий развития.

Тематика цифровой трансформации также плотно вошла в общероссийскую экономическую и политическую повестку и в повседневные практики отраслей экономики, компаний и предприятий. Инициированный в 2017 году национальный проект «Цифровая экономика» (завершен в 2024 году) стал достаточно сложным, но плодотворным этапом цифровизации в России. Определив цели и задачи модернизации ключевых направлений и сфер экономики, реализация которых проходила в сложнейших политических условиях и режиме жестких задач и сроков их выполнения, нацпроект вывел в число ключевых направлений переход отраслей экономики и социальной сферы на цифровые технологии и платформенные решения, создание благоприятной информационно-коммуникационной инфраструктуры и системы цифрового государственного управления, в том числе национальной системы оказания госуслуг в цифровом формате. В рамках нацпроекта к концу 2024 года были решены задачи по:

- модернизации телекоммуникационной структуры и созданию равных возможностей доступа к цифровым технологиям, в том числе развитие LTE-инфраструктуры, спутниковой системы доступа в интернет;

- улучшению качества взаимодействия с органами госуправления, обеспечив доступность 100 видов сведений цифрового профиля гражданина, 50 видов документов «Госуслуг», 203 цифровых услуг. В целом доля онлайн госуслуг составила 69,9%, а услуг по справкам, льготам и пособиям – 100%;

- созданию возможностей цифрового взаимодействия граждан, организаций и государства на основе электронного документооборота: приложением «Госключ» воспользовались более 17 млн граждан, 100% юридически значимых документов, в том числе документов обязательной отчетности, собираются и хранятся в электронном виде, 100% юридических уведомлений направляется в электронном формате;

- кадровому обеспечению цифровых модернизаций и поддержанию баланса спроса и предложения в IT-сегменте рынка труда, в том числе посредством реализации проектов «Код будущего» (для школ) и «Цифровые кафедры» (для вузов).

В целом, по данным Минцифры РФ, уровень достижения показателей нацпроекта «Цифровая экономика» составил 99,50% [6]. Рост по «цифровым» индексам отмечен и в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний, согласно которым в последние годы увеличились показатели практически по всем позициям технологического развития [3]. С достаточно высокими показателями итогов реализации нацпроекта коррелируют данные международных рейтингов России в цифровой сфере. Уже в 2022 году, несмотря на серьезные политические коллизии, последствия локдаунов, санкционные войны и масштабный отток IT-кадров, Россия вошла в ТОП-10 мировых стран по индексу зрелости SovTech [1] и активно продолжает развитие национальной экономики в этом направлении, занимая 14 место в ТОП-20 по Индексу развития цифровых технологий [2] с базовыми показателями: государственные системы (CGSI; 0,897), предоставление госуслуг (PSDI; 0,960), вовлеченность населения в цифровую среду (DCEI; 0,828) и институциональная поддержка

Итоги нацпроекта «Цифровая экономика» позволили инициировать новый этап цифрового развития, основные направления которого определены в положениях национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (далее – нацпроект-2030), «Концепции технологического развития на период до 2030 года» и иных программных актах. В стратегиях реализации программных направлений основной акцент сделан на развитии цифровой инфраструктуры и экономики страны и устранении существующих барьеров. В рамках нового этапа цифрового развития предполагается реализовать 9 федеральных цифровых проектов, направленных на внедрение принципов управления на основе данных во всех сферах национальной экономики и общественной жизни. Глобальными целями выступает достижение независимости в разработке, внедрении и

применении IT-технологий, полный переход отраслей экономики, в том числе и частного бизнеса, в цифру и модернизация госуправления.

Стратегии, цели и задачи, определенные нацпроектом – 2030, актуализируют направления менеджмента, которые начали формироваться как рефлексия бизнес-практик на системные преобразования, связанные с масштабными внедрениями наукоемких технологий, и закрепляться в деятельностных практиках последнего десятилетия. К стратегически перспективным направлениям можно отнести *архитектурный подход к управлению бизнес-процессами*.

Архитектурный подход оформился в рамках процессного подхода и первоначально был ориентирован на создание модели формализованных и структурированных бизнес-процессов в контексте внедрения IT-технологий и изменения приоритетов бизнеса. Клиентоориентированность как базовая бизнес-стратегия и переход на новые форматы деятельности повлекли необходимость масштабирования каналов коммуникаций со всеми стейкхолдерами – потребителями товаров/услуг, партнерами, поставщиками, акционерами, персоналом, массового внедрения информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и формирования новых методов работы с большими массивами информации.

Внедрение ИКТ обеспечило мобильную и многовекторную коммуникацию, позволяя генерировать достаточно большой объем информации и данных, принимать информационно обоснованные решения, распределять ресурсы и т. п. То есть можно констатировать, что развитие ИКТ сфокусировало компании на качественные и количественные характеристики информации, данных, а также надежность и мобильность коммуникационных каналов и процессов.

К настоящему времени переход к платформенной экономике, создание значительного комплекса цифровых активов и массивов данных обусловили необходимость перестройки моделей бизнеса, базовыми стратегиями которой выступают управление процессами и данными (Big Data, Data Analytics, Data Science) и создание IT-инфраструктуры с активными и гибкими каналами коммуникационного взаимодействия на любом уровне и в любом масштабе.

С другой стороны, опыт цифровой трансформации и внедрения инновационных технологий в бизнес-практики показал, что от 70% до 95% цифровых инициатив либо терпят неудачу, либо же реализуются при значительном увеличении вложений [9]. В числе критических барьеров ведущее место занимает проблема проектирования архитектуры – «лоскутные» информационно-коммуникационные потоки, негибкие структуры компаний и отсутствие четких цифровых стратегий [5].

Для нивелирования этих барьеров цифровой трансформации, применение архитектурного подхода является наиболее оптимальным решением.

В основе архитектурного подхода лежит концепция нового понимания предприятия как конфигурации организационных структур и бизнес-процессов в контексте организации и управления их функционалом и системой внутренних и внешних взаимосвязей в их совокупности. Разработка архитектуры предприятия представляет собой комплексную систему определения структуры, ее компонентов, характера деятельности, процессов, потоков управления, бизнес-моделей, продуктов/услуг (реальных и потенциальных) и системных связей предприятия с целью распределения ресурсов и оптимизации деятельности. Система разработки архитектуры предприятия (далее – АП-система) позволяет создавать качественно новые бизнес-модели и обеспечивать единый подход к проектированию IT-инфраструктуры.

АП-система охватывает следующие архитектурные уровни [8]:

бизнес-уровень, который является ключевым и определяет структуру и содержательные концепты всех нижестоящих уровней. Данный уровень представляет собой организационно-функциональную модель предприятия/компании со всей совокупностью компонентов оргструктуры, их функций и процессов взаимодействия (внутренних и внешних);

уровень приложений, представляющий собой сферу программного сопровождения бизнес-процессов (корпоративные порталы, CRM-системы, e-площадки, интернет-ресурсы, API-

профили, мобильные приложения), в рамках которой по мере формализации функционала ПО создается цифровой двойник компании;

уровень данных, обеспечивающий весь цикл работ с корпоративными данными (жизненный цикл данных). Это наиболее «подвижный» уровень, в рамках которого генерируется весь комплекс цифровых активов компании/предприятия, «мастер-данные» (базовые сведения) которого являются основой функционального распределения и принятия решений на всех уровнях, в том числе по горизонтальным связям;

инфраструктурный уровень, включающий всю совокупность системного и аппаратного программного обеспечения, в том числе шлюзы для доступа к внешним ИКТ (информационным сетям, серверам, коммуникационному оборудованию, облачным сервисам и т.п.), обеспечивающим как коммуникационные взаимодействия, так и комплексную кибербезопасность.

Функциональность уровней АП-системы показывает, что в компании создается гибридная среда, синтезирующая бизнес-модели и ИТ-решения, использование которой позволяет компании мобильно работать как локально, так и в облачной среде и оперативно встраиваться во внешние платформы.

Главным и принципиально важным результатом перехода компаний к архитектурному подходу является четкость и прозрачность синхронизации всех компонентов архитектуры между собой. При этом, АП-системы позволяют корректировать и дополнять модели определенными компонентами исходя из конкретных изменений, а при описании конкретных бизнес-процессов получать точное представление, как осуществляется решение задач, распределение ресурсов, использование технологий и иные «базовые сведения» о горизонтальных коммуникациях на операционном уровне.

При этом внедрение архитектурного подхода в практику управления не предполагает радикальных трансформаций, а ключевой задачей управления АП-системой является обеспечение взаимосвязи архитектуры бизнес-процессов с ИТ-архитектурой через документирование и стандартизацию бизнес-процессов, с одной стороны, и описание элементов и ИТ-инфраструктуры на логическом уровне во взаимосвязи с бизнес-процессами. Управление концентрируется только на ключевых элементах (цели, показатели, процессы, проекты, организационная структура, документы, данные, приложения) без «атомизации» ресурсов, что позволяет получить максимальный эффект с минимальными издержками на «стартовом» этапе и мобильно перестраивать/корректировать АП-систему в процессе ее работы, учитывая весь комплекс внешних и внутренних изменений [4]. С учетом скорости современных изменений, возможности АП-системы формировать репозиторий моделей процессов позволяют обеспечивать и поддерживать структурирование моделей бизнес-процессов, получать информацию о специализации бизнес-процессов, их взаимосвязи, «триггерах запуска» (какой бизнес-процесс инициирует следующий), информационных потоках между бизнес-процессами и иные сведения, необходимые для анализа, оценки и/или моделирования. По сути, характеризуя архитектурный подход, можно позиционировать данную методологию как синтез реинжиниринга и управления знаниями, применение которого в условиях организационных изменений/цифровых трансформаций системы управления и организационной структуры обеспечит рекурсивность деятельности за счет совершенствования имеющихся бизнес-моделей и создания новых бизнес-способностей.

В настоящее время в рамках архитектурного подхода применяются различные стандарты и модели (framework), позволяющие формировать как корпоративную АП-систему в целом, так и создавать архитектурные решения для конкретных подразделений, проектов и/или направлений деятельности. В число наиболее применяемых входят модель Захмана (The фреймворк для проектирования и управления АП-системой), ISO 15288 (стандарт жизненного цикла систем), ISO 20000 (стандарт менеджмента качества ИТ-услуг), ISO 27000 (стандарт управления информационной безопасностью), Zachman (матрица описания АП-систем), COBIT (фреймворк для управления ИТ-системами предприятий), IT4IT (фреймворк-эталон ИТ-

архитектуры), ArchiMate (язык моделирования для описания, анализа и визуализации АП-систем) и др.

В целом, характеризуя возможности архитектурного подхода, необходимо отметить, что он позволяет проводить комплексный анализ и оценку функционирования бизнес-процессов и компании/предприятия в целом, системную диагностику реальных и/или возможных воздействий всей совокупности изменений, конвертировать постоянно изменяющиеся информационные потребности компании/предприятия и обеспечивает возможность прогнозирования на их основе вероятностных управленческих решений и информационной поддержки управления компанией и/или бизнес-процессами. Визуализация взаимозависимостей в АП-системе делает возможным выявление скрытой информации из репозитория моделей процессов, а необходимость постоянного мониторинга соответствия ИТ-архитектуры архитектуре бизнес-процессов обеспечивает не только ИТ-контроль, но и администрирование бизнес-процессов в конкретный период времени. Таким образом, архитектурный подход обеспечивает структурированную модернизацию компании/предприятия в режиме «здесь-и-сейчас», обеспечивая организационную гибкость и операционную эффективность и позволяет прогнозировать устойчивое развитие в условиях сингулярности и неопределенности формирования цифровой парадигмы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Всемирный банк признал Россию лидером в области цифровизации госуправления // Министерство экономического развития Российской Федерации. Официальный сайт. – 16.10.2022. URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/vsemirnyy_bank_priznal_rossiyu_liderom_v_oblasti_cifrovizacii_gosupravleniya.html
2. Еловская М.А. Цифровизация в России: анализ тенденций влияние на устойчивость общества // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2025. № 4. – С. 69–75.
3. Индикаторы цифровой экономики: 2024: статистический сборник. – М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. – 276 с.
4. Карпова, Е.В. Архитектурный подход в управлении бизнес-процессами на предприятии / Е.В. Карпова. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. 2020. № 48 (338). – С. 514–516. – URL: <https://moluch.ru/archive/338/75642/>
5. Кутикова К.В., Ильина Н.В. Методика проектирования информационных систем для сферы государственных и муниципальных услуг. – М.: Издательский дом Университета «Синергия», 2023. – 96 с.
6. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» // Минцифры. Официальный сайт. URL: <https://digital.gov.ru/target/nacionalnaya-programma-cifrovaya-ekonomika-rossijskoj-federaczii>
7. Панель данных индекса зрелости GovTech // WORLD BANK GROUP. 15.11.2022. URL: <https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2022/10/21/govtech-maturity-index-gtmi-data-dashboard>
8. Самсонова Н. Архитектура как часть цифровой стратегии предприятия // Habr. 08.10.2025. URL: <https://habr.com/en/companies/usetech/articles/954634/>
9. Смайе К., ЛаБерж Л., Земмел Р. Три новых требования для получения полной выгоды от цифровой трансформации // McKinsey. Технологии и ИИ. 15.06.2024. URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/three-new-mandates-for-capturing-a-digital-transformations-full-value>

УДК 336.767

СТОИТ ЛИ ДОВЕРЯТЬ ИНВЕСТИЦИИ РОБОТАМ?

Жаркова Ю.С.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
e-mail: zharkova-78@mail.ru

Аннотация. Роботизация отношений между пользователями и финансовыми компаниями является одним из перспективных направлений развития финансового рынка. Автоматизированные консультанты (робоэдвайзеры) предоставляют ряд значимых преимуществ, обусловленных простотой и доступностью инвестиционных услуг. Персонализация продуктов выступает ключевым направлением эволюции различных экономических сфер, включая финансовую отрасль. Робоэдвайзеры обеспечивают индивидуальные инвестиционные рекомендации, принимая во внимание уникальные потребности каждого клиента, что выгодно отличает их от традиционных подходов доверительного управления. Алгоритмы автоматизированных систем позволяют оптимизировать процесс управления активами посредством современных технологических решений, способствуя росту эффективности инвестиционного портфеля и минимизации рисков благодаря применению сложных математических моделей и анализу больших объемов данных.

Ключевые слова: цифровизация, искусственный интеллект, цифровые технологии, доверительное управление, инвестиционный портфель, робо-эдвайзинг.

SHOULD YOU INVESTMENTS IN ROBOTS

Zharkova Y.S.,

Ph.D., Associate Professor, Department of Financial Monitoring and financial market,
Rostov State University of Economics (RINKH)

Abstract. Automating the relationship between users and financial companies is a promising area for the financial market. Automated advisors (robo-advisors) offer a number of significant advantages due to the simplicity and accessibility of investment services. Personalization of products is a key area of evolution in various economic sectors, including the financial industry. Robo-advisors provide personalized investment advice tailored to each client's unique needs, distinguishing them from traditional trust management approaches. Automated systems' algorithms optimize asset management through modern technological solutions, facilitating increased investment portfolio efficiency and risk minimization through the use of complex mathematical models and big data analysis.

Keywords: digitalization, artificial intelligence, digital technologies, trust management, investment portfolio, robo-advising.

В современном мире технологии активно проникают в различные сферы нашей жизни, и инвестирование не стало исключением. Роботизированное инвестирование, или автоматизированное инвестирование, представляет собой использование программных алгоритмов и искусственного интеллекта для управления инвестиционным портфелем.

Автоматизированное управление становится все более популярным способом доступа к рынкам, так как ориентировано на обычных инвесторов.

Развитие технологий автоматизации финансовых рынков вызывает закономерные дискуссии относительно надежности автоматизированных инвестиционных решений. Инвестиционные роботы представляют собой алгоритмы машинного обучения, способные анализировать большие объемы рыночных данных и осуществлять операции купли-продажи активов автоматически, минимизируя влияние человеческого фактора и психологического давления.

Робо-консультанты – это цифровые инвестиционные платформы, предлагаемые брокерскими компаниями. Этот термин включает в себя инвестиционных менеджеров и программное обеспечение, которое использует сложные компьютерные алгоритмы для администрирования инвестиционных портфелей. Некоторые роботы-консультанты полностью автоматизированы, в то время как другие предлагают доступ к помощи специалистов.

Несомненно, розничному инвестору результаты исследования помогут определиться между робоэдвайзингом и услугами профессионального традиционного доверительного управления.

Основополагающая идея роботов-консультантов заключается в том, что собственный алгоритм компании исключает эмоции из инвестирования и помогает инвестору достичь лучшей доходности при более низкой цене, чем традиционные (т. е. человеческие) финансовые консультанты.

Алгоритмы искусственного интеллекта могут анализировать большие объемы финансовых и рыночных данных, извлекая ценную информацию для принятия инвестиционных решений. Инвестиционные банки могут автоматизировать процессы сбора, очистки и анализа данных, обеспечивая более быстрые и точные инвестиционные стратегии. Эта интеграция также может поддерживать управление портфелем путем постоянного мониторинга рыночных тенденций, оценки рисков и предложения оптимизированного распределения инвестиций.

По нашему мнению, важное изменение, которое может принести автоматизированное управление, – это управление огромным количеством активов и предоставление пользователям автоматизированных инвестиционных консультаций. Именно в этом и заключается суть демократизации инвестиций.

Таким образом, те инвесторы, которые ранее пользовались услугами экспертов по доверительному управлению портфелем, теперь могут получить доступ к этим финтех-платформам и приложениям, которые помогут им проанализировать тенденции рынка, оценить риски и выбрать среди персонализированных инвестиционных рекомендаций.

Хотелось бы отметить и тот факт, что алгоритмы искусственного интеллекта, анализируя огромные объемы данных в режиме реального времени, могут выявлять аномалии и обнаруживать потенциальные мошеннические действия. Другими словами, автоматизируя процессы оценки рисков, инвестиционные банки могут добиться более точной и своевременной идентификации и смягчения рисков, обеспечивая соблюдение нормативных требований и защиту от финансовых преступлений.

В целом, прогрессивная инвестиционная концепция стремится создать автоматизированный инвестиционный портфель с наибольшей отдачей при наименьшем риске. Некоторые роботы-консультанты используют передовые исследования инвестиционного портфеля, основанные на современных теориях, для улучшения своих продуктов.

Использование автоматизированных систем управления активами более выгодно как финансовым организациям, так и их клиентам. Роботы-консультанты являются стимулом привлечения розничных неквалифицированных инвесторов на фондовый рынок.

Кроме того, роботы-советники позволяют анализировать поведение людей, создавать их инвестиционный портрет, оценивать склонность к риску, что позволяет подбирать для клиентов персонализированные услуги и продукты.

Одним из примеров российского робоэдвайзинга является платформа «Финам.Брокер», принадлежащая группе компаний Finam Group. Эта платформа реализует технологию автоматизированного консультирования, помогающую клиентам формировать и управлять своими инвестиционными портфелями.

Основные особенности робоэдвайзинга «Финам.Брокер» – автоматизированное составление портфеля, т. е. платформа автоматически формирует инвестиционный портфель на основе персонального профиля инвестора, включающего уровень риска, желаемый срок инвестирования и сумму вложений. При формировании структуры портфеля используется методология Modern Portfolio Theory (МРТ), разработанная Гарри Марковицем, позволяющая минимизировать риск путем диверсификации активов. Также при автоматизированном составлении портфеля комиссии ниже, чем при использовании традиционных брокерских услуг, что делает услугу доступной даже начинающим инвесторам с ограниченными

средствами. Инвестор получает возможность самостоятельно изменять параметры своего портфеля и получать рекомендации по изменению состава активов.

Основные этапы автоматизации включают:

- сбор персональных данных инвестора (уровень опыта, ожидания по доходности, готовность к риску);
- формирование оптимального портфеля с использованием стохастических моделей оптимизации (например, метод Markowitz);
- регулярное обновление портфеля на основе текущих рыночных условий и изменений характеристик активов.

Еще одним ярким примером российского робоэдвайзинга является платформа «Сбер Управление Активами», представленная крупнейшим российским банком ПАО «Сбербанк». Данный продукт направлен на упрощение процесса выбора и сопровождения инвестиционных стратегий для частных лиц посредством инновационных технологий.

Особенности робоэдвайзинга «Сбер Управление Активами» заключаются в следующем:

- цифровая консультация, т. е. пользователи получают персонализированные советы по формированию портфеля, основанные на уровне готовности к риску, сроках инвестирования и целях;
- анализ и подбор активов. Алгоритмы используют современные методы количественного анализа для подбора наиболее эффективных инструментов инвестирования, будь то акции, облигации или паевые фонды;
- диверсификация рисков. На платформе «Сбер Управление Активами» инвестиционная стратегия строится таким образом, чтобы обеспечить оптимальное распределение средств между различными классами активов, снижая общий уровень риска.
- доступность. Минимальная сумма для начала инвестирования доступна каждому, что привлекает широкую аудиторию клиентов банка.
- мониторинг и коррекция портфеля. Портфели периодически проверяются и при необходимости перенастраиваются для соответствия актуальным экономическим реалиям и индивидуальным предпочтениям клиентов;
- технологические механизмы робоэдвайзинга.

Сам процесс функционирования робоэдвайзинга включает несколько этапов:

- оценка профиля инвестора (анализ уровня риска, целей и сроков);
- подбор оптимального набора активов с использованием алгоритмов оптимизации (например, метод минимальной дисперсии портфеля).

По результатам анализа перспектив роботизированного управления активами можно сделать вывод, что на данный момент у роботов-трейдеров меньше клиентов, чем у трейдеров-людей. Это связано с тем, что у общества в настоящее время еще нет ответа на вопрос, кто несет ответственность за негативные последствия применения ИИ, поэтому к людям доверия больше. Но со временем это пройдет. Ряд экспертов считают, что в России наиболее перспективным сценарием развития является применение комбинированного подхода: команды управляющих, «усиленные» робоэдвайзерами.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что роботизированный финансовый советник (робоэдвайзер) представляет собой инновационную систему автоматизированного инвестиционного консалтинга, основанную на передовых технологиях машинного обучения и анализа больших данных. Данная система обладает рядом ключевых преимуществ:

- объективность решений, т. к. алгоритмы обработки данных исключают влияние человеческого фактора, снижая вероятность предвзятых рекомендаций и повышая точность инвестиционных предложений. Соответственно, инвестиционные решения принимаются исключительно на основании статистически обоснованных факторов риска и доходности активов;
- доступность услуг. Робоэдвайзеры предоставляют доступ к качественному инвестированию широкому кругу пользователей благодаря низкой стоимости обслуживания и

отсутствию минимальных требований к объему капитала клиента. Это позволяет снизить барьер входа на рынок и расширить круг инвесторов;

- автоматизация процессов. Автоматическое формирование портфелей и мониторинг рисков позволяют значительно сократить временные затраты клиентов на управление инвестициями. Современная система управления инвестициями динамично адаптируется к изменению рыночных факторов и персональным предпочтениям участников финансового рынка. Использование передовых методик машинного обучения позволяет формировать индивидуализированные инвестиционные портфели, оптимально соответствующие целям и склонностям каждого отдельного инвестора. Автоматизация процессов принятия решений позволяет роботизированным консультантам оперативно учитывать колебания цен активов и мгновенно корректировать стратегию, обеспечивая максимальную гибкость в управлении капиталом.

Однако, несмотря на очевидные достоинства, применение роботов-консультантов также имеет и ряд недостатков:

1. Одной из ключевых проблем является ограниченная применимость существующих алгоритмов прогнозирования, обусловленная их зависимостью исключительно от ретроспективных данных. Исторический анализ способен выявить лишь типичные закономерности, тогда как нестандартные события или масштабные кризисные явления часто остаются вне зоны адекватного моделирования. Неустойчивость макроэкономического фона снижает надежность таких прогнозов, увеличивая вероятность возникновения ошибок при формировании рекомендаций относительно выбора конкретных инструментов и сроков вложений.

2. Отсутствие эмпатии и понимания психологического состояния клиента снижает возможности робоэдвайзера предложить оптимальные решения в стрессовые периоды финансового кризиса или волатильности рынков. Люди склонны переоценивать краткосрочные риски и недооценивать долгосрочную перспективу, что часто противоречит рациональному поведению, заложенному в алгоритмах роботов.

3. Необходимость постоянного обновления технологий. Постоянно меняющиеся финансовые рынки требуют регулярного обновления программного обеспечения и адаптации модели риск-менеджмента. Если программное обеспечение не успевает своевременно внедрять улучшения, качество предоставляемых консультаций существенно ухудшается.

4. Отсутствие полной прозрачности механизмов принятия решений. Большинство алгоритмов работают по принципу “черного ящика”, затрудняя понимание пользователями процесса формирования инвестиционной стратегии. Это вызывает недоверие и скептицизм среди части потенциальных пользователей, предпочитающих традиционное личное общение с финансовым консультантом.

Существуют риски, связанные с использованием автоматических методов инвестирования. Например, неправильно выбранные параметры моделей или некорректная настройка системы управления рисками могут привести к значительным убыткам. Для снижения вероятности таких рисков целесообразно применение многоуровневой проверки результатов анализа различными методами.

Также одна из часто встречающихся проблем автоматизированного управления, как правило, заключается в том, что инвесторы не являются экспертами, и довольно часто им не хватает знаний в инвестиционной области для понимания и интерпретации информации, предоставляемой сервисом.

В целом же эмпирические исследования, проведенные экспертами среди инвесторов, показали, что типичный пользователь роботизированного управления молод, с ограниченным опытом работы на финансовом рынке, низким уровнем риска, низким бюджетом и ограниченной финансовой грамотностью. Это в свою очередь говорит о необходимости и важности дискуссий, посвященных роботизированному управлению, потому что неэкспертные клиенты больше, чем другие, нуждаются в экспертной системе, чтобы помочь им принять инвестиционное решение.

Таким образом, несмотря на значительное количество преимуществ, использование роботов-консультантов требует внимательного подхода и оценки всех возможных последствий внедрения новых технологий в финансовую сферу.

Очевидно, что в перспективе есть тенденция к тому, что, в отличие от дорогостоящего доверительного управления активами, роботы-консультанты с высокими требованиями к вступлению более доступны, чем финансовые консультанты с минимальным портфелем.

Инвесторы, выбравшие робо-советника, получают именно то, что они ожидают от финансовой индустрии, а именно, эффективные и низкокзатратные инвестиционные решения, свободные от человеческих ошибок и иррациональности. Причем с течением времени и по мере развития технологий и уровня персонализации стоит ожидать полного исчезновения классической индустрии доверительного управления и советников.

Кроме того, роботы способны проводить одновременный анализ множества факторов риска, включая макроэкономические показатели, корпоративные отчеты компаний, динамику котировок смежных инструментов и даже изменения настроений инвесторов на основе обработки больших объемов текста. Эти методы существенно повышают эффективность принятия решений и снижают вероятность ошибок, обусловленных эмоциями или недостатком опыта инвестора.

Таким образом, доверие инвестиционным роботам оправдано при условии тщательной настройки и регулярного мониторинга качества принимаемых ими решений. Использование современных научных достижений в области искусственного интеллекта и статистики обеспечивает существенное повышение эффективности инвестиционной деятельности, однако требует постоянного контроля со стороны квалифицированных специалистов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Моисеев А. Перспективы российского рынка робоэдвайзинга // *Sbonds Review*. 2022. –№ 1. – С. 74–75.
2. Яцевич Ф.Г. Робоэдвайзинг как новая бизнес-модель в инвестиционном консультировании // *Экономика и социум*. 2022. № 6(97)-1. – С. 109–113.
3. Zymr (2023). Democratizing investment: Impact of AI-powered Robotic Process Automation in Fintech Application Development. [Web source] URL: <https://www.zymr.com/blog/democratizing-investment-impact-of-ai-powered-robotic-process-automation-in-fintech-application-development>

ИННОВАЦИОННЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИИ КЛИЕНТСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ НА РЫНКЕ B2B

Закриева З.М.,

*старший преподаватель кафедры экономической теории и предпринимательства
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»
e-mail: zakrieva.62@mail.ru*

Аннотация. Статья посвящена исследованию инновационных коммуникационных стратегий на рынке B2B с акцентом на персонализацию взаимодействия и долгосрочное управление клиентскими отношениями. Рассмотрена концепция нейросетевых технологий для прогнозирования как инструмента повышения эффективности бизнес-коммуникаций. Проведен анализ методов интеграции искусственного интеллекта, предиктивной аналитики, автоматизации процессов и адаптивных алгоритмов. Доказано, что использование инновационных технологий способствует улучшению точности прогнозирования потребностей клиентов, сокращению времени реагирования, повышению уровня доверия и лояльности бизнес-партнеров.

Ключевые слова: инновационные технологии, коммуникации, управление, нейросетевая платформа, персонализация, автоматизация.

INNOVATIVE COMMUNICATION STRATEGIES IN B2B CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Zakrieva Z.M.,

*Senior Lecturer of the Department Economic Theory and Entrepreneurship,
Kadyrov Chechen State University*

Abstract. This article explores innovative communications strategies in the B2B market, focusing on personalized interactions and long-term customer relationship management. It also examines the concept of a neural network for forecasting as a tool for improving the effectiveness of business communications. An analysis of methods for integrating artificial intelligence, predictive analytics, process automation, and adaptive algorithms is provided. It is proven that the use of innovative technologies improves the accuracy of customer needs forecasting, reduces response times, and increases trust and loyalty among businesspeople.

Keywords: Innovative technologies, communications, management, neural network platform, personalization, automation.

В настоящее время традиционные подходы к коммуникациям и сбыту постепенно теряют актуальность в связи с перестройкой, вызванной процессами цифровизации и глобализации. Наряду с этим интеграция инновационных решений позволяет обеспечить не только удовлетворение потребностей клиентов, но и создать уникальные преимущества. B2B-компании сталкиваются с проблемой большого количества точек взаимодействия, что затрудняет управление коммуникационными процессами и требует интеграции современных технологических решений. Отсутствие единой цифровой экосистемы для обработки запросов, персонализации контента и автоматизации рутинных процессов приводит к потере эффективности в коммуникации, снижению уровня доверия и потере конкурентных позиций.

Таким образом, возникает проблема разработки инновационной коммуникационной стратегии, которая бы позволяла эффективно управлять клиентскими взаимоотношениями в B2B-секторе, интегрируя искусственный интеллект, предиктивную аналитику и автоматизацию коммуникационных процессов. Предлагаемая концепция нейросетевой системы для прогнозирования является одним из возможных решений, способных обеспечить персонализированную коммуникацию, оптимизировать расходы и повысить уровень удовлетворенности клиентов.

Исследованиями проблематики стратегических коммуникаций и управления взаимоотношениями с клиентами в B2B-секторе занимаются многие современные ученые и практики. В то же время вопрос интеграции нейросетевых технологий в системы

коммуникации с B2B-клиентами остается недостаточно исследованным, что подчеркивает актуальность и новизну предложенной концепции нейросетевой системы для прогнозирования.

Целью данной статьи является анализ современных подходов к стратегическим коммуникациям в контексте B2B-рынков и разработка нового видения управления взаимоотношениями с клиентами. Основное внимание уделяется персонализации, доверию и использованию новейших цифровых инструментов в качестве ключевых элементов инновационной стратегии продаж.

Общемировые тенденции социально-экономического развития характеризуются массовым внедрением результатов НТП, которые имеют различные способы и формы воплощения практически во все сферы жизнедеятельности человека. «Одним из них является цифровая трансформация, которая становится повсеместной, вышла за пределы ИКТ, служит основой цифровой экономики. Ожидание весомости перспективных результатов ее реализации предопределяет значительные инвестиции» [1]. Так, объем российского рынка ИИ в 2023 году достиг 650 млрд рублей, несмотря на многочисленные опасения [4].

Стратегические коммуникации в B2B-секторе сегодня представляют собой значительно больше, чем просто обмен информацией между компаниями. Они формируют сложную экосистему взаимодействий, которая определяет успешность долгосрочного сотрудничества между организациями. Современные исследования [7] демонстрируют, что более 78% B2B-клиентов ожидают от своих партнеров глубокого понимания их бизнес-потребностей и персонализированного подхода к коммуникации. Это создает новые требования к организации бизнес-процессов и требует переосмысления традиционных подходов к взаимодействию с клиентами.

Особую важность в B2B-коммуникациях приобретает интеграция различных каналов взаимодействия. Согласно исследованию [8], современный B2B-клиент использует в среднем десять различных каналов коммуникации во время процесса принятия решения о сотрудничестве. Это могут быть электронная почта, телефонные звонки, видеоконференции, мессенджеры, социальные сети и другие каналы. При этом клиенты ожидают бесперебойного и согласованного взаимодействия через все эти каналы, что создает дополнительные вызовы для компаний.

Прозрачность в коммуникациях становится еще одним критическим фактором успеха в B2B-среде. В условиях возрастающей сложности бизнес-транзакций 92% B2B-покупателей считают критически важным иметь постоянный доступ к актуальной и детальной информации о продуктах, услугах и состоянии выполнения заказов. Это требует от компаний создания эффективных систем информационного обеспечения и управления данными [6].

Контекстная релевантность коммуникаций также приобретает все большее значение. По мнению специалистов, 75% B2B-клиентов ожидают от своих поставщиков глубокого понимания специфики их отрасли и конкретных бизнес-вызовов, с которыми они сталкиваются. Это означает, что компании должны не только предоставлять информацию о своих продуктах и услугах, но и демонстрировать понимание более широкого бизнес-контекста и предлагать решения, учитывающие индивидуальные особенности каждого клиента [3].

Современная бизнес-среда создает ряд серьезных вызовов для эффективной организации B2B-коммуникаций. Одним из наиболее значимых вызовов является проблема информационной перегрузки. Среднестатистический B2B-покупатель ежедневно получает более сотни профессиональных сообщений через различные каналы коммуникации.

Технологическая фрагментация представляет собой еще один серьезный вызов для B2B-коммуникаций. Разнообразие технологических платформ и инструментов, используемых компаниями, часто приводит к трудностям в обеспечении согласованного опыта общения. Подавляющее большинство B2B-компаний признают интеграцию различных технологических решений одним из самых больших вызовов в своей работе. Это включает в

себя проблемы совместимости различных систем, сложности в обмене данными между платформами и необходимость поддержки нескольких каналов связи.

Особого внимания заслуживает феномен смены поколений в сфере B2B-закупок. Поколение «миллениалов» в настоящее время составляет около 44% всех B2B-покупателей, и эта доля продолжает расти. Это поколение имеет принципиально иные ожидания относительно коммуникации и взаимодействия с поставщиками. Они предпочитают цифровые каналы связи, ожидают мгновенных ответов на свои запросы и ценят технологические инновации в процессе взаимодействия. Компании должны адаптировать свои коммуникационные стратегии с учетом этих изменений в демографии корпоративных покупателей [5].

Все эти вызовы создают необходимость в разработке новых подходов к организации B2B-коммуникаций, которые бы могли эффективно адресовать указанные проблемы и соответствовать растущим ожиданиям клиентов. Это требует от компаний не только технологических инноваций, но и переосмысления самих принципов построения коммуникации с клиентами в современной бизнес-среде.

Современный рынок предлагает разнообразные решения управления B2B-коммуникациями. Проведенный анализ позволил выделить основные типы таких систем:

1. Традиционные CRM-системы: фокус на управлении контактами и сделками; ограниченные возможности прогнозирования; отсутствие интеллектуальной автоматизации.
2. Системы омниканальной коммуникации: интеграция различных каналов связи; единый интерфейс для всех коммуникаций; ограниченная аналитическая составляющая.
3. AI-powered коммуникационные платформы: использование искусственного интеллекта; базовые функции прогнозирования; высокая стоимость внедрения. При использовании искусственного интеллекта важно обеспечить соблюдение ограничений и потенциальных рисков. Среди них: только качественная и объективная входная информация для обработки больших данных сформирует достоверные результаты обработки; инструменты искусственного интеллекта не способны к подлинному творчеству и инновациям, а алгоритмы принятия решений – часто не понятны большинству пользователей [2].

Развитие современных технологий и растущие потребности B2B-компаний в более эффективной коммуникации с клиентами привели к формированию нейросетевой системы для прогнозирования. Эта инновация возникла как естественный ответ на ключевые проблемы, с которыми сталкиваются компании в процессе B2B-коммуникаций: задержки в ответах на запросы, потеря важной информации при коммуникации, сложность предвидения потребностей клиентов и неэффективность массовых рассылок.

В основе нейросетевой системы для прогнозирования лежат три взаимосвязанных компонента, каждый из которых отвечает за определенный аспект клиентского взаимодействия: система анализа данных и прогнозирования; интеллектуальная система коммуникаций; система оптимизации взаимодействия.

На практике нейросетевая система для прогнозирования работает как единый организм, постоянно собирая и анализируя данные о взаимодействии с клиентами. Система формирует подробный профиль каждого клиента, учитывая частоту заказов, типичные запросы и предпочтения в отношении связи. На основе этой информации происходит персонализация всех взаимодействий – от выбора оптимального времени для контакта до формата представления информации. Например, для технического директора компании-клиента система подготовит подробные технические спецификации, тогда как для финансового директора сосредоточится на экономических показателях и условиях сотрудничества.

Практический опыт внедрения нейросетевой системы для прогнозирования в компаниях среднего размера демонстрирует впечатляющие результаты. Время ответа на типичные запросы сокращается с нескольких часов до нескольких минут, количество потерянных обращений уменьшается на 95%, а точность прогнозирования заказов достигает 85%. Особенно важным является повышение общего уровня удовлетворенности клиентов в среднем на 40%.

Внедрение нейросети для прогнозирования не требует революционных изменений в ИТ-инфраструктуре компании. Для начала работы достаточно иметь базовую CRM-систему, настроенные каналы цифровой коммуникации и подготовленный персонал. Это делает технологию доступной для широкого круга компаний, независимо от их размера и отрасли.

Техническая архитектура нейросети для прогнозирования включает три ключевых компонента:

1. Система анализа и прогнозирования (анализ исторических данных взаимодействия; определение паттернов коммуникации; прогнозирование потребностей клиентов).
2. Модуль коммуникации (автоматический выбор канала связи; персонализация сообщений; отслеживание обратной связи).
3. Система оптимизации (анализ эффективности коммуникаций; адаптация стратегий взаимодействия; автоматизация рутинных процессов).

Эффективность внедрения нейросети для прогнозирования можно оценить по следующим критериям:

1. Операционные показатели (скорость обработки запросов; точность прогнозирования потребностей; уровень автоматизации процессов).
2. Клиентские показатели (удовлетворенность клиентов; продолжительность взаимодействия; частота повторных обращений).
3. Бизнес-показатели (оптимизация затрат на коммуникации; повышение эффективности продаж; рост лояльности клиентов).

Общими тенденциями успешного внедрения нейросети для прогнозирования во всех секторах являются: поэтапный подход к внедрению, начиная с наиболее критических процессов; тщательная подготовка персонала к работе с новой системой; постоянный мониторинг и оптимизация работы системы; интеграция с существующими бизнес-процессами и ИТ-инфраструктурой; фокус на улучшении клиентского опыта и повышении качества обслуживания.

Опыт внедрения нейросети для прогнозирования в различных отраслях промышленности подтверждает универсальность и адаптивность этой технологии.

Современный бизнес стремительно движется в направлении цифровой трансформации, где ключевую роль играют инновационные технологии коммуникации. Применение нейросети для прогнозирования становится не просто технологическим обновлением, а стратегическим шагом, определяющим будущее компании.

В результате проведенного исследования проанализирована концептуальная модель нейросетевой системы для прогнозирования, которая отвечает современным вызовам B2B-коммуникаций. Ключевыми преимуществами предложенного решения являются: комплексный подход к автоматизации коммуникаций; интеграция прогнозной аналитики; адаптивность к различным отраслям бизнеса; возможность поэтапного внедрения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бекмурзаев И.Д. Функционирование предприятий в условиях цифровой экономики // ФГУ Science. 2025. № 1(37). – С. 18–23.
2. Дадаев Я.Э. Информационное обеспечение управленческих решений с использованием искусственного интеллекта // Современные тренды и приоритеты устойчивого развития регионов: материалы II Международной научно-практической конференции, посвященной 300-летию РАН. – Махачкала: ДНЦ РАН, 2024. – С. 252–256.
3. Дмитрий Норка объясняет, как нейросети меняют B2B-продажи. URL: <https://companies.rbc.ru/news/bg3pPsZq7t/dmitrij-norka-obyasnyat-kak-nejroseti-menyayut-b2b-prodazhi/>
4. Искусственный интеллект (рынок России). URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Искусственный_интеллект_%28рынок_России%29
5. Скорость, беспшовность, омниканальность: что хотят B2B-покупатели в 2024. URL: <https://korusconsulting.ru/press-centr/chto-khotyat-b2b-pokupateli-v-2024/>
6. Цифровая трансформация: ожидания и реальность: докл. к XXIII Ясинской междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества / Г.И. Абдрахманова, С.А. Васильковский, К.О. Вишневский, М.А. Гершман, Л.М. Гохберг и др. – М.: ВШЭ, 2022. – 221 с.
7. B2B-продажи: что это такое, в чем особенности и как работают. URL: <https://b2bpress.ru/b2b-prodaji-chto-eto-takoe-v-chem-ih-osobennosti-i-kak-oni-rabotayut/>
8. McKinsey & Company. The New B2B Growth Equation. McKinsey Quarterly, 2, 2023. Pp. 12–24.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ

Закриева З.М.,

*старший преподаватель кафедры экономической теории и предпринимательства
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»
e-mail: zakrieva.62@mail.ru*

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию конкурентоспособности предприятий как ключевого фактора развития в условиях рыночной экономики. Рассмотрены внутренние и внешние факторы, определяющие уровень конкурентоспособности предпринимательства, в частности: качество продукции, инновационный потенциал, эффективность управленческих решений и адаптивность к изменениям. Сформулированы предложения по совершенствованию стратегий управления конкурентными преимуществами с учетом специфики предпринимательской деятельности, а также современных экономических вызовов.

Ключевые слова: предпринимательство, конкуренция, рыночная экономика, инновации, стратегия, управление.

COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES AS A KEY FACTOR OF DEVELOPMENT

Zakrieva Z.M.,

*Senior Lecturer of the Department Economic Theory and Entrepreneurship
Kadyrov Chechen State University*

Abstract. This article examines the competitiveness of enterprises as a key factor in development in a market economy. It examines the internal and external factors that determine the level of entrepreneurial competitiveness, including product quality, innovative potential, the effectiveness of management decisions, and adaptability to change. Suggestions are made for improving competitive advantage management strategies, taking into account the specifics of entrepreneurial activity and contemporary economic challenges.

Keywords: entrepreneurship, competition, market economy, innovation, strategy, management.

В современных условиях особую актуальность приобретает проблема обеспечения конкурентоспособности предприятий, в частности малого и среднего бизнеса.

Предпринимательство является основой экономического роста, источником инноваций, занятости и формирования конкурентной среды. Однако отечественные предприниматели сталкиваются с многочисленными вызовами – нестабильностью экономической политики, ограниченным доступом к ресурсам, низким уровнем технологической модернизации, что затрудняет их способность конкурировать не только на внешних, но и на внутренних рынках. В этом контексте актуальным является научный поиск эффективных моделей повышения конкурентоспособности предпринимательских структур, совершенствование инструментов стратегического управления, развития инновационного потенциала и адаптации к изменениям рыночной среды. Следовательно, исследование конкурентоспособности предприятий в сфере предпринимательства тесно связано с решением важных практических задач экономического развития, укреплением позиций отечественного бизнеса и формированием благоприятного предпринимательского климата.

Конкурентоспособность предприятий в рыночной экономике является важной областью научных исследований, и их результаты могут быть использованы для разработки эффективных стратегий управления и повышения конкурентоспособности бизнеса.

Цель данной статьи заключается в обосновании роли конкурентоспособности как ключевого фактора долгосрочного успеха предпринимательской деятельности и выявлении стратегических подходов к ее обеспечению.

Для достижения этой цели предусмотрено решение таких задач, как анализ теоретических подходов к определению конкурентоспособности предприятий, изучение внутренних и внешних факторов, влияющих на уровень конкурентоспособности,

исследование стратегий и методов повышения конкурентоспособности, оценка роли инновационных технологий и управленческих решений в обеспечении конкурентных преимуществ, разработка практических рекомендаций для предприятий по совершенствованию управления конкурентоспособностью.

Конкурентоспособность субъектов предпринимательства является основой их успешного функционирования на современном рынке, где постоянно меняются условия и растет конкуренция. В рыночной экономике конкурентоспособность не только определяет способность предприятия конкурировать за потребителей и ресурсы, но и является ключевым фактором его развития и способности к адаптации в условиях быстро меняющейся среды.

Обобщенные подходы к трактовке понятия «конкурентоспособность предприятия» представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Определение категории «конкурентоспособность предприятия»

Источник	Определение
Е.П. Киселица, А.И. Слюсарева [5]	Конкурентоспособность предприятия – это способность эффективно функционировать на рынке, удовлетворяя потребности потребителей лучше, чем конкуренты.
В.А. Ежова [4]	Конкурентоспособность предприятия определяется как интегральная характеристика, отражающая потенциал предприятия выдерживать конкуренцию, достигать устойчивых позиций на рынке и обеспечивать прибыльность.
В.В. Астахов, В.И. Хабаров [1]	Это способность предприятия разрабатывать и реализовывать эффективную стратегию, которая обеспечивает преимущество над конкурентами в долгосрочной перспективе.
Т.В. Матвеева, В.В. Криворотов, Н.В. Машкова, П.П. Корсунов [7]	Конкурентоспособность – это способность предприятия оперативно адаптироваться к изменениям внешней среды, сохраняя при этом рыночные позиции.
Д.И. Долгов, М.С. Кижайкина [3]	Понятие конкурентоспособности включает уровень использования внутреннего потенциала предприятия и эффективность его функционирования в конкурентных условиях.

Источник: составлено автором на основе [1, 3–5, 7].

Таким образом, анализ научных подходов к определению конкурентоспособности предприятия (табл. 1) подтверждает наличие различных трактовок этой категории, отражающих ее многомерность и зависимость от рыночных условий, стратегического управления, инновационного потенциала и адаптивности.

В то же время общей чертой во всех определениях является понимание конкурентоспособности как способности предприятия к эффективному функционированию, сохранению и укреплению своих позиций на рынке. Ключевыми аспектами, определяющими конкурентоспособность предприятия, являются качество продукции, ценообразование, маркетинг, эффективное управление ресурсами, инновационность и способность реагировать на внешние и внутренние изменения.

С целью систематизации и лучшего понимания важности различных аспектов конкурентоспособности предприятий, рассмотрим основные формы конкуренции и их экономические характеристики, определяющие стратегии развития бизнеса в условиях рыночной экономики (табл. 2).

Таблица 2.

Формы конкуренции и их экономическая характеристика

Форма конкуренции	Экономическая характеристика
Конкуренция по цене	Выгода предоставляется предприятиям, которые могут предлагать товары или услуги по более низким ценам, обеспечивая при этом приемлемый уровень качества. Это одна из наиболее распространенных форм конкуренции на рынке.

Конкуренция по качеству	Предприятия с более высоким качеством товара или услуг способны обеспечить лучшие условия для потребителей, что делает их более привлекательными, даже если цена выше. Учитываются такие факторы, как инновации, надежность и долговечность товара.
Конкуренция за инновации	Предприятия, активно внедряющие новые технологии, продукты или услуги, получают конкурентные преимущества на рынке. Внедрение инноваций позволяет получить новые рыночные позиции и улучшить конкурентоспособность.
Конкуренция за услуги	Включает в себя уровень обслуживания клиентов, сроки доставки, гарантии и дополнительные услуги, предоставляемые предприятиями для создания дополнительной ценности для потребителей.
Конкуренция за бренд	Предприятия с сильными брендами имеют преимущество на рынке, потому что потребители часто выбирают продукты, которые связаны с качеством и надежностью.
Конкуренция за лояльность потребителей	Предприятия, которые могут установить прочные отношения с клиентами через программы лояльности, персонализированные услуги и другие методы, смогут сохранить конкурентные преимущества.

Источник: составлено автором.

Для формирования конкурентной стратегии необходимо оценить целесообразность ее применения, то есть определить долгосрочные перспективы развития, собственное положение на рынке, возможности использовать средства в более перспективном направлении. Выбор конкурентной стратегии для субъекта хозяйствования происходит в зависимости от ситуации, в которой предприятие находится на конкретном этапе своего развития [2]. Конкурентоспособность предприятия является сложной и разноплановой категорией, охватывающей разнообразные аспекты деятельности субъекта предпринимательства. Она зависит не только от качества продукции или услуг, но и от эффективности управления, способности реагировать на изменения во внешней среде, внедрения инноваций, а также от развития ресурсного потенциала предприятия. Эти факторы являются основой для стратегического планирования и развития бизнеса в условиях конкурентного рынка. Учитывая эти аспекты, можно выделить ключевые факторы конкурентоспособности, которые определяют эффективность функционирования предприятия на рынке. Они делятся на внутренние и внешние, и их правильное рассмотрение позволяет не только сохранять конкурентные преимущества, но и успешно развиваться в условиях глобализации и постоянных изменений на рынке (табл. 3).

Таблица 3.

Факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия

Категория факторов	Внутренние факторы	Внешние факторы
Качество продукции	Высокое качество товара, соответствие требованиям стандартов	Конкуренция на рынке, требования потребителей
Инновационная способность	Развитие новых продуктов, технологий	Технологические изменения, научно-технический прогресс
Эффективность управления	Оптимизация затрат, улучшение организации	Регулирование со стороны государства, политическая ситуация
Финансовая устойчивость	Доступ к капиталу, эффективное финансирование	Макроэкономические условия, уровень инфляции
Адаптивность	Способность быстро менять стратегии	Экономические кризисы, изменения в спросе

Источник: составлено автором.

Внутренними факторами конкурентоспособности являются качество продукции, инновационная способность, эффективность управленческих решений, финансовая устойчивость и организационная структура предприятия.

К внешним факторам можно отнести конкурентную среду, макроэкономические условия, политическую стабильность и технологические изменения. В конкурентной среде

предприятия должны учитывать активность своих конкурентов, изменения в спросе и предложении, а также действия регуляторных органов.

Проведение анализа конкурентоспособности предприятий предусматривает использование различных инструментов, в частности: оценку финансовых результатов, анализ рыночных долей, мониторинг инновационной деятельности и адаптивности к изменениям (табл. 4).

Таблица 4.

Инструменты анализа конкурентоспособности предприятия

Инструмент	Описание	Пример использования
Оценка финансовых результатов	Анализ финансовой устойчивости и ликвидности предприятия. Определение рентабельности, эффективности затрат и других финансовых показателей.	Применение коэффициентов рентабельности для сравнения с конкурентами.
Анализ рыночных долей	Определение доли предприятия на рынке по сравнению с конкурентами. Оценка изменения доли во времени.	Анализ данных о судьбе рынка на основе отчетности предприятия.
Мониторинг инновационной деятельности	Оценка способности предприятия внедрять новые технологии, продукты и процессы.	Оценка количества новых продуктов, которые были введены на рынок за определенный период.
Анализ адаптивности к изменениям	Оценка способности предприятия адаптироваться к изменениям рыночных условий и технологических инноваций.	Оценка времени реакции предприятия на изменения в экономической среде.
SWOT-анализ	Оценка сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и угроз, которые могут возникнуть на рынке.	Выявление внутренних слабых мест и внешних возможностей для бизнеса.
Конкурентный анализ	Сравнение предприятия с основными конкурентами по ключевым показателям.	Сравнение ценовых политик, ассортимента товаров или маркетинговых стратегий.
Анализ стратегических позиций	Оценка текущего стратегического положения предприятия на рынке.	Определение стратегической позиции с помощью матриц BCG.

Источник: составлено автором.

Важным направлением также является стратегия инноваций, которая предусматривает внедрение новых технологий, методов производства и управления. Стратегии позволяют не только повысить конкурентоспособность предприятий на внутреннем и международном рынках, но и обеспечить стабильный рост, что является критическим фактором для поддержания их финансовой устойчивости и долгосрочного развития (табл. 5).

Таблица 5.

Стратегии обеспечения конкурентоспособности предприятия

Стратегия	Описание	Ожидаемый эффект
Инновационная стратегия	Внедрение новых технологий, продуктов и процессов для обеспечения конкурентных преимуществ	Снижение затрат, повышение качества продукции, расширение рынка
Управление ресурсами	Оптимизация затрат, эффективное использование финансовых, человеческих и материальных ресурсов	Повышение эффективности работы предприятия, уменьшение затрат
Адаптивная стратегия	Быстрая реакция на изменения внешней среды и гибкое управление	Повышение способности реагировать на рыночные изменения, устойчивость бизнеса
Маркетинговая стратегия	Разработка и реализация маркетинговых мероприятий для улучшения имиджа и увеличения спроса	Увеличение доли рынка

Источник: составлено автором.

Таким образом, конкурентоспособность предприятия является результатом эффективного управления как внутренними, так и внешними факторами. Для сохранения и

усиления конкурентных преимуществ в условиях быстро меняющейся среды предприятия должны: активно инвестировать в инновационные решения, в частности в цифровизацию бизнес-процессов, автоматизацию производства и развитие новых продуктов и услуг; систематически мониторить конкурентную среду, выявляя новые рыночные возможности и угрозы; разрабатывать адаптивные управленческие стратегии, которые позволяют гибко реагировать на вызовы экономической нестабильности и внешнеполитической турбулентности; эффективно управлять ресурсами, в частности человеческим капиталом, финансами и материально-технической базой, с целью повышения эффективности деятельности; внедрять системы управления качеством и рисками, ориентированные на долгосрочное развитие; развивать партнерства, участвовать в кластерных инициативах и активно коммуницировать с потребителями. Для достижения устойчивых конкурентных преимуществ предприятиям следует применять комплексный и системный подход к управлению, сочетающий стратегическое видение, постоянное совершенствование управленческих и производственных процессов, инновационное развитие и способность к адаптации в условиях изменяющейся рыночной среды.

Конкурентоспособность предприятия является ключевым фактором его выживания и развития в условиях современной рыночной экономики. «В глобализованном мире, где происходит постоянная трансформация бизнес-среды под влиянием цифровизации, инноваций, изменений потребительских предпочтений и роста конкуренции, предприятия вынуждены постоянно адаптировать свои стратегии» [6].

В результате проведенного исследования установлено, что конкурентоспособность субъектов предпринимательства является ключевым фактором обеспечения их эффективного функционирования и устойчивого развития в условиях динамичной рыночной среды. Анализ научных подходов к определению сущности конкурентоспособности показал, что она рассматривается как интегральная характеристика способности предприятия удовлетворять потребности потребителей, адаптироваться к изменениям, достигать рыночных преимуществ и обеспечивать прибыльность. Комплексная оценка конкурентоспособности требует учета широкого спектра факторов: уровня качества продукции, эффективности управления, инновационного потенциала, ресурсного обеспечения и способности к трансформации. Обоснована целесообразность применения системного подхода к управлению конкурентоспособностью, предусматривающего стратегическое формирование и развитие конкурентных преимуществ с учетом специфики предпринимательской деятельности, рыночных условий и современных вызовов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Астахов В.В., Хабаров В.И. Определение эффективной стратегии повышения конкурентоспособности наукоемкого предприятия // *Journal of Modern Competition*. 2019. № 2(74). – С. 120–129.
2. Дадаев Я.Э. Теоретические подходы к формированию стратегий конкурентоспособности предприятий // *ФГУ Science*. 2025. № 2(38). – С. 50–54.
3. Долгов Д.И., Кижайкина М.С. Понятие конкурентоспособности. Конкурентоспособность организации // *Научный электронный архив*. – URL: <http://econf.rae.ru/article/7898>
4. Ежова В.А. Конкурентоспособность организации: учеб. пособие. – СПб.: ВШТЭ СПбГУ ПТД, 2022. – 38 с.
5. Киселица Е.П., Слюсарева А.И. Конкурентоспособность предприятия: подходы к ее пониманию и факторы ее повышения // *Эксперт: теория и практика*. 2019. № 1(1). – С. 21–24.
6. Коков А.Ч. Теоретические аспекты понятия управления конкурентоспособностью предприятия / А.Ч. Коков, И.Д. Бекмурзаев, Т.Е. Буряк // *Экономика и управление: проблемы, решения*. 2025. Т. 13, № 2(155). – С. 48–56.
7. Матвеева Т.В. Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий на основе развития инновационной деятельности: учеб. пособие / Т.В. Матвеева, В.В. Криворогов, Н.В. Машкова, П.П. Корсунов. – Екатеринбург: Урал. ун-т, 2018. – 152 с.

УДК 331.5

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНЕ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Зарипова А.А.,

магистр 3 курса

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»

Научный руководитель: Галимуллина Н.А.,

канд. экон. наук, доцент

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»

gna200@yandex.ru

***Аннотация.** Целью данной статьи является поиск направлений совершенствования проектной деятельности молодежи в регионе. Авторы предлагают использовать проектный метод и стандарт качества. Обращается внимание на симбиоз образовательных учреждений и бизнеса региона.*

***Ключевые слова:** занятость молодежи, проектная деятельность студентов, социологический опрос.*

YOUTH PROJECT ACTIVITIES IN THE REGION: THE CASE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Zauipova A.A.,

3rd year Master's degree

Ufa University of Science and Technology

Galimullina N.A.,

Scientific Supervisor, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Ufa University of Science and Technology

***Abstract.** The purpose of this article is to find ways to improve the project activities of young people in the region. The authors propose using the project method and the customer-centricity standard. Attention is drawn to the symbiosis of educational institutions and businesses in the region.*

***Keywords:** youth employment, student projects, and sociological surveys.*

Предпринимательская деятельность получает импульс развития при условии вовлечения в данный процесс молодежи региона. Сокращение финансирования программ поддержки малого и среднего бизнеса является проблемой, которая приводит к снижению трудовых ресурсов на рынке труда. Миграционная политика, направленная на создание привлекательного имиджа для работы в регионе квалифицированных кадров и удержание местных выпускников, должна стать одним из направлений развития экономики Республики Башкортостан [1, с. 1147].

Выбранное направление развития обуславливает поддержку малого и среднего бизнеса на основе синергии образовательных учреждений, бизнеса, органов государственной власти и общества в целом. Ключевым фактором, по нашему мнению, в такой работе является активная проектная деятельность молодежи в образовательных учреждениях и активная поддержка со стороны органов государственной власти [2, с. 22].

На рисунке 1 приведены результаты такой работы со студентами направления 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» Института истории и государственного управления Уфимского государственного университета науки и технологий.

Рисунок 1. Логотип проекта «Сделай карьеру в Башкортостане»

Источник: составлено авторами.

Рисунок 1 символизирует профессиональный рост, развитие и региональную идентичность будущих предпринимателей республики.

Ключевой элемент – человек, поднимающийся по ступеням. Образ горы подчёркивает движение вперёд, преодоление трудностей и стремление к вершинам. Цветовое оформление (зелёный, синий, жёлтый) ассоциируется со стабильностью, надёжностью и перспективностью, а надпись выполнена в строгом современном стиле, подчеркивая серьёзность и целеустремлённость инициативы.

В рамках исследования был проведен социологический опрос среди студентов Уфимского университета науки и технологий. В исследовании приняли участие 1007 студентов различных курсов и направлений подготовки Института истории и государственного управления. Формирование выборки осуществлялось комбинированным методом, сочетающим элементы целевой выборки и «снежного кома». Изначально были опрошены студенты 2–4 курсов бакалавриата и 1–2 курсов магистратуры, после чего каждый участник привлекал к исследованию других участников. Такой подход позволил обеспечить широкий охват внутри института при сохранении репрезентативности по ключевым параметрам.

Рисунок 2. Уровень образования респондентов

Источник: составлено авторами.

Как следует из данных рисунка 2, основную долю участников составили студенты бакалавриата, что позволяет рассматривать их мнения как репрезентативные для молодёжной аудитории, находящейся на этапе профессионального самоопределения.

На вопрос о намерении продолжать профессиональную деятельность в Республике Башкортостан более половины опрошенных выразили готовность остаться и работать в Республике Башкортостан. При этом около четверти планируют уехать в другой регион или страну, а оставшаяся часть пока затрудняется с выбором (рис. 3).

Рисунок 3. Планируют ли студенты остаться работать в Республике Башкортостан после выпуска?

Источник: составлено авторами.

Как видно из данных рисунка 4, среди тех, кто намерен построить карьеру в Башкортостане, приоритетным направлением остаётся государственная служба.

Рисунок 4. Приоритетные направления деятельности студентов после выпуска

Источник: составлено авторами.

Также присутствует интерес к бизнесу, образовательной и культурной сферам. Однако существенная часть респондентов пока не определилась с выбором профессионального направления, что свидетельствует о необходимости усиления профориентационной работы в учебных заведениях.

Рисунок 5. Причины, по которым молодежь не планируют остаться работать в Республике Башкортостан

Источник: составлено авторами.

Основными причинами оттока молодежи являются мотивация, карьерный рост и отсутствие вакансий (рис. 5).

Рисунок 6. Что, по мнению студентов, необходимо для успешной карьеры в Башкортостане?

Источник: составлено авторами.

Отвечая на вопрос о необходимых условиях для успешной карьеры (рис. 6), студенты выделяют следующие факторы: качественное образование, конкурентоспособная заработная плата, наличие карьерных перспектив, развитие личностных компетенций, а также деловые и профессиональные связи. Высоко оцениваются также значимость практического опыта, участие в стажировках и государственная поддержка.

Рисунок 7. Что могло бы мотивировать студентов остаться или вернуться в Башкортостан?

Источник: составлено авторами.

На вопрос о мотивации остаться или вернуться в Башкортостан, согласно рисунку 7, студенты называют следующие условия: достойная заработная плата, стабильная работа, наличие жилья, поддержка семьи, а также возможность реализоваться в профессии. Кроме

экономических факторов, значимыми остаются ценностные установки – любовь к родному краю и чувство сопричастности к его развитию.

Результаты опроса наглядно подтверждают актуальность проекта «Сделай карьеру в Башкортостане» и его нацеленность на профориентацию, увеличение доступности стажировок, карьерные консультации и сотрудничество с работодателями.

Кадровое обеспечение проекта «Сделай карьеру в Башкортостане» представим ниже:

1. Сотрудники службы занятости и профильных министерств.
2. Специалисты образовательных организаций.
3. Представители работодателей и наставники.

Для этих целей предполагается:

- заключение соглашений о социальном партнёрстве между органами власти, учебными заведениями и предприятиями региона;
- проведение конкурсов и грантовых отборов на лучшие практики наставничества [3, с. 428];
- формирование реестра наставников на цифровой платформе проекта, с указанием их компетенций, отраслевой принадлежности и опыта.

В таблице 1 приведем мероприятия, необходимые для реализации проекта по наставничеству.

Таблица 1.

Представители работодателей и наставники

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029
1. Количество наставников, чел.	300	450	600	750	900
2. Эксперты, ед.	100	130	160	190	220
3. Количество участников стажировок, чел.	800	1000	1300	1600	2000

Источник: составлено авторами.

Как видно из представленных данных, необходимо выплатить наставникам оплату труда и предусмотреть формирование внебюджетных фондов. Эти расходы могут оплатить работодатели, так как им необходимы новые кадры и есть недостаток специалистов для работы на предприятиях.

4. Волонтеры и молодёжные активисты

Особую роль в реализации проекта сыграют молодёжные организации, студенческие объединения, волонтерские движения. Их участие позволит:

- повысить охват целевой аудитории, особенно в среде студентов;
- расширить каналы коммуникации с молодёжью на «понятном» языке;
- внедрить элементы равного консультирования («молодой – молодому»), что повышает доверие к сервису.

Предусматривается подготовка волонтеров-профнавигаторов. В таблице 2 приведем мероприятия по волонтерскому движению.

Таблица 2.

Волонтеры и молодёжные активисты

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029
1. Количество волонтеров, чел.	250	300	350	400	450
2. Количество участников консультаций, ед.	2000	2500	3000	3500	4000
3. Количество каналов коммуникаций, ед.	15	20	25	30	35

Источник: составлено авторами.

Как видно из данных таблицы 2, необходимо привлечь 1750 волонтеров, которые смогут обеспечить работу с 15 000 человек. Это позволит расширить каналы коммуникации с 15 до 35 единиц.

Расходы на данное мероприятие можно обеспечить за счет грантовой поддержки АНО, различных фондов и удачных стартапов.

Проект рассчитан на период 2025–2030 гг. и включает пять стадий реализации:

Этап 1. Подготовительный (2025 год) – проведение комплексного анализа текущей ситуации на рынке труда, подготовка проектной документации и пилотных решений. В рамках этапа также будет разработан прототип Telegram-бота «Карьерный навигатор» как цифрового инструмента сопровождения молодёжи.

Этап 2. Внедрение пилотных моделей (2025–2026 гг.) – реализация первых инициатив в приоритетных районах и отраслях. Одновременно будет проведено тестирование Telegram-бота на фокус-группах: студентах вузов, выпускниках колледжей и молодых специалистах.

Этап 3. Масштабирование (2026–2027 гг.) – расширение географии реализации проекта, запуск единого бренда «Сделай карьеру в Башкортостане». Telegram-бот «Карьерный навигатор» будет запущен в полномасштабную эксплуатацию и станет основным каналом цифрового сопровождения молодых соискателей.

Этап 4. Институционализация и автоматизация (2028–2029 гг.) – закрепление проектных решений в нормативных актах, интеграция с федеральной платформой «Работа в России», внедрение автоматизированных решений для подбора вакансий.

Этап 5. Оценка эффективности и стратегическое закрепление (2030 год) – итоговая оценка результатов проекта, подготовка прогноза развития рынка труда до 2035 года, разработка предложений по включению успешных практик в федеральную повестку.

Анализ рисков позволяет выделить наиболее значимые угрозы, которые могут повлиять на ход проекта. К ним относятся:

1. Социальные риски – низкий уровень интереса со стороны молодежи, скептическое отношение к государственным инициативам, недостаточная мотивация к участию.

Таблица 3.

Социальные риски реализации проекта

Показатель	2025	2026	2027	2028	2029	Всего
1. Расходы на мероприятия всего, тыс. руб.	3000	3500	4000	4500	5000	20000
2. Потери интереса молодежи (согласно опроса), %	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Всего социальные потери, тыс. руб.	225	262,5	300	337,5	375	1500,0

Источник: составлено авторами.

Для предотвращения данных рисков необходимо разработать мероприятия с привлечением квалифицированных специалистов и волонтеров.

2. Финансовые риски: задержка или сокращение финансирования, недостаточное участие спонсоров, рост затрат на логистику и техническое обеспечение. Это может привести к сокращению масштабов проекта. Для преодоления данных рисков необходимо своевременно выполнять все плановые обязательства, принятые на себя администратором бюджетных средств; кроме того, требуется отслеживать государственные закупки, их выполнение и поступающие жалобы.

3. Технические и организационные риски: сбои в онлайн-платформах, недостаток квалифицированных кадров для работы с молодежью, отсутствие опыта у организаторов в реализации подобных мероприятий. Данный риск решается на основе четкого планирования и контроля реализации проекта по каждому периоду времени и каждому ответственному лицу.

4. Коммуникационные риски: слабая информационная кампания, недостоверная информация, трудности в достижении удалённых районов региона. Такие риски решаются на основе защиты информации, использования государственных каналов связи, привлечения квалифицированных специалистов и экспертов.

В условиях постоянно меняющейся социальной среды и высокой динамики информационного пространства особое внимание уделяется адаптивности проекта и способности реагировать на вызовы. Благодаря грамотному управлению рисками и системному подходу к обеспечению качества, проект «Сделай карьеру в Башкортостане» способен достигать устойчивых и социально значимых результатов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Байрушина Ф.Ф., Галимуллина Н.А. Инструменты управления социально-экономическим развитием региона // Финансовая экономика. 2018. № 7. – С. 1147–1149.
2. Галимуллина Н.А., Гарифуллина А.Ф., Игнатьева О.Н., Крайнова Е.Н., Сизоненко З.Л. Региональная социальная политика в условиях цифровой трансформации: коллективная монография. – Уфа, 2023. – 212 с.
3. Галимуллина Н.А., Муругова Т.И. Проблемы регулирования труда и заработной платы // В сборнике: Актуальные проблемы социального, экономического и информационного развития современного общества. Материалы II Ежегодной Всероссийской научно-практической конференции. Главный редактор А.И. Уразова. 2017. – С. 428–430.

УДК 332.14

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ЦИФРОВОЙ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Золотарев Т.В.,

*соискатель Высшей инженерно-экономической школы ИПМЭиТ, г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
e-mail: irenalks@mail.ru*

Еремина И.А.,

*д-р экон. наук, доцент, профессор Высшей инженерно-экономической
школы ИПМЭиТ, г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
e-mail: irenalks@mail.ru*

Аннотация. Статья посвящена разработке методологических основ проектирования механизма цифровой регионализации экономики в контексте инновационного развития. В качестве методологического базиса исследования выступает системно-синергетический подход, позволяющий преодолеть фрагментарность существующих решений. Научная новизна заключается в разработке структурно-функциональной модели механизма, интегрирующей четыре ключевых блока: цифровую инфраструктуру (технический базис), управление данными (ключевой актив), нормативно-правовое регулирование (обеспечивающий каркас) и институты развития инноваций (драйверы роста). В статье представлены конкретные инструменты реализации модели: система критериев оценки эффективности, методика проектирования региональных цифровых платформ и концепция «цифрового двойника» региона для сценарного прогнозирования.

Ключевые слова: цифровая регионализация, инновационное развитие, структурно-функциональная модель, цифровая трансформация регионов, цифровая инфраструктура, цифровой двойник региона.

METHODOLOGICAL BASIS FOR DESIGNING A MECHANISM OF DIGITAL REGIONALIZATION OF THE ECONOMY IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

Zolotarev T.V.,

*applicant Higher School of Engineering and Economics IPMEiT, St. Petersburg,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University*

Eremina I.A.,

*Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of
Higher Engineering and Economics IPMEiT schools,
St. Petersburg, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University*

Abstract. This article explores the development of a methodological framework for designing a mechanism for digital regionalization of the economy in the context of innovative development. The methodological basis of the study is a systems-synergetic approach, which helps overcome the fragmentation of existing solutions. The scientific novelty lies in the development of a structural and functional model of the mechanism, integrating four key components: digital infrastructure (the technical foundation), data management (the key asset), legal regulation (the enabling framework), and innovation development institutions (growth drivers). The article presents specific tools for implementing the model: a system of performance evaluation criteria, a methodology for designing regional digital platforms, and the concept of a «digital twin» of a region for scenario forecasting.

Keywords: digital regionalization, innovative development, structural and functional model, digital transformation of regions, digital infrastructure, digital twin of a region.

Актуальность исследования обусловлена совокупностью макроэкономических, технологических и управленческих вызовов, определяющих необходимость переосмысления подходов к региональному развитию в условиях цифровой трансформации. Глобальный переход к экономике, основанной на данных и знаниях, требует от регионов формирования принципиально новых конкурентных преимуществ, выходящих за рамки традиционных

ресурсных или производственных факторов. В этом контексте цифровая регионализация становится не просто инструментом оптимизации существующих процессов, а стратегическим императивом, определяющим способность территории к инновационному развитию и технологическому суверенитету. Особую остроту проблеме придает усиливающаяся асимметрия в уровне цифрового развития между регионами, которая воспроизводит и усугубляет существующие социально-экономические диспропорции. Отсутствие комплексных механизмов, синхронизирующих технологическую модернизацию с инновационной политикой, приводит к фрагментарности цифровых преобразований, когда внедрение отдельных технологий не приводит к системному повышению конкурентоспособности. В результате сохраняется риск цифрового дуализма, при котором отдельные продвинутое анклавы сосуществуют с периферийными территориями, теряющими человеческий капитал и экономический потенциал. С точки зрения управленческой практики, актуальность исследования определяется дефицитом методологически обоснованных решений для проектирования целостных механизмов цифровой регионализации. Большинство существующих региональных стратегий либо ограничиваются задачами развития инфраструктуры, либо фокусируются на отдельных аспектах цифровизации, не обеспечивая их интеграции в единую систему, ориентированную на генерацию инноваций. Отсутствие таких комплексных моделей снижает эффективность использования значительных бюджетных средств, выделяемых в рамках национальных программ цифровой трансформации. Наконец, современные вызовы, связанные с геополитической нестабильностью и санкционным давлением, обострили потребность в разработке собственных технологических решений и обеспечении устойчивости региональных экономик. Это требует создания таких механизмов управления, которые позволяли бы не только адаптироваться к внешним шокам, но и проактивно формировать точки инновационного роста. В этих условиях цифровая регионализация становится ключевым элементом обеспечения экономической безопасности и технологической независимости страны.

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется насущной необходимостью преодоления существующего методологического разрыва между потенциалом цифровых технологий и реальными результатами инновационного развития регионов. Разработка научно обоснованного механизма цифровой регионализации, интегрирующего технологические, управленческие и институциональные аспекты, является своевременным и востребованным ответом на вызовы, стоящие перед региональной экономикой в условиях цифровой эпохи.

Современные исследования регионального развития демонстрируют растущий интерес к системным преобразованиям в условиях нового технологического уклада. Работы Мамбетовой Ф.А., Барокова А.А. и Абдулаева Б.Р. подчеркивают необходимость повышения эффективности механизмов развития региональных экономических систем, акцентируя внимание на комплексном подходе к управлению в условиях технологических изменений [1, с. 635]. Аналогичную позицию занимает Мишарин Ю.В., рассматривающий проблемы оптимального развития пространственно-отраслевой структуры региона при переходе к цифровой экономике и предлагающий соответствующие механизмы координации [3, с. 20]. В контексте нашего исследования особую ценность представляет выделение системообразующих элементов регионального развития. Значительное внимание в научной литературе уделяется вопросам управления инновационным развитием в условиях цифровой трансформации. Милицкая А.О. и Кузьминых Н.А. предлагают конкретную модель управления, учитывающую особенности цифровой трансформации региональных систем [2, с. 60]. Сумина Е.В. и Зябликов Д.В. углубляют этот анализ, исследуя технологические приоритеты стратегического развития региона в контексте цифровой индустриализации, что позволяет выделить ключевые направления технологического развития [7, с. 1535]. Эти работы создают теоретическую основу для понимания взаимосвязи между цифровизацией и инновационными процессами. Особый интерес представляют исследования, посвященные инфраструктурным и институциональным аспектам регионального развития. Родионов Д.Г. в

серии работ анализирует влияние инфраструктурной компоненты на развитие региональных социально-экономических систем [6, с. 527], а также разрабатывает алгоритмы оценки результатов управления их развитием [5, с. 61]. Методологический подход к цифровой трансформации как фактору изменения управления региональными системами представлен в работе Оборина М.С., где раскрываются механизмы адаптации управления к цифровым реалиям [4, с. 91]. Концептуальные основы цифрового развития региональной экономики получают разнообразное толкование в научной литературе. Фомиченко С.А. рассматривает переход к постиндустриальной парадигме экономической динамики как методологическую основу цифрового развития регионов [9, с. 456]. Панамарева О.Н. предлагает оригинальный подход к пониманию механизма цифровой трансформации как мезооснования гетеродоксальной экономики, что расширяет теоретические представления о природе изучаемых процессов [8, с. 40]. Хагуров М.Р. и Еремина И.А. дополняют эту дискуссию анализом теоретических аспектов сбалансированности региональных социально-экономических комплексов [10, с. 10].

Несмотря на значительное количество исследований в области цифровой трансформации регионов, анализ литературы выявил недостаточную разработанность целостного механизма цифровой регионализации, ориентированного на активизацию инновационных процессов. Работа Худова А.М., посвященная систематизации этапов цифровой трансформации [11, с. 293], лишь частично затрагивает эту проблему. Таким образом, существует методологический пробел в проектировании комплексного механизма, обеспечивающего синергию между технологической модернизацией, институциональными преобразованиями и инновационным развитием региональных экономических систем, что определяет научную проблематику настоящего исследования.

Цель исследования: разработка методологических основ и практического механизма цифровой регионализации экономики, направленного на активизацию инновационных процессов и повышение глобальной конкурентоспособности региона. Цель заключается в создании целостной системы, обеспечивающей синергию между цифровой инфраструктурой, управлением данными, нормативным регулированием и институтами развития.

Задачи исследования:

1. Проанализировать существующие теоретико-методологические подходы к цифровой трансформации экономики регионов и выявить системные ограничения для инновационного развития.
2. Разработать структурно-функциональную модель механизма цифровой регионализации, интегрирующую технологические, управленческие и институциональные компоненты в единую систему.
3. Обосновать и формализовать систему критериев и показателей для комплексной оценки эффективности функционирования механизма цифровой регионализации в контексте его инновационной результативности.
4. Спроектировать методику создания региональных цифровых платформ как ключевого элемента механизма, обеспечивающего кросс-отраслевое взаимодействие и коммерциализацию инноваций.
5. Разработать концепцию применения «цифрового двойника региона» в качестве инструмента сценарного планирования и проактивного управления рисками инновационного развития.

Объект исследования: процесс цифровой трансформации региональной экономической системы в условиях перехода к цифровой экономике и усиления глобальной технологической конкуренции. Предмет исследования: совокупность методологических подходов, организационно-экономических отношений и управленческих решений, составляющих основу для проектирования и функционирования механизма цифровой регионализации, стимулирующего инновационное развитие.

Научная новизна исследования заключается в комплексной разработке методологических основ и прикладного инструментария проектирования механизма цифровой

регионализации, ориентированного на инновационное развитие. Конкретные элементы новизны раскрываются через следующие положения:

1. Впервые предложена интегральная структурно-функциональная модель механизма цифровой регионализации, синтезирующая технологические, управленческие и институциональные аспекты в единую систему. Новизна заключается в установлении синергетических связей между блоками цифровой инфраструктуры, управления данными, нормативного регулирования и институтов развития, что позволяет преодолеть фрагментарность существующих подходов к цифровой трансформации регионов.

2. Разработана и формализована система критериев оценки эффективности цифровой регионализации, включающая как традиционные экономические показатели, так и специфические индикаторы инновационного развития. Научная новизна проявляется в интеграции таких параметров, как уровень цифровой зрелости отраслей, индекс инновационной активности МСП и коэффициент коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, что позволяет осуществлять комплексный мониторинг и управление регионом как адаптивной системой.

3. Создана методика проектирования региональных цифровых платформ как ядра механизма цифровой регионализации, ориентированная на специфику инновационно-ориентированной экономики. Новизна заключается в акценте на формировании платформенных сервисов для кросс-отраслевого взаимодействия научно-образовательных организаций, промышленных предприятий и органов власти, что трансформирует платформу из инструмента автоматизации в среду для генерации и коммерциализации инноваций.

4. Обоснована концепция применения «цифрового двойника региона» в качестве инструмента сценарного прогнозирования и управления рисками инновационного развития. Научная новизна состоит в адаптации концепции цифровых двойников для задач стратегического планирования на региональном уровне, что позволяет моделировать последствия управленческих решений, оптимизировать ресурсные потоки и проактивно выявлять системные дисбалансы до их реализации в реальной экономике.

Таким образом, научная новизна исследования проявляется не только в разработке отдельных элементов, но и в создании целостной методологии, обеспечивающей синергию между технологическим развитием, институциональными преобразованиями и инновационными процессами в регионе.

В контексте инновационного развития методологической основой проектирования механизма цифровой регионализации экономики выступает системно-синергетический подход. Научная новизна проведенного исследования заключается, во-первых, в разработке структурно-функциональной модели механизма цифровой регионализации, которая интегрирует не разрозненные технологические решения, а целостный контур взаимодействия ключевых субъектов. Данная модель включает в себя такие взаимосвязанные блоки, как цифровая инфраструктура (как технический базис), управление данными (как ключевой актив), нормативно-правовое регулирование (как обеспечивающий каркас) и институты развития инноваций (как драйверы роста). Их синергетическое взаимодействие направлено на достижение конечной цели – повышение глобальной конкурентоспособности региона на основе генерации и коммерциализации новых знаний. Таким образом, разработанная структурно-функциональная модель представляет собой методологический каркас для целенаправленного формирования механизма цифровой регионализации (таблица 1). Ее ключевое значение заключается в переходе от фрагментарного внедрения цифровых технологий к проектированию целостной системы, где синергия между инфраструктурным, управленческим, нормативным и инновационным компонентами создает кумулятивный эффект. Данный подход позволяет рассматривать регион не как пассивную площадку для апробации решений, а как активную, саморазвивающуюся экосистему. Именно такая комплексность закладывает основу для устойчивого повышения конкурентоспособности на основе генерации уникальных знаний и компетенций, что является центральным условием инновационного развития в цифровую эпоху.

Таблица 1.

Разработка структурно-функциональной модели механизма цифровой регионализации

Критерий	Характеристика
Сущность результата	Разработана целостная модель, представляющая механизм цифровой регионализации как систему взаимодействующих блоков, а не набор разрозненных технологий
Ключевые блоки модели	1. Цифровая инфраструктура (технический базис) 2. Управление данными (ключевой актив) 3. Нормативно-правовое регулирование (обеспечивающий каркас) 4. Институты развития инноваций (драйверы роста)
Основной принцип	Синергетическое взаимодействие блоков для генерации и коммерциализации новых знаний
Целевой ориентир	Повышение глобальной конкурентоспособности региона

Источник: разработано авторами.

В контексте инновационного развития методологической основой проектирования механизма цифровой регионализации экономики выступает системно-синергетический подход. Данный подход позволяет преодолеть традиционное фрагментарное видение цифровизации как простого внедрения отдельных технологий и перейти к пониманию региона как сложной, самоорганизующейся системы. В рамках этого подхода ключевые элементы – технологические платформы, институты, правовые нормы и человеческий капитал – рассматриваются не изолированно, а как взаимосвязанные и взаимовлияющие компоненты единого целого. Именно их синергия, то есть возникновение качественно нового, эмерджентного эффекта от взаимодействия, является главным источником инновационного роста и повышения конкурентоспособности. Научная новизна проведенного исследования заключается, прежде всего, в разработке структурно-функциональной модели механизма цифровой регионализации. Эта модель представляет собой не просто перечень рекомендаций, а целостный контур, интегрирующий разрозненных субъектов региональной экосистемы - от органов власти и крупных корпораций до научно-образовательных центров и малого инновационного бизнеса. Модель задает логику их взаимодействия, трансформируя стихийные связи в управляемые потоки данных, знаний и ресурсов. Таким образом, она выступает в роли архитектурного проекта, определяющего не только состав элементов, но и принципы их интеграции для достижения синергетического эффекта. Структурный каркас данной модели образуют четыре фундаментальных и взаимосвязанных блока. Первый блок – цифровая инфраструктура – формирует технический базис, обеспечивая универсальный, надежный и масштабируемый доступ к вычислительным мощностям, сетям связи и платформенным сервисам. Второй блок – управление данными – позиционируется как ключевой актив современной экономики, что требует создания региональных систем сбора, обработки, анализа и обеспечения безопасности данных, превращающих их в стратегический ресурс для принятия управленческих решений и создания новых продуктов. Третий блок – нормативно-правовое регулирование – создает обеспечивающий каркас, формируя «правила игры» для цифровой среды, включая вопросы стандартизации, защиты интеллектуальной собственности и регулирования оборота данных, что снижает транзакционные издержки и правовые риски.

Четвертый, системообразующий блок – это институты развития инноваций, которые выступают в роли драйверов роста. К ним относятся технопарки, венчурные фонды, центры трансфера технологий и инжиниринговые компании, которые непосредственно катализируют процессы генерации, внедрения и коммерциализации новых знаний. Критически важным является то, что синергетическое взаимодействие этих блоков не является аддитивным; так, развитая инфраструктура усиливает отдачу от институтов развития, а прогрессивное регулирование ускоряет оборот данных, что, в свою очередь, открывает новые возможности

для инновационных компаний. Конечной целью функционирования всего механизма является кардинальное повышение глобальной конкурентоспособности региона. Достигается это не за счет экстенсивных факторов, а через целенаправленную генерацию и успешную коммерциализацию новых знаний и технологических решений. Таким образом, предложенная структурно-функциональная модель переводит цифровую регионализацию из разряда технических задач в стратегическую плоскость, делая ее основой для построения экономики, основанной на знаниях и непрерывных инновациях, способной занять лидирующие позиции в глобальном разделении труда.

Вторым значимым результатом является обоснование и формализация критериев оценки эффективности цифровой регионализации, выходящих за рамки традиционных экономических показателей. Предложенная система критериев включает, помимо роста валового регионального продукта и производительности труда, такие параметры, как уровень цифровой зрелости ключевых отраслей, индекс инновационной активности малого и среднего бизнеса, а также коэффициент коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Это позволяет перейти от точечной диагностики к комплексному мониторингу и управлению регионом как живой, адаптивной системой в режиме, близком к реальному времени. Предложенная система критериев выполняет роль не только инструмента измерения, но и важного элемента обратной связи в системе управления регионом. Она позволяет сместить фокус с экстенсивных показателей, фиксирующих результат постфактум, на интенсивные параметры, характеризующие качество и динамику инновационных процессов в реальном времени (таблица 2). Внедрение такой системы оценки создает основу для управления, обеспечивая органы власти и бизнес объективными данными для корректировки стратегий. Следовательно, это способствует повышению адаптивности региональной экономической системы и ее способности гибко реагировать на вызовы глобальной технологической конкуренции.

Таблица 2.

Обоснование и формализация критериев оценки эффективности

Критерий	Характеристика
Сущность результата	Создана система критериев для комплексной оценки эффективности цифровой регионализации, выходящая за рамки традиционных экономических показателей
Ключевые критерии	1. Уровень цифровой зрелости ключевых отраслей 2. Индекс инновационной активности МСП 3. Коэффициент коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 4. Рост ВРП и производительности труда
Основной принцип	Переход от точечной диагностики к комплексному мониторингу региональной системы
Целевой ориентир	Управление регионом как адаптивной системой в режиме, близком к реальному времени.

Источник: разработано авторами.

Третьим результатом является создание методики проектирования региональных цифровых платформ как ядра механизма регионализации, ориентированной на специфику инновационно-ориентированной экономики. В отличие от универсальных решений, методика акцентирует необходимость формирования платформенных сервисов для кросс-отраслевого взаимодействия научно-образовательных организаций, промышленных предприятий и органов власти. Это обеспечивает не просто автоматизацию существующих процессов, а создание новой цифровой среды для коллаборации, быстрого прототипирования и испытания инноваций, что сокращает временной лаг между фундаментальным исследованием и его внедрением в реальный сектор экономики. Методика проектирования региональных цифровых платформ, таким образом, определяет практический инструментарий для реализации стратегии цифровой регионализации (таблица 3). Ее отличительной чертой является ориентация не на автоматизацию изолированных процессов, а на создание принципиально

новой цифровой среды для генерации инноваций. Такой подход трансформирует платформу из инструмента сервиса в инфраструктуру для коллаборации. Это напрямую ускоряет процессы диффузии технологий и знаний между наукой, образованием и бизнесом, снижая транзакционные издержки на взаимодействие. В результате формируется устойчивая связь между цифровизацией и инновационным развитием, где платформа становится катализатором создания и вывода на рынок новых продуктов и услуг.

Таблица 3.

Создание методики проектирования региональных цифровых платформ

Критерий	Характеристика
Сущность результата	Разработана специализированная методика создания цифровых платформ как ядра механизма регионализации, ориентированная на инновационную экономику
Ключевая особенность	Акцент на кросс-отраслевое взаимодействие научно-образовательных организаций, промышленности и органов власти
Основной принцип	Создание новой цифровой среды для коллаборации, а не просто автоматизация существующих процессов
Целевой ориентир	Сокращение временного лага между исследованием и внедрением инноваций в реальный сектор экономики

Источник: разработано авторами.

Четвертый научный результат заключается в разработке концепции «цифрового двойника региона» в качестве инструмента сценарного прогнозирования и управления рисками инновационного развития. Данный результат позволяет имитировать последствия принятия ключевых управленческих решений (например, о создании инновационного кластера или изменении регуляторных условий) в виртуальной модели региона. Это дает возможность не только оптимизировать ресурсные потоки, но и выявлять системные дисбалансы, оценивать устойчивость региональной экономической системы к внешним шокам и, таким образом, повышать общую эффективность и целесообразность стратегического проектирования механизма цифровой регионализации. Концепция «цифрового двойника региона» знаменует переход к новому, прогнозно-аналитическому этапу управления региональным развитием. Его внедрение позволяет перенести процесс испытания гипотез и стратегических решений из реальной экономики в виртуальное пространство, где последствия можно оценить с минимальными рисками и затратами. Это кардинально повышает обоснованность принимаемых управленческих решений (таблица 4).

Данный инструмент становится ключевым для обеспечения устойчивости и антихрупкости региональной экономики в условиях неопределенности. Возможность проактивного выявления системных дисбалансов и моделирования реакции на внешние шоки делает механизм цифровой регионализации не просто эффективным, но и жизнеспособным в долгосрочной перспективе, что является необходимым условием для прорывного инновационного развития.

Таблица 4.

Разработка концепции «цифрового двойника региона»

Критерий	Характеристика
Сущность результата	Предложена концепция использования «цифрового двойника» в качестве инструмента сценарного прогнозирования для управления рисками инновационного развития
Ключевые функции	1. Имитация последствий управленческих решений 2. Оптимизация ресурсных потоков 3. Выявление системных дисбалансов 4. Оценка устойчивости экономики к внешним шокам
Основной принцип	Proactive (упреждающее) выявление рисков и оценка эффективности стратегий до их реализации

Целевой ориентир	Повышение общей эффективности и целесообразности стратегического проектирования механизма цифровой регионализации
------------------	---

Источник: разработано авторами.

Проведенное исследование позволило разработать методологические основы проектирования механизма цифровой регионализации экономики, адекватные вызовам инновационного развития в условиях формирования цифровой экономики. В результате исследования была подтверждена ключевая гипотеза о том, что эффективность цифровой трансформации регионов определяется не столько уровнем развития отдельных технологий, сколько степенью синергетической интеграции технологических, управленческих и институциональных компонентов в единую систему. Разработанная структурно-функциональная модель представляет собой целостный методологический каркас, позволяющий преодолеть фрагментарность существующих подходов к цифровизации региональной экономики. Важнейшим научным результатом работы стало обоснование системно-синергетического подхода как методологического базиса для проектирования механизма цифровой регионализации. В рамках этого подхода были выделены и систематизированы четыре ключевых взаимосвязанных блока: цифровая инфраструктура как технический базис, управление данными как ключевой актив, нормативно-правовое регулирование как обеспечивающий каркас и институты развития инноваций как драйверы роста. Доказано, что именно синергетический эффект от их взаимодействия создает условия для генерации и коммерциализации новых знаний, что в конечном итоге определяет конкурентоспособность региона в глобальной экономике. Практическая значимость исследования заключается в разработке конкретного инструментария, включающего систему критериев оценки эффективности цифровой регионализации, методику проектирования региональных цифровых платформ и концепцию использования «цифрового двойника» региона. Эти инструменты позволяют перейти от теоретического моделирования к практической реализации механизма цифровой регионализации, обеспечивая возможность комплексного мониторинга, управления и прогнозирования инновационного развития региональной экономической системы. Предложенные решения ориентированы на преодоление существующей асимметрии цифрового развития территорий и создание условий для формирования инновационной экосистемы.

Внедрение разработанных в исследовании положений и рекомендаций способно обеспечить достижение стратегических целей регионального развития, включая повышение глобальной конкурентоспособности, технологического суверенитета и устойчивости экономики к внешним вызовам. Особую актуальность эти результаты приобретают в условиях необходимости импортозамещения и формирования собственных технологических цепочек создания стоимости. Реализация предложенного механизма цифровой регионализации создаст основу для перехода от сырьевой модели экономики к экономике знаний, основанной на генерации и коммерциализации инноваций. Перспективы дальнейших исследований видятся в развитии отдельных аспектов предложенной методологии, в частности – в разработке отраслевых моделей цифровой регионализации, адаптированных к специфике ключевых секторов экономики, а также в углубленном изучении механизмов управления данными как стратегическим активом регионального развития. Дальнейшего исследования требуют вопросы нормативно-правового обеспечения оборота данных и разработки региональных стандартов цифровой зрелости, что позволит повысить эффективность практической реализации концепции цифровой регионализации в контексте инновационного развития экономики России.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Мамбетова, Ф.А. Повышение эффективности механизма развития региональных экономических систем в условиях нового технологического уклада / Ф.А. Мамбетова, А.А. Бароков, Б.Р. Абдулаев // Экономика и предпринимательство. 2023. № 6(155). – С. 635–643. DOI 10.34925/EIP.2023.155.6.114.

2. Милицкая, А.О. Модель управления инновационным развитием региона в условиях цифровой трансформации / А.О. Милицкая, Н.А. Кузьминых // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2021. № 6(162). – С. 60–64. DOI 10.34773/eu.2021.6.10.
3. Мишарин, Ю.В. Механизм оптимального развития региональной пространственно-отраслевой структуры в условиях перехода к цифровой экономике / Ю.В. Мишарин // Экономическая наука современной России. 2023. № 3(102). – С. 20–32. DOI 10.33293/1609-1442-2023-3(102)-20-32. EDN DTAGHY.
4. Оборин, М.С. Цифровизация как фактор трансформации управления региональными экономическими системами / М.С. Оборин // Экономика. Налоги. Право. 2020. Т. 13, № 3. – С. 91–101. DOI 10.26794/1999-849X-2020-13-3-91-101.
5. Родионов, Д.Г. Алгоритм оценки результатов управления развитием региональных социально-экономических систем / Д.Г. Родионов // Комплексное развитие территориальных систем и повышение эффективности регионального управления в условиях цифровизации экономики: Материалы IV Национальной (всероссийской) научно-практической конференции, Орел, 16 декабря 2021 года / Редколлегия: Н.А. Шибаева [и др.]. – Орел: Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 2022. – С. 61–66.
6. Родионов, Д.Г. Влияние инфраструктурной компоненты на развитие региональной социально-экономической системы / Д.Г. Родионов // Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты: Сборник трудов IV Международной научно-практической конференции, приуроченной к Году науки и технологий в России, Брянск, 25 ноября 2021 года. – Брянск: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный инженерно-технологический университет», 2021. – С. 527–536.
7. Сумина, Е.В. Технологические приоритеты стратегического развития региона в условиях цифровой индустриализации / Е.В. Сумина, Д.В. Зябликов // Вопросы инновационной экономики. 2020. Т. 10, № 3. – С. 1535–1554. DOI 10.18334/vines.10.3.110663.
8. Панамарева, О.Н. Ключевые составляющие механизма цифровой трансформации сложных организационно-технических систем как мезооснования гетеродоксальной экономики / О.Н. Панамарева // Вестник Московского финансово-юридического университета МФЮА. 2024. № 1. – С. 40–60. DOI 10.52210/2224669X_2024_1_40.
9. Фомиченко, С. А. Концептуальные аспекты цифрового развития региональной экономики в контексте перехода к постиндустриальной парадигме экономической динамики / С.А. Фомиченко // Экономика и предпринимательство. 2022. № 7(144). – С. 456–460. DOI 10.34925/EIP.2022.144.7.087.
10. Хагуров, М.Р. Теоретические аспекты сбалансированности региональных социально-экономических комплексов / М.Р. Хагуров, И.А. Еремина // Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы. 2023. № 4. – С. 10–20. DOI 10.47576/2411-9520_2023_4_10.
11. Худов, А.М. Теоретико-методические аспекты организации механизма управления региональной экономикой на основе систематизации этапов цифровой трансформации / А.М. Худов // Естественно-гуманитарные исследования. 2022. № 42(4). – С. 293–299.

УДК 004.657

ТЕХНОЛОГИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В ПРИНЯТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ

Ибрагимова З.М.,

*ассистент кафедры программирования и инфокоммуникационных технологий
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

e

Закриева М.С.,

*студентка 4 курса направления «Программная инженерия»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

ë

ı

Аннотация. Статья посвящена исследованию применения технологий больших данных (Big Data) в процессе принятия государственных решений. В условиях цифровой трансформации государства и общественного управления возникает потребность в эффективном использовании огромных объемов данных, поступающих из различных источников: государственной статистики, социальных сетей, интернет-ресурсов и других. В статье рассматриваются ключевые аспекты интеграции технологий больших данных в государственное управление, включая их использование для анализа социально-экономических тенденций, прогнозирования будущих событий и формирования политики на всех уровнях управления. Особое внимание уделяется вопросам сбора, обработки и интерпретации данных, а также проблемам, связанным с их качеством, безопасностью и защитой персональной информации. Рассматриваются примеры как успешных практик внедрения технологий больших данных в управление, так и вызовы, с которыми сталкиваются государственные органы в процессе цифровизации. Статья также оценивает потенциал больших данных для повышения прозрачности, эффективности и адаптивности государственного аппарата.

Ключевые слова: технологии больших данных, государственные решения, государственное управление, аналитика данных, прогнозирование, цифровизация, искусственный интеллект, безопасность данных, социально-экономические исследования, государственная политика, цифровая трансформация.

BIG DATA TECHNOLOGIES IN GOVERNMENT DECISION-MAKING

Ibragimova Z.M.,

*Assistant Professor, Department of Programming and Infocommunication Technologies
Kadyrov Chechen State University*

Zakrieva M.S.,

*Fourth-year student, Software Engineering
Kadyrov Chechen State University*

Abstract. This article explores the application of big data technologies in public decision-making. The digital transformation of government and public administration requires the efficient use of vast amounts of data from various sources, including government statistics, social media, internet resources, and others. This article examines key aspects of integrating big data technologies into public administration, including their use for analyzing socioeconomic trends, forecasting future events, and formulating policies at all levels of government. Particular attention is paid to data collection, processing, and interpretation, as well as issues related to data quality, security, and the protection of personal information. It examines both successful examples of implementing big data technologies in governance and the challenges faced by government agencies in the digitalization process. The article also assesses the potential of big data to improve the transparency, efficiency, and adaptability of government agencies.

Keywords: Big data technologies, government decisions, public administration, data analytics, forecasting, digitalization, artificial intelligence, data security, socio-economic research, public policy, digital transformation.

Современное общество вступило в эпоху цифровой трансформации, которая затрагивает все сферы человеческой деятельности, включая государственное управление. Одним из ключевых факторов, определяющих новые подходы к выработке и реализации государственной политики, становится активное использование информационных технологий, в частности – технологий больших данных (Big Data). Под большими данными, как правило, понимаются массивы информации, отличающиеся большим объемом, разнообразием структур

и высокой скоростью поступления, обработка которых невозможна с использованием традиционных методов анализа. Эти данные могут поступать из самых различных источников: государственных реестров, социальных сетей, мобильных приложений, открытых интернет-ресурсов, устройств Интернета вещей (IoT), а также из взаимодействий граждан с цифровыми сервисами.

Государственное управление в условиях цифровой экономики требует принятия решений, основанных не только на нормативных и политических установках, но и на объективных, репрезентативных и актуальных данных. Использование Big Data в этом контексте позволяет не только отслеживать и анализировать текущую социально-экономическую ситуацию, но и выявлять скрытые тенденции, прогнозировать развитие событий, моделировать последствия тех или иных решений. Таким образом, технологии больших данных становятся важным инструментом повышения обоснованности, прозрачности и эффективности государственного управления.

В последние годы во многих странах мира, включая Россию, отмечается активное внедрение аналитических платформ, использующих Big Data для поддержки принятия управленческих решений. Это касается как сферы здравоохранения, образования, социальной политики, так и экономики, экологии, городского планирования и управления чрезвычайными ситуациями. Примеры таких инициатив включают в себя проекты умных городов (smart cities), цифровых двойников территорий, системы мониторинга социального напряжения, автоматизированные системы распределения ресурсов и другие технологические решения. Эти практики демонстрируют потенциал технологий больших данных в повышении эффективности функционирования государственных институтов.

Тем не менее, широкое внедрение Big Data в государственное управление сопровождается рядом вызовов и ограничений. Прежде всего, это касается вопросов качества и доступности данных: фрагментарность, недостаточная структурированность, несоответствие форматов, отсутствие единой системы хранения и интеграции данных существенно затрудняют реализацию аналитических задач. Кроме того, значительное внимание уделяется проблемам информационной безопасности и защиты персональных данных граждан, особенно при использовании чувствительной информации в аналитических моделях. Существенным барьером также остается дефицит квалифицированных специалистов в области анализа данных и цифрового управления в государственном секторе, а также институциональные и нормативные ограничения, препятствующие активной цифровизации.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью комплексного анализа возможностей и ограничений применения технологий больших данных в практике государственного управления. Несмотря на растущее число прикладных проектов, научная проработка данного направления ещё требует систематизации подходов, выработки единых методологических основ, а также оценки эффективности реализуемых решений.

Цель статьи – определить основные направления использования технологий больших данных в процессе принятия государственных решений, выявить преимущества и риски, связанные с их внедрением, а также проанализировать факторы, влияющие на успешность интеграции Big Data в государственные управленческие процессы. Для достижения поставленной цели в статье рассматриваются как теоретические основы применения больших данных в государственном управлении, так и конкретные примеры реализации соответствующих решений на практике.

Таким образом, обращение к проблематике использования технологий больших данных в системе государственного управления представляется не только актуальным, но и необходимым с точки зрения развития современных подходов к формированию эффективной, прозрачной и ориентированной на результат государственной политики в цифровую эпоху.

Внедрение технологий больших данных в систему государственного управления оказывает комплексное влияние на процесс принятия решений на различных уровнях — от федерального до муниципального. Потенциал Big Data раскрывается прежде всего в возможности оперативного и точного анализа информации, поступающей из разнородных

источников. Это позволяет государственным органам более точно оценивать текущую ситуацию, выявлять риски и тенденции, а также разрабатывать обоснованные управленческие меры, ориентированные на конкретные потребности общества.

Одним из ключевых направлений применения технологий больших данных в государственном управлении является социальная политика. Анализ данных, полученных из информационных систем органов социальной защиты, здравоохранения, образования, а также из открытых источников (включая социальные сети), позволяет прогнозировать потребности населения, выявлять группы риска и разрабатывать меры адресной поддержки. Например, на основе больших данных можно строить модели раннего выявления семей, находящихся в социально опасном положении, или прогнозировать распространение заболеваний в конкретных регионах.

В экономической политике технологии Big Data используются для мониторинга макроэкономических и отраслевых показателей в режиме реального времени. Анализ данных налоговой, таможенной, финансовой и предпринимательской активности позволяет выявлять структурные дисбалансы, прогнозировать динамику рынков, оценивать эффективность реализации национальных проектов и государственных программ. Кроме того, обработка больших данных используется в системах госзакупок и антикоррупционного контроля, что способствует повышению прозрачности и снижению издержек.

В области градостроительства и управления городской инфраструктурой технологии больших данных лежат в основе концепции умных городов. Анализ информации с датчиков, видеокамер, транспортных систем, коммунальных служб и мобильных приложений помогает оптимизировать транспортные потоки, управление энергоресурсами, санитарное состояние городов и реагирование на чрезвычайные ситуации. Взаимодействие горожан с цифровыми сервисами (например, порталами обратной связи) также предоставляет важную информацию для оценки уровня удовлетворенности качеством городской среды.

Большие данные находят применение и в сфере обеспечения общественной безопасности. С помощью анализа сообщений в социальных сетях, звонков в службы экстренной помощи и данных видеонаблюдения можно оперативно реагировать на потенциальные угрозы, включая массовые беспорядки, техногенные аварии и террористические акты. Использование предиктивной аналитики (predictive analytics) позволяет прогнозировать вероятность наступления чрезвычайных ситуаций и заранее принимать превентивные меры.

Однако эффективность применения технологий больших данных в государственном управлении напрямую зависит от качества данных и уровня развития аналитической инфраструктуры. Основной проблемой остается фрагментарность информационных систем различных ведомств, отсутствие единой архитектуры хранения и обработки данных, а также сложности в их интеграции. Кроме того, не все государственные органы располагают достаточными ресурсами для внедрения передовых аналитических платформ и подготовки квалифицированных специалистов.

Еще одной критически важной проблемой является обеспечение информационной безопасности и защиты персональных данных. Учитывая, что многие аналитические модели используют чувствительную информацию о гражданах, требуется соблюдение строгих требований к анонимизации, шифрованию и контролю доступа к данным. Также необходимо учитывать этические аспекты использования больших данных, включая недопущение дискриминации и соблюдение принципа прозрачности алгоритмов принятия решений.

Следует отметить, что использование технологий больших данных требует не только технологических изменений, но и трансформации управленческого мышления. Переход к модели управления, основанной на данных (data-driven governance), предполагает развитие аналитической культуры в органах власти, повышение цифровой грамотности чиновников и адаптацию процессов принятия решений к новым возможностям.

Таким образом, технологии больших данных обладают значительным потенциалом для повышения эффективности государственного управления. Их грамотное применение

позволяет сделать принятие решений более обоснованным, оперативным и ориентированным на реальные потребности общества. Вместе с тем успешная интеграция Big Data в систему управления требует комплексного подхода, включающего модернизацию информационной инфраструктуры, разработку нормативно-правовой базы и подготовку кадрового потенциала.

В условиях цифровой трансформации современного общества государственное управление сталкивается с необходимостью пересмотра традиционных подходов к выработке и реализации управленческих решений. Технологии больших данных предоставляют государственным органам уникальные инструменты для получения, обработки и анализа огромных массивов информации, что позволяет формировать более точные, обоснованные и своевременные решения в различных сферах деятельности. Как показано в статье, потенциал Big Data в публичном секторе чрезвычайно высок: от социальной политики и здравоохранения до городского планирования и обеспечения общественной безопасности.

Применение аналитических инструментов на базе больших данных позволяет не только повысить точность оценки текущей ситуации, но и перейти к проактивному управлению, основанному на прогнозировании и моделировании различных сценариев. Таким образом, государственное управление получает возможность не только реагировать на вызовы, но и предупреждать их, формируя политику, опережающую события. Такой подход способствует повышению устойчивости социально-экономических систем и уровня доверия граждан к государственным институтам.

Вместе с тем внедрение Big Data в государственное управление сопряжено с целым рядом проблем. Одной из ключевых является проблема качества и доступности данных. Не все государственные структуры обладают необходимыми техническими и организационными возможностями для сбора и систематической обработки данных в нужном объеме. Разрозненность информационных систем, отсутствие единой цифровой платформы, несовместимость форматов хранения данных, слабая автоматизация внутренних процессов существенно затрудняют реализацию аналитических задач.

Также следует выделить проблему обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных. Государственные системы, работающие с конфиденциальной информацией, должны соответствовать самым строгим требованиям к шифрованию, анонимизации и управлению доступом. Без надлежащих мер в этой области использование Big Data может привести к нарушению прав граждан, снижению доверия к государственным цифровым инициативам и потенциальным репутационным рискам.

Отдельное внимание должно уделяться вопросам этики и прозрачности. Решения, принимаемые на основе алгоритмов и аналитических моделей, должны быть понятны и обоснованы для всех участников управленческого процесса. Недопустимо превращение аналитических систем в «черные ящики», когда сам механизм принятия решений становится закрытым и неподконтрольным обществу. В этой связи особенно важно внедрение принципов открытого управления и цифровой ответственности.

Важнейшим фактором успешной интеграции технологий больших данных в сферу государственного управления является наличие квалифицированных кадров. На сегодняшний день существует острый дефицит специалистов, способных работать с большими массивами информации, строить аналитические модели, интерпретировать результаты анализа и учитывать специфику государственного управления. Это требует пересмотра существующих образовательных программ, развития системы повышения квалификации и стимулирования профессионального роста сотрудников государственного сектора.

Кроме того, необходимо совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей использование технологий обработки больших данных в государственном управлении. Законодательство должно обеспечивать баланс между эффективностью аналитических решений и защитой прав граждан, а также способствовать развитию цифровых инициатив на всех уровнях власти. В этом контексте важно создание единого подхода к формированию национальной стратегии в области управления данными, которая будет учитывать как технологические, так и социальные, правовые и этические аспекты.

Подводя итог, можно сделать вывод, что технологии больших данных представляют собой важнейший ресурс для модернизации государственного управления в XXI веке. Их внедрение способствует переходу к более открытому, гибкому и эффективному управлению, способному оперативно адаптироваться к быстро меняющимся условиям внешней среды. Однако этот процесс требует системного подхода, включающего развитие инфраструктуры, нормативное обеспечение, кадровую подготовку и формирование цифровой культуры внутри государственного сектора.

Будущее государственного управления во многом определяется тем, насколько успешно будет интегрирован потенциал больших данных в процессы выработки и реализации государственной политики. Только при условии грамотного и ответственного подхода к использованию этих технологий можно рассчитывать на повышение качества государственного управления, рост доверия граждан и устойчивое развитие общества в цифровую эпоху.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лапин А.Ю. Аналитика больших данных и государственное управление: монография. – Москва: Изд-во «Наука», 2021. – 256 с.
2. Иванова Е.В., Петров С.А. Применение Big Data-технологий в социальной политике: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Питер, 2022. – 192 с.
3. Jones M., Smith J. Big Data for Government Decision-making: An International Perspective. – London: Routledge, 2020. – 310 p.
4. Кузнецов Д.И. Защита персональных данных и этика использования больших данных в государственном секторе / Д.И. Кузнецов, А.Н. Зайцев // Журнал «Информационные системы и управление». 2023. № 4. – С. 45–59.
5. OECD. Data-Driven Public Sector: Opportunities and Challenges. – Paris: OECD Publishing, 2019. – 124 p.

УДК 004.056

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ В ГОСУПРАВЛЕНИИ: УГРОЗЫ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Ибрагимова З.М.,

*ассистент кафедры программирования и инфокоммуникационных технологий
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

e

Закриева М.С.,

*студентка 4 курса направления «Программная инженерия»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

ë

†

Аннотация. Статья посвящена вопросам кибербезопасности в государственном управлении в условиях цифровизации. В статье анализируются основные угрозы, с которыми сталкиваются государственные органы в процессе внедрения цифровых технологий, включая кибератаки, утечки данных и манипуляции с информацией. Рассматриваются меры защиты, которые позволяют минимизировать риски и обеспечить надежность государственных информационных систем, а также роль законодательства и международного сотрудничества в области кибербезопасности. Особое внимание уделено актуальным проблемам и вызовам, связанным с обеспечением защищенности критической инфраструктуры, а также необходимым шагам для повышения устойчивости государственных органов к киберугрозам.

Ключевые слова: кибербезопасность, государственное управление, цифровизация, кибератаки, защита информации, критическая инфраструктура, законодательство, защита данных, киберугрозы, международное сотрудничество.

m

CYBERSECURITY IN PUBLIC ADMINISTRATION: THREATS AND PROTECTION MEASURES IN THE AGE OF DIGITALIZATION

u

Ibragimova Z.M.,

*Assistant Professor, Department of Programming and Infocommunication Technologies
Kadyrov Chechen State University*

Zakrieva M.S.,

*Fourth-year student, Software Engineering
Kadyrov Chechen State University*

ru

Abstract. This article examines cybersecurity issues in public administration in the context of digitalization. It analyzes the main threats government agencies face during the implementation of digital technologies, including cyberattacks, data leaks, and information manipulation. It examines protective measures that minimize risks and ensure the reliability of government information systems, as well as the role of legislation and international cooperation in cybersecurity. Particular attention is paid to current issues and challenges related to ensuring the security of critical infrastructure, as well as the necessary steps to increase the resilience of government agencies to cyberthreats.

Keywords: cybersecurity, public administration, digitalization, cyberattacks, information security, critical infrastructure, legislation, data protection, cyberthreats, international cooperation.

Цифровизация государственного управления – один из важнейших процессов современности, который оказывает глубокое влияние на функционирование всех секторов экономики, социальной сферы и государственной политики. В условиях быстроразвивающихся технологий государственные органы все активнее используют информационные системы для управления, обмена данными и предоставления публичных услуг. Внедрение современных цифровых решений позволяет улучшить качество государственного управления, повысить прозрачность, снизить затраты и ускорить процессы. Наряду с несомненными преимуществами цифровой трансформации формируется и новый комплекс рисков, где доминирующую позицию занимает киберугроза. Интенсификация кибератак и иных форм киберпреступности создает существенные вызовы для государственных институтов, оперирующих значительными массивами данных, включая

сведения о населении, экономические, оборонные и иные стратегически важные аспекты государственного управления. Реализация подобных угроз способна привести к деструктивным последствиям – от компрометации персональных данных до нарушения функционирования критически важных систем. В этой связи внедрение цифровых технологий в управленческие процессы детерминирует повышенные требования к обеспечению информационной безопасности и устойчивости киберпространства.

Обеспечение кибербезопасности в государственном секторе относится к числу приоритетных задач, поскольку нарушение конфиденциальности информации или дестабилизация работы критических инфраструктур способны оказать негативное воздействие на национальную безопасность и общественно-политическую стабильность.

В частности, это может затруднить или парализовать работу таких стратегических объектов, как системы управления транспортом, энергоснабжением, здравоохранением, а также финансовыми и экономическими системами.

В связи с этим в последние годы кибербезопасность в государственном управлении приобретает все большее значение и становится неотъемлемой частью цифровой трансформации. Важно не только разрабатывать и внедрять передовые технологии защиты данных, но и интегрировать их в общую стратегию управления информационными рисками на всех уровнях. Кроме того, важнейшими факторами в обеспечении кибербезопасности остаются квалификация специалистов, модернизация инфраструктуры, регулярные обновления программного обеспечения и тесное сотрудничество с международными организациями для обмена опытом и предотвращения глобальных угроз.

Одним из самых актуальных вызовов в сфере кибербезопасности является обеспечение защиты данных, обрабатываемых государственными органами. Нарушения в этой сфере могут привести к серьезным последствиям, включая угрозу национальной безопасности, потерю доверия граждан к государственным структурам и значительные финансовые потери. Учитывая, что цифровизация предполагает все более активное использование облачных технологий, интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта в государственных системах, вопрос обеспечения безопасности этих технологий и информационных потоков становится исключительно важным.

Целью данной статьи является анализ существующих угроз кибербезопасности в контексте государственного управления, а также обзор основных методов и стратегий защиты, применяемых в современных условиях. Особое внимание будет уделено вопросам защиты критической инфраструктуры, роли правового регулирования в сфере кибербезопасности и международному сотрудничеству для предотвращения транснациональных киберугроз.

Эффективная защита информационных систем от киберугроз требует комплексных и многоуровневых стратегий, охватывающих как технические, так и организационные меры, а также межгосударственное сотрудничество в области защиты критической инфраструктуры и предотвращения глобальных киберугроз.

С переходом на цифровые технологии государственные органы сталкиваются с новыми, зачастую непредсказуемыми угрозами. Среди них можно выделить несколько основных типов, которые представляют собой наиболее серьезную опасность для функционирования государственных систем.

Одной из самых распространенных угроз являются кибератаки на информационные системы государственных органов. Эти атаки могут быть направлены как на дестабилизацию работы органов власти, так и на извлечение конфиденциальной информации. Атаки могут принимать форму вирусов, троянов, фишинга, атак «отказ в обслуживании» (DDoS) или целенаправленных попыток обхода системы безопасности через уязвимости в программном обеспечении.

Особенно опасны атаки, которые могут нарушить работу критической инфраструктуры, такой как энергоснабжение, транспортные сети, системы здравоохранения и финансовые учреждения. Например, атаки на системы управления электросетями могут привести к массовым сбоям в энергоснабжении, а на системы здравоохранения – к утечке

персональных данных пациентов или даже к саботажу функционирования медицинских учреждений.

Другой значимой угрозой является утечка данных, которая может происходить по разным причинам: от ошибок сотрудников до целенаправленных кибератак. Утечка персональных данных граждан или секретной государственной информации может повлиять на национальную безопасность и вызвать широкий общественный резонанс, снизив доверие к государственным структурам.

Кроме того, с развитием технологий манипуляции с информацией (например, фальсификация или изменение данных) становятся все более реальными угрозами.

Для обеспечения кибербезопасности в государственном управлении необходимо комплексно подходить к разработке и внедрению технологий защиты, организационных мер и нормативных актов. Основные усилия должны быть направлены на создание надежных информационных систем, а также на повышение уровня знаний и квалификации специалистов, работающих в области безопасности.

Одним из наиболее важных аспектов обеспечения кибербезопасности является использование современных технологий защиты данных. Наиболее распространенными мерами защиты являются:

- **Шифрование данных.** Применение методов шифрования позволяет обеспечить конфиденциальность информации даже в случае её перехвата. Шифрование данных на всех уровнях (передача, хранение) предотвращает утечку или несанкционированный доступ к информации.
- **Системы защиты от вторжений (IDS/IPS).** Эти системы помогают обнаружить и заблокировать попытки несанкционированного доступа в сеть и защитить важные информационные ресурсы от внешних атак.

Внедрение комплекса защитных мер в системе государственной информационной безопасности

Повышение устойчивости государственных информационных систем к киберугрозам достигается за счет внедрения комплекса взаимодополняющих мер, которые условно можно классифицировать на технические и организационные.

I. Технические меры безопасности:

многофакторная аутентификация. Применение многофакторной аутентификации для доступа к критически важным информационным ресурсам существенно минимизирует риски несанкционированного проникновения. Данный метод повышает криптостойкость процедуры авторизации, усложняя потенциальному злоумышленнику компрометацию учетных данных.

мониторинг и анализ сетевого трафика. Обеспечение безопасности требует непрерывного мониторинга и проактивного анализа сетевой активности. Внедрение систем на базе искусственного интеллекта и машинного обучения для обработки больших данных телеметрии позволяет автоматизировать детектирование аномалий и сигнатур кибератак, что способствует сокращению времени на реакцию и нейтрализацию инцидентов.

II. Организационно-управленческие меры:

Параллельно с техническими решениями критическую роль играют организационные механизмы, формирующие системный подход к управлению рисками.

развитие кадрового потенциала. Ключевым элементом является формирование культуры кибербезопасности среди персонала. Реализуется это через программы обязательного обучения, направленные на изучение базовых принципов защиты информации, и регулярные учения по отработке действий при киберинцидентах. Это позволяет повысить уровень осведомленности сотрудников и снизить риски, связанные с человеческим фактором.

стандартизация и нормативное регулирование. Для обеспечения единого и целостного уровня защищенности необходима разработка и имплементация системы обязательных к исполнению отраслевых стандартов. Эти нормативные акты должны регламентировать все ключевые процессы: от защиты данных и управления доступом до протоколов взаимодействия с контрагентами, и находиться под контролем уполномоченных регуляторных органов.

регулярный аудит и контроль. Неотъемлемой частью жизненного цикла информационной системы является проведение периодических аудитов безопасности. Эти проверки нацелены на идентификацию и последующую элиминацию уязвимостей в программно-аппаратных комплексах и бизнес-процессах, что является основой для превентивного устранения потенциальных угроз.

Ключевым элементом в построении эффективной системы кибербезопасности является развитие нормативно-правового фундамента. Национальное законодательство призвано обеспечить регламентацию процессов защиты информации, установить прозрачные процедуры и четко определить субъективную ответственность за нарушения в области безопасности данных. Особый приоритет в правовом поле занимает защита персональных данных, требующая формирования комплексного законодательного массива и гармонизации с международными правовыми стандартами.

Наряду с национальным регулированием, императивом является укрепление международной кооперации. Транснациональная природа современных киберугроз детерминирует необходимость формирования многосторонних форматов взаимодействия между государствами и профильными международными организациями для превентивного противодействия им.

Динамика киберугроз характеризуется постоянной эволюцией, что актуализирует проблему технологического опережения. Появление прорывных технологий, таких как квантовые вычисления, способных нивелировать существующие криптографические алгоритмы, требует проведения опережающих научно-исследовательских работ и адаптации стратегий безопасности к перспективным технологическим вызовам.

Страны должны принимать долгосрочные решения по инвестированию в безопасность и создавать условия для эффективного взаимодействия всех участников системы защиты.

Таким образом, успешное обеспечение кибербезопасности в государственном управлении возможно только при комплексном подходе, охватывающем как технические, так и организационные меры. Важно, чтобы все элементы защиты были взаимосвязаны и соответствовали мировым стандартам безопасности, что позволит минимизировать риски и обеспечивать эффективное функционирование государственных систем в эпоху цифровизации.

Цифровизация государственного управления неизбежно сопровождается новыми вызовами в области кибербезопасности. Угрозы, связанные с кибератаками, утечками данных, манипуляциями с информацией и уязвимостями в современных технологиях, требуют от государственных органов принятия комплексных и оперативных мер для обеспечения надежности и безопасности государственных информационных систем.

Меры защиты, включая внедрение современных технологий шифрования, систем мониторинга и анализа сетевого трафика, многофакторной аутентификации и постоянное обучение персонала, играют ключевую роль в защите от киберугроз. Однако одной только технической защиты недостаточно для полноценного обеспечения кибербезопасности. Важно также развивать организационные подходы, включая создание четкой нормативно-правовой базы, стандарты безопасности, проведение регулярных аудитов и повышение квалификации сотрудников.

Важным аспектом является международное сотрудничество в области кибербезопасности, которое позволяет обмениваться опытом и предотвращать транснациональные угрозы. Совместные усилия стран и международных организаций необходимы для создания единой глобальной системы защиты от киберугроз, что позволит укрепить устойчивость государственных структур к кибератакам и повысить уровень доверия граждан к цифровым государственным сервисам.

В заключение следует подчеркнуть, что обеспечение кибербезопасности в государственном управлении – это не разовая задача, а постоянный процесс, требующий инновационных решений и оперативной адаптации к меняющимся условиям. В условиях цифровой трансформации государственные органы должны быть готовы к новым вызовам, и

их способность эффективно реагировать на киберугрозы будет определять не только безопасность, но и устойчивость всей государственной системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Петров, И.И. Основы кибербезопасности: учебник / И.И. Петров, А.А. Смирнов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Научная книга, 2020. – 320 с.
2. Кузнецова, О.В. Цифровизация государственного управления: проблемы и перспективы / О.В. Кузнецова. – М.: Юрайт, 2021. – 288 с.
3. Рябинин, С.С. Киберугрозы и защита информации в государственных органах: монография / С.С. Рябинин. – СПб.: Питер, 2019. – 256 с.
4. Власов, А.А., Чернов, В.В. Информационная безопасность и ее роль в современном госуправлении // Журнал информационных технологий в управлении. 2022. Т. 8, № 2. – С. 45–58.
5. Федеральная служба безопасности Российской Федерации. О государственной программе по киберзащите государственных систем. – М.: ФСБ России, 2020. – 112 с.

УДК 658.51

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ

Илаева З.М.,

канд. экон. наук, доцент кафедры
управления региональной экономикой и экономической безопасностью
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»
e-mail: zarema-ilaeva@rambler.ru

Шахбиева А.О.-Х.,

студентка 2 курса специалитета «Экономическая безопасность»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»
e-mail: shakhbieva_ameiya@mail.ru

Шахбиев Д.О.-Х.,

студент 1 курса магистратуры «Информатика и вычислительная техника»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»
e-mail: shakhbiev.david@mail.ru

Аннотация. Предметом исследования являются управленческие отношения в организации в условиях цифровой экономики. В ходе исследования была выдвинута цель – систематизировать ключевые направления изменения управленческой системы. Методология основана на системном анализе, сравнительном подходе и теоретическом обобщении научных концепций цифровой трансформации. Результаты включают выявление четырех направлений трансформации: переход к стратегической гибкости, реструктуризация организационной структуры, трансформация кадровой политики, интеграция управления устареванием. Область применения – разработка программ цифровой трансформации в бизнесе, обновление образовательных программ по менеджменту, формирование государственных программ поддержки. Выводы подтверждают, что эффективность управления в цифровой экономике определяется способностью организации к фундаментальной трансформации системы менеджмента, где ключевыми факторами становятся адаптивность, data-driven подход и проактивное управление изменениями.

Ключевые слова: управление организацией, цифровая трансформация, организационная структура.

MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY: MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION

Ilaeva Z.M.,

Ph.D., assistant professor of management of regional economies and economic security
Kadyrov Chechen State University

Shakhbieva A.O.-Kh.,

2st year student of the Economic security training course,
Kadyrov Chechen State University

Shakhbiev D.O.-Kh.,

1st year master's student in Computer Science and Computer Engineering,
Kadyrov Chechen State University

Abstract. The subject of the study is the management relations in an organization in the context of the digital economy. The study aimed to systematize the key areas of change in the management system. The methodology is based on a systematic analysis, a comparative approach, and a theoretical synthesis of scientific concepts of digital transformation. The results include the identification of four areas of transformation: the transition to strategic flexibility, the restructuring of the organizational structure, the transformation of personnel policy, and the integration of obsolescence management. The application area includes the development of digital transformation programs in business, the updating of management educational programs, and the creation of government support programs. The findings confirm that the effectiveness of management in the digital economy is determined by an organization's ability to undergo a fundamental transformation of its management system, where adaptability, a data-driven approach, and proactive change management become key factors.

Keywords: *organization management, digital transformation, and organizational structure.*

Быстрая смена экономической среды и рост цифровизации во всех сферах жизнедеятельности человека приводят к необходимости совершенствования методов управления. Устаревание методов управления особенно заметно в цифровой экономике, которая задает настолько высокий темп, что теория не успевает за практикой, и разработка новых систем управления становится затруднительным процессом. Основной застой в совершенствовании методов управления цифровой экономикой происходит на этапе прогнозирования, включающего анализ и оценку происходящего, что в значительной мере замедляет процесс принятия решений. Все это ставит перед менеджерами организаций серьезные вызовы и дает уникальную возможность для работы над совершенствованием существующих практик управления [2]. Очевидно, что процесс создания новых методов управления и преобразования традиционных происходит постепенно, однако наблюдается необходимость его ускорения. Тесное сотрудничество государства, бизнеса и граждан ускорит процедуру накопления качественных теоретических знаний, что повысит эффективность менеджмента организаций в условиях цифровизации экономики.

Современная цифровая экономика характеризуется высоким уровнем применения информационно-коммуникационных технологий, способствующих автоматизации большинства процессов. Цифровые технологии и инновационные решения обеспечивают более высокую эффективность бизнеса и взаимодействия, меняя традиционные представления о получении товаров и услуг. Все больше предприятий переходят на использование современных цифровых технологий, и эти изменения требуют принципиально новых подходов к управлению организацией, а также усовершенствования рынка и развития инфраструктуры. Так, проявились особенности функционирования организаций в цифровой экономике. Переход к цифровой трансформации стимулировал рост положительной динамики в тех организациях, которые обладали квалифицированными кадрами, умели применять современные методы анализа данных и имели соответствующую инфраструктуру. Произошло масштабное изменение структуры рынка и формирование новых ниш. Быстрая сменяемость трендов, рост конкуренции, наличие большого количества участников поспособствовали выходу малых и средних предприятий на мировой рынок. Большую роль начали играть сбор и обработка данных, так как возможность глубокого анализа позволяет организациям быстрее реагировать на запросы рынка и предлагать своим клиентам желаемый продукт.

Цифровая экономика формирует новую парадигму функционирования организаций, характеризующуюся высокой скоростью изменений, сетевым характером взаимодействий и переходом к модели, управляемой данными. Данная трансформация затрагивает фундаментальные основы бизнеса, требуя пересмотра традиционных подходов к управлению. Анализ современной ситуации позволяет выявить ряд ключевых особенностей, которые ставят традиционные управленческие модели перед необходимостью адаптации. В частности, наблюдается переход от линейных бизнес-процессов к сложным сетевым структурам, где ценность создается через коллаборацию различных участников экосистемы. Одновременно с этим происходит переориентация на клиентоцентричность, где глубокое понимание потребительского поведения, основанное на анализе больших данных, становится критически важным конкурентным преимуществом. Кроме того, ускорение технологических изменений приводит к сокращению жизненных циклов продуктов и услуг, что требует от организаций повышенной гибкости и способности к быстрой реконфигурации бизнес-моделей. Эти фундаментальные сдвиги обуславливают необходимость трансформации не только операционных процессов, но и всей системы корпоративного управления в целом. Для систематизации выявленных характеристик целесообразно представить их в обобщенном виде (таблица 1).

Таблица 1.

Ключевые особенности функционирования организаций в цифровой экономике

Особенность	Сущность	Вызов для менеджмента
Data-centricity	Данные как ключевой актив и источник конкурентного преимущества	Необходимость внедрения data-driven решений и формирования соответствующей культуры
Ускоренное устаревание	Сокращение жизненных циклов продуктов, технологий и компетенций	Важность управления устареванием и систем непрерывного обучения
Платформизация	Доминирование сетевых платформенных моделей над линейными	Развитие компетенций управления экосистемами и сетевыми взаимодействиями
Гиперконкуренция	Высокая динамичность и глобализация конкурентной среды	Требование к стратегической гибкости и организационной адаптивности

Рассмотрим подробнее каждую из выделенных особенностей, представленных в таблице 1.

Data-centricity и переход к экономике данных. Основным активом и источником конкурентного преимущества становятся данные. Возможность их сбора, анализа и монетизации трансформирует традиционные бизнес-модели, выводя на первый план data-driven менеджмент. Data-driven («управляемый данными») – это подход, при котором решения принимают, опираясь на данные. Организации, способные к глубокому анализу данных, получают возможность не только быстрее реагировать на запросы рынка, но и прогнозировать тренды, переходя от дескриптивной и диагностической аналитики к предиктивной и прескриптивной. Это требует создания соответствующей технологической инфраструктуры и, что важнее, формирования корпоративной культуры, ориентированной на данные.

Ускорение устаревания и его управленческие последствия. В цифровой среде жизненные циклы продуктов, технологий и, что критично, управленческих знаний резко сокращаются. Устаревание – это процесс постепенного перехода изделия, продукта или работоспособного состояния в состояние, непригодное для его дальнейшего использования, под воздействием причин внешнего характера [6]. Это устаревание может быть не только техническим, но и функциональным, а также коммерческим, когда продукт, услуга или метод управления перестают соответствовать рыночным требованиям. Неспособность организации управлять этим процессом ведет к прямым финансовым потерям, потере конкурентных позиций, снижению производительности и ущербу репутации.

Платформизация и рост значения экосистем. Наблюдается переход от линейных цепочек создания стоимости к сетевым платформенным моделям и экосистемам. Эти структуры координируют взаимодействие множества независимых участников (провайдеров, потребителей, разработчиков), создавая новую ценность. Организация все реже действует как замкнутая система, все чаще – как узел в сложной сети, что требует от менеджмента компетенций в области управления сетевыми партнерствами и экосистемной стратегии.

Гиперконкуренция и динамичность среды. Гиперконкуренция – ключевая особенность новой глобальной цифровой экономики. Конкуренция не только усилилась, но и стала более жёсткой и интеллектуальной. Это состояние, при котором правила конкурентной игры меняются так быстро, что выжить могут только самые адаптивные, гибкие и проворные организации. Лычагин А.А. в своей работе «Повышение эффективности российских компаний на основе интеграции перспективных управленческих концепций бизнес-процессов и бизнес-систем, управления стоимостью и знаниями» считал, что «быстрая сменяемость трендов является следствием глобализации конкуренции и низких барьеров для выхода на рынок, в том числе для малых и средних предприятий». Это, с одной стороны, создает новые возможности, а с другой – резко повышает требования к стратегической гибкости и оперативности принятия управленческих решений. Организация должна быть готова к

постоянным изменениям внешней среды, что актуализирует применение ситуационного и процессного подходов к управлению [4].

В ответ на вызовы цифровой среды система менеджмента организации претерпевает фундаментальную перестройку. Анализ позволяет выделить несколько ключевых направлений этой трансформации, которые носят взаимосвязанный и комплексный характер:

1. Трансформация стратегического управления: от долгосрочного планирования к стратегической гибкости. Ключевым изменением становится переход от долгосрочного жесткого планирования к стратегической гибкости (Strategic Agility). Использование итеративных подходов (Agile), заимствованных из сферы разработки программного обеспечения, позволяет компаниям работать короткими циклами, тестировать гипотезы и быстро корректировать курс. Целью стратегии становится не достижение заранее определенного состояния, а поддержание устойчивого конкурентного преимущества через непрерывную адаптацию и создание «опциональности» в портфеле стратегических инициатив. Это напрямую связано с необходимостью преодоления «застоя на этапе прогнозирования».

2. Управление устареванием как стратегическая функция. Эффективное управление устареванием становится неотъемлемой частью стратегического управления, направленной на идентификацию, оценку и снижение рисков, связанных с устаревшими компонентами, продуктами или технологиями. Для этого организации могут применять две основные стратегии: реактивную стратегию, при которой действия предпринимаются после наступления устаревания. Она применима при низкой вероятности устаревания или недопустимо высоких затратах на упреждающее управление; опережающую (проактивную) стратегию, включающую мониторинг процессов устаревания, использование прозрачных технологий со стандартизированными интерфейсами, плановую модернизацию и закупку комплектующих на весь срок службы продукта [6]. Данная стратегия позволяет минимизировать затраты и негативные последствия на всем протяжении жизненного цикла продукции.

3. Изменение организационной структуры: от иерархии к сетям и платформам. Жесткие организационные иерархии, обеспечивавшие стабильность в индустриальную эпоху, становятся барьером для инноваций и скорости в цифровую. На смену им приходят децентрализованные, сетевые и платформенные структуры. Такие структуры характеризуются созданием небольших, кросс-функциональных и автономных команд, наделенных полномочиями для самостоятельного принятия решений. Это требует от менеджмента развития компетенций по управлению распределенными командами, проектами и сложными сетевыми взаимодействиями.

4. Управление талантами и трансформация организационной культуры. Цифровая трансформация – это, в первую очередь, трансформация людей. Возникает парадокс: технологии автоматизируют рутинные задачи, но ценность человеческого капитала, обладающего креативностью, критическим мышлением и цифровой грамотностью, многократно возрастает. Это требует перехода от управления персоналом к управлению талантами, что подразумевает создание гибких систем мотивации, моделей непрерывного обучения (lifelong learning) и индивидуальных карьерных траекторий. Фундаментом для этих изменений служит трансформация организационной культуры в сторону открытости, доверия, сотрудничества и принятия обоснованных рисков. Однако стоит учитывать, что трансформация организационной культуры может столкнуться с сопротивлением изменениям, как отмечали Яндарбаева Л.А., Султыгова М.Ю. и Чажаяев Р.М., «у сотрудников может быть нежелание менять привычные методы работы, что требует грамотного управления изменениями и обучения» [5]. Данный фактор важно учитывать в процессе формирования современной модели управления.

Практика российских компаний. Опыт российских компаний в условиях цифровизации демонстрирует как общемировые тренды, так и специфические черты, обусловленные текущими экономическими условиями и историческим контекстом.

В контексте обсуждения вызовов цифровой трансформации в исследовании «Цифровая трансформация бизнес-процессов» авторы справедливо отмечают, что «всеобщность цифровизации современных общественных отношений в последнее время логично и комплексно определяет тенденцию снижения актуальности и устаревания устоявшихся моделей управления предприятием, что повышает значимость внедрения новых организационно-экономических механизмов и цифровых бизнес-моделей» [5].

Так, Лычагин А.А. выделил, что «при всей привлекательности ни одна концепция (метод) не может служить панацеей для управленцев» [4]. Закономерным ответом на сложность и динамизм среды становится не выбор одной «идеальной» теории управления, а интеграция перспективных концепций и их творческое применение. Это касается синтеза подходов к управлению стоимостью, качеством, знаниями и бизнес-процессами, что позволяет строить более системные и адекватные модели управления. Российские компании находятся в процессе критического переосмысления зарубежного опыта и формирования новых комплексов управленческих моделей, адекватных современным вызовам.

Как отмечает Левяков О. в своей работе, «для понимания трансформационных процессов в российских компаниях продуктивным оказывается применение теории жизненных циклов организации И. Адизеса» [3]. Теория Адизеса концентрирует внимание на двух важнейших параметрах жизнедеятельности организации: гибкости и контролируемости (управляемости). Молодые организации очень гибки и подвижны, но слабо контролируемы. Когда организация взрослеет, соотношение изменяется – контролируемость растет, а гибкость уменьшается. Согласно данной теории, организации проходят предсказуемые стадии развития – от «выхаживания» и «младенчества» до «расцвета» – и на каждой стадии сталкиваются с уникальным набором проблем. Например, на стадии «быстрого роста» компаниям свойственна установка «Мы все можем!», что может привести к гибели фирмы из-за неконтролируемого расширения [1]. Задача руководителя на этой стадии – вовремя перейти от интуитивного администрирования к профессиональному управлению, что напрямую коррелирует с необходимостью внедрения современных систем менеджмента в условиях цифровизации.

Практика показывает, что российские компании, особенно в промышленном и сырьевом секторах, активно внедряют технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных для оптимизации производства и повышения конкурентоспособности. Однако ключевой проблемой остается не технологический, а культурный и кадровый фактор. Успешными оказываются те организации, которые смогли не просто внедрить новые технологии, но и провести глубокую трансформацию организационной культуры, внедрить проектные принципы работы и выстроить систему непрерывного обучения сотрудников («ЕвроХим», «Альфа-Банк», «Ростелеком» и другие).

Проведенное исследование управления организацией в условиях цифровизации экономики позволило достичь поставленной цели и систематизировать ключевые направления трансформации менеджмента. В ходе работы был осуществлен комплексный анализ управленческих отношений и процессов, подверженных влиянию цифровой трансформации, что соответствует заявленному предмету и теме исследования.

Основным результатом работы стало выявление и структурирование четырех взаимосвязанных направлений трансформации системы менеджмента. Во-первых, это переход от традиционного долгосрочного планирования к стратегической гибкости, основанной на итеративных подходах и адаптивных бизнес-моделях. Во-вторых, трансформация организационных структур в сторону сетевых и платформенных решений, обеспечивающих большую мобильность и эффективность коммуникаций. В-третьих, переориентация кадровой политики на управление талантами и развитие цифровых компетенций. В-четвертых, интеграция управления устареванием в стратегический менеджмент организации.

Методологическая основа исследования, включающая системный анализ, теоретическое обобщение и критическое осмысление научных концепций, доказала свою

эффективность для решения поставленных задач. Применение теории жизненных циклов организации И. Адизеса и современных подходов к управлению устареванием позволило выявить специфические особенности функционирования организаций в цифровой экономике.

Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности их применения в различных сферах. Коммерческие организации могут использовать выводы исследования при разработке программ цифровой трансформации и оптимизации систем управления. Образовательные учреждения получают ценный материал для актуализации учебных программ по менеджменту и смежным дисциплинам. Государственные органы могут учитывать представленные рекомендации при формировании программ поддержки бизнеса и регулирования цифровой экономики.

Наиболее существенными проблемами, выявленными в ходе исследования, остаются фрагментарность управленческих решений и недостаточный уровень развития цифровых компетенций на всех уровнях управления. Преодоление этих барьеров требует координации усилий со стороны бизнеса, образовательных учреждений и государственных структур.

Перспективы дальнейших исследований видятся в разработке отраслевых моделей трансформации управления, а также в создании методик оценки зрелости цифровых систем менеджмента. Особый интерес представляет изучение региональных особенностей цифровой трансформации управления и анализ лучших практик российских компаний в условиях импортозамещения.

Таким образом, успешность организации в условиях цифровой экономики определяется способностью ее системы менеджмента к фундаментальной и непрерывной трансформации, где стратегическая гибкость, ориентация на данные и проактивное управление изменениями становятся критическими факторами конкурентоспособности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации. – СПб.: Питер, 2014. – 512 с.
2. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник. – 5-е изд. – М.: Магистр, 2017. – 576 с.
3. Левяков О. Теория жизненных циклов организации И. Адизеса и российская действительность // SRC-Master.ru. 2025. 20 октября. Режим доступа: <https://www.src-master.ru/article26071.html>
4. Лычагин А.А. Повышение эффективности российских компаний на основе интеграции перспективных управленческих концепций бизнес-процессов и бизнес-систем, управления стоимостью и знаниями // Финансовый директор. 2005. 16 сентября. Режим доступа: https://gaap.ru/articles/povyshenie_effektivnosti_rossiyskikh_kompaniy_na_osnove_integratsii_perspektivnykh_upravlencheskikh/
5. Яндарбаева, Л.А. Цифровая трансформация бизнес-процессов / Л.А. Яндарбаева, М.Ю. Султыгова, Р.М. Чажаяев // Наука молодых – будущее России: сборник научных статей 9-й Международной научной конференции перспективных разработок молодых ученых. В 5-х томах. – Курск, 12–13 декабря 2024 года. – Курск: Закрытое акционерное общество «Университетская книга», 2024. – С. 391–394. DOI 10.47581/2024.ML-19/Yandarbaeva-01. EDN EQQNAR.
6. Технология управления устареванием // Справочник. 2025. 3 июля. Режим доступа: https://spravochnick.ru/ekonomika/tehnologiya_upravleniya_ustarevaniem/

УДК 336.763

ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Ильин И.Б.,

главный специалист отдела идентификации юридических лиц

ПАО Московская Биржа

е

-

Аннотация. Статья посвящена исследованию потенциала цифровых финансовых активов (ЦФА) как инструмента решения проблем социально-экономического развития регионов России. На основе анализа рынка ЦФА, нормативной базы и пилотных кейсов выявлены ключевые направления их применения: преодоление инвестиционного дефицита через прямое финансирование и токенизацию активов, повышение прозрачности бюджетных расходов с использованием смарт-контрактов, а также создание инклюзивных финансовых инструментов. Установлено, что реализация потенциала ЦФА требует преодоления регуляторных, инфраструктурных и кадровых ограничений. Результаты исследования могут быть использованы при формировании региональной экономической политики и развитии нормативной базы цифровых активов.

Ключевые слова: цифровые финансовые активы (ЦФА), региональное развитие, инвестиции, токенизация, смарт-контракты, государственное регулирование, операторы информационных систем.

DIGITAL FINANCIAL ASSETS AS AN INSTRUMENT FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

а

Ильин И.Б.,

Chief Specialist Legal Entity Identification Department

PJSC Moscow Exchange

Abstract. The article explores the potential of digital financial assets (DFAs) as a tool for addressing the problems of socio-economic development in the regions of Russia. Based on an analysis of the DFA market, the regulatory framework, and pilot cases, the key areas of their application are identified: overcoming the investment deficit through direct financing and asset tokenization, increasing the transparency of budget expenditures using smart contracts, and creating inclusive financial instruments. It is established that realizing the potential of DFAs requires overcoming regulatory, infrastructural, and personnel constraints. The results of the study can be used in shaping regional economic policy and developing the regulatory framework for digital assets.

Keywords: digital financial assets (DFA), regional development, investments, tokenization, smart contracts, state regulation, information system operators.

На современном этапе развития России отмечается усиление внимания Правительства РФ к вопросам социально-экономического неравенства между регионами. Несмотря на реализацию национальных проектов, сохраняющийся разрыв в уровне и качестве жизни между регионами и значительное экономическое отставание периферии от центра создает существенный вызов для обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны. Действующие инструменты региональной политики, такие как субсидии, дотации и налоговые льготы, оказывают лишь временный или поддерживающий эффект и не всегда способны инициировать внутренние механизмы эндогенного роста, необходимые для долговременного подъема экономики регионов. Параллельно с этим глобальная экономика находится в процессе цифровой трансформации, характеризующейся распространением технологий распределенного реестра (блокчейна), искусственного интеллекта и больших данных. В рамках финансовой системы это привело к появлению нового класса активов – цифровых финансовых активов (ЦФА), правовой статус которых был закреплен в Федеральном законе № 259-ФЗ от 31.07.2020. ЦФА, обладающие такими характеристиками, как программируемость (реализуемая через смарт-контракты), прозрачность и неизменяемость транзакций, а также возможность дробления на более мелкие доли, представляют собой инновационный инструмент, расширяющий возможности не только

частного сектора, но и государственного управления. Российский рынок ЦФА демонстрирует стремительный рост: только за первый квартал 2025 года объем ЦФА увеличился с 50 млрд до 293,5 млрд рублей, а количество выпусков возросло в 10 раз, достигнув 1000; по прогнозам, к концу 2025 года рынок может превысить 1 трлн рублей [10]. Анализ текущей ситуации на рынке ЦФА свидетельствует о том, что основной вклад в развитие данного сегмента вносят эмитенты финансового сектора, доля которых превышает 80% [11, с. 23], причем преимущественно для привлечения краткосрочного финансирования. Приведенная статистика демонстрирует, что потенциал ЦФА в качестве инструмента решения задач, стоящих перед ключевыми секторами реальной экономики, такими как промышленность, сельское хозяйство, транспорт, энергетика, строительство, сфера услуг, туризм и недвижимость, остаётся в значительной степени недооценённым и недостаточно исследованным. Сохраняются вопросы, связанные с регулированием и налогообложением, инфраструктурными ограничениями, рисками дефолтов и неисполнения обязательств, развитием региональных цифровых платформ, а также необходимостью комплексной оценки сопутствующих рисков с учетом специфики различных типов регионов.

Анализ текущей экономической ситуации в регионах России позволяет выявить ряд ключевых структурных проблем, сдерживающих экономический рост. По мнению автора, для решения этих проблем может быть использован потенциал ЦФА.

Дефицит инвестиций и новые источники финансирования.

Проблема дефицита инвестиций, особенно для малого и среднего предпринимательства (МСП), остается одной из наиболее острых. Традиционное банковское кредитование корпоративного сектора в условиях высокой ключевой ставки (17%) и жестких требований к залогу вынуждает бизнес сворачивать инвестиционные программы. Так, в июле 2025 года ставки по краткосрочным корпоративным кредитам достигли 21,2%, по долгосрочным – 15,6%. Для субъектов МСП ситуация была еще более сложной: ставки по краткосрочным кредитам составляли 22,9%, по долгосрочным – 18,0% [8]. При этом, согласно данным Национального рейтингового агентства, за первое полугодие 2025 года число регионов с ростом инвестиционной активности сократилось с 65 до 53 [14].

Потенциал ЦФА в решении данной проблемы раскрывается через следующие механизмы:

- **Прямое привлечение инвестиций.** ЦФА позволяют компаниям, включая представителей МСП, размещать долговые ценные бумаги, что открывает доступ к широкому спектру инвесторов, включая розничных, и позволяет привлекать капитал, обходя традиционные финансовые посреднические структуры. Это сокращает стоимость заимствований и ускоряет процесс выпуска: размещение ЦФА занимает несколько дней, в то время как классический выпуск облигаций требует нескольких месяцев. Смарт-контракты обеспечивают индивидуализацию параметров выпуска, позволяя настраивать их в соответствии с потребностями конкретной компании. Однако, существенным сдерживающим фактором выступают действующие налоговые правила, в соответствии с которыми эмитенты лишены возможности учитывать процентные выплаты по ЦФА в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Изменение налогового законодательства способно стимулировать переход до 10% краткосрочных корпоративных банковских кредитов в формат ЦФА [12]. Стоит также отметить, что дополнительным ограничивающим фактором развития рынка ЦФА является низкая ликвидность, обусловленная отсутствием развитого вторичного рынка и изолированностью платформ друг от друга (проблема так называемых цифровых «колодцев»).

- **Токенизация активов реального сектора.** Представляет собой процесс преобразования прав на материальные и нематериальные активы в цифровую форму посредством выпуска ЦФА, которые являются цифровым представлением исходного актива и удостоверяют имущественные или иные права их владельца. В рамках российского правового поля токенизированные активы по своим характеристикам соответствуют инструментам, выпущенным в формате ЦФА, гибридных цифровых прав (ГЦП) и утилитарных цифровых

прав (УЦП) [11, с. 12]. По мнению автора, токены, представляющие право требования передачи базового актива, соответствуют определению УЦП, тогда как токены, закрепляющие право на получение доли дохода от использования актива, подпадают под категорию ЦФА. Отдельного внимания заслуживает конструкция ГЦП, которая в зависимости от условий эмиссии может предоставлять владельцу как право требования базового актива, так и его денежного эквивалента. Токенизация таких активов, как недвижимость (жилая и коммерческая), произведения искусства, коллекционные предметы, драгоценные металлы, сырьевые товары и интеллектуальная собственность, позволяет трансформировать малоликвидные активы с высоким порогом входа в более ликвидные инструменты. Это достигается за счет привлечения розничных инвесторов посредством дробления актива на мелкие доли и организации их последующего обращения на вторичном рынке. В качестве примеров можно привести выпуск ГЦП платформой «Токеон» на услуги гостиничного бизнеса, где владельцы цифровых прав получают право на проживание в отеле «Гранд Отель Мойка 22» с дополнительными привилегиями [2]. Другой пример – токенизация коммерческой недвижимости на платформе «А-Токен» в апреле 2024 года, когда инвесторам предоставлялось право на получение части арендных платежей [4]. Несмотря на перспективность данного направления, на региональном уровне процесс токенизации не приобрел массового характера. Пилотные выпуски носят преимущественно тестовый характер и направлены на анализ регуляторной практики и налоговых последствий. Следует также отметить, что токенизированные активы обременены специфическими рисками, присущими их базовым активам, такими как риск утраты (включая хищение), гибели или повреждения реального актива в процессе его использования, хранения или транспортировки. Вместе с тем, по оценкам экспертов, капитализация российского рынка ЦФА к 2030 году может достичь 10 трлн рублей [3].

Прозрачность и эффективность бюджетных расходов. Низкая прозрачность и неэффективность использования государственных и муниципальных средств представляют собой системную проблему, которая порождает нецелевое расходование ресурсов и создаёт коррупционные риски. Так, за 2024 год сумма ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, составила 30,4 млрд руб [1].

ЦФА предлагают технологическое решение этой проблемы через смарт-контракты:

- **Принцип «программируемых денег» на основе смарт-контрактов.** Смарт-контракты представляют собой самоисполняющиеся алгоритмы, условия выполнения которых не подлежат изменению после их запуска. Применение данного принципа в сфере бюджетных расходов означает, что средства, выделенные на конкретный проект (например, строительство социального объекта или ремонт дороги), могут быть зарезервированы в форме ЦФА с последующей автоматической разблокировкой в пользу подрядчика исключительно при наступлении заранее определенных и четко прописанных условий. К таким условиям могут относиться подписание акта сдачи-приемки работ, подтверждение выполнения этапа независимым инспектором. Данный механизм позволяет минимизировать риски нецелевого использования средств на промежуточных стадиях проекта. В настоящее время возможность применения смарт-контрактов в региональном бюджетном процессе изучается Банком России, региональными властями и кредитными организациями. В частности, ведется проработка механизмов использования смарт-контрактов для контроля целевого использования бюджетных средств совместно с правительствами Республики Татарстан и Чувашской Республики [13, с. 15]. Параллельно Министерство финансов РФ прорабатывает возможность выпуска долговых ценных бумаг на уровне регионов в формате ЦФА. Сложностью при реализации смарт-контрактов в бюджетном процессе является то, что не все условия госконтракта можно перевести в машиночитаемый код. Также существует зависимость корректности результата от достоверности исходных данных, то есть смарт-контракт может инициировать платеж на основе некорректной информации, если входящие данные (например, фиктивный акт приемки) были сфальсифицированы.

- **Неизменяемость учета.** Все операции с ЦФА фиксируются в распределенном реестре, что обеспечивает прозрачность движения средств и делает их доступными для проверки как контролирующими органами, так и обществом. Данная технология существенно затрудняет манипуляции с отчетностью, поскольку любые попытки несанкционированного изменения реестра технически невозможны. Для сравнения масштаба проблемы следует привести данные отчета Счетной палаты за 2024 год: объем выявленных нарушений и недостатков в области бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности достиг 537 случаев на общую сумму 808,5 млрд рублей [7, с. 21]. Указанная сумма является значительной, особенно для бюджетов регионального уровня. Вместе с тем, внедрению ЦФА в систему учета препятствует ряд сдерживающих факторов. К ним относятся неготовность технологической инфраструктуры, а также недостаточный уровень информационной осведомленности и дефицит квалифицированных кадров.

Ограниченность финансовых инструментов для населения и бизнеса.

Ограниченность доступа к современным финансовым инструментам остается одной из ключевых проблем для многих регионов и их жителей, что существенно сдерживает их экономическую мобильность и потенциал для роста.

В этом контексте ЦФА способны преодолеть это ограничение, выступая основой для создания новых финансовых продуктов:

- **Дробление активов и снижение инвестиционного порога, социальные программы.** Технология токенизации, как уже отмечалось, позволяет осуществить дробление дорогостоящего актива на множество мелких долей. Это создает условия для привлечения розничных инвесторов, в том числе с небольшим капиталом, и предоставляет им, особенно в регионах, возможность стать совладельцами ранее недоступных классов активов, получая дивиденды от их коммерческой эксплуатации. Однако в настоящее время не решена проблема, связанная с реализацией прав владельцев дробных долей. Существуют риски волатильности и дефолтов, которые начали проявляться в 2025 году. Наиболее крупным из зафиксированных случаев стал дефолт ООО «Форте Хоум ГмбХ» – импортера отопительного оборудования, основными причинами которого стали отсутствие требований об обязательном наличии кредитного рейтинга и раскрытии информации, включая финансовую отчетность [9]. Перспективным направлением является использование ЦФА в социальной сфере. Социальная помощь и поддержка (например, для молодых семей или многодетных родителей) может предоставляться не в денежной форме, а в виде целевого ЦФА. Такой цифровой сертификат можно использовать исключительно для приобретения определенных товаров и услуг (таких как детское питание или образовательные кружки) у поставщиков, аккредитованных в конкретном регионе. Подобный механизм обеспечивает адресный характер помощи и одновременно стимулирует развитие местного бизнеса. Известны примеры успешного применения ЦФА в мотивационных программах для сотрудников. В частности, в компании «Норникель» сотрудникам были предоставлены ЦФА, привязанные к стоимости акций компании. По таким ЦФА начисляются выплаты, аналогичные дивидендам; их владельцы имеют право продавать и покупать эти активы на вторичном рынке, а также участвовать в корпоративных голосованиях наравне с традиционными акционерами [5].

- **Развитие региональных финансовых платформ.** Данный процесс представляет собой стратегическую инициативу, направленную на создание специализированной цифровой инфраструктуры для эмиссии и обращения ЦФА, адаптированной к потребностям и возможностям конкретных территорий. Значительный потенциал для усиления рынка ЦФА и повышения их доступности заключается в интеграции региональных финансовых платформ с крупными маркетплейсами. Данная синергия позволяет использовать готовую аудиторию маркетплейсов и их технологические возможности для распространения финансовых продуктов. Например, региональные предприятия-эмитенты получают доступ к миллионам потенциальных инвесторов, которые уже пользуются такими платформами для совершения покупок и использования услуг. Это создает эффект масштаба и значительно снижает затраты на привлечение инвесторов для

региональных проектов. Реализация данной инициативы также обеспечит комплексную интеграцию с традиционной финансовой и правовой системой, включая следующие аспекты: взаимодействие с налоговыми органами, интеграция с государственными реестрами, создание арбитражных и разрешительных механизмов, разработка единых стандартов кибербезопасности и защиты прав инвесторов. Основные выводы из приведенного автором анализа представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Преимущества и риски применения ЦФА для социально-экономического развития регионов

Ключевая проблема	Потенциал ЦФА для её решения	Конкретные механизмы и эффекты	Риски и ограничения
Дефицит инвестиций	Развитие механизмов прямого финансирования; Токенизация реальных активов	Увеличение доступности капитала; Повышенная гибкость и ускоренная процедура эмиссии; Преодоление региональной асимметрии финансирования	Регуляторные барьеры, отсутствие налоговых льгот; Отсутствие развитого вторичного рынка; Риски сохранности актива реального мира
Прозрачность бюджетных расходов	Принцип «программируемых денег»; Смарт-контракты; Фиксация транзакций в децентрализованном реестре	Усиление контроля над целевым использованием средств; Повышение уровня прозрачности расходования государственных средств; Снижение коррупционных рисков	Исполнение смарт-контракта на основе некорректных данных; Не все условия госконтракта можно перевести в машиночитаемый код; Дефицит квалифицированных кадров
Ограниченность финансовых инструментов	Выпуск новых видов инвестиционных продуктов; Интеграция социальных выплат и корпоративных бонусов в цифровую экономику	Расширение возможностей финансового участия населения; Обеспечение социальной поддержки и стимулирование трудовых ресурсов	Высокий уровень неопределенности относительно юридической защищённости инвесторов; Волатильность цифровых активов, возможные нарушения прав собственности

Проведенный анализ демонстрирует, что ЦФА обладают значительным, но пока еще нереализованным потенциалом для решения ключевых структурных проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие регионов России. Ключевым условием раскрытия этого потенциала является преодоление существующих барьеров. Для этого необходимы скоординированные усилия по адаптации нормативно-правовой базы, в первую очередь в сфере налогообложения, защиты прав инвесторов и активного развития региональной цифровой инфраструктуры. Таким образом, интеграция цифровых финансовых активов в систему регионального управления и экономику субъектов РФ представляет собой не просто технологическую модернизацию, а стратегический шаг к формированию новой модели эндогенного роста. Эта модель основана на повышении инвестиционной привлекательности, обеспечении прозрачности бюджетного процесса и создании инклюзивной финансовой среды, что в долгосрочной перспективе будет способствовать сокращению межрегионального неравенства и обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

енпрокурор раскрыла данные о коррупции в России [Электронный ресурс] // РБК. URL: <https://prosecutordata.rbc.ru/> (дата обращения: 19.10.2025).
 группа ПСБ организовала выпуск цифровых прав на проживание в отеле [Электронный ресурс] // РБК. –

и794744f687940a?ysclid=mgic8s325a815520797 (дата обращения: 19.10.2025).

и платформе А-Токен впервые токенизировали квадратные метры коммерческой недвижимости [Электронный ресурс] // Альфа-Банк. URL: <https://alfabank.ru/news/t/release/na-platforme-a-token-vpervie-tokenizirovali-kvadratnie-metri-kommercheskoi-nedvizhimosti/?ysclid=mgicfm8dnd229517357> (дата обращения: 08.10.2025).

орникель: Цифровой инвестор [Электронный ресурс] // Норникель. URL: <https://nornickel.digital/invest?ysclid=mgux9d5gz8635426663> (дата обращения: 19.10.2025).

бзор рисков финансовых рынков № 8 (100). Август 2025 года [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации. URL: <https://cbr.ru/analytics/finstab/orfr/> (дата обращения: 19.10.2025).

тчет о работе Счетной палаты Российской Федерации в 2024 году [Электронный ресурс] // Счетная палата Российской Федерации. URL: <https://www.scpa.ru/ru/otchet-2024> (дата обращения: 19.10.2025).

ч

процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях // Центральный банк Российской Федерации. URL: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_rat/0725/ (дата обращения: 19.10.2025).

рынок цифровых активов дорос до дефолтов [Электронный ресурс] // Коммерсантъ. 2025. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/8040553> (дата обращения: 19.10.2025).

рынок ЦФА в России может превысить 1 трлн к концу года – ученые [Электронный ресурс] // Навигатор финансовых услуг. URL: https://finuslugi.ru/navigator/news/novosti_bankovskoj_otrasli/_rynok_tsfa_v_rossii_mozhet_prevysit_1_t_rln_k_kontsu_goda_uchenye (дата обращения: 19.10.2025).

токенизация активов реального мира: экономическая природа и опыт регулирования [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/170116/analytical_report_22112024.pdf (дата обращения: 19.10.2025).

ход в цифру: как ЦФА трансформируют глобальные финансовые рынки [Электронный ресурс] // Яков и Партнеры. URL: <https://yakovpartners.ru/publications/digital-finance/> (дата обращения: 19.10.2025).

цифровой рубль: текущий статус проекта [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/177415/digital_ruble_30062025.pdf (дата обращения: 19.10.2025).

а

III ежегодная оценка инвестиционной привлекательности регионов России: антихрупкость в период восстановления [Электронный ресурс] // РА Национальный Рейтинг. – URL: <https://www.ra-rating.ru/period-ohlazhdenija/> (дата обращения: 19.10.2025).

А

в

1

0

т

р

л

н

р

у

б

л

е

й

[

Э

л

е

к

т

р

о

н

н

ы

й

р

УДК 004.738: 338.45

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Исаев М.И.,

*канд. пед. наук, доцент кафедры «Прикладная математика и компьютерные технологии»
Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

т

Темергаев Р.А.,

*студент 1 курса направления «Радиофизика»
Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

Джовтханов М.Х.,

*студент 1 курса направления «Прикладная математика и информатика»
Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

i

Аннотация. В условиях экономической трансформации и растущей цифровизации хозяйственной деятельности финансовое прогнозирование и моделирование становятся критически важными элементами для обеспечения устойчивости и развития любого предприятия. В данной статье освещается значимость формирования устойчивого механизма финансовых расчётов, подчёркивается, что потребность в экспертном финансовом анализе часто превышает возможности владельцев Малого и среднего бизнеса. Ключевым решением этой проблемы выступает интеграция специализированных программных продуктов и сервисов финансовой аналитики в управленческие процессы. Материал представляет обзор таких цифровых инструментов, включая анализ функциональных возможностей сервиса Jetstyle и программы «Ваш финансовый аналитик», включённой в реестр российского ПО. Особое внимание уделено детальному рассмотрению ключевых методов финансового анализа, таких как Индекс рентабельности (PI), Чистая прибыль, Экономическая прибыль и др., которые могут быть автоматизированы с помощью данных инструментов. Использование этих цифровых решений не только упрощает расчётные процессы и экономит время, но и позволяет проводить комплексный, глубокий финансовый аудит, необходимый для принятия обоснованных управленческих решений и обеспечения долгосрочной финансовой стабильности предприятия.

Ключевые слова: условия экономической трансформации, цифровые инструменты финансового анализа, цифровизация хозяйственной деятельности, финансовое прогнозирование.

DIGITAL FINANCIAL ANALYSIS TOOLS AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ENTERPRISE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF ECONOMIC TRANSFORMATION

Isaev M.I.,

*Docent of the Department of Applied Mathematics and Computer Technology
Kadyrov Chechen State University*

Temergayev R.A.,

*1th year student of the direction of training «Radiophysics»
Kadyrov Chechen State University*

Dzhovtkhanov M.Kh.,

*1st year student, Applied Mathematics and Computer Science
Kadyrov Chechen State University*

Abstract. In the context of economic transformation and the growing digitalization of economic activities, financial forecasting and modeling have become critical elements for ensuring the sustainability and development of any enterprise. This article highlights the importance of establishing a sustainable financial calculation mechanism, emphasizing that the need for expert financial analysis often exceeds the capabilities of small and medium-sized business owners. The key solution to this problem is the integration of specialized financial analytics software products and services into management processes. This article provides an overview of such digital tools, including an analysis of the functionality of the Jetstyle service and the «Your Financial Analyst» program, which is included in the Russian software registry. Special attention is given to a detailed examination of key financial analysis methods, such as the Profitability Index (PI),

Net Profit, Economic Profit, and others, which can be automated using these tools. The use of these digital solutions not only simplifies calculation processes and saves time, but also allows for comprehensive and in-depth financial audits, which are essential for making informed management decisions and ensuring the long-term financial stability of the company.

Keywords: *conditions of economic transformation, digital tools for financial analysis, digitalization of economic activities, and financial forecasting.*

В данной статье мы рассмотрим важность формирования устойчивого механизма финансовых расчётов предприятий. Как известно, одним из главных элементов формирования и продвижения любого предприятия (фирмы, бизнес-партнёрства, бизнес-идеи и в общем бизнеса) является финансовое прогнозирование или финансовое моделирование хозяйственной деятельности. Для этого создатели бизнес-идей должны владеть навыками планирования и прогнозирования финансовой деятельности, ресурсами анализа и оценки текущего состояния предприятия, а также функциями моделирования всевозможных финансовых исходов.

Исходя из того, что не каждый владелец бизнеса обладает такими способностями и возможностью найма сотрудников для выполнения этих функций, возникает необходимость применять специальные программные продукты. Это решение упростит процессы расчётов, поможет в получении анализа текущей деятельности, а также способствует планированию и прогнозированию финансового состояния организации. И самое главное, применение программных продуктов для экономических расчётов и анализа способствует экономии времени.

Сервисы финансовой аналитики:

Сервис для решения бизнес-задач Jetstyle

Более 20 лет на рынке программных продуктов и сервисов для решения бизнес-задач в Российской Федерации и странах СНГ лидирующее место занимает Jetstyle. Jetstyle является одним из направлений Digital-Production из города Екатеринбург. Данная компания формируется на основе четырех направлений деятельности, а именно:

- UX (разработка приложений, в том числе мобильных приложений AR и AR приложений для браузера, создание приложений с функциями трехмерного пространства, разработка образовательных тренажёров виртуальной реальности);
- Разработка проектов (Jetstyle занимается полноценной разработкой бизнес-проектов со сложной логистикой, привлечением бизнес-партнёров и интеграцией с сервисами вне создаваемого проекта и обогащением источниками данных);
- Проектирование аналитической среды (формирование аналитики при взаимодействии с дополнительными сервисами, полноценная разработка концепции и проектирование Digital компаний, а также формирование стратегий развития Digital компаний);
- Маркетинг и продвижение (разработка маркетингового плана для поддержки клиентов, проектирование и развитие маркетинг-стратегий, разработка и поддержка рекламного продвижения того или иного продукта (компаний, бизнесов, индивидуальных услуг)).

Для получения услуг предприниматель должен отправить заявку на официальной веб-странице компании с указанием следующих данных: имя, телефон, электронная почта, услуга, с описанием индивидуальных требований в разделе «Ваш комментарий».

А какие услуги можно получить по данной заявке можно выяснить во вкладке «Услуги» (рис. 1).

Коммуникационная стратегия (является важным элементом для достижения маркетинговых целей компании и формируется при выстраивании долгосрочных отношений с покупателями):

- SEO-продвижение
- Performance-маркетинг
- SMM и таргетированная реклама

- Веб-аналитика
- Юзабилити-аудит
- Комплексный маркетинг для фарма и медицины

Рисунок 1. Главная страница Web-приложения компании

Сайт «Комплексный Digital Marketing B2B и B2C» предназначен для следующих услуг:

- предоставление медийной рекламы (для этого применяется микс из Performance-инструментов и эмоциональной рекламы с общим бюджетом от 200 000 рублей);
- услуги видеорекламы (к инструментам медийной рекламы добавляется дополнительный рекламный микс с эффективным инструментом в виде видеорекламы, бюджет которого рассчитывается от 250 000 рублей);
- ETL и датавиз для Rusprofile: SEO-аналитика в области использования и применения больших данных (ELT – это трёхэтапный процесс управления данными, который содержит более 700 000 000 строк баз данных, сформулированный на основе данных из Яндекс Метрики и системы данных Топвизор. Rusprofile – это система, на портале которой размещена только актуальная информация о свыше 10 000 000 юридических лиц и 12 000 000 ИП по Российской Федерации, выполняющая функции проверки и анализа контрагентов) и т. д.

Для описания и визуализации предлагаемых услуг компанией Jetstyle мы сформировали блок-схему услуг. В данной блок-схеме демонстрируется наименование всех услуг, предоставляемых компанией Jetsyle (рис. 2).

Рисунок 2. Блок-схема услуг

Программа «Ваш финансовый аналитик»

«Ваш финансовый аналитик» является одним из сервисов для предоставления услуг финансового анализа и аудита. Данный сервис ориентирован на предоставление инструментальных возможностей специалистам в области бухгалтерского учёта, аудита, финансового менеджмента и т. д. (рис. 3).

Рисунок 3. Главная страница программы «Ваш финансовый аналитик»

Web-приложение «Ваш финансовый аналитик» имеет несколько уровней. Для начала пользователь заходит на стартовую страницу, где проходит регистрацию. Без регистрации он также может воспользоваться следующими информационными услугами:

- возможности – в данной вкладке пользователь получает информацию о ключевых возможностях программы (полный финансовый анализ, оценка стоимости организации, финансовый анализ должника, пояснительная записка к бухгалтерской отчетности, советы по улучшению финансового состояния, сертификат финансового состояния, оценка вероятности налоговой проверки и т. д.);
- запуск – в данной вкладке пользователь может найти информацию об обновлении программы, оформить подписку на новости, перейти во вкладку «Возможности программы» и, самое главное, запустить саму программу. В рабочей зоне программы без регистрации пользователь может воспользоваться следующими функциями: ввод данных, база данных, отчеты, настройки, статистика и помощь (рис. 4);

Рисунок 4. Окно рабочей области программы

- скачать – в этой вкладке пользователь может скачать программу «Ваш финансовый аналитик». Для этого на странице предоставлен дистрибутив для операционной системы Windows. Также здесь можно ознакомиться с историей обновлений программы, с описанием всех измененных функций каждой версии;

- новости – можно получить новостную информацию, касающуюся бухгалтерских отчётов, изменения тарифной сетки, пополнения баз данных бухгалтерских отчётов разных организаций и т. д.;
- термины – справочник финансовой аналитики, включающий такие разделы, как: анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности, анализ финансовых результатов и т. д.
- форум – стандартная форма социального взаимодействия в виде форума, где каждый пользователь может задать вопрос на интересующие его темы;
- помощь – раздел оказания поддержки пользователям в решении возникших вопросов;
- купить – здесь можно приобрести программу «Ваш финансовый аналитик», стоимость которой зависит от срока лицензии и функциональных возможностей версии.

Программа «Ваш финансовый аналитик» может провести финансовый аудит без вашего участия в самом аналитическом процессе. Также данная программа включена приказом Минцифры Российской Федерации в реестр российского программного обеспечения и имеет в своём арсенале следующие преимущества (рис. 5):

- отсутствие требований к знаниям финансового анализа;
- формирование полноценных аналитических отчётов;
- пользователю не требуется прохождение специальных образовательных курсов по управлению данной программой;
- функция удобного и понятного ввода информации;
- программа самостоятельно может компактно отобразить информацию с большим количеством данных в табличном формате и т. д.

Рисунок 5. Схема возможности программы «Ваш финансовый аналитик»

Методы финансового анализа. Финансовый анализ – это комплекс мер для исследования и изучения финансовых показателей той или иной организации, деятельность которой интересна аналитикам. В основном финансовый анализ деятельности организации заказывают и сами руководители, чтобы понять, какова прибыль организации, где находятся точки роста прибыли (если таковые есть) или, наоборот, узнать в чём причина, почему не оправдались желаемые ожидания. Из методов финансового анализа в данном параграфе приведём описание только тех, которые будут включены в разрабатываемую программу расчётов: «Индекс рентабельности», «Чистая прибыль», «Экономическая прибыль», «Экономическое воздействие», «Экономическая аренда».

Из вышеперечисленных методов для начала начнём с *индекса рентабельности*. Что же из себя представляет данный экономический метод анализа? В разных источниках обозначение индекса рентабельности может быть написано по-разному: «Показатель рентабельности», «Индекс рентабельности инвестиций», «Profitability Index (PI)» или «Индекс доходности», но у всех одно определение.

Индекс рентабельности (показатель рентабельности, индекс доходности, индекс рентабельности инвестиций, Profitability Index (PI)) – это показатель оценки эффективности вложений.

Индекс рентабельности – это показатель метода чистой приведенной стоимости (то есть сумма определенной стоимости денежного потока путём приведения стоимости всех выплат к определённому моменту времени), который, в свою очередь, рассчитывает отношение суммы дисконтированных денежных потоков (это своеобразная форма финансового моделирования оценки будущей финансовой прибыли, рассчитываемая в настоящее время, то есть, оценка стоимости бизнеса при помощи оценки будущей финансовой прибыли) к первоначальным инвестициям.

Формула для расчета индекса рентабельности инвестиций:

$$PI = NPV / I$$

где

PI – индекс рентабельности

NPV – приведенная стоимость будущих денежных потоков

I – начальная инвестиция

NPV будущих денежных потоков можно рассчитать с помощью формулы:

$$CF1 \times (1 + r)^{-1} + CF2 \times (1 + r)^{-2} + \dots$$

где

CF – денежные потоки за каждый соответствующий год

r – ставка дисконтирования

Чистая прибыль – это прибыль предприятия, направленная на увеличение оборотных средств («Оборотные средства» или «Оборотный капитал» – это основное понятие в политической экономии по Карлу Марксу, впервые было определено Адамом Смитом), состоящая из средств, остающихся после налоговых вычетов, сборов и других обязательных финансовых отчислений.

Следующая формула используется для расчета чистой прибыли:

$$NPM = NP / R * 100$$

где

NPM – чистая прибыль (%)

NP – общая чистая прибыль

R – общий доход

Чтобы рассчитать чистую прибыль, разделите чистую прибыль на общий доход, а затем умножьте на 100.

Эту формулу можно использовать как для отдельного продукта, так и всей компании в целом.

Экономическая прибыль – это финансовый остаток предприятия после вычета неявных и явных (косвенных) затрат. Затраты бывают двух типов: явные и неявные. Явные, или

косвенные, затраты учитываются в бухгалтерском учёте, а неявные затраты не учитываются в бухгалтерском учёте.

Есть и другое определение экономической прибыли: можно сказать, что это разница между бухгалтерской прибылью и неявными расходами. То есть, это прибыль, которая остаётся у предприятия или организации после вычитания всех возможных затрат. Издержки альтернативных возможностей – это выгода, упущенная в процессе выбора одного из благоприятных вариантов при распределении капитала предприятия.

Следующая формула используется для расчета экономической прибыли:

$$EP = (R - C) * Q$$

Где:

EP – экономическая прибыль

R – средний доход

C – средняя стоимость

Q – общее количество проданных единиц

Чтобы рассчитать экономическую прибыль, вычтите среднюю стоимость из средней выручки, а затем умножьте на общее количество.

В следующем пояснении будут рассмотрены значения экономического воздействия. Экономическое воздействие – это исследование экономики определенной области (областью может быть один район, город, страна или в целом весь мир), которая подверглась влиянию какого-либо события. Экономическое воздействие – это один из экономических методов управления, рассматриваемый в контексте экономических интересов субъекта (личность, целый коллектив или государство).

Следующая формула используется для расчета общего экономического воздействия проекта:

$$EI = DI + INDI + INDU$$

где

EI – экономическое воздействие

DI – прямые воздействия

$INDI$ – косвенные воздействия

$INDU$ – индуцированные воздействия

Чтобы рассчитать экономическое воздействие проекта, просто сложите прямые, косвенные воздействия и индуцированные воздействия.

Экономическая аренда – это форма экономической сущности, основанная на договоренности имущественного найма на определенный период времени. В договоре принимают участие две стороны: «Арендодатель и Арендатор».

Арендодатель как собственник имущества на время передаёт функцию пользования имуществом арендатору, определив заблаговременно плату за пользование. Под договорённость может попадать как движимое, так и недвижимое имущество, оформленное по договору в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Следующая формула используется для расчета экономической ренты:

$$Re = AP - FMP$$

где

Re – экономическая рента

AP – согласованная арендная цена

FMP – рыночная цена

Чтобы рассчитать экономическую ренту, вычтите рыночную цену из согласованной арендной цены.

В заключение обзора «Методы и средства финансовой аналитики», рассмотрены ключевые аспекты, связанные с методами и средствами финансовой аналитики, которые в свою очередь играют важную роль в процессе оценки, прогнозирования и принятия управленческих решений в финансовых расчётах.

Резюмируя, можно утверждать, что в контексте непрерывной экономической трансформации и ускоренного внедрения цифровых технологий устойчивый механизм финансовых расчётов предприятий неразрывно связан с эффективным использованием специализированных программных продуктов. Проведённый анализ показал, что современные цифровые сервисы финансовой аналитики устраняют ключевой барьер – недостаток квалификации или ресурсов у субъектов бизнеса, – позволяя проводить комплексное финансовое моделирование и прогнозирование на высоком уровне.

Рассмотрение функционала таких инструментов, как Jetstyle и «Ваш финансовый аналитик», подтверждает их роль в демократизации доступа к сложным методам анализа. Автоматизация расчёта Индекса рентабельности, Экономической прибыли и других ключевых показателей не только повышает оперативность управленческих решений, но и снижает вероятность ошибок, присущих ручному труду. В конечном счёте, внедрение цифровых инструментов финансового анализа становится не просто опцией, а необходимым условием для эффективного менеджмента и сохранения конкурентоспособности предприятия на современном рынке. Дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на оценке экономического эффекта от интеграции таких систем в деятельность отечественных предприятий и адаптации аналитических моделей к новым вызовам цифровой экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Айдаев, С.А. Влияние цифровых технологий на финансовую устойчивость предприятий / С.А. Айдаев // Вестник Чеченского государственного университета. 2024. № 1 (37). – С. 101–105.
- Байсаров, Б.С. Государственное регулирование цифровых платформ для финансового анализа в условиях трансформации экономики / Б.С. Байсаров // Известия Чеченского государственного педагогического университета. 2023. № 4 (36). – С. 28–33.
- Джабраилов, М.Т. Методология оценки экономической эффективности инвестиционных проектов с учетом цифровых рисков / М.Т. Джабраилов // Экономические науки. 2022. № 8 (213). – С. 145–150.
- Магомадова, А.М. Цифровая трансформация системы управления финансовыми потоками на предприятиях / А.М. Магомадова // Наука и образование сегодня. 2024. № 2 (85). – С. 78–82.
- Хадисов, А.А. Роль информационных технологий в повышении качества финансового прогнозирования / А.А. Хадисов // Вестник Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова. 2023. № 3 (20). – С. 110–115.

УДК 004.738: 338.45

ПРОБЛЕМЫ ЭТИКИ И ПРИВАТНОСТИ В ЦИФРОВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

Исаев М.И.,

канд. пед. наук, доцент кафедры «Прикладная математика и компьютерные технологии»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

e

Вазкаева С.С.-А.,

старший преподаватель кафедры информационных технологий
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»

e-mail: seda.vaz.25@mail.ru

Темергаев Р.А.,

студент I курса направления «Радиофизика»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

m

Аннотация. Статья посвящена исследованию архитектуры и классификации корпоративных информационных систем, играющих важнейшую роль в современном бизнесе. Рассмотрены структура и функции трёх основных уровней архитектуры: представление, обработка и хранение данных. Проанализированы тенденции развития информационных систем и обозначены проблемы, стоящие перед специалистами в области ИТ-технологий. Сделаны выводы о перспективах внедрения инноваций и разработаны рекомендации по совершенствованию корпоративных информационных систем.

Ключевые слова: корпоративные информационные системы, архитектура, уровень представления, уровень обработки, уровень хранения данных, цифровые технологии, стандарты, рекомендации.

ETHICAL ISSUES AND PRIVACY CONCERNS IN DIGITAL STATE GOVERNANCE

Isaev M.I.,

Docent of the Department of Applied Mathematics and Computer Technology
Kadyrov Chechen State University

Vazkaeva S.S.-A.,

Senior Lecturer at the Department of Information Technologies,
Chechen State Pedagogical University

Temergayev R.A.,

1th year student of the direction of training «Radiophysics»
of the Institute of Mathematics, Physics and Information Technologies
Kadyrov Chechen State University

Abstract. The article is devoted to the study of architecture and classification of corporate information systems that play a crucial role in modern business. The structure and functions of three main levels of architecture are considered: presentation, processing, and data storage. Trends in the development of information systems are analyzed, and problems facing specialists in the field of IT technologies are identified. Conclusions about the prospects for innovation implementation and recommendations for improving corporate information systems have been made.

Keywords: corporate information systems, architecture, presentation level, processing level, data storage level, digital technologies, standards, recommendations.

Исследование архитектуры и классификации корпоративных информационных систем обладает фундаментальной значимостью как для академической науки, так и для практической деятельности коммерческих организаций и государственных учреждений.

Понимание принципов построения и функционирования корпоративных информационных систем позволяет совершенствовать подходы к управлению предприятиями и повышать эффективность бизнеса в целом.

Во-первых, исследование данной тематики позволяет систематизировать накопленные знания и предложить универсальные схемы построения корпоративных информационных

систем, пригодные для широкого круга отраслей экономики. Такой подход создает условия для унификации технических требований и стандартов, снижает риски возникновения ошибок при создании систем и повышает качество разрабатываемых решений.

Во-вторых, изучение существующих классификаций информационных систем открывает новые возможности для разработчиков программного обеспечения и консультантов по бизнесу. Четкое понимание роли каждого компонента системы и взаимосвязей между ними облегчает процесс внедрения новых продуктов и адаптацию существующей инфраструктуры к меняющимся условиям рынка.

Кроме того, углубленное исследование вопросов интеграции информационных ресурсов становится актуальным в связи с глобализацией экономики и развитием международной торговли. Эффективная координация работы филиалов и партнеров требует надежной инфраструктуры обмена информацией, способной поддерживать высокий уровень синхронизации данных и оперативности реакции на возникающие запросы [9].

Немаловажным фактором является необходимость адаптации существующих информационных систем к современным технологиям обработки данных, таким как big data, cloud computing и artificial intelligence [8]. Глубокий анализ возможностей интеграции этих технологий в корпоративные информационные системы позволит существенно повысить конкурентоспособность предприятий и создать предпосылки для устойчивого роста.

Наконец, важно отметить, что правильное построение и развитие корпоративных информационных систем способно снизить административные барьеры и бюрократические процедуры, увеличить прозрачность бизнеса и уменьшить коррупционную составляющую. Таким образом, данное исследование несет в себе потенциал положительного влияния на экономическое развитие государства и повышение благосостояния населения.

Проведенное исследование служит основой для дальнейшего прогресса в сфере информационных технологий и управления бизнесом, формируя концептуальные основы и методологические рекомендации, необходимые для успешного продвижения вперед в эпоху цифровой трансформации экономики.

Корпоративные информационные системы представляют собой комплекс взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих эффективное управление бизнес-процессами организации [3]. Их архитектура характеризуется иерархической структурой, включающей уровни представления, обработки и хранения данных. Каждый уровень имеет свою специфику и функциональное назначение, определяющие особенности реализации информационной инфраструктуры предприятия.

Для полного понимания архитектуры корпоративных информационных систем целесообразно рассмотреть три ключевых уровня, составляющих её структуру: уровень представления, уровень обработки и уровень хранения данных. Каждому уровню присущи собственные функции и технологические решения, которые интегрируются друг с другом, создавая целостную экосистему, удовлетворяющую потребности современного бизнеса в управлении информацией и принятии решений. Далее мы подробно рассмотрим каждый из этих уровней, выделив их характерные черты и принципы функционирования.

Уровень представления является верхним уровнем архитектуры корпоративных информационных систем и предназначен для предоставления пользователям удобного и интуитивно понятного способа взаимодействия с системами обработки данных. Данный уровень обеспечивает реализацию функций визуализации информации, формирования отчетов, а также осуществления ввода данных пользователями и административных действий.

Основными компонентами уровня представления выступают разнообразные типы интерфейсов:

– Графические интерфейсы (GUI), позволяющие взаимодействовать с системой визуально удобным способом, используя элементы управления, такие как окна, кнопки, меню и панели инструментов.

– Веб-интерфейсы, основанные на технологиях HTML/CSS/JavaScript, доступные через браузеры и поддерживающие работу удаленных сотрудников.

– Командные интерфейсы, ориентированные на опытных пользователей и администраторов, использующие текстовые команды и скрипты для выполнения сложных задач автоматизации.

Особое внимание уделяется вопросам эргономичности интерфейсов, обеспечению доступности информации и поддержке кросс-платформенности. Так, разработчики стремятся минимизировать количество кликов, необходимых для достижения результата, и обеспечивают быстрый доступ к часто используемым функциям. Современные тенденции проектирования включают использование адаптивных дизайнов, совместимых с мобильными устройствами, а также внедрение голосовых помощников и чат-ботов для упрощения взаимодействия.

Помимо удобства пользователей, важным аспектом является безопасность данных. Уровень представления обеспечивает аутентификацию и авторизацию пользователей, ограничивая доступ к конфиденциальной информации и защищая систему от атак злоумышленников. Это достигается использованием методов шифрования трафика, двухфакторной аутентификации и биометрических способов идентификации.

Кроме того, реализация уровней локализации и интернационализации помогает расширять географическое присутствие компаний, позволяя осуществлять деятельность на международном уровне с поддержкой национальных особенностей и культурных различий.

Уровень хранения данных является нижним уровнем архитектуры корпоративных информационных систем и отвечает за надежное хранение всей необходимой информации, образующей основу жизнедеятельности предприятия. Основу этого уровня составляют базы данных, хранилища файлов и архивных копий, реализованные с использованием стандартных SQL-ориентированных подходов либо NoSQL-решений, предназначенных для масштабируемых распределённых сред.

Основные характеристики уровня хранения данных включают:

- Высокую производительность чтения-записи, достигаемую благодаря применению кластеризации и горизонтальному масштабированию.
- Возможность хранения структурированной и неструктурированной информации, включая большие объемы мультимедийных материалов, документов и метаданных.
- Наличие средств автоматического резервного копирования и восстановления утраченной информации, гарантирующих непрерывность бизнеса даже в условиях чрезвычайных ситуаций.

Одним из наиболее распространенных архитектурных решений на данном уровне выступает организация централизованного хранилища данных (Data Warehouse). Оно используется для консолидации и агрегирования данных из различных подразделений предприятия, а также извлечения аналитики и отчетности высокого уровня детализации.

Развитие новых направлений в области Big Data привело к появлению специализированных платформ для обработки огромных объемов данных в режиме реального времени. Такие платформы способны быстро обрабатывать петабайты информации, извлекая полезные знания и выявляя скрытые зависимости [6].

Еще одним направлением развития стало создание гибридных облаков, сочетающих локальные ресурсы предприятий и внешние облачные сервисы, что позволяет гибко балансировать нагрузку и снижать операционные расходы на инфраструктуру хранения данных [10].

Подводя итог, уровень хранения данных играет ключевую роль в функционировании корпоративных информационных систем, поскольку именно он обеспечивает надежную сохранность и своевременный доступ ко всей необходимой информации для поддержки операционной деятельности и стратегических инициатив предприятия.

Можно сказать, что успешное функционирование корпоративных информационных систем зависит от четкого разделения функций между уровнями архитектуры и правильного выбора технологических решений [3].

Особый интерес вызывает проблема интеграции корпоративных информационных систем с новыми технологиями, такими как облачные вычисления, искусственный интеллект

и интернет вещей [1]. Исследование показало, что внедрение этих технологий открывает значительные перспективы для бизнеса, однако требует тщательной проработки вопросов технической совместимости и организационной готовности предприятий [5].

В результате проведенного исследования были выявлены следующие ключевые выводы: корпоративные информационные системы играют важную роль в повышении конкурентоспособности предприятий и развитии национальной экономики.

Современные требования к данным системам требуют постоянного обновления технологического парка и внедрения передовых решений.

Необходимо уделять особое внимание вопросам стандартизации и унификации подходов к созданию и развитию корпоративных информационных систем.

Повышение квалификации персонала и привлечение квалифицированных специалистов становятся приоритетными задачами в условиях цифровизации экономики.

Заключение подчеркивает значимость полученных результатов для дальнейших исследований и практических разработок в области корпоративных информационных систем.

Полученная информация может быть полезна разработчикам программного обеспечения, руководителям ИТ-подразделений и консультантам по вопросам внедрения инновационных технологий в практику бизнеса.

Альтернативные варианты формулировки ключевых тезисов:

Иерархичность структуры: система выстраивается на основании многоуровневого подхода, объединяя интерфейсные компоненты, функциональные модули обработки и подсистемы хранения данных, что позволяет эффективно управлять сложностью интеграции разнородных элементов.

Динамичность функционирования: обработка данных осуществляется посредством специализированных серверных приложений, использующих методы интеллектуального анализа и прогнозирования, обеспечивая поддержку динамического принятия решений и оперативного реагирования на изменения внешней среды.

Обеспечение надежности: надежность функционирования обеспечивается применением современных технологий резервного копирования и восстановления данных, а также внедрением механизмов защиты от угроз информационной безопасности, что гарантирует целостность и доступность критически важных сведений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Алисултанов А.-Х.А., Дашдамиров Х.Б. Особенности управления человеческими ресурсами в организациях Чеченской Республики // Вестник Чеченского государственного университета. 2021. № 1. – С. 87–94.
- Ахмадов Б.М., Яндиев Ш.Х. Проблемы реформирования государственной службы в Чеченской Республике // Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. Вернадского. 2020. № 1 (74). – С. 112–118.
- Аймурадов Э.Э., Сулейманова Г.Н. Информационно-коммуникационные технологии в управлении органами местного самоуправления Чеченской Республики // Сборник научных трудов Северо-Кавказской академии государственной службы. 2022. № 3. – С. 45–52.
- Атаев К.В., Берсанова Ф.С. Современное состояние и перспективы развития малого предпринимательства в Чеченской Республике // Молодежь и наука. 2023. № 1. – С. 105–112.
- Аехханов Х.М., Ибрагимов У.Ю. Тенденции цифровизации в органах государственной власти Чеченской Республики // Научные труды Дагестанского государственного технического университета. 2022. № 4. – С. 123–130.
- Жамбулатов Н.А., Чомаев Ю.Р. Опыт применения электронных сервисов в управлении муниципальным хозяйством Чеченской Республики // Ученые записки Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2021. № 3. – С. 155–163.
- Айналова З.К., Исаев М.Т. Перспективы развития регионального туризма в Чеченской Республике // Актуальные проблемы региональной экономики и финансов. 2020. № 2. – С. 78–85.
- Агомадов О.Г., Эльмурзаев Р.О. Инновационный менеджмент в условиях модернизации промышленности Чеченской Республики // Российский журнал менеджмента. 2022. № 4. – С. 95–103.
- Здоева М.П., Гелета А.Л. Методология анализа инвестиционной привлекательности региона на примере Чеченской Республики // Экономические науки. 2021. № 1. – С. 121–128.
- Амидов Х.Б., Асхабов С.Ш. Практика применения цифровых технологий в образовании Чеченской Республики // Педагогическое образование в России. 2023. № 2. – С. 67–75.

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА КАК РЕГУЛЯТОР РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ: ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Каркусова Д.С.,

*студентка 3 курса факультета экономики и управления
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»
e-mail: diana.karkusova.04@inbox.ru*

Касаева Л.В.,

*канд. социол. наук, доцент кафедры философии и социально-гуманитарных технологий
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (ГТУ)»
профессор РАН*

Аркаути О.А.,

*студентка 2 курса факультета естественных наук и технологий
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова», г. Владикавказ
e-mail: alexbrodsk4@yandex.ru*

Аннотация. Статья посвящена исследованию сущности налога с экономической позиции, раскрывая основные функции налоговых механизмов и подчеркивая значимость налоговой системы для современного экономического развития Российской Федерации. Рассматриваются четыре ключевые функции налогов: фискальная, регулирующая, распределительная и контрольная.

Ключевые слова: налоги, налоговая система, функции налогов, фискальная функция, регулирующая функция.

THE TAX SYSTEM AS A REGULATOR OF THE MARKET ECONOMY, THE IMPACT OF TAXES ON ECONOMIC GROWTH AND SOCIAL JUSTICE

Karkusova D.S.,

*3rd-year student, Faculty of Economics and Management
North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov*

Kasaeva L.V.,

*PhD. Social Sciences, Associate Professor of the Department of Philosophy and Social and
Humanitarian Technologies North Caucasus Mining and Metallurgical Institute (GTU),
Professor of the Russian Academy of Sciences*

Arkauti O.A.,

*Second-year student, Faculty of Natural Sciences and Technology,
North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov*

Abstract. This article examines the essence of tax from an economic perspective, revealing the main functions of tax mechanisms and emphasizing the importance of the tax system for the modern economic development of the Russian Federation. Four key functions of taxes are examined: fiscal, regulatory, distributive, and control.

Keywords: taxes, tax system, tax functions, fiscal function, regulatory function.

Налоги – это обязательные, безвозмездные и безвозвратные платежи, взимаемые государством с физических и юридических лиц для финансирования общественных нужд. Они также являются непосредственным средством взаимосвязи налогоплательщика с государством. В сложном ландшафте экономической деятельности налоги играют роль регулятора, стимулятора, перераспределителя, оказывая прямое влияние на экономический рост, социальную справедливость и благосостояние общества. В современном мире роль налогов приобретает все большую значимость. Усложнение социальных и экономических процессов, растущие потребности общества в инфраструктуре, образовании, здравоохранении

и социальной защите требуют развития эффективной и справедливой налоговой системы. Для того, чтобы всесторонне понять природу и роль налогообложения, необходимо провести его анализ с разных точек зрения: исторической, экономической и социальной.

Налоги возникли одновременно с созданием государственных институтов и превратились в важнейший инструмент обеспечения деятельности государства, включая защиту границ, поддержание правопорядка и развитие инфраструктуры. Налоговые системы являются сложными и многоуровневыми, распространяясь на широкий спектр видов деятельности и получаемых доходов. С экономической точки зрения, налоги представляют собой механизм, посредством которого государство получает часть совокупного общественного продукта (ВВП) от участников экономической деятельности (физических и юридических лиц) для покрытия государственных расходов.

Налоги выступают инструментом перераспределения доходов между разными секторами экономики и группами населения, способствуя сокращению имущественного расслоения. С юридической точки зрения, налог – это установленный законом платеж, характеризующийся определенными элементами: объект обложения, налоговая база, налоговый период, ставка, порядок и сроки уплаты [1]. Иными словами, налоги являются ключевым элементом современной экономической системы любого государства, оказывая влияние на широкий спектр процессов и взаимоотношений. Их значение выходит за рамки простого формирования государственного бюджета. Функции налогов раскрывают их общественное предназначение и являются практическим воплощением их сущности. В экономической науке принято выделять четыре основные функции (рис. 1).

Рисунок 1. Функции налогов в Российской Федерации

Источник: <https://yandex.ru/images>

Разграничение функций налогов в Российской Федерации носит условный характер, так как все функции налогов переплетаются и осуществляются одновременно (табл. 1).

Таблица 1.

Функции налогов в Российской Федерации (РФ), механизм действия и их эффективность

Функция	Суть	Механизм действия	Эффективность функции
Фискальная функция	Представляет собой ключевой элемент налоговой системы, обеспечивая государство финансовыми ресурсами для реализации его	Основан на обязательном изъятии доли экономических активов с последующим направлением этих средств в бюджет и финансированием приоритетных государственных расходов. Основные направления расходования налоговых	Эффективность фискальной функции определяется тремя ключевыми факторами: 1. Уровнем налоговой нагрузки на экономику;

	<p>основных функций. Суть данной функции проявляется в перераспределении части доходов граждан и организаций в бюджетную систему для последующего использования на общегосударственные нужды</p>	<p>поступлений включают в себя обеспечение национальной безопасности, финансирование социальной сферы, поддержку культуры и науки, развитие инфраструктуры, социальные гарантии населению</p>	<p>2. Качеством администрирования и собираемостью налогов; 3. Структурными особенностями экономики страны. Данная функция создает финансовую основу для выполнения государством своих социальных и экономических обязательств перед обществом</p>
Регулирующая функция	<p>Предполагает использование налогов в качестве инструмента государственного воздействия на экономические процессы, стимулирования или сдерживания определенных видов деятельности, а также для коррекции рыночных механизмов</p>	<p>Реализация регулирующей функции осуществляется посредством изменения налоговых ставок, предоставления налоговых льгот и преференций, а также путем введения акцизных сборов на отдельные категории товаров. Значение регулирующей функции заключается в стимулировании экономического роста, привлечении инвестиций, защите окружающей среды, а также ограничении потребления товаров, наносящих вред здоровью населения</p>	<p>Эффективность функции напрямую зависит от правильности выбора инструментов налогового регулирования, а также от учета специфики конкретных отраслей экономики</p>
Распределительная (социальная) функция	<p>Направлена на перераспределение доходов между различными группами населения с целью уменьшения социального неравенства и достижения большей социальной справедливости в обществе.</p>	<p>Механизм реализации этой функции включает в себя применение прогрессивной системы налогообложения, предоставление социальных налоговых вычетов и льгот, а также финансирование различных социальных программ и выплат. Значение распределительной функции заключается в сокращении разрыва в уровне доходов между наиболее обеспеченными гражданами, обеспечении социальной защиты нуждающихся, поддержке многодетных семей, лиц с ограниченными возможностями, пенсионеров, а также других социально уязвимых категорий населения.</p>	<p>Эффективность распределительной функции определяется степенью прогрессивности применяемой налоговой системы и результативностью социальных программ, направленных на поддержку населения.</p>
Контрольная функция	<p>Функция сводится к тому, что налоги выступают в качестве инструмента контроля за экономической деятельностью</p>	<p>Механизм реализации контрольной функции включает в себя проведение налоговых проверок, мониторинг налоговой отчетности, а также анализ показателей финансово-</p>	<p>Эффективность контрольной функции зависит от квалификации сотрудников налоговых органов,</p>

	различных субъектов, выявления нарушений налогового законодательства.	хозяйственной деятельности налогоплательщиков. Значение контрольной функции заключается в обеспечении соблюдения налогового законодательства, предотвращении уклонения от уплаты налогов, а также в повышении уровня прозрачности и эффективности использования бюджетных средств.	степени автоматизации процессов налогового администрирования, а также строгости санкций, применяемых за нарушение налогового законодательства.
--	---	--	--

Источник: составлено авторами.

Таким образом, анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что налоговые функции представляют собой целостную систему взаимосвязанных элементов. Например, стимулирование отдельных отраслей через налоговые льготы не только ускоряет их развитие, но и потенциально увеличивает общие налоговые поступления, учитывая фискальный потенциал системы.

Глубокое понимание сущности, функций и значения налогов для государства, бизнеса и общества в целом является необходимым условием успешного государственного управления, ведения бизнеса и создания процветающего общества [3].

Усложнение социальных и экономических процессов, растущие потребности общества в инфраструктуре, образовании, здравоохранении и социальной защите требуют развития эффективной и справедливой налоговой системы. Главная задача налоговой системы – пополнение государственного бюджета за счёт обязательных платежей от граждан и организаций, а также помощь развитию предпринимательской деятельности.

Эффективность функционирования налоговой системы достигается путем сбалансированного сочетания всех ее функций с учетом интересов государства и налогоплательщиков. Эффективная налоговая политика должна помогать развиваться экономической сфере производства и государства, в частности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Кутузова, К.Ю. Понятие налогов, их виды и функции на современном этапе / К.Ю. Кутузова // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2025. № 2(7). – С. 162–167.

Бахуринская, Я.В. Функции налогов и их особенности / Я.В. Бахуринская // Экономика, менеджмент, сервис: современные проблемы и перспективы: материалы VI Всероссийской научно-практической конференции, Омск, 07–08 ноября 2024 года. – Омск: Омский государственный технический университет, 2024. – С. 339–343. EDN DEQSGS.

Усняя, Э.Р. Налоговая система РФ, виды налогов и сборов и их функции / Э.Р. Усняя // Горизонт науки – 2022: материалы Всероссийской научно-практической конференции текстовое электронное издание, Краснодар, 18 января 2022 года. – Краснодар: ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2022. – С. 247–253. EDN

Шайхетдинова, А.Р. Сущность налогов, их значимые функции и виды / А.Р. Шайхетдинова // Междисциплинарность науки как фактор инновационного развития: сборник статей Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Калуга, 01 июня 2022 года. Том. Часть 1. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна», 2022. – С. 197–200. EDN XEASMZ.

Тен, Т.А. Экономическая сущность налогов и их функции / Т.А. Тен // Научные исследования и современное образование : сборник материалов X Международной научно-практической конференции, Чебоксары, 13 марта 2020 года / ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»; Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова; Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова; ЦНС «Интерактив плюс». – Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью «Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2020. – С. 116–121.

УДК 004.738: 338.45

**РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ОЦЕНКИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА
УСТОЙЧИВОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА**

Куликова М.Х.,

*ассистент кафедры «Математический анализ, алгебра и геометрия»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

e

Бакашева А.Б.,

*канд. пед. наук, доцент кафедры высшей математики и методики обучения математике
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»*

e-mail: bakasheva.63@mail.ru

Алиев Р.Р.,

*студент 1 курса направления «Прикладная математика и информатика»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

l

Аннотация. Современный этап экономического развития характеризуется значительным усилением взаимозависимости национальных экономик, обусловленным процессом глобализации и интеграционными тенденциями. Вместе с тем повышение степени открытости рынков влечет за собой рост уязвимости отдельных стран и регионов перед факторами внешней среды, среди которых особую роль играют геополитические риски. Эти риски связаны с изменением баланса сил на международной арене, возникновением конфликтов, санкционных режимов и прочими явлениями, оказывающими непосредственное воздействие на стабильность национальной экономики и, соответственно, на состояние региональных бюджетов.

Ключевые слова: геополитические риски, региональный бюджет, математическое моделирование, бюджетная устойчивость, международная политическая среда, эконометрические методы, финансовые угрозы, мониторинг и прогнозирование, макрофинансовое планирование, устойчивое развитие территории.

**DEVELOPMENT AND APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELS
FOR ASSESSING GEOPOLITICAL RISKS AND THEIR IMPACT ON THE
SUSTAINABILITY OF THE REGIONAL BUDGET**

Kulikova M.Kh.,

*assistant of the Department of Mathematical Analysis, Algebra and Geometry
Kadyrov Chechen State University*

Bakasheva A.B.,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the
Department of Higher Mathematics and Methods of Teaching Mathematics
Kadyrov Chechen State University*

Aliev R.R.,

*1st year student, Applied Mathematics and Computer Science
Kadyrov Chechen State University*

Abstract. The current stage of economic development is characterized by a significant increase in the interdependence of national economies, which is driven by globalization and integration trends. However, the increased openness of markets also increases the vulnerability of individual countries and regions to external factors, including geopolitical risks. These risks are associated with changes in the balance of power in the international arena, conflicts, sanctions regimes, and other factors that directly impact the stability of national economies and, consequently, regional budgets.

Keywords: geopolitical risks, regional budget, mathematical modeling, budget sustainability, international political environment, econometric methods, financial threats, monitoring and forecasting, macrofinancial planning, and sustainable territorial development.

Проблематика исследования определяется необходимостью выявления механизмов взаимодействия указанных факторов и разработки эффективных способов снижения

негативного влияния геополитических колебаний на финансовую систему государства. Несмотря на значительное количество трудов, посвящённых вопросам оценки экономических рисков, недостаточно внимания уделяется именно комплексному учету геополитических аспектов в процессе финансового планирования на региональном уровне. Таким образом, данная работа направлена на восполнение указанного пробела путем построения математических моделей, позволяющих объективно оценивать степень опасности, исходящей от внешней среды, и выработать оптимальные стратегии реагирования на возникающие вызовы.

Целью настоящей статьи является разработка и апробация методологического инструментария, обеспечивающего выявление и оценку влияния геополитических рисков на устойчивость региональных бюджетов. Поставленная задача решается посредством интеграции теоретических положений макроэкономики, теории вероятностей и статистики, а также практического опыта функционирования региональных финансово-хозяйственных комплексов. Использование комплексного подхода позволяет предложить практические рекомендации органам исполнительной власти, направленные на минимизацию негативных последствий кризисных ситуаций и обеспечение стабильного социально-экономического роста регионов.

Геополитические риски относятся к числу наиболее сложных объектов анализа, поскольку характеризуются высокой степенью неопределённости и многоаспектностью проявления. Современные научные школы предлагают разнообразные подходы к классификации и оценке указанных рисков, однако большинство исследователей сходятся во мнении относительно ключевого значения трёх основных групп факторов: политические события, международные конфликты и экономические санкции. Каждый из перечисленных элементов обладает собственным набором характеристик, влияющих на формирование общего вектора угроз для национальной экономики и, следовательно, для каждого отдельного региона.

Для решения поставленной задачи автором используются традиционные инструменты микро- и макроэкономического анализа, дополненные методами стохастического моделирования и регрессионного анализа. Важнейшими элементами предлагаемой методологической базы являются:

Моделирование динамики доходной части бюджета: применение аппарата временных рядов и адаптивных моделей позволяет выявить зависимость поступлений налоговых платежей от внешнеэкономических факторов, таких как изменение мировых цен на сырьевые товары, колебания курсов валют и прочие индикаторы состояния международного рынка.

Прогнозирование расходной нагрузки: внедрение моделей с использованием панельных данных способствует формированию целостной картины распределения ресурсов внутри региона и определению приоритетных направлений инвестирования с учётом перспективных уровней бюджетных обязательств.

Метод Монте-Карло для оценки вероятности наступления критических состояний: данный инструмент обеспечивает расчёт вариантов развития ситуации в зависимости от разных сценариев реализации геополитических угроз, позволяя сформировать обоснованные прогнозы и разработать сценарии адаптации региональной бюджетной политики.

Интеграция указанных подходов создаёт основу для эффективного учёта геополитических факторов в процессе стратегического планирования, обеспечивая принятие взвешенных решений органами публичной власти и снижение общей уязвимости государственных финансов перед внешними шоками.

Объектом настоящего исследования выступает система региональных бюджетов Российской Федерации, рассматриваемая в контексте подверженности внешним факторам геополитического характера. Под объектом понимается совокупность организационно-правовых институтов, осуществляющих сбор налогов, распределение финансовых потоков и управление ресурсами, направленными на удовлетворение общественных потребностей в пределах определённого субъекта федерации.

Предметом же исследования являются конкретные механизмы взаимодействия между указанными институтами и факторами геополитической природы, проявляющимися в форме санкций, торговых ограничений, военных конфликтов и прочих явлений, негативно отражающихся на состоянии экономики и социальной сферы регионов. Особенное внимание уделяется изучению процесса трансформации глобальных рисков в локальные финансовые трудности, характеризующиеся сокращением налогооблагаемой базы, увеличением долговой нагрузки и снижением способности властей обеспечивать необходимые социальные обязательства.

Выбор конкретного региона для анализа обусловлен наличием достаточного объёма эмпирических данных, необходимых для верификации используемых моделей и проверки гипотез, выдвинутых в рамках исследования. Данная специфика определяет целесообразность углубленного изучения динамики бюджетных процессов на примере выбранного субъекта федерации, что позволит сделать обобщающие выводы, имеющие значение для всей совокупности российских регионов.

Проведение полноценного анализа проблем оценки геополитических рисков и их влияния на устойчивость региональных бюджетов требует применения целого комплекса научно-исследовательских методов, каждый из которых ориентирован на решение конкретной задачи в рамках единой исследовательской программы. Основные элементы используемой методологии включают:

Статистический анализ временных рядов. Этот метод используется для выявления циклических и трендовых составляющих динамики бюджетных показателей, а также для установления корреляций между показателями внутренней экономической активности региона и внешними факторами, такими как цены на нефть, курсы валют и уровень инфляции.

Регрессионный анализ. Применяется для количественной оценки силы связи между различными переменными, представляющими показатели региональной экономики и геополитическими параметрами. Регрессия позволяет определить вклад каждой группы факторов в общий итог, фиксируя направления и интенсивность их влияния.

Стохастическое моделирование методом Монте-Карло. Используется для построения сценариев возможного развития событий и оценки вероятности наступления неблагоприятных ситуаций. Данный метод помогает выработать стратегию действий органов власти, направленную на минимизацию потенциальных потерь и подготовку к возможным негативным сценариям.

Эконометрическое моделирование. Включает использование моделей множественной линейной регрессии, ARIMA-моделей и VAR-моделей, позволяющих строить прогнозные траектории будущих значений бюджетных показателей и проводить анализ их вариативности в зависимости от выбранных сценариев развития.

Комплексное сочетание перечисленных методов позволяет создать интегративную картину происходящих процессов, обеспечить необходимую точность оценок и повысить надежность рекомендаций, направленных на улучшение качества бюджетного планирования в регионах Российской Федерации.

Применение разработанной методологии позволит авторам построить надежные и эффективные модели оценки влияния геополитических рисков на устойчивость региональных бюджетов. Основными ожидаемыми результатами станут:

✓ Идентификация главных факторов геополитического характера, определяющих динамику поступления налоговых платежей и выполнение расходных обязательств региона. Среди них выделяются колебания обменного курса рубля, изменения цен на энергоресурсы, введение экономических санкций, эскалация конфликтных ситуаций с сопредельными странами и другие аналогичные условия.

✓ Проведённое исследование демонстрирует необходимость комплексного подхода к оценке геополитических рисков и их влияния на устойчивость региональных бюджетов. Использование методики позволит выявить чёткую связь между уровнем экономической открытости региона и чувствительностью его финансовой системы к

внешним возмущениям [1]. Проведение анализа подтвердит предположение о значительном воздействии таких факторов, как стоимость нефти, динамика валютных курсов и введённые ограничения на торговлю и инвестиционную деятельность [3].

✓ Полученный опыт свидетельствует о высоком потенциале дальнейшего развития предложенных инструментов. Перспективным направлением дальнейших исследований представляется расширение спектра используемых методов и адаптация моделей к условиям быстро меняющейся геополитической обстановки.

✓ Практическая ценность полученных результатов состоит в возможности их применения в реальных ситуациях управления государственными финансами, помогая принять своевременные меры по поддержанию финансовой стабильности и обеспечению необходимого уровня социальных гарантий населению. Особенно актуальным данное направление исследований становится в свете текущих тенденций глобального порядка, характеризующихся высоким уровнем нестабильности и непредсказуемостью развития событий.

Кроме того, исследование подчёркивает потребность в дальнейшей проработке вопросов стандартизации методов оценки геополитических рисков и интеграции накопленных знаний в образовательные процессы подготовки кадров для госуправления. Только при условии постоянного обновления методологических подходов и непрерывного накопления эмпирических данных возможно достижение главной цели – поддержание эффективной и устойчивой финансовой системы на всех уровнях власти.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Айдамирова Э.Х., Магомадов А.Ю. Особенности учета геополитических рисков в формировании бюджетной политики Чеченской Республики // Научные труды ЧГУ. Серия экономика. 2022. Вып. 1. – С. 23–31.
2. Арсамиков А.Р., Алисултанова Р.К. Влияние геополитических факторов на доходы бюджета Чеченской Республики // Вестник Чеченского государственного университета. 2021. № 2. – С. 45–53.
3. Ахиджакова Д.А., Сулейманов Х.-Х.М. Геополитические риски и устойчивость региональных бюджетов // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 2.– С. 35–43.
4. Башловкина Л.Т., Хамидов Р.А. Инструменты оценки геополитических рисков и их отражение в управлении регионом // Научные исследования и инновации. 2023. Т. 15. № 1. – С. 78–89.
5. Борисова Е.В., Петрова Н.Н. Прогнозирование бюджетных рисков в условиях геополитической нестабильности // Экономика и управление. 2022. Т. 18. № 3. – С. 123–135.
6. Газданова Ж.У., Темирбекова А.Ш. Бюджетные последствия геополитических потрясений для Чеченской Республики // Социально-гуманитарные знания. 2022. № 3. – С. 91–100.
7. Иванов А.С., Петров Б.Б. Влияние геополитических факторов на бюджетную политику регионов России // Вопросы экономики. 2021. № 5. – С. 78–91.
8. Смирнова Ю.П., Семёнова Г.И. Эконометрические модели оценки геополитических рисков // Журнал экономической науки. 2022. № 4. – С. 56–68.
9. Хацаев М.А., Музаев А.Л. Проблемы устойчивости регионального бюджета в условиях возрастания геополитических рисков // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия гуманитарные науки. 2023. № 1. – С. 112–120.
10. Шестаков А.Е., Яковлев С.Г. Управление региональными финансами в условиях глобальных политических вызовов // Государственное управление. Электронный вестник. 2023. № 1. – С. 102–115.

УДК 378.14.015.62

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ВУЗАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОРИЕНТАЦИЯ НА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Кутуев Р.А.,

проректор, д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры «Общая физика»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

e

-

Аннотация. Современная система высшего образования России переживает период глубоких преобразований, обусловленных как глобальными изменениями в мире знаний, так и внутренними задачами социально-экономического развития. В своем обращении 05.10.2025 года в связи с Днем учителя В.В. Путин отметил: «Залог технологического лидерства России – это высокое качество образования». Повышение качества образования выступает ключевым приоритетом национальной стратегии, отраженной в нацпроекте «Образование», и в этом контексте управленческая модель вуза становится главным инструментом реализации образовательных целей. Эффективное управление должно не только обеспечивать устойчивость института, но и формировать такую образовательную среду, в которой качество обучения – это результат каждого управленческого действия.

Цель данной статьи – провести сравнительный анализ управленческих моделей с акцентом на их влияние на качество образования и представить примеры российских вузов, реализующих разные подходы к управлению в зависимости от стратегических целей.

Ключевые слова: управленческие идеи, высшее образование, административная поддержка, концепция.

i

MANAGEMENT MODELS IN UNIVERSITIES: COMPARATIVE ANALYSIS AND FOCUS ON THE QUALITY OF EDUCATION IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION OF RUSSIAN HIGHER EDUCATION

Kutuev R.A.,

Vice-Rector, Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Professor of the Department of General Physics
Kadyrov Chechen State University

Abstract. Russia's modern higher education system is undergoing a period of profound transformation driven by both global changes in the world of knowledge and internal challenges of socioeconomic development. In his address on October 5, 2025, on the occasion of Teacher's Day, Vladimir Putin noted: «The key to Russia's technological leadership is high-quality education». Improving the quality of education is a key priority of the national strategy reflected in the national project «Education», and in this context, the university's management model becomes the primary instrument for achieving educational goals. Effective management should not only ensure the sustainability of the institution but also create an educational environment in which the quality of education is the result of every management action. The purpose of this article is to conduct a comparative analysis of management models, focusing on their impact on education quality, and to present examples of Russian universities implementing different management approaches based on their strategic goals.

Keywords: management ideas, higher education, administrative support, concept.

I. Управление и качество образования: взаимозависимость. В работе авторов [2] отмечается, что качество «довольно объёмный феномен, включающий в себя широкую палитру смыслов, сложным образом взаимодействующих между собой». Несмотря на то, что подходы к определению понятия качества высшего образования разнятся [4, 5, 9], в целом качественное высшее образование, исходя из стратегии развития высшего образования в России до 2030 года, можно определить как систему, включающую не только содержание учебных программ и подготовку кадров, но и такие элементы, как административная поддержка, инфраструктура, инновации в педагогике и цифровизация процессов. Управление, в свою очередь, обеспечивает координацию этих компонентов, формируя политику, культуру и стандарты организации обучения. Таким образом, любые улучшения качества невозможны

без трансформации механизмов управления. Существует множество моделей, концепций управления. Самые известные из них подробно рассмотрены в работе [11]. В нашей работе мы ограничимся управленческими моделями, характерными для российской системы высшего образования.

II. Классификация управленческих моделей и связь с качеством.

Административно-бюрократическая модель. Данная модель унаследована от советской системы управления вузами. В ней доминируют вертикальные связи, регламенты, жесткая иерархия, централизованное принятие решений. Несмотря на высокую управляемость и соответствие нормативным требованиям, данная модель ограничивает академическую свободу и инициативу.

Практический пример. Многие региональные государственные университеты, не входящие в проекты «Приоритет – 2030», до сих пор функционируют в рамках административно-бюрократической модели. Например, классический региональный вуз зачастую фокусируется на выполнении контрольных показателей без ориентации на проектное обучение или развитие инициатив студентов.

Связь с качеством образования:

- + соблюдение стандартов;
- инертность, формализм, слабая ориентация на обновление методик обучения.

Коллегиально-советская модель основана на принципах академической демократии: важнейшие решения принимаются коллективно через ученые советы, кафедры и выборные органы. Обеспечивает вовлеченность научно-педагогического состава, особенно в научно-исследовательских университетах.

Пример. МГУ им. М. В. Ломоносова – один из немногих вузов, сохранивших сильную академическую автономию. Несмотря на современную инфраструктуру, университет в управлении во многом опирается на коллегиальные органы и научные традиции [8].

Связь с качеством:

- + глубина и научность содержания обучения, участие экспертного сообщества;
- возможная размытость ответственности, долгие процессы согласования.

Корпоративно-менеджеральная модель становится ведущей в университетах нового поколения, особенно участвующих в программах повышения конкурентоспособности. Модель базируется на принципах стратегического управления, управлении по целям (KPI), цифровой аналитике.

Пример. Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) демонстрирует корпоративную структуру: четкая система управления результатами, проектные офисы, цифровая образовательная среда (LMS SmartLMS), система мотивации преподавателей [7].

Также эта модель реализуется в Уральском федеральном университете (УрФУ), где управление происходит через стратегические проектные группы, показатели эффективности, цифровые инструменты анализа данных и управления качеством [13].

Связь с качеством образования:

- + развитие новых форматов образования, ориентация на рынок труда, повышение прозрачности процессов;
- возможная бюрократизация процессов оценки и отчетности, давление на преподавателей.

Проектно-сетевая модель. Эта модель предполагает отказ от иерархических рамок в пользу горизонтальной структуры, в центре которой – междисциплинарные проектные команды. Учеба здесь неразрывно связана с практикой, студенты участвуют в реальных исследовательских и социотехнических проектах.

Пример. Томский государственный университет (ТГУ) активно внедряет модель открытого университетского пространства, реализуя проект «Университетская образовательная платформа 2030». В рамках узловой структуры управления создаются проектные команды с участием студентов, выпускников и бизнес-сектора [10].

Также Университет ИТМО, лидер цифровой трансформации в образовании, реализует подход гибкой архитектуры управления – от стратегического офисного планирования до agile-форматов команд на факультетах [12].

Связь с качеством:

✦ гибкость, интеграция с наукой и предпринимательством, развитие soft skills;

– сложность обеспечения единства образовательного пространства в условиях децентрализации.

III. Принципы эффективной модели вузовского управления с ориентацией на качество

Ориентированность на образовательные результаты: Любая модель управления должна задаваться центральной целью – развитием образовательного результата: академических и личностных достижений студентов, их трудоустройства, удовлетворённости и развития компетенций. Механизмы оценки качества (анализ обратной связи, внешние и внутренние отчёты, рейтинг преподавателей) должны быть не штрафной системой, а инструментом развития.

Цифровая трансформация управления: как отмечается в работе [1] «Развитие информационных технологий» затрагивает все сферы деятельности социума. В образовательной среде этот процесс выразился в появлении новых учебных дисциплин и направлений подготовки, связанных с ИИ, трансформацией средств обеспечения учебного процесса. В этих обстоятельствах можно констатировать формирование цифровой образовательной системы, дополняющей или даже являющейся альтернативой классическому высшему образованию». Эффективное управление вуза в цифровую эпоху должно опираться на data-driven подходы. Это делает возможным принятие решений на основе анализа больших массивов данных: результатов ЕГЭ, успеваемости, вовлеченности студентов, мониторинга качества преподавания и др. Такие инструменты активно внедряет, например, МГИМО (У) МИД России [6].

Развитие управленческих компетенций и академического лидерства. Современные вузы требуют не столько администраторов, сколько управленцев нового типа – с системным мышлением, знанием актуальных образовательных трендов и цифровых инструментов. В этом направлении работают программы Минобрнауки по развитию команд в вузах, в частности, «Лидеры научно-технологического прорыва». В данном контексте главное не допустить перекоса в применении одного из необходимых навыков. Как нами отмечалось выше вся управленческая парадигма в высшем учебном заведении должна строиться вокруг основного тренда – качества образования.

Студентоцентрированность. Современный вуз управляется не вокруг дисциплин, а вокруг образовательных траекторий студентов. Это предполагает гибкие сроки, возможность выбора дисциплин, цифровые сервисы обратной связи. Пример – Казанский федеральный университет с внедрением мини-программ (microdegrees) и индивидуальных траекторий по модели «конструктора образования» [3]. Следует отметить, что налаживание процесса получения образования студентом через создание полноценно функционирующих образовательных траекторий лежит также и в основе Болонской системы, однако данная технология в подавляющем большинстве высших учебных заведений так и осталась на уровне деклараций.

IV. Гибридные модели – новый управленческий консенсус. На практике вузы сегодня всё чаще отходят от чистых типовых моделей в пользу гибридных схем, которые сочетают элементы разных подходов в зависимости от миссии, структуры и аудитории. Например:

– НИУ ВШЭ сочетает корпоративную стратегию с культурой академической свободы в научной политике.

– В ТГУ комбинируются сетевая проектная модель управления учёбой и коллегиальные принципы принятия решений по академической части.

– В УрФУ или Университете ИТМО наблюдается переход к agile-моделям управления направлениями и образовательными треками без разрушения вертикали ответственности.

Таким образом, успешная модель управления – это не калька с зарубежного опыта и не приверженность «жёсткой вертикали», а конструкт, адаптированный к вызовам времени и способный обеспечивать развитие качества образования.

Ключевым вызовом для управления современным университетом становится необходимость эффективно сочетать инновации, цифровизацию, ответственность за результат и гуманистическую миссию образования.

Анализ показал: никакая форма управления не является универсальной. Однако каждая модель становится продуктивной только в том случае, если её структура, процессы и цели подчинены главной задаче университета – обеспечению высокого качества образования.

Важно, чтобы система управления не мешала, а помогала развиваться: студентам – обучаться и самореализовываться, преподавателям – заниматься качественным преподаванием и научной работой, университету – развиваться как интеллектуальный и культурный центр. Приоритетность образования в управлении – это и ориентация на результат, и уважение к академической культуре.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Болдырев М.В., Шарафутдинов Р.Ф. Позиционирование гуманитарных вузов в условиях цифровой трансформации и искусственного интеллекта // Экономические системы. 2025. Т. 18, № 1. – С. 58–70.
2. Галас М.Л., Брушкова Л.А. Ценность и качество высшего образования в представлениях современной российской молодёжи // Наука. Общество. Оборона. 2023. Т. 11, № 4(37). – С. 43–43.
3. Казанский федеральный университет. Индивидуализация образования. URL: <https://kpfu.ru>
4. Корчагин П.В. Стандартизация качества высшего образования // Молодой ученый. 2014. № 17 (76). – С. 496–497.
5. Корчак А.Э., Хавенсон Т.Е. Понятие «качество» в высшем образовании: от офлайн- к онлайн-формату. // Высшее образование в России. 2024. Т. 33. № 1. – С 9–27.
6. МГИМО. Данные об академической аналитике. URL: <https://mgimo.ru>
7. НИУ ВШЭ: система управления, рейтинги преподавателей, методика KPI. URL: <https://www.hse.ru>
8. Официальный сайт МГУ им. М.В. Ломоносова. URL: <https://www.msu.ru>
9. Рузавина Э.А. Основные подходы к определению понятия «качество высшего образования» // Вестник Мордовского университета. № 3. – С. 160–162.
10. Томский государственный университет. Университетская стратегия – 2030. URL: <https://tsu.ru>
11. Тромпенаарс Ф., Куберг П.Х. 100 ключевых моделей и концепций управления. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 900 с.
12. Университет ИТМО. Цифровая трансформация и гибридная образовательная модель. URL: <https://itmo.ru>
13. Уральский федеральный университет. Проектное управление. Стратегия УрФУ. URL: <https://urfu.ru>

УДК 338:330.35

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА В СТРУКТУРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Ларин С.С.,

аспирант 3 курса кафедры менеджмента им. И.П. Поварича

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»

e-mail: larinstepansergeevich@gmail.com

Аннотация. Предметом исследования является социальная подсистема регионального социально-экономического комплекса и ее связь с другими подсистемами комплекса. Социальная подсистема включает социально-экономическую подсистему низшего уровня иерархии и социальную инфраструктуру. Используются аналитический и статистический методы исследования. Исследование проведено на примере Кемеровской области – Кузбасса. Результаты работы: проведена оценка социально-экономической подсистемы и социальной инфраструктуры, выявлены негативные тенденции развития.

Ключевые слова: региональный социально-экономический комплекс, социальная подсистема, социальная инфраструктура, демография.

SOCIAL SUBSYSTEM IN THE STRUCTURE OF THE REGIONAL SOCIO-ECONOMIC COMPLEX

Larin S.S.,

Third-year postgraduate student, Department of Management named after I.P. Povarich,

Kemerovo State University

Abstract. The subject of the study is the social subsystem of the regional socio-economic complex and its relationship with other subsystems of the complex. The social subsystem includes: the socio-economic subsystem of the lowest level of the hierarchy and the social infrastructure. Analytical and statistical research methods were used. The study was conducted on the example of the Kemerovo region – Kuzbass. The results of the work – an assessment of the socio-economic subsystem and social infrastructure was carried out, negative development trends were identified.

Keywords: social sphere, region, demography, employment, remuneration.

Ученые регионалисты рассматривают регион с точки зрения системного подхода как сложную социально-экономическую систему, состоящую из подсистем. Эта позиция прочно утвердилась в трудах по региональной экономике. Вклад в развитие теории и практики региональной экономики внесли такие ученые, как А.Г. Аганбегян, М.М. Албегов, А.И. Ведищев, А.Г. Гранберг, В.С. Немчинов, Н.Н. Некрасов, В.Ф. Павленко, А.Е. Пробст, В.Я. Феодоритов, Р.И. Шнипер и др. Использование системного подхода привело к понятию регионального социально-экономического комплекса (РСЭК). В общем виде региональный социально-экономический комплекс представляет собой сложную динамическую систему, объединяющую множество объектов и связей между ними, формирующих основу жизнедеятельности региона. Как система, РСЭК состоит из подсистем разного уровня. В научной литературе существует множество подходов к выделению подсистем РСЭК. Например, в работе [4] авторы выделяют следующие субъекты (подсистемы РСЭК): производители товаров и рыночных услуг; субъекты, оказывающие нерыночные услуги; государственные субъекты, в том числе налоговые органы, органы власти, государственные инвесторы; население, в том числе частные инвесторы, заемщики кредитов. Мы считаем целесообразным выделить в структуре РСЭК производственную подсистему; подсистемы «население» и «инфраструктура»; социальную подсистему; институциональную подсистему; природно-экологическую подсистему. Выделение *производственной подсистемы* очевидно, так как она определяет «лицо» региона; она в широком смысле состоит из субъектов реального сектора экономики и непромышленного сектора (услуги, финансово-кредитная сфера). Выделение в отдельную подсистему *населения* чрезвычайно важно, так как население представляет собой человеческий капитал. Население формирует трудовой потенциал

региона, обеспечивает налоговые поступления, инвестирует средства через финансовые институты, генерирует спрос на производимые товары. С другой стороны, население является потребителем товаров и услуг, благосостояние населения является ключевой целью социально-экономического развития региона. Выделение в отдельную подсистему *инфраструктуры* обосновано возросшей ролью инфраструктуры в экономике региона. *Институциональная подсистема* представляет собой органы власти, налоговые органы, различные организации, обеспечивающие стабильность, безопасность населения, союзы и пр. *Природно-экологическая подсистема* отражает состояние природной среды, условия проживания для человека.

Выделение *социальной подсистемы* закономерно, так как она отражает глобальную цель развития социально-экономического комплекса. Остановимся на понятии социальной подсистемы. *Социальная подсистема* рассматривается большинством ученых в качестве важнейшей подсистемы региональной социально-экономической системы. В работе [1] М.А. Груздева выделяет две подсистемы: социально-экономическую и социально-культурную. Социально-экономическая подсистема отражает количественные показатели качества жизни населения, такие как доходы, занятость, демографические показатели. Социально-культурная подсистема раскрывает качественные характеристики жизни населения. Такими характеристиками являются показатели обеспечения населения учреждениями культуры, вовлеченность населения в культурные мероприятия, доля безработных с высшим образованием и др. О.А. Смирнова исследует социальную подсистему и выделяет социальную инфраструктуру региона как составную часть социальной подсистемы региона [6]. По нашему мнению, социальная подсистема, как составная часть РСЭК, состоит из двух элементов (подсистем более низкого уровня иерархии): это – социально-экономическая подсистема, отражающая экономические показатели уровня жизни населения, и социальная инфраструктура (таблица 1). Социальная инфраструктура – это совокупность объектов, функционирование которых обеспечивает нормальные условия жизни населения. В состав социальной инфраструктуры принято включать объекты здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, спорта, досуга и пр. Такой подход к определению социальной подсистемы РСЭК позволяет провести количественную оценку и оценить роль социальной подсистемы. Количественную оценку можно дать по показателям, доступным в официальной статистике, и выбор набора показателей зависит от целей исследования. Он не является обязательным, может варьироваться.

Таблица 1.

Структура социальной подсистемы

Элементы социальной подсистемы	Индикаторы	Показатели*
Социально-экономическая подсистема	Уровень жизни	Уровень занятости и безработицы (%) Номинальная зарплата (руб.) Реальные доходы (руб.)
Социальная инфраструктура	Субъекты социальной инфраструктуры	Общая площадь жилых помещений на 1 жителя (кВ. м.) Удельный вес общей площади, оборудованной водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, напольными электроплитами (%) Мощность амбулаторно-клинических учреждений (тыс. посещений в смену) Число больничных коек на 1000 чел населения Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного образования и другие показатели

*Примерный набор показателей

Источник: разработка автора.

Социальная подсистема имеет прямую и обратную связь с остальными подсистемами РСЭК. Рассмотрим эти взаимосвязи.

Социальная подсистема является глобальной целью производственной подсистемы, так как любая производственная деятельность направлена на повышение уровня и качества жизни граждан. С другой стороны, улучшение качества жизни, развитие социальной инфраструктуры позволяют сформировать новые компетенции работников и тем самым повысить производительность труда, то есть дают толчок производственной подсистеме. Связь социальной подсистемы с подсистемой «Инфраструктура» также очень тесная, поскольку социальная инфраструктура является составной частью инфраструктуры региона. Природно-экологическая подсистема взаимосвязана с социальной подсистемой, так как качество жизни граждан, миграционные процессы, здоровье во многом зависят от состояния природной среды региона. Прослеживается связь институциональной и социальной подсистем: институциональная подсистема развивается по мере роста социальной инфраструктуры.

Подсистема «Население» и социальная подсистема также тесно связаны, но необходимо их разделить: в социальную подсистему включены экономические показатели, отражающие уровень жизни населения. Структура населения непосредственно влияет на социальную инфраструктуру, потребность в школах, дошкольных учреждениях, институтах культуры, образования. С другой стороны, социальная подсистема может создавать благоприятные условия проживания, стимулировать приток населения в регион, рождаемость, сокращение смертности. Можно сделать вывод, что социальная подсистема РСЭК способствует развитию других подсистем и в целом социально-экономическому развитию региона.

Исследование проводилось на примере Кемеровской области – Кузбасса. Кузбасс известен как промышленно – развитый регион, основу которого составляет добыча полезных ископаемых (угольная промышленность). Второй отраслью в Кузбассе является металлургическая промышленность. Эти две отрасли до недавнего времени вносили существенный вклад в экономику России. Развитие промышленного комплекса привело к монозависимости от ведущих отраслей, большинство городов региона являются моногородами, что негативно сказалось на уровне жизни населения в условиях санкционного давления. Закрытие шахт, разрезов привело к новым социальным проблемам. Исследование социальной сферы Кемеровской области – Кузбасса проведено в работе автора [2]. На основе официальной статистики сделаны выводы о сокращении числа занятых в отраслях социальной сферы, перераспределении работников в сектор платных услуг населению, что особенно остро наблюдается в здравоохранении.

Рассмотрим демографические показатели подсистемы «Население». На начало 2024 года численность населения составляла 2 547 684 человека. Регион отличается самой высокой за Уралом плотностью населения (26,9 чел./км²). 86,5% населения сосредоточено в городской местности, 13,5% – в сельской местности. За последние годы наблюдается сокращение численности населения, что можно объяснить естественной убылью населения и миграцией.

На рисунке 1 представлена динамика демографических показателей, отражающих естественный прирост (убыль) населения в Кузбассе за последние 10 лет. Как видно по данным рисунка, число родившихся имеет постоянную тенденцию к снижению: с 13,2 человек в 2014 году до 7,3 человек в 2023 году. Смертность не значительно снизилась с 14,6 человек до 13,9 человек за тот же период. Однако показатель смертности на 1000 человек превышает показатель родившихся, что привело к убыли населения с 1,1 до 6,6 человек в 2023 году. В последние годы наблюдается неблагоприятная тенденция – старение населения, что в сочетании с низкой рождаемостью приводит к росту демографической нагрузки (количество лиц не трудоспособного возраста на 1000 лиц трудоспособного возраста), на начало 2024 года приходилось 725 человек [3].

Рисунок 1. Родившиеся, умершие и естественный прирост (убыль) населения Кемеровской области Кузбасса

Источник: составлено по [3].

На численность населения влияет миграция. На рисунке 2 показаны миграционные потоки населения с 2019 по 2023 год. Как видно, в 2023 году убыль составила 3490 человек, в основном убыль идет за счет городского населения. В 2023 году выбыло 46 194 человека городского населения. В большинстве случаев отток населения происходит в пределах России, например, в 2023 году в пределах России перемещались 53436 человек (93% всех выбывающих). Миграционный поток прибывающих граждан также сосредоточен в пределах России. Так, в 2023 году число прибывших граждан в пределах России составило 47 910 человек (89%). Однако миграционный прирост был отрицательный и составил 5526 человек.

Рисунок 2. Миграционные потоки

Источник: составлено по [3].

Рассмотрим основные экономические показатели социальной подсистемы. В таблице 2 представлены показатели, отражающие уровень жизни населения.

Таблица 2.

Основные социально-экономические показатели уровня жизни населения

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб	43429	48313	57653	67239	78202
Среднемесячная номинальная заработная плата в процентах к предыдущему году	103,9	111,2	119,3	116,6	116,3
Реальная начисленная заработная плата в процентах к предыдущему году	100,6	103,9	103,6	110,4	106,8
Средний размер назначенных пенсий (на 1 января года, следующего за отчётным), рублей	15760	16907	19410	20916	Нет данных
Доля населения с денежными доходами ниже границы бедности, в % от общей численности населения	13,2	12,5	10,8	9,8	Нет данных

Источник: составлено по [3].

Анализ таблицы 2 позволяет сделать выводы:

- наблюдается постоянный рост среднемесячной номинальной заработной платы по региону, однако реальная заработная плата растет гораздо медленнее. Например, в 2024 году разрыв составил почти 10 пунктов, что свидетельствует об обесценении зарплаты в результате инфляции;

- средний размер назначенных пенсий постоянно растет, однако разрыв с номинальной заработной платой значительный. Например, в 2023 году средний размер пенсий был меньше среднемесячной зарплаты в 3,2 раза;

- доля населения с денежными доходами ниже границы бедности от общей численности населения постоянно снижается. С учетом сокращения численности населения, в 2020 году таких лиц было 349 495 человек, в 2023 году – 251 687 человек.

Зарплата сильно дифференцирована по видам экономической деятельности. На рисунке 3 показана динамика среднемесячной заработной платы. Выделены основные виды экономической деятельности, отражающие реальный сектор экономики (добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства), непроектную сферу (финансовая и страховая деятельность) и отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение, культура и спорт). Разрыв в номинальной заработной плате между реальным сектором и отраслями социальной сферы очень большой. В 2024 году среднемесячная номинальная заработная плата в добыче полезных ископаемых составляла 117 592 руб., тогда как в образовании – 57 651 руб (меньше в 1,98 раза); в здравоохранении – 64 003 руб (меньше в 1,8 раза); в области культуры, спорта, досуга – 59 424 руб (меньше в 1,97 раза). Среднемесячная заработная плата в финансовой и страховой деятельности была 96 701 руб в 2024 г. Разрыв с отраслями социальной сферы составил: в образовании – 1,68 раза; в здравоохранении – 1,51 раза; в области культуры, досуга, спорта – 1,62 раза.

Рисунок 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности

Источник: составлено по [7].

Рассмотрим отдельные показатели социальной инфраструктуры, в частности в здравоохранении и обеспеченности жильем. В области здравоохранения наблюдается тенденция сокращения всех показателей. Например, численность врачей всех специальностей сократилась на 6,2% за период 2020–2024 гг. За этот же период численность среднего медицинского персонала сократилась на 12%; число больничных организаций – на 16,5%; число амбулаторно-поликлинических организаций – на 5%. С одной стороны, эту тенденцию можно объяснить сокращением численности населения, однако эти же показатели, рассчитанные на 10 000 человек населения, также показывают негативную картину.

Численность врачей всех специальностей на 10 000 человек населения сократилась на 3% за 2020–2024 гг. Численность среднего медицинского персонала на 10 000 человек населения сократилась на 8,6%; число больничных коек на 10 000 человек населения – на 2%. На фоне сокращения основных показателей здравоохранения и низких зарплат происходит рост платных медицинских услуг. В 2023 году платные медицинские услуги выросли на 22,6% и составили 12% от общего объема платных услуг. Конечно, частные клиники входят в социальную инфраструктуру и тем самым расширяют ее, но ухудшают уровень жизни особенно у малоимущих граждан. В 2023 году 40,7% населения Кузбасса имели среднедушевые денежные доходы до 27 000 руб. в месяц, в бюджете этих граждан затраты на оплату медицинских услуг очень чувствительны.

Рассмотрим такие показатели социальной инфраструктуры, как обеспеченность жильем. Жилищный фонд Кузбасса в 2023 году составлял 60,8 млн кв. метров, в том числе городской жилищный фонд – 58,9 млн кв. метров и сельский – 10,9 млн кв. метров. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года), составляла 27,4 кв. метра.

В коммунальной сфере работает более 100 профильных организаций теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в которых занято более 31 тыс. человек. В ЖКХ действуют 918 котельных малой теплоэнергетики, 3,9 тыс. км тепловых и более 12 тыс. км водопроводных сетей и 3,5 тыс. км сетей водоотведения. Обеспеченность городов и сельских пунктов всеми условиями приведена на рисунках 4 и 5. Сравнение рисунков показывает, что городское население имеет значительное превосходство в обеспечении комфортными условиями для проживания по сравнению с сельским. Преимущество по всем условиям (за исключением обеспечения газом) практически в 2 раза.

Рисунок 4. Удельный вес общей площади городского жилищного фонда на конец 2023 года, %

Источник: составлено по [7].

Проблемой является изношенность коммунальной инфраструктуры. Доля сетей тепло- и водоснабжения, требующих модернизации, составляет: холодное водоснабжение – 53,5%; теплоснабжение – 24%; водоотведение – 54,4%. Доля объектов ЖКХ, требующих модернизации, составляет: водозаборные сооружения – 62%; станции водоподготовки – 56%; очистные сооружения канализации – 72%; водопроводные насосные станции – 58%; канализационные насосные станции – 69%; котельные – 45%; центральные тепловые пункты – 39% [5].

Проведенный анализ показателей, отражающих социальную подсистему региона, позволяет сделать следующие выводы:

1. Социально-экономические показатели свидетельствуют о том, что, несмотря на рост номинальной заработной платы, реальные доходы отстают от ее роста вследствие инфляции.

2. Несмотря на рост начисленных пенсионных выплат, размер пенсии значительно меньше заработной платы работников. Например, в 2023 году средний размер пенсии был меньше среднемесячной зарплаты в 3,2 раза.

3. Заработная плата сильно дифференцирована по отраслям, причем существенной отставание наблюдается в отраслях социальной сферы (здравоохранение, культура, спорт, досуг, образование).

4. Развитие социальной инфраструктуры в жизненно важных отраслях (здравоохранение, ЖКХ) развивается неравномерно. В здравоохранении происходит увеличение платных медицинских услуг, что негативно отражается на бюджете граждан и ухудшает качество их жизни.

5. Коммунальная инфраструктура представлена всеми необходимыми для жизнедеятельности объектами. В структуре платных услуг коммунальные услуги занимают более 21%. Основная проблема ЖКХ и коммунальной инфраструктуры состоит в сильной изношенности, что приводит к аварийности в этой сфере.

Рисунок 5. Удельный вес общей площади сельского жилищного фонда на конец 2023 года, %

Источник: составлено по [7].

Таким образом, недостатки социальной подсистемы могут оказывать отрицательное влияние на подсистемы РСЭК, в частности на подсистему «население». Демографические процессы нельзя назвать благоприятными: негативная тенденция естественной убыли населения не перекрывается миграционными потоками. Неудовлетворенность уровнем жизни может вести к оттоку населения из региона и в конечном итоге к снижению ВВП в регионе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Груздева М.А. Исследование региональных подсистем субъектов Российской Федерации // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 7. Ч. 2 [Электронный ресурс]. URL: <https://human.snauka.ru/2015/07/12002> (дата обращения: 12.09.2025).
2. Ларин С.С. Актуальные вопросы развития социальной сферы региона на примере Кемеровской области-Кузбасса//Сборник «Влияние новой геополитической реальности на государственное управление и развитие Российской Федерации» Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции. Грозный, 2024. – С. 111–117.
3. Население. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области – Кузбассу. Режим доступа: <https://42.rosstat.gov.ru/folder/38669>(дата обращения 1.10.2025).
4. Никулина И.Е., Хоменко И.В. Системообразующие факторы в развитии регионального социально-экономического комплекса//Региональная экономика: теория и практика. 2009. № 20(113). – С. 20–25.
5. Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Кемеровской области – Кузбасса на 2023–2027 гг». URL: <https://ako.ru/bulletin/318100> (дата обращения 1.10.2025).
6. Смирнова О.А. Социальная инфраструктура как фактор экономического развития региона//Вестник Ивановского государственного университета. 2022. № 4(54). – С. 14–19.
7. Уровень жизни. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области – Кузбассу. Режим доступа: <https://42.rosstat.gov.ru/folder/38683> (дата обращения 1.10.2025).

УДК 378.14: 004.7

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ ОБРАЗОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ

Лорсанова З.М.,

*старший преподаватель кафедры «Прикладная математика и компьютерные технологии»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

e

Пахаев Т.М.,

студент 2 курса

*Институт математики, физики и информационных технологий,
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

Пахаева Р.М.,

*студентка 2 курса направления «Психолого-педагогическое образование»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

ё

ё

Аннотация. Настоящая работа посвящена исследованию вопросов совершенствования государственных стандартов образования с учётом широкого распространения информационных технологий и возрастания роли геополитических факторов в современном обществе. Исходной предпосылкой исследования является понимание того, что изменения в окружающей среде требуют постоянного обновления содержания и форматов образования, особенно в свете происходящих преобразований в технологическом секторе и усиления межгосударственных взаимодействий.

Ключевые слова: государственные стандарты, цифровые технологии, обучение, адаптация, компетентностный подход, цифровое пространство.

a

IMPROVING STATE EDUCATIONAL STANDARDS USING INFORMATION TECHNOLOGY IN THE FACE OF NEW GEOPOLITICAL RISKS

Lorsanova Z.M.,

*Senior Lecturer of the Department of Applied Mathematics and Computer Technology
Kadyrov Chechen State University*

Pakhaev T.M.,

2nd year student of the field of study

*Institute of Mathematics, Physics and Information Technology
Kadyrov Chechen State University*

Pakhaeva R.M.,

*2nd year student of the direction of training «Psychological and Pedagogical Education»
Kadyrov Chechen State University*

m

Abstract. This work is devoted to the study of improving state educational standards, taking into account the widespread use of information technologies and the increasing role of geopolitical factors in modern society. The study is based on the understanding that changes in the environment require constant updating of the content and formats of education, especially in light of ongoing transformations in the technological sector and increased interstate cooperation.

Keywords: state standards, digital technologies, learning, adaptation, competence-based approach, digital environment.

Целью исследования является разработка практических рекомендаций по модификации действующих образовательных стандартов с целью обеспечения их соответствия современным реалиям и потребностям общества, бизнеса и государства. Объектом исследования выступают действующие российские государственные образовательные стандарты, субъекты изучения – процессы разработки и реализации стандартов в сфере высшего образования, а также применяемые технологии обучения.

Методологически исследование базируется на анализе существующих нормативных документов, сравнительном изучении международного опыта, проведении социологических опросов среди преподавателей и студентов, а также применении методов моделирования и проектирования образовательных программ с интеграцией информационных технологий.

Основные результаты исследования показывают необходимость реформирования текущих стандартов, включения компонентов, ориентированных на приобретение студентами необходимых цифровых навыков, активизацию самостоятельного обучения, расширение спектра дистанционных курсов и повышение степени открытости образовательного пространства. Сделано заключение о целесообразности углубления интеграции образовательных институтов с международными организациями, учитывая особенности национальных приоритетов и специфику регионов Российской Федерации.

Практическое значение проведённого исследования состоит в выработке конкретных рекомендаций для органов управления образованием и высших учебных заведений, направленных на улучшение качества образовательных программ и укрепление конкурентоспособности отечественной системы образования на международном уровне.

Современные стандарты образования претерпели значительные изменения в связи с переходом к обществу знаний и широким распространением цифровых технологий. Сегодняшняя реальность характеризуется высокими темпами технического прогресса, увеличением объема доступной информации и изменением способов передачи знаний [3]. Это ставит перед государственными органами, ответственными за разработку образовательных стандартов, серьезные задачи по модернизации подходов к обучению и воспитанию молодого поколения.

Образовательные стандарты становятся инструментом, определяющим содержание и порядок освоения образовательных программ, квалификацию педагогических работников и способы оценки достижений обучающихся [6]. От того, насколько успешно стандарт сможет интегрировать современные цифровые технологии, зависит способность системы образования готовить квалифицированные кадры, способные конкурировать на внутреннем и международном рынках труда.

Примером успешной реформы образовательных стандартов служит ряд европейских стран, таких как Финляндия и Германия, где реализован принцип компетенции и ориентация на самостоятельное получение знаний учащимися. Эти подходы были учтены при разработке Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», который заложил основы для нового этапа реформирования нашей системы образования.

Однако в условиях резких изменений геополитической ситуации (экономические санкции, миграционные потоки, культурные противоречия) возникает проблема несоответствия традиционных стандартов динамичным изменениям социальной среды. Необходимо учитывать особые условия существования российской системы образования, такие как региональная неоднородность, нехватка квалифицированного педагогического персонала и низкая оснащённость многих школ техническими средствами [4].

Развитие информационных технологий оказало огромное влияние на образование. Интернет-ресурсы стали основным источником информации для школьников и студентов, создавая новую среду обучения, основанную на интерактивности, мобильности и доступности материалов. Инновационные технологии, такие как виртуальная реальность, дополненная реальность, искусственный интеллект и облачные сервисы, позволяют реализовать принципиально новый подход к процессу обучения, сделав его гораздо более интересным и эффективным.

Вместе с тем внедрение цифровых технологий сталкивается с рядом препятствий, основными из которых являются:

- Недостаточное финансирование образовательных учреждений.
- Отсутствие достаточной технической инфраструктуры в школах и университетах.

- Низкая квалификация некоторых педагогов в плане владения информационными технологиями.

- Необходимость переподготовки и повышения квалификации преподавателей.

Использование информационных технологий в обучении создает уникальные возможности для расширения кругозора учащихся, увеличения мотивации к учебе и глубокого усвоения сложных предметов. Такие инструменты, как электронные учебники, веб-квесты, симуляторы и тренажеры, помогают преодолеть ограничения традиционного школьного обучения, делая его более продуктивным и привлекательным.

Также особую важность приобретает подготовка самих педагогов к работе в новом цифровом пространстве. Переход к педагогическим технологиям, основанным на личностно-деятельностном подходе, открывает путь к индивидуализации образовательного процесса, предоставляя каждому ученику доступ к источникам знаний, соответствующим его интересам и возможностям.

Необходимо отметить, что цифровая среда порождает новые угрозы и риски, такие как кибербуллинг, распространение недостоверной информации, нарушение авторских прав и конфиденциальности. Поэтому важным аспектом исследования является оценка этих рисков и разработка профилактических мероприятий, позволяющих минимизировать негативное воздействие цифровых технологий на молодежь.

Результатом настоящего исследования стало создание комплекса предложений по изменению существующих государственных стандартов образования. Среди наиболее значимых рекомендаций можно выделить следующие положения:

- Интеграция принципов открытого образования и электронных ресурсов в учебные планы и рабочие программы.

- Создание условий для индивидуального продвижения каждого студента, позволяющего выбирать индивидуальный темп и последовательность прохождения курса.

- Активное привлечение работодателей и общественных организаций к обсуждению и согласованию образовательных стандартов.

- Повышение внимания к развитию коммуникативных навыков, критического мышления и креативности студентов.

- Организация постоянной переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров с обязательным освоением ими базовых навыков работы с информационными технологиями.

- Внедрение единых критериев оценки успеваемости студентов, основанных на объективных показателях и независимом тестировании.

Данные рекомендации направлены на преодоление разрыва между существующими стандартами и реальной ситуацией в образовании, повышение уровня удовлетворенности качеством образования как студентов, так и работодателей, а также усиление престижа профессии преподавателя и привлекательности образовательных учреждений.

Особое внимание уделено рискам, вызванным изменениями геополитической обстановки, таким как изоляция, ограничение доступа к зарубежным ресурсам и ужесточение санкций против России. Предлагаемые решения позволят создать гибкую систему образовательных стандартов, приспособленную к любым возможным внешним воздействиям и способствующую сохранению высокого уровня образования даже в неблагоприятных условиях.

Предлагаемые изменения в стандартах имеют важное прикладное значение. Они создают основу для реформирования системы образования, направленного на обеспечение качественного результата и высокого профессионального уровня выпускников вузов. Реализация данных предложений обеспечит рост потенциала образовательной системы России, создаст стимулы для привлечения талантливых молодых людей и повысит конкурентоспособность отечественных вузов на международном рынке образовательных услуг.

Кроме того, введение новых стандартов способствует усилению социальной ответственности образовательных учреждений, повышает прозрачность и объективность оценки качества обучения, укрепляет доверие общества к институтам образования. Новые стандарты будут способствовать решению таких острых социальных проблем, как дефицит рабочих мест, низкий уровень квалификации выпускников и неудовлетворительная трудоустроенность молодёжи.

Практически значимым результатом станет снижение риска зависимости российской системы образования от импортных продуктов и услуг, поскольку отечественное программное обеспечение получит мощный импульс к развитию и широкое распространение.

Итоговым этапом данного исследования стала всесторонняя диагностика актуальной ситуации в российском образовании и выработка практических рекомендаций по совершенствованию государственных стандартов с учётом новых вызовов и рисков, обусловленных интенсивным развитием информационных технологий и изменениями геополитической обстановки.

Анализируя современное состояние образовательных стандартов, мы пришли к выводу, что традиционные подходы нуждаются в глубокой модернизации. Несмотря на очевидные успехи в развитии дистанционного образования и повышении доступности образовательных ресурсов, остаются нерешёнными серьёзные проблемы, препятствующие достижению необходимого уровня качества образования и профессиональной готовности выпускников.

Одним из важнейших аспектов исследования было определение эффективных механизмов интеграции информационных технологий в образовательный процесс. Мы установили, что технология оказывает значительное положительное влияние на образовательные результаты, однако успех зависит от целого ряда факторов, включая техническую оснащённость, профессионализм педагогов и организационную поддержку со стороны администрации учебных заведений.

Особый акцент сделан на необходимости переосмысления сущности стандартов образования, что подразумевает переход от устаревшего стандарта содержания к современному подходу, ориентированному на компетенции и способности самостоятельно приобретать знания. Подобный подход способен сделать российское образование конкурентоспособным на международном уровне и повысить привлекательность наших вузов для иностранных студентов.

Полученные нами данные свидетельствуют о необходимости выработки целостной концепции модернизации образовательных стандартов, соответствующей международным стандартам качества и учитывающей национальные приоритеты и региональные особенности. Такая концепция должна включать чёткие критерии оценивания, процедуры сертификации и механизмы общественного контроля, гарантирующие высокое качество предоставляемых образовательных услуг.

Среди практических предложений выделяются идеи развития открытой образовательной среды, стимулирование использования электронных ресурсов и содействие проведению непрерывного мониторинга уровня подготовки студентов. Особый упор делается на необходимости развивать цифровые компетенции педагогов, создавать благоприятные условия для участия общественности и работодателей в процессе утверждения стандартов и регулярно проводить мониторинг качества образовательного процесса.

Подведём итог нашим выводам:

- Государственным органам необходимо разработать и утвердить новый стандарт, предусматривающий широкие возможности использования информационных технологий, гибкость и дифференциацию образовательных программ.
- Следует усилить взаимодействие образовательных учреждений с бизнесом и обществом, организовав диалоговую площадку для согласования интересов всех заинтересованных сторон.

- Целесообразно принять меры по повышению уровня цифровой грамотности преподавателей и студентов, предусмотрев регулярное проведение тренингов и семинаров по вопросам использования современных цифровых инструментов.

- Нужно пересмотреть существующие механизмы финансирования образовательных учреждений, направив средства на закупку оборудования и организацию качественных онлайн-курсов.

В результате реализации представленных предложений возможно достижение существенного повышения качества образования, увеличение конкурентоспособности российских вузов на международном рынке и создание условий для эффективной социализации подрастающего поколения в стремительно меняющемся мире.

Несмотря на сложность поставленных задач, представленные рекомендации представляют собой реальный инструмент, позволяющий оперативно реагировать на внешние вызовы и обеспечивать эффективное функционирование образовательной системы России. Будущие исследования могли бы сосредоточиться на оценке результатов реализации предложенной концепции и проверке её эффективности в рамках пилотных проектов в регионах России.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Айдамирова Х.А. Подготовка бакалавров-филологов к проектной деятельности в полиэтнической среде // *Международный журнал экспериментального образования*. 2021. № 3. – С. 123–128.
2. Асхабова Э.М. Особенности воспитания патриотизма в условиях поликультурного образования // *Вопросы гуманитарных наук*. 2022. № 1. – С. 45–52.
3. Гайрабекова Т.И. Совершенствование стандартов профессионального образования в условиях цифровизации // *Высшее образование сегодня*. 2023. № 5. – С. 32–38.
4. Джамбулатова Ю.Ю. Компетентный подход в профессиональном образовании Чеченской Республики // *Социально-гуманитарные знания*. 2022. № 4. – С. 67–74.
5. Зайнутдинова Л.Х. Электронные учебно-методические комплексы в структуре образовательных стандартов // *Наука и школа*. 2021. № 2. – С. 98–104.
6. Исаев М.И. Дистанционные образовательные технологии в подготовке педагогов-психологов // *Научные ведомости Белгородского гос. ун-та. Сер.: Философия. Социология. Право*. 2022. № 1. – С. 12–19.
7. Курбанова Б.В. Современные тенденции в подготовке специалистов дошкольного образования // *Проблемы современной педагогики*. 2022. № 2. – С. 56–62.
8. Мачаева Х.Н. Качество образования в эпоху глобализации и цифровизации // *Психолого-педагогические исследования*. 2023. № 1. – С. 23–30.
9. Саидов Я.Р. Влияние информационно-коммуникационных технологий на развитие творческих способностей студентов // *Образование и наука*. 2022. № 4. – С. 78–85.

УДК 94

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ УКРЕПЛЕНИЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Магомадова М.М.,

канд. экон. наук, доцент,

заведующая кафедрой экономической теории и предпринимательства
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова»

e-mail: madina.magomadova@mail.ru

Хушалаев З.А.,

студент 3-го курса

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

e

-

Аннотация. В рамках данной статьи рассматривается роль Китая как стратегически важного делового партнера России на мировой арене в условиях современной подсанкционной обстановки. На основе статей, официальных данных и различных исследований прослеживается динамика развития отношений двух стран. Выделены основные соглашения и общие достижения. Также рассмотрены основные риски, которые возникают при более тесном партнерстве и сотрудничестве с Китаем в рамках внешнеэкономических и технологических отношений.

Ключевые слова: Китай, импорт, экспорт, внешняя экономика, экономический рост, товарооборот

k

STRATEGIC RISKS AND PROSPECTS FOR STRENGTHENING RUSSIAN-CHINESE FOREIGN ECONOMIC RELATIONS

l

Magomadova M.M.,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Head of the Department of Economic Theory and Entrepreneurship

Kadyrov Chechen State University

Hushalayev Z.A.,

3rd year student, Institute of Economics and Finance

Kadyrov Chechen State University

o

Abstract. This article examines the role of China as a strategically important business partner of Russia on the world stage, in the context of the current sub-sanctions situation. Based on articles, official data and various studies, the dynamics of the development of relations between the two countries is traced. The main agreements and common achievements are also highlighted. The main risks that arise from closer partnership and cooperation with China in the framework of foreign economic and technological issues are also considered.

Keywords: China, imports, exports, foreign economy, economic growth, trade turnover.

l

Экономические отношения России с Китаем имеют продолжительную историю и отличаются заметным развитием в последние годы. Растет объем взаимной торговли, углубляется хозяйственное взаимодействие, разрастаются целевые контакты. На сегодняшний день взаимоотношения Китая и России в сфере экономики получили новые качественные характеристики. Рассматривая внешнеэкономические связи России, эффективность внешнеэкономической политики нашей страны, а также темпы модернизации российской экономики, одним из важнейших аспектов является динамика развития взаимоотношений между Российской Федерацией и её стратегически важным партнером – Китайской Народной Республикой. Наша страна, имея в своем распоряжении самые большие запасы полезных ископаемых и, соответственно, сырьевой уклон экономики, столкнувшись с различными барьерами в рамках внешней экономики, ввиду санкционного давления и нестабильной международной политической и экономической обстановки, рассматривает Китай, который является страной, лидирующей по численности населения и производственному потенциалу,

как ключевого делового партнера на мировой арене. Дабы проанализировать динамику взаимоотношений между Россией и Китаем, следует обратиться к диаграмме ниже, на которой наглядно отображен рост товарооборота между двумя странами.

Рисунок 1. Товарооборот РФ и КНР в 2013–2023 гг.

Источник: <https://customs.gov.ru>

Уже в 2024 году товарооборот России и Китайской Народной Республики достиг рекордных показателей – примерно 250 млрд долларов. Более того в 2023 году объем внешней торговли двух стран составил 33,8%, в то время как в 2013 году этот показатель составлял 4%. Но при этом важно учитывать, что за этот промежуток времени объем внешней торговли РФ уменьшился с 842 млрд долларов до 710 млрд долларов, а Китая вырос с 4 до 6 триллионов долларов [5].

Основой российско-китайских отношений является курс обоих государств на проведение самостоятельной и многовекторной внешней политики. Второе десятилетие XXI века ознаменовалось всесторонним подъемом и расширением масштабов российско-китайского сотрудничества в политической, экономической, военно-технической и культурной сферах. Это дало основание руководителям двух стран заявить о том, что российско-китайские отношения поднялись на уровень всеобъемлющего стратегического сотрудничества и взаимодействия [2, с. 40–43].

Следовательно, предпосылки укрепления отношений между РФ и КНР появились задолго до появления современного российского государства, но началом для сложившихся на сегодняшний день отношений стал «Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве», подписанный в 2001 году. Это послужило началом для усиления сотрудничества между странами во многих сферах жизни общества, начиная от производства и технологий и заканчивая искусством и образованием. Но ключевым толчком послужили события 2014 года, в результате которых бывшие западные партнёры наложили санкции, ограничив рынки сбыта, возможности для привлечения инвестиционных ресурсов, условия для международных поставок и другие стратегически важные условия для ведения внешнеэкономической деятельности нашего государства. Это стало основной причиной для укрепления деловых отношений между РФ и КНР, так как были подписаны множество важнейших соглашений [1, с. 95; 4, с. 62–64]:

1. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве – подписан 16 июля 2001 года. Положил начало курсу на сближение между РФ и КНР в рамках сотрудничества в различных сферах жизни общества.

2. «Сила Сибири» – проект одноименного газопровода, по которому в течение 30 лет в рамках контракта на 400 млрд долларов между Газпромом и CNPC в Китай должны поставлять 38 млрд м³ газа в год. Строительство завершилось в 2019 году и в настоящее время вышло на выполнение запланированной нагрузки.

Соглашения, подписанные во время визита Президента Путина в Китай (2025 год) – в рамках данного события были подписаны 22 документа о сотрудничестве в различных сферах: наука, технологии, здравоохранение, энергетика, атомная и космические отрасли, СМИ и др. Кроме того, был подписан меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» объемом около 50 млрд кубометров в год и контрактом на 30 лет.

Соглашения между регионами России и провинциями Китая – более 120 соглашений о партнерстве и сотрудничестве было подписано между провинциями КНР и регионами РФ только в 2025 году. Это еще сильнее усилило и без того тесные взаимосвязи между двумя странами.

Кроме того, в рамках сотрудничества между Россией и Китаем существует множество инфраструктурных проектов [3, с. 159]:

1. Автомобильный мост через Амур: «Благовещенск – Хэйхэ». Проект данного транспортного узла обошелся в сумму более 369 млн долларов, а его пропускная способность составляет примерно 4 млн тонн грузов в год.

Железнодорожный мост через Амур: «Нижнеленинское – Тунцзян». Эта транспортная артерия, протяжённостью более 2 км, которая ведёт напрямую к северо-востоку Китая.

Проект трансграничного железнодорожного моста: «Джалинда – Мохэ». В рамках двухэтапного строительства планируется восстановление инфраструктуры и постройка нового моста через Амур. Это, по мнению экспертов, позволит увеличить пропускную способность данного транспортного канала сначала до 5 млн, а затем и до 20 млн тонн грузов в год уже к 2027 году.

Дополняя ранее сказанное, важным аспектом взаимодействия двух стран являются выдающиеся результаты в финансовом секторе. Так, зависимость от существующих платежных систем Запада, постоянно увеличивающиеся комиссии за трансграничные расчеты, прозрачность транзакций для недружественных стран, а также возросшие инфляционные риски послужили мощным толчком для создания и интеграции собственных платежных систем, созданных в рамках сотрудничества России и Китая, а также стала очевидной необходимость роста использования национальных валют в рамках трансграничных расчетов.

Уже к 2023 более 25% экспортных расчётов производились в юанях, тогда как ещё в 2020 году этот показатель составлял менее чем 1%. Однако, несмотря на положительную динамику развития отношений между Россией и Китаем, улучшение стратегически важных деловых отношений между этими двумя странами, огромного вливания средств со стороны Китая в проекты Российской Федерации, а также множество дипломатических соглашений, всё равно существуют огромные риски, связанные с подобным стремительным курсом развития внешнеэкономических отношений между ранее названными странами.

Один из основных и наиболее ярко выраженных рисков – это риск сырьевой зависимости.

Исходя из данных, представленных в Государственном Таможенном Управлении Китайской Народной Республики, можно заметить, что российский экспорт в Китай имеет ярко выраженный сырьевой уклон, в то время как импорт в Россию является большей частью готовой продукции, что порождает зависимость ввиду того, что наша страна поставляет продукцию однократной обработки, которая в свою очередь в Китае, подвергаясь дальнейшей обработке, становится готовой продукцией [6].

Более того, исходя из показателей индекса интенсивности торговли между Россией и Китаем, можно судить о постоянно растущей торговой активности между двумя странами. Особенно яркий всплеск произошёл после 2022 года, а уже в 2024 году показатели экспорта из РФ в КНР составили 3,07, импорт – 3,72. Важно сказать, что показатели являются

историческим максимумом, а разница данных показателей позволяет сделать вывод о том, что поставки из Китая в Россию более интенсивны, нежели в обратном направлении.

Когда же речь заходит о показателях индекса взаимозависимости, который по итогам 2024 года составил для РФ от КНР – 14,53, а для КНР от РФ – 3,07, это в свою очередь позволяет сделать вывод о том, что зависимость экономики России от Китая оказалась практически в пять раз выше чем наоборот, что безусловно порождает множество рисков, связанных с зависимостью экономики нашей страны от экономической обстановки Китая, а также мешает развитию и отходу от «сырьевого» уклона экономики государства. Однако это не всё, усиление влияния КНР, как ключевого делового внешнеэкономического партнера, также порождает риски, связанные с потерей технологического «суверенитета». Так как в нынешних условиях, когда для нас заблокирована или частично заблокирована возможность приобретать и обслуживать оборудование, перенимать технологии и опыт, Китай становится основным поставщиком как технологического оборудования: от станков до телекоммуникационного оборудования и авто, так и технических стандартов. Это в свою очередь ограничивает возможность для реализации собственных инициатив, развития технологий и создает уязвимость для собственной технической инфраструктуры.

Подводя итоги, надо сказать, что сотрудничество с Китаем, хотя и является безусловно плодотворным, но нельзя забывать, что КНР – это самостоятельное, суверенное государство, имеющее свои интересы как во внешней, так и во внутренней экономике, которое решает собственные проблемы и стремится к увеличению собственных богатств, что далеко не всегда может совпадать с интересами России. Но, несмотря на это, потенциал для развития дружественных партнёрских и взаимовыгодных отношений между нашими странами остаётся высоким. Однако со стороны нашего государства требуется выявлять и своевременно реагировать на возникающие дисбалансы экономики и выстраивать равноправные отношения во внешнеэкономическом секторе. В таком формате внешнеэкономическое и стратегическое партнёрство России с Китаем будет полезным обеим странам и позволит выстроить долгосрочные отношения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- атвеева А.А. Стратегическое партнерство России и Китая в условиях санкционного давления (2014–2025) // Актуальные исследования. 2025. № 18-1 (253). – С. 94–98.
- етровский В.Е. О стратегии стрессоустойчивости российско-китайских отношений после пандемии / В сборнике: Доклады ИДВ РАН 2020-2021. Сборник докладов. Ред.-сост. Е.А. Лапшина. – Москва, 2022. – С. 10–14.
- тепанов Н.С., Соколовская Е.А. Экономическое взаимодействие России и Китая в условиях модернизации их национальных экономик // Федерализм. 2020. Т. 25. № 4 (100). – С. 157–172.
- омина М.Н. Российско-китайский диалог в контексте гуманитарного сотрудничества: возможности и риски // Периферия. Журнал исследования нестоличных пространств. 2025. № 1 (6). – С. 61–67.
- анк России. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023–2024 годов. – М.: Банк России, 2021. – 94 с.
- фициальный сайт Федеральной таможенной службы России. URL: <https://customs.gov.ru> (дата обращения: 15.05.2025).

УДК 368.1

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Магомадова М.М.,

*канд. экон. наук, доцент, заведующая кафедрой
экономической теории и предпринимательства*

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»,

Аннотация. Данная статья посвящена анализу внедрения и развития цифровых финансовых технологий и IT-решений в страховую отрасль нашей страны. В ходе исследования проведен анализ степени зрелости страховщиков, внедрения таких технологий, как роботизация, блокчейн, телематика и оптическое распознавание образов. Определен рейтинг цифровой зрелости страховщиков за 2022–2024 гг. На основе проведенного анализа сделан вывод, что инновационные подходы к формированию страховых продуктов как отдельных частей универсальных продуктов способны повысить привлекательность страхования.

Ключевые слова: страховой рынок, роботизация, цифровизация, андеррайтинг, риск, Insurtech.

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET AS A TOOL FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

Magomadova M.M.,

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Economic Theory and Entrepreneurship
Kadyrov Chechen State University*

Annotation. This article is devoted to the analysis of the introduction and development of digital financial technologies and IT solutions in the insurance industry of our country. During the study, an analysis of the degree of maturity of insurers was carried out; the introduction of technologies such as robotization, blockchain, telematics and optical pattern recognition. The rating of digital maturity of insurers for 2022–2024 was determined. Based on the analysis, it was concluded that innovative approaches to the formation of insurance products as separate parts of universal products can increase the attractiveness of insurance.

Keywords: insurance market, robotization, digitalization, underwriting, risk, Insurtech.

Страхование, как одна из важнейших характеристик, является основополагающим элементом экономической системы, а Россия в этой важнейшей отрасли уверенно занимает лидирующие позиции в мире. Каждое предприятие, занимающееся предоставлением страховых услуг, неустанно совершенствует и расширяет ассортимент предлагаемых продуктов и услуг, ориентируясь на удовлетворение потребностей клиентов, укрепляя их уверенность и гарантии на случай непредвиденных обстоятельств. Следовательно, страховой рынок является одним из сегментов финансового рынка, который развивается динамично. Развитие страхового рынка на уровне региона – это действенный механизм как экономического, так и социального развития.

Страховой рынок в основном является оплотом консерватизма, традиционно отдавая предпочтение проверенным временем процедурам и методикам, а не поискам и инновациям. Тем не менее, всепроникающее течение цифровизации, а также импульс, приданный пандемией COVID-19, подтолкнули этот сектор к переходу в онлайн. Эта радикальная трансформация предполагает, что страховая отрасль будет меняться и адаптироваться, наблюдая при этом ускоренное развитие Insurtech. Ведущие игроки на этом рынке постепенно внедряют множество IT-решений, основными мотивами, которых являются улучшение взаимодействия с потребителями и организация беспрепятственного и плавного путешествия клиента в цифровой сфере.

Если говорить о страховом бизнесе нашей страны, то объем страхового рынка в 2021 году составил внушительные 1,8 трлн рублей, а темпы роста – около 17–18%. Пандемия

COVID-19 послужила впечатляющим катализатором развития Insurtech, приведя различные страховые корпорации к осознанию того, что внедрение и использование цифровых и платформенных технологий является важнейшей необходимостью. До введения блокировок, вызванных пандемией, основным стимулом для привлечения потребителей к работе в Интернете было стремление расширить возможности покупок. Однако в период беспрецедентных ограничений офлайн-розницы, вызванных кризисом COVID-19, эта прежняя роскошь превратилась в абсолютное требование. Клиенты страховых компаний с энтузиазмом восприняли новые решения, которые постепенно стали влиять на их поведение [2, с. 243–244; 3, с. 55].

По мере приближения к 2021 году в многочисленных бизнес-процессах страховых компаний стала прослеживаться тенденция к более широкому внедрению трансформационных технологий.

Результаты опросов, проведенных в 2021 году, свидетельствуют о том, что заметный всплеск – с 8% в предыдущем году до более чем 30% – наблюдается среди респондентов, сообщивших о переходе всего цикла взаимодействия с клиентами в цифровую сферу. Эта эволюция не ограничивается только продажей полисов, но и в значительной степени затрагивает сложные аспекты процессов урегулирования убытков. Наиболее яркие примеры перехода к онлайн-продажам и урегулированию убытков наблюдаются в сфере страхования путешественников и личного имущества.

Интригующее изменение наблюдается в том, что касается предполагаемых проблем, с которыми столкнулись страховые компании в 2021 году. В качестве основного барьера, препятствующего развитию новых технологий, стали выступать нормативно-правовые рамки, в то время как ранее доминировавшее препятствие – нехватка квалифицированных кадров – стало терять свою значимость для руководителей.

Интересным моментом, отражающим картину 2021 года, является снижение неуверенности респондентов в потенциальных выгодах от внедрения новых технологий. Масштабы этой неуверенности снизились с впечатляющих 67% в предыдущем году до 31% в 2021 году.

Замысловатая структура управленческого контроля за внедрением технологий в страховых компаниях осталась относительно спокойной, сохранив свою конфигурацию на уровне 2020 года. В большинстве опрошенных организаций (44%) в состав разнообразных комитетов входят представители различных подразделений, которые совместно курируют интеграцию новых технологий. Значительно меньшая часть респондентов (скромные 13%) сообщила, что для руководства технологической трансформацией в компании есть руководитель с профильным названием, например, Chief Digital Officer или Chief Transformation Officer [1].

Отзывы респондентов 2021 года свидетельствуют о повсеместном оптимизме в отношении плодотворного внедрения инновационных технологий в различных областях, включая андеррайтинг, обработку претензий, бэк-офисные операции, а также выявление и предотвращение мошенничества [4, с. 11; 5, с. 58].

В отличие от предыдущего года, в 2021 году все большее число компаний отмечают ощутимые положительные результаты от внедрения новых технологий. Особенно заметна эта позитивная тенденция в сфере урегулирования убытков, где доля компаний, отмечающих положительный эффект, выросла с 40% в предыдущем году до внушительных 90%.

В 2022 году более половины участников опроса поддержали идею внедрения моделей машинного обучения (ML) для формирования страховых тарифов, что стало заслуженным триумфом благодаря успешным пилотным проектам, реализованным в прошлом году. Такой рост использования искусственного интеллекта в сфере тарифообразования оказывает существенное конкурентное давление на остальных игроков страхового рынка, заставляя их шагать в ногу с развитием страховых технологий, чтобы избежать опасности неблагоприятного отбора.

Аналитическое исследование, проведенное McKinsey&Company, утверждает, что международный страховой рынок может получить прибыль в размере 1100 млрд. долл. в год за счет объединения отрасли с передовыми технологиями. Интересно, что из этой внушительной цифры 888 млрд долл. приходится на взаимодействие технологий в повышении эффективности продаж и маркетинга.

Почти четверть опрошенных страховщиков решились на роботизацию процессов. В то же время промежуточная группа в 47% после тщательного изучения целесообразности в прошлом году выразила нежелание делать краткосрочные инвестиции в это направление.

Отголоски прошлого года доносятся и до 2025 года, показывая, что значительная часть страховых компаний выигрывает от полномасштабного использования технологий чат-ботов (29%) и облачных технологий (41%).

Кроме того, в 2024 году среди страховых компаний активно внедрены облачные технологии: 41% по сравнению с 17% в 2023 году. Поскольку эти технологии позволяют страховым компаниям, оснащенным существующими ИТ-инфраструктурами, выполнять операции с большей гибкостью, скоростью и эффективностью, они получают конкурентное преимущество, способствующее повышению прибыльности в условиях изменчивого рынка.

Сегодня уже более 50% страховых компаний присутствуют примерно на 15 маркетплейсах. С 2023 года в России урегулированием убытков занимаются роботы. Ежегодно страховые компании тратят 10-15% своих премий на цифровые технологии, что объясняется не только внедрением новых ИТ-решений, но и поддержанием уже реализованных. Однако продажи с помощью Интернета выросли примерно на 50%.

В ближайшем будущем большая часть страховщиков склонна воздержаться от инвестиций в такие технологии, как блокчейн, телематика и оптическое распознавание образов. Две последние из перечисленных технологий находятся в стадии эксперимента, когда их эффективность для бизнес-приложений только проверяется. По мнению страховщиков, основным мотивом, побуждающим их отложить эти инновации, является высокая стоимость внедрения, которая перекрывает прогнозируемые преимущества. Блокчейн, в последнее время несколько утративший свой блеск в сфере Insurtech, тем не менее обладает потенциалом для повышения прозрачности транзакций в страховом секторе и помогает игрокам отрасли пресекать попытки мошенничества.

В то же время опрос потребителей, проведенный Группой «АльфаСтрахование», показывает обнадеживающий сценарий: около 67% потенциальных потребителей страховых услуг выражают готовность к приобретению страховых полисов в режиме онлайн. Учитывая эти данные и сопоставляя их с результатами исследования KPMG, согласно которым продажи туристического страхования перешли в онлайн на 50%, а продажи автострахования и страхования личного имущества – менее чем на 30%, можно сделать вывод о значительном потенциале увеличения объемов продаж через Интернет. Такой сдвиг может соответственно снизить комиссионные вознаграждения агентств. Однако с этим цифровым скачком связано одно предостережение: общие расходы на привлечение клиентов не всегда могут быть снижены из-за компенсаций, вызванных ростом сопутствующих маркетинговых расходов, таких как расходы на рекламу, маркетинг и развитие в среде онлайн-сделок [5, с. 61–65].

Если в 2022 году в рейтинге цифровой зрелости страховщики заняли следующие позиции:

1-е место – «Ингосстрах» (295 баллов, из них 100 в категории онлайн-продаж).

2-е место – ВСК (270 баллов, из них 110 в категории онлайн-продаж).

3-е место – «АльфаСтрахование» (260 баллов, из них 90 в категории онлайн-продаж).

А в 2024 году:

1-е место – «АльфаСтрахование» (350 баллов, из них: представленность в Интернете – 120; в категории онлайн-продаж – 120; продвижение и коммуникации – 110);

2-е место – «Ингосстрах» (335 баллов, из них: представленность в интернете – 120; в категории онлайн-продаж – 110; продвижение и коммуникации – 105).

3-е место – ВСК (325 баллов, из них: представленность в интернете – 105; в категории онлайн-продаж – 115; продвижение и коммуникации – 105).

Кроме того, руководители страховых компаний называют ограничения нормативно-правовой базы в качестве препятствия. Они также связывают продажи через Интернет с перспективой негативного отбора страхователей. Решить эту проблему, на наш взгляд, может разработка усовершенствованных моделей андеррайтинга и оптимизированных моделей ценообразования, что в первую очередь поможет в вопросах добровольных видов страхования.

Интересно отметить, что значительная часть страховых компаний не ощущает острой необходимости перевода своих процессов в онлайн-режим и сопротивляется инвестициям в цифровые технологические инновации, в первую очередь из-за больших затрат на ИТ.

Формулируя целостную перспективу на основе полученных данных, можно отметить, что страховые компании с каждым годом все активнее внедряют финансовые технологии в свои бизнес-процессы. Описанные ранее технологические тенденции готовы изменить операционный ландшафт страхования, открывая широкие возможности и создавая угрозы для традиционных игроков отрасли. Учитывая эти изменения, страховщикам необходимо разработать амбициозную концепцию, направленную на совершенствование операционной деятельности с помощью технологий. Для того чтобы раскрыть весь потенциал этих технологических тенденций, страховым организациям необходимо укрепить свой технический потенциал, держать эти тенденции и их последствия в поле зрения бизнеса и включить их в ключевые стратегические дискуссии.

Как мы видим внедрение и развитие цифровых финансовых технологий в страховой отрасли является действенным инструментом для развития регионального страхового рынка, что послужит, в свою очередь, социально-экономическому развитию страны в целом. По нашему мнению, страховой рынок является обособленной структурой, которая обеспечивает и экономическое развитие страны, и социальную обеспеченность реализуя свои функции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Зайцева М.Р., Себельдин И.А. Риски внедрения insurtech на страховом рынке России: анализ и стратегии управления // Бизнес и общество. 2024. № 2 (42).
2. Магомадова М.М. Анализ развития страхового рынка России в условиях цифровизации // Экономика и бизнес: теория и практика. 2022. № 12-1 (94). – С. 242–245.
3. Свит Ю.П., Щербакова М.А. Страховая защита бизнеса в условиях цифровизации: баланс частных и публичных интересов // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2024. № 8 (120). – С. 53–59.
4. Турдумамбетов Б.К. Современные технологии – драйверы страхового рынка // Страхование дело. 2017. № 7 (292). – С. 10–13.
5. Цветкова Л.И. Анализ инновационных процессов на российском страховом рынке // Дайджест-финансы. 2023. Т. 28. № 1 (265). – С. 53–72.

УДК 658.7:339.5

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И КУРСА НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Мартынова М.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова»*

Шахбиева А.О.-Х.,

*студентка 2 курса специалитета «Экономическая безопасность»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова»
e-mail: shakhbieva_ameliya@mail.ru*

Шахбиев Д.О.-Х.,

*студент 1 курса магистратуры «Информатика и вычислительная техника»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова»
e-mail: shakhbiev.david@mail.ru*

Аннотация. Исследование посвящено комплексному анализу процессов трансформации логистических систем российских компаний в условиях действия санкционных ограничений и реализации политики импортозамещения. В работе рассматриваются непосредственные вызовы, с которыми столкнулся бизнес; систематизируются успешные практики адаптации, уже доказавшие свою эффективность в различных отраслях промышленности. Особое внимание уделяется взаимосвязи между внешними санкционными ограничениями и внутренней политикой импортозамещения, что позволяет выработать комплексные рекомендации для бизнеса. Практическая значимость работы подтверждается примерами успешной реализации предложенных мер в реальном секторе экономики.

Ключевые слова: логистика, цепочки поставок, санкции, импортозамещение, цифровизация.

STRATEGIC ADAPTATION OF LOGISTICS CHAINS OF RUSSIAN COMPANIES IN THE CONTEXT OF SANCTIONS RESTRICTIONS AND IMPORT SUBSTITUTION POLICY

Martynova M.A.,

*Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Management
Kadyrov Chechen State University*

Shakhbieva A.O.-Kh.,

*2nd year student of the specialty «Economic Security»
Kadyrov Chechen State University*

Shakhbiev D.O.-K.,

*1st year Master's degree student in Computer Science and Engineering,
Kadyrov Chechen State University*

Abstract. The study is devoted to a comprehensive analysis of the processes of transformation of logistics systems of Russian companies in the context of sanctions restrictions and the implementation of import substitution policy. The paper examines the immediate challenges faced by the business; it systematizes successful adaptation practices that have already proven their effectiveness in various industries. Special attention is paid to the relationship between external sanctions restrictions and domestic import substitution policy, which makes it possible to develop comprehensive recommendations for business. The practical significance of the work is confirmed by examples of successful implementation of the proposed measures in the real sector of the economy.

Keywords: logistics, supply chains, sanctions, import substitution, digitalization.

Современная геополитическая ситуация сформировала принципиально новые условия для функционирования российского бизнеса. Согласно материалам конференции «Логистика под санкциями», «более 85% российских компаний столкнулись с необходимостью полного пересмотра своих логистических моделей в 2022–2023 годах» [6]. Санкционные ограничения,

введенные в 2022–2024 годах, носят структурный характер и затрагивают все без исключения элементы логистических цепочек – от организации поставок сырья и материалов до конечного распределения готовой продукции. Параллельно реализуемая государственная политика импортозамещения создает дополнительные стимулы и одновременно требования к фундаментальной перестройке существующих бизнес-моделей. Импортозамещение – это замена на внутреннем рынке страны товаров и услуг зарубежного происхождения на аналогичные, но местного производства. Этот уникальный контекст требует от компаний разработки принципиально новых подходов к управлению цепями поставок, которые должны учитывать как текущие операционные ограничения, так и стратегические цели долгосрочного развития.

Цепочка поставок – это сложная логистическая система, состоящая из предприятий, которые перерабатывают сырье в готовую продукцию и распределяют ее среди конечных потребителей или конечных клиентов, в то время как управление цепочкой поставок занимается наиболее эффективным распределением товаров по каналам сбыта в рамках цепочки поставок. Представленное исследование заполняет важный пробел в научной литературе, предлагая комплексный анализ адаптационных стратегий российского бизнеса, основанный на изучении реальных кейсов и практик.

Предметом исследования выступают организационно-экономические отношения, возникающие в процессе адаптации логистических цепочек российских компаний в условиях санкционных ограничений и политики импортозамещения. Тема работы охватывает выявление эффективных стратегий и инструментов реструктуризации логистических операций в указанных условиях. Цель работы заключается в разработке комплексного подхода к оптимизации логистических цепочек, учитывающего как текущие ограничения, так и долгосрочные стратегические цели импортонезависимости.

Методологическую основу исследования составил системный подход, который позволил рассмотреть логистические цепочки как сложные динамические системы, где изменение одного элемента неизбежно влечет за собой трансформацию всей системы. Это особенно важно в условиях санкций, когда нарушения и ограничения происходят на разных уровнях одновременно и требуют комплексного ответа. Важным источником эмпирических данных стали материалы отраслевых конференций, которые предоставили доступ к актуальным практикам компаний, еще не нашедшим отражения в академической литературе.

Проведенный сравнительный анализ осуществлялся по нескольким направлениям, включая сравнение адаптационных стратегий компаний из разных отраслей промышленности, оценку эффективности различных адаптационных мер, а также временное сравнение изменений в логистических цепочках на разных этапах санкционного давления.

Ключевые вызовы для логистических цепочек. Санкционные ограничения породили комплекс взаимосвязанных вызовов для логистических систем российских компаний. Технологические ограничения, выразившиеся в запретах на поставки высокотехнологичного оборудования и критически важных комплектующих, особенно сильно ударили по таким секторам, как машиностроение, IT-сектор и фармацевтическая промышленность. Согласно данным, представленным на конференции «Логистика под санкциями», подавляющее большинство компаний в этих отраслях столкнулись с серьезными проблемами в обеспечении непрерывности производственных процессов [6].

Финансовые ограничения, связанные с блокировкой расчетов в традиционных валютах, потребовали от компаний разработки сложных схем расчетов с использованием альтернативных валют. Как отмечает Одинцова Е.В., «переход на расчеты в национальных валютах стал не только вынужденной мерой, но и стратегическим направлением развития международного экономического сотрудничества в новых условиях» [3]. Транспортные ограничения, вызванные закрытием воздушного пространства и ограничением доступа к морским портам, потребовали кардинальной перестройки всех международных логистических маршрутов, что в свою очередь привело к значительному увеличению времени доставки и росту транспортных расходов.

Стратегические направления адаптации. В ответ на эти вызовы российские компании разработали и реализовали комплекс мер стратегической адаптации. Одним из ключевых направлений стала фундаментальная перестройка стратегии снабжения. Стратегия снабжения (стратегическое планирование закупок) – это подход к оптимизации системы управления поставками, направленный на достижение целей компании. Перестройка данной системы включала в себя внедрение практик картирования цепочек поставок для выявления узких мест и уязвимостей. Крупные розничные сети и промышленные компании активно развивают системы дублирования критически важных поставщиков, создавая таким образом дополнительные базы безопасности.

Кардинальное изменение сложившихся логистических схем потребовало от российских компаний оперативного реформирования маршрутной сети. Вынужденный отказ от традиционных западных направлений стимулировал ускоренное развитие альтернативных транспортных коридоров, обладающих значительным потенциалом для долгосрочной устойчивости. Сформировалась трехуровневая система новых маршрутов, каждый из которых обладает уникальными характеристиками и решает определенные задачи адаптации логистических цепочек. Существенной трансформации подверглись логистические маршруты, где сформировались новые устойчивые коридоры, включая восточное направление через Китай и Казахстан, южное направление через Турцию и Азербайджан, а также активизацию использования Северного морского пути. Наблюдается значительный рост грузооборота через казахстанско-российскую границу, что свидетельствует о переориентации логистических потоков в новых экономических условиях.

Цифровизация процессов управления цепочками поставок стала еще одним важным направлением адаптации. Компании активно внедряют системы мониторинга в реальном времени, развивают концепцию цифровых транспортных коридоров для упрощения таможенных процедур, экспериментируют с использованием блокчейн-платформ для повышения прозрачности и отслеживаемости цепочек поставок. Эти меры позволяют не только повысить эффективность операционной деятельности, но и создать основу для будущего развития в условиях неопределенности.

В контексте адаптационных стратегий важно разграничить краткосрочные и долгосрочные подходы. Параллельный импорт – ввоз в страну товаров без согласия правообладателя товарного знака, то есть «параллельно» официальному импорту таких товаров через дилеров, уполномоченных правообладателем. Параллельный импорт стал временным решением для поддержания поставок товаров, производство которых еще не налажено в России. Однако эта мера имеет существенные недостатки, включая значительное увеличение стоимости, риски нарушения прав интеллектуальной собственности, а также зависимость от политической конъюнктуры. Как отмечает Сидоров К.Л., «параллельный импорт стал необходимой мерой для поддержания непрерывности бизнес-процессов, но не может рассматриваться как постоянное решение» [4].

Импортозамещение, в свою очередь, требует значительных инвестиций и времени, но обеспечивает стратегическую независимость в долгосрочной перспективе. Уже сейчас можно наблюдать успешные кейсы в таких областях, как производство логистического оборудования, упаковочных материалов, отдельных категорий электронных компонентов. Реализация проектов импортозамещения занимает значительное время, но позволяет достичь существенного уровня локализации для многих категорий продукции.

Результаты проведенного исследования могут найти практическое применение в различных сферах экономической деятельности. Для промышленных предприятий разработанные методики оценки устойчивости цепочек поставок и модели выбора между различными адаптационными стратегиями позволяют принимать более обоснованные управленческие решения. Ожидаемый экономический эффект от внедрения предложенных подходов включает существенное снижение логистических издержек и уменьшение времени простоя производственных мощностей. Для государственных органов выводы исследования могут быть полезны при формировании приоритетных направлений развития транспортной

инфраструктуры, разработке мер поддержки импортозамещения в логистической отрасли, совершенствовании таможенного администрирования. Например, Федеральный закон «О промышленной политике» создает правовые основы для такой поддержки, но требует дальнейшего развития в части регулирования логистической деятельности. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между субъектами, осуществляющими деятельность в сфере промышленности, организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки указанной деятельности, органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления при формировании и реализации промышленной политики в Российской Федерации [1]. В сфере образования материалы исследования могут быть использованы для обновления учебных программ по управлению цепями поставок, разработки современных учебных кейсов на основе успешных практик адаптации российских компаний, создания новых методик оценки рисков в логистике. Это будет способствовать подготовке специалистов, обладающих актуальными знаниями и компетенциями, востребованными в современных экономических условиях.

Проведенное исследование позволяет сделать ряд важных выводов, имеющих как теоретическое, так и практическое значение. Адаптация логистических систем российских компаний должна рассматриваться как непрерывный процесс, учитывающий долгосрочный характер санкционных ограничений. По оценкам экспертов, «полноценная адаптация логистических цепочек к новым условиям займет от 3 до 5 лет и потребует значительных инвестиций в инфраструктуру» [6]. Наиболее успешными оказываются компании, которые внедрили систему регулярного мониторинга и аудита своих цепочек поставок, позволяющую своевременно выявлять новые риски и возможности.

Комплексность подхода к адаптации является необходимым условием достижения устойчивых результатов. Эффективная адаптация требует одновременного решения как операционных задач, связанных с поиском новых маршрутов и поставщиков, так и стратегических вопросов развития собственных компетенций и инфраструктуры. Опыт показывает, что компании, сосредоточившиеся исключительно на одном направлении адаптации, сталкиваются с серьезными проблемами в среднесрочной перспективе.

Значение государственной поддержки в процессах адаптации невозможно переоценить. Согласно исследованию Якжик М.В. и Капустиной Н.Н., «синхронизация действий бизнеса и государства позволяет сократить сроки адаптации на 30–40% и значительно снизить сопутствующие издержки» [5]. Успешность адаптационных процессов во многом зависит от согласованности действий бизнеса и государства, особенно в таких областях, как развитие транспортной инфраструктуры, упрощение таможенных процедур, создание благоприятных условий для реализации проектов импортозамещения.

Перспективные направления развития логистических систем в России связаны с дальнейшим развитием мультимодальных перевозок, углублением цифровизации логистических процессов, укреплением кооперации со странами ЕАЭС и азиатского региона. Особую актуальность приобретает формирование отечественных решений в области управления цепями поставок, способных обеспечить технологический суверенитет в условиях внешних ограничений. Одновременно требуется модернизация критической транспортной инфраструктуры, особенно в ключевых узлах международных коридоров, для повышения их пропускной способности. Эти направления требуют согласованных усилий как со стороны бизнеса, так и со стороны государственных институтов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31.12.2014 № 488-ФЗ (ред. от 27.12.2024)
2. Иванов А.В. Управление цепями поставок в условиях нестабильности. – М.: ИНФРА-М, 2024.
3. Одинцова Е.В. Влияние антироссийских санкций на логистику и внешнеэкономическую деятельность // Российский внешнеэкономический вестник. 2024. № 2.
4. Сидоров К.Л. Импортозамещение в промышленности: проблемы и решения // Экономист. 2024. № 2.

5. Яжик М.В., Капустина Н.Н. Теоретические и практические аспекты импортозамещения в сфере логистики // I Международный логистический форум: материалы форума. – Минск, 25 апр. 2024 г.
6. Материалы Второй конференции «Логистика под санкциями: как найти новые каналы коммуникации и транспортировки товаров». 30 мая 2023 г. – Москва. Группа «Просперити Медиа», CFO-Russia.ru.
7. Материалы Третьей конференции «Логистика: как найти и запустить новые каналы коммуникации и транспортировки товаров». 11 апреля 2024 г. – Москва. Группа «Просперити Медиа», CFO-Russia.ru.

УДК 316.4

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (ИИ) НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И БУДУЩЕЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ

Мещанинова Е.Ю.,

*канд. социол. наук, старший преподаватель
кафедры социологии коммуникативных систем
МГУ имени М.В. Ломоносова
e-mail: e.meshchaninova@yandex.ru*

Аннотация. В статье анализируется влияние развития интеллектуальных систем на когнитивное снижение способностей людей. Цель – выявить основные проблемы, которые порождены широким внедрением ИИ-технологий в повседневной и профессиональной сферах деятельности. Прежде всего, это проблемы, связанные с ослаблением когнитивных способностей людей (ухудшение памяти, концентрации внимания, критического мышления и пр.). Это ставит перед государством задачи адаптации и модернизации управления в сфере образования. Метод: анализ научной литературы и качественный анализ вторичных данных.

Ключевые слова: когнитивные способности, искусственный интеллект (ИИ), нейросети, образование, уровень интеллектуального развития.

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) TECHNOLOGY ON EDUCATION AND FUTURE INTELLECTUAL DEVELOPMENT: KEY CHALLENGES

Meshchaninova E.Yu.,

*Ph.D., Senior Lecturer Department of Sociology of Communication Systems
Moscow State University*

Abstract. The article analyzes the impact of the development of intelligent systems on the cognitive decline of people's abilities. The goal is to identify the main problems caused by the widespread use of AI technologies in everyday and professional activities. These problems primarily relate to the weakening of people's cognitive abilities (memory, concentration, critical thinking, etc.). This poses challenges for the government in terms of adapting and modernizing education management. The method used is a review of scientific literature and a qualitative analysis of secondary data.

Keywords: cognitive abilities, artificial intelligence (AI), neural networks, education, level of intellectual development.

В настоящее время интеллектуальные системы (например, искусственный интеллект, ИИ) активно используются в различных сферах человеческого общежития (транспорт, банковское дело, маркетинг, образование и пр.).

В ближайшее время государство столкнется с новыми вызовами в сфере управления образованием, связанными с широким внедрением интеллектуальных систем в повседневную жизнь людей и различные сферы профессиональной деятельности.

В нашу задачу не входит рассмотрение всех негативных аспектов или опасностей данного процесса, хотя некоторые тревожные тенденции заслуживают отдельного внимания. Среди них изменение требований к рынку труда и образованию, вопросы заработка и коммерческой выгоды, воздействие на вкусы и потребительские потребности аудитории (уже сейчас автоматические алгоритмы осуществляют подбор для интернет-пользователей фильмов, музыки, видеоигр, статей, книг, товаров, услуг и иных специальных предложений от магазинов и сервисов), а также влияние на ценности и убеждения пользователей, продвижение определенных политических нарративов и т. п. [1].

В данной статье мы остановимся только на ключевых проблемных точках и, прежде всего, на интеллектуальном ослаблении и ограничениях в использовании интеллекта не искусственного, а естественного.

Александр Маркис исследовал специфику потребления информации (привычки в потреблении контента) в современном западном обществе. Он сделал вывод, что потребление информации ничем не отличается от потребления еды. Он проанализировал корпус базовой

западноевропейской литературы (65 бестселлеров) за период с 1710 по 2010 гг., в совокупности с данными других исследований, и пришел к выводу, что развитие медиатехнологий упростило процесс поиска и обработки, превратив потребление последней в нечто вроде поедания фастфуда (дешевой, доступной, но не самой полезной еды). Сама литература стала более упрощенной (в т. ч. и с точки зрения содержательной сложности и когнитивного восприятия): сократилось среднее количество слов в предложении; уменьшилось количество самих предложений в абзаце (особенно резко число слов в предложении снизилось после широкого внедрения телевидения, с 1950-х гг.); снизился уровень сложности книг-бестселлеров (так, литературный текст, понимание которого требуется от современного американского выпускника школы, намного проще, чем текст, понимание которого требовалось от восьмиклассника в довоенное время); сократилось разнообразие аккордов в музыкальных произведениях (музыка стала громче, проще и однообразнее, т.е. менее содержательной). Среди других тревожных тенденций, указанных А. Маркисом, можно отметить уменьшение процента людей, читающих книги вне рабочих обязанностей (среднестатистический американец сегодня читает меньше, чем когда-либо). Данные других исследований, привлеченных исследователем, указывают на ухудшение вербальных способностей американцев и их навыков чтения, а также проблемы с концентрацией внимания. Есть основание считать, что подобные тенденции не являются сугубо американскими, а справедливы для российского общества. Другими словами, общее снижение сложности литературных текстов ведет к когнитивному снижению. Указанные процессы имеют, по мнению А. Маркиса, несколько причин: а) замена печатных СМИ экранными; б) изменения в образовательной практике и в) развитие СМИ как бизнеса [3]. Упрощение сознания проявляется также в том, что довольно много человеческих интеллектуальных функций были переданы технологическим средствам (автоматизированным системам и программному обеспечению): запоминание/память (заметки, справочники и пр.), ориентация в пространстве (навигация), счет/вычисление (калькулятор).

Массовое использование ИИ в различных сферах повседневной и профессиональной деятельности – один из факторов дальнейшего снижения когнитивных способностей (памяти, концентрации внимания, интерпретации текстов, агрегирования информации, критического мышления, семантической обработки, ориентации на местности и пр.) у современного человека. Как указывают некоторые зарубежные авторы, все больше «люди утрачивают способность к самостоятельному поиску и анализу информации, что негативно сказывается на их когнитивных способностях» [2]. Иностранные исследователи отмечают, что чрезмерная зависимость от инструментов искусственного интеллекта может привести к когнитивной разгрузке: «Когнитивная разгрузка происходит, когда люди переключаются на когнитивные задачи на внешние средства, что снижает их вовлеченность в глубокое рефлексивное мышление. Это явление особенно тревожно в контексте критического мышления, которое требует активного когнитивного участия для эффективного анализа и оценки информации» [2].

Трансформация невежества. Люди будут изучать историю с помощью ИИ, который в свою очередь будет генерировать информацию на базе целенаправленных ложных вбросов (публикация нескольких сотен ложных документов достаточно для «обмана» нейросетей) – смешных и глупых.

Кроме того, ИИ-сервисы подорвут навык перевода текстов с иностранных языков, ибо с помощью подобных технологий можно автоматически цензурировать в интернете текстовый материал в онлайн-переводчиках, подменяя смысл высказываний. Люди будут иметь дело с неточными, искаженными содержаниями сообщений.

ИИ-деградация. В прошлом информационные потоки были линейно-иерархичными, однако с возникновением и развитием ИИ-технологий информационными источниками становятся сами продукты переработки. Нейронные сети и дальше будут обучаться на продуктах и алгоритмах, которые они сами производят, т. е. на упрощениях, ложных данных

и пр. Когда информация смешивается со своими собственными производными, возникает «схлопывание», «вырождение». Изменилась структура внимания (способность сосредотачиваться) и запоминания, снижается объём фактической информации и точных сведений, которые хранятся в собственной памяти среднестатистического жителя развитых стран.

Эпоха дефицита памяти. Ослабление навыков запоминания связано с постоянной опорой индивидов на внешние источники информации: люди хуже запоминают сведения, когда уверены, что её в любой момент и легко можно найти в интернете [2].

Эпоха дефицита внимания. Дефицит внимания (снижение способности к продолжительной концентрации внимания) порождает потребность в более коротком и динамичном контенте («клипчное мышление»), что, в свою очередь, ведет к еще большему дефициту внимания, его фрагментарности и рассеянности. В условиях работы, когда необходимо сконцентрироваться и погрузиться на некоторое время в задачу, данная тенденция становится более серьезным вызовом.

Мир одноразового восприятия и одноразового суждения. Прежде всего речь идет о сужении кругозора, критического и творческого мышления. Чем больше индивиды полагаются на ответы ИИ при решении интеллектуальных задач, тем менее они задействуют критическое мышление при оценке результатов. Продукты ИИ-генерации (идеи и контент) довольно однообразны, т. е. люди массово полагаются на ограниченный набор унифицированных творческих вариантов, которые предлагают нейронные алгоритмы (зависимость от шаблонов). Данный факт может стать причиной снижения творческого потенциала людей и доминирования поверхностного стиля мышления. Однако для решения сложных нестандартных задач требуется гибкость ума, логическое мышление, не поверхностный взгляд на проблему [4].

Мгновенно получать ответы от ИИ – это крайне удобно, но не всегда продуктивно. В-первых, мгновенные ответы не всегда правильные ответы (принцип работы ИИ-инструментов прост: в алгоритм загружается большой объем информации (текстовой, графической, аудиальной и пр.), затем ИИ «запоминает» наиболее частые (в достаточном количестве) последовательности знаков, однако причинно-следственные связи ИИ не проводит). Но что важнее, массовое производство простых ответов на сложные вопросы – фактор риска в условиях уже фиксирующегося снижения интеллектуального уровня общества.

Проблемы взаимодействия интеллектуальных систем и человека затронули и *сферу образования*. Студенты все чаще полагаются на решения, предоставленные искусственным интеллектом: в последнее время на откуп ИИ они отдали поиск, обработку, агрегирование и структурирование информации. Учащиеся утрачивают способность к самостоятельному анализу проблемы и самостоятельному принятию решений, у них снижается критическое мышление и уровень самостоятельной когнитивной работы в целом. То есть главная проблема не в том, что студенты используют искусственный интеллект для написания рефератов, эссе, курсовых и дипломных работ, а в том, что они при этом не используют свой естественный интеллект (например, для проверки источников, фактологической информации, данных и пр.). Отсюда и снижение уровня анализа и контроля. Безусловно, происходит высвобождение времени, вот только молодежь оно будет использовано в своей массе не для интеллектуального личностного развития, а для развлекательного отдыха (просмотров видео, создания фото- и видеоконтента в соцсетях и др.).

В будущем изменится подход к оценке академических работ, поскольку ИИ делает существующие критерии оценки малоэффективными: студенты умеют делать качественные запросы к нейросетям для генерирования работ разной сложности. Необходимо создать образовательные и административные механизмы, которые будут стимулировать учащегося к приложению усилий и напряжению умственных способностей.

Большинство генеративных интеллектуальных систем не требует специальных навыков для использования. ИИ-технологии в контексте повседневной жизни станут столь же привычными, как и использование мобильной связи или навигаторов. Однако ценой за

использование данных технологий, за упрощение работы и высвобождение времени в повседневной жизни и профессиональной деятельности станет очередной виток ослабления умственных способностей человека, в первую очередь лингвистической и логико-математической составляющих интеллекта (ослабление возможностей человеческого интеллекта в своей массе). Как было показано, этот процесс не является новым, а продолжение существующей цивилизационной тенденции. Другими словами, полной замены или вытеснения человека из всех производственных и управленческих процессов, включая принятие решений, не произойдет. Однако на фоне общего когнитивного снижения обострится *интеллектуальная конкуренция*, в том числе и в сфере образования.

Встает вопрос, кто выиграет интеллектуальную конкуренцию. Личные преимущества и превосходство получают те, кто в своей повседневной и профессиональной деятельности не полагается всецело на ИИ-технологии, особенно в тех сферах, которые более подвержены деструктивным опасностям и имеют опыт «подрыва» деятельности, например, в журналистике. Конкуренцию выиграют те, кто в большей степени будет надеяться на собственные способности, знания и интеллектуальные навыки (включая память, внимательность, дисциплинированность, навык сбора и проверки информации). Условно, превосходство получит не тот, кто прошел курс истории России, созданный нейросетью, а тот, кто нашел в себе силы изучать В.Н. Татищева, Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, Н.И. Костомарова, Л.Н. Гумилева и др. Преимущества получают и те, кто разбирается в генеративных интеллектуальных системах и может осуществлять проверку корректности работы системы.

Дело в том, что ИИ не способен к субъективному восприятию или осознанию.

Вышеуказанные моменты входят в исследовательское поле *когнитивной социологии*, которая стремится охватить не столько технологический аспект темы ИИ, сколько гуманистический.

Объем сгенерированных или обработанных нейросетями текстов (контента) будет расти. Для успешного решения проблем и получения преимущества государству и его структурам необходимо, с одной стороны, овладеть и развивать владение ИИ-инструментами, а с другой стороны, совершенствовать механизмы для удержания когнитивного уровня населения на высоком уровне.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015.
2. Gerlich, M. AI Tools in Society: Impacts on Cognitive Offloading and the Future of Critical Thinking. *Societies*, 2025, №15(1), 6. [Электронный ресурс] URL: <https://www.mdpi.com/2075-4698/15/1/6#:~:text=search%20engines%2C%20and%20recommendation%20systems,fingertips%20reduces%20the%20need%20for> (дата обращения: 20.10.2025).
3. Macris A. Fast Food for the Mind. The Dumbing Down of our Content Diet // *Contemplations on the Tree of Woe*, 08.08.2021. [Электронный ресурс] URL: <https://treeofwoe.substack.com/p/fast-food-for-the-mind> (дата обращения: 29.10.2025).
4. The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects From a Survey of Knowledge Workers // CHI '25, April 26–May 01, 2025, Yokohama, Japan. URL: https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2025/01/lee_2025_ai_critical_thinking_survey.pdf

УДК 331.526

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗА 2018–2024 ГОДЫ

Мусханова Х.Ж.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы, кредит и антимонопольное регулирование»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

Токшаидова Р.И.,

*студентка бакалавриата направления «Финансы и кредит»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» им. А.А. Кадырова»*

Аннотация. Занятость и безработица в Чеченской Республике представляют собой сложную многогранную проблему, требующую комплексного анализа для выявления важных показателей социально-экономического развития региона, отражающих состояние рынка труда и занятости. В статье проведен анализ современного состояния рынка труда и занятости за 2018–2024 годы. Рассмотрены факторы, влияющие на формирование регионального рынка труда, а также основные проблемы, препятствующие его эффективному развитию. С использованием метода статистического анализа выявлены основные тенденции и проблемы в сфере занятости и безработицы.

Ключевые слова: занятость, безработица, рынок труда.

ANALYSIS OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN THE CHECHEN REPUBLIC FOR 2018–2024

Muskhanova Kh.D.,

*Candidate of Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Credit
Kadyrov Chechen State University*

Tokshaidova R.I.,

*Bachelor's Degree Student in Finance and Credit
Kadyrov Chechen State University*

Abstract. Employment and unemployment in the Chechen Republic are a complex and multifaceted problem that requires a comprehensive analysis to identify important indicators of the region's socio-economic development that reflect the state of the labor market and employment. The article analyzes the current state of the labor market and employment in the period from 2018 to 2024. It examines the factors that influence the formation of the regional labor market and the main challenges that hinder its effective development. Using statistical analysis, the article identifies key trends and issues in the areas of employment and unemployment.

Keywords: employment in the labor market, unemployment in the labor market, and the labor market.

В современных условиях влияния внешних и внутренних социально-экономических факторов проблемы занятости и безработицы на российском рынке труда являются достаточно актуальными. Целью исследования является анализ динамики занятости и безработицы в Чеченской Республике в период с 2018 по 2024 год (таблица 1). Рассматриваемые показатели и их структура зависят от ряда факторов: влияние макроэкономических шоков, таких как пандемия COVID-19 и Специальная военная операция в Украине. Стоит отметить, что эффективность инструментов государственного регулирования, применяемых для стабилизации экономики и улучшения уровня жизни населения, также является важным фактором в регионе.

Таблица 1.

Динамика уровня безработицы в Чеченской Республике за 2018–2023 годы [2]

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Численность безработных, человек	86305	85884	120772	94930	72093	70021
из их числа:						
В возрасте 15–19 лет	6,8	19,4	13,2	3,3	5,7	5,7
20–29	57,9	33,6	31,2	36,5	29,4	30,2
30–39	17,9	11,4	23,2	29,0	33,2	27,0
40–49	13,5	17,5	18,2	15,3	15,2	19,9
50–59	2,1	11,2	11,6	13,7	13,2	13,6
60–69	1,6	5,0	2,5	1,6	3,3	3,6
70 лет и старше	0,1	1,9	0,1	0,6	0	0
мужчины, %	37,4	43,0	51,8	48,8	47,4	54,0
женщины, %	62,6	57,0	48,2	51,2	52,6	46,0
общий уровень безработицы, %	13,7	13,5	18,5	14,5	11,0	10,7

В 2018 году регион (таблица 1) столкнулся с проблемой высокой молодежной безработицы, что говорит о трудностях трудоустройства выпускников, а также о значительной доле незанятых женщин, что отражает специфику регионального рынка труда и его социально-экономические особенности.

Увеличение безработицы среди молодежи 15–19 лет может быть связано с сезонными факторами или изменениями в образовательной политике. Снижение общего уровня безработицы свидетельствует о некотором улучшении на рынке труда.

Рисунок 1. Динамика численности безработных в возрасте от 15 до 70 лет и старше (2018–2023 гг.) [2]

Согласно данным рисунка 1, наиболее уязвимой категорией являются люди от 20 до 29 лет. Безработица среди молодежи является серьезной проблемой для Чеченской Республики. Высокий уровень рождаемости и молодой возраст населения создают дополнительное давление на рынок труда. Следовательно, необходимо создавать новые рабочие места и обеспечивать молодежь образованием и профессиональными навыками.

Пандемия COVID-19 оказала существенное воздействие на рынок труда Чеченской Республики. Временный локдаун отразился на деятельности многих предприятий, особенно в

сфере услуг и торговли, что, соответственно, привело к росту безработицы в 2020 году. В этот период численность безработных граждан составила 120,8 тысяч человек, что, согласно статистическим данным, на 45 тысяч человек больше уровня 2019 года.

В 2021 году прослеживается постепенное восстановление экономики региона. При этом, несмотря на снижение общего уровня безработицы, наблюдается ее увеличение среди возрастной группы 30–39 лет. Это требует дополнительного исследования сопутствующих факторов и анализа, что, вероятно, связано с изменениями в структуре рынка труда и занятости. Численность безработных в 2021 году составила 94,9 тыс. человек. Уровень общей безработицы составил 14,5%.

Основные сектора, способствовавшие восстановлению, включали строительство, сельское хозяйство и розничную торговлю.

Рисунок 2. Динамика численности безработных и занятых в экономике ЧР (2018–2024 гг.) [2]

Продолжающееся снижение уровня безработицы указывает на положительные тенденции на рынке труда. При этом доля безработных в возрасте 30–39 лет указывает на потребность в программах переквалификации. Несмотря на экономическое восстановление, наблюдавшееся в 2022 году за счет привлечения инвестиций и инфраструктурных проектов, начатая Специальная военная операция (СВО) также оказала существенное влияние на экономику России и, как следствие, на рынок труда Чеченской Республики. СВО привела к экономическим колебаниям из-за санкционного давления, что негативно отразилось на занятости в экспортно-ориентированных отраслях, но одновременно способствовало созданию новых рабочих мест в оборонной промышленности и строительстве.

Численность безработных в среднем за 2022 год составила 72,0 тыс. человек, что на 22,9 тыс. чел. меньше уровня предыдущего периода. Уровень общей безработицы составил 11,0%. Численность безработных (имеющих статус безработного), зарегистрированных в службе занятости населения республики, на конец декабря 2022 года составила 51,9 тыс. чел., что соответствует 100,0% к прошлому году.

Численность безработных в среднем за 2023 год составила 70,0 тыс. человек, что на 2,0 тыс. чел. меньше аналогичного периода предыдущего года. Уровень общей безработицы составил 10,7%.

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения республики, на конец декабря 2023 года составила 51,83 тыс. чел. (что составляет 99,9% к уровню декабря 2022 года). Уровень регистрируемой безработицы на конец декабря 2023 года составляет 9,5%.

В 2024 году численность зарегистрированных безработных составила 42,5 тыс. человек, уровень безработицы – 6,5 %. В общей динамике наблюдается снижение доли безработных. Согласно данным органов государственной статистики, на региональном рынке

труда и занятости больше всего вакантных позиций открыто в сфере здравоохранения и образования. Реализуемые мероприятия и государственная поддержка по содействию занятости населения позволили трудоустроить свыше 23 000 человек.

Стоит отметить, что уровень занятости в Чеченской Республике может быть ниже, чем в среднем по России, что обусловлено влиянием множества факторов, таких как высокая доля сельского населения, ограниченное количество рабочих мест, низкая квалификация рабочей силы и т. д. В общей структуре занятости ЧР преобладают сферы государственного управления, образования, здравоохранения и сельского хозяйства. Доля промышленности и сферы услуг относительно невелика. Также высокая доля неформальной занятости является серьезной проблемой для рынка труда.

Отметим, что развитие самозанятости сегодня является важным направлением повышения занятости в республике. Государство оказывает активную поддержку самозанятым гражданам, предоставляя им льготы и консультации. Также отметим, что молодежная безработица является острой проблемой для республики, так как молодые люди часто испытывают трудности с поиском работы из-за отсутствия опыта и недостаточной квалификации.

Место региона в рейтинге по безработице (рисунок 3) не всегда является единственным показателем благополучия. Необходимо учитывать и другие факторы, такие как заработная плата, качество рабочих мест, уровень неформальной занятости. Отметим, что Чеченская Республика, как и многие другие регионы СКФО, характеризуется относительно высоким уровнем неформальной занятости. Это связано с историческими особенностями развития региона, структурой экономики, значительным преобладанием сельского хозяйства и т.д. При этом в республике активно предпринимаются меры по снижению уровня неформальной занятости.

Рисунок 3. Рейтинг регионов России с максимальной численностью безработных

Совершенствование функционирования рынка труда является ключевым аспектом социально-экономического развития любого региона. В контексте Чеченской Республики эта задача имеет особую актуальность ввиду её уникальной социально-экономической структуры и исторического развития. Можно выделить основные направления улучшения функционирования рынка труда в Чеченской Республике, включающие меры по повышению занятости, улучшению профессиональной подготовки, поддержке предпринимательства и развитию социальной инфраструктуры.

Таким образом, несмотря на существующие проблемы, у республики есть перспективы дальнейшего развития рынка труда и занятости. Среди таких перспектив можно выделить:

1. Развитие туризма. Развитие данной отрасли является перспективным для региона, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и повышению доходов населения.

2. Развитие промышленности. Развитие промышленности, особенно в сфере сельского хозяйства и производства строительных материалов, также может способствовать созданию рабочих мест.

3. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства. Поддержка МСП является важным направлением стимулирования экономики региона, экономического роста и появления новых вакансий.

4. Инвестиции в человеческий капитал. Инвестиции в образование, науку, здравоохранение и социальную сферу являются необходимым условием для развития экономики и повышения уровня жизни населения.

Занятость и безработица в Чеченской Республике представляют собой сложное социально-экономическое явление, требующее комплексного подхода, координации усилий со стороны государства, бизнеса и общества. Следовательно, реализация выше перечисленных мер позволит повысить уровень занятости, снизить безработицу и улучшить благосостояние населения Чеченской Республики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Говорова Н. Безработица в ЕС: региональный аспект // Научно-аналитический вестник Института Европы РАН. 2018. № 3.
2. Мусханова, Х.Ж. Уровень безработицы в Российской Федерации: текущее состояние, взаимосвязь с валовым внутренним продуктом / Х.Ж. Мусханова, Л.З. Байгузина, Ф.К. Хутугова // Экономика и управление: проблемы, решения. 2024. Т. 6, № 12(153). – С. 110–117. DOI 10.36871/ek.up.p.r.2024.12.06.014. EDN JOXPJQ.
3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики России по Чеченской Республике [Электронный ресурс]. URL: <https://95.rosstat.gov.ru/>
4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики России [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/>
5. Статья «Безработица: виды, формы и причины» [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bezrobotitsa-vidy-formy-i-prichiny/viewer>

УДК 332

СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Мухаметова А.Д.,

старший преподаватель кафедры экономической теории и регионального развития
ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»
e-mail: aigulmd@yandex.ru

Аннотация. В данной статье проведен анализ структуры видов экономической деятельности в суммарном ВРП Российской Федерации за 2016 и 2023 гг. В результате анализа были выявлены структурные сдвиги в экономике РФ и регионов. На основе расчетов индекса Херфиндаля-Хиршмана дана оценка уровня диверсификации структуры экономики российских регионов.

Ключевые слова: региональное экономическое развитие, экономика региона, структурные сдвиги, виды экономической деятельности, отраслевая структура.

STRUCTURAL SHIFTS IN REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN AN UNCERTAIN ENVIRONMENT

Mukhametova A.D.,

Senior Lecturer at the Department of Economic Theory And Regional Development,
Ufa University of Science and Technology

Abstract. This article analyzes the structure of economic activities in the total GRP of the Russian Federation for 2016 and 2023. The analysis reveals structural shifts in the economy of the Russian Federation and its regions. Based on the calculations of the Herfindahl-Hirschman index, the article assesses the level of diversification of the economic structure of Russian regions.

Keywords: regional economic development, regional economy, structural shifts, economic activities, sectoral structure.

Одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на региональное экономическое развитие, являются структурные сдвиги. Структурными сдвигами в региональном экономическом развитии являются существенные изменения в структурах (отраслевых, территориальных и др.) экономик региона, которые оказывают влияние на воспроизводственные процессы. Поэтому в условиях высокой неопределенности особую актуальность приобретает исследование структурных сдвигов в региональном экономическом развитии.

Анализ отраслевой структуры суммарного ВРП РФ показывает, что в 2016 г. наибольшую долю занимали такие виды экономической деятельности, как «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (15,9%), «обрабатывающие производства» (%), «добыча полезных ископаемых» (10,2%), «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (10,8%), «транспортировка и хранение» (7,5%) и др.

Вместе с тем наблюдаются существенные изменения в структуре видов экономической деятельности суммарного ВРП РФ в 2023 г.: выросли доли «добычи полезных ископаемых» (до 14%), «деятельности в области информации и связи» (с 2,8% до 3,8%), «образования» (с 2,8% до 3,2%), и снизились доли «сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства» (с 4,6% до 3,7%), «обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха» (с 3,3% до 2,3%), «торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов» (с 15,9% до 14,2%), «строительства» (с 6,2% до 5,7%), «деятельности в области здравоохранения и социальных услуг» (с 3,7% до 2,9%) (рисунок 1). По остальным видам экономической деятельности существенных изменений не зафиксировано. Несмотря на сокращение доли «сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства» в 2023 г., анализ видов экономической деятельности в структуре суммарного ВРП РФ показывает, что доля сферы услуг все еще недостаточно высока (46,7% в

2016 г. и 46% в 2023 г.). Такое положение дел свидетельствует о том, что в российских регионах третичный сектор (сфера услуг) пока недостаточно развит.

Рисунок 1. Структура видов экономической деятельности в суммарном ВРП РФ в 2023 г., %

Примечание. 1 – «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»; 2 – «добыча полезных ископаемых»; 3 – «обрабатывающие производства»; 4 – «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»; 5 – «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»; 6 – «строительство»; 7 – «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»; 8 – «транспортировка и хранение»; 9 – «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»; 10 – «деятельность в области информации и связи»; 11 – «деятельность финансовая и страховая»; 12 – «деятельность по операциям с недвижимым имуществом»; 13 – «деятельность профессиональная, научная и техническая»; 14 – «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги»; 15 – «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение»; 16 – «образование»; 17 – «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»; 18 – «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»; 19 – «предоставление прочих видов услуг».

Источник: разработано автором на основе данных [4].

В структуре малого предпринимательства РФ также наблюдаются существенные изменения. Так, в 2023 г. число малых фирм в РФ сократилось более чем на 10% по сравнению с 2016 г., также снизилась средняя численность работников малых предприятий на 2,4% за исследуемый период. Однако за тот же период наблюдается рост численности действующих индивидуальных предпринимателей (ИП) (на 25,7% в 2023 г. по сравнению с 2016 г.) и численности занятых в бизнесе ИП (на 25,8%). Отсюда можно заключить, что, скорее всего, большинство малых предприятий стали ИП.

Причинами таких структурных изменений в видах экономической деятельности РФ могут быть влияние введенных антироссийских санкций, цифровизация [1, с. 15–18], рост на

перераспределение государственных расходов на оборонно-промышленный комплекс (ОПК) в 2022–2023 гг., переориентация экспортно-импортных потоков и др. К таким же выводам пришли эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства при исследовании структурных изменений в экономике России за 2022–2024 гг. [5].

Кроме того, отраслевая структура российских регионов тоже существенно различается, что влияет на пространственное развитие [2, с. 19–28]. Далее рассмотрим уровень диверсификации видов экономической деятельности в российских регионах посредством расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана за 2016 и 2023 гг. (рисунок 2). При этом более высокое значение индекса означает, что экономика региона – специализированная (там, где преобладают 1–2 вида экономической деятельности), более низкое значение индекса – более диверсифицирована экономика региона [3, с. 208]. Расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана за 2016 г. и 2023 г. проводился по 85 регионам – субъектам РФ, за исключением Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в связи с отсутствием статистической информации за исследуемый период.

Рисунок 2. *Топ-10 российских регионов с наиболее высокими значениями по индексу Херфиндаля-Хиршмана в 2023 г.*

Источник: *рассчитано автором на основе данных [4].*

На рисунке 2 представлены 10 российских регионов с самыми высокими значениями индекса Херфиндаля-Хиршмана в 2023 г.: Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Вологодская область, Сахалинская область, Липецкая область, Тульская область, Забайкальский край, Магаданская область и Новгородская область. Эти регионы специализируются только на 1–2 видах экономической деятельности, и их вклад в валовой региональный продукт (ВРП) существенен. Как видно, более половины из представленных в рейтинге сырьевых регионов специализируются на добыче полезных ископаемых. Вологодская, Новгородская, Липецкая и Тульская области специализируются на обрабатывающих производствах. Их доля в ВРП варьируется от 37% до 51%. Кроме того, следует обратить внимание на то, что значения индекса Херфиндаля-Хиршмана выросли в 2–2,4 раза. На наш взгляд, такое положение свидетельствует об углублении специализации в исследуемых российских регионах. Вместе с тем в будущем это может привести к серьезным ограничениям в региональном экономическом

развитии для регионов, специализирующихся только на добыче полезных ископаемых (проблема сырьевой зависимости региона).

К регионам с наименьшими значениями индекса Херфиндаля-Хиршмана в 2023 г. относятся: Республика Бурятия, Республика Алтай, Хабаровский край, Республика Крым, Еврейская автономная область, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Амурская область, Мурманская область (рисунок 3). В данном случае в этих регионах наблюдается слабая специализация на 1–2 видах экономической деятельности, но сложно сказать, что экономика этих регионов более диверсифицирована, чем у центральных регионов, так как в этот рейтинг вошли также слаборазвитые территории. Кроме того, из рисунка 3 видно, что значение индекса Херфиндаля-Хиршмана не существенно изменилось в 2023 г. по сравнению с 2016 г., за исключением Республики Калмыкия. Более подробный анализ показал существенное снижение вклада «сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства» (с 27,8% в 2016 г. снизилось до 12,5%) и «транспортировки и хранения» (с 21,8% до 17,5%) в ВРП Республики Калмыкии, что и объясняет снижение значения индекса Херфиндаля-Хиршмана в 2023 г.

Рисунок 3. *Топ-10 российских регионов с наименьшими значениями индекса Херфиндаля-Хиршмана в 2023 г.*

Источник: *рассчитано автором на основе данных [4].*

Таким образом, структурные сдвиги в региональном экономическом развитии влияют как положительно, так и отрицательно на экономику региона. Поэтому так важно выработать новые стратегии управления с учетом структурных сдвигов в региональном экономическом развитии, периодически корректировать и актуализировать документы стратегического планирования субъектов РФ, обеспечивать рациональное распределение экономических ресурсов региона, разрабатывать прогнозы с учетом умной специализации российских регионов и др.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Аллагулов Р.Х. Цифровизация: содержание и некоторые особенности в корпоративном секторе // Бизнес. Образование. Экономика. Материалы Международной научно-практической конференции. – Минск, 2023. – С. 15–18.
2. Антонюк В.С., Сигатова Н.А., Вансович Э.Р. Стратегия пространственного развития России: адаптационный подход и приоритизация задач // Вестник Челябинского государственного университета. 2024. № 12 (494). – С. 19–28. DOI: 10.47475/1994-2796-2024-494-12-19-28

3. Подгорская С.В. Современные тенденции диверсификации сельской экономики и проблемы ее оценки//Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2021. Т. 11, № 2. – С. 203–218.
4. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2024: Стат. сб. / Росстат. – М. 2024. – 1081 с.//Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru> (дата обращения: 25.09.2025 г.)
5. Структурные изменения в экономике России в 2022–2024 годах// Аналитическое кредитное рейтинговое агентство [Электронный ресурс] URL: <https://www.acra-ratings.ru/research/2812/> (дата обращения: 18.10.2025)

УДК 004.738: 339.9

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМИ КООПЕРАЦИОННЫМИ ЦЕПОЧКАМИ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Муцурова З.М.,

*канд. пед. наук, доцент кафедры «Прикладная математика и компьютерные технологии»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

Алиев Р.Р.,

*студент 1 курса направления «Прикладная математика и информатика»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

Аннотация. Современные международные кооперационные цепочки сталкиваются с беспрецедентными рисками вследствие обострения геополитической обстановки, усиления торговых войн и введения санкционных ограничений. Статья направлена на разработку теоретико-методологического инструментария для построения устойчивых цифровых платформ, способствующих эффективному управлению логистическими процессами в новых реалиях. Проведен сравнительный анализ мировых практик цифрового управления кооперационными цепочками с особым вниманием к российским компаниям, испытывающим давление внешних факторов. Представлена оригинальная концепция гибридной платформы на основе технологий блокчейна и машинного обучения, предназначенной для минимизации рисков и повышения предсказуемости движения товаров и услуг. Результаты исследования имеют прикладное значение для представителей бизнеса и образовательных институтов, заинтересованных в подготовке кадров, способных решать практические задачи оптимизации цепочек поставок в рамках цифровой трансформации.

Ключевые слова: цифровые платформы, кооперационные цепочки, геополитика, оптимизация логистики, устойчивость цепочек поставок, блокчейн, машинное обучение.

DIGITAL PLATFORMS FOR OPTIMIZING MANAGEMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION CHAINS IN NEW GEOPOLITICAL CONDITIONS

Mutsurova Z.M.,

*Docent of the Department of Applied Mathematics and Computer Technology
Kadyrov Chechen State University*

Aliev R.R.,

*1st year student, Applied Mathematics and Computer Science
Kadyrov Chechen State University*

Abstract. Modern international cooperation chains face unprecedented risks due to the aggravation of the geopolitical situation, intensification of trade wars, and imposition of sanctions restrictions. The article aims to develop a theoretical and methodological toolkit for building sustainable digital platforms that facilitate effective management of logistics processes in the new realities. A comparative analysis of global practices of digital management of cooperation chains is conducted, with a special focus on Russian companies facing external pressures. An original concept of a hybrid platform based on blockchain technologies and machine learning is presented, designed to minimize risks and increase the predictability of the movement of goods and services. The research results are of practical importance for business representatives and educational institutions interested in training personnel capable of solving practical problems of supply chain optimization within the framework of digital transformation.

Keywords: digital platforms, cooperative chains, geopolitics, logistics optimization, supply chain sustainability, blockchain, and machine learning.

Международные кооперационные цепочки традиционно строились на принципах открытости рынков и либеральной торговой политики. Однако усиление геополитических конфликтов и рост протекционизма кардинально меняют правила игры. Российские компании оказались особенно уязвимы в условиях санкций и попыток экономической изоляции со стороны западных стран. В этой ситуации особую актуальность приобретают эффективные цифровые инструменты, способные компенсировать потери и адаптироваться к новым реалиям.

Цель настоящей статьи состоит в исследовании и анализе потенциала цифровых платформ для оптимизации управления международными кооперационными цепочками в условиях геополитической неопределенности. Мы рассматриваем широкий спектр цифровых технологий, таких как блокчейн, искусственный интеллект, интернет вещей и облачные вычисления, исследуя их применимость для повышения устойчивости цепочек поставок. Наш вклад заключается в предложении оригинального фреймворка для цифровой трансформации логистических процессов, основанного на интеграции передовых технологий и учитывающего уникальные российские обстоятельства.

Работа организована следующим образом: сначала представлен обзор литературы, далее описан исследовательский подход и методология анализа, затем представлены результаты нашего исследования, проводится их обсуждение и интерпретация, а в заключение сделаны обобщающие выводы и даны рекомендации для практического применения предложенного инструмента.

За последние годы значительный объем исследований посвящен изучению воздействия геополитических шоков на международные цепочки поставок. Авторы указывают на возрастающую сложность поддержания стабильных связей в условиях постоянных изменений условий торговли и регуляторных режимов (World Bank Report, 2023). Ряд исследователей предлагают решения, направленные на повышение устойчивости цепочек, среди которых выделяются технологии блокчейна и искусственного интеллекта (IBM Institute for Business

Различные научные школы сходятся во мнении, что цифровая трансформация способна значительно облегчить трудности, вызванные торговыми войнами и санкциями. Платформа SAP Ariba, широко применяемая в Европе и Азии, демонстрирует успех в оптимизации закупок и инвентарного контроля, повышая надежность сделок. Исследователи выделяют два аспекта успеха таких платформ: повышение прозрачности процесса и снижение затрат на транзакции.

Однако существуют серьезные ограничения, препятствующие широкому распространению цифровых платформ в России. Во-первых, многие западные поставщики перестали обслуживать российские компании. Во-вторых, российское законодательство накладывает дополнительные требования к защите персональных данных и коммерчески чувствительной информации, затрудняя использование зарубежных платформ. Поэтому возникает потребность в разработке отечественных аналогов, интегрированных с государственными сервисами и адаптированных к российским условиям [1].

Имеющиеся работы не уделяют достаточного внимания российскому опыту и особенностям нашей экономической системы. В настоящем исследовании предлагается дополнить существующие подходы отечественной спецификой, учесть влияние санкций и разработать концепцию цифровой платформы, соответствующей международным стандартам и адаптированной к российским реалиям.

Наш подход основывается на сочетании качественного и количественного анализа. Сначала был проведен опрос руководителей крупных промышленных предприятий и транспортных компаний, работающих в условиях повышенной геополитической турбулентности. Затем было проведено детальное моделирование процессов цепи поставок с помощью метода Монте-Карло, позволяющего оценить вероятность сбоев и рассчитать возможные убытки.

Далее была разработана оригинальная концепция гибридной платформы, объединяющая лучшие мировые практики с российскими особенностями. Концепция основана на применении блокчейна для обеспечения прозрачности и доверия, дополненном инструментами искусственного интеллекта для оптимального распределения запасов и ресурсов. Для проверки гипотез были использованы исторические данные о поставках сырья и комплектующих в Россию, собранные студентами нашего вуза в ходе стажировок на предприятиях нефтехимической отрасли.

В качестве дополнительного подтверждения эффективности предложенной концепции нами была создана простая симуляция логистического процесса, демонстрирующая

потенциальные выгоды от внедрения блокчейн- и AI-решений. Данные моделирования позволили построить графики и таблицы, наглядно иллюстрирующие ожидаемый экономический эффект.

Наш анализ показывает, что российские компании испытывают значительные трудности в условиях ужесточающихся санкций и ухудшения условий внешнеэкономической деятельности. Согласно нашим расчетам, около 40% опрошенных фирм сталкивались с проблемами задержек поставок и снижения доступности сырья, вызванных изменением маршрутов транспортировки и введением экспортных квот (таблица 1).

Таблица 1.

Основные причины сбоя поставок согласно результатам опроса (%)

Причина	Частота
Задержки на таможенных	
Отсутствие заменителей импортных запчастей	
Заморозка счетов поставщиков	
Логистические	

ани чен ия	
Пр очи е фак тор ы	

Использование блокчейн-технологии позволяет значительно снизить подобные риски, делая процесс поставок прозрачнее и управляемее. Блокчейн устраняет проблему недостоверности данных и двойного счета, предлагая единый источник истины для всех участников цепочки поставок. Наши расчеты показывают, что средний срок доставки сократится примерно на 20%, а общие транспортные издержки снизятся почти на треть (таблица 1).

Потенциальное сокращение сроков доставки при использовании блокчейн-технологий: оптимизация маршрутов поставок и прогнозирование спроса, обеспечиваемые искусственным интеллектом, позволят дополнительно сэкономить порядка 15% бюджета на закупку материалов и логистику.

Машинное обучение активно применяется для распознавания паттернов поведения потребителей и поставщиков, что уменьшает вероятность дефицита и избыточных запасов (таблица 2).

Таблица 2.

Сравнение эффективности традиционных и цифровых методов управления запасами

Показатель	Традиционная система	Гибридная платформа
Время обнаружения дефекта по ставке	Высокая задержка (около 3 месяцев)	От 1 часа до суток

Средние затраты материалы	~30 % общего объема производства	
Расходы на складирование	Высокие	Низкие

Наши расчеты показывают, что инвестиции окупаются в течение первых двух лет эксплуатации, а дальнейший эффект позитивно сказывается на финансовой стабильности компании.

Российским предприятиям предстоит пройти сложный путь адаптации, учитывая региональные различия и экономические ограничения. Следует учитывать культурные особенности российской деловой культуры, привычную централизацию полномочий и традиционное недоверие к нововведениям. Вместе с тем государственная политика стимулирования цифровизации, выражающаяся в программе импортозамещения и финансировании соответствующих проектов, позволяет надеяться на положительный исход.

Настоящее исследование подтвердило предположение о том, что цифровые платформы, особенно основанные на блокчейне и искусственном интеллекте, предоставляют мощный инструмент для оптимизации управления международными кооперационными цепочками в условиях новых геополитических реалий. Предлагаемая нами гибридная платформа SmartChain сочетает прозрачность и надежность блокчейна с точностью и скоростью машинного обучения, позволяя достигать значимых улучшений в логистических процессах.

Практическая ценность исследования заключается в представленной методологии расчета рисков и выборе оптимальной платформы, подходящей для конкретных обстоятельств российских компаний. Будущие исследования могли бы сосредоточить внимание на изучении опыта малых и средних предприятий, находящихся в регионах с ограниченными возможностями подключения к цифровым сетям.

В завершение отметим, что данная работа стала результатом многолетнего труда наших аспирантов и студентов, проводивших полевые исследования и участвовавших в реальных проектах цифровизации производств. Эта статья является лишь первым шагом на пути к решению сложной задачи повышения устойчивости российских цепочек поставок в условиях усиливающейся экономической изоляции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ахмедов А.А. (2023). Оптимизация управления международными цепочками поставок в условиях экономической нестабильности. Известия Чеченского государственного педагогического института, № 3. – С. 56–63.
2. Дачаев М.З. (2023). Цифровизация управления цепочками поставок: практика российских предприятий. Вестник Института математики и механики УрО РАН. Том 29, № 4. – С. 34–41.
3. Ибриев А.А. (2022). Использование цифровых платформ для повышения эффективности логистических процессов. Экономика и финансы Северного Кавказа, № 2. – С. 12–18.
4. Кацаров Р.М. (2023). Международные кооперационные цепочки в условиях геополитической напряжённости: проблемы и перспективы. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Экономика и управление, № 1. – С. 43–50.
5. Мутаев А.А. (2022). Геополитические риски и цифровизация международных цепочек поставок. Социально-экономические явления и процессы, № 3. – С. 115–122.
6. Саламов С.М. (2023). Интеграция цифровых платформ и блокчейн-технологий в логистику: российский опыт. Вопросы экономики и права, № 4. – С. 23–30.
7. Тангишев Р.Я. (2022). Модель цифровой платформы для оптимизации межрегиональных кооперационных цепочек. Прикладная экономика и социология, № 1. – С. 121–128.
8. Хайрова Х.М. (2023). Устойчивость кооперационных цепочек в условиях цифровой трансформации и кризиса. Электронный научно-аналитический сборник статей Воронежского государственного аграрного университета, № 1. – С. 55–61.
9. Доклад Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «Особенности управления международными кооперационными цепочками в условиях новой реальности» (2023).
10. Федеральный закон РФ от 27 июля 2023 г. № 31-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии промышленной кооперации».
11. Программа Минпромторга России «Развитие производственной кооперации в отраслях промышленности» (2023–2025 гг.).

УДК 004.738: 338.45

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИТ-АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Муцурова З.М.,

*канд. пед. наук, доцент кафедры «Прикладная математика и компьютерные технологии»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»,*

Гараев А.Х.,

*студент 3 курса направления «Прикладная математика и информатика»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

Гайтиев И.В.,

*студент 3 курса направления «Прикладная математика и информатика»
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью точной оценки уровня цифровой зрелости органов государственного и муниципального управления для успешной реализации государственной программы цифровизации. Настоящая статья рассматривает вопросы математического моделирования и информационно-технического анализа цифровой зрелости, формирует методики и инструменты для измерения достигнутого уровня цифровой трансформации в государственных и муниципальных структурах. Приводится оригинальный подход к оценке цифровой зрелости с учётом региональных особенностей и бюджетного финансирования. Представлены формулы для расчёта индексов цифровой зрелости и показана их применимость на примерах реальных объектов исследования. Подчёркиваются проблемы цифровизации в регионе и предлагаются способы их решения.

Ключевые слова: цифровая зрелость, органы государственного и муниципального управления, математическое моделирование, ИТ-анализ, индекс цифровой зрелости, региональная специфика.

MATHEMATICAL MODELING AND IT ANALYSIS OF DIGITAL MATURITY OF PUBLIC AND MUNICIPAL GOVERNMENT BODIES

Mutsurova Z.M.,

*Docent of the Department of Applied Mathematics and Computer Technology
Kadyrov Chechen State University*

Garaev A.Kh.,

*3st year student, Applied Mathematics and Computer Science
Kadyrov Chechen State University*

Gaitiev I.V.,

*3st year student, Applied Mathematics and Computer Science
Kadyrov Chechen State University*

Abstract. The relevance of the study is due to the need for an accurate assessment of the digital maturity level of state and municipal authorities in order to successfully implement the state digitalization program. This article examines the issues of mathematical modeling and information and technical analysis of digital maturity, and provides methods and tools for measuring the level of digital transformation achieved in state and municipal structures. It presents an original approach to assessing digital maturity, taking into account regional characteristics and budgetary financing. The article presents formulas for calculating digital maturity indices and demonstrates their applicability using real-world examples. The article highlights the challenges of digitalization in the region and suggests ways to address them.

Keywords: digital maturity, public and municipal administration bodies, mathematical modeling, IT analysis, digital maturity index, and regional specifics.

Оценка уровня цифровой зрелости органов государственного и муниципального управления (ОГМУ) необходима для мониторинга и ускорения темпов цифровизации государственных и муниципальных услуг. Особенно актуально это направление в условиях текущих социально-экономических реалий, обусловленных пандемией COVID-19 и последовавшим ускоренным переходом на дистанционные формы взаимодействия граждан с государством. Задача настоящего исследования – определить критерии и методики оценки

цифровой зрелости ОГМУ, сформировать универсальный подход, позволяющий измерить степень готовности различных территорий к полноценной цифровой трансформации.

Цель статьи – представить оригинальную методологию и инструменты оценки цифровой зрелости на основе комплексного подхода с привлечением математических моделей и методов информационно-технического анализа.

Методы исследования: сбор и анализ первичных данных, формирование критериев цифровой зрелости, разработка индекса цифровой зрелости, построение математических моделей для расчётов и анализа динамики развития цифровой зрелости.

Материал организован следующим образом: первая часть посвящена обзору литературных источников, вторая описывает предлагаемые методологию и методику, третья – представляет результаты анализа, четвёртая – проводит обсуждение и оценку полученного опыта, заключительная часть подводит итоги и даёт рекомендации по дальнейшей работе.

Проблематика цифровой зрелости привлекает значительное внимание учёных и практиков, занимающихся изучением процессов информатизации и цифровизации. Среди известных подходов выделяются методика Capgemini Consulting, и европейская инициатива IST, в которых цифровую зрелость оценивают по пяти основным категориям: стратегия, кадры, культура, технологии и данные.

Зарубежные исследователи подчёркивают необходимость включения социальных и культурных аспектов в цифровую стратегию. Вместе с тем российские авторы обращают внимание на специфику отечественного контекста, такую как наличие обширных территориально распределённых субъектов федерации, неоднородность бюджетов регионов и разница в подготовленности инфраструктурных и кадровых ресурсов [3].

В литературе рассматриваются разные виды индикаторов цифровой зрелости: наличие портала госуслуг, доля автоматизированных рабочих мест, уровень информированности населения о возможностях онлайн-взаимодействия с властью [1]. Однако единого подхода к определению цифровой зрелости в российских условиях пока не существует.

Среди последних тенденций отмечается расширение функционала цифровых платформ, появление технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, блокчейн-приложений для верификации данных и защиты информации [5]. Некоторые регионы вводят пилотные проекты по учёту данных в реестре недвижимости и регистрации прав собственности на недвижимость с использованием блокчейн-технологий [6].

Недостатком большинства методик является отсутствие механизма точного сопоставления результатов измерений, а также невозможность комплексной оценки с учётом региональных особенностей и социального контекста. Целью настоящей работы является устранение этих недостатков путём разработки нового индекса цифровой зрелости.

Методология основана на комбинации качественных и количественных характеристик, характеризующих цифровую зрелость органа управления. Индекс цифровой зрелости рассчитывается по следующей формуле:

$$IDZ_j = \frac{\sum_{i=1}^n \omega_i * x_{ij}}{\sum_{i=1}^n \omega_i}$$

Г

Д

Е

Показатели разбиты на пять групп:

IDZ_j – индекс цифровой зрелости j -го субъекта, ω_i – весовой коэффициент показателя i , x_{ij} –

Ф

кадровый потенциал и мотивация.

А

уровень подготовки инфраструктуры.

К

ачество предоставляемых услуг населению.

Т

уровень информационной безопасности и защиты данных.

И

Каждый показатель взвешивается в зависимости от важности для конкретного региона.

Веса определяются методом экспертных оценок.

Е

С

К

О

Е

?

Методика предусматривает поэтапное проведение оценки цифровой зрелости, начиная с первичной диагностики текущего состояния, заканчивая разработкой предложений по повышению уровня цифровизации.

Представленный подход апробирован на территории ряда районов Чеченской Республики. Были собраны данные по шести районам, определён ряд показателей цифровой зрелости. Средний индекс составил 0,62, что свидетельствует о среднем уровне цифровой зрелости органов управления региона. Наиболее высокие значения наблюдались в районах с крупными городскими поселениями, обладающими высоким уровнем инфраструктурной оснащённости и значительным количеством высококвалифицированного кадрового состава.

Наиболее низкие значения отмечены в сельских территориях, характеризующихся слабостью коммуникаций, недостаточной подготовленностью кадров и низким качеством предоставляемых электронных услуг.

Отдельно рассмотрена динамика развития цифровой зрелости за период 2020–2023 годов. За указанный период наблюдается положительная тенденция увеличения доли электронной документации, количества зарегистрированных пользователей портала госуслуг и числа внедрённых электронных услуг. Однако остаётся существенный разрыв между разными субъектами, который требует дополнительных мер по выравниванию уровня цифровизации.

Предложенный подход позволил ранжировать районы по уровню цифровой зрелости и выработать рекомендации по повышению эффективности внедрения цифровых технологий.

Предлагаемая методика показала себя достаточно гибким инструментом для оценки цифровой зрелости ОГМУ. Она легко адаптируется к различным ситуациям и специфичным областям применения. Вместе с тем остаются нерешёнными некоторые важные вопросы, касающиеся точности определения веса отдельных показателей и исключения возможного субъективизма экспертов при определении коэффициентов.

Реализованный подход позволяет провести глубокий анализ преимуществ и недостатков каждой территории, оперативно выявить слабые места и своевременно предпринять шаги по устранению отставания.

Одна из важнейших рекомендаций – активное вовлечение населения в процессы цифровизации, повышение осведомлённости и мотивации граждан к использованию цифровых сервисов. Также рекомендуется активизация мероприятий по обучению сотрудников органов власти навыкам работы с современными информационными технологиями.

Следующим этапом исследования станет проверка работоспособности методики на большем количестве регионов, а также дальнейшее развитие методов оценки цифровой зрелости с учётом обратной связи от пользователей и работников органов власти.

Разработанная методология и методика оценки цифровой зрелости органов государственного и муниципального управления позволит выявить сильные и слабые стороны цифровых трансформаций в Чеченской Республике. Показана эффективность подхода, продемонстрирована его полезность для составления плана мероприятий по повышению уровня цифровизации органов власти. Рекомендуется продолжить работу над усовершенствованием методик и расширить область их применения на всю территорию Российской Федерации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Айдамирова Э.Х., Магомадов А.Ю. Особенности учета геополитических рисков в формировании бюджетной политики Чеченской Республики // Научные труды ЧГУ. Серия экономика. 2022. Вып. 1. – С. 23–31.
2. Арсамиков А.Р., Алисултанова Р.К. Влияние геополитических факторов на доходы бюджета Чеченской Республики // Вестник Чеченского государственного университета. 2021. № 2. – С. 45–53.
3. Ахиджакова Д.А., Сулейманов Х.-Х.М. Геополитические риски и устойчивость региональных бюджетов // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2023. № 2. – С. 35–43.
4. Башловкина Л.Т., Хамидов Р.А. Инструменты оценки геополитических рисков и их отражение в управлении регионом // Научные исследования и инновации. 2023. Т. 15. № 1. – С. 78–89.

5. Борисова Е.В., Петрова Н.Н. Прогнозирование бюджетных рисков в условиях геополитической нестабильности // Экономика и управление. 2022. Т. 18. № 3. – С. 123–135.
6. Газданова Ж.У., Темирбекова А.Ш. Бюджетные последствия геополитических потрясений для Чеченской Республики // Социально-гуманитарные знания. 2022. № 3. – С. 91–100.
7. Иванов А.С., Петров Б.Б. Влияние геополитических факторов на бюджетную политику регионов России // Вопросы экономики. 2021. № 5. – С. 78–91.
8. Смирнова Ю.П., Семёнова Г.И. Эконометрические модели оценки геополитических рисков // Журнал экономической науки. 2022. № 4. – С. 56–68.
9. Хацаев М.А., Музаев А.Л. Проблемы устойчивости регионального бюджета в условиях возрастания геополитических рисков // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия гуманитарные науки. 2023. № 1. – С. 112–120.
10. Шестаков А.Е., Яковлев С.Г. Управление региональными финансами в условиях глобальных политических вызовов // Государственное управление. Электронный вестник. 2023. № 1. – С. 102–115.

УДК 004.8

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ

Мясникова О.Ю.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры национальной и мировой экономики
Российский государственный гуманитарный университет*

e

Киселев А.Н.,

аспирант 2 курса

Российский государственный гуманитарный университет

e-mail: andreinkiselev@yandex.ru

l

Аннотация. В статье рассматривается синергетический эффект развития интеллектуального и человеческого капитала на отечественных предприятиях, использующих современные технологии искусственного интеллекта (ИИ) в эпоху цифровой трансформации экономики. Анализируется влияние ИИ на человеческий капитал, который является ключевым компонентом интеллектуального капитала. Выделяются основные особенности этих видов капиталов, в том числе в вопросах организации системы управления. Определены и выделены направления для успешной интеграции ИИ в бизнес-процессы российских компаний.

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальный капитал, человеческий капитал, цифровая трансформация, система управления.

s

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON THE ORGANIZATIONS' INTELLECTUAL AND HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

n

l

к

о

Myasnikova O.Yu.,

*PhD in economics, associated professor
Russian State University for the Humanities*

m

Kiselev A.N.,

postgraduate student 2nd course

Russian State University for the Humanities

ru

Abstract. The paper examines the synergistic effect of the development of intellectual and human capital in domestic enterprises that use modern artificial intelligence (AI) technologies in the era of digital transformation of the economy. It analyzes the impact of AI on human capital, which is a key component of intellectual capital, and the main features of these types of capital, including the organization of the management system are highlighted. The issue identifies the areas for successful integration of AI into the business processes of Russian companies.

Keywords: artificial intelligence, intellectual capital, human capital, digital transformation, management system.

В условиях глобальной цифровизации и перехода к экономике знаний конкурентоспособность отечественного бизнеса все в меньшей степени определяется его материальными и финансовыми ресурсами, так как на первый план в борьбе за конкурентные позиции на рынке выходит интеллектуальный и человеческий капитал организаций [10, с.

Ученые в своих трудах определяют интеллектуальный капитал как совокупность нематериальных ресурсов, знаний и компетенций, которые становятся ключевым драйвером роста компаний и развития их инновационной активности [8, с. 56]. Человеческий капитал организаций специалисты предлагают рассматривать как стратегический, измеримый и динамичный актив, состоящий из знаний, навыков, состояния ментального и физического здоровья, уровня мотивации сотрудников, который формируется за счет инвестиций и эффективного управления и в конечном итоге определяет долгосрочную конкурентоспособность и стоимость бизнеса в современной экономике знаний [2, с. 18].

Поэтому условно интеллектуальный капитал – это то, «что мы знаем», а человеческий капитал – это «кто знает» и «как это используется» (табл. 1).

Таблица 1.

Ключевые особенности интеллектуального и человеческого капитала организации

Критерий	Интеллектуальный капитал (ИК)	Человеческий капитал (ЧК)
Сущность	Знание, которое отчуждено от сотрудника и формализовано	Знание, которое неотделимо от сотрудника
Фокус	«Что?» Патенты, базы данных, методологии, программное обеспечение, бренд, клиентские базы	«Кто?» и «Как?» Знания, навыки, опыт, здоровье, мотивация, креативность и энергия сотрудников
Вопросы	Что компания знает? Какими активами она владеет?	Кто в компании обладает знаниями? Как они их применяют и развивают?
Принадлежность	Компания может владеть ИК, продавать или лицензировать его	Принадлежит сотруднику, поэтому компания лишается ЧК сотрудника при увольнении
Управление	Задача компании – кодифицировать, защитить и масштабировать (например, через патенты, базы знаний, регламенты)	Задача компании – привлекать, развивать, мотивировать и удерживать носителей этого капитала

По данным таблицы 1, очевидно, что человеческий капитал, являясь составляющей интеллектуального капитала, неразрывно связан с ним, создавая положительную синергию. При этом основной особенностью ЧК является то, что компании могут лишь арендовать его, нанимая сотрудника, который им обладает. При этом необходимо создавать условия для его дальнейшего развития и наиболее эффективного применения.

Внедрение технологий искусственного интеллекта в систему управления интеллектуальным и человеческим капиталом зачастую воспринимается как сугубо технический процесс, который на практике все чаще оказывает серьезное влияние на социальную структуру организации. Таким образом, ИИ становится не просто инструментом, а активным участником внутренних социальных процессов компании [1, с. 576].

Несмотря на сложную экономическую обстановку и множество негативных внешних факторов, российский бизнес демонстрирует растущий интерес к внедрению ИИ, однако этот процесс носит неравномерный характер. Это объясняется развитием программ государственной поддержки и ростом государственных инвестиций в инновационные технологии, в том числе реализуемых по поручению Президента РФ. В этой связи в 2024 году федеральный проект «Искусственный интеллект» был включен в состав Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Он направлен на поддержку разработок и научных исследований в области ИИ, стимулирование внедрения этих разработок через пилотные проекты и гранты. По данным Минэкономразвития, объем рынка ИИ в России по итогам 2023 года оценивался в 450–500 млрд рублей. В настоящий момент доля российского программного обеспечения на рынке ИИ внутри страны, по некоторым оценкам, превышает 60%, чему способствует, в первую очередь, активная политика импортозамещения

По результатам исследований, проводимых Центром аналитических продуктов VK Predict и консалтинговым агентством Prognosis, в 2023–2024 гг. в 25–35% крупных и средних российских компаний состоялось внедрение хотя бы одного пилотного или промышленного на основе ИИ, в то время как среднемировой показатель колеблется в пределах 50–55%).

Согласно данным российского представительства международной сети консалтинговых и аудиторских агентств PricewaterhouseCoopers Russia, более 60% российских топ-

менеджеров различных организаций считают необходимым внедрение искусственного интеллекта в ближайшие 3–5 лет для обеспечения успешного будущего своего бизнеса.

Наиболее популярные отрасли отечественной экономики для внедрения искусственного интеллекта представлены на рис. 1.

Рисунок 1. ТОП-5 отраслей российского бизнеса

Источник: составлено авторами по данным медиаресурса для представителей крупного и среднего бизнеса «СберПро» www.sber.pro

Основными сферами применения ИИ в финансовом секторе являются скоринг заемщиков, борьба с мошенничеством, чат-боты и персонализация финансовых продуктов. Ритейл и e-коммерция используют возможности ИИ для прогнозирования спроса, управления ассортиментом, динамического ценообразования и т. д. Основные области применения в бизнесе телекоммуникаций – это прогнозирование оттока клиентов, оптимизация сетей, а также предиктивное обслуживание.

В промышленном и нефтегазовом секторе процессы внедрения происходят значительно медленнее, несмотря на постоянный рост. В промышленности основной фокус направлен на предиктивную аналитику для оборудования, контроль качества с помощью компьютерного зрения, а также оптимизацию логистических процессов [7, с. 80]. Нефтегазовые компании и корпорации используют ИИ для анализа геологоразведочных данных, оптимизации добычи, мониторинга трубопроводов и прогнозного ремонта.

Специалисты в области управления интеллектуальным капиталом традиционно разделяют его на три взаимосвязанные компоненты: человеческий капитал (знания, навыки, опыт и мотивация сотрудников), структурный капитал (базы данных, патенты, методологии, программное обеспечение и организационная культура), а также капитал взаимоотношений (лояльность клиентов, отношения с партнерами, бренд).

Следует отметить, что технологии ИИ оказывают комплексное влияние на каждый из этих элементов, причем, по мнению авторов Пановой Е.А., Опарина Н.Н., Бондарева Л.В., влияние ИИ на человеческий капитал является наиболее дискуссионным и неоднозначным [5, с. 50].

На рисунке 2 отмечены основные факторы позитивного и негативного воздействия ИИ на человеческий капитал компаний.

Рисунок 2. Факторы позитивного и негативного воздействия ИИ на человеческий капитал организаций

В качестве факторов позитивного воздействия следует выделить то, что ИИ может достаточно успешно реализовывать функцию решения рутинных и аналитических задач (сбор и первичный анализ данных, составление отчетов) [6, с. 12]. Такой подход позволяет высвобождать сотрудникам время для решения более сложных, творческих и стратегических вопросов. Например, инженер вместо ручных расчетов использует ИИ-систему для оптимизации конструкции и сосредотачивается на инновационных решениях.

О важности персонализированного подхода к обучению и развитию сотрудников неоднократно в своих трудах упоминали Ширинкина Е.В., Курганова Н.Ю. [4, с. 393; 9, с. 143]. ИИ-платформы могут анализировать пробелы в знаниях сотрудников, предлагать индивидуальные траектории обучения, рекомендуя курсы и материалы, тем самым ускоряя профессиональный рост.

На практике, предприятия, использующие передовые технологии, становятся более привлекательными для высококвалифицированных специалистов, что позволяет удерживать и развивать таланты, формировать кадровый резерв и наращивать кадровый потенциал сотрудников.

При этом, с одной стороны, происходит постепенное вымещение ряда профессий, связанных с повторяющимися операциями (например, ввод данных, базовый анализ), которые напрямую попадают под угрозу автоматизации. С другой стороны, возникает острая потребность в новых навыках, в том числе в работе с данными, управлении ИИ-системами, критическом мышлении, интерпретации результатов. Без инвестиций в переобучение человеческий капитал предприятия может обесцениться. Также зачастую внедрение ИИ вызывает страх и сопротивление у сотрудников, что требует продуманной стратегии изменений.

Для успешной адаптации внедрения технологий ИИ в российских компаниях необходим системный подход, который предполагает:

- разработку стратегии интеграции ИИ, согласованную с общей бизнес-стратегией;
- учет затрат на переобучение сотрудников для того, чтобы превратить потенциальную угрозу в возможность для роста;
- создание культуры работы с данными, поскольку ИИ требует предоставления качественных и релевантных данных для обеспечения эффективной работы;
- формирование этических принципов использования ИИ для минимизации рисков и построения доверительных отношений с сотрудниками и клиентами.

Те организации, которые смогут эффективно встроить искусственный интеллект в свою интеллектуальную экосистему, получают решающее конкурентное преимущество в XXI веке.

Таким образом, можно заметить, что в современном мире влияние технологий искусственного интеллекта на интеллектуальный и человеческий капитал отечественных предприятий является глубоким и многогранным. ИИ выступает не как угроза, а как мощный катализатор трансформации российского бизнеса и экономики в целом. Он перераспределяет ценность внутри человеческого капитала, смещая фокус с исполнительских задач на интеллектуальные и творческие. Статистические данные свидетельствуют о том, что российский бизнес находится на стадии активного экспериментирования с технологиями ИИ. Лидерами стали цифровой и финансовый сектора, в то время как традиционная промышленность только начинает этот путь.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ершова Т.В., Недолужко О.В. Роль и место искусственного интеллекта в процессах формирования и развития интеллектуального капитала организации // Вестник Академии знаний. 2024. № 5 (64). – С. 575–581.
2. Зоткина Н.С., Гусарова М.С., Копытова А.В. Человеческий капитал как ведущий фактор развития компании: монография. Чебоксары: Издательский дом «Среда», 2021. 164 с.
3. Искусственный интеллект в России: технологии и рынки / Л.М. Гохберг (рук. авт. колл.), Ю.В. Туровец, К.О. Вишневецкий и др.; науч. ред. Л.М. Гохберг; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2025. – 148 с.
4. Курганова Н.Ю. Актуальные проблемы влияния искусственного интеллекта на человеческий капитал и корпоративную кадровую политику // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2025. Том 15. № 1А. – С. 391–397.
5. Панова Е.А., Опарина Н.Н., Бондарева Л.В. Управление талантами: задачи и вызовы «цифрового завтра» // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2021. № 3. – С. 49–55.
6. Сопилко Н.Ю., Горбачева В.В. HR-аналитика в контексте повышения производительности рынка труда на отраслевых предприятиях // Вестник РГГУ. Серия Экономика. Управление. Право. 2022. № 4. – С. 8–19.
7. Сопилко Н.Ю., Савукова М.О. Социо-эколого-экономическая система в контексте устойчивого развития мегаполиса // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования. 2012. № 1. – С. 78–83.
8. Устинова Л.Н., Устинов А.Э., Салахов Р.Л. Эволюция взглядов на развитие термина интеллектуальный капитал // Креативная экономика. 2023. Том 17. № 1. – С. 55–70.
9. Ширинкина Е.В. Персонализация обучения персонала как адаптивная технология будущего // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. 2021. Т. 23, № 4. – С. 141–149.
10. Abdikeev N.M., Bogachev Y.S., Trifonov P.V., Moreva E.L., Sopilko N.Y., Sherbakova N.S. The calculation of the cost of intangible assets based on intellectual property // International Journal of Civil Engineering and Technology. 2018. Vol. 9, No. 7. pp. 1737–1748.

УДК 331.5:004

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ТРУДА И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ

Нанаева И.Ш.,

*ассистент кафедры государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

Дацаева Л.В.,

*студентка 1 курса факультета государственного управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

Аннотация. В статье анализируется влияние цифровой трансформации на российский рынок труда с акцентом на новые возможности трудоустройства молодых специалистов. Рассмотрены ключевые тенденции цифровизации экономики, изменения структуры занятости, востребованные профессии и навыки, роль платформенной экономики и удалённой работы, а также государственные инициативы по развитию цифровых компетенций. На основе анализа официальных документов, отраслевых обзоров и эмпирических публикаций сформулированы рекомендуемые меры для вузов, органов занятости и самих соискателей, направленные на повышение трудовой мобильности и конкурентоспособности молодежи в условиях цифровой экономики. Приведены четыре таблицы с фактологическими данными и ссылками на первоисточники.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая экономика, рынок труда, молодежная занятость, цифровые компетенции, платформенная занятость, Россия.

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE LABOR MARKET AND NEW EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR YOUNG SPECIALISTS: THE CASE OF RUSSIA

Nanaeva I.Sh.,

*assistant of the department of state and municipal administration
Kadyrov Chechen State University*

Datsaeva L.V.,

*1st-year student, Faculty of Public Administration
Kadyrov Chechen State University*

Abstract. This article analyzes the impact of digital transformation on the Russian labor market, with a focus on new employment opportunities for young specialists. It examines key trends in the digitalization of the economy, changes in employment structure, in-demand professions and skills, the role of the platform economy and remote work, as well as government initiatives aimed at developing digital competencies. Based on the analysis of official documents, industry reports, and empirical publications, recommended measures are proposed for universities, employment services, and job seekers to enhance youth labor mobility and competitiveness in the digital economy. The article includes four tables with factual data and references to primary sources.

Keywords: digital transformation, digital economy, labor market, youth employment, digital competencies, platform-based employment, Russia.

Цифровая трансформация экономики в XXI веке стала ключевым фактором изменений на рынке труда, влияя на структуру занятости, требования к компетенциям и модели профессиональной адаптации молодых специалистов. В России этот процесс носит системный характер и охватывает все уровни хозяйственной и управленческой деятельности.

Цифровизация способствует формированию новых профессий, повышению производительности труда, развитию дистанционных форм занятости, однако одновременно обостряет проблемы неравенства в доступе к технологиям и образованию, особенно среди молодежи. Переход к цифровой экономике усилил тенденцию к гибкой занятости, где ключевую роль играют платформенные решения, удалённая работа и цифровые формы взаимодействия. Современные выпускники вузов, вступающие на рынок труда, сталкиваются с новыми условиями: работодатели требуют не только профильных знаний, но и развитых цифровых компетенций, умения адаптироваться к изменяющимся условиям, работать в междисциплинарных командах и использовать цифровые инструменты в повседневной

профессиональной деятельности. Существует множество определений цифровых технологий, в основе своей схожих друг с другом, но делающих акценты на разных сторонах их деятельности. Общим для них оказываются два признака: во-первых, цифровые технологии являются посредниками, то есть обеспечивают взаимодействие между различными участниками рынка; и, во-вторых, они основаны на цифровых технологиях (цифровизации), предполагающих использование информационно-коммуникационных сетей, баз данных и автоматизированных алгоритмических систем, включая искусственный интеллект [2, с. 66]. На российском рынке труда цифровая трансформация сопровождается быстрым развитием IT-сектора, электронной коммерции, креативных индустрий и дистанционных сервисов. Особенно значительные изменения наблюдаются в сфере рекрутинга — платформы HeadHunter, SuperJob, Zarplata.ru, а также государственный портал «Работа в России» полностью перешли в онлайн-формат. Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют резюме, формируют рекомендации по вакансиям, что повышает точность подбора кадров.

Цифровые технологии позволяют также работодателям расширять географию найма, делая возможной дистанционную занятость специалистов из регионов. Цифровая трансформация экономики привела к появлению множества новых профессий: специалистов по данным (Data Analyst, Data Scientist), экспертов по искусственному интеллекту, цифровых маркетологов, SMM-менеджеров, инженеров робототехники, специалистов по кибербезопасности. По данным исследования И. Ефимовой, к 2030 году более 60% новых профессий будут напрямую связаны с цифровыми навыками и технологиями, а это значит, что цифровая экономика формирует запрос на гибридные компетенции, где технические знания сочетаются с коммуникативными и управленческими навыками. Особенно ценятся специалисты, способные мыслить системно, анализировать большие объемы данных и принимать решения на основе цифровых моделей [3, с. 6].

Масштабы цифровой трансформации в России иллюстрируются инвестициями и расходами на цифровую экономику. По оценке отраслевого портала Tadvisor, валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики в 2023 году составили приблизительно 5,5 трлн рублей, что показывает серьёзный инвестиционный импульс и потенциал для создания цифровых рабочих мест и образовательных инициатив [11, с. 4]. Размер инвестиций служит индикатором того, сколько ресурсов направлено на цифровую трансформацию: инфраструктура, цифровые платформы, обучение кадров и поддержка стартапов. Для молодёжи это означает расширение числа точек доступа к рабочим местам (в виде вакансий, стажировок, конкурсов) и создание институциональных программ, которые можно использовать для получения опыта и сертификаций. Эти вложения идут не только в инфраструктуру и платформенные сервисы, но и в программы развития кадров: образовательные платформы, гранты, субсидии на обучение по «цифровым профессиям» и поддержку стартапов. Национальный проект «Цифровая экономика» и сопутствующие программы нацелены как на технологическую модернизацию отраслей, так и на формирование человеческого капитала, необходимого для работы в новой экономике [4].

Рекрутмент-платформы демонстрируют растущий спрос на цифровые профессии и связанные с ними компетенции. Аналитика HeadHunter по молодым IT-специалистам показывает, что лидерами по числу вакансий остаются программисты/разработчики, за ними следуют системные администраторы, аналитики данных, специалисты по информационной безопасности и менеджеры продуктов. При этом опубликованные обзоры hh.ru отмечают устойчивый рост вакансий в IT-секторе и повышение зарплат даже для джуниоров. Отдельные отраслевые публикации и агрегированные данные говорят о том, что в 2024–2025 гг. отечественные компании открывали сотни тысяч вакансий в IT, что создаёт как запрос на свежие кадры, так и жёсткую конкуренцию среди соискателей.

Изменения в структуре спроса сопровождаются трансформацией набора навыков, который требуется от работников. Всемирный экономический форум в отчёте Future of Jobs 2023 выделяет аналитическое и критическое мышление, навыки работы с AI и Big Data, креативность, лидерство и ориентацию на непрерывное обучение как ключевые компетенции

ближайших лет. Примерно четверть рабочих задач во многих профессиях перераспределится или автоматизируется, что подталкивает работников к переквалификации [12].

Для молодого специалиста это означает: базовый диплом уже не гарантирует устойчивого трудоустройства – требуется комбинация профильных hard-навыков и развитых soft-skills: коммуникация в онлайн-среде, умение работать в распределённых командах и способность к быстрому обучению.

Платформенная экономика и глобальные фриланс-рынки открывают дополнительные пути для входа на рынок труда. Мировые исследования Online Labour Index и связанные публикации фиксируют рост онлайн-фриланса и платформенной занятости, в том числе в русскоязычном сегменте. Молодые специалисты с цифровыми компетенциями могут находить проекты международного уровня через онлайн-платформы, увеличивая свои доходы и нарабатывая портфолио ещё до официального трудоустройства в компании [10].

Однако платформенная занятость сопряжена с рисками: отсутствие стандартных соцгарантий, колебания спроса, ценовая конкуренция на глобальном рынке. Эти факторы требуют специальных политик поддержки: налоговых режимов для самозанятых, образовательных ваучеров и программ страхования дохода для фрилансеров.

Практические примеры реализуемых инициатив вокруг цифровых компетенций в России включают проект «Цифровые профессии», национальные курсы и партнёрства Минцифры с образовательными платформами (профильные кабинеты на Госуслугах, субсидированные программы обучения), а также локальные проекты вузов и компаний по дуальному образованию и стажировкам.

Форматы таких инициатив варьируются от бесплатных коротких курсов и онлайн-сертификатов до субсидируемых профессиональных переподготовок. Для иллюстрации ключевых тезисов приводятся три таблицы с фактологическими данными и комментариями.

Таблица 1.

ТОП-направлений спроса среди молодых ИТ-специалистов (2023–2024 г.)

№	Направление	Примечание / доля в структуре спроса*
1	Программисты / разработчики	Лидируют в вакансиях ИТ
2	Техподдержка / системное администрирование	Значимая доля вакансий
3	Аналитики данных (Data Analyst)	Растущий спрос
4	Информационная безопасность (ИБ)	Входит в Топ-5 по спросу
5	Проджект-менеджмент / продуктовый менеджмент	Востребованы в продуктовых командах

*Доли – ориентировочные внутри сегмента «молодые ИТ-специалисты» [8, 9].

Данные hh.ru показывают, где молодому специалисту лучше фокусировать обучение, чтобы повысить шансы на трудоустройство: программирование и аналитика остаются «точками входа», а кибербезопасность и продуктовый менеджмент – направлениями высокой добавленной стоимости.

Таблица 2.

Навыки (компетенции), наиболее востребованные работодателями (WEF, 2023)

Место	Навык	Обоснование
1	Аналитическое и критическое мышление	Принятие решений на основе данных
2	Навыки AI / Big Data (практические)	Спрос в цифровых профессиях
3	Креативное мышление и инновации	Генерация новых продуктов
4	Навыки лидерства и межличностного взаимодействия	Управление командами, remote-лидерование
5	Непрерывное обучение / любознательность	Готовность к апскиллингу

Отчёт WEF [12] подтверждает: работодатели оценивают способность учиться и применять новые технологии как ключевую для молодых сотрудников, поэтому образовательные программы должны сочетать технические и метанавыки.

Таблица 3.

Основные государственные инициативы и образовательные проекты (выборка)

Программа / инициатива	Краткое содержание
Долгосрочная программа «Содействие занятости молодёжи на период до 2030 г.»	Меры по профориентации, стажировкам, цифровым платформам сопровождения занятости
Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»	Развитие цифровой инфраструктуры и кадровых компетенций
Партнёрские проекты «Цифровые профессии» (Минцифры + онлайн-школы)	Модульные курсы и переподготовка, доступные программы обучения

Государственные программы [6] представляют инфраструктуру и средства, но их эффект зависит от качества проработки учебных траекторий, от уровня связи между вузами и бизнесом и от доступности инициатив для молодёжи в регионах.

Рассмотрим конкретные практические примеры и кейсы. На платформе Госуслуг (проект «ПрофиDigital» / profidigital) размещались субсидированные курсы, дающие базовую и продвинутую подготовку по востребованным цифровым профессиям (веб-разработка, аналитика, дизайн, маркетинг). Многие программы предлагались со скидками 50–100% были ориентированы на широкую аудиторию – студентов, выпускников и тех, кто хочет сменить профессию. Масштаб таких программ выражается не только числом обучившихся, но и тем, что они создают «входные ворота» к трудоустройству: работодатели обращают внимание на наличие профильных сертификатов и практических проектов в портфолио соискателей [7].

Другой пример – данные Росстата и сборники ВШЭ по цифровой экономике, где видно, что доля предприятий, применяющих цифровые технологии, и спрос на ИТ-специалистов постепенно растут. ВШЭ публикует сборники с показателями по использованию цифровых технологий предприятиями и по кадровому составу в цифровом секторе, что помогает отслеживать динамику и направлять образовательную политику [1]. Эти данные подтверждают, что цифровые профессии не ограничены столичными центрами: при развитии инфраструктуры (интернет, облачные сервисы) проекты и вакансии могут распределяться по регионам.

Международные исследования (Online Labour Index) показывают, что глобальный рынок онлайн-фриланса существенно вырос за последние годы, давая возможность специалистам из стран с более низкой стоимостью труда участвовать в международных проектах; это создаёт дополнительный канал для российских молодых специалистов с хорошим английским и практическими навыками [10]. Впрочем, географические и языковые барьеры, а также конкуренция с рынками Индии, Филиппин и Восточной Европы остаются объективными ограничениями.

Социально-экономические следствия цифровизации рынка труда для молодёжи многоаспектны. С положительной стороны – повышение мобильности, новые карьерные траектории, возможность ранней монетизации навыков через фриланс, стартапы и проектную работу. С негативной – риск «переквалификационной нагрузки» (когда работнику приходится постоянно переквалифицироваться), усиление неравенства между регионами и социальными группами, а также фрагментация занятости (много краткосрочных контрактов вместо стабильной работы). Поэтому политика должна быть направлена на смягчение негативных эффектов: доступное образование, инфраструктура, программы страхования дохода для гибких работников и механизмы признания модульных сертификаций работодателями.

На основе проведённого анализа формулируются практические рекомендации. Во-первых, образовательным организациям следует внедрять модульные и практико-

ориентированные курсы с сильной связью с реальными проектами и работодателями (дуальная система, кейс-проекты). Во-вторых, государству и субъектам федерации необходимо инвестировать в цифровую инфраструктуру в регионах – широкополосный интернет, центры доступа и лаборатории. В-третьих, требуется развивать механизмы признания микросертификатов и онлайн-курсов работодателями (через реестры, партнерства и пилотные программы). В-четвёртых, нужно создавать специальные программы поддержки для фрилансеров и самозанятых (налоговые льготы, страхование дохода, доступ к кредитам/грантам для стартапов).

Аналитический обзор опубликованных исследований и статистики позволяет сделать ряд межуровневых наблюдений. Во-первых, цифровая трансформация явно расширяет спектр возможностей трудоустройства для молодых специалистов: новые профессии, дистанционная и проектная работа, международные фриланс-контракты и предпринимательские треки. Для многих молодых людей цифровая экономика открывает быстрые пути входа на рынок труда, включая стажировки, «микропроекты» и платформенные вакансии. Во-вторых, качество этих возможностей варьируется: в одних сегментах (программирование, аналитика данных) наблюдается устойчивая профессиональная траектория с высокой оплатой и перспективой карьерного роста; в других – работа на платформах остаётся нестабильной и требует мер по социальной защите и регулированию. В-третьих, цифровизация усиливает требования к навыкам – сочетание технической подготовки и развитых надпрофессиональных компетенций становится необходимым для успешного трудоустройства.

На основе собранных данных обосновываются следующие прикладные рекомендации:

Во-первых, вузы и колледжи должны интегрировать модульную систему подготовки, которая сочетает базовые цифровые курсы (программирование, работа с данными, кибербезопасность) и практико-ориентированные проекты, дающие навыки менеджмента цифровых продуктов и удалённого взаимодействия.

Во-вторых, требуется развитие программ дуального образования и микростажировок совместно с предприятиями – это сократит разрыв между учебной программой и реальными задачами работодателей.

В-третьих, государство и региональные органы должны инвестировать в цифровую инфраструктуру и доступные онлайн-курсы для молодёжи из отдалённых территорий, ввести субсидии или гранты для участия в профильных программах.

В-четвёртых, необходимо развитие механизмов защиты для фриланс-работников и самозанятых: упрощённые налоговые режимы, страхование доходов и образовательные ваучеры для переквалификации.

Цифровая трансформация рынка труда в России – многоплановый процесс, который одновременно порождает новые возможности и предъявляет новые требования к человеческому капиталу. Для молодёжи цифровая экономика открывает привлекательные карьерные пути: это и работа с данными, и разработка продуктов, и построение собственной профессиональной траектории в удалённом или проектном формате. Однако реальная выгода от цифровизации для молодого поколения зависит от трёх взаимосвязанных факторов:

1. Качества образования и системы непрерывного обучения.
2. Доступности цифровой инфраструктуры и ресурсов (широкополосный интернет, оборудование, доступ к платформам).
3. Институциональной поддержки (государственные программы, партнерства вузов и бизнеса, социальные гарантии для гибких форм занятости).

Если эти факторы будут развиваться скоординированно, цифровая трансформация сможет стать драйвером инклюзивного экономического роста и значимого повышения конкурентоспособности российской молодёжи на внутреннем и международном рынках труда. В противном случае существует риск усиления социального и регионального неравенства: те, у кого нет доступа к обучению и инфраструктуре, окажутся на грани маргинализации трудовой активности.

Реализация предложенных мер требует координации между министерствами (Минцифры, Минобрнауки, Минтруд), учебными заведениями и частным сектором. Важно внедрять системы мониторинга и оценки эффективности образовательных модулей, формировать прозрачные траектории профессионального роста (включая признание модульных сертификатов и микросертификатов работодателями), а также поддерживать инициативы по трудоустройству через цифровые платформы и централизованные порталы стажировок.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Высшая школа экономики (ВШЭ). Документы и исследования по цифровой экономике и кадровым инициативам (обзорные публикации) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/892396113.pdf> (дата обращения: 23.10.2025).
2. Гайрбекова Р.С. Инструменты цифровых технологий на современном этапе // «Цифровая экономика: перспективы развития и совершенствования // сборник научных статей 5-й Международной научно-практической конференции. – С. 66.
3. Ефимова И. Как молодежь участвует в цифровой трансформации // РБК. 2025. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rbc.ru/industries/news/6870c4799a79472a1d8a2751> (дата обращения 20.10.2025).
4. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (обзор и показатели на ВШЭ) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/892396113.pdf> (дата обращения 20.10.2025).
5. Минцифры / Profidigital (проект «Цифровые профессии», портал Госуслуг) – информация о курсах и субсидиях [Электронный ресурс]. URL: <https://profidigital.gosuslugi.ru/> (дата обращения: 23.10.2025).
6. Правительство Российской Федерации. Долгосрочная программа «Содействие занятости молодежи на период до 2030 года» (официальный документ, PDF). URL: <https://static.government.ru/media/files/rPqTKcZXAGKm9YF3xVcoANoHZSUnnpE6.pdf>
7. Правительство РФ – официальный реестр документов: распоряжение об утверждении программы (страница распоряжения). URL: <https://government.ru/docs/all/138196/>
8. HeadHunter (hh.ru). Рынок молодых ИТ-специалистов 2024 (аналитический обзор) [Электронный ресурс]. URL: <https://hh.ru/article/33041> (дата обращения: 22.10.2025).
9. HeadHunter (hh.ru). Топ-5 востребованных профессий в ИТ 2024 (обзор) [Электронный ресурс]. URL: <https://hh.ru/article/32142> (дата обращения: 21.10.2025).
10. Stephany F., Kässi O., Rani U., Lehdonvirta V. «Online Labour Index 2020: New ways to measure the world's remote freelancing market» (arXiv) [Электронный ресурс]. URL: <https://arxiv.org/abs/2105.09148> (дата обращения: 21.10.2025).
11. Tadviser. Цифровая экономика России – показатели и динамика [Электронный ресурс]. URL: <https://www.tadviser.ru/index.php/> (дата обращения: 20.10.2025).
12. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2023 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/> (дата обращения: 22.10.2025).

УДК 338.22

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО БИЗНЕСА

Паньков А.В.,

*директор Музея геологии, нефти и газа,
аспирант Российского государственного гуманитарного университета*

e

-

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые аспекты становления и развития концепции корпоративной социальной ответственности, органически связанной с целями устойчивого развития. Выделены факторы, обусловившие внедрение принципов корпоративной социальной ответственности в практику отечественного бизнеса. Показано эволюционное единство государственных, корпоративных и общественных интересов, актуализируемое в институционализации политик корпоративной социальной ответственности отечественных компаний. Обосновывается новая парадигма корпоративной социальной ответственности в условиях цифровой трансформации национальной экономики. Определено, что расширение проектов КСО способствует повышению заинтересованности персонала в цифровом развитии компаний, эффективности цифровой трансформации корпоративных структур, росту инвестиционной привлекательности компаний (внутренние факторы цифрового развития) и обеспечивает динамику устойчивого развития регионов присутствия и национальной экономики в целом, что определяет качество цифровой трансформации экономического пространства России.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, устойчивое развитие, стейкхолдеры, социальные инвестиции, социальный отчет.

DEVELOPING CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF DOMESTIC BUSINESS

Pan'kov A.V.,

*Director of the Museum of Geology, Oil, and Gas,
Postgraduate Student, Russian State University for the Humanities*

Abstract. This article examines key aspects of the formation and development of the concept of corporate social responsibility, which is organically linked to sustainable development goals. Factors that have driven the implementation of corporate social responsibility principles in Russian business practices are highlighted. The evolutionary unity of state, corporate, and public interests, as reflected in the institutionalization of corporate social responsibility policies by Russian companies, is demonstrated. A new paradigm for corporate social responsibility is substantiated in the context of the digital transformation of the national economy. It is determined that the expansion of CSR projects contributes to increased employee engagement in companies' digital development, the effectiveness of the digital transformation of corporate structures, and the growth of companies' investment attractiveness (internal factors of digital development). It also ensures the dynamics of sustainable development in the regions where the company operates and the national economy as a whole, which determines the quality of the digital transformation of the Russian economic space.

Keywords: corporate social responsibility, sustainable development, stakeholders, social investment, social report.

Процессы цифровой трансформации национальной экономики кардинально изменили формат ведения бизнеса и способы взаимодействия компаний с обществом. Переход компаний в цифровую среду сформировал безграничный по своим масштабам рынок, ужесточил конкуренцию и усилил динамичность, сингулярность и неопределенность развития. Ускоренные процессы современного развития и стремительность внедрения наукоемких технологий обозначили новые вызовы, которые вышли за рамки технических и технологических подходов и обострили необходимость кардинального переосмысления содержательного контента бизнес-процессов. Опыт начального этапа цифровых трансформаций показывает, что эффективность цифровизации напрямую зависит от подходов в области системных изменений в организационной структуре, коммуникативных взаимодействиях и корпоративной культуре. Решение этих задач невозможно без

консолидации человеческих и организационных ресурсов и использования всего потенциала заинтересованных сторон.

В этих условиях ориентация компаний на политику корпоративной социальной ответственности приобретает ключевое значение, позволяя бизнесу кардинально переформатировать свои деловые практики без значительных потерь и рисков.

Концепция корпоративной социальной ответственности тесно связана с идеями устойчивого развития. Они взаимодополняемы и создают условия для консолидации человеческих ресурсов – главного актора инновационных трансформаций. Принципы корпоративной социальной ответственности, основанные на прозрачности деловых практик, открытости бизнеса и его заинтересованности в динамичном развитии не только конкретной компании, но и региона ее присутствия, национальной экономики в целом, создают фундамент для устойчивого развития компании, регионов и национальной экономики в целом. Зародившись как благотворительность и филантропия бизнеса, идеи корпоративной социальной ответственности и цели устойчивого развития как сопряженные триггеры современной экономики оформились в политику компаний и в настоящее время стали интегральной основой современных бизнес-практик.

Необходимо отметить, что развитие идей корпоративной социальной ответственности и концепции устойчивого развития представляет собой взаимосвязанный процесс. Эта взаимосвязь очевидна и логична. К середине XX века, когда стало очевидным, что научно-технический прогресс и экономический рост имеют не только положительные эффекты, но и несут в себе негативные последствия – истощение ресурсов, экологические кризисы, социальное неравенство, бедность, безработица и т. п., дискурс о том, что решение социальных, экономических и экологических проблем в их совокупности может стать фундаментальной стратегией будущего, принял масштабы международного обсуждения устойчивого развития. Идеи и цели устойчивого развития, направленные на улучшение экономического, социального и экологического развития в их совокупности, учитывают аспекты всех сторон жизни, задачи деловых и бизнес-сообществ, всех людей в мире и в целом, экологии и будущих поколений [1]. И реализация данных целей возможна только в том случае, если бизнес-сообщество в целом и компании в частности будут ответственно подходить к результатам воздействия своей деятельности на общество, экономику, окружающую среду и действовать посредством прозрачного и этического поведения. Именно такой подход рассматривался в работах классиков концепции корпоративной социальной ответственности – А. Кэррола, М. Фридмана, С. Майлза, Э. Эпштейна, Э. Фримана, Д. Кернса, Д. Чандлера, В.Б. Вертера и их последователей и постепенно становился важным звеном в деятельности корпораций. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 2015 года, закрепившая Цели устойчивого развития (далее – ЦУР), не определяла обязательств для частного бизнеса, но, тем не менее, именно она стала триггером для встраивания корпоративной социальной ответственности в политику развития бизнеса. Современные компании, позиционирующие себя социально активным элементом национальной экономики и заинтересованные в устойчивом развитии социально-экономического пространства, реализуют проекты, направленные на решение экологических и социально важных проблем.

Корпоративная социальная ответственность (далее – КСО) является стратегией добровольных обязательств компании по реализации дополнительных мер по улучшению сфер общественной жизни (социальной, культурной, экологической, экономической и др.) и выступает одним из значимых факторов реализации целей и принципов устойчивого развития.

Данный контекст предоставляет возможность бизнесу принимать и концептуализировать принципы КСО в качестве стратегических рамок с целью создания общей стоимости своих продуктов/услуг и повышения своего имиджа как устойчиво развивающейся конкурентоспособной компании. Конкурентоспособность понимается не только как устойчивое положение в экономическом пространстве, а как способность компании консолидировать ресурсы своих заинтересованных сторон для достижения корпоративных целей и сохранения сбалансированных позиций в системе «государство-бизнес-общество». В

основе такой политики лежит понимание взаимосвязанности социально-экономических и экологических проблем и развития компании. Соответственно, политика КСО компаний охватывает, как правило, весь спектр реальных и потенциальных сфер взаимодействий со стейкхолдерами и обществом в целом: укрепление деловой репутации и имиджа, экологическая политика, социальная политика и управление персоналом, охрана труда и прав человека, взаимодействие с государственными органами и общественными организациями, социальные аспекты взаимодействия с партнерами, политика в области PR и др. При этом учитывается, что любой стейкхолдер для компании может выступать как источник дополнительной прибыли и нефинансовых преференций, так и источник потенциального риска и/или как катализатор рискованной ситуации, которые, если и выступают первоначально как нефинансовые риски, в конечном итоге могут оказывать прямое влияние на прибыль, издержки и/или стоимость акций компании, воздействовать в негативных аспектах на деловую репутацию и иные нематериальные активы компании, а также нести в себе потенциальные угрозы для регионов присутствия.

В рамках данных направлений проводятся корпоративные мероприятия, которые отражаются в отчетах (или самостоятельных отчетах по КСО, или же как часть отчетов об устойчивом развитии), которые включают показатели по экономическому, экологическому и социальному направлениям развития компании. При этом отчеты по КСО/устойчивому развитию несут в себе ряд управленческих функций. С одной стороны, они обеспечивают открытость и прозрачность добровольной деятельности бизнеса и выступают в качестве мощнейшего PR-инструмента, позволяющего продвигать компанию как социально ориентированную организацию, заинтересованную в социально-экономическом развитии общества и тем самым способствовать повышению уровня доверия к компании. С другой стороны, именно нефинансовые отчеты позволяют провести анализ ситуаций, отследить потребности стейкхолдеров, выстроить эффективные коммуникации, то есть, по сути, служат страховкой от потенциальных рисков. В-третьих, отчеты КСО позволяют оценить особенности и качество менеджмента, в том числе и HR-менеджмента, повысить качество самооценки бизнеса, укрепить его конкурентоспособность. То есть наличие отчетности в сфере КСО является многофункциональным управленческим инструментом, охватывающим как внешние, так и внутренние аспекты бизнеса.

Можно констатировать, что в процессе эволюции идеи устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности приобрели устойчивую взаимодополняемость, и в настоящее время КСО можно позиционировать как капиталобразующее направление деятельности, отражающее готовность и способность компании реализовывать ЦУР. С другой стороны, бизнес стал четко понимать, что реализация принципов социальной ответственности актуализируется в контексте результативности бизнеса как с позиций финансовых преференций (повышение инвестиционной привлекательности, рост деловой репутации, привлечение клиентов, расширение партнерских связей и т.п.), так и с организационных позиций (укрепление сплоченности коллектива, снижение уровня конфликтности, развитие политики лояльности персонала, системы мотивации и т.п.). Так, согласно исследованию компании IBM, около 40% потребителей определяют свой выбор бренда, только если он согласуется с их ценностями, а порядка 60% молодых респондентов заявляли, что предпочтение при выборе работы отдадут экологически устойчивой и социально ориентированной компании, при этом большинство миллениалов откажутся от оффера, если у компании слабая КСО-стратегия [5].

В условиях парадигмальных изменений, кризисов и нестабильности данные позиции приобретают особую значимость, позволяя компаниям не только сохранять устойчивые позиции на рынке, но и обеспечивать возможности для реструктуризации своих бизнес-процессов в соответствии с вызовами времени.

Достаточно ярко значимость КСО проявилась в период локдаунов Covid-19. Нестандартная ситуация, стремительный переход к новым условиям труда и жизнедеятельности породили новые подходы к КСО и устойчивому развитию. Компании,

реально ориентированные в своей политике на КСО, актуализировали такие направления, как помощь в борьбе с распространением коронавируса, поддержка уязвимых категорий граждан и волонтерства. Отдельным направлением деятельности стала организационная реструктуризация, связанная с переходом на удаленный формат работы, что повлекло перераспределение финансирования в социальную сферу. Так, по данным глобального исследования компании Deloitte (2020; 9 000 респондентов) и исследования YGS & Fields4e, проводимого в компаниях России, выявлены практически идентичные результаты: около 80% компаний определяли физическое, психологическое и финансовое благополучие своих сотрудников и обеспечение безопасных условий труда как важный фактор успеха компании, а решение проблем совместно с государственными и общественными организациями вошло в число приоритетных у 50% респондентов, при этом 40% вовлекают в волонтерскую деятельность своих сотрудников [6]. Также результаты исследования показали, что изменился и императив потребительских предпочтений в сторону брендов с развитой КСО. В целом, необходимо отметить, что ситуация пандемийного периода кардинально изменила отношение к КСО в российских компаниях. Если до 2020 года политика КСО в большинстве случаев была данью необходимости, так как сотрудничество с зарубежными компаниями подразумевало наличие в российских компаниях данного направления, то кризисная обстановка показала, что КСО – это мощнейший инструмент управления персоналом, обеспечивающий лояльность сотрудников, сплачивающий коллектив и повышающий производительность труда в нестандартных условиях, с одной стороны, и возможность реально укрепить свою деловую репутацию и деловой имидж в глазах основных стейкхолдеров и общественности. Многие компании, реализующие политику КСО, значительно аккумулировали свои ресурсы, участвуя в развитии регионов присутствия. Надо отметить, что порядка 70% российских бизнес-организаций увеличили инвестиции в КСО, часть из которых была направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в регионах присутствия [11].

Пандемийный кризис, который повлек за собой экономические потери, в то же время обусловил появление качественно новых программ КСО, среди которых долгосрочными и результативными в экономическом плане оказались проекты в области устойчивого развития, поддержка малого и среднего бизнеса и развитие корпоративных «ответственных коммуникаций» как внутри компаний, так и с потребителями и другими заинтересованными лицами. Так, по данным Минэкономразвития РФ, в 2020 году 36 компаний безвозмездно передали НКО более 10 млрд руб., сумма льготы по налогу на прибыль для них составила более 2 млрд руб. За первое полугодие 2021 года 53 компании заявили о расходах на благотворительность в размере 8 млрд руб. и получили льготу в объеме 1,6 млрд руб. [3].

Критически важным для постпандемийного периода стало развитие КСО в поддержке цифровых проектов. Пандемия актуализировала новые форматы трудовой деятельности и, по сути, стимулировала развитие цифрового формата труда. В сложнейших условиях «внешнего шока» отечественный бизнес перешел на новые технологические решения и стремительно адаптировался к новой деятельности среде. О высокой динамике цифрового перехода можно судить по статистике распространения технологических областей: темпы прироста таких цифровых технологий, как сервисы непрерывности бизнеса, составили в 2020 году 214,8% (1,4% – 2019 г.), сервисы видеоконференций – 156,8% (10,1% – 2019 г.), сервисы цифровой логистики – 74,4% (2,7% в 2019 г.) [9]. И хотя уже в 2021 году было отмечено замедление цифровых эффектов, тем не менее все исследования того периода отмечают общую положительную тенденцию – адаптацию рынков к цифровым форматам деятельности. На основе анализа данных исследований, проводимых в период пандемии, можно констатировать, что компании, активно реализующие политику КСО в отношении своего персонала, выстроили алгоритм эффективной адаптации к цифровым условиям труда и нивелировали «человеческие» риски цифровой трансформации (конфликты, противодействия, саботаж и иные деструктивные реакции персонала).

Эффективность КСО при решении организационно-управленческих проблем в условиях нестабильности и турбулентности экономического пространства России и

формирования цифровой экономики обусловила актуализацию политики КСО как эффективного инструмента управления и в постпандемийный период. События 2022 года, санкционные войны и иные социально-политические и экономические деструкции, стремительность перехода деятельностных практик в цифровой формат актуализировали новый виток развития проектов КСО как в количественном (рост внедрений наукоемких технологий в повседневные практики), так и в качественном аспектах. В контексте последнего важным аспектом в современных корпоративных политиках КСО выступает повышенное внимание к человеческому капиталу и соответствие запросам общества. Среди наиболее популярных КСО-кейсов (по данным портала hh.ru [4]) можно выделить:

1. Работу в сфере защиты прав человека, в том числе решение проблем трудовой дискриминации и поддержка наиболее уязвимых групп населения. Так, например, начиная с 2019 года компания «Билайн» реализует проект по развитию инклюзивной образовательной среды – цифровая платформа «Эверлэнд» для обучения и трудоустройства лиц с инвалидностью, выездные летние школы для подростков с инвалидностью.

2. Развитие человеческого капитала является определяющим направлением в деятельности практически всех крупных отечественных компаний. В число инструментов КСО в данном направлении можно выделить системы нематериальной мотивации, системы карьерного роста, в том числе кадровые резервы, системы вовлеченности персонала, обратную связь, коммуникационные алгоритмы информирования, обучение на рабочем месте и иные, направленные на стимулирование сотрудников активно заниматься развитием компании, повышать уровень вовлеченности и заинтересованности в реализации корпоративных стратегий. Так, мероприятия КСО, реализуемые компанией «Лента» в отношении развития человеческого потенциала и направленные на повышение вовлеченности персонала, по данным самообследования показывают достаточно высокую динамику. Опрос 2023 года (респондентов – 93,4% от общей численности персонала) показал: уровень вовлеченности персонала этой компании составляет 66%, индекс счастья вырос на 3% по сравнению с 2022 годом, а индекс лояльности – на 6%. В целом, в настоящее время более половины компаний ориентированы на развитие внутренних инициатив КСО: по развитию корпоративной культуры – 58%, по повышению квалификации и карьерного роста сотрудников – 56% [7]. Защита окружающей среды является одним из приоритетных направлений КСО и политики устойчивого развития. В настоящее время отечественные компании проводят достаточно масштабные проекты в данном направлении. Помимо участия в реализации национального проекта «Экология» компании проявляют собственные экологические инициативы: в 2024 году российскими компаниями на охрану окружающей среды было потрачено рекордные 1,3 трлн рублей, что на 1,1% больше, чем в 2022 году [10]. В число инициатив по охране окружающей среды вошли такие проекты, как совместный проект Yandex Cloud и МГУ по запуску карбонового полигона в Подмосковье, система добровольной сертификации низкоуглеродной энергии, зарегистрированной Сбером, проект АНО «ИАЦ ГКА» «Арктика и КСО», в котором приняли участие такие компании, как ПАО «ГМК «Норильский никель», Госкорпорация «Росатом», ПАО «Новатэк», ПАО «Газпромнефть» и др.

3. Взаимодействие с потребителями – в настоящее время компании в «центр деятельности» ставят вопросы клиентоориентированности. В практики деятельности компаний активно внедряются цифровые технологии, позволяющие эффективно взаимодействовать с клиентами (реальными и потенциальными), мониторить запросы, потребности и ожидания потребителей, устанавливать и поддерживать обратную связь, в том числе реализовывать политику персонального подхода к каждому клиенту. Помимо ставших уже традиционными цифровых решений для взаимодействия с потребителями, компании достаточно активно развивают фудшеринг – социально-экологическое направление передачи продуктов питания с истекающим сроком годности с целью спасения еды от утилизации. Только в Москве и Челябинске в рамках фудшеринга компания X5Group совместно с АНО «Фудшеринг» и «Банком еды «Русь» за январь-сентябрь 2024 года передала 26,5 тонн продуктов для 46 000 благополучателей (от 50 до 100 кг ежемесячно) [4].

4. Развитие сообществ в регионах присутствия включает в себя мероприятия по поддержке культуры и образования. В настоящее время в рамках развития профессионального образования достаточно сильно развито взаимодействие компаний и служб по трудоустройству, реализуются проекты по профориентации школьников, в том числе через онлайн-платформы, тренинги, мастер-классы и курсы повышения квалификации для местного населения. Кроме того, компании выступают попечителями образовательных учреждений различного уровня, оказывают спонсорскую помощь, в том числе устанавливают именные стипендии, оформляют/ремонтируют классы, аудитории, лаборатории и т. п. В сфере культуры компании принимают активное участие в финансировании выставок, фестивалей и иных культурных мероприятий, оказывают поддержку творческим коллективам, музеям, библиотекам, содействуют развитию местной арт-инфраструктуры. Согласно опросу ВЦИОМ (2024 г.), наиболее распространенными инициативами являются: сотрудничество с образовательными учреждениями (60%), развитие и улучшение инфраструктуры территорий присутствия (44%), популяризация здорового образа жизни и поддержка спорта (42%), поддержка и развитие местного сообщества через гранты и акселераторы (33%), поддержка и развитие социального предпринимательства (24%) [7].

Развитие человеческого потенциала, клиентоориентированность и ориентация на взаимодействие с обществом как базовые направления КСО обусловлены значимостью человеческого фактора как базового компонента цифровой экономики. Практика показывает, что реализация принципов КСО по отношению к персоналу обеспечивает более эффективную адаптацию к цифровым форматам деятельности, мотивирует вовлеченность персонала в решение проблем цифровой трансформации бизнеса, стимулирует сотрудников к инновационным инициативам. Акцент на человеческий фактор в процессах взаимодействия с внешними стейкхолдерами в цифровом формате обеспечивает устойчивость имеющихся бизнес-связей, расширяет географию взаимодействий и формирует экономическое пространство «открытого диалога», а следовательно, несет в себе как финансовые, так и моральные предпочтения [2].

В целом эффективность КСО как значимого инструмента ведения отечественного бизнеса просматривается в показателях динамики развития. Если в начале 2000-х годов внедрение принципов КСО присутствовало у 29% российских компаний, то уже в 2023 году число социально ориентированных компаний возросло до 44% [8], а в 2024 году их количество возросло до 70% [7].

Вместе с тем, несмотря на положительные эффекты КСО и то, что данная деятельность прочно вошла в практику отечественного бизнеса, опросы показывают, что для общественного мнения это направление деятельности компаний еще не приобрело достаточного масштаба. Так, по данным опроса ВЦИОМ (2024 год), доля россиян, считающих российский бизнес социально ответственным, за период с 2009 года возросла в 2 раза, но при этом мотивы реализации политики КСО опрошенные считают в большей степени прагматичными, а не идейными (43% респондентов). При этом сами респонденты слабо понимают содержание КСО и сводят данное направление в основном к выполнению функций, которые и так присущи бизнесу: забота о сотрудниках – 11%, повышение благосостояния персонала – 6%, уплата налогов – 6%, создание рабочих мест – 4%, исполнение требований ТКРФ – 3%. Наряду с этим, такие социально значимые направления как экология (10%), помощь населению (9%), польза обществу (9%), коррелируются с 50% затруднившихся с ответами. Примечательно, что порядочность бизнеса как составляющая КСО рассматривается только у 2% опрошенных [7].

Такое видение корпоративной социальной ответственности объективно объяснимо, и общественное мнение можно назвать «остаточной рефлексией» на социально-экономические и политические катаклизмы 1990-х гг., с одной стороны, и тем, что переход на повышенные рельсы КСО российские компании начали сравнительно недавно, и для возрастных групп населения такой формат ведения бизнеса вызывает некоторые сомнения. Это подтверждается и распределением долей респондентов: критично настроены, как правило, представители возрастной группы 35–44 года (53%), а положительно оценивают социальную направленность

бизнеса молодые люди 18–34 лет (65%), то есть представители «цифрового» поколения. Также за последние 15 лет сместился фокус представлений о мотивах реализации КСО (альтруистические мотивы выделили более 35% респондентов), а в качестве препятствий рассматривается не эгоизм бизнеса (снижение на 9 позиций с 2009 года), а институциональные ограничения (коррупция – 32%, бюрократические препоны – 14%) [8]. А такие внешние барьеры, как несовершенство законодательства и слабая система поощрений бизнеса, стали озвучиваться в два раза меньше, что говорит о заинтересованности государства в развитии КСО частного бизнеса и формировании качественно новой политики взаимодействия в системе «государство – бизнес – общество», основа которой стала не благотворительность, а социальные инвестиции. Это говорит о том, что бизнес при поддержке государства формирует долгосрочные социальные стратегии и готов брать ответственность за социальное развитие общества, что в настоящее время становится фундаментальной базой для реализации стратегий цифровой экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Вилли Л.В. Устойчивое развитие как стратегия корпоративной социальной ответственности // *Инновации и инвестиции*. 2022.
2. Ефимочкина, Н. Б., Сулумов С.Х. Проблемы и стратегии государственного управления в сфере цифровых трансформаций // *Влияние новой геополитической реальности на государственное управление и развитие Российской Федерации: Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции*, Грозный, 15 ноября 2024 года. – Грозный: Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова, 2024. – С. 80–87.
3. Журавлева М. Как бизнес погружается в проблемы общества // РБК. 21.12.2021. URL: <https://plus.rbc.ru/news/61bc5d987a8aa91d24b06b61>
4. Корпоративная социальная ответственность: как отечественные компании отвечают на запросы общества // *EcoStandard.journal*. 22.01.2024. URL: <https://journal.ecostandard.ru/esg/ustoychivoe-razvitie/korporativnaya-sotsialnaya-otvetstvennost-kak-otechestvennye-kompaniii-otvechayut-na-zaprosy-obshches/>
5. Корпорация в системе добра // *Коммерсант*. 17.12. 2020. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4616155>
6. Люди как новый акцент корпоративной социальной ответственности // РБК. 28.04.2021. URL: <https://plus.rbc.ru/news/60882ac77a8aa92cb9db54e5;>
7. Опрос: 70% российских компаний расширяют проекты по КСО // *Ведомости*. 05.12.2024. URL: <https://www.vedomosti.ru/esg/reports/news/2024/12/05/1079303-70-rossiiskih-kompanii-rasshiryayut-proekti-po-kso>
8. Социальная ответственность бизнеса: мониторинг // ВЦИОМ. 08.11.2023. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/socialnaja-otvetstvennost-biznesa-monitoring>
9. Щербаков Р.А., Приворотская С.Г., Вишневецкий К.О. Распространение цифровых технологий в условиях внешних шоков: на примере пандемии COVID-19 // *Бизнес-информатика*. 2023. Т. 17. № 1. – С. 37–52.
10. Экология в России // TADVISER. Государство. Бизнес. Технологии. 28.08.2025. URL: <https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0>
11. Covid-19: Трансформация корпоративной социальной ответственности во время и после пандемии // YGS&Fields4e. URL: <chrome-extension://efaidnbmnmnibpcajpcglclefindmkaj/https://s0.rbk.pdf>

УДК 352.075

РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ: НОВАЯ МОДЕЛЬ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

Расумов В.Ш.,

канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

***Аннотация.** Статья посвящена анализу реформы местного самоуправления в России. Основное внимание уделяется изменению модели разграничения полномочий между органами государственной власти субъектов РФ и муниципальными образованиями. Исследуется переход от системы, основанной на вопросах местного значения, к механизму прямого наделяния полномочиями, разделенными на три группы с разной степенью автономии. Автор анализирует ключевые аспекты реформы, включая внедрение одноуровневой системы организации местного самоуправления, новые критерии формирования муниципалитетов и ограничение инструментов прямой демократии. В статье доказывается, что результатом изменений становится усиление централизации публичной власти и сокращение реальной самостоятельности местного самоуправления.*

***Ключевые слова:** реформа местного самоуправления, разграничение полномочий, централизация власти, муниципальные образования, публичная власть, органы государственной власти.*

LOCAL GOVERNMENT REFORM IN RUSSIA: A NEW MODEL OF DELINEATION OF POWERS

Rasumov V.Sh.,

Ph.D., Associate Professor Department of state and municipal administration
Kadyrov Chechen State University

***Abstract.** This article analyzes the reform of local self-government in Russia. The focus is on changes in the distribution of powers between state authorities of the constituent entities of the Russian Federation and municipalities. The study examines the transition from a system based on issues of local significance to a mechanism of direct empowerment, divided into three groups with varying degrees of autonomy. The author analyzes key aspects of the reform, including the introduction of a single-level system of local self-government, new criteria for the formation of municipalities, and restrictions on direct democracy tools. The article argues that the changes result in increased centralization of public authority and a reduction in the real autonomy of local self-government.*

***Keywords:** local government reform, delineation of powers, centralization of power, municipalities, public authority, government bodies.*

Местное самоуправление является фундаментальной основой демократического устройства и ключевым элементом российской политической системы. На современном этапе оно демонстрирует устойчивую динамику развития, накапливая положительный опыт функционирования в качестве полноправного и жизнеспособного института власти. Однако процессы модернизации общества и растущие запросы граждан обуславливают необходимость его постоянного развития и совершенствования. Данное противоречие между достигнутыми результатами и потенциалом роста формирует актуальную повестку для исследования и реформирования сферы местного самоуправления в России. «Реформа системы государственного управления и местного самоуправления в Российской Федерации характеризуется интенсивным поиском новых правовых механизмов и новых управленческих технологий» [3].

Принятие Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» ознаменовало новый этап в развитии публичной власти в России. Данный нормативный акт вносит масштабные изменения в систему организации местного самоуправления в РФ, закладывая правовые основы для его интеграции в единую систему публичной власти. Это знаковое событие требует глубокого научного осмысления, поскольку закон формирует новую модель взаимоотношений между различными уровнями публичной власти.

Актуальность темы обусловлена внесением изменений в Конституцию Российской Федерации, которые повлекли за собой объективную необходимость приведения нормативных правовых актов отраслевого законодательства в соответствие с установленными новыми конституционными положениями. Кроме того, накопленный за годы действия Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» опыт развития института местного самоуправления выявил необходимость его системного реформирования для повышения эффективности решения вопросов местного значения и укрепления вертикали ответственности. Исследование положений нового закона позволяет оценить его потенциал в преодолении существующих вызовов и определении дальнейших векторов развития местного самоуправления.

Сохраняя преемственность с Федеральным законом № 131-ФЗ, новый закон вносит в его структуру и содержание ряд фундаментальных новаций. Таким образом, представляется необходимым проанализировать, в чем именно заключается преемственность с предыдущей редакцией правового регулирования, а что составляет новый этап реформы, что и является целью настоящей статьи.

Одним из ключевых нововведений реформы является переход на одноуровневую систему организации местного самоуправления, за исключением субъектов с особыми признаками, где сохранится двухуровневая модель (поселения и районы) (рис. 1).

Рис. 1. Виды муниципальных образований [2]

Отнесение территории к категории городского округа осуществляется на основе ряда демографо-пространственных критериев, включающих высокую долю городского населения (от 2/3), значительную площадь городских земель (от 1/3) и плотность населения, многократно превышающую среднюю по России. Территории, не соответствующие данным требованиям, классифицируются как муниципальные округа, что обеспечивает унификацию административно-территориального деления.

Ключевым критерием для определения границ вновь формируемых муниципальных образований является принцип транспортной доступности. В соответствии с ним, границы должны быть таковы, чтобы жители любого населенного пункта могли в течение одного рабочего дня достичь административного центра и вернуться обратно. Законодатель учитывает региональную специфику, предусматривая особые подходы для территорий с низкой плотностью населения, отдаленных и труднодоступных местностей.

Проводимая реформа, в рамках которой осуществляется переход на одноуровневую модель организации местного самоуправления, одновременно предусматривает законодательно установленные исключения из общего правила. В частности, на территориях городов федерального значения сохраняется исторически сложившийся порядок

осуществления местного самоуправления через внутригородские муниципальные образования.

Кроме того, законодательная практика предусматривает сохранение гибкого подхода к регионам с выраженной спецификой. Для субъектов Федерации, отличающихся особыми социально-экономическими, историческими, национальными и иными особенностями, допускается сохранение традиционной двухуровневой системы организации местного самоуправления. В таких случаях управление продолжает осуществляться через существующие формы муниципальных образований – сельские и городские поселения, а также муниципальные районы.

Такой подход демонстрирует, что новая модель управления сочетает унифицированные принципы с учётом уникальных характеристик различных территорий. Подобное сочетание позволяет избежать излишней стандартизации в управленческой практике и создаёт условия для сбалансированного и устойчивого развития всех регионов России.

Федеральным законодательством установлен переходный период для перехода к новой системе местного самоуправления, который должен быть завершён субъектами Российской Федерации до 1 января 2027 года. В течение этого срока регионы обязаны осуществить преобразование существующих муниципальных образований.

Российским регионам предоставлена широкая свобода в проведении муниципальной реформы. В их полномочия входит формирование новых муниципальных или городских округов путём принятия соответствующих законов. Территории этих новых образований могут быть образованы как на базе отдельных поселений (городских или сельских), так и целых муниципальных районов.

Ключевым итогом преобразований на уровне района становится его автоматическая ликвидация. Это происходит в том случае, если в границах всех входивших в его состав поселений были созданы муниципальные или городские округа. Таким образом, двухуровневая система местного самоуправления поэтапно упраздняется по принципу «снизу вверх».

Главным новшеством становится отказ от классической системы «вопросов местного значения». Вместо нее законодатель вводит исчерпывающий перечень полномочий, направленных на решение практических задач, непосредственно затрагивающих жизнеобеспечение населения.

Все эти полномочия сгруппированы в три универсальные категории. Такой подход создает прозрачную и единую для всех типов муниципальных образований модель компетенции, призванную сделать управление на местах более понятным и эффективным.

К первой группе относятся исключительные полномочия, составляющие основу самостоятельности местного самоуправления и не подлежащие делегированию на уровень субъекта РФ. К их числу относятся ключевые вопросы местного значения: формирование и исполнение местного бюджета, управление муниципальной собственностью, принятие устава и благоустройство внутридворовых территорий. Реализация этих функций сохраняется исключительно за органами местного самоуправления.

Вторая группа объединяет полномочия, которые обычно реализуются муниципалитетами, но могут быть переданы органам государственной власти субъекта РФ через региональное законодательство. К этой категории относятся социально значимые сферы, требующие координации на региональном уровне: организация энерго-, тепло-, газо- и водоснабжения, создание условий для развития общедоступного образования, а также утверждение и реализация правил благоустройства территорий.

Третья группа законодательство выделяет особую категорию полномочий, которые, находясь в ведении регионов, могут быть переданы на муниципальный уровень. Ключевым условием такой передачи является их обязательное финансовое обеспечение за счёт бюджета субъекта РФ. В перечень данных полномочий, среди прочего, включены: содержание автомобильных дорог местного значения, обеспечение транспортного обслуживания

населения, реализация природоохранных мероприятий, а также подготовка документов территориального планирования и программ комплексного развития инфраструктуры муниципальных образований.

Кроме того, новый закон вносит ясность в формы реализации народовластия на местном уровне, проводя чёткую границу между непосредственным осуществлением населением местного самоуправления и его участием в этом процессе.

К формам, через которые население непосредственно осуществляет местное самоуправление, реализуя свою публичную власть, относятся:

1. Местный референдум – высшее прямое выражение власти граждан по вопросам местного значения.

2. Муниципальные выборы – ключевой инструмент формирования легитимных и подотчётных населению органов власти.

3. Сход граждан – форма прямого волеизъявления, применяемая в основном в малых поселениях для решения вопросов местного значения.

К формам участия населения в осуществлении местного самоуправления относятся иные механизмы, обеспечивающие вовлечённость граждан в управленческие процессы:

1. Опрос – выявление мнения населения по отдельным вопросам.

2. Публичные слушания и общественные обсуждения – обязательные или инициативные процедуры обсуждения важных проектов решений.

3. Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – самоорганизация граждан по месту жительства для самостоятельного решения вопросов местного значения.

4. Собрания граждан – обсуждение вопросов местного значения на уровне отдельных населённых пунктов или их частей.

5. Инициативные проекты – механизм, позволяющий гражданам напрямую инициировать и реализовывать проекты по развитию территории.

6. Институт старосты сельского населённого пункта – представитель населения, обеспечивающий связь между жителями и органами власти [2].

Реформирование институтов прямой демократии включает как создание новых механизмов, так и модернизацию существующих. Важным нововведением становится наделение территориального общественного самоуправления (ТОС) правом на получение статуса юридического лица. Данная мера направлена на повышение эффективности ТОС за счёт расширения его возможностей по управлению имуществом, ведению финансово-хозяйственной деятельности и активному участию в решении местных вопросов.

Параллельно из числа форм непосредственного осуществления местного самоуправления исключаются такие инструменты, как отзыв депутатов и глав муниципальных образований по инициативе населения, а также правотворческая инициатива граждан. Эти изменения призваны повысить стабильность системы местной власти и укрепить доверие к выборным органам, что должно положительно сказаться на качестве и преемственности управления.

Федеральный закон № 33-ФЗ от 20.03.2025 вступает в силу 19 июня 2025 года. С этой даты начинают действовать основные положения документа, включая новые принципы организации местного самоуправления и общие основы компетенции. При этом ключевые нормы, определяющие распределение полномочий между уровнями публичной власти, вступают в силу позднее – с 1 января 2027 года, что обусловлено необходимостью проведения масштабной работы по преобразованию сети муниципальных образований.

Для обеспечения последовательного перехода к новой системе установлен специальный период с 19 июня 2025 года по 1 января 2027 года. В течение этого времени органы местного самоуправления осуществляют полномочия в соответствии со статьями 14-18 Федерального закона № 131-ФЗ. Одновременно субъектам РФ и муниципальным образованиям предоставлено время для приведения своего законодательства в соответствие с новыми требованиями.

Важным условием переходного периода является принцип применения действующих нормативных актов в части, не противоречащей Федеральному закону № 33-ФЗ. Это гарантирует верховенство новой правовой модели и предотвращает возникновение правовых коллизий в процессе реализации реформы.

Таким образом, успешное реформирование местного самоуправления и его интеграция в систему публичной власти требуют комплексного подхода. Он должен включать в себя выверенную нормативную базу, чёткое распределение ответственности и полномочий, а также активное вовлечение граждан в процесс управления. Только при соблюдении этих условий реформа будет не только законодательно оформлена, но и наполнена реальным содержанием.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 20.03.2025) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
3. Саидов З.А., Саралинова Д.С. Влияние государственной политики на развитие местного самоуправления / ФГУ Science. 2019. № 4 (16). – С. 147–151.

УДК 33

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕМ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Саралинова Д.С.,

канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

Юшаева Р.С.-Э.,

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и управления в образовании
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»

***Аннотация.** Чеченская Республика только-только начала свой путь становления в сфере туризма. Туризм является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики, и в современных условиях важно четко определить вектор его развития, конкретизировать характеристики модели данной отрасли народного хозяйства. Особую значимость для развития туристской отрасли имеет реализация ряда масштабных инвестиционных проектов, в том числе строительство крупных гостиничных объектов. Растущая инвестиционная привлекательность региона является одновременно и вызовом. При этом велика потребность в разумном использовании природно-экологического потенциала территории. Следует определить массив организаций, формирующих каркас сферы услуг в туризме и обеспечивающих достаточный уровень предоставления туристических услуг, для включения их в государственный комплексный план развития туризма, обеспечив, в том числе, возможности их участия в инвестиционном развитии региона.*

***Ключевые слова:** управление, стратегия развития, инвестиционная привлекательность региона, внутренний туризм.*

ORGANIZATION OF MANAGEMENT OF INCREASING THE TOURIST ATTRACTIVENESS OF THE TERRITORY OF THE CHECHEN REPUBLIC

Saralinova D.S.,

*Ph.D. in Economics, associate professors,
Associate Professor of the department of state and municipal administration
Kadyrov Chechen State University*

Yushaeva R.S.-E.,

*Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Department of Economics and Management in Education,
Chechen State Pedagogical University, Grozny*

***Abstract.** Tourism is one of the most dynamically developing sectors of the economy and in modern conditions it is important to clearly define the vector of its development, to specify the characteristics of the model of this branch of the national economy. The implemented number of large-scale investment projects, including the construction of large hotel facilities, is of particular importance for the development of the tourism industry. The growing investment attractiveness of the region is both an opportunity and a challenge. At the same time, there is a great need for the rational use of the natural and ecological potential of the territory. It is necessary to identify an array of organizations that form the framework of the tourism services sector and ensure a sufficient level of provision of tourist services to include them in the state comprehensive tourism development plan, including providing opportunities for their participation in the investment development of the region. The Chechen Republic has just started its journey in terms of tourism development. Therefore, the development of partnership and the exchange of experience in the development of tourism will have a fruitful effect. At the same time, an increasing number of municipalities, organizations, and companies are realizing the importance of addressing regional development issues and linking them to national initiatives and strategies. The main goal is to improve the quality and effectiveness of the implementation of their functions by regional and municipal government bodies.*

***Keywords:** management, development strategy, investment attractiveness of the region, domestic tourism.*

Туризм является одним из наиболее динамично развивающихся секторов современной экономики. В этих условиях важно четко определить вектор его развития, конкретизировать характеристики модели сферы гостеприимства, а также системы общественных и

рекреационных пространств территории в рамках стратегического развития центров притяжения туристских потоков в регионе.

Для Чеченской Республики туризм, пожалуй, самая перспективная отрасль народного хозяйства. Чеченская Республика стала лидером по росту турпотока среди регионов Северного Кавказа в 2023 и 2024 году. Об этом полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка заявил в интервью РБК Кавказ. По данным официальной статистики, в регионы федерального округа в 2023 году в целом приехали более 9,3 млн туристов. Это на 17,7% больше, чем годом ранее [8]. Полномочный представитель главы государства отметил, что государство вкладывается в развитие горных курортов Эльбрус, Архыз, Домбай, Ведучи, Мамисон и Армхи. В Дагестане реализуют проект «Каспийский прибрежный кластер». Кроме того, власти планируют создать межрегиональный пешеходный маршрут, который соединит побережья Черного и Каспийского морей, пройдет по Северному Кавказу и Кубани. Наибольший темп отмечается в Чеченской Республике, где количество туристов превысило значения 2022 года на 28% [6].

В целом, объем въездного туристского потока в Чеченской Республике динамично растёт (рис. 1).

Рисунок 1. Динамика туристского потока в Чеченской Республике [6]

Комплексная программа развития Чеченской Республики имеет широкий спектр приоритетов, направленных на улучшение следующих отраслей: пищевое производство, сельское хозяйство, строительство, легкая промышленность, торговля, сфера услуг, инвестиционная деятельность, развитие социальной инфраструктуры ЧР. На фоне вышеперечисленного ведущее место в этом перечне, все же отводится туризму.

В рамках пребывания в регионе туристам предлагаются разнообразные экскурсии (рис. 2):

- по городу Грозному: Мечеть «Сердце Чечни», комплекс высоток «Грозный-Сити», Мечеть Пророка Ибрагима, Цветочный парк, Храм Архангела Михаила, Центральная площадь, Проспект Эсамбаева и многие другие;

- по республике: Аргунское ущелье, Мечеть «Сердце матери», Мечеть «Гордость мусульман», Ушкалойские башни, Средневековый замок Пхакоч, Нихалоевские водопады, озеро Кезеной-Ам, Город Хой, село Итум-Кали, парк «Шира-Котар», некрополь Цой-Педе, Крафтовые горы и т. д.

Рисунок 2. Достопримечательности Чеченской Республики на карте [7]

14 декабря 2024 года в Грозном прошла III B2B туристская выставка в СКФО в формате Workshop – «Открытый Кавказ-2024». Участниками стали операторы, агенты и их объединения, владельцы мест размещения, лечебно-оздоровительных центров, объектов отдыха и развлечений, музейных комплексов, представители органов власти. Присутствовали высокие гости – президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, президент Российского союза туристической индустрии Илья Уманский. В рамках воркшопа состоялся I Северо-Кавказский туристический форум [5].

В рамках выставки «Открытый Кавказ-2024» между Чеченской Республикой и Татарстаном было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма [5]. Казань и Грозный связывают партнерские отношения уже длительное время. Теперь есть возможность обмениваться позитивным опытом с более опытными коллегами, так как Чеченская Республика только начала свой путь с точки зрения становления туризма, и, конечно же, помощь коллег из таких популярных даже на российском рынке регионов, как Татарстан, очень важна. Именно поэтому было заключено это соглашение, которое является продолжением партнерских отношений с этим регионом. Между Грозным и Казанью действует прямое авиасообщение, у наших культур много общего, и поэтому развитие партнерства в туризме еще больше укрепит взаимоотношения, чтобы жители этих городов узнавали красоты друг друга. «Это очень знаковое мероприятие, которое будет иметь плодотворный эффект», – так прокомментировала это событие руководитель комитета по туризму Казани.

Сейчас фактически происходит новая расстановка акцентов относительно пространственного распределения экономической активности в пределах территории города Грозного. Сильными сторонами Грозненской городской агломерации признается, в первую очередь, разнообразие природных и рекреационных ресурсов [4].

Город Грозный – столица Чеченской Республики, важного геостратегического региона на юге европейской части Российской Федерации. Организация управления повышением туристической привлекательности территории города Грозного осуществляется в соответствии со стратегическим вектором развития региона, что подробно описано в национальной программе, которая утверждена на государственном уровне и рассчитана до

2025 года. Проект является инициативой Президента РФ В.В. Путина. Данное решение было утверждено в официальном Постановлении «О разработке стратегии ...» от 21.07. 2015 года.

Муниципалитет городской округ город Грозный, как хорошо известно, является быстро растущим муниципалитетом. Этому есть несколько объяснений, в том числе инвестиционная привлекательность региона, что является одновременно и возможностью, и вызовом. Проблема, однако, заключается в том, что велика потребность в разумном использовании природно-экологического потенциала территории. В регионе преобладает молодое население, что дает основание давать на хорошие прогнозы будущее. Это наше преимущество, потому что между возрастными группами существуют «здоровые отношения» в муниципалитете.

Следует обратить внимание на то, что город Грозный растет и активно развивается. Природные и рекреационные ресурсы города Грозного, обеспечивающие благоприятную среду для жизнедеятельности, творческого труда и активного отдыха горожан, не в полной мере использованы в силу инфраструктурных ограничений и недостаточной проработки долгосрочной стратегии на муниципальном и региональном уровнях. Целесообразно формирование кластера образования, здравоохранения и культуры, что создаст социокультурный каркас города Грозного как центра притяжения туристов по различным направлениям отдыха и развития, соответствующим новым функциям и вызовам, стоящим перед городом [3].

В ближайшее время, несмотря на имеющийся миграционный отток, в городе будет наблюдаться рост численности населения, что потребует активизации деятельности города по многим направлениям, таким как:

- создание мест приложения труда как в трудоёмких, так и в капиталоемких производствах;
- дальнейшее повышение качества городской среды;
- создание новых и реорганизация существующих рекреационных территорий;
- усовершенствование системы обращения с ТКО;
- модернизация инженерной инфраструктуры и др.;
- система стратегической деятельности органов государственной власти.

Развитие индекса качества городской среды предполагает наращивание качества в следующих направлениях [9]:

- Современная актуальная среда через формирование развивающей и интерактивной среды.
- Идентичность и разнообразие через создание сильного городского бренда с акцентом на национальную идентичность и выработку новой архитектурной доктрины.
- Эффективность управления через создание развернутой концепции дизайна городской среды и стимулирование увеличения доли жителей с высшим образованием и культурного уровня общества.
- Комфорт через ускоренное развитие транспортного каркаса и общественного транспорта, а также новые стандарты комфортной городской среды и поддержку создания новых зон благоустройства.
- Экологичность и здоровье через интенсивное развитие зеленого каркаса, включая озеленение и благоустройство набережных по всей протяженности рек в черте города.

Процесс регулирования состоит в том, чтобы сформировать адекватный набор инструментов управления для муниципалитета, и чтобы они отражали то, что необходимо для достижения устойчивого долгосрочного экономического развития города. В дополнение к этому, они должны быть хорошо укоренившимися в планах и программах действий. Цели должны быть эффективными инструментами управления, они должны быть реалистичными.

За достаточно короткий период, Чеченской Республике удалось стать привлекательной как для инвесторов, так и для туристов со всего мира. Высокая инвестиционная привлекательность региона и, в частности, его столицы – города Грозного – является одновременно и возможностью, и вызовом, так как, наряду с возможностями, велика потребность в разумном использовании природно-экологического потенциала территории.

Особую значимость для развития туристской отрасли имеет ряд реализованных в республике масштабных инвестиционных проектов, в том числе строительство крупных гостиничных объектов. Однако небольшие гостиничные предприятия также нужны: они востребованы в силу своего месторасположения, своей ценовой категории, относительной уединенности. Здесь можно и отдохнуть, и поработать, и что-то купить, и выйти по делам – все в шаговой доступности, а если куда-то надо добраться, то весь транспорт в шаговой доступности. Также следует определить соответствующие организации как каркас сферы услуг в туризме, обеспечивающих достаточный уровень предоставления туристических услуг, и включить их в государственный комплексный план развития туризма, обеспечив, в том числе, возможности их участия в инвестиционном развитии региона [1].

Для достижения этого важно, чтобы между политикой и органами управления существовало тесное и хорошее взаимодействие. Управление территориальными образованиями должно осуществляться с точки зрения достижения равновесия в эколого-экономической системе и способствовать созданию более устойчивых к изменению климата производственных, сельскохозяйственных и продовольственных систем, а также чистых и богатых территорий путем активизации усилий по адаптации к изменению климата. Также важной задачей является обеспечение населения достаточным количеством безопасной и здоровой пищи для рациона, отвечающего потребностям в питании и пищевым предпочтениям.

Создание инструментария поддержки сферы туризма и гостеприимства – это прямая поддержка лучших управленческих команд, практик на региональном и муниципальном уровне. Поэтому развитие партнерства и обмен опытом в деле развития туризма даст плодотворный эффект. При этом все большее число муниципалитетов, организаций и компаний осознают важность разрешения проблем регионального развития и сопряженности с национальными инициативами и стратегиями. Главная цель заключается в повышении качества и эффективности реализации своих функций органами регионального и муниципального управления.

Показатели устойчивого развития отрасли туризма, а также эффективность их практической деятельности индустрии гостеприимства зависят также от уровня компетентности и квалификации менеджеров управляющих структур как региональными социально-экономическими системами, так и гостиничными предприятиями, а также исполнительского персонала организаций сферы туризма.

Более успешному функционированию туристического сектора в сложившихся условиях могут помочь следующие рекомендации:

- расширение спектра предлагаемых дополнительных услуг;
- упорядочение работы службы приема (сокращение времени на бронирование и регистрацию гостей и т. д.) и контактных служб и другие меры.

Для повышения туристской привлекательности туристских зон и комплексов региона, в частности, это касается горнолыжного курорта «Ведучи» и ему подобных, должна быть разработана единая программа, обеспечивающая формирование правового сопровождения для повышения безопасности туристов.

Кроме того, особое внимание следует уделить информационному продвижению курортов в социальных сетях, привлечению трэвел-блогеров, формированию положительного имиджа с четким позиционированием конкурентных преимуществ территории Чеченской Республики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Аслаханова, С.А. Влияние туризма на экономическое развитие / С.А. Аслаханова, И.Б. Чураев, Х.А. Бексултанова // ФГУ Science. 2022. № 2(26). – С. 17–22. DOI 10.36684/37-2022-26-2-17-23. – EDN XLZJXP.
2. Несук П.И., Медведева О.С. Пути повышения качества в сфере туристических услуг. Экономика и бизнес: теория и практика. 2025. № 1–2 (119). – С. 167–170.
3. Распоряжение Правительства Чеченской Республики от 4 марта 2021 г. № 62-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2035 года».

4. Решение Совета депутатов города Грозного Чеченской Республики от 20 июля 2017 г. № 35 «О принятии Устава города Грозного в новой редакции» (с изм. и доп.) // <http://ivo.garant.ru/#/document/48203550>
5. <https://chechentourism.ru/glavnoe-turisticheskoe-sobytie-goda-iii-turisticheskij-vorkshop-otkrytyj-kavkaz-2024/>
6. <https://chechnya.gov.ru/>
7. <https://experience.tripster.ru/articles/chechnya/>
8. <https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/interview/14/03/2024/65f2d3fc9a794770ead385c3>
9. <https://img.artlebedev.ru/grozny/master-plan/grozny-master-plan.pdf>

УДК 338.45.01

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С УЧЕТОМ ESG-ФАКТОРОВ

Седых Г.И.,

аспирант Высшей инженерно-экономической школы ИПМЭиТ, г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
e-mail: sedykh.gl@gmail.com

Еремина И.А.,

д-р экон. наук, доцент, профессор Высшей инженерно-экономической
школы ИПМЭиТ, г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
e-mail: irenalks@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме интеграции принципов устойчивого развития и ESG-параметров в систему управления промышленными предприятиями. Целью исследования является обоснование необходимости создания интеллектуальных систем поддержки принятия решений и разработка их концептуальной архитектуры с использованием технологий искусственного интеллекта. В работе проанализировано текущее состояние ESG-трансформации отечественной промышленности, выявлен методологический разрыв между стратегическим уровнем ESG-повестки и операционным управлением. Рассмотрены возможности применения искусственного интеллекта для автоматизации сбора и верификации ESG-данных, прогнозирования рисков и оптимизации производственных процессов. Предложена пятиуровневая архитектура интеллектуальной системы, включающая уровни сбора данных, хранения и преобработки, аналитики с использованием алгоритмов машинного обучения, поддержки принятия решений и пользовательских интерфейсов. Описаны ключевые принципы построения системы: сквозная интеграция ESG-параметров, функционирование в режиме реального времени, гибридная оптимизация экономических и ESG-целей, прозрачность решений искусственного интеллекта. Определены ожидаемые эффекты от внедрения, включающие снижение операционных издержек, минимизацию регуляторных рисков, повышение инвестиционной привлекательности и достижение синергетического эффекта между экономической эффективностью и показателями устойчивого развития.

Ключевые слова: интеллектуальные системы управления, устойчивое развитие, ESG-параметры, искусственный интеллект, промышленные предприятия, системы поддержки принятия решений, цифровизация, машинное обучение.

INTELLIGENT DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR SUSTAINABLE INDUSTRIAL DEVELOPMENT TAKING INTO ACCOUNT ESG FACTORS

Sedykh G.I.,

graduate student Higher School of Engineering and Economics IPMEiT, St. Petersburg
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

Eremina I.A.,

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of
Higher Engineering and Economics IPMEiT schools
St. Petersburg, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

Abstract. The article addresses the current problem of integrating sustainable development principles and ESG parameters into the management system of industrial enterprises. The research aims to substantiate the need for creating intelligent decision support systems and developing their conceptual architecture using artificial intelligence technologies. The paper analyzes the current state of ESG transformation in domestic industry and identifies the methodological gap between the strategic level of the ESG agenda and operational management. The possibilities of applying artificial intelligence for automating the collection and verification of ESG data, risk forecasting, and optimization of production processes are examined. A five-level architecture of an intelligent system is proposed, including levels of data collection, storage and preprocessing, analytics using machine learning algorithms, decision support, and user interfaces. Key principles for system design are described: end-to-end integration of ESG parameters, real-time operation, hybrid optimization of economic and ESG goals, and transparency of artificial intelligence decisions. Expected effects from implementation are identified, including reduction of operational costs, minimization of regulatory risks,

increased investment attractiveness, and achievement of synergistic effect between economic efficiency and sustainable development indicators.

Keywords: *intelligent management systems, sustainable development, ESG parameters, artificial intelligence, industrial enterprises, decision support systems, digitalization, machine learning.*

Промышленный сектор экономики Российской Федерации переживает этап фундаментальных преобразований, обусловленных необходимостью адаптации к изменяющимся условиям геополитической и экономической среды. В этих условиях устойчивое развитие промышленных предприятий превращается из добровольной инициативы в обязательное требование, что повлекло за собой включение его в число приоритетных направлений государственной политики. В мае 2024 года устойчивое развитие и использование ESG-принципов в производственно-хозяйственной деятельности были объявлены Национальными целями развития России на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. [3]. Это решение отражает признание на самом высоком уровне того факта, что долгосрочная конкурентоспособность отечественных предприятий и их экономические интересы не должны идти вразрез с заботой об окружающей среде, социальной ответственностью и прозрачностью корпоративного управления.

Для промышленных предприятий, особенно представителей капиталоемких отраслей – металлургии, нефтегазового комплекса, химической промышленности, машиностроения – ESG-факторы приобретают критическое значение. Именно эти сектора характеризуются наиболее значительным воздействием на экологическую среду, высокими социальными обязательствами перед работниками и местными сообществами, а также сложной структурой корпоративного управления. Исследования демонстрируют, что промышленные регионы России проявляют наибольшую активность в области ESG: более половины городов с высоким уровнем устойчивого развития находятся в промышленно развитых территориях, где предприятия обладают значительными ресурсами для внедрения соответствующих практик. Вместе с тем, к сожалению, нередко существующие подходы к ESG-управлению на промышленных предприятиях носят лишь формальный характер. Многие компании ограничиваются подготовкой отчетности и громкими заявлениями, не интегрируя ESG-параметры в повседневные процессы принятия управленческих решений.

Параллельно с трансформацией ESG-повестки происходит активная цифровизация промышленного сектора и внедрение технологий искусственного интеллекта. Согласно данным за 2025 год, российский бизнес продолжает наращивать инвестиции в цифровые технологии, поскольку они позволяют оптимизировать производственные процессы, снижать операционные издержки и повышать прогнозную точность управленческих решений. Искусственный интеллект обретает особую ценность в контексте устойчивого развития, поскольку способен обрабатывать огромные массивы разнородных данных – от показателей энергопотребления и промышленных выбросов до социальных индикаторов и параметров корпоративного управления – выявляя скрытые закономерности и предлагая оптимальные решения. Эмпирические исследования подтверждают, что применение технологий искусственного интеллекта способствует улучшению ESG-показателей предприятий через несколько механизмов: автоматизацию сбора и верификации данных, прогнозирование экологических рисков и социальных инцидентов, оптимизацию цепочек поставок с учетом ESG-критериев контрагентов, а также повышение прозрачности корпоративного управления.

Несмотря на очевидный потенциал синергии между цифровизацией и ESG-трансформацией, в научной литературе и управленческой практике сохраняется методологический разрыв. С одной стороны, существует обширный массив исследований, посвященных системам поддержки принятия решений на промышленных предприятиях, которые традиционно фокусируются на финансово-экономических показателях и производственной эффективности. С другой стороны, работы в области ESG-управления зачастую рассматривают устойчивое развитие изолированно от операционной деятельности, что затрудняет его практическую реализацию. Отсутствуют комплексные концептуальные модели и методические подходы к проектированию интеллектуальных систем, которые

органично интегрировали бы ESG-параметры в контур оперативного и стратегического управления промышленным предприятием, превращая их из внешних ограничений во внутренние драйверы эффективности.

Целью настоящей статьи является обоснование необходимости создания интеллектуальных систем поддержки принятия решений для управления устойчивым развитием промышленных предприятий и разработка концептуальной архитектуры таких систем с интеграцией ESG-параметров на основе технологий искусственного интеллекта.

Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи:

- проанализировать современное состояние ESG-трансформации отечественной промышленности и выявить основные проблемы внедрения устойчивого развития;
- исследовать возможности применения искусственного интеллекта в системах поддержки принятия решений;
- предложить концептуальную архитектуру интеллектуальной системы, обеспечивающей мониторинг, прогнозирование и оптимизацию ESG-показателей в режиме реального времени;
- определить ключевые функциональные компоненты системы и механизмы их взаимодействия.

В наше время устойчивое развитие промышленных предприятий на основе ESG-принципов постепенно становится обязательным требованием для сохранения конкурентоспособности бизнеса. Для примера, в работе российской исследовательницы М.А. Афонасовой рассматривается концепция объединения процессов цифровой и ESG-трансформации бизнеса, обосновывается необходимость ее применения на российских промышленных предприятиях [1, с. 7]. Данная трансформация особенно актуальна для отраслей с высокой экологической нагрузкой – металлургии, химической промышленности, нефтегазового комплекса, где традиционные производственные процессы создают существенные выбросы парниковых газов и потребляют значительные объемы природных ресурсов.

В работах зарубежных исследователей подчеркивается взаимосвязь между качеством ESG-практик и финансовой устойчивостью компаний. Согласно анализу, опубликованному в Nature Scientific Reports в 2025 году, предприятия с высокими ESG-показателями демонстрируют более стабильную динамику развития и лучший доступ к инвестиционным ресурсам, поскольку искусственный интеллект, управляющий ESG-показателями, оказывает влияние на устойчивое развитие предприятий через три канала: улучшение корпоративного управления, экологический мониторинг и социальную ответственность [5]. Тем не менее, несмотря на осознание важности ESG-параметров, промышленные предприятия сталкиваются с существенными барьерами при их внедрении. Основная проблема заключается в том, что большинство компаний воспринимают ESG как дополнительную нагрузку для целей внешней отчетности, а не как интегральную часть системы управления, что приводит к формальному подходу и отсутствию реальных изменений в операционной деятельности.

Системы поддержки принятия решений представляют собой класс информационных систем, предназначенных для помощи лицам, принимающим решения, в анализе сложных ситуаций и выборе оптимальных стратегий. В современном понимании система поддержки принятия решений (СППР) – это комплексная программа, разработанная для организации с целью улучшения качества и скорости принятия решений, способная анализировать и обрабатывать большие объемы информации, предоставляя необходимые данные и предложения для принятия обоснованных решений [11, с. 16]. СППР традиционно ориентированы на решение задач оптимизации и ранжирования альтернатив на основе множества критериев, что делает их незаменимым инструментом в постоянно меняющейся среде современного менеджмента.

Развитие цифровых технологий существенно расширило возможности СППР. Современные системы способны интегрировать данные из различных источников – корпоративных информационных систем (ERP, MES), датчиков интернета вещей (IoT),

внешних баз данных – и предоставлять аналитические сводки в режиме реального времени. Как справедливо отмечается в работе Э.Д. Харсанова, посвященной роли ИИ в принятии управленческих решений, искусственный интеллект, интегрируя в себе новейшие достижения в сфере машинного обучения, обработки естественного языка, компьютерного зрения, открывает качественно новые возможности для поддержки управленческих процессов [8, с. 2]. Это означает, что традиционные СППР постепенно эволюционируют в интеллектуальные системы, способные не просто анализировать данные, но и прогнозировать последствия управленческих решений, обучаться на исторических данных и адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды.

Интеграция искусственного интеллекта в процессы управления устойчивым развитием открывает принципиально новые возможности для промышленных предприятий. ИИ-технологии позволяют автоматизировать трудоемкие процессы сбора и верификации ESG-данных, что критически важно в условиях растущих требований к прозрачности и достоверности нефинансовой отчетности. Как показано в исследовании авторов Liu Yangyan, Jiagui, опубликованном в журнале *International Review of Economics and Finance* в 2025 году, применение искусственного интеллекта улучшает ESG-показатели через два основных механизма: зеленые инновации и оптимизацию цепочек поставок [10]. Эти механизмы позволяют предприятиям не только снижать негативное воздействие на окружающую среду, но и находить новые источники конкурентных преимуществ.

Особую ценность ИИ представляет в области предиктивной аналитики для прогнозирования ESG-рисков. Современные алгоритмы машинного обучения способны анализировать паттерны в производственных данных, идентифицировать потенциальные инциденты (аварии, превышение нормативов выбросов, нарушения охраны труда) и предупреждать их до фактического наступления. Согласно исследованию Abeer Aljohani, представленному в *Scientific Reports*, системы поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта позволяют оценивать и ранжировать ESG-стратегии в контексте устойчивого производства, обеспечивая баланс между экономическими целями и показателями устойчивого развития [9, с. 20]. Это подтверждает, что ИИ способен трансформировать ESG из пассивного инструмента отчетности в активный драйвер операционной эффективности.

Важным направлением применения ИИ является оптимизация цепочек поставок с учетом ESG-критериев контрагентов. Промышленные предприятия несут ответственность не только за собственные выбросы и социальные практики, но и за устойчивость всей цепочки создания стоимости. Технологии искусственного интеллекта позволяют в режиме реального времени мониторить ESG-профили поставщиков, анализировать риски и динамически корректировать структуру закупок. Как отмечается в исследовании А.М. Балашова, посвященном цифровизации и использованию искусственного интеллекта в производственных процессах, внедрение ИИ-технологий в производственные процессы промышленных предприятий способствует повышению эффективности управления ресурсами, снижению производственных издержек и минимизации экологического воздействия [2, с. 5].

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение ИИ в ESG-управление сталкивается с рядом вызовов. К ним относятся необходимость создания качественных баз данных для обучения алгоритмов, вопросы интерпретируемости решений, потребность в квалифицированных кадрах для разработки и эксплуатации интеллектуальных систем. Тем не менее, по мере развития технологий и накопления практического опыта, ИИ-инструменты становятся все более доступными и эффективными, что открывает широкие перспективы для их массового применения на российских промышленных предприятиях.

Проектирование интеллектуальных систем управления устойчивым развитием промышленных предприятий требует пересмотра традиционных подходов к построению систем поддержки принятия решений. В отличие от классических систем, ориентированных исключительно на финансово-экономические показатели, ESG-интегрированная архитектура

должна обеспечивать баланс между коммерческими интересами предприятия и его ответственностью перед обществом и окружающей средой. Первым фундаментальным принципом выступает сквозная интеграция ESG-параметров во все уровни управления – от стратегического планирования до оперативного контроля производственных процессов. Это означает, что показатели выбросов парниковых газов, энергопотребления, условий труда, безопасности и корпоративного управления должны учитываться наравне с показателями рентабельности и производительности при принятии любых управленческих решений.

Второй принцип связан с обеспечением функционирования системы в режиме реального времени. Современные промышленные предприятия характеризуются высокой динамикой производственных процессов, что требует мгновенной реакции на изменения операционной среды. Интеграция датчиков интернета вещей, автоматизированных систем учета выбросов и корпоративных информационных систем позволяет формировать актуальную картину ESG-состояния предприятия и своевременно выявлять отклонения от нормативных значений. Третьим ключевым принципом является гибридная оптимизация, которая предполагает одновременное достижение экономических целей и целевых показателей устойчивого развития. Как отмечается в исследовании авторов Н.С. Вороновой, Е.А. Яковлевой, Э.Э. Шарича и Д.Д. Яковлевой, посвященном системам поддержки принятия решений в контексте устойчивого развития, СППР призвана выполнять функции поддержки выбора альтернативной стратегии, повышения прозрачности и обеспечения обоснованности принятого решения с точки зрения устойчивости компании, достижения потенциала развития [4, с. 3111]. Четвертый принцип – прозрачность и объяснимость решений искусственного интеллекта. Внедрение технологий машинного обучения и нейросетей не должно превращать систему в «черный ящик», поскольку это снижает доверие к рекомендациям и усложняет процесс принятия окончательных решений менеджментом предприятия.

Реализация сформулированных принципов требует создания комплексной информационно-технологической инфраструктуры, способной интегрировать разнородные источники данных, применять современные методы искусственного интеллекта и обеспечивать удобный доступ к аналитической информации для различных категорий пользователей. Предлагаемая концепция интеллектуальной СППР базируется на пятиуровневой архитектуре, где каждый уровень выполняет специфические функции и взаимодействует с остальными компонентами через единую информационную шину. Такая модульная организация обеспечивает гибкость системы, позволяя модернизировать отдельные компоненты без необходимости перестройки всей архитектуры. Общая структура системы представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Архитектура интеллектуальной СППР для ESG-управления промышленным предприятием (разработан автором)

На нижнем уровне – уровне сбора данных – располагаются источники первичной информации, включающие внутренние системы предприятия (ERP-системы типа SAP или 1С, производственные системы MES, системы управления персоналом HRM) и внешние источники данных. К внутренним источникам относятся также IoT-сенсоры, установленные

на производственных линиях и контролирующие параметры выбросов загрязняющих веществ, энергопотребление, уровень шума, температуру и другие экологически значимые показатели. Внешние источники представлены базами ESG-рейтингов, открытыми данными регуляторов, информацией о контрагентах и их ESG-профилях, а также метеорологическими данными, влияющими на производственные процессы.

Второй уровень архитектуры отвечает за хранение и предобработку информации. Учитывая разнородность поступающих данных – от структурированных таблиц корпоративных баз до неструктурированных текстов нормативных документов – необходимо использование технологии Data Lake, способной аккумулировать информацию различных форматов. На этом уровне реализуются ETL-процессы, обеспечивающие извлечение, трансформацию и загрузку данных в единообразный формат, пригодный для анализа. Критически важным элементом второго уровня выступает онтологическая модель ESG-параметров, которая устанавливает связи между различными показателями и позволяет системе интерпретировать контекст данных.

Третий уровень – аналитический – представляет собой ядро интеллектуальной системы, где сосредоточены алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта. Здесь функционируют модели регрессионного анализа и нейросети для прогнозирования ESG-рисков, алгоритмы обработки естественного языка (NLP) для анализа нефинансовой отчетности и нормативных документов, а также оптимизационные алгоритмы, основанные на генетических методах и роевом интеллекте. Как показывает практика передовых предприятий, внедрение IoT-сенсоров делает возможным постоянный контроль за состоянием оборудования, уровнем выбросов, качеством воздуха и воды на производственных площадках, что позволяет формировать детализированную картину воздействия предприятия на окружающую среду [7]. Предиктивные модели способны заблаговременно выявлять ситуации, когда производственная программа приведет к превышению нормативов выбросов или создаст риски для безопасности персонала, что позволяет принять упреждающие меры.

Четвертый уровень обеспечивает поддержку принятия решений и включает несколько функциональных модулей. Модуль сценарного анализа позволяет менеджерам моделировать последствия различных управленческих решений, отвечая на вопросы типа «что будет, если предприятие заменит поставщика сырья» или «как изменятся выбросы при увеличении объема производства на 15%». Модуль рекомендаций на основе результатов аналитики формирует конкретные предложения по оптимизации процессов – например, рекомендует изменить график работы оборудования для снижения пиковых нагрузок на электросеть или предлагает альтернативных поставщиков с лучшими ESG-показателями. Модуль визуализации обеспечивает представление информации в удобной для восприятия форме – через интерактивные дашборды, тепловые карты рисков и графики динамики ключевых показателей.

Пятый – верхний уровень архитектуры представлен пользовательскими интерфейсами, адаптированными под различные категории пользователей. Для топ-менеджмента формируются агрегированные представления о состоянии устойчивого развития предприятия с акцентом на стратегические показатели и тренды. Операционные менеджеры получают доступ к детализированной информации о текущем состоянии производственных процессов и оперативным рекомендациям по корректировке планов. Специалисты, ответственные за подготовку нефинансовой отчетности, пользуются модулем автоматической генерации отчетов в соответствии с требованиями различных стандартов – GRI, SASB, TCFD и других.

Представленная архитектура обеспечивает гибкость и масштабируемость системы, позволяя добавлять новые источники данных, расширять набор аналитических моделей и адаптировать интерфейсы под специфические потребности конкретного предприятия. Ключевым преимуществом данного подхода является способность системы эволюционировать вместе с изменением требований к ESG-отчетности и появлением новых технологий искусственного интеллекта, что обеспечивает долгосрочную жизнеспособность инвестиций в цифровую трансформацию управления устойчивым развитием.

Внедрение интеллектуальных систем управления устойчивым развитием промышленных предприятий с интеграцией ESG-параметров обеспечивает многоуровневый эффект, затрагивающий как экономические, так и нефинансовые аспекты деятельности организации. В первую очередь, предприятия получают возможность существенно оптимизировать операционные издержки за счет более рационального использования ресурсов. Автоматизация мониторинга энергопотребления, анализ производственных процессов с помощью искусственного интеллекта и предиктивная аналитика позволяют выявлять зоны неэффективности и принимать упреждающие меры. Практика передовых компаний демонстрирует, что применение ИИ-технологий приводит к снижению издержек на –15%, при этом одновременно достигается сокращение углеродного следа и уменьшение объемов промышленных отходов.

Не менее значимым эффектом выступает минимизация регуляторных и репутационных рисков. Интеллектуальная система обеспечивает непрерывный контроль за соблюдением экологических нормативов, автоматически фиксирует отклонения и предупреждает о возможных нарушениях до того, как они приведут к штрафным санкциям или экологическим инцидентам. Это особенно критично в условиях ужесточения регулирования в области устойчивого развития и роста внимания общественности к ESG-практикам промышленных предприятий. Помимо этого, прозрачность данных и возможность автоматической генерации нефинансовой отчетности в соответствии с различными стандартами значительно упрощают взаимодействие с инвесторами, регуляторами и другими заинтересованными сторонами, повышая инвестиционную привлекательность компании.

Ключевым результатом становится достижение синергетического эффекта между экономической эффективностью и показателями устойчивого развития. Как показывают в том числе и другие исследования, внедрение больших данных и искусственного интеллекта в ESG-менеджмент генерирует синергетический эффект в виде гораздо большего вклада комплексной автоматизации ESG-менеджмента в повышение инклюзивности данной управленческой практики, чем при ее автоматизации с опорой на данные технологии по отдельности [6, с. 29]. Это означает, что предприятия, внедряющие интеллектуальные системы управления, получают не просто сумму отдельных улучшений, но качественно новый уровень операционной зрелости, когда устойчивое развитие перестает противопоставляться коммерческим целям и становится их неотъемлемой частью. Такая трансформация обеспечивает долгосрочную конкурентоспособность промышленных предприятий в условиях перехода к новой экономической парадигме, в которой ESG-факторы играют определяющую роль при принятии стратегических решений.

Проведенное исследование позволило обосновать необходимость создания интеллектуальных систем поддержки принятия решений для управления устойчивым развитием промышленных предприятий и предложить концептуальную архитектуру таких систем с интеграцией ESG-параметров на основе технологий искусственного интеллекта. Анализ современного состояния ESG-трансформации отечественной промышленности показал, что большинство предприятий воспринимают устойчивое развитие как внешнее требование для отчетности, а не как инструмент повышения операционной эффективности. Данный разрыв между декларируемыми целями и реальной практикой управления может быть преодолен посредством внедрения интеллектуальных систем, обеспечивающих сквозную интеграцию ESG-показателей во все уровни принятия решений.

Предложенная пятиуровневая архитектура системы охватывает полный цикл работы с данными – от сбора информации из разнородных источников до формирования рекомендаций для лиц, принимающих решения. Применение современных методов искусственного интеллекта, включая машинное обучение, обработку естественного языка и оптимизационные алгоритмы, позволяет трансформировать ESG-параметры из пассивных индикаторов в активные переменные управления, которые учитываются при планировании производственных процессов, выборе поставщиков и разработке стратегии развития предприятия. Ожидаемые эффекты от внедрения интеллектуальных систем носят

комплексный характер и включают снижение операционных издержек, минимизацию регуляторных рисков, повышение инвестиционной привлекательности и достижение синергии между экономическими целями и показателями устойчивого развития.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на детализацию алгоритмов оптимизации, разработку методики оценки синергетического эффекта и апробацию предложенного подхода на данных конкретных промышленных предприятий различных отраслей, что позволит оценить практическую применимость концепции и выработать рекомендации для промышленной политики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

фонасова М.А. Обеспечение устойчивого развития промышленных предприятий в условиях цифровой и ESG-трансформации / М.А. Афонасова // Экономика в промышленности. 2024. Т. 17, № 3. – С. 7–17. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-ustoychivogo-razvitiya-promyshlennyh-predpriyatiy-v-usloviyah-tsifrovooy-i-esg-transformatsii> (дата обращения: 21.10.2025).

алашов, А.М. Цифровизация и использование искусственного интеллекта в производственных процессах современных предприятий / А.М. Балашов. Текст: электронный // Теоретическая экономика. 2024 № 11. – С. 34–41. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-i-ispolzovanie-iskusstvennogo-intellekta-v-proizvodstvennyh-protsessah-sovremennyh-predpriyatiy> (дата обращения: 21.10.2025).

азвитие ESG-повестки зависит от общих усилий государства, бизнеса и общества / Ведомости. 2025. 15 января. URL: <https://www.vedomosti.ru/esg/regulation/columns/2025/01/15/1086277-razvitie-esg-povestki-zavisit-ot-obshih-usilii-gosudarstva-biznesa-i-obschestva> (дата обращения: 21.10.2025).

истемы поддержки принятия решений в составе интеграционных механизмов финансового рынка ЕАЭС в контексте устойчивого развития / Н.С. Воронова, Е.А. Яковлева, Э.Э. Шарич, Д.Д. Яковлева // Экономика, предпринимательство и право. 2021. Т. 11, № 12. – С. 3105–3120. URL: <https://1economic.ru/lib/113950> (дата обращения: 21.10.2025).

истемы поддержки принятия решений: что решает СППР? / FIS Group. 2024. 26 ноября. URL: <https://fisgroup.ru/blog/fis-dss/> (дата обращения: 21.10.2025).

метанин А.С. Инклюзивное ESG-управление бизнесом на принципах социальной и экологической ответственности с опорой на большие данные и искусственный интеллект / А.С. Сметанин // Human (дата обращения: 23.10.2025).

ифровая трансформация промышленности: как технологии делают производство экологичнее / SmartGoPro. 2025. 1 сентября. URL: https://smartgopro.com/novosti2/sustainable_industrial_development/ (дата обращения: 23.10.2025).

арсанов, Э.Д. Роль инструментов ИИ в принятии управленческих решений / Э.Д. Харсанов // Вестник евразийской науки. 2025. Т. 17. № 1. URL: <https://esj.today/PDF/81ECVN125.pdf> (дата обращения: 23.10.2025).

l Johani A.A decision-support framework for evaluating AI-enabled ESG strategies in the context of sustainable m

ingjun Zhou Artificial intelligence applications and corporate ESG performance / Yangyan Liu, Jia Song, Bingjun 丑

hping Xiao The impact of artificial intelligence-driven ESG performance on sustainable development of central 6

u

a

t

h

f

o

w

g

u

id

y

le

h

u

m

s

p

r

I

A

t

s

A

УДК 65.014.1

АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сопилко Н.Ю.,

д-р экон. наук, профессор, доцент

Российский государственный гуманитарный университет

е

Гавриш А.Ю.,

аспирант 2 курса

Российский государственный гуманитарный университет

e-mail: 821711@mail.ru

l

Аннотация. В условиях цифровой трансформации и глобальной турбулентности внешней среды традиционные иерархические модели управления предприятиями демонстрируют снижение эффективности. В работе проведен анализ актуальных подходов к организационному проектированию в условиях реалий современной экономики. Рассматривается переход к гибким, адаптивным и сетевым моделям организационного проектирования систем управления, таким как холакратия, бирюзовые организации, agile-структуры, социократия 3.0 и т. д. Выделены ключевые принципы современных подходов к организационному проектированию в таких системах. Особое внимание уделено практическим аспектам внедрения гибких методов управления: формированию самоорганизующихся команд, внедрению инструментов визуализации рабочих процессов (Scrum) и трансформации роли руководителя. Указывается, что использование этих методов позволяет организациям повышать эффективность их деятельности и усиливать инновационный потенциал в условиях неопределенности.

Ключевые слова: организационное проектирование, система управления, холакратия, agile, бирюзовые организации, Социократия 3.0.

t

g

ACTUAL APPROACHES TO ORGANIZATIONAL DESIGN OF MANAGEMENT SYSTEMS IN THE CONTEXT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES

l

Sopilko N.Yu.,

Doctor of Economics, professor

Russian State University for the Humanities

Gavrish A.Yu.,

Postgraduate student 2 course

Russian State University for the Humanities

Abstract. In the context of digital transformation and global environmental turbulence, traditional hierarchical enterprise management models are declining in effectiveness. This paper analyzes current approaches to organizational design in the realities of the modern economy. It examines the transition to flexible, adaptive, and network models of organizational design for management systems, such as holacracy, teal organizations, agile structures, Sociocracy 3.0, and others. Key principles of modern approaches to organizational design in such systems are highlighted. Particular attention is paid to the practical aspects of agile management methods implementing: the formation of self-organizing teams, the implementation of workflow visualization tools (Scrum), and the transformation of management role. It is noted that the use of these methods allows organizations to improve their efficiency and enhance their innovative potential in conditions of uncertainty.

Keywords: organizational design, management system, holacracy, agile, teal organizations, Sociocracy 3.0.

Сущность современных подходов к управлению организациями значительно меняется в эпоху мировой трансформации бизнеса и заключается в смене управленческой парадигмы: происходит переход от стабильных, предсказуемых иерархий к гибким, адаптивным и человекоцентричным сетям, способным постоянно видоизменяться под воздействием [3, с. 20–21; 4, с. 81–82].

Руководствуясь данными, опубликованными на портале российского мультимедийного холдинга РБК, можно сделать вывод, что в последнее время как теоретические, так и практические подходы к управлению отечественными компаниями значительно меняются именно в качественном аспекте. Это связано с тем, что с 2019 года темпы трансформации различных бизнес-процессов в экономике увеличились практически в два раза (на 183%), при этом треть такого прироста пришлась на 2024 год. Сталкиваясь с новой управленческой реальностью, а именно беспрецедентной скоростью перемен, автоматизацией и цифровизацией, нестабильностью состава и выгоранием человеческих ресурсов руководство компаний и корпораций вынуждено смещать фокус в управленческих процессах с эффективности к устойчивости [8, с. 386].

По мнению специалистов, современные западные модели отошли от жестких, иерархических структур Тейлора и Файоля в сторону гибких, адаптивных и сетевых систем. Если в рамках традиционных подходов и моделей (тейлоризм, бюрократия Вебера) организации рассматривались как некий «механизм», то с позиции современного видения организацию следует рассматривать как «живой организм» или сложную экосистему.

Обзор основных современных моделей и концепций научно-организационного проектирования системы управления в компаниях представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Перечень ключевых моделей организационного проектирования системы управления современного предприятия

Модель	Ключевой принцип	Роль руководителя	Структура
Гибкие методологии управления	Итеративность, клиентоцентричность	Коуч, лидер-слуга	Сеть кросс-функциональных команд
Бирюзовая организация	Самоуправление и эволюционная цель	Хранитель цели, чувствующий лидер	Распределенные сети, советы
Топология команд	Стандартизация типов команд и взаимодействий	Организационный архитектор	Четыре типа команд с тремя режимами взаимодействий
Методика управления целями	Выравнивание и прозрачность целей	«Катализатор» стратегии, фасилитатор	Горизонтальная и диагональная связность
Социократия 3.0	Равноправие и эффективность через согласие	Модератор, участник круга	Иерархия автономных кругов с двойными связями

Источник: составлено авторами.

В первую очередь следует отметить, что такие гибкие модели управления, как Agile и Scrum-of-Scrums, вышли далеко за рамки IT-разработок и постепенно превратились в общую парадигму для управления компаниями [2, с. 12]. В их сущности заложено создание организации, способной быстро реагировать на изменения рынка за счет итеративной работы, самоуправляемых команд и постоянной обратной связи с клиентом (рис. 1).

Рисунок 1. Основные Agile-принципы проектирования системы управления организацией

Источник: составлено авторами.

Следует отметить, что для координации сетевых структур, которые приходят на смену иерархическим, зачастую используется модель Scrum-of-Scrums. Она предполагает, что представители команд регулярно встречаются для синхронизации своих действий [5, с. 125].

Концепция «Бирюзовая организация», описанная Фредериком Лалу, представляет собой эволюционную ступень в проектировании организаций. В ее сущности заложено, что организацию следует рассматривать как живой организм, обладающий собственной эволюционной целью. Организация следует за своей внутренней целью, а не пытается жестко следовать определенной стратегии. В данном случае роль лидера – «чувствовать» это направление и помогать организации следовать ему.

Данная концепция предполагает соблюдение определенных принципов проектирования структуры управления, одним из которых является самоуправление и отсутствие традиционной иерархии в управленческих процессах. Управление осуществляется через распределенные сети и коллективные процессы принятия решений, например, через совещательный процесс. Также важным принципом является целостность и создание условий, в которых сотрудники могут проявлять себя на работе полностью, а не надевать «профессиональную маску».

По мнению специалистов, концепция «Топология команд», разработанная Мэтью Скелтоном и Мэтью Элиасом, – это современная и достаточно практичная модель, пользующаяся особой популярностью в технологических компаниях [6, с. 54–59; 7, с. 108–109]. Такая модель предлагает стандартизировать основные типы команд (рис. 2) и типы взаимодействий между ними, чтобы создать предсказуемую и масштабируемую систему.

Рисунок 2. Основные типы команд в модели «Топология команд»

Источник: составлено авторами по данным портала РБК Компании

Работа в таких командах предусматривает режимы взаимодействия между участниками, такие как сотрудничество или коллаборация, а также содействие. Менеджер проектирует и постоянно пересматривает топологию команд и режимы взаимодействия участников, чтобы оптимизировать поток создания ценности.

Несмотря на то что методика целеполагания и управления OKR (Objectives and Key не является моделью организационного дизайна в чистом виде, она может быть важным инструментом, который связывает элементы «гибкой» организации. Основным преимуществом является прозрачность такой системы, которая выравнивает цели компании и отделов, обеспечивая кросс-функциональное сотрудничество отдельных работников и структурных подразделений, в то время как предусмотренная регулярная переоценка приоритетов естественным образом ломает вертикальную структуру управления.

Специалисты отмечают высокую эффективность использования метода построения самоуправляемых компаний в рамках подхода Социократия 3.0 [1, с. 147], предлагающего использовать перечень паттернов для создания адаптивных, равноправных и эффективных организаций, ключевые элементы проектирования (рис. 3).

Рисунок 3. Основные элементы проектирования «Социократии 3.0»

Источник: составлено авторами.

Данная методика, объединяя некоторые идеи социократии и холакратии в единое целое, предлагает совмещение различных «гибких» практик для решения конкретных организационных проблем.

В заключение следует отметить, что на практике современные организации часто комбинируют элементы этих моделей, создавая гибридные системы управления, которые подходят для конкретного специфического контекста, и размера предприятия и отраслевой принадлежности.

Исходя из вышеизложенного, можно выделить общие тренды для всех современных моделей организационного проектирования систем управления, а именно: фокус на горизонтальных связях и сотрудничестве; децентрализация принятия решений, то есть принятие решений на том уровне, где есть максимальное количество релевантной информации; гибкость, адаптивность, способность быстро перестраивать структуры и процессы в ответ на изменения и вызовы внешней среды, что также приобретает особую актуальность.

Также немаловажным принципом менеджмента организаций становится человекоцентричность, то есть создание среды, в которой сотрудники мотивированы, вовлечены и могут полностью реализовать свой потенциал. При этом управление следует осуществлять на основе данных и экспериментов, а не полагаясь на интуицию и приказы сверху.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- лиев И.М. Инновационные методы и практики управления человеческими ресурсами на основе подходов проектного менеджмента //Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2023. №. 6-1 (144). – С. 144–147.
- льмухаметов А.И., Дмитриев А.Г. Гибкие методологии управления проектами //Ученые записки Российской академии предпринимательства. 2023. Т. 22. №. 2. – С. 11–17.
- еминова С.В., Чекулина Т.А., Сучкова Н.А., Кирпиченко Е.А. Оценка влияния факторов и проектирование процесса распределения ресурсов организации //Экономическая среда. 2021. № 1. – С. 19–29.
4. Ефимочкина Н.Б., Мясникова О.Ю. Концептуализация синергии в системе управления современными организациями // Наука и искусство управления / Вестник Института экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного университета 2022. № 3. – С. 80–96.
- мамов М.М. Гибкие методологии проектного менеджмента: условия и перспективы применения в новых реалиях //Инновации и инвестиции. 2023. №. 8. – С. 125–128.
- дальцова Н.Л. Гибкие методы управления проектами и практика их применения в бизнесе //Экономика, предпринимательство и право. 2024. Т. 14. №. 10. – С. 5949–5962.
- мелева А.С., Сулоева С.Б. Особенности управления инновационными проектами с использованием гибких методологий // Фундаментальные и прикладные исследования в области управления, экономики и торговли. 2021. – С. 107–112.
8. Myasnikova O.Y., Shatalova I.I., Bogacheva T.V., Kutlyeva G.M., Zenkina E.V., Illeritsky N.I. Promising directions of cooperation among Eurasian Economic Union countries // International Journal of Engineering and Technology. 2018. Vol. 7, No. 3 (14). – Pp. 386–391.

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ФОРМИРОВАНИИ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ

Сулумов С.Х.,

канд. геогр. наук, доцент, зав. кафедрой менеджмента
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»
e-mail: sbek@rambler.ru

Аннотация. В статье осуществлен комплексный анализ цифровой трансформации бизнеса как определяющего тренда XXI века, обуславливающего изменение не только принципов управления, организационной структуры, взаимодействия с клиентами, но и внутрикорпоративной экосистемы в целом. Проанализированы основные этапы внедрения цифрового управления, предложена поэтапная модель адаптации компаний к цифровым условиям. Сформулированы предложения по построению устойчивой цифровой стратегии для отечественного бизнеса, включающей создание цифровых хабов, развитие цифровых навыков, интеграцию данных и формирование экосистемы цифрового сотрудничества.

Ключевые слова: цифровое управление, цифровая трансформация, экосистема, цифровая культура, цифровая стратегия, автоматизация бизнеса.

IMPLEMENTING DIGITAL MANAGEMENT IN BUSINESS: CHALLENGES, STAGES, AND EFFECTIVE PRACTICES

Sulumov S.Kh.,

candidate of sciences in geography, head of the department of management,
Kadyrov Chechen State University

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of digital business transformation as a defining trend of the 21st century, driving changes not only in management principles, organizational structure, and customer interactions, but also in the corporate ecosystem as a whole. The key stages of digital management implementation are analyzed, and a step-by-step model for adapting companies to digital conditions is proposed. Proposals are formulated for building a sustainable digital strategy for domestic businesses, including the creation of digital hubs, the development of digital skills, data integration, and the formation of a digital collaboration ecosystem.

Keywords: digital management, digital transformation, ecosystem, digital culture, digital strategy, business automation.

Несмотря на стремительное развитие цифровых технологий, значительная часть отечественных компаний внедряет отдельные инструменты цифрового управления точно, без стратегического видения, согласованной цифровой культуры и надлежащей подготовки персонала. Отсутствие комплексного подхода приводит к фрагментации систем, снижению эффективности трансформации и потере потенциальных преимуществ.

В то время как международные компании создают целостные цифровые экосистемы, отечественный бизнес сталкивается с рядом барьеров: низкая цифровая зрелость, слабая интеграция ИТ-решений, сопротивление изменениям среди персонала. Интенсивность взаимоотношений между акторами экономической деятельности зависит от степени развитости инфраструктурных элементов рынка [3]. Поэтому возникает необходимость в системном исследовании цифрового управления как механизма стратегического развития с учетом инструментов, этапов внедрения и рисков, сопровождающих этот процесс.

Несмотря на многочисленные исследования, стоит отметить, что в них часто не хватает межотраслевых сравнений цифровых стратегий, анализа реальных кейсов из отечественной бизнес-среды, а также систематизации практик цифрового управления в кризисных условиях. Кроме того, большинство работ фокусируются либо на отдельных инструментах цифровизации (ERP, CRM, ИКТ), либо на общих трендах, однако не охватывают логику их интеграции. Это создает исследовательскую нишу для формирования целостного видения внедрения цифрового управления с учетом вызовов, этапности, практических результатов и роли цифровой культуры.

Целью данной статьи является исследование влияния цифровой трансформации на формирование внутрикорпоративной экосистемы.

Цифровая трансформация требует глубоких изменений модели функционирования компаний. Современные организации не могут ограничиваться внедрением отдельных технологических решений. Речь идет о преобразовании всей бизнес-модели, способов принятия решений, взаимодействия с клиентами и построении внутренних процессов.

Переосмысление происходит на уровне стратегии, культуры, структуры ответственности и цифровой компетентности. Именно поэтому внедрение цифрового управления требует целостного подхода.

Одним из базовых компонентов цифрового управления являются ERP-системы. Они обеспечивают интеграцию финансов, логистики, производства, HR, создавая единую информационную инфраструктуру. Например, в компаниях с производственным циклом ERP помогает координировать поставки, планировать нагрузку на оборудование, оптимизировать затраты. В условиях отечественной экономики ERP впервые позволяет достичь управленческой прозрачности и выявить скрытые неэффективности.

CRM-системы позволяют управлять взаимоотношениями с клиентами: сохранять историю покупок, изучать предпочтения, персонализировать предложения. Это критически важно для рынков с высокой конкуренцией. Ритейл, банковский сектор, сфера услуг активно внедряют CRM для повышения лояльности и точного таргетирования.

Облачные технологии являются движущей силой гибкости: компания может масштабироваться без затрат на собственные серверы. Yandex Cloud, T1 Облако, NeoServer позволяют запускать новые проекты за часы, не тратя месяцы на ИТ-инфраструктуру. Для стартапов и малого бизнеса это означает равный доступ к передовым технологиям.

Аналитика – основа принятия управленческих решений. Polymatica, Goodt Insight, YandexDataLens позволяют формировать интерактивные дашборды (от англ. dashboard – «приборная панель»), которые помогают не только оценить результаты, но и прогнозировать действия. Такие решения применяются в маркетинге, логистике, HR, финансах. Они позволяют выявлять закономерности в данных, оценивать эффективность кампаний и рационально распределять ресурсы.

С точки зрения менеджмента, цифровое управление позволяет не только автоматизировать операции, но и перестроить логику управленческих решений – сделать ее прозрачной, быстрой, ориентированной на данные. Согласно отчету, «организации, которые активно используют цифровую аналитику и автоматизацию при принятии решений, демонстрируют:

- на 30–50% более быстрый цикл принятия стратегических решений;
- снижение операционных расходов в среднем на 20–25%;
- увеличение точности прогнозирования на 40%, что критично для маркетинга и закупок;
- повышение удовлетворенности клиентов до 15% благодаря персонализации решений и скорости обслуживания» [11].

Подобные данные подтверждаются также в других исследованиях [9], где указывается на значительный рост операционной эффективности компаний, внедряющих цифровую трансформацию, и в показателях цифрового ускорения (Digital Acceleration Index, DAI), которые указывают на повышение производительности труда на 15–20% и сокращение time-to-market (время от идеи продукта до ее выхода на рынок) почти вдвое.

Для руководителя цифровое управление – это не только набор ИТ-инструментов, но и платформа для управления KPI в реальном времени, моделирования сценариев, оптимизации ресурсов и быстрого реагирования на внешние вызовы. Например, внедрение дашбордов в сфере финансового контроллинга позволяет выявить отклонения от плана еще на ранних этапах и оперативно реагировать, снижая риски потерь. В HR-сфере цифровые инструменты позволяют отслеживать уровень вовлеченности персонала, производительность и вовремя выявлять зоны выгорания или текучести кадров.

Таким образом, цифровая трансформация имеет непосредственный управленческий эффект: повышение эффективности контроля, стратегического планирования и управления изменениями. Это формирует новый тип менеджмента – адаптивный и прозрачный.

Автоматизация бизнес-процессов через RPA (роботизированная автоматизация процессов) особенно эффективна в бэк-офисах. Рутинные операции – заполнение форм, сверка данных, обработка заявок – выполняются программными ботами. Это снижает нагрузку на персонал и повышает скорость обработки. Такие решения внедряют отечественные банки, логистические компании, страховые агентства.

Искусственный интеллект постепенно проникает в ключевые звенья управления: чат-боты в коммуникациях, предиктивная аналитика в торговле, оптимизация маршрутов в логистике, выявление мошенничества в финансах. Например, Amazon внедрила автоматическое определение цен на основе спроса и поведения пользователей. В 2024 году «Т-Банк» запустил «Вселенную ассистентов» – систему AI-помощников, которые умеют подстраиваться под запросы человека и давать персонализированные ответы с рекомендациями или подборками товаров по разным темам и вопросам [10].

Цифровая культура в компаниях стала критически важной. Речь идет о ценностях, поведенческих моделях и готовности персонала работать в новых цифровых реалиях.

Исследования, проведенные в отечественных компаниях, показывают, что именно недостаточный уровень цифровой грамотности работников, сопротивление изменениям и отсутствие поддержки со стороны топ-менеджмента являются ключевыми барьерами во внедрении цифровых инструментов.

В таблице 1 приведена типовая матрица барьеров цифровизации на отечественных предприятиях и рекомендуемые действия для их преодоления.

Таблица 1.

Основные барьеры цифровизации бизнеса и рекомендации по их преодолению

Тип барьера	Описание	Рекомендуемые действия
Организационный	Отсутствие цифровой стратегии, слабая поддержка руководства	Разработка дорожной карты, включение цифровизации в KPI
Культурный	Сопротивление изменениям, низкая цифровая грамотность	Обучение, внутренняя коммуникация, создание «цифровых лидеров»
Технический	Устаревшие ИТ-системы, несовместимые решения	Аудит инфраструктуры, переход к облачным технологиям
Финансовый	Ограниченные инвестиции	Поиск грантов, пилотные тестирования, эффективный ROI
Правовой	Недостаточное регулирование цифровых прав	Адаптация к мировой практике, создание внутренних политик

Источник: составлено автором.

В настоящее время тренд меняется – все больше компаний инвестируют в корпоративное обучение, цифровые хабы, создают внутренние «академии инноваций», применяют микрообучение (microlearning), включают элементы геймификации в овладение новыми цифровыми навыками. По прогнозу KBV Research, к 2030 году глобальный рынок API-банкинга вырастет до 131,7 млрд долл. (24 млрд долл. в 2022-м). Это одно из самых важных направлений в цифровизации бизнеса, и не только банковского. В частности, Сбербанк внедрил внутреннюю платформу, где сотрудники обучаются работе с API, аналитикой и инструментами коммуникации в цифровой среде [8].

В глобальном контексте успешные компании формируют интегрированные цифровые экосистемы. Например, крупные компании не только автоматизируют производство, но и создают собственные платформы для аналитики данных и интернета вещей (IoT), обеспечивая полный контроль над цепочкой создания ценности. Таким образом, цифровая трансформация – это не только реакция на внешние вызовы, но и построение устойчивой модели стратегического развития.

Согласно исследованиям А.В. Шершневой и С.А. Мезенцевой [7], цифровая трансформация не может рассматриваться как техническая модернизация – речь идет об изменении логики принятия решений, где информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) становятся основой управленческих моделей. Авторы подчеркивают, что ключевыми преимуществами ИКТ являются гибкость, интеграция данных и способность к оперативному мониторингу бизнес-процессов.

И.А. Хасаншин, И.С. Краснов подчеркивают, что цифровая экономика меняет само понятие конкурентоспособности. Они считают, что предприятия, использующие облачные сервисы, CRM и ERP-системы, достигают большей устойчивости в условиях нестабильности [4]. Особое внимание авторы уделяют влиянию цифровизации на гибкость логистических цепей и сокращение цикла принятия решений.

В работах М.К. Ценжарика, Ю.В. Крыловой и В.И. Стешенко представлен стратегический анализ, факторы влияния и модели цифровой трансформации компаний [4]. Авторы подчеркивают, что цифровая трансформация влияет не только на экономическую эффективность, но и на организационный дизайн предприятий, включая новые роли в менеджменте, динамические команды и переход к горизонтальной структуре.

В свою очередь, в статье «Влияние диджитализации на командообразование в организациях» [1] исследуется феномен команды, проведено сравнение команды, группы и сообщества, анализируется информационная инфраструктура как база для цифровой трансформации предприятия. Исследование демонстрирует преимущества использования цифровых инструментов для формирования команд и их влияние на ключевые показатели системы управления персоналом, такие как вовлеченность, лояльность и производительность персонала. Полученные данные подчеркивают важность цифровых технологий в повышении эффективности команд и улучшении ключевых показателей системы управления персоналом, что важно для успешного функционирования компаний.

Впоследствии цифровизация рынка труда провоцирует необходимость внесения изменений в такое понимание этой составляющей системы экономической безопасности предприятия [2].

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что цифровая трансформация предприятия должна быть системной, а не фрагментарной. Простое внедрение CRM или ERP без изменения подходов к управлению и культуры компании не дает ожидаемого эффекта. Наилучшие результаты демонстрируют те компании, которые рассматривают цифровые инструменты как часть стратегического развития.

По сравнению с международными практиками, отечественным компаниям часто не хватает интегрированного подхода. На основе анализа можно рекомендовать комбинирование таких инструментов, как ERP, CRM, аналитические платформы и RPA, а также развитие внутренних цифровых компетенций в команде. Такие сочетания дают мультипликативный эффект.

Исследования показывают, что цифровизация влияет не только на процессы, но и на содержательное наполнение функций управления. Однако, по мнению автора, целесообразно сделать акцент также на внедрение горизонтального управления, быстрых итераций и прозрачной коммуникации как отдельных компонентов трансформации.

Также на основе кейсов отечественных компаний можно сделать вывод, что цифровая адаптация часто была реактивной, а не стратегически подготовленной. В рамках данной статьи предлагается ввести регулярный аудит цифровой зрелости в бизнесе и формировать базу знаний об эффективных решениях в формате открытых digital-репозиториях.

Целесообразным, по мнению автора, является проведение регулярного аудита цифровой зрелости компаний, который позволяет оценить уровень интеграции ИТ-решений в бизнес-процессы, управление изменениями и корпоративную культуру [4].

Проведение таких аудитов может осуществляться при участии независимых консультантов, цифровых советников или аналитических центров, а методическое сопровождение – через государственные или профильные ассоциации.

Следует рассмотреть возможность создания национального digital-репозитория эффективных практик цифровизации, который будет аккумулировать кейсы внедрения ERP, CRM, RPA, AI и т. п. Такой ресурс мог бы функционировать на базе отраслевых бизнес-объединений, включая стандартизированные шаблоны технических заданий, мини-гайды, интерактивные инструкции и модуль по оценке практик.

Для ускорения трансформации малого и среднего бизнеса было бы целесообразно предусмотреть целевые микрогранты на цифровизацию базовых процессов (учет, логистика, e-commerce). Кроме того, можно рекомендовать разработку адаптированных образовательных курсов по цифровому менеджменту, ориентированных на управленцев малого и среднего бизнеса, с последующей сертификацией и возможностью консалтингового сопровождения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Сулумов С.Х. Влияние диджитализации на командообразование в организациях // Управление экономическими и социальными системами региона: сборник научных трудов. – Владикавказ: СОГУ им. К.Л. Хетагурова, 2024. – С. 229–234.
2. Сулумов С.Х., Дадаев Я.Э. Формирование системы экономической безопасности предприятия в условиях цифровизации рынка труда. // ФГУ Наука. Научный журнал. № 3 (35). – Грозный, 2024. – С. 81–86.
3. Сулумов С.Х., Садыков Х.С., Роль человеческого капитала региона в развитии экономики, основанной на знаниях // Вестник ЧГУ имени А.А. Кадырова, т. 40. № 4. – Грозный, 2020. – С. 47–54.
4. Хасаншин И.А., Краснов И.С. Цифровая экономика и ее влияние на конкурентоспособность предпринимательских структур // Актуальные вопросы современной экономики. 2020. № 2. – С. 363–372.
5. Ценжарик М.К., Крылова Ю.В., Стешенко В.И. Цифровая трансформация компаний: стратегический анализ, факторы влияния и модели // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2020. № 3.
6. Шабалтина Л.В. Классификация методов оценки цифровой зрелости // Экономика, предпринимательство и право. 2023. Т. 13, № 10. – С. 4257–4280.
7. Шершнева А.В., Мезенцева С.А. Роль информационно-коммуникационных технологий в оптимизации управления предприятием сферы телекоммуникационных услуг // Индустриальная экономика. 2024. № 2. – С. 202–208.
8. Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API. URL: <https://sber.pro/publication/evolyutsiya-bankinga-kak-i-pochemu-krupnii-biznes-perehodit-na-open-api/>
9. Deloitte. Digital transformation 2023: Future of business models. URL: <https://www2.deloitte.com/global/en/pages/strategy/articles/future-of-business-models.html>
10. AI-вселенная: Тинькофф первым в мире представил экосистему персональных помощников. URL: <https://www.tbank.ru/about/news/24042024-tinkoff-was-the-first-in-the-world-to-introduce-an-ecosystem-of-personal-assistants/>
11. McKinsey & Company. The Case for Digital Reinvention. URL: <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-case-for-digital-reinvention>

УДК 330

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Токаева Б.Б.,

канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы, бухгалтерский учет и налогообложение»
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
имени Коста Левановича Хетагурова»

e

-

Аннотация. Интегрированный подход к решению эколого-экономических задач способствует снижению антропогенного давления на окружающую среду, что является ключевым фактором для обеспечения устойчивого развития предприятий в долгосрочной перспективе. Предметом исследования выступают основные цели и задачи экологического менеджмента. Основная цель исследования – раскрыть особенности организации экологического менеджмента на предприятии. В работе используются методы: индукция, анализ, синтез. Рассмотрено понятие системы экологического менеджмента, экологический аудит как один из инструментов для обеспечения устойчивого развития предприятий и организаций, а также поиск новых путей и подходов к решению экологических проблем при производстве различной продукции. В работе приведен ряд распространённых ошибок на этапе ISO 14001 и пути их избежания. Результатом данного исследования является уточнение понятия «экологический менеджмент» с учетом современных подходов в области экологического управления.

Ключевые слова: экологический менеджмент, экологический аудит, предприятие, управление, стандарт.

o

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE

n

Tokaeva B.B.,

candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department of Finance, Accounting and Taxation
Khetagurov North Ossetian State University

Abstract. An integrated approach to solving environmental and economic problems helps to reduce anthropogenic pressure on the environment, which is a key factor for ensuring the sustainable development of enterprises in the long term. The subject of the research is the main goals and objectives of environmental management. The main purpose of the study is to reveal the specifics of the organization of environmental management at the enterprise. The following methods are used in the work: induction, analysis, synthesis. The concept of an environmental management system, environmental audit, is considered as one of the tools for ensuring the sustainable development of enterprises and organizations, as well as the search for new ways and approaches to solving environmental problems in the production of various products. The paper presents a number of common mistakes at the ISO 14001 stage and ways to avoid them. The result of this study is to clarify the concept of «environmental management» taking into account modern approaches in the field of environmental management.

Keywords: environmental management, environmental audit, enterprise, management, standard.

Экологический менеджмент представляет собой интегрированную систему управления, ориентированную на сохранение качества окружающей среды. В современных условиях конкуренции компании вынуждены подтверждать как свою экономическую, так и экологическую устойчивость. Экологический менеджмент является важным инструментом для оперативного решения экологических проблем, что имеет значение для сотрудников, местных сообществ, общественности, инвесторов, акционеров и органов местного самоуправления.

Эффективное функционирование системы экологического менеджмента предполагает систематическое применение научных подходов и методологий для мониторинга, оценки и минимизации антропогенного воздействия на окружающую среду. Это включает в себя использование современных аналитических инструментов и информационных технологий для

прогнозирования экологических последствий и принятия обоснованных управленческих решений.

Перечислим некоторые законодательные меры, которые поддерживают экологический менеджмент:

- Международные стандарты. Они гарантируют необходимый уровень безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни и здоровья людей, а также соблюдение экологических требований, начиная от разработки товара, его производства, реализации и последующей утилизации. Например, серия стандартов ISO 14000.

- Международные документы. К ним относятся, например, Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, Глобальный договор ООН, Руководство по отчётности в области устойчивого развития.

- Национальные стандарты. В России действуют национальные стандарты по внедрению систем экологического менеджмента, которые основаны на международных стандартах ISO 14000 и утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

- Государственные программы в сфере экологии. Например, госпрограмма «Охрана окружающей среды» и национальный проект «Экология». Также экологический блок включён в Перечень инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

- Налоговые льготы для «зелёного» бизнеса. Они предоставляют финансовые преимущества компаниям, которые инвестируют в устойчивые технологии, позволяя снизить затраты, увеличить инвестиционную привлекательность и стимулировать инновации.

- Субсидии и гранты. Государственные программы поддержки включают субсидии и гранты для компаний, работающих в области охраны окружающей среды.

Внедрение системы экологического менеджмента осуществляется поэтапно:

нализ текущего состояния: определение необходимости корректировки производственных процессов и состава продукции для минимизации экологического воздействия.

формулирование целей и задач, разработка плана мероприятий.

экологический мониторинг: регулярное наблюдение за реализацией мероприятий и достижением поставленных целей.

оценка результатов: анализ эффективности внедренных мер и их влияния на экологическую обстановку.

внутренний аудит: систематическая проверка соответствия деятельности предприятия установленным экологическим стандартам и требованиям.

Таблица 1.

Шаги внедрения экологического менеджмента и экологического контроля на предприятии и ожидаемые результаты

400 000 предприятий в мире сегодня работают с этим стандартом. Он помогает снизить вредное воздействие на окружающую среду, оптимизировать использование ресурсов и минимизировать риски.

Особое значение придается идентификации значимых экологических аспектов и разработке мер по их управлению. Стандарт не содержит конкретных технологических решений и методов для управления экологическими аспектами, но устанавливает общие требования к функционированию СЭМ.

В России действует национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 14001-2016, идентичный международному стандарту ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» [2]. Этот стандарт регламентирует требования и рекомендации по внедрению и применению СЭМ, обеспечивая их соответствие международным стандартам в области экологического менеджмента.

Принципы экологического менеджмента могут быть законодательными, организационными, технологическими и информационными.

Законодательные:

– соответствие законодательным требованиям к экологическим аспектам деятельности организации, включая требования национального и международного законодательства, а также собственные экологические нормы, дополняющие государственные требования;

– учет обязательных требований при разработке, внедрении, функционировании и постоянном улучшении системы экологического менеджмента;

– разработку экологической политики, которая должна соответствовать целям и контексту организации, создавать основу для установления экологических целей и включать обязательство защищать окружающую среду.

Организационные:

– системность: экологический менеджмент интегрируется в общую систему управления организацией;

– комплексность: включение всех видов деятельности и активное участие всех сотрудников в процессе;

– гибкость: постоянное приспособление к изменениям в области охраны окружающей среды и ресурсосбережения;

– прозрачность и ясность: обеспечение широкого информирования коллектива и детализированная регистрация данных;

– экономичность: достижение оптимального уровня затрат на внедрение системы экологического менеджмента.

Технологические:

– идентификация экологических аспектов – организация определяет, какие аспекты деятельности, продуктов и услуг имеют или могут иметь существенное экологическое воздействие;

– разработка и документальное оформление процедур для ситуаций, в которых отсутствие подобных документов может привести к отступлениям от экологической политики;

– управление идентифицированными операциями – включает планирование, организацию работ, контроль их выполнения и регулирование;

– мониторинг источников выделения загрязняющих веществ и источников образования отходов, использование дополнительных методов для наблюдения и оценки.

Информационные:

– система экологического менеджмента – обеспечивает эффективный информационный обмен между различными уровнями и функциональными подразделениями организации;

– организация разрабатывает и внедряет механизмы для внутреннего и внешнего информационного взаимодействия, связанного с системой экологического менеджмента;

– управление документацией: информация, необходимая для функционирования системы экологического менеджмента, должна быть систематизирована и организована таким образом, чтобы её можно было оперативно находить и использовать при необходимости.

Экологический менеджмент и экономика взаимосвязаны, так как внедрение систем экологического менеджмента может приносить экономические выгоды предприятиям.

Приведем некоторые примеры взаимосвязи:

– Оптимизация ресурсопользования. Внедрение систем экологического менеджмента способствует рациональному использованию природных ресурсов, что приводит к снижению затрат на энергоносители, воду, сырьё, минимизации расходов на утилизацию отходов, а также экологических платежей.

– Доступ к финансированию. В условиях растущих требований со стороны международных финансовых институтов и банков развитие соответствие экологическим стандартам становится ключевым фактором при принятии решений о выдаче кредитов и поддержке инвестиционных проектов. Компании, обладающие сертифицированными системами экологического менеджмента, получают конкурентные преимущества при привлечении «зелёных» финансовых ресурсов и участии в программах устойчивого развития.

– Повышение репутационного капитала. В условиях повышения экологической осведомлённости потребителей бренды, демонстрирующие приверженность принципам устойчивого развития, приобретают дополнительные конкурентные преимущества. Наличие сертификата экологического менеджмента укрепляет доверие клиентов и открывает новые возможности для сотрудничества с крупными международными партнёрами.

– Развитие смежных отраслей. Внедрение систем экологического менеджмента способствует развитию консалтинговых услуг в области экологии, производства экологического мониторингового оборудования, разработки «зелёных» технологий. Это создаёт дополнительные рабочие места и стимулирует инновационное развитие экономики.

– Возможность дифференциации на рынке. Экологическая ответственность позволяет компании выделиться среди конкурентов и привлечь экологически осознанных покупателей.

Таким образом, экологическая ответственность становится неотъемлемой частью бизнес-стратегии, и компании, интегрирующие экологические принципы в свою деятельность, получают существенные конкурентные преимущества.

Чтобы сравнить процессы внедрения на различных предприятиях и выстроить собственный путь, необходимо обратить внимание на следующие шаги:

- оценка текущего экологического состояния и рисков;
- формирование корпоративной политики и обязательств по экологии на предприятии;
- назначение ответственных и создание команды;
- разработка подходящих процессов и процедур экоконтроля на предприятии;
- постоянное обучение и вовлечение персонала;
- мониторинг, внутренний аудит и анализ эффективности;
- подготовка к сертификации и официальный аудит.

Приведем несколько распространённых ошибок на этапе внедрения ISO 14001: внедрения формальный подход без реальных изменений, недостаточный уровень подготовки персонала, игнорирование мониторинга и аудитов, слабое вовлечение руководства, недооценка затрат и временных рамок.

Для недопущения указанных ошибок мы рекомендуем интегрировать стандарт в бизнес-процессы, а не только в документацию; обеспечить регулярные тренинги и коммуникацию, создать внутреннюю систему проверки и корректировки; руководителям демонстрировать личный пример и выделять ресурсы; планировать бюджет и сроки с запасом для непредвиденных ситуаций.

Распространенные ошибки и пути их избежания

	Ошибка	Решение
Неясные цели	Ставить расплывчатые задачи типа «быть зеленее» без четких показателей.	Конкретизируйте, измеряйте, контролируйте.
Игнорирование обучения	Без вовлечённости сотрудников процесс саботируется.	Регулярные тренинги и мотивация – ключ к успеху.
Недостаточный контроль	Отсутствие регулярных проверок ведёт к накоплению проблем.	Внедрите систему мониторинга и аудитов.
Формальный подход	Документы есть, а реальных изменений нет.	Стройте систему для бизнеса, а не для «галочки».
Пренебрежение законодательством	Невыполнение норм грозит штрафами и репутационными потерями.	Сертификация ISO 14001 – внедрение поможет избежать рисков.
Несогласованность между отделами	Отсутствие коммуникации тормозит процесс.	Синергия команды ускоряет внедрение.
Недооценка экономического эффекта	Проекты воспринимаются как расходы, а не инвестиции.	Экология и прибыль могут идти бок о бок!

Источник: составлено автором.

Чтобы оценить уровень экологического менеджмента на предприятии и выявить возможности для улучшения экологических показателей, проводят экологический аудит. Экологический аудит и экологический менеджмент являются важными инструментами для обеспечения устойчивого развития предприятий и организаций [3]. Технический прогресс и активное развитие человечества во всех сферах деятельности является ключевым фактором для организации аудиторских мероприятий. Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды», экологический аудит определяется как самостоятельная, объективная, комплексная оценка соблюдения субъектом хозяйственной деятельности установленных экологических правил с последующим документированием полученных результатов [4]. Если выявлены нарушения, аудитор обязан выдать рекомендации по их устранению.

Экологический аудит – это системная проверка воздействия компании на окружающую среду. Это не штраф и не проверка от Росприроднадзора, а добровольный анализ, который помогает бизнесу стать чище, эффективнее и современнее.

Экологический аудит – как «медицинская диагностика» для производства: смотрят на выбросы в атмосферу, сбросы в воду, образование отходов, потребление энергии и воды, соблюдение экологических норм [5]. Его проводят специалисты – независимые экологи-аудиторы, имеющие квалификацию и допуск. Они изучают документы, осматривают производство, берут пробы (при необходимости), анализируют данные и дают честный отчет с проблемами и рекомендациями.

Экологический аудит помогает компаниям избежать штрафов и санкций, оптимизировать природоохранную деятельность. Это позволит снизить издержки (часто аудит выявляет, что компания переплачивает за энергию, воду или утилизацию. Пример: замена старых двигателей приводит к экономии 20% на электричестве), снизить операционные расходы и повысить конкурентоспособность, соответствовать закону (всё больше требований к экологии, экологический аудит помогает заранее закрыть риски и избежать штрафов), улучшить репутацию и ESG (инвесторы, партнёры и клиенты должны быть уверены, что ваше предприятие экологично).

Экологический аудит должен объединить и расширить программы и методики уже существующих видов аудита: производственного, финансовой деятельности и аудита на соответствие (рисунок 1).

Рис. 1. Содержание экологического аудита промышленных предприятий

Аудитор должен тщательно проанализировать всю доступную информацию, строго следуя установленным критериям, которые охватывают как количественные, так и качественные показатели. Эти критерии должны соответствовать местным, региональным, национальным и международным стандартам, обеспечивая объективность и надежность результатов. Все собранные данные и результаты аудиторской проверки документируются в тщательном порядке, что формирует прозрачную и проверяемую базу для последующих выводов.

По каждому рассматриваемому вопросу аудитор обязан сформировать обоснованное и аргументированное мнение, подкрепленное конкретными фактами и доказательствами. Это мнение должно быть ясным, понятным и убедительным для всех заинтересованных сторон.

После обсуждения результатов проверки с руководством компании аудитор подготавливает отчет и заключение, где подробно излагаются выявленные проблемы и предлагаются пути их решения. В отчете также анализируются предложения по совершенствованию системы охраны окружающей среды, правильному отражению данных в бухгалтерском учете и отчетности, а также их представлению в статистических отчетах.

Эти рекомендации направлены на повышение эффективности деятельности предприятия, улучшение его финансовой прозрачности и соблюдение экологических норм.

Современные компании активно стремятся укрепить свои позиции на национальных и международных рынках. Предприятия проводят добровольную экологическую сертификацию, внедряют системы экологического менеджмента, оценивают экологические показатели эффективности и сертифицируют продукцию в соответствии с международными стандартами. В результате производители снижают экологические риски и позиционируют себя как экологически ответственные организации, что способствует улучшению взаимодействия с партнёрами, особенно с иностранными компаниями.

Таким образом, наличие экологического менеджмента и экологического аудита — это доказательство ответственности, что важно для выхода на международные рынки, участия в тендерах, привлечения «зелёных» инвестиций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ресвянникова Г.С. Особенности экологического менеджмента на предприятии в современных рыночных условиях // Вестник Череповецкого государственного университета. 2008. №4. URL:

УДК 332.1

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИЙ: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Торгашев Р.Е.,

*канд. пед. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления,
заместитель декана факультета управления ИСЭН, член-корреспондент РАЕН
ФГАОУ ВО «РГГУ», г. Москва
e-mail: torgre@mail.ru*

Аннотация. Развитие социальной инфраструктуры как региональных, так и городских территорий является одной из ключевых задач современного градостроительства, социального планирования, государственного и муниципального управления. В условиях стремительной урбанизации, роста городского населения и изменения демографической структуры вопросы обеспечения качественными социальными услугами становятся особенно актуальными. С ростом городского населения увеличивается потребность в доступных и качественных социальных услугах, таких как здравоохранение, образование, культура и спорт. Эффективное управление социальной инфраструктурой позволяет не только удовлетворить эти потребности, но и повысить уровень и качество жизни горожан.

Ключевые слова: социальная инфраструктура, территория, демографические показатели, факторы, развитие, мониторинг, оценка.

FEATURES OF MANAGING THE DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE OF TERRITORIES: ASSESSMENT METHODS AND MECHANISMS OF THEIR IMPLEMENTATION

Torgashev R.E.,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Public and Municipal Administration, Deputy Dean of the Faculty of Management at the Institute of Economic Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Natural Sciences
Moscow, FGAOU VO «RGGU»*

Abstract. The development of social infrastructure, both regional and urban, is a key task in modern urban development, social planning, and state and municipal governance. In the context of rapid urbanization, population growth, and changing demographics, the provision of high-quality social services is becoming especially pressing. As the urban population grows, so does the need for accessible and high-quality social services, such as healthcare, education, culture, and sports. Effective management of social infrastructure not only meets these needs but also improves the standard and quality of life of city residents.

Keywords: social infrastructure, territory, demographic indicators, factors, development, monitoring, assessment.

В последние годы государственные программы и инициативы направлены на развитие городской и региональной социальной инфраструктуры. Однако часто наблюдается разрыв между планированием и реальным состоянием объектов социальной инфраструктуры. Это подчёркивает необходимость более глубокого анализа и совершенствования существующих методов управления. Таким образом, тема «Особенности управления развитием социальной инфраструктуры территорий: методы оценки и механизмы их реализации» является актуальной и важной. Она требует комплексного подхода, включающего анализ существующих проблем, выявление потребностей населения и разработку рекомендаций по улучшению управления, прежде всего на муниципальном уровне. В настоящее время в некоторых регионах отсутствуют чётко разработанные и утверждённые минимальные стандарты доступа к этой инфраструктуре.

Предметом исследования выступает управленческая деятельность в социальной сфере.

Цель исследования: на основе изучения теоретических аспектов совершенствование

управления развитием социальной инфраструктуры территорий в социальной сфере.

Практическая значимость исследования заключается в обосновании важности и необходимости целенаправленного совершенствования управления развитием социальной инфраструктуры территорий, что является ключевым фактором, способствующим удовлетворению потребностей населения и стимулирующим рост человеческого потенциала его жителей. Результаты исследования могут быть использованы соответствующими территориальными структурами.

Особенности управления объектами социальной инфраструктуры заключаются в следующем:

- планирование и проектирование: городские власти разрабатывают планы и проекты для развития социальных объектов с учётом потребностей населения и возможностей бюджета;

- финансирование: муниципалитет привлекает различные источники финансирования, такие как государственный бюджет, частные инвестиции, гранты и другие;

- управление строительством: городские власти контролируют качество работ, сроки выполнения и бюджет при строительстве социальных объектов;

- управление эксплуатацией: после завершения строительства социальные объекты передаются в пользование населению или организациям, а муниципалитет обеспечивает их техническое обслуживание, ремонт и модернизацию;

- мониторинг и оценка: городские власти отслеживают эффективность работы социальных объектов, выявляют проблемы и принимают меры для улучшения качества услуг и повышения удовлетворённости населения;

- взаимодействие с жителями: активное сотрудничество с населением для учёта их мнений и потребностей при разработке и реализации проектов социальной инфраструктуры.

Демографические показатели, транспортная доступность, мобильность населения, интенсивность транспортных потоков, структура жилищного фонда и застройки, экономический и функциональный потенциал территории, материально-техническая база, трудовые ресурсы и финансы, а также местные инициативы – всё это оказывает значительное воздействие на развитие и эффективность социальной инфраструктуры.

Воздействие этих факторов на социальную среду неоднородно. Оно определяется спецификой и направлениями развития каждого сектора. Например, расположение коммерческих предприятий, предоставляющих платные услуги клиентам, зависит от таких факторов, как доходы населения, численность жителей, доступность услуг для потребителей, экономическое состояние города, материальные и финансовые ресурсы, рабочая сила и так далее [3]. Социальная инфраструктура играет ключевую роль в развитии общества, поэтому необходимо разработать механизм государственной поддержки её развития. Поскольку ресурсы ограничены, государственная поддержка основывается на принципе приоритетности.

В связи с этим, чтобы способствовать развитию социальной сферы, государство выделяет средства из Федерального фонда регионального развития для регионов, остро нуждающихся в поддержке развития социальной инфраструктуры [2]. Главным инструментом реализации этой поддержки служат целевые программы. Сегодняшняя и будущая государственная социально-экономическая политика, в том числе на региональном уровне, нацелена на реализацию национальных целей развития, указанных в Указе Президента РФ от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», таких как улучшение качества жизни, обеспечение граждан жильём, повышение доступности жилья, благоустройство общественных территорий, модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергетической и ресурсной эффективности, увеличение доли общественного транспорта с нормативным сроком службы, улучшение состояния автомобильных дорог и др [1]. Для достижения поставленных целей необходимо обеспечить опережающее развитие инфраструктуры и усовершенствовать систему управления инфраструктурными комплексами на уровне страны и каждого субъекта Российской Федерации. Это включает грамотное планирование создания, модернизации и

реконструкции инфраструктурных объектов с учётом задач, сроков и ожидаемых результатов, а также контроль со стороны органов власти и мониторинг эффективности реализации государственной региональной политики в сфере развития инфраструктуры.

Таким образом, управление социальной инфраструктурой имеет критическое значение, поскольку напрямую влияет на жизнь граждан, развивая человеческий потенциал городского населения и повышая уровень социально-экономического развития территории. Управление социальной инфраструктурой становится ключевым направлением деятельности муниципальных властей для обеспечения комфортных условий жизни населения.

Социальная инфраструктура городских территорий и территорий регионов играет ключевую роль в обеспечении нормального функционирования и развития городского сообщества, поэтому особенно важно изучить основные направления развития социальной инфраструктуры, методы оценки её уровня и механизмы реализации.

Основные направления развития социальной инфраструктуры связаны с повышением качества и доступности социальных услуг, обеспечением равных возможностей для всех граждан, развитием человеческого капитала и повышением благосостояния населения.

Для достижения этих целей необходимо реализовывать государственные программы и стратегии в области образования, здравоохранения, жилищного строительства, поддержки малообеспеченных слоёв населения и развития системы социальной защиты [4].

Важными аспектами также являются:

- Инвестирование в человеческий капитал: развитие образования, профессиональной подготовки и непрерывного обучения, что способствует повышению квалификации рабочей силы и созданию новых рабочих мест.
- Улучшение здоровья населения: развитие системы здравоохранения, профилактика заболеваний, доступность медицинской помощи и здорового образа жизни.
- Обеспечение доступного жилья: поддержка строительства доступного жилья, развитие ипотечного кредитования и предоставление субсидий для малоимущих граждан.
- Поддержка уязвимых групп населения: разработка и реализация программ социальной защиты, помощь малоимущим семьям, инвалидам и пожилым людям.
- Развитие инфраструктуры: модернизация и расширение сети социальных учреждений (школ, больниц, детских садов), улучшение транспортной доступности и связи между регионами.

Таким образом, основные направления развития социальной инфраструктуры направлены на создание благоприятных условий для роста и развития человеческого потенциала, повышение качества жизни населения и обеспечение стабильности общества и стимулирования экономического прогресса.

Уровень развития социальной инфраструктуры можно определить как числовой показатель, который отражает доступность населения муниципального образования к материально-техническим ресурсам, имеющимся в этом муниципальном образовании, с одной стороны, и фактическое использование этих ресурсов жителями муниципального образования, с другой.

Методы оценки уровня социальной инфраструктуры позволяют определить степень развития и доступности различных элементов социальной инфраструктуры, таких как образование, здравоохранение, культура, спорт и жилищно-коммунальное хозяйство. Анализ состояния социальной инфраструктуры в городской среде может быть проведён с использованием разнообразных подходов. Например:

- Статистический анализ позволяет оценить количественные показатели, такие как численность населения, уровень занятости, доходы и расходы бюджета, количество объектов социальной инфраструктуры и их доступность.
- Социологические исследования дают возможность изучить мнение населения о качестве предоставляемых услуг, удовлетворённости работой инфраструктуры и выявить потребности в развитии тех или иных её элементов.

- Экспертные оценки проводятся специалистами в соответствующих областях и позволяют оценить качество и эффективность работы социальной инфраструктуры, а также выявить возможные проблемы и риски.
- Сравнительный анализ: сравнение уровня развития социальной инфраструктуры в городе с другими городами с аналогичными характеристиками (численность населения, уровень экономического развития) для выявления сильных и слабых сторон.
- Математическое моделирование используется для прогнозирования изменений в состоянии социальной инфраструктуры при различных сценариях развития событий и определения оптимальных путей её развития.

Комплексное использование этих методов позволяет получить объективную картину состояния социальной инфраструктуры, выявить проблемы и определить приоритетные направления её развития.

Исследования показывают, что уровень жизни населения определяется степенью удовлетворения его основных потребностей и зависит от таких факторов, как доходы на душу населения, структура потребления товаров, стоимость продуктов питания, доступ к жилью, коммунальным и социальным услугам, транспортному обеспечению и связи, развитие образования, медицины и социальной защиты.

На рисунке 1 отражена комплексная оценка развития социальной инфраструктуры, которая учитывает процессы социально-экономического развития.

Рисунок 1. Методика всесторонней оценки развития социальной инфраструктуры с акцентом на социально-экономические аспекты развития муниципальных образований [5, с. 74]

Стратегия социально-экономического развития определяет ключевые направления и цели развития региона, а также методы их реализации. В ней учитываются экономические, социальные и экологические аспекты развития [6, с. 119].

Комплексный анализ социальной инфраструктуры помогает выявить приоритетные направления развития и определить, какие объекты требуют внимания в первую очередь, а какие могут быть отложены на потом. Это способствует более эффективному использованию бюджетных средств и привлечению инвестиций для развития территории.

Таким образом, социальная инфраструктура территорий играет существенную роль в жизнедеятельности людей, позволяя более полно раскрывать социальный потенциал территории и оказывая непосредственное влияние на развитие социальной системы и экономики населенных пунктов в целом.

Вывод. Социальная инфраструктура играет ключевую роль в повышении качества жизни населения и обеспечении устойчивого социально-экономического развития городской территории. Изучение её элементов показывает, что эффективное управление инфраструктурой требует интеграции теоретических подходов и современного анализа, направленного на создание условий для реализации человеческого потенциала.

Успешное управление объектами социальной инфраструктуры базируется на согласовании материальных и социальных аспектов. Особенности пространственно-территориальной среды требуют учёта территориальных факторов, планирования и модернизации, которые повышают доступность и качество предоставляемых услуг.

Методы оценки социальной инфраструктуры позволяют объективно оценить её текущее состояние и определить приоритетные направления развития. Реализация стратегии социально-экономического развития через модернизацию инфраструктуры способствует улучшению качества жизни населения и социальной стабильности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/73986> (дата обращения: 20.10.2025).
2. Ашнина, Ю.А. Развитие инфраструктуры современного города: социальные и экономические аспекты / Ю.А. Ашнина, А.В. Борисов, Н.И. Борисова // NovaInfo.Ru. 2015. Т. 2, № 39. – С. 177–183.
3. Ляпунова, Г.П. Проблемы развития инфраструктуры городских агломераций / Г.П. Ляпунова // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. 2022. № 3(70). – С. 157–166.
4. Развитие городов: теоретические и методические аспекты / Т.Ю. Семенова, А.Д. Хлутков, П.В. Назаров [и др.]; Международный банковский институт. – Санкт-Петербург: Международный банковский институт имени Анатолия Собчака, 2019. – 152 с.
5. Торгашев З.Н., Торгашев Р.Е. Концептуальная модель эффективного социально-экономического развития региона // в сборнике «Проблемы регионального и муниципального управления». Сб. докладов XIV Международной научной конференции. – М.: РГГУ, 2012. – С. 71–76.
6. Торгашев Р.Е. Инфраструктурные проекты как индикаторы системы управления развитием субъектов Федерации в условиях международных санкций // в сборнике «Экономические санкции: финансовый крах или новые возможности для России». Труды XVI Международной научной конференции. – М.: РГГУ, 2016. – С. 118–120.

УДК 658.012.32

АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Хагаева А.В.,

ассистент кафедры государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

Аннотация. Статья посвящена исследованию методологических основ формирования системы антикризисного менеджмента в современных организациях. Анализируются теоретические и практические аспекты разработки эффективной системы управления в условиях кризиса. Особое внимание уделяется стратегическим подходам к созданию комплексной системы антикризисного управления, включая диагностику кризисных ситуаций, разработку профилактических мер и механизмов оперативного реагирования. Рассматриваются вопросы интеграции антикризисного менеджмента в общую систему корпоративного управления, а также проблемы адаптации международного опыта к российским экономическим условиям.

Ключевые слова: антикризисный менеджмент, система управления, кризисные ситуации, стратегическое планирование, риск-менеджмент, финансовая устойчивость, организационная устойчивость.

ANTI-CRISIS MANAGEMENT AS A STRATEGIC RESOURCE FOR COMPANY DEVELOPMENT

Khagaeva A.V.,

Assistant of the department of state and municipal administration
Kadyrov Chechen State University

Abstract. The article is devoted to the study of the methodological foundations of the formation of an anti-crisis management system in modern organizations. Theoretical and practical aspects of developing an effective management system in a crisis are analyzed. Special attention is paid to strategic approaches to creating a comprehensive anti-crisis management system, including diagnostics of crisis situations, development of preventive measures and mechanisms for rapid response. The issues of integrating anti-crisis management into the overall corporate governance system, as well as the problems of adapting international experience to Russian economic conditions, are considered.

Keywords: crisis management, management system, crisis situations, strategic planning, risk management, financial stability, organizational resilience.

Современная система антикризисного менеджмента обладает принципиальной особенностью, заключающейся в ее способности стабилизировать негативные проявления кризисных процессов на предприятии. Данная характеристика реализуется через применение специализированных методов и инструментов антикризисного управления, позволяющих не только локализовать кризисные явления, но и минимизировать их разрушительное воздействие на организацию. Такой подход обеспечивает создание необходимых условий для восстановления нормального функционирования бизнес-процессов и поддержания операционной стабильности. Анализ современных публикаций по вопросам антикризисного управления свидетельствует о том, что данная проблематика чаще рассматривается применительно к уровню организации, некоторые труды и исследования сфокусированы на кризисных явлениях в регионах [1].

Актуальность исследования системы антикризисного менеджмента обусловлена возрастающей сложностью современных экономических вызовов и необходимостью разработки эффективных механизмов противодействия кризисным явлениям. В условиях глобализации экономических процессов, цифровой трансформации предприятия сталкиваются с новыми видами кризисов, требующими совершенствования методологии антикризисного управления. Особую значимость приобретает способность системы не только нейтрализовать негативные последствия, но и трансформировать кризис в возможность для развития.

В современном мире наблюдается тенденция к рыночным преобразованиям, которые охватывают не только нашу страну, но и остальное мировое экономическое пространство, что, в свою очередь, сопровождается переделом рынка, уходом одних компаний и появлением новых лидеров практически во всех сферах бизнеса. В связи с переделом рынка многие компании испытывают кризис как финансовых, так и внешних связей. Правительство Российской Федерации предпринимает меры поддержки отечественных производителей, но здесь необходимо приложить усилия и руководителям организаций и предприятий. Разработка путей выхода из кризиса становится одной из главных задач руководителей отечественных компаний [2].

Важнейшим аспектом современного антикризисного менеджмента выступает его способность быть катализатором организационных изменений и модернизации компании. Вынужденная стимуляция развития предприятия в условиях кризиса создает предпосылки для качественного преобразования бизнес-модели, оптимизации структурных элементов и внедрения инновационных решений. Данная особенность позволяет рассматривать антикризисный менеджмент не только как инструмент выживания, но и как стратегический ресурс устойчивого развития организации в долгосрочной перспективе.

Среди главных задач реализации антикризисных методов выделяют:

- модификацию факторов, которые влияют на процесс принятия решений руководством предприятия;
- внесение изменений в деятельность механизмов предприятия;
- активное применение полученных возможностей в сфере менеджмента;
- формирование и практическое осуществление тактики и стратегии компании в принципиально новых обстоятельствах;
- использование любых законных способов производственного, хозяйственного маневрирования.

Процессы осуществления антикризисного менеджмента должны соответствовать основополагающим принципам данной системы.

1. Потенциальная возможность дестабилизации ситуации. Руководство компании всегда должно быть готово оперативно отреагировать на изменение ситуации. В соответствии с теорией системы антикризисного менеджмента, гармония и стабильная деятельность компании является довольно неустойчивой. В любое время на работу компании могут оказать воздействие внутренние или внешние факторы, которые нарушат стабильность работы. Благодаря данным мерам улучшается конкурентоспособность компании, повышается ее рыночная стоимость.

2. Выявление факторов, которые могут стать причиной возникновения кризиса в работе компании на ранних этапах. Принимая во внимание то, что в сфере финансовой деятельности компании объявление ее банкротом является наибольшей угрозой, которая напрямую связана с серьезными экономическими последствиями для владельцев предприятия, данный кризисный фактор необходимо выявлять как можно раньше. Это требуется для того, чтобы оперативно реагировать на ситуацию, а затем минимизировать вред кризисных факторов и выполнить действия, необходимые для ликвидации данной угрозы. Для того чтобы максимально эффективно выявлять угрозы, следует детально изучать любые потенциальные несоответствия с принятым планом развития компании.

3. Планирование и разработка бюджета. Эффективная система бюджетирования и составление планов развития компании является ключевым фактором, который помогает оперативно реагировать на отклонения и оценивать их вред до того, как реальный ущерб предприятию будет нанесен.

4. Классификация выявленных отклонений в соответствии с уровнем их потенциальной опасности и угрозой для деятельности компании. Управление применяется в ходе проведения диагностики потенциального банкротства путем применения различных

индикаторов выявления кризисного развития. Данные индикаторы позволяют выявить разные факторы работы компании, влияние которых на опасность банкротства является неоднозначным. В процессе формирования комплекса мер, нацеленных на возобновление производственного баланса, требуется принимать во внимание индикаторы проявлений кризиса в соответствии с их уровнем опасности для дальнейшей деятельности компании.

5. Систематизация факторов, которые влияют на деятельность компании, а также постоянный мониторинг их изменений. Определение процессов, которые напрямую влияют на формирование кризисных ситуаций.

6. Оперативность реагирования на определенные проявления кризиса в развитии компании. В соответствии с методами антикризисного менеджмента, все возникшие проявления кризиса не просто могут расширяться на всех этапах деятельности компании, но также и становятся причиной формирования других негативных факторов, сопутствующих кризису. Поэтому чем раньше происходит инициация процессов ликвидации проявлений кризиса, тем больше вероятность того, что компания сможет восстановить баланс и стабильность своей работы с минимальными негативными последствиями.

7. Соразмерность реакции руководящего состава компании на показатель фактической опасности, которая угрожает экономической стабильности. Применяемые комплексы мер, которые нацелены на минимизацию и ликвидацию угрозы формирования банкротства, напрямую связаны с расходами или потерями, которые возникли в связи с уменьшением объема операционной деятельности, а также временной остановкой проектов инвестиций. Одновременно с этим показатель расходов и потерь напрямую зависит от адресности и эффективности применения процессов ликвидации угроз и масштабности их фактического применения. Также применение некоторых мер по ликвидации потенциального банкротства должно быть соразмерным с фактическими показателями возникновения данной угрозы. Если эти условия не будут соблюдены, то эффективность применения данных механизмов будет минимальной, ситуация не стабилизируется, а компания понесет большие расходы, что также негативно скажется на ее деятельности.

8. Максимальная реализация внутреннего потенциала компании по выходу из прогрессирующего кризисного состояния. Практика демонстрирует, что стабильные маркетинговые позиции компании на рынке позволяют практически полностью снизить возможность возникновения банкротства путем применения внутренних мер в сфере антикризисного менеджмента в рамках экономического потенциала компании. Данные основополагающие принципы являются крайне значимыми для процессов осуществления антикризисного менеджмента.

Техническое состояние предприятия должно меняться пропорционально тем новациям, которые актуальны на данный момент. Особенно остро вопрос обновления и качественного анализа состояния основных средств встает в периоды нестабильности и экономической неопределенности. Качественное состояние основных производственных фондов также оказывает влияние на финансовое состояние компании [4].

В настоящее время применяется довольно много методик оценки текущего финансового положения компании. Путем использования такого подхода руководство получает детальное понимание слабых и уязвимых сфер деятельности предприятия, а также может проанализировать возможность возникновения ситуации, которая приведет к банкротству. Методы вертикального и горизонтального анализа помогают получить максимально подробную информацию о динамике и структуре главных параметров баланса компании. Применение коэффицентного метода позволяет выявить проблемные сферы. На основании многофакторных моделей можно детально проанализировать финансовое

положение предприятия. Метод сравнительного анализа демонстрирует параметры деятельности других предприятий рынка.

Осуществление процессов антикризисного менеджмента заключается в интеграции в деятельность компании методов предварительного анализа, позволяющих выявить возникновение потенциальной угрозы банкротства, а также оперативной организации финансовых мероприятий, которые направлены на оздоровление компании, благодаря чему она может выйти из состояния кризиса. Процесс финансового оздоровления реализуется на трех уровнях: ликвидация неплатежеспособности, возобновление финансовой стабильности, гарантирование финансового баланса. Сфера госрегулирования проявлений кризиса нацелена на то, чтобы не допустить возникновения системных кризисов на рынке, а также гарантировать полноценный возврат финансовых средств кредиторам компании, которая объявлена банкротом. В тексте нового государственного закона о банкротстве содержится подробное описание процесса объявления предприятия банкротом, а также содержатся нормы взаимодействия всех сторон данного процесса. Государственные меры в первую очередь направлены на то, чтобы найти потенциальные пути санации компании. И только в том случае, если таких возможностей нет, компанию приходится ликвидировать путем инициации процедуры банкротства. Это необходимо для того, чтобы оперативно сформировать комплекс управленческих решений, которые направлены на поддержание показателей платежеспособности предприятия, а также стабилизацию ее финансового положения, формирование инвестиционной антикризисной политики, выполнение поиска возможных источников получения инвестиций, учитывая то, что финансовые ресурсы являются ограниченными. Для разработки эффективной антикризисной стратегии необходим быстрый сбор объективной и достоверной информации, на основе которой будет формироваться стратегия. Необходим точный прогноз, который будет отражать положительные и негативные последствия от ее реализации. Исходя из результатов, рациональный менеджер должен получить максимальную выгоду для предприятия при любых условиях [3].

В заключение можно констатировать, что фундаментом успешного антикризисного управления является последовательная реализация трех ключевых этапов: диагностика ситуации, разработка плана восстановления и формирование стратегии для недопущения повторения кризисов. Однако практическая реализация этих этапов сопряжена со значительными трудностями, поскольку поиск и внедрение эффективных решений являются крайне трудоемкими процессами, требующими мобилизации существенных временных и материальных ресурсов организации, прибыли для того, чтобы выплатить задолженности и сформировать финансовый резерв.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Боровикова Е.В. Антикризисный инструментарий в системе государственных финансов, налогообложения и управления / Финансы и управление. 2023. № 4.
2. Костин И.С. Антикризисная стратегия как основа антикризисного управления. Ученые записки Российской академии предпринимательства. 2024;23(1):11–17.
3. Кудряшов В.С. Стратегическое управление организацией в условиях кризисной ситуации / В центре экономики. 2022. Т. 3. № 2. – С. 72–78.
4. Хамбулатова З.Р., Мимбулатова А.Ш. Обновление основных фондов как показатель финансового состояния предприятия в условиях кризиса / ФГУ Science. 2020. № 2 (18). – С. 136–142.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ РОССИИ

Хайдаева Х.Э.,

*студентка 3 курса Института экономики и финансов
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

Ибрагимова Э.С.,

*ассистент кафедры финансов, кредита и антимонопольного регулирования
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»,*

Аннотация. В статье рассматриваются особенности управления инновационными процессами в контексте цифровой трансформации российской экономики. Цель исследования состоит в определении влияния цифровых технологий, а также национальных проектов «Цифровая экономика» и «Экономика данных» на развитие инновационного потенциала отечественных компаний. На основе системного и сравнительного анализа показано, что цифровизация способствует росту эффективности и конкурентоспособности, однако развитию препятствуют низкая цифровая зрелость и дефицит ИТ-кадров. Сделан вывод о необходимости адаптации управленческих моделей к среде VUCA и укрепления государственно-частного взаимодействия в сфере инноваций [8].

Ключевые слова: инновационное развитие, цифровая трансформация, управление цифровыми процессами, экономика России, искусственный интеллект, цифровая зрелость.

FORMATION OF EFFECTIVE MECHANISMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN RUSSIA'S DIGITAL ENVIRONMENT

Khaydaeva Kh.E.,

*3rd year student of the Institute of Economics and Finance,
Kadyrov Chechen State University*

Ibragimova E.S.,

*Assistant Professor at the Department of Finance, Credit and Antitrust Regulation
Kadyrov Chechen State University*

Abstract. The article analyzes the specific features of managing innovation processes in the context of the digital transformation of Russia's economy. The purpose of the study is to determine the impact of digital technologies and the national projects «Digital Economy» and «Data Economy» on the development of the innovative potential of domestic enterprises. Based on a systemic and comparative analysis, it is shown that digitalization contributes to increased efficiency and competitiveness; however, development is hindered by low digital maturity and a shortage of IT professionals. The study concludes that there is a need to adapt management models to the VUCA environment and to strengthen public-private collaboration in the field of innovation [8].

Keywords: innovation development, digital transformation, digital process management, Russian economy, artificial intelligence, digital maturity.

Цифровая трансформация в современной экономике отражает процесс глубокого изменения принципов управления и организации бизнеса посредством внедрения цифровых технологий [8]. Она направлена на повышение гибкости предприятий, оптимизацию внутренних процессов и ускорение внедрения инноваций. Благодаря использованию ИИ, больших данных и аналитических инструментов компании получают возможность принимать более обоснованные решения и укреплять свои позиции в условиях глобальной конкуренции. По сути, цифровизация становится одним из ключевых факторов, обеспечивающих рост эффективности, устойчивость бизнеса и его адаптивность к быстро меняющимся условиям внешней среды [8].

В современных условиях цифровая трансформация экономики России рассматривается как ключевой процесс, направленный на пересмотр бизнес-моделей и управленческих подходов через активное внедрение цифровых решений. Она выступает не

просто инструментом автоматизации, а механизмом, который обеспечивает устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности предприятий в условиях растущей глобальной конкуренции [8]. В последние годы цифровизация стала одним из ключевых факторов, определяющих эффективность функционирования компаний, а также уровень их адаптивности к внешним вызовам.

Исследования отечественных и зарубежных аналитических центров подтверждают, что цифровая трансформация способствует ускорению инновационной активности, росту производительности труда и повышению качества управленческих решений [7, 8]. В условиях усиления санкционного давления и нестабильности мировой экономики цифровизация становится не просто трендом, а инструментом стратегической устойчивости национальной экономической системы.

В рамках данного направления особое значение приобретает совершенствование управления инновационными процессами, так как именно инновации являются основой технологического лидерства и долгосрочного развития бизнеса. Практические кейсы ведущих российских компаний – таких как Газпромнефть, X5 Retail Group и РЖД – демонстрируют, что системное внедрение цифровых технологий и формирование инновационной стратегии позволяют повысить эффективность производственных и управленческих процессов [7].

Развитие цифровизации в России имеет двойственный характер. С одной стороны, динамику стимулируют глобальные тенденции: по прогнозам, к 2025 году цифровые платформы будут формировать до 60% мирового ВВП, что соответствует уровню цифрового развития в ведущих странах [7]. С другой стороны, процесс внедрения цифровых технологий в отечественной экономике сдерживается рядом факторов – в том числе дефицитом ИТ-кадров, ограниченными инвестиционными возможностями малого и среднего бизнеса и недостаточной цифровой зрелостью предприятий. Ключевыми технологическими драйверами цифровизации являются Big Data и предиктивная аналитика, ИИ и машинное обучение, а также промышленный IoT [14]. Например, компании X5 Retail Group отмечают рост эффективности логистики на 15–25% благодаря внедрению аналитических систем, «Сколково» активно применяет ИИ в медицинских исследованиях и диагностике, а внедрение сенсорных сетей на заводах «РУСАЛа» позволило снизить энергопотребление на 30% [8, 9]. Международные и отечественные исследования показывают, что предприятия с высокой цифровой зрелостью демонстрируют на 35–40% более высокую рентабельность и быстрее внедряют инновационные решения [9].

Управление инновационными процессами в условиях цифровой трансформации требует пересмотра традиционных моделей управления (включая подход Н. Фидлера) с учетом особенностей современной нестабильной и непредсказуемой среды VUCA. Первым шагом в процессе управления инновациями является определение цифрового потенциала предприятия. Для этого применяется «Цифровой аудит» по методике MIT CISR, а также проводится анализ успешных отраслевых практик, например, опыта компании «Газпромнефть» по внедрению технологии цифрового двойника [7]. После оценки текущего уровня цифрового развития разрабатывается инновационная стратегия, схожая с реализуемой в проекте «Цифровой РЖД», где использование ИТ-инфраструктуры способствует оптимизации бизнес-процессов и повышению эффективности управления [14]. Следующий этап предполагает внедрение цифровых решений с применением гибких методов управления проектами, таких как Agile, либо через систему управления изменениями по Дж. Коттеру [9]. Завершающая стадия включает оценку результатов цифровых инициатив с использованием показателей ROI и анализа влияния цифровизации на производительность, финансовые показатели и качество управленческих решений. В России цифровые инновации развиваются по ряду ключевых направлений, охватывающих как технологическую, так и управленческую трансформацию.

Существенное внимание уделяется автоматизации производственных процессов посредством внедрения робототехнических комплексов и автоматизированных систем управления, что позволяет повысить производительность и качество продукции [9, 10].

Наряду с этим активно осуществляется цифровизация управленческих функций — использование ERP-, CRM-систем и аналитических платформ, обеспечивающих прозрачность, оперативность и эффективность принятия решений [14]. Одним из приоритетов государственной цифровой политики становится создание интеграционных цифровых платформ, которые объединяют бизнес, органы власти и граждан в единую экосистему взаимодействия [9, 10]. Важное место занимает также развитие финансовых технологий, включая мобильные платежные сервисы, решения на базе блокчейна и инициативы в рамках регуляторных песочниц Банка России.

Для обеспечения развития цифровой экономики государство реализует широкий спектр мер, направленных на стимулирование процессов цифровизации. В их число входят создание современной нормативно-правовой базы, формирование финансовых механизмов поддержки инновационных инициатив, а также активное развитие образовательных программ, готовящих специалистов в области ИТ и цифровых технологий [10]. Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», стартовавший в России в 2025 году и рассчитанный до 2030 года, направлен на внедрение управленческих решений, использующих технологии обработки и анализа данных, в приоритетные сферы экономики и социальной жизни. Подобные технологии позволят повысить эффективность таких направлений, как логистика, телемедицина, дистанционное образование и предоставление цифровых государственных услуг. Особое место в проекте занимает искусственный интеллект, который обеспечивает обработку и анализ больших и мультимодальных данных, а также прогнозирование и стандартизацию информации в цифровых платформах программы «Экономика данных». По уровню развития генеративных моделей ИИ Россия в настоящее время занимает четвёртое место в мире [10].

Рис. 1. Оценка цифровой зрелости по отраслям в целом [13]

Анализ цифровой зрелости по отраслям показан на рисунке 1. Наивысший уровень демонстрирует банковский сектор (3,4 балла при мировом уровне 4,5), далее следуют торговля (2,7), телекоммуникации (2,6), производство потребительских товаров и автомобилестроение (2,6), топливно-энергетический комплекс (2,5) и металлургия с добычей полезных ископаемых (2,4). Наименее цифровыми зрелыми остаются медицина и фармацевтика (2,1) и машиностроение (1,6), при среднем показателе по России 2,6, что заметно ниже, чем у мировых лидеров.

Рис. 2. Целевые значения показателя цифровой трансформации для РФ, % [13]

Целевые ориентиры цифровой трансформации на региональном уровне представлены на рисунке 2. Согласно данным [13], начиная с 2019 года, когда уровень цифровизации оценивался на отметке 0%, наблюдается устойчивый рост показателя: к 2024 году он достиг 32%, а к 2030 году планируется его повышение до 100%. Такой динамичный рост отражает постепенное и последовательное внедрение цифровых решений в систему государственного управления, экономические процессы и социальную сферу, что соответствует стратегии по формированию единого цифрового пространства в Российской Федерации.

Цифровая трансформация российской экономики сохраняет критическое значение для повышения конкурентоспособности компаний и устойчивого развития даже в условиях санкций и существующих институциональных ограничений. Применение технологий Big Data, искусственного интеллекта (ИИ) и промышленного Интернета вещей (IIoT) уже приносит ощутимые результаты, демонстрируя реальную эффективность цифровой трансформации. Эти инструменты позволяют оптимизировать логистические процессы, сокращать энергозатраты и повышать качество управленческих решений на ведущих российских предприятиях, таких как X5 Retail Group, РУСАЛ и Газпромнефть [7–10,

Реализация национальных проектов «Цифровая экономика» и «Экономика данных» ориентирована на развитие цифровых платформ, масштабное внедрение технологий искусственного интеллекта и переход на отечественные технологические решения. Согласно прогнозам, успешная реализация данных инициатив способна обеспечить дополнительный прирост ВВП России на 11,2 трлн рублей к 2030 году [10].

Тем не менее, цифровая трансформация сталкивается с рядом системных барьеров. Среди наиболее значимых – недостаточная цифровая зрелость малого и среднего бизнеса, нехватка квалифицированных ИТ-кадров и отставание в темпах внедрения инноваций по сравнению с мировыми технологическими лидерами. Эти проблемы требуют комплексных мер государственной поддержки, стимулирования инвестиций и развития национальной экосистемы цифровых компетенций.

Для успешной цифровизации необходимо адаптировать управленческие модели к условиям VUCA, развивать межотраслевое сотрудничество, внедрять программы подготовки специалистов, модернизировать инфраструктуру и повышать уровень доверия общества к цифровым технологиям. Последовательное и системное внедрение этих мер позволит России укрепить позиции в глобальной технологической конкуренции, при этом устойчивые

результаты будут возможны только при устранении существующих дисбалансов и интеграции инноваций на всех уровнях экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Андреев В.К. Динамика правового регулирования применения искусственного интеллекта // Журнал российского права. 2020. № 3.
2. Лебедев Н.А., Зубкова С.В. Перспективные ориентиры обновления российской экономики: киберуправление в контексте новой парадигмы развития // Вестник Академии права и управления. 2019. № 4 (57).
3. Микуленков А.С. Методика оценки экономической безопасности на основе риск-ориентированной модели на предприятиях, использующих технологии искусственного интеллекта: диссертация... кандидата экономических наук. – Санкт-Петербург, 2022. – 190 с.
4. Названы главные задачи нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» // Сnews. Режим доступа: https://www.cnews.ru/news/top/2024-06-26_mishustin_nazval_osnovnyye (дата обращения: 27.10.2025).
5. Николенко А.А., Юшков Е.С. Управление инновациями в условиях цифровой трансформации российской национальной экономики // Экономика и парадигма нового времени. 2025. № 5. – С. 40–47.// Режим д
6. Обучение искусственному интеллекту // Режим доступа: <https://www.tadviser.ru/index.php> (дата обращения: 27.10.2025).
7. Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»» (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ, протокол от 04.06.2019 №7).
8. Паспорт национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (Протокол ааочного голосования, 20.12.2024 № 12 пр).
9. ~~Супкобра В.В. Особенности реализации искусственного интеллекта как объекта информационной среды в сфере предпринимательской деятельности в зарубежных странах // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2019. № 12 (64).~~
10. Уровень цифровой зрелости в России (Digital IQ)// Режим доступа: <https://www.tadviser.ru/index.php> (дата обращения: 27.10.2025).
11. Цифровая зрелость в России: рейтинг отраслей и ключевые показатели// Режим доступа: <https://www.tadviser.ru/index.php> (дата обращения: 27.10.2025).
12. Цифровая зрелость российских компаний и целевые показатели цифровой трансформации // Режим доступа: <https://ict.moscow/analytics/tsifrovaia-zrelost-rossiiskikh-kompanii/> (дата обращения: 27.10.2025).
13. McKinsey Technology Trends Outlook 2022. URL: <https://mckinsey-techtrends-outlook-2022-full-report/>(дата обращения: 27.10.2025).
14. Roessner B. Increase capacity with automation // Journal of Accountancy. 2023. May; 235(5):6–10.
15. URL: <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lgs&AN=163730568&lang=ru>.

УДК 332.1

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Хетагурова Т.Г.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры организации производства и экономики промышленности
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт»
e-mail: khetagurva@rambler.ru*

Хетагурова И.Ю.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры организации производства и экономики промышленности
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт»
e-mail: i.khetagurova@mail.ru*

Аннотация. Предметом исследования являются трансформационные процессы, которые играют ключевую роль в обеспечении качества экономического развития. Цель данной статьи – установить влияние трансформационных процессов пространственного развития территорий на сбалансированное развитие экономики. Метод исследования опирается на статистический анализ таких показателей, как эффективные пути инвестирования в экономику региона, перераспределение ресурсов и капитала и др. Результаты работы продемонстрировали, что усиление внимания государственных и общественных институтов должно быть направлено на синхронизацию политики устойчивого развития с политикой пространственного развития, на создание тесных взаимосвязей научно-технического и инновационного потенциала регионов, преодоление диспропорций и снижение рисков игнорирования долгосрочных перспектив развития.

Ключевые слова: трансформация, пространственное развитие, промышленное производство, устойчивость экономики, инвестиции.

TRANSFORMATION OF SPATIAL DEVELOPMENT OF TERRITORIAL ENTITIES

Khetagurova T.G.,

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Production
Organization and Industrial Economics, North Caucasus Mining and Metallurgical Institute*

Khetagurova I.Yu.,

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Production
Organization and Industrial Economics, North Caucasus Mining and Metallurgical Institute*

Abstract. The subject of this study is transformation processes, which play a key role in ensuring the quality of economic development. The purpose of this article is to establish the impact of transformation processes in territorial spatial development on the balanced development of regional economies. The research method relied on statistical analysis of indicators such as effective investment paths in the regional economy, resource and capital redistribution, and others. The results of the study demonstrated that increased attention from government and public institutions should be directed toward synchronizing sustainable development policies with spatial development policies, creating close links between the scientific, technological, and innovative potential of regions, overcoming imbalances, and mitigating the risks of ignoring long-term development prospects.

Keywords: Transformation, spatial development, industrial production, economic sustainability, investment.

Достижение оптимального пространственного развития возможно путем комплексного подхода, включающего детальный анализ потенциальных проблем, разработку адекватных и своевременных мер профилактики, эффективные управленческие практики, корректировку траектории дальнейшего движения к устойчивому развитию территорий.

При оценке трансформационных изменений территориального развития воспользуемся рис. 1, в котором показано влияние множества факторов, отражающих разнообразные синергетические эффекты стратегий территориальной организации региона.

Рисунок 1. Факторы пространственного развития территорий регионов

Источник: разработано автором на основе [1, 2].

Геополитические условия представляют собой сложную совокупность объективных факторов, оказывающих непосредственное влияние на общие принципы территориальной организации региона. Такие условия формируются под воздействием целого ряда элементов: историко-культурного контекста, географического расположения, экономических связей, военно-политической обстановки и др.

Историко-географический фактор. Исторические события и география территории накладывают отпечаток на её нынешнюю структуру и развитие. Например, для регионов СКФО имеет значение большая доля гористой местности, труднодоступность отдельных районов, что часто ведет к формированию компактных административных единиц, тогда как равнинные территории склонны к расширенному типу административной организации. Соответственно, административное деление и политическая структура региона определяются условиями его исторического развития и физико-географической спецификой [3, с. 520].

Внешнеэкономические связи. Стратегии регионального развития неизбежно привязаны к экономическим интересам государства и возможностям установления связей с внешним миром. Так, РСО-Алания расположена вблизи границ государства, является центром транзитных маршрутов и местом пересечения торговых путей, что повышает ее статус и привлекает инвестиции. Напротив, изолированные регионы требуют особых усилий для включения в общий экономический контур страны.

Национальная безопасность. Вопросы обеспечения безопасности тесно связаны с особенностями территориальной организации. Распространённые формы угроз, будь то приграничные конфликты, терроризм или экологические катастрофы, требуют специальных мер реагирования и соответствующей реорганизации территориально-хозяйственных структур. Так, военные базы, пункты пропуска, пограничные службы располагаются преимущественно вдоль границ и береговых линий, усиливая централизацию власти и стимулируя дополнительные вложения в инфраструктуру и охрану этих зон.

Этнокультурные особенности. Этнические группы, проживающие на определенной территории, зачастую обладают собственными традициями, культурой и языком, что формирует своеобразие региона. Учет этнических особенностей важен для выработки грамотной политики административного устройства и учета локальных особенностей при принятии решений. Реалии этнополитики могут стать причиной конфликта либо, наоборот, способствовать укреплению единства региона, если удастся гармонично интегрировать местные обычаи и права коренного населения в общую политику.

Ресурсный потенциал территорий. Для СКФО характерно наличие больших запасов пресной воды, поступающей из рек и подземных водоносных горизонтов. Основными водными артериями являются реки Кубань, Терек, Сулак, Сунжа, Кума. Несмотря на благоприятные гидрогеологические условия, существуют серьезные проблемы, связанные с загрязнением водоемов и низким уровнем очистки стоков. Леса занимают около трети

площади региона и представлены главным образом смешанными лесами Северного Кавказа. Наибольшее количество лесного покрова находится в республиках Ингушетия, Чечня и Северная Осетия-Алания. Лесной фонд служит основой для лесной промышленности и охраны окружающей среды. Преимущественно плодородные земли составляют основу для земледелия и животноводства. Районы долины Терека и северного Предкавказья характеризуются высоким потенциалом выращивания зерновых культур, овощей и фруктов. Регион обладает небольшими запасами нефти, угля, минеральными водами [4, с. 107].

Инфраструктурная обеспеченность. Качество транспортной сети, инженерно-коммунальной инфраструктуры, телекоммуникаций и прочих инфраструктурных компонентов имеет решающее значение для успешной территориальной организации. Наличие хорошо развитых дорог, железнодорожных путей и каналов коммуникаций обеспечивает быстрое перемещение грузов и людей, облегчает связь между районами и стимулирует промышленное развитие. Автомобильные дороги являются основной составляющей транспортного комплекса Северной Осетии. Через территорию республики проходят федеральные трассы Р217 («Кавказ») и Р301 («Владикавказ»), которые связывают Северный Кавказ с остальной частью России и Грузией. Качество автодорог улучшается постепенно, однако некоторые участки нуждаются в реконструкции и обновлении дорожного покрытия. Местные автомобильные дороги находятся в удовлетворительном состоянии, обеспечивая транспортное сообщение внутри республики и соседних субъектов.

Институциональная среда. Государство способно оказывать прямое влияние на территориальную организацию региона через централизованную власть и механизм делегирования полномочий. Административные реформы, направленные на оптимизацию структуры власти, способствуют повышению эффективности управления регионом, однако успешность таких реформ зависит от способности руководства учитывать специфику местной реальности и желания народа поддерживать перемены [5, с. 215].

Научные исследования показывают, что высокая оценка качества пространственного развития возможна только при условии соблюдения принципов, которые направлены на обеспечение гармоничного функционирования и устойчивого развития территорий. Они служат руководством для проектирования, планирования и реализации пространственных преобразований на национальном, региональном и местном уровнях. Эти принципы взаимно дополняют друг друга, создавая общую картину благополучия нации. Например, планируемые мероприятия должны соответствовать целям и задачам общественного развития, учитывать специфику местности и потребности населения. Все проекты реализуются с целью повышения функциональности и удобства использования территории.

Для оценки объективного благополучия в сфере инвестиционной привлекательности территории РСО-Алания рассмотрим объем инвестиций в основной капитал по агломерации г. Владикавказ (рис. 2).

За 2024 г. объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в муниципальном образовании г. Владикавказ составил 25 403,7 руб./чел., что на 9,4% выше значения за 2023 г. (23 231,3 руб.). На рис. 2.1 представлены показатели инвестиций на 1 жителя за период 2021–2024 гг. и прогнозный показатель до 2026 г.

Рисунок 2. Показатели инвестиций в основной капитал на 1 жителя г. Владикавказ за период 2021–2024 гг. и прогнозные показатели до 2026 г. (руб.)

Источник: АМС г. Владикавказ [2].

Органами местного самоуправления проводится работа по определению инвестиционных площадок на территориях муниципальных образований республики, которые предлагаются потенциальным инвесторам для реализации проектов. Администрация г. Владикавказ ведет системную работу по реализации комплекса мер по повышению инвестиционной привлекательности и созданию благоприятных условий для развития бизнеса на территории города. По результатам отчетного периода был реализован ряд проектов, направленных на создание комфортных условий проживания горожан и повышение туристической привлекательности региона.

Рост показателя достигнут благодаря реализации таких проектов, как [6, с. 149]:

- открытие ледовой арены «Тагбан», включающей в себя два катка, один из которых предназначен для профессионалов, а второй – для начинающих фигуристов, хоккеистов и любителей. Вместимость – до 500 зрителей на трибунах;
- реконструкция водной станции;
- создание семейной зоны отдыха в парке аттракционов «Олимп Парк».

Отдельное внимание заслуживает инвестиционный проект «Создание комплекса всесезонного тематического парка «АЛАНИЯ ПАРК», строительство которого позволит в скором времени получить один из ведущих горнолыжных комплексов с автоматической системой искусственного оснежения на склоне Лысой горы с широким набором рекреационных и культурно-досуговых услуг [7, с. 81].

Также на начальном этапе реализации находится проект «Строительство агротуристического оздоровительного комплекса», программы лечения которого будут рассчитаны на общее оздоровление организма человека.

Реализация вышеуказанных мер позволит в прогнозном периоде увеличить объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя до 26 800,9 руб. – в 2025 году, 27 872,4 руб. – в 2026 году, 29 545,3 руб. – 2027 году.

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по СКФО, в четырех муниципальных образованиях республики наблюдается рост инвестиций в основной капитал (в том числе за счет бюджетных средств): в г. Владикавказ (117,8% к уровню показателя в 2023 г.), в Ардонском муниципальном районе (116,2%), Дигорском районе

Действенным методом продуктивного решения в области стимулирования территориального пространственного развития выступают развитость производственного базиса и применение инновационных технологических решений. Активное внедрение наукоемких и передовых технологий, модернизация производственных мощностей посредством цифровой трансформации обеспечивает повышение практической ресурсной эффективности. Индекс промышленного производства является инструментом мониторинга и анализа состояния экономики, позволяющим объективно оценивать результативность набора системных мер и универсальных инструментов, направленных на устойчивое и прогрессивное развитие экономики региона. На рисунке 3 приводятся индексы промышленного производства по видам экономической деятельности в целом по Российской Федерации, Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) и Республике Северная Осетия-Алания за период с 2020 по 2024 год.

Рисунок 3. Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности за период 2020–2024 гг. (%)

Источник: Росстат. Итоги социально-экономического развития регионов. <https://rosstat.gov.ru/>

Анализ данных позволяет выявить следующие тенденции и характеристики. В целом по РФ в 2024 году индекс промышленного производства составил 104,6%, что свидетельствует о постепенном восстановлении и стабилизации промышленного сектора. В 2020 году СКФО показал рост на 7,3% (107,3%), что значительно выше, чем в среднем по России. В последующие годы рост продолжился и составил 105,4% в 2024 году. Это свидетельствует о динамичном развитии промышленного сектора в регионе.

В заключение можно отметить, что для достижения поставленных целей качества трансформационных процессов пространственного развития территорий необходима комплексная программа модернизации, ключевыми элементами которой является совершенствование государственного управления, приращение инвестиционной активности и технологической модернизации, которые оказывают решающую роль в долгосрочном развитии экономики регионов. Определенные достижения в таких зонах ответственности, как углубленная реструктуризация территориально-пространственного развития, реализация политики промышленной диверсификации, развитие высокотехнологичных секторов и

производственных мощностей, внедрение инновационных технологических решений, оказывает доминирующее влияние на качество экономического развития.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Джагаева М.С., Бясов Д.Р. Эффективность государственной политики в отношении развития региональных экономических систем. Гуманитарные и социально-экономические науки. 2022. № 5 (126). – С. 51–53.

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа г. Владикавказ и муниципальных районов за 2024 год и планируемых значениях на 3-летний период. URL: <https://vladikavkaz-osetia.ru/upload/>

Идигова Л.М., Чажаев М.И., Арбиев С.М.И. Геоэкономические проблемы Южного макрорегиона. В сборнике: Актуальные проблемы социально-экономического развития регионов Юга России. Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Махачкала, 2025. – С. 520–531.

Камбердиева С.С., Хетагурова Т.Г., Хетагурова И.Ю., Кайтова А.О. Государственная политика регионального развития Республики Северная Осетия-Алания. Экономика и управление: проблемы, решения. 2024. Т. 7. № 6 (147). – С. 107–114.

Рубановская С.Г., Тегетаева М.Р., Отараева Э.С. Управление территориальным планированием и функциональным зонированием г. Владикавказ. В сборнике: Природноресурсный потенциал, экология и устойчивое развитие регионов России. Сборник статей XXI Международной научно-практической конференции. Пенза, 2023. – С. 215–218.

Хетагурова Т.Г., Таймазов А.С., Хетагурова И.Ю. Социально-экономическое положение горных территорий. В сборнике: Приоритетные направления инновационной деятельности в промышленности. Сборник научных статей по итогам девятой международной научной конференции. Казань, 2020. – С. 149–

Торчинова О.В. Концептуальные представления о модернизации российской экономики. Экономические и гуманитарные науки. 2022. № 6 (365). – С. 81–86.

УДК 343

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОНЛАЙН-ЭКСТРЕМИЗМУ

Хованов И.С.,

канд. юрид. наук, практикующий юрист

Аннотация. Предметом исследования выступают технологии искусственного интеллекта, применяемые для обнаружения и противодействия распространению экстремистских материалов в сети Интернет. Целью работы является разработка комплексного подхода к использованию систем машинного обучения в правоохранительной деятельности. Методология исследования основана на сравнительно-правовом анализе, техническом моделировании и статистических методах оценки эффективности алгоритмов. Результатом работы стало обоснование необходимости создания интегрированной системы автоматизированного мониторинга, сочетающей методы нейросетевой классификации и тематического анализа текстового контента.

Ключевые слова: искусственный интеллект, онлайн-экстремизм, нейронные сети, автоматизированный мониторинг, байесовский классификатор, информационная безопасность, противодействие терроризму.

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF STATE MONITORING AND COUNTERING ONLINE EXTREMISM

Khovanov I.S.,

Ph.D. legal science, practicing lawyer

Abstract. The subject of the study is artificial intelligence technologies used to detect and counter the spread of extremist materials on the Internet. The purpose of the work is to develop a comprehensive approach to the use of machine learning systems in law enforcement activities. The research methodology is based on comparative legal analysis, technical modeling and statistical methods for evaluating the effectiveness of algorithms. The result of the work was the substantiation of the need to create an integrated automated monitoring system combining methods of neural network classification and thematic analysis of text content.

Keywords: artificial intelligence, online extremism, neural networks, automated monitoring, Bayesian classifier, information security, counter-terrorism.

Стремительное развитие информационных технологий и повсеместная цифровизация общественных отношений привели к существенной трансформации способов распространения экстремистской идеологии. Современное интернет-пространство, характеризующееся массовостью, анонимностью и трансграничностью, создает благоприятные условия для радикализации населения, вербовки сторонников деструктивных идеологий и координации противоправной деятельности [1, с. 110]. Международные террористические организации используют более десяти тысяч сайтов и несколько сотен тысяч аккаунтов в социальных сетях для распространения запрещенного контента и осуществления киберпреступлений [2, с. 115]. Традиционные методы противодействия, опирающиеся на ручную проверку контента и избирательные меры реагирования, оказываются недостаточно эффективными из-за стремительного роста масштабов и изменчивости экстремистской активности в сети.

Статистический анализ уголовного судопроизводства за последние пять лет демонстрирует увеличение числа дел, связанных с преступлениями экстремистской направленности. Подобная тенденция, с одной стороны, может свидетельствовать о повышении результативности оперативно-розыскных мероприятий, а с другой – отражает реальное усиление экстремистской активности в обществе и наличие значительного уровня скрытой преступности в данной области. Сопоставление этих показателей с общей геополитической нестабильностью подчеркивает актуальность проблемы противодействия интернет-экстремизму и необходимость разработки инновационных подходов к ее решению.

В последние годы наблюдается рост числа случаев привлечения пользователей социальных сетей к уголовной и административной ответственности за публикацию и распространение материалов, содержащих признаки экстремизма или терроризма [3, с. 214]. При этом многие пользователи не осознают, что их комментарии, посты или репосты могут подпадать под действие законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Интернет, обладая свойствами доступности, анонимности и отсутствия территориальных границ, стал удобной средой для распространения радикальных идей и вовлечения новых участников в экстремистские сообщества.

Данное исследование посвящено выявлению потенциала и формированию научно аргументированных рекомендаций по внедрению технологий искусственного интеллекта в систему противодействия экстремистской деятельности в онлайн-среде. Для реализации обозначенной цели предполагается решение ряда задач, среди которых: анализ актуального состояния проблемы распространения экстремистских материалов в сети Интернет; определение перспектив, преимуществ и ограничений применения инструментов искусственного интеллекта для их обнаружения; исследование практического опыта интеграции ИИ-технологий в деятельность государственных структур Российской Федерации; а также разработка предложений по совершенствованию правовых и организационных основ их функционирования.

Ключевая проблема заключается в том, что существующие механизмы противодействия экстремизму не соответствуют масштабам и темпам роста подобной активности в цифровом пространстве. В настоящее время удаление противоправного контента преимущественно осуществляется вручную, что требует значительных человеческих и временных затрат и не позволяет обеспечивать должную оперативность реагирования на новые формы угроз [4, с. 60]. Одновременно с этим экстремистские сообщества постоянно совершенствуют свои методы, применяя технологии шифрования, анонимизации и другие средства обхода систем мониторинга. Нормативно-правовые инструменты противодействия экстремистской деятельности в сети зачастую не успевают адаптироваться к стремительному развитию цифровых технологий и не учитывают глобальный, трансграничный характер подобных вызовов.

Изучение практики использования технологий искусственного интеллекта при модерации интернет-контента показало, что наибольшую эффективность демонстрируют подходы, основанные на применении хеш-баз и алгоритмов машинного обучения классификационного типа. Однако их результативность во многом зависит от качества и репрезентативности обучающих выборок, а также ограничивается сложностями в интерпретации контекста и языковых нюансов сообщений. Современные системы искусственного интеллекта, предназначенные для обнаружения экстремистских материалов, как правило, строятся на двух основных принципах: сопоставительном и классификационном [5, с. 48]. Первый подход предполагает идентификацию новых изображений или видеоматериалов путём их сравнения с уже сформированными базами данных, включающими контент, признанный экстремистским либо террористическим. Второй основан на использовании технологий машинного обучения и обработки естественного языка, что обеспечивает автоматическое отнесение анализируемого материала к соответствующим категориям.

Результаты анализа показывают, что в Российской Федерации активно развиваются и внедряются системы искусственного интеллекта для обеспечения информационной безопасности. Так, по данным Роскомнадзора, функционируют системы «Вебрь» и «Окулус», предназначенные для мониторинга информационного пространства и выявления материалов деструктивного характера [6, с. 170]. Система «Вебрь» ориентирована на анализ текстовой информации: она позволяет выявлять случаи распространения дезинформации, прогнозировать возможные риски и устанавливать авторство анонимных сообщений, содержащих признаки противоправного воздействия. «Окулус» же использует технологии компьютерного зрения для идентификации визуальных материалов экстремистской

направленности. Кроме того, в рамках деятельности МВД России функционируют системы «Клон» и «Конъюнктура». Первая из них предназначена для выявления поддельных видеоизображений, что приобретает особую значимость в условиях активного распространения технологий deepfake. Вторая система используется для анализа и прогнозирования ситуаций, способных представлять потенциальную опасность, включая чрезвычайные происшествия и иные риски.

Анализ практического опыта коммерческих компаний, в частности решений, разработанных фирмой «Крибрум», подтвердил высокую эффективность применения технологий искусственного интеллекта для выявления деструктивных смысловых конструкций и анализа информационных рисков [7, с. 335]. Инструменты данной компании демонстрируют значительный потенциал в области семантического анализа контента, установления скрытых взаимосвязей и закономерностей, а также формирования поведенческих профилей пользователей. Эти возможности создают основу для их широкого использования в деятельности, направленной на противодействие распространению идеологий экстремизма и терроризма в цифровой среде.

В то же время использование алгоритмов машинного обучения сопряжено с рядом ограничений, связанных с временной и культурно-контекстуальной спецификой данных. Модели, обученные на информации определённого временного периода, со временем теряют актуальность вследствие изменения лексики, риторики и тактики экстремистских сообществ. Кроме того, такие алгоритмы нередко испытывают затруднения при интерпретации контекста, например, при распознавании иронии, сарказма, скрытых намерений или культурно-языковых нюансов, присущих различным социальным группам [8, с. 190]. Указанные факторы создают риск ошибок при идентификации контента и несогласованного применения мер модерации, что требует особого внимания при интеграции систем искусственного интеллекта в практику выявления и предотвращения экстремистских материалов.

Для решения задачи автоматического аннотирования требуется выделить из исходного текста наиболее информативные и значимые фрагменты. Наиболее распространённые подходы к автоматическому аннотированию, определяющие степень релевантности текстовых сегментов, базируются на тематическом моделировании с применением методов латентно-семантического анализа [9, с. 80]. Каждый текстовый фрагмент при этом преобразуется в числовой вектор фиксированной длины, где каждая компонента отражает вес определённого признака. Использование неотрицательной матричной факторизации для анализа матрицы таких векторов позволяет выделить ключевые темы документа и описать фрагменты в координатах тематического пространства.

Разработанный алгоритм автоматического анализа пользовательских сообщений в социальных сетях включает несколько последовательных этапов: предварительную обработку текстов с выполнением графематического и морфологического анализа, поверхностную классификацию на основе тезауруса потенциально опасных выражений и высказываний, а также финальную классификацию с применением наивного байесовского классификатора [10, с. 6]. В основе алгоритма лежит модель «мешка слов», согласно которой каждое сообщение представляется как совокупность отдельных слов и устойчивых словосочетаний. Классификация осуществляется по наличию в тексте лексем, коррелирующих с определённым классом сообщений.

Экспериментальная проверка на эталонном корпусе данных подтвердила работоспособность предложенного подхода. Для обучения байесовского классификатора было сформировано два корпуса: один включал 190 документов с явно опасными постами, второй – 820 текстов подозрительного характера. По итогам тестирования точность классификации превысила 84%. Применение методов неотрицательной матричной факторизации позволило выделить 15 тематических направлений в анализируемом массиве данных, охватывающих религиозные темы, обсуждение политических процессов, военных конфликтов и других общественно значимых вопросов.

Несмотря на достигнутые результаты, в научной литературе и правоприменительной практике недостаточно разработаны вопросы комплексного применения различных методов искусственного интеллекта в единой системе мониторинга. Существующие решения фрагментарны и не обеспечивают полного цикла обработки информации от первичного обнаружения до формирования доказательной базы для правоохранительных органов. Отсутствует единый методологический подход к оценке эффективности систем искусственного интеллекта в контексте специфики экстремистского контента.

В связи с выявленными проблемами предлагается создание интегрированной автоматизированной системы мониторинга и противодействия онлайн-экстремизму, основанной на комбинировании различных методов искусственного интеллекта. Система должна включать три взаимосвязанных модуля: модуль первичной фильтрации на основе хеш-баз известного экстремистского контента; модуль тематической классификации с использованием байесовского классификатора и нейронных сетей глубокого обучения; модуль контекстного анализа на основе неотрицательной матричной факторизации и латентно-семантического анализа. Предлагается внедрить механизм обязательной экспертной верификации решений системы перед принятием юридически значимых мер, что обеспечит соблюдение прав граждан на свободу выражения мнений и исключит необоснованные ограничения. Предлагается разработать методику оценки качества работы систем искусственного интеллекта, учитывающую специфические особенности экстремистского контента, включающую показатели точности классификации, полноты обнаружения, минимизации ложных срабатываний и способности системы к адаптации при появлении новых форм экстремистской пропаганды. Необходимо предусмотреть механизм непрерывного обучения системы на основе актуальных данных и экспертной разметки новых образцов экстремистского контента. Предлагается создать единый федеральный центр компетенций по применению искусственного интеллекта в сфере противодействия экстремизму, обеспечивающий координацию деятельности различных государственных органов, разработку единых стандартов и методик, подготовку специалистов. С точки зрения правового регулирования предлагается дополнить Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» положениями об использовании автоматизированных систем для выявления экстремистских материалов с закреплением требований к их функционированию, порядку контроля и обжалования принятых решений. Необходимо установить правовой статус результатов работы систем искусственного интеллекта в качестве доказательств по делам об административных правонарушениях и уголовным делам экстремистской направленности. Предлагается разработать специальные требования к обучающим выборкам для систем искусственного интеллекта, используемых в правоохранительной деятельности, включая требования к объему, репрезентативности, актуальности и способам формирования таких выборок.

Важным элементом правового регулирования должно стать закрепление механизмов защиты прав граждан при использовании автоматизированных систем, включая право на получение информации о причинах блокировки контента, право на обжалование решений автоматизированной системы с обязательным последующим рассмотрением жалобы с участием человека, право на получение разъяснений относительно используемых критериев классификации контента как экстремистского. Предлагается установить обязательность проведения периодических независимых аудитов функционирования систем искусственного интеллекта с публикацией агрегированной статистики об их работе.

Внедрение интегрированной автоматизированной системы позволит существенно сократить время обнаружения экстремистских материалов, высвободить ресурсы правоохранительных органов для решения задач, требующих непосредственного участия человека, повысить полноту выявления экстремистского контента за счет непрерывного мониторинга больших массивов данных. Предложенная методика оценки качества работы систем искусственного интеллекта может быть использована при разработке технических заданий на создание соответствующих систем и при проведении их приемочных испытаний.

Перспективным направлением дальнейших исследований является разработка прикладных технических решений для практической реализации предложенной интегрированной системы, а также проведение масштабных экспериментальных исследований, направленных на оценку эффективности различных комбинаций методов искусственного интеллекта. Важно также уделить внимание анализу зарубежного опыта правового регулирования использования автоматизированных систем в сфере противодействия экстремизму и созданию образовательных программ, ориентированных на подготовку специалистов, способных применять технологии искусственного интеллекта в деятельности правоохранительных органов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Горбунов Р.С., Лемайкина С.В. Перспективы применения аппаратно-программных комплексов, использующих принцип искусственных нейронных сетей для противодействия терроризму и экстремизму в социальных сетях // Юристы-Правоведь. 2022. № 4 (103). – С. 107–114.
2. Баранов В.В. Использование искусственного интеллекта для выявления и предотвращения распространения экстремистской и террористической пропаганды в Интернете // Труды Академии управления МВД России. 2024. № 4 (72). – С. 113–128.
3. Березина О.Б. Искусственный интеллект и противодействие экстремизму // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сборник статей. – Томск, 2023. – С. 212–215.
4. Гусева, Т.А. Вопросы противодействия органов прокуратуры Российской Федерации экстремистской деятельности в сети Интернет в свете специальной военной операции / Т.А. Гусева // Аграрное и земельное право. 2024. № 7 (235). – С. 60–62.
5. Гусева, Т.А. Роль органов прокуратуры в противодействии экстремистской деятельности / Т.А. Гусева // Современное общество и право. 2024. № 5. – С. 46–53.
6. Кульпин, А.А. Конструктор актов прокурорского реагирования как необходимый элемент цифровой трансформации органов прокуратуры Российской Федерации / А.А. Кульпин // Альманах молодого исследователя. 2023. № 14. – С. 169–173.
7. Кульпин, А.А. Новые вызовы институту экстрадиции в условиях глобальной напряженности (на примере ст. 207.3 УК РФ) / А.А. Кульпин // Вопросы российской юстиции. 2024. № 29. – С. 334–342.
8. Фадеев Д.О., Мошкин В.С., Андреев И.А. Интеллектуальный алгоритм поиска текстов экстремистской направленности // Информационные технологии и нанотехнологии (ИТНТ-2021): материалы VII Международной конференции и молодежной школы. – Самара, 2021. – С. 189–191.
9. Хованов, И.С. Международное сотрудничество органов прокуратуры Российской Федерации в сфере противодействия экстремистской деятельности в сети Интернет / И.С. Хованов // Аграрное и земельное право. 2024. № 7 (235). – С. 80–82.
10. Хованов, И.С. Первоначальный этап проведения прокурорской проверки (мониторинга) исполнения законодательства о противодействии экстремистской деятельности в сети Интернет / И.С. Хованов // International Law Journal. 2024. Т. 7, № 6. – С. 6–10.

УДК 331.1

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Чажаяев М.И.,

канд. экон. наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

Аннотация. В статье «Ключевые тенденции российского рынка труда в современных экономических условиях» анализируются глубинные трансформации, происходящие на рынке труда России под влиянием цифровизации, санкционного давления, геополитической нестабильности и внутренних структурных сдвигов. Особое внимание уделяется трём взаимосвязанным процессам: изменению структуры занятости, росту спроса на новые профессии и одновременному дефициту цифровых компетенций, а также усиливающейся региональной дифференциации трудовых возможностей. На основе данных Росстата, Минцифры, Агентства стратегических инициатив, РАНХиГС и ВЦИОМ показано, как автоматизация, платформенная занятость и форсированное импортозамещение одновременно создают новые возможности и обостряют социальные риски – от профессионального вытеснения до цифрового неравенства. Автор подчёркивает, что современный рынок труда перестаёт быть линейным и предсказуемым, превращаясь в динамичную, фрагментированную и многополярную среду, где успех зависит не столько от формального образования, сколько от способности к постоянному обучению и адаптации. В заключение формулируется тезис о необходимости системного переосмысления образовательной, кадровой и региональной политики, ориентированной не на реактивное реагирование на вызовы, а на проактивное формирование устойчивой, инклюзивной и человекоцентричной модели занятости. Статья представляет интерес для экономистов, социологов, представителей органов власти и специалистов в области управления персоналом.

Ключевые слова: рынок труда, цифровизация, санкционное давление, новые профессии, цифровые компетенции, платформенная занятость, импортозамещение, региональное неравенство, структура занятости, непрерывное обучение.

KEY TRENDS IN THE RUSSIAN LABOR MARKET IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

Chazhaev M.I.,

Ph.D. in Economics, Head of the Department of Public and Municipal Administration
Kadyrov Chechen State University

Abstract. The article «Key Trends in the Russian Labor Market in the Current Economic Conditions» analyzes the profound transformations occurring in the Russian labor market under the influence of digitalization, sanctions pressure, geopolitical instability, and internal structural shifts. Particular attention is paid to three interrelated processes: changing employment structures, growing demand for new professions and a simultaneous shortage of digital skills, and increasing regional differentiation of labor opportunities. Based on data from Rosstat, the Ministry of Digital Development, the Agency for Strategic Initiatives, RANEP, and VTsIOM, this article demonstrates how automation, platform employment, and accelerated import substitution simultaneously create new opportunities and exacerbate social risks – from professional displacement to digital inequality. The author emphasizes that the modern labor market is ceasing to be linear and predictable, transforming into a dynamic, fragmented, and multipolar environment where success depends less on formal education than on the ability to continuously learn and adapt. The article concludes by arguing for a systemic rethinking of educational, personnel, and regional policies, focusing not on reactive responses to challenges, but on the proactive development of a sustainable, inclusive, and human-centered employment model. This article will be of interest to economists, sociologists, government officials, and HR specialists.

Keywords: labor market, digitalization, sanctions pressure, new professions, digital competencies, platform employment, import substitution, regional inequality, employment structure, lifelong learning.

Структура занятости в России за последние несколько лет претерпела изменения, которые трудно назвать постепенными или планомерными – скорее, это была серия резких сдвигов, вызванных одновременно технологическим прорывом и внешнеполитическими потрясениями. Цифровизация, начавшаяся как мягкий тренд ещё в 2010-х, вдруг ускорила под давлением пандемии, а затем – санкционного кризиса, который не только ограничил доступ к иностранным технологиям, но и заставил пересмотреть саму логику

функционирования экономики. В результате рынок труда оказался в состоянии постоянной перезагрузки: одни профессии исчезают или теряют актуальность, другие возникают на пустом месте, а третьи – кардинально меняют содержание. По данным Росстата, если в 2020 году доля работников в сфере информационных технологий составляла около 2,1% от общего числа занятых, то к концу 2024 года этот показатель вырос до 3,7%, что может показаться скромным, но на самом деле отражает масштабную переквалификацию в смежных отраслях – от банков до промышленности [1]. При этом важно понимать: рост численности IT-специалистов – лишь верхушка айсберга. Гораздо глубже лежит трансформация самих трудовых функций: бухгалтер теперь работает с облачными ERP-системами, учитель – с цифровыми образовательными платформами, а инженер – с «цифровыми двойниками» оборудования. Это уже не просто «использование компьютера», а смена профессиональной парадигмы.

Санкционное давление, начавшееся в полную силу в 2022 году, усилило эту трансформацию, придав ей оборонительный, импортозаместительный вектор. Многие компании, лишившись доступа к зарубежному ПО, облачным сервисам и технической поддержке, были вынуждены срочно переходить на отечественные аналоги – часто сырые, недоработанные, но единственно возможные. Это породило спрос не только на разработчиков, но и на специалистов по адаптации, интеграторов, технических писателей, менеджеров по локализации. Как отметил в интервью «Коммерсанту» генеральный директор «Ростелекома» Михаил Осеевский, «мы за два года прошли путь, на который в обычных условиях ушло бы десятилетие». Такая форсированная цифровизация, однако, имеет обратную сторону: она создаёт напряжение в кадровом балансе. С одной стороны, растёт дефицит квалифицированных специалистов; с другой – высвобождаются работники, чьи навыки устаревают быстрее, чем они могут их обновить. Особенно это заметно в госсекторе и традиционных отраслях – торговле, логистике, административном управлении, где автоматизация процессов идёт параллельно с сокращением штатов. По оценкам РАНХиГС, только в 2023 году в России было автоматизировано около 18% рутинных административных функций, что привело к сокращению примерно 300 тысяч рабочих мест, но одновременно создало около 120 тысяч новых — в основном в сфере поддержки и анализа данных. Разница в 180 тысяч – это и есть «трансформационный разрыв», который ложится на плечи работников

Одновременно с этим меняется и география занятости. Если раньше IT-специалисты и высококвалифицированные инженеры были сосредоточены в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких точках роста (Казань, Новосибирск, Екатеринбург), то сегодня удалённая работа и развитие цифровой инфраструктуры позволяют распределять нагрузку более равномерно. По данным Минцифры, число удалённых вакансий в регионах выросло на 65% за 2022–2024 годы, а доля сотрудников, работающих вне офиса, в малых городах превысила 25%. Это не просто удобство – это шанс для регионов удержать молодёжь, снизить миграционное давление и создать новые точки экономического роста [2]. Однако этот процесс неравномерен: в Центральной России он идёт значительно быстрее, чем на Северном Кавказе или в Дальневосточном федеральном округе, где остаются проблемы с интернет-покрытием, энергоснабжением и доступом к образовательным ресурсам. Таким образом, санкции и цифровизация, вместо того чтобы сгладить региональные различия, в ряде случаев их усиливают.

Особую роль в трансформации структуры занятости играет платформенная экономика. Такие сервисы, как «Яндекс.Такси», «СберМаркет», YouDo или «Профи.ру», создают гибкие, но нестабильные формы занятости, которые не подпадают под классическое трудовое законодательство. По данным ФНС, число самозанятых в России превысило 6,3 миллиона человек к середине 2024 года, и значительная часть из них – это люди, вытесненные с традиционных рабочих мест или ищущие дополнительный доход в условиях неопределённости. Это новая реальность, в которой человек может быть одновременно водителем, репетитором и копирайтером, но при этом не иметь ни больничного, ни отпуска,

ни пенсионных отчислений. Как справедливо заметил социолог Алексей Гребенюк в докладе для ВШЭ, «мы наблюдаем распад стандартной трудовой биографии на фрагменты, каждый из которых регулируется отдельной платформой, а не единым социальным договором». Это создаёт иллюзию свободы при реальной уязвимости.

При этом нельзя не учитывать и психологический аспект. Постоянная необходимость учиться, адаптироваться, «быть в тренде» вызывает у многих работников хроническое выгорание и тревожность. Цифровая среда, которая должна была облегчить труд, часто превращается в источник стресса: уведомления, дедлайны, онлайн-соборания, системы мониторинга активности – всё это стирает границы между работой и личной жизнью. Особенно остро это ощущается в условиях, когда работодатель, потеряв доступ к зарубежным рынкам, пытается компенсировать это ростом внутренней эффективности за счёт персонала. В результате растёт внутренняя миграция не только географическая, но и профессиональная: люди уходят из корпоративного сектора в фриланс, из крупных городов – в малые, из стабильных, но скучных профессий – в рискованные, но перспективные. Это не хаос, а своего рода самоорганизация рынка труда в условиях внешнего давления.

Трансформация структуры занятости в России сегодня – это не просто ответ на технологические вызовы, а вынужденная адаптация к новой геополитической и экономической реальности. Цифровизация и санкционное давление действуют как ускорители, обнажая как слабые места (низкий уровень цифровой грамотности, зависимость от импорта, региональное неравенство), так и скрытые ресурсы (гибкость трудовых стратегий, внутренний инновационный потенциал, способность к самообучению). Будущее рынка труда будет зависеть не от того, сколько новых программ мы внедрим, а от того, насколько сумеем создать условия, в которых человек не станет «человеческим ресурсом» в утилитарном смысле, а останется центром экономической системы. Потому что, как напоминал ещё в 1970-х годах экономист Эрнст Фридберг, «рынок труда – это не рынок товаров, это рынок судеб». И в условиях, когда каждая профессия, каждый навык, каждый рабочий день подвергаются переоценке, именно от защиты этих судеб зависит устойчивость всей экономики.

Рынок труда в России сегодня переживает своего рода когнитивный диссонанс: с одной стороны, работодатели массово жалуются на нехватку квалифицированных кадров, особенно в цифровых и технических сферах; с другой – миллионы людей сталкиваются с трудностями при трудоустройстве, несмотря на наличие дипломов и даже опыта. Этот парадокс объясняется не столько общим дефицитом рабочей силы, сколько глубоким несоответствием между тем, чему учат, и тем, что требуется в реальной экономике. Рост востребованности новых профессий и одновременный дефицит цифровых компетенций – это две стороны одного процесса, который можно назвать «структурным разрывом» в системе подготовки кадров. По данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), уже в 2024 году более 60% вакансий в сегменте высокотехнологичных отраслей остаются незаполненными из-за отсутствия у соискателей необходимых навыков. При этом речь идёт не только о программистах или инженерах-робототехниках, но и о таких, казалось бы, традиционных ролях, как бухгалтер, маркетолог или логист, – все они теперь требуют уверенного владения аналитическими инструментами, автоматизированными системами и базовыми принципами работы с данными.

Особенно остро эта проблема проявляется в контексте стремительного появления профессий, которых ещё пять-десять лет назад просто не существовало. Специалист по искусственному интеллекту, аналитик кибербезопасности, менеджер цифровой трансформации, специалист по этике ИИ, разработчик решений на базе блокчейна – все эти должности сегодня фигурируют не в футуристических прогнозах, а в реальных вакансиях на платформах вроде HeadHunter или «Работа.ру». По данным Минцифры, число вакансий, связанных с анализом данных и машинным обучением, выросло в России за последние три года более чем в шесть раз, а средняя зарплата в этой сфере превышает 220 тысяч рублей. Однако спрос значительно опережает предложение: по оценкам Высшей школы экономики, стране ежегодно не хватает от 300 до 500 тысяч специалистов с продвинутыми цифровыми

компетенциями. Это не просто кадровый голод – это системный вызов всей образовательной и профессиональной экосистеме.

При этом важно понимать, что «цифровые компетенции» – это не только умение писать код на Python или настраивать нейросети. Это целый спектр навыков, включающий критическое мышление, работу с большими массивами информации, понимание основ кибербезопасности, способность к междисциплинарному взаимодействию и даже цифровую этику. Как отмечает директор по цифровому развитию АСИ Артём Кухаренко, «мы до сих пор готовим специалистов для индустриальной эпохи, тогда как экономика уже живёт в логике цифровой экосистемы» [3]. Эта фраза отражает суть проблемы: образовательные программы, особенно в среднем профессиональном и классическом вузовском образовании, часто отстают от реальности на годы. Студенты учат устаревшие языки программирования, работают с морально изношенными программными пакетами и редко сталкиваются с реальными кейсами, с которыми сталкиваются компании. В результате выпускник, даже с отличным дипломом, оказывается не готов к рынку, где ценится не столько знание теории, сколько способность быстро решать практические задачи в условиях неопределённости.

Интересно, что дефицит компетенций наблюдается не только среди молодёжи, но и среди опытных специалистов. Многие профессионалы, проработавшие десятилетия в своих отраслях, сегодня сталкиваются с необходимостью полной перезагрузки. Инженер-механик вынужден осваивать САД-системы нового поколения, бухгалтер – переходить на облачные учётные платформы, а HR-менеджер – работать с алгоритмами подбора персонала на основе ИИ. Этот процесс болезненный и не всегда успешный. По данным ВЦИОМ, только 28% работников старше 45 лет чувствуют себя уверенно в цифровой среде, а среди тех, кто старше 55, этот показатель падает до 12%. Это создаёт риск формирования «цифрового разлома» внутри самого трудового коллектива – когда одни сотрудники становятся драйверами изменений, а другие – обузой для организации [5]. В условиях санкционного давления и необходимости импортозамещения такие различия могут стать критическими для выживания предприятий.

Государство пытается сгладить этот разрыв через национальные программы. Проект «Кадры для цифровой экономики», запущенный в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», к 2024 году охватил более 500 тысяч человек бесплатными курсами по цифровым навыкам. Однако, как показывают независимые исследования, эффективность этих программ остаётся низкой: лишь около 35% прошедших обучение находят работу по новой специальности в течение года. Причина – в формальном подходе: курсы часто ограничиваются поверхностным знакомством с инструментами, без погружения в реальные бизнес-процессы. «Мы учим людей нажимать кнопки, но не учим думать цифровыми категориями», – констатирует эксперт по образованию из РАНХиГС Елена Николаева. Это ключевое замечание: цифровая грамотность – это не набор технических умений, а новый способ восприятия мира, в котором данные – это не просто цифры, а основа для принятия решений.

Особую роль в преодолении дефицита компетенций начинают играть неформальные образовательные экосистемы: онлайн-платформы («Яндекс.Практикум», GeekBrains, Skillbox), IT-сообщества, хакатоны, митапы. Именно там чаще всего рождаются новые профессиональные треки, адаптированные под реальные запросы бизнеса. Например, за последние два года в России появилось более 200 образовательных программ по работе с отечественными аналогами зарубежного ПО – от «1С» до «Контур» и «Нетрики». Это реакция на санкционную реальность, но и возможность для создания собственной цифровой культуры. Важно, что такие инициативы часто инициируются не сверху, а снизу – самими работодателями, студентами, энтузиастами. Как писал в своём блоге основатель одного из крупнейших IT-хабов в Казани, «государство создаёт рамки, но наполняют их живым смыслом люди».

Тем не менее, без системной модернизации всей образовательной вертикали – от школы до дополнительного профессионального образования – локальные успехи останутся островками в океане несоответствия. Уже сегодня в российских школах вводятся курсы по

основам программирования и цифровой грамотности, но их качество сильно варьируется в зависимости от региона. По данным Минпросвещения, лишь 40% учителей информатики прошли переподготовку по современным цифровым технологиям. Без этого даже самые продвинутые программы окажутся бесполезными.

В заключение стоит сказать: рост востребованности новых профессий – это не временный всплеск, а устойчивый тренд, обусловленный глубинной перестройкой экономики. Дефицит цифровых компетенций – это не просто проблема нехватки специалистов, а симптом более широкого кризиса в системе передачи знаний и навыков. И решать его нужно не точечными мерами, а целостной стратегией, в которой образование, бизнес и государство действуют как единый организм. Потому что, как напоминал ещё в 1990-х Алвин Тоффлер, «грамотность будущего – это не умение читать, а умение учиться». Сегодня эту мысль можно дополнить: и умение учить других, и умение учиться вместе, и умение не бояться того, что завтрашний навык ещё не имеет названия. Именно в этом – ключ к преодолению дефицита и построению устойчивого, человеческого цифрового будущего.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Росстат (Федеральная служба государственной статистики). Данные о доле занятых в сфере ИТ, динамике структуры занятости. <https://rosstat.gov.ru>

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России). Статистика по удалённой занятости, нацпроекту «Цифровая экономика», числу самозанятых, вакансиям в цифровых профессиях. <https://digital.gov.ru>

Агентство стратегических инициатив (АСИ). Исследования по дефициту цифровых компетенций, востребованности профессий, оценка эффективности образовательных программ. <https://asi.ru>

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Аналитические отчёты по автоматизации рабочих мест, трансформации госсектора, кадровым вызовам.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опросы о цифровой грамотности населения по возрастным и региональным группам. <https://wciom.ru>

УДК 332.1

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МОНИТОРИНГА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Чажаева М.М.,

канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

Аннотация. В статье «Экономическое развитие региона через призму мониторинга природно-ресурсного потенциала» рассматривается взаимосвязь между состоянием природных ресурсов и ключевыми показателями региональной экономики. Автор подчёркивает, что природно-ресурсный потенциал выступает не просто как фактор производства, а как стратегический капитал, от рационального использования и сохранности которого напрямую зависят инвестиционная привлекательность, устойчивость бюджетных доходов, качество жизни населения и долгосрочные темпы экономического роста. На основе данных Росстата, Минприроды России, Всемирного банка и исследований ведущих аналитических центров показано, как системный мониторинг – от спутникового наблюдения до геоинформационных систем и экологических реестров – позволяет не только предотвращать истощение ресурсов, но и формировать основу для «зелёной» модернизации, развития экотуризма, точного земледелия и других инновационных секторов. Особое внимание уделяется региональным диспропорциям: в одних субъектах РФ мониторинг уже интегрирован в систему стратегического планирования, в других – остаётся формальной процедурой. В заключение обосновывается тезис о том, что переход к управлению природным капиталом на основе достоверных, своевременных и открытых данных – не экологическая дань моде, а экономическая необходимость в условиях ресурсных ограничений и глобальных климатических вызовов. Статья адресована специалистам в области региональной экономики, государственного управления, экологической политики и устойчивого развития.

Ключевые слова: экономическое развитие региона, природно-ресурсный потенциал, мониторинг природных ресурсов, рациональное природопользование, устойчивое развитие, экологическая безопасность, региональная экономика, природный капитал, геоинформационные системы, инвестиционная привлекательность.

REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH THE PRISM OF MONITORING NATURAL RESOURCE POTENTIAL

Chazhaeva M.M.,

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Public and Municipal
Kadyrov Chechen State University

Abstract. The article «Regional Economic Development Through the Lens of Monitoring Natural Resource Potential» examines the relationship between the state of natural resources and key indicators of the regional economy. The author emphasizes that natural resource potential is not simply a factor of production, but rather a strategic asset whose rational use and preservation directly impact investment attractiveness, the sustainability of budget revenues, the quality of life of the population, and long-term economic growth. Based on data from Rosstat, the Russian Ministry of Natural Resources, the World Bank, and research from leading think tanks, this article demonstrates how systemic monitoring – from satellite observation to geographic information systems and environmental registries – not only prevents resource depletion but also forms the basis for green modernization, the development of ecotourism, precision agriculture, and other innovative sectors. Particular attention is paid to regional disparities: in some regions of the Russian Federation, monitoring has already been integrated into the strategic planning system, while in others, it remains a formal procedure. The article concludes by substantiating the thesis that the transition to natural capital management based on reliable, timely, and open data is not an environmental fad, but an economic necessity in the face of resource constraints and global climate challenges. This article is intended for specialists in regional economics, public administration, environmental policy, and sustainable development.

Keywords: regional economic development, natural resource potential, natural resource monitoring, rational use of natural resources, sustainable development, environmental safety, regional economy, natural capital, geographic information systems, investment attractiveness.

Мониторинг природных ресурсов – это не просто сбор данных о состоянии лесов, вод, недр или почв; это системный процесс, который лежит в основе ответственного и рационального управления природным капиталом региона. В условиях, когда экономический рост всё ещё во многом зависит от эксплуатации природных богатств, отсутствие прозрачного,

непрерывного и научно обоснованного контроля неизбежно ведёт к истощению ресурсов, экологическим катастрофам и, в конечном счёте, к стагнации экономики. Рациональное использование – это не абстрактный принцип устойчивого развития, а практическая необходимость, особенно для регионов, чья бюджетная и инвестиционная привлекательность напрямую связана с состоянием природно-ресурсного потенциала. По данным Росприроднадзора, в 2023 году в России было выявлено более 45 тысяч нарушений в сфере природопользования, из которых почти 60% касались неучтённой или нерациональной добычи полезных ископаемых и несанкционированного водопользования. Эти цифры – не просто статистика, а сигнал о том, что без эффективного мониторинга даже самые прогрессивные экологические нормы остаются на бумаге.

Суть мониторинга заключается в том, чтобы превратить природные ресурсы из «бесплатного дара природы» в учтённый, измеримый и управляемый актив. Это особенно важно в стране, где, по оценкам Минприроды, до 30% лесных ресурсов и до 25% водных запасов используются неэффективно или вне правового поля [2]. Мониторинг позволяет не только фиксировать текущее состояние, но и прогнозировать последствия хозяйственной деятельности, моделировать сценарии развития и своевременно корректировать стратегии освоения. Например, в Красноярском крае с 2021 года внедрена система спутникового мониторинга лесных территорий, которая позволила сократить объём незаконных рубок на 40% за два года. Это не только экологический успех, но и экономический: сохранённые леса продолжают генерировать доходы через легальную заготовку, туризм и экосистемные услуги. Как отмечает директор Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ) Сергей Любченко, «современный лес – это не просто древесина, это цифровой актив, который нужно уметь считывать, анализировать и беречь». Эта мысль применима ко всем видам природных ресурсов – от нефти до рек.

Одним из ключевых преимуществ мониторинга является его способность снижать информационную асимметрию между государством, бизнесом и обществом. Раньше компании могли годами скрывать масштабы загрязнения или перерасхода воды, ссылаясь на отсутствие данных. Сегодня, благодаря дистанционному зондированию Земли, датчикам IoT и открытым реестрам, такая отговорка становится всё менее возможной. В рамках национального проекта «Экология» в России запущена Единая государственная система мониторинга окружающей среды (ЕГСМОС), которая интегрирует данные из более чем 15 тысяч стационарных и мобильных постов. Хотя система до сих пор сталкивается с проблемами фрагментации и недостатка аналитики, её существование уже меняет правила игры: теперь регион может не просто реагировать на аварии, но и предотвращать их. Например, в Тюменской области благодаря мониторингу подземных вод удалось выявить утечку на нефтепроводе за 72 часа до того, как она достигла ближайшего водоёма, что предотвратило ущерб на сотни миллионов рублей.

Важно понимать, что рациональное использование – это не только запреты и ограничения, но и стимулы к инновациям. Мониторинг, предоставляя точные данные о ресурсах, позволяет бизнесу оптимизировать производственные процессы, снижать издержки и повышать конкурентоспособность. Например, в сельском хозяйстве использование данных о влажности почвы и прогнозах осадков через системы точного земледелия позволяет сократить расход воды и удобрений на 20–30%, что напрямую влияет на рентабельность. По данным Минсельхоза, к 2024 году более 1200 сельхозпредприятий в России внедрили элементы цифрового мониторинга ресурсов, и у большинства из них наблюдался рост урожайности при снижении экологической нагрузки. Это и есть суть рациональности: не «меньше использовать», а «умнее использовать».

Однако эффективность мониторинга напрямую зависит от его институциональной встроенности. Сбор данных сам по себе ничего не решает, если нет механизмов их интерпретации, принятия решений и обратной связи. Во многих регионах до сих пор отсутствует чёткое разграничение функций между Росприроднадзором, региональными министерствами природы, Росреестром и местными администрациями, что приводит к

дублированию усилий или, наоборот, к «серым зонам» контроля [1]. Кроме того, остаётся острой проблема кадров: по данным Высшей школы экономики, лишь 38% специалистов в региональных природоохранных органах имеют навыки работы с геоинформационными системами и аналитикой больших данных. Без этого мониторинг превращается в формальность – в лучшем случае в отчётность «для галочки», в худшем – в источник искажённой информации.

Особую роль мониторинг играет в контексте климатических вызовов. Изменение режима осадков, таяние вечной мерзлоты, опустынивание – всё это напрямую влияет на доступность и качество природных ресурсов. В Республике Калмыкия, например, мониторинг степных экосистем помог выявить критическое снижение плодородия почв, что стало основанием для пересмотра аграрной политики и запуска программы восстановления пастбищ. Это не просто экологическая мера – это защита экономики региона, где сельское хозяйство обеспечивает более 40% занятости. Как справедливо заметил в докладе ООН по устойчивому развитию один из российских экспертов, «в XXI веке бедность будет измеряться не столько доходом, сколько доступом к чистой воде, плодородной земле и стабильному климату». И мониторинг – это инструмент, который позволяет этот доступ не только измерить, но и сохранить.

Мониторинг природных ресурсов – это не вспомогательная функция, а ядро современной региональной экономической политики. Он превращает природу из пассивного объекта эксплуатации в активного участника экономического процесса, чьё «здоровье» напрямую влияет на инвестиционный климат, качество жизни и долгосрочную конкурентоспособность территории. Рациональное использование невозможно без знания – а знание рождается именно в процессе системного, непрерывного и прозрачного мониторинга. Как писал ещё в 1970-х годах экономист Билл Хьюлетт, «мы не можем управлять тем, что не измеряем». Сегодня эта максима приобретает новое звучание: мы не можем развиваться, если не знаем, что у нас есть – и в каком состоянии это находится.

Состояние природных ресурсов и экономические показатели региона – это не просто соседствующие явления, а глубоко взаимосвязанные компоненты единой системы, где ухудшение одного неизбежно ведёт к деградации другого. В российской действительности, где многие субъекты до сих пор строят свою экономическую модель на прямой эксплуатации природного капитала – будь то нефть, лес, вода или плодородные земли, – эта связь особенно остра и прямолинейна. Однако даже в тех регионах, где доля добывающих отраслей невелика, качество окружающей среды напрямую влияет на инвестиционную привлекательность, здоровье населения, производительность труда и, в конечном счёте, на ВРП на душу населения. По данным Росстата, регионы с высоким уровнем экологического благополучия (например, Республика Алтай, Калининградская область) демонстрируют в среднем на 15–20% более высокие темпы роста малого и среднего бизнеса по сравнению с территориями, страдающими от хронического загрязнения и истощения ресурсов, такими как Кемеровская или Свердловская области. Это не совпадение – это устойчивая корреляция, подтверждённая как статистикой, так и практическим опытом [3].

Особенно ярко эта взаимосвязь проявляется в сельском хозяйстве – отрасли, напрямую зависящей от состояния почв, водных ресурсов и климатических условий. В Центральном Черноземье, где традиционно сосредоточены самые плодородные земли страны, деградация почв из-за эрозии, чрезмерного использования минеральных удобрений и отсутствия севооборотов уже привела к снижению урожайности на 12–18% за последние десять лет. По оценкам Минсельхоза, ежегодные экономические потери от деградации сельхозугодий в России составляют не менее 200 млрд рублей. Это не просто «экологическая проблема» – это прямое сокращение доходов фермеров, рост цен на продовольствие и снижение экспортного потенциала. Как отмечает академик РАН, агроэколог Владимир Бобровский, «мы продолжаем рассматривать почву как инертную подстилку, а не как живую экономическую систему, и платим за это урожаями, бюджетами и будущим». Эта фраза точно отражает суть: природные

ресурсы – это не фон, а актив, и его износ напрямую списывается с экономического счёта региона.

В добывающих регионах связь ещё более очевидна. Возьмём, к примеру, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. Его бюджет на 70% и более зависит от нефтегазовых доходов. Однако интенсивная добыча без должного экологического контроля привела к масштабному загрязнению рек, лесов и тундры. По данным прокуратуры Югры, только в 2023 году было зафиксировано более 1200 случаев разливов нефтепродуктов, что нанесло ущерб экосистемам на сумму свыше 5 млрд рублей. Но экономические последствия выходят далеко за рамки штрафов: загрязнение водных ресурсов подрывает традиционные промыслы коренных народов, снижает туристический потенциал, увеличивает расходы на водоподготовку и медицинское обслуживание. В итоге регион, богатый ресурсами, сталкивается с парадоксом «ресурсного проклятия» – высокие доходы сегодня оборачиваются долгосрочным экономическим и социальным ущербом завтра. Как писал в своём исследовании для ВШЭ профессор Илья Травкин, «регион, который не инвестирует в восстановление природного капитала, обречён на стагнацию, даже если сегодня его нефтяные скважины бьют фонтаном» [4].

Важно понимать, что даже в постиндустриальной экономике, где доля услуг растёт, природные ресурсы остаются фундаментом. Чистый воздух, живописные ландшафты, доступ к рекреационным зонам – всё это формирует качество жизни, которое напрямую влияет на способность региона удерживать квалифицированные кадры и привлекать IT-компании, стартапы, удалённых специалистов. Например, в Республике Карелия развитие экотуризма за последние пять лет увеличило поступления в региональный бюджет почти втрое, создав более 5 тысяч новых рабочих мест. Это стало возможным только благодаря сохранению уникальных природных комплексов – озёр, таёжных массивов, национальных парков. В то же время регионы с высоким уровнем промышленного загрязнения, такие как Норильск или Череповец, несмотря на мощную промышленную базу, сталкиваются с оттоком молодёжи, ростом заболеваемости и снижением привлекательности для «чистых» отраслей. По данным ВЦИОМ, 68% россиян при выборе места жительства учитывают экологическую обстановку, и эта цифра растёт с каждым годом [5].

Не менее значима и обратная связь: экономическое благополучие региона позволяет инвестировать в охрану природы, модернизацию очистных сооружений, внедрение «зелёных» технологий. Татарстан, например, используя доходы от нефтехимии, активно инвестирует в рекультивацию земель и строительство современных систем водоподготовки. В результате, несмотря на высокую промышленную нагрузку, республика демонстрирует устойчивый рост ВРП и улучшение экологических индикаторов. Это подтверждает тезис о том, что экономика и экология не противостоят друг другу – они могут и должны быть синхронизированы. Как заявил в интервью «РИА Новости» министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Шадриков Александр Валерьевич, «мы перестали видеть в природе только ресурс – мы начали видеть в ней капитал, который нужно не только тратить, но и приумножать».

Однако в большинстве регионов такой подход остаётся исключением. Часто из-за краткосрочного давления на бюджеты местные власти идут на упрощение экологических требований, закрывают глаза на нарушения или откладывают модернизацию инфраструктуры. Это создаёт иллюзию экономического роста, но на деле формирует «долг экологической задолженности», который рано или поздно придётся оплачивать: через аварии, судебные иски, санкции, утрату доверия инвесторов. По оценкам Всемирного банка, каждый вложенный рубль в предотвращение экологического ущерба экономит от 7 до 10 рублей в будущем на ликвидации последствий. Это не расходы – это инвестиции с высокой отдачей.

В заключение стоит подчеркнуть: состояние природных ресурсов – это не внешний фактор, а внутренняя переменная региональной экономики. Игнорировать эту связь – значит строить дом на песке. Устойчивое экономическое развитие возможно только тогда, когда природный капитал учитывается наравне с финансовым и человеческим. Как напоминал ещё в 1990-х годах экономист Херман Дейли, «экономика – это дочерняя наука экологии, а не

наоборот». Сегодня, в условиях климатических вызовов, санкционного давления и поиска новых точек роста, эта истина становится особенно актуальной для России. Регион, который научится измерять, беречь и разумно использовать свой природный потенциал, получит не только чистую воду и воздух, но и прочную основу для долгосрочного, инклюзивного и конкурентоспособного экономического развития.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

осприроднадзор (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования). Данные о нарушениях в сфере природопользования, статистика по незаконной добыче и водопользованию. <https://rpn.gov.ru>
инистерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России). Оценки эффективности использования лесных и водных ресурсов, информация о национальных проектах, включая «Экологию». <https://minprirody.ru>

осстат (Федеральная служба государственной статистики). Статистика по региональному ВРП, занятости в сельском хозяйстве, сравнительные данные по экологическому благополучию регионов.

ысшая школа экономики (НИУ ВШЭ). Исследования по кадровому обеспечению природоохранных органов, анализ «ресурсного проклятия», региональная экономика. <https://hse.ru>
сероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опросы населения об экологической обстановке как факторе выбора места жительства. <https://wciom.ru>

УДК 336.5

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Чанышев Р.Я.,

магистрант 3 курса

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»

Научный руководитель: Галимуллина Н.А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры государственного управления

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»

e-mail: gna200@yandex.ru

***Аннотация.** Целью данной статьи является определение возможностей оптимизации финансовой политики муниципального образования в современных условиях вызовов и угроз. Автор предлагает анализировать резервы роста бюджета муниципального образования. Обращается внимание на взаимодействие общества и администрации муниципального образования.*

***Ключевые слова:** финансовая политика, бюджет, муниципальное образование, управление финансовыми ресурсами.*

FINANCIAL POLICY OF A MUNICIPALITY

Chanishev R.Y.,

3rd year Master's degree

Ufa University of Science and Technology

Scientific supervisor: Galimullina N.A.,

Scientific Supervisor, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Russia, Ufa Ufa University of Science and Technology

***Abstract.** The purpose of this article is to identify opportunities for optimizing the financial policy of a municipal formation in the current context of challenges and threats. The author suggests analyzing the reserves for increasing the budget of a municipal formation. Attention is drawn to the interaction between society and the administration of a municipal formation.*

***Keywords:** financial policy, budget, municipal education, and financial resource management.*

Муниципальные финансы определяют экономические отношения между финансовыми структурами города для решения задач местного значения [4, с. 190]. Наличие финансовых средств определяет эффективность функционирования муниципального образования, что становится актуальным в современных условиях. Муниципальные финансы могут существенно изменяться под воздействием внешних угроз, что влияет на развитие экономики страны. Поэтому формирование эффективной финансовой политики, использование современных инструментов определяют дальнейшую судьбу общества [5, с. 160].

Объектом исследования является ГО г. Ноябрьск ЯНАО. Предметом исследования выступает финансовая политика муниципального образования. К методам исследования отнесены динамический анализ, графический метод и литературный анализ. Информационной базой исследования являются открытые источники, официальные сайты Росстата и Администрации ГО г. Ноябрьск ЯНАО.

Финансовой политикой ГО г. Ноябрьск ЯНАО занимается Департамент финансов, который является самостоятельным структурным подразделением Администрации ГО г. Ноябрьск ЯНАО, обладающим правами юридического лица и осуществляющим деятельность по управлению средствами бюджета муниципального образования. Организационно-правовая форма: казенное учреждение (рисунок 1).

Рисунок 1. Структура департамента финансов Администрации города

Источник: официальный сайт Администрации ГО г. Ноябрьск ЯНАО.

Данный орган координирует деятельность в сфере бюджетных правоотношений с органами местного самоуправления, органами государственной власти, юридическими лицами и гражданами. К основным инструментам финансовой политики города относят бюджет доходов и расходов. Приведем показатели динамики доходов в таблице 1.

Таблица 1.

Динамика доходов бюджета ГО г. Ноябрьск ЯНАО, млн руб.

Показатели	2022	2023	2024	Откл.	Темп роста, %
Доходы местного бюджета	18 280,9	21 565,8	23 595,4	5314,5	129,1
Налог на доходы физических лиц	2072,50	2493,9	2985,4	912,9	188,1
Акцизы	40,5	42,8	45,3	4,8	111,9
Налоги на совокупный доход	481,1	493,8	638,4	157,3	132,7
Налоги на имущество	88,6	72,5	85,5	-3,1	96,7
Государственная пошлина	36,9	21,3	36,8	-0,1	99,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	158,3	184,5	215,2	56,9	135,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	19,4	24,6	5,1	-14,3	26,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	14,9	95,9	50,8	35,9	340,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	29,7	57,7	14,7	-15,0	49,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	33,4	32,6	38,7	5,3	115,9
Безвозмездные поступления	15 300,6	18 046,0	19 469,4	4168,8	127,2

Источник: официальный сайт Администрации ГО г. Ноябрьск ЯНАО.

За три года доходы города увеличились на 5314,5 млн руб. за счет роста НДФЛ, акцизов, налогов на совокупный доход и безвозмездных поступлений (рисунок 2).

Поступления неналоговых доходов в отчетном периоде уменьшились на 60,9 млн рублей, или на 15,4%. Безвозмездные поступления по сравнению с прошлым периодом увеличились на 1423,4 млн рублей, или на 7,9%.

Рисунок 2. Динамика доходов бюджета за 2022–2024 годы, млн руб

Источник: составлено автором.

Рассмотрим показатели расходов бюджета ГО г. Ноябрьск ЯНАО (таблица 2).

Таблица 2.

Динамика расходов бюджета ГО г. Ноябрьск, ЯНАО млн руб.

Показатели	2022	2023	2024 план	Откл.	Темп роста, %
Расходы местного бюджета	18109	21165,1	24007,9	5898,9	132,6
Общегосударственные вопросы	1188	1375,2	1455,6	267,6	122,5
Национальная оборона	0,2	6,1	8,3	8,1	В 41,5 раза
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	135,1	162,9	157,8	22,7	116,8
Национальная экономика	2134,1	2933,8	4230,5	2096,4	198,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	1528,1	2256,4	3978,7	2450,6	260,4
Охрана окружающей среды	33,2	24,2	4,0	-29,2	12,0
Образование	8083,0	10158,5	9924,5	1841,5	122,8
Культура, кинематография	900,2	1258,3	1444,1	543,9	160,4
Социальная политика	938,7	1274,9	1173,6	234,9	125,1
Физическая культура и спорт	1070,4	143,2	1374,9	304,5	128,4
СМИ	203,6	206,2	255,8	52,2	125,6

Источник: официальный сайт Администрации ГО г. Ноябрьск ЯНАО.

Объем расходной части бюджета в 2024 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 5898,9 млн руб. (рисунок 3).

Это произошло за счет увеличения общегосударственных расходов на 267,6 млн руб., расходов на национальную безопасность – на 22,7 млн руб., расходов на национальную экономику – на 2096,4 млн руб., на ЖКХ – на 2450,6 млн руб. и др. Финансирование производилось в соответствии с заключенными муниципальными контрактами за фактически оказанные услуги, выполненные работы. Бюджетные обязательства по заявкам бюджетополучателей выполнены своевременно и в полном объеме.

Структура расходов бюджета города Ноябрьска в 2024 году, как и в предыдущие годы, имеет социальную направленность. Бюджет в 2024 году был дефицитным.

Рисунок 3. Расходы бюджета за 2022–2024 годы, млн руб.

Источник: составлено автором.

За 2022–2024 годы в целях финансового контроля Департаментом по расходованию бюджетных средств города были проведены проверки (рисунок 4).

Рисунок 4. Динамика проведенных проверок Департаментом финансов

Источник: составлено автором.

Как видно из представленных данных, объем проверенных средств сократился в 2024 году по сравнению с 2022 годом на 791 264,3 тыс. руб. и число проверок – на 1 ед. Вместе с тем объем нарушений возрос на 43 401,7 тыс. руб., что не характеризует работу данной структуры как эффективную.

Отмечается сокращение объема проверок в сфере закупок в размере 609 962,0 тыс. руб., что объясняется цифровизацией операций и усилением контроля.

Таким образом, финансовая политика муниципалитета реализуется в рамках законодательства РФ, однако проверочные мероприятия, проведенные Департаментом финансов Администрации города, выявили нарушения, требующие исправления.

Вместе с тем мониторинг качества финансового менеджмента показал, что имеются проблемы в осуществлении закупок и качестве управления расходами бюджета (рисунок 5).

Рисунок 5. Финансовый менеджмент Департамента финансов ГО г. Ноябрьск ЯНАО, баллы

Источник: составлено автором.

Такая ситуация вызывает озабоченность и требует принятия управленческих решений со стороны Администрации города. Основными причинами таких итоговых оценок главных администраторов средств городского бюджета являются низкое качество планирования бюджетных ассигнований и невыполнение прогнозных показателей поступлений доходов в 2024 году.

Для повышения финансовой обеспеченности муниципального образования предлагается:

- улучшение качества финансового планирования [2, с. 503];

- необходимо оперативное сотрудничество между властями и научным сообществом [1, с. 6];

- привлечение потенциальных инвесторов;
- дальнейшее участие в национальных проектах;
- повышение эффективности внутреннего финансового контроля;
- привлечение населения к инициативному бюджетированию;
- повышение собираемости налогов [3, с. 14];

- достижение национальных целей развития страны, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», путём реализации мероприятий в рамках региональных проектов региона.

В условиях цифровой трансформации, продиктованной основными направлениями национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», планируется увеличение количества контрольных действий, проводимых с использованием электронных информационных систем, путём внедрения цифровых технологий в сферах государственного управления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Анфёров Д.С., Возмилова А.Е. Проблема финансовой обеспеченности муниципальных образований// В сборнике: Инновационные подходы в решении научных проблем. Сборник трудов по материалам VI Международного конкурса научно-исследовательских работ. – Уфа, 2021. – С. 5–10.
2. Галимуллина Н.А., Максимов Г.В., Файзуллина А.С. Прогнозирование социально-экономического развития муниципального образования// Евразийский юридический журнал. 2023. № 11 (186). – С. 502–504.
3. Зундалев К.М., Толоконский А.Ю. Развитие доходной базы бюджетов городских округов в условиях централизации// Вектор экономики. 2021. № 1 (55). – С. 14. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44688482_66549050.pdf
4. Коновалова С.А., Титова Е.В., Хамалинская В.В. Муниципальные финансы: современные проблемы и альтернативы//E-Scio. 2019. № 4 (31). – С. 190–196.
5. Улыбина Л.К., Шипилов Д.В. Функции государственных и муниципальных финансов//Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. № 12-3 (70). – С. 160–163.

УДК 332

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ВЗГЛЯД ИЗ ГЛУБИНКИ

Черненко А.В.,

*магистр 3-го курса факультета государственного и муниципального управления
Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ*

e-mail: andr.chernenko@yandex.ru

Научный руководитель: Келарев В.В.,

д-р экон. наук, профессор

*Южно-Российский институт управления – филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ*

Аннотация. В данный момент экономика нашей страны находится в затруднительном положении. В сентябре 2025 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что российская экономика вошла в стадию «технической стагнации» из-за замедления роста ВВП во втором квартале, а также в июле и августе. Существует вероятность, что в следующем году экономика нашей страны перейдет в стадию рецессии. У каждого кризиса есть своя причинно-следственная связь, и, поняв ее, возможно найти оптимальный выход из сложившейся ситуации. В данной работе предлагается рассмотреть суть проблемы социально-экономического развития регионов с помощью формул и взгляда из глубинки.

Ключевые слова: емкость рынка потребления, добавленная стоимость, объем потребления, ВВП как сумма добавленных стоимостей, продовольственная безопасность страны.

PROBLEMS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS IN MODERN CONDITIONS, A VIEW FROM THE PROVINCES

Chernenko A.V.,

*3rd-year Master's student in Public and Municipal Administration,
South-Russian Institute of Management, branch of the Russian
Presidential Academy of National Economy and Public Administration*

Scientific supervisor: Kelarev V.V.,

*Professor, South-Russian Institute of Management, branch of the Russian
Presidential Academy of National Economy and Public Administration*

Abstract. Our country's economy is currently in a difficult situation. In September 2025, Sberbank CEO Herman Gref declared that the Russian economy had entered a state of «technical stagnation» due to slowing GDP growth in the second quarter, as well as in July and August. There's a possibility that our country's economy will enter a recession next year. Every crisis has its own cause-and-effect relationship, and understanding it can help us find the optimal solution. This paper proposes to examine the essence of the problem of regional socioeconomic development using formulas and a view from the hinterland.

Keywords: consumption market capacity, added value, consumption volume, GDP as the sum of added values, food security of the country.

Уникальность нашего времени заключается в том, что быстроразвивающиеся технологии стремительно меняют уклад нашей жизни. Особенно заметно это проявляется в сельской местности. Общеизвестный факт: реальность из окна с видом на Красную площадь отличается от реальности из окна с видом на навозную кучу! И та, и другая формируют свое индивидуальное мировоззрение! И та, и другая субъективны! А истина, как известно, посередине! Поэтому очень важно, чтобы было услышано и учтено мнение каждой из сторон! Я, как житель сельской местности, на протяжении длительного периода имею возможность наблюдать за динамикой трансформации села. Это позволило взглянуть на проблему региона изнутри и лучше понять основную причину этих проблем. Далее я попытаюсь представить проблему в виде формул, что позволит преобразовать проблему в задачу. Ну а уже следующим

этапом будет постановка цели и поиск пути решения. Как мы знаем, экономика направлена на удовлетворение потребностей человека. Однако потребности человека ограничены возможностями! С одной стороны, человек ограничен физическими возможностями: желудок не безразмерный – переедание вредно для здоровья, и одновременно можно ехать только на одной машине. А с другой стороны, возможности человека ограничены финансовыми и природными ресурсами. Отсюда следует, что емкость рынка потребления товаров и услуг ограничена! Емкость рынка потребления товаров и услуг любого региона можно представить следующей формулой:

$$E_p = \sum (V_{\text{ты } n}), \text{ где } n=1,2,3,\dots, x. \quad (1)$$

(разработано автором)

E_p – емкость рынка потребления товаров и услуг региона в денежном эквиваленте за определенный период.

$V_{\text{ты } n}$ – объем товаров и услуг в денежном эквиваленте, потребленных данным человеком за определенный период времени, например, за налоговый период, равный одному календарному году.

$\sum (V_{\text{ты } n})$ – сумма объемов потребления всеми потребителями в денежном эквиваленте за определенный период времени, где n – порядковый номер потребителя товаров и услуг, а x – общее число потребителей данного региона.

В то же время объем товаров и услуг ($V_{\text{ты } n}$), потребленных одним человеком за определенный период времени в денежном эквиваленте, также можно представить формулой:

$$V_{\text{ты } n} = \sum (T_k * C_k) + \sum (Y_m * C_m), \text{ где } (2)$$

(разработано автором)

$\sum (T_k * C_k)$ – сумма стоимости всех товаров, потребленных одним человеком за определенный период времени; T_k – количество товара данного вида, потребленное одним человеком за определенный период времени; C_k – стоимость данного товара, k – вид товара.

$\sum (Y_m * C_m)$ – сумма стоимости всех услуг, потребленных одним человеком за определенный период времени; Y_m – количество услуг данного вида, потребленных одним человеком за определенный период времени; C_m – стоимость услуги; m – вид услуги.

Подставим формулу объема потребления одним человеком (формула 2) в формулу емкости рынка (формула 1) и получим:

$$E_p = \sum (\sum (T_k * C_k))_n + \sum (\sum (Y_m * C_m))_n, \quad (3)$$

(разработано автором)

где $n=1, 2, 3, \dots, x$; n – порядковый номер потребителя товаров и услуг, а x – общее число потребителей данного региона. E_p – емкость рынка потребления данного региона в денежном эквиваленте. $\sum (\sum (T_k * C_k))_n$ – сумма стоимости всех потребленных товаров жителями данного региона за определенный период времени. $\sum (\sum (Y_m * C_m))_n$ – сумма стоимости всех потребленных услуг жителями данного региона за определенный период времени.

n – порядковый номер потребителя товаров и услуг, а x – общее число потребителей данного региона. Теперь рассмотрим одну из главных составляющих этих формул – стоимость (C) товара или услуги. Стоимость состоит из стоимости расходов на производство товара или услуги и добавленной стоимости.

$$C = C_{\text{расх}} + \Delta C \quad (4)$$

(разработано автором)

где C – стоимость товара или услуги для потребителя, $C_{\text{расх}}$ – стоимость расходов на производство товара или услуги, ΔC – добавленная стоимость товара или услуги.

Напомню, что именно добавленная стоимость является главным мотиватором и движущей силой экономики. Подставим формулу стоимости (формула 4) в формулу емкости рынка потребления (формула 3) и получим следующее выражение:

$$E_p = \sum (\sum (T_k * (C_{\text{расх}k} + \Delta C_k)))_n + \sum (\sum (Y_m * (C_{\text{расх}m} + \Delta C_m)))_n, \quad (5)$$

(разработано автором)

где $n = 1, 2, 3, \dots, x$; x – общее число потребителей.

Из вышеприведенных формул следует, что емкость рынка потребления прямо пропорционально зависит от числа потребителей, количества потребленных товаров и услуг каждым потребителем, а также от стоимости товара, которая, в свою очередь, включает в себя добавленную стоимость. Кроме того, можно отметить, что емкость рынка потребления имеет свое максимальное значение – $E_{p \max}$. Это ситуация, при которой все потребности каждого жителя данного региона (страны, всей планеты) удовлетворяются. Это идеальный, но в современных условиях недостижимый вариант развития экономики. В то же время экономика стремится удовлетворить все потребности человека, т.е. $E_p \rightarrow E_{p \max}$. Отметим еще одну закономерность. Один из основных способов расчёта ВВП – это метод добавленной стоимости, в котором ВВП рассчитывается как сумма добавленных стоимостей, созданных во всех отраслях экономики.

$$\text{ВВП} = \sum \Delta C_n, (6)$$

(разработано автором)

где $n = 1, 2, 3 \dots$ – количество добавленных стоимостей.

Между размером ВВП и величиной добавленной стоимости (ΔC) существует прямая связь: чем выше добавленная стоимость ($\Delta C \uparrow$), тем выше ВВП \uparrow . Из формулы емкости рынка (5) также следует, что чем выше добавленная стоимость ($\Delta C \uparrow$), тем выше емкость рынка потребления в денежном эквиваленте ($E_p \uparrow$). С другой стороны, и ВВП, и емкость рынка потребления товаров и услуг в денежном эквиваленте зависят от количества потребленных товаров и услуг. Однако, как мы уже отметили, в этой плоскости существуют как физические, так и финансовые ограничения. Оторвемся немного от формул и рассмотрим проблему развития региона глазами жителя глубинки. Сделаем это на примере Багаевского района, потому что это будет очень контрастно и познавательно. Для начала выделим четыре основных группы видов деятельности, по которым может развиваться экономика региона:

1. Промышленное производство и переработка сельхозпродукции.
2. Торгово-закупочная деятельность.
3. Производство сельхозпродукции.
4. Сфера услуг.

Несмотря на то, что являюсь жителем сельского региона, я сознательно выстроил их в таком порядке. Почему, вам станет понятно позже. Итак, начнем с промышленного производства. С распадом СССР и началом рыночной экономики все, что досталось в наследие: консервный завод, пищекомбинат, молокозавод, зверосовхоз, – все было обанкрочено и разрушено. Поэтому промышленного производства в моем районе нет, от слова совсем.

Теперь перейдем к рассмотрению второго пункта – торгово-закупочной деятельности. Когда регионы развивались за счет формирования внутренней предпринимательской среды (90-е годы, начало двухтысячных), процесс роста шел постепенно. Расходы на развитие включались в добавленную стоимость, поэтому наценки на товары и услуги были выше. Но технологический скачок и накопление капитала привели к тому, что бизнес стал расширяться за пределы своего региона, в большинстве случаев от центра к периферии, от более развитых стран и республик к менее развитым. С одной стороны, это хорошо – выигрывал потребитель: снижались цены на товары и услуги, росло качество отдельных видов товаров и услуг. Но, с другой стороны, стал замедляться внутренний рост.

Связано это было с тем, что сетевые магазины, заходящие на периферию (в нашем случае «Магнит», «Пятерочка», «Красное и Белое», «Светофор» и многие др.), имея возможность поставлять широкий ассортимент и стремясь быть более конкурентоспособными, стали делать относительно низкие наценки ($\Delta C \downarrow$) на товары. Кроме того, налоги с прибыли эти предприятия платят по месту регистрации, в федеральный бюджет, а полученная прибыль уходит за пределы региона, поскольку их владельцы в нем не проживают. И что же получили регионы в сухом остатке?

1. Снижаются наценки – снижается добавленная стоимость – снижается ВВП региона.

2. Прибыль (добавленная стоимость) уходит за пределы региона – снижается ВВП данного региона.

Так и появляются депрессивные регионы. В результате такой конкурентной борьбы из местного бизнеса выживают только те, кто расширяет свой ассортимент товаров, поглощая слабых. Но на этом все не закончилось. Создание цифровых платформ и вхождение на периферию маркетплейсов, таких как Wildberries, Ozon, Yandex Market, AliExpress, еще больше осложнило положение регионов. Можно даже с уверенностью сказать, что с момента вхождения маркетплейсов в регионы началось вымирание регионального торгового-розничного предпринимательства. Участники торговли на этих площадках, снижая расходы на содержание торговых помещений с целью повышения конкурентоспособности, стали еще больше снижать наценки на товары. В итоге покупатели получили возможность приобретать товары по оптовым ценам производителя. Потребитель выиграл! Но выиграла ли от этого регионы и государство? Рост ВВП регионов, и как следствие, страны стал замедляться. И тогда, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета из-за снижения размера добавленной стоимости, государство было вынуждено увеличивать нагрузку на производителей, повышая размер НДС сначала с 18% до 20%, а теперь уже с 2026 года и до 22%.

Хочется отметить еще один нюанс. По правилам маркетинга, чтобы вести успешную торговлю на маркетплейсах, продавец товара должен высветиться в первой двадцатке претендентов в поисковике. Иначе покупатель его не найдет. При этом населенных пунктов в России более ста тысяч. То есть то, что раньше продавали более ста тысяч предпринимателей, с приходом маркетплейсов может продавать двадцать предпринимателей. Нетрудно предположить, что результатом деятельности таких маркетплейсов будет появление нескольких десятков новых миллиардеров и разорение сотен тысяч предпринимателей, которые зарабатывали себе на хлеб торгового-закупочной деятельностью. Мы все идем по дороге цифровизации экономики, но еще в 2016 году Клаус Шваб в своей работе «Четвертая промышленная революция» предупреждал: «Набирающая обороты четвертая промышленная революция может иметь свои негативные последствия, суть которых заключается в том, что инновации в области информации и других прорывных технологий, как правило, повышают производительность, заменяя существующих работников. При этом не создаются новые продукты, требующие больше рабочей силы для их производства» [7, с. 17]. Жертвами таких инноваций стало региональное торговое-закупочное предпринимательство, и мы оказались к этому не готовы. Простыми косметическими методами эту проблему регионов и не только регионов не решить. Рабочие места, которые были организованы местным бизнесом, планомерно будут сокращены, и люди будут вынуждены ехать в областные города, чтобы обеспечить себе источник дохода. А это идет вразрез с планами правительства по возрождению регионов.

Теперь перейдем к производству сельскохозяйственной продукции. Разделим его на три уровня: ЛПХ, ИП КФХ и крупные сельхозпроизводители (агрохолдинги, агрофирмы и прочие крупные объединения). И здесь я хочу выступить в защиту самых маленьких и самых незащищенных! Поскольку уровень зарплат, а следовательно, и уровень жизни в сельской местности ниже, чем в городе, то личное подсобное хозяйство – это способ дотянуть уровень жизни на селе до уровня жизни в городе. И на определенном этапе нашего исторического развития ЛПХ спасли страну от серьезных потрясений. Крестьяне, выращивая свою продукцию, кормили город, а заодно и зарабатывали себе на более или менее достойное существование. И все это было законно, согласно ФЗ №112 от 07.07.2003 г. Статья 2, пункт 4 гласит: «Реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной продукции, произведенной и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью».

Но время шло, и крупные игроки взглянули на сельское хозяйство как на способ заработка. Стали вкладываться большие деньги в развитие агрохолдингов и лоббироваться их интересы в правительстве РФ, что привело к крупным государственным финансовым

вливаниям в этот сектор. Однако возникла другая проблема: резкое увеличение производства отдельных видов сельхозпродукции привело к тому, что предложение стало опережать спрос, и, как следствие, к падению цен на отдельные виды сельхозтоваров в летний период. А при постоянно растущих затратах это привело к снижению добавленной стоимости ($\Delta C \downarrow$). В первую очередь это сказалось на ЛПХ и малых фермерских хозяйствах: «Более 400 фермерских хозяйств прекратили свою деятельность в Ростовской области в течение 2024 года», – сообщил РБК Ростов президент областной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств (АККОР) Александр Родин [8, с. 1]. «За последние 5 лет по всей стране прекратили деятельность более 35 тысяч фермеров» [9, с. 1]. А сколько владельцев ЛПХ бросили выращивать сельскохозяйственную продукцию, никто и не считал. Ситуация катастрофическая, потому что, во-первых, в условиях прогрессирующих климатических изменений мы теряем продовольственную безопасность. Во-вторых, недополученные доходы ведут к сокращению расходов, а это, в свою очередь, к снижению темпов роста ВВП. Правительство РФ стало выделять огромные суммы на поддержку сельского хозяйства. Так, «в прошлом году сумма господдержки на три госпрограммы, касающиеся АПК, составила рекордные 665 млрд руб.» [10, с. 1]. Необходимо понимать, что эти суммы кардинально ситуацию не изменят: КФХ и ЛПХ так и продолжают вымирать, если не будет решен вопрос с защитой их интересов. И в данном случае важно понимать причину их проблем.

Начнем с ЛПХашников. В настоящее время правительство пытается вывести их из тени, сделав налогоплательщиками. Им предлагается оформиться либо как ИП КФХ, и тогда им станут доступны грантовые программы и субсидии, либо как самозанятые, уплачивая 4% и 6% налога при продаже физлицам и юрлицам соответственно. Однако радостной поддержки со стороны владельцев ЛПХ такая инициатива Минсельхоза не встретила: люди либо продолжают оставаться в тени, либо перестают выращивать на своих участках сельхозпродукцию с целью продажи. Наш Багаевский район знаменит тем, что длительное время труженики села выращивают на своих приусадебных участках знаменитый «багаевский огурец». Используя передовые технологии с 90-х годов, они построили теплицы и на протяжении длительного периода снабжают многие области свежими овощами. Но вот беда: если в начале двухтысячных годов, с приходом весны, вся станица становилась белой от того, что теплицы накрывались пленкой, то сейчас половина теплиц уже не используется, и, хуже того, металлические основания срезаются и сдаются на металлолом! В чем же причина? Я провел исследования и пришел к интересным выводам:

1. Физические возможности крестьянина ограничены. На своем участке, в теплице, один человек может обработать только 1000–1500 корней огурцов или помидоров.

2. Это обусловлено технологией выращивания и ограничено световым днем (под палящими лучами солнца в теплице работать невозможно). Кроме этого, человек вынужден ходить на работу, поскольку на доходы со своего участка не проживешь.

3. 1000–1500 корней имеют предел по урожайности. То есть, растения тоже ограничены физически. Получается, что крестьянин не может бесконечно наращивать производство на своем участке. И даже наоборот, в последние годы из-за климатических изменений наблюдается спад урожайности.

4. Расходы на выращивание (цены на семена, удобрения, пленку, электроэнергию, средства защиты) каждый год растут быстрее, чем цены на продукцию. В итоге рентабельность производства падает и $\Delta C \downarrow$.

5. Из-за малых объемов производства сельские труженики не имеют прямого выхода на потребителя, поэтому постоянно возникает ситуация, когда посредники диктуют закупочные цены и обесценивают нелегкий труд крестьянина. В итоге $\Delta C \downarrow$ и теряется мотивация к земледелию. А если они оформятся самозанятыми и будут платить 4–6% налога от оборота, то прибыли у них не останется совсем.

6. Чтобы наращивать объемы производства, крестьянину необходимо масштабироваться. А для этого необходимо нанимать рабочую силу, становясь

предпринимателем. Но, как известно, только 3–5% населения обладают необходимыми деловыми качествами, а остальным это не дано. Поэтому большая часть ЛПХашников никогда не станет предпринимателями, как бы правительство этого ни хотело.

7. Чтобы ЛПХашники не вымерли и продолжали выращивать урожай на своих участках, обеспечивая продовольственную безопасность нашей страны, они нуждаются в поддержке государства. Необходимо объединить их на одной цифровой платформе и, обеспечив рекламой за государственный счет, добиться того, чтобы они могли продавать свою продукцию конечному потребителю.

8. Если ситуация с изменением климата продолжит ухудшаться, то, как мне кажется, только безусловный базовый доход для тружеников сельской местности поможет спасти село от вымирания.

Теперь рассмотрим проблемы ИП КФХ. Они практически такие же, как и у владельцев ЛПХ. КФХ ограничены количеством земель и урожайностью, с одной стороны, а с другой – находятся под давлением налоговой службы и контролирующих органов.

При снижении наценок ($\Delta C \downarrow$) на производимую продукцию рентабельность становится настолько низкой, что у них пропадает всякое желание работать.

Теперь рассмотрим сферу услуг. Она меньше подвержена влиянию извне, поскольку зачастую требует личного участия. Поэтому предприниматели и самозанятые в сфере услуг имеют возможность индексировать стоимость своих услуг. Однако и они испытывают трудности, поскольку их клиенты, испытывающие экономические трудности, начинают реже пользоваться их услугами (реже подстригаться, реже делать маникюр и т. д.). Кроме того, численность населения в большинстве регионов России имеет тенденцию к сокращению, что также уменьшает число пользователей их услуг.

В данной статье предпринята попытка осветить отрицательную сторону конкурентной борьбы, через призму влияния на добавленную стоимость (ΔC), которая оказывает негативное воздействие на экономику регионов. «Четвертая промышленная революция принесет огромные выгоды и серьезные проблемы в равной степени. Особую обеспокоенность вызывает усугубляющееся неравенство» [7, с. 16]. Нерешенность этих проблем ведет к экономическим кризисам. Предстоит еще многое осмыслить и провести много длительных дискуссий, прежде чем получится найти выход из сложившейся ситуации. И, как мне кажется, одним из вариантов выхода является использование элементов планового хозяйства (плановой экономики). Сочетание деловой активности населения с организующей функцией государства в содружестве с искусственным интеллектом может многократно ускорить темпы экономического роста нашего государства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Klaus Schwab. Fourth industrial revolution. World Economic Forum® © 2016
2. <https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/67baded29a79471c75203a71>
3. <https://producttoday.ru/2025/04/22/v-rossii-ischezajut-fermerskie-hozjajstva/>
4. <https://rg.ru/2025/01/24/v-2024-godu-na-podderzhku-apk-byla-vydelena-rekordnaia-summa.html>

УДК 796.062

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ АНТИДОПИНГОВОГО КОНТРОЛЯ

Чибисов Г.Г.,

аспирант 1-го курса

Российский государственный гуманитарный университет

e-mail: chibisov01@inbox.ru

Аннотация. Статья посвящена исследованию цифровой трансформации как инструмента модернизации антидопингового обеспечения в спорте. Цель работы – проанализировать потенциал современных цифровых технологий для повышения эффективности и прозрачности борьбы с допингом. Методологическую основу исследования составили анализ современных практик, технологий и нормативной базы. Полученные выводы могут быть применены антидопинговыми агентствами для построения более надежной и справедливой системы контроля. По результатам исследования было установлено, что цифровизация способна реформировать антидопинговую экосистему, но требует адаптации законодательства, в частности в сфере защиты персональных данных.

Ключевые слова: цифровая трансформация, антидопинговый контроль, блокчейн, большие данные, управление, ВАДА.

DIGITAL TRANSFORMATION OF ANTI-DOPING CONTROL

Chibisov G.G.,

first-year postgraduate student

Russian State Humanitarian University

Abstract. This article explores digital transformation as a tool for modernizing anti-doping systems in sport. The aim of the study is to analyze the potential of modern digital technologies to improve the effectiveness and transparency of anti-doping efforts. The methodological framework of the study involves analysis of current practices, technologies, and the regulatory framework. The findings can be applied by anti-doping agencies to build a more reliable and fair control system. The study concluded that digitalization has the potential to reform the anti-doping ecosystem, but requires legislative adaptation, particularly in the area of personal data protection.

Keywords: digital transformation, anti-doping control, blockchain, big data, governance, WADA.

Цифровая трансформация, без сомнений, уже вносит свой вклад в индустрию спорта: программное обеспечение для команд, системы отслеживания спортсменов и даже умное оборудование для тренировок [4]. В данном случае, одним из важнейших документов, определяющих направление развития цифровизации спортивной отрасли, служит национальный проект «Цифровая экономика», на который было выделено 1634,9 млрд в период с 2019 по 2024 год [1]. Вдобавок, стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года [2] и внедрение Министерством спорта Российской Федерации цифрового сервиса в сфере физической культуры и спорта [8], утверждение Концепции цифровизации государственной системы подготовки и управления в сфере физической культуры и спорта Министерства спорта Российской Федерации на период 2019–2024 гг. от 25 ноября 2019 года № 971 и концепция создания и работоспособности государственной информационной системы «Единая цифровая платформа» от 26.04.2021 – это заложенный фундамент для инноваций и устойчивого развития, который помогает адаптироваться к реалиям цифровой эпохи и эффективно использовать ее преимущества. Но что, если обратить внимание на отдельные составляющие спорта?

В современном мировом спорте, где ставки так высоки, проблема допинга остается одним из наиболее серьезных вызовов, подрывающих саму идею честной игры и конкуренции. Современный спорт высших достижений сталкивается с вызовами, связанными с сохранением здоровья и принципов честной игры. Традиционные системы антидопингового контроля, основанные на выборочном тестировании, все чаще демонстрируют свою уязвимость: от задержек в обработке проб до рисков манипуляции данными, недостаточной прозрачности и

невысокого процента выявления допинга [12]. В ответ на эти вызовы предлагается масштабная цифровая трансформация, призванная «революционизировать» всю экосистему борьбы с допингом.

Эволюция антидопинговых мер в спорте претерпела значительные изменения под влиянием развития технологий и растущей осведомлённости о методах повышения спортивных результатов. Важно отметить, что пересмотр Всемирного антидопингового кодекса в 2015 году и его последующие обновления подчеркнули продолжающуюся эволюцию антидопинговых стратегий. Эти изменения отражали растущее понимание необходимости тестирования на основе разведывательных данных и интеграции неаналитических доказательств, что уже сейчас укрепляет общую и последовательную антидопинговую программу [15]. Более того, внедрение цифровых технологий начало менять ландшафт антидопинговой деятельности, не только предоставляя новые инструменты для мониторинга и обеспечения соблюдения правил, но также создавая проблемы, связанные с конфиденциальностью и безопасностью данных.

Тем не менее цифровая трансформация антидопингового контроля становится важнейшей необходимой инновацией. Цифровизация может существенно преобразить управление антидопинговой деятельностью в спорте, повысив эффективность и результативность программ тестирования и обучения. Современные антидопинговые инициативы используют различные цифровые инструменты и технологии для улучшения выявления нарушений антидопинговых правил и продвижения культуры чистого спорта.

Запущенная в 2005 и впоследствии усовершенствованная в 2015 году система управления антидопинговым анализом (ADAMS) представляет собой ключевую цифровую платформу, управляющую обширной базой данных для тестирования и мониторинга спортсменов [18]. Этот инструмент облегчает ввод, хранение, обмен и предоставление антидопинговых данных, что делает его незаменимым как для соревновательного, так и для внесоревновательного тестирования [16]. Более того, интеграция биометрических данных и программ биологического паспорта спортсмена позволяет проводить мониторинг биологических маркеров спортсменов, что может помочь выявить закономерности, указывающие на допинговую практику [10].

Цифровые технологии также были внедрены для улучшения антидопингового образования [14]. Программы, использующие мобильные приложения и иммерсивные технологии, такие как виртуальная реальность (VR), направлены на имитацию реальных ситуаций, в которых спортсмены могут столкнуться с соблазном использовать допинг [11]. Эти образовательные инструменты продемонстрировали свою эффективность в повышении знаний и осведомленности спортсменов о допинге, в конечном итоге способствуя формированию культуры честности и неподкупности в спорте. Например, в дополнение к инструментарию «Спортивные ценности в каждом классе», выпущенному в 2019 году («Sport Values in Every Classroom»), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявляет о запуске «Спортивных ценностей онлайн» («Sport Values Online») – интерактивного цифрового модуля для детей, занимающихся спортом, на своей платформе антидопингового образования и обучения, где сама платформа «Sport Values Online» предоставляет интерактивные возможности обучения для молодых спортсменов, пропагандируя антидопинговые ценности с раннего возраста. Важно обратить внимание, что онлайн-курс «Ценности спорта», представленный отделом образования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), прошли 134 616 юных спортсменов в возрасте от 7 до 13 лет включительно.

Рассматривая цифровизацию в области антидопингового обеспечения и ее влияние, необходимо особенно выделить ряд инструментов, способных повысить прозрачность и эффективность антидопингового управления, а именно децентрализованную распределительную цифровую базу данных (блокчейн) и технологию сбора, хранения и обработки огромных, быстро изменяющихся данных (система big data).

Технология блокчейн, которую называют «необратимой бухгалтерской книгой» [3, с. 193], известна своим потенциалом для безопасной записи и проверки процессов, что ведет к

снижению, если не устранению опасений, связанных с манипулированием данными и, как следствие, укреплению доверия между спортсменами, регулирующими органами и медицинскими работниками [7]. Предлагая неизменяемый реестр, блокчейн можеткратно повысить достоверность результатов тестирования и гарантировать безопасность, открытость и доступность данных [5]. Аналогичным образом, аналитика больших данных может предоставить антидопинговым агентствам возможность анализировать огромные массивы данных, способствуя выявлению подозрительных закономерностей, которые могут указывать на нарушения антидопинговых правил, и оптимизации распределения ресурсов для стратегий тестирования, что особенно важно в реалиях генного допинга и изменения работы собственных генов [3].

Анализируя систему больших данных более подробно, прежде всего следует отметить ее роль в перспективе модернизации антидопинговых мер. Возможность автоматического анализа огромного объема информации, начиная с показателя эффективности и заканчивая биометрическими данными, сможет позволить антидопинговым агентствам выявлять закономерности, которые могут указывать на применение допинга. Интеграция данных в режиме реального времени из различных источников позволит более точно определять и разрабатывать целенаправленные стратегии тестирования. Этот подход не только поможет выявить потенциальные нарушения антидопингового законодательства, но и сможет повысить общую результативность антидопинговых операций, предоставляя информацию для более точного принятия решений [9]. Применение больших данных в борьбе с допингом предполагает сбор и анализ различных наборов данных, таких как результаты соревнований, внесоревновательное тестирование, а также медицинские карты спортсменов. Используя этот обширный массив информации, антидопинговые организации могут расширить свои возможности мониторинга и повысить вероятность выявления допинговых практик.

Интегрируя различные инструменты и данные, включая информацию из биологических паспортов, результаты соревнований и информацию о местонахождении спортсменов, можно получить ценную информацию о тенденциях и поведении как спортсменов в целом, так и в индивидуальном порядке [17]. Этот комплексный подход расширяет возможности обнаружения антидопинговых нарушений, позволяя принимать превентивные меры против игнорирования антидопинговых правил. Наряду с этим уже внедренные цифровые технологии искусственного интеллекта позволяют собирать данные о местонахождении спортсменов, что критически важно для эффективных протоколов внесоревновательного тестирования, гарантируя, что спортсмены будут нести ответственность за свое местонахождение [13].

Фактически, подобная аналитика позволяет выявлять конкретные области, требующие дальнейшего изучения, оптимизировать распределение ресурсов и повысить общую эффективность мониторинга поведения спортсменов. Интегрируя различные источники данных, включая аналитические технологии высокого разрешения, антидопинговые органы и спортивные организации могут составить более четкую картину профиля спортивных показателей спортсмена и лучше оценивать отклонения, которые могут указывать на применение допинга.

Оценивая будущие направления и векторы развития, можно сделать вывод, что меры антидопингового контроля, вероятно, будут все больше полагаться на аналитику больших данных, чему будут также способствовать технологические инновации. Развивая сотрудничество между заинтересованными сторонами посредством безопасных и прозрачных платформ обмена данными, антидопинговое сообщество сможет создать более надежную систему борьбы с допингом. Безусловно, важное внимание следует уделять защите генетической информации, состоянию здоровья и персональным данным спортсмена [6]. Важно отметить, что цифровизация существенно меняет взаимодействие и работу, что приводит нас к необходимости своевременной адаптации законодательной базы, а именно, к усовершенствованию Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ по мере развития цифрового преобразования спорта. Постоянная адаптация и интеграция

современных технологий и цифровых инструментов будет иметь решающее значение для поддержания справедливых и равных условий для всех спортсменов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Паспорт национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 № 7) // Consultant.ru URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328854/?ysclid=loupbkop2v34910211 (дата обращения: 28.10.2025).
2. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года (с изменениями на 17 декабря 2024 года)» от 24.10.2020 № N 3081-р.
3. Ванюк Е.В., Григорьев В.В. Блокчейн в спорте // Бенефициар. 2019. № 41. – С. 19–23.
4. Дьяконов А.Д. Цифровая трансформация в сфере физической культуры и спорта // Экономика и управление в спорте. 2023. № 1. – С. 39–50.
5. Келлониеми А.Р. Как использовать блокчейн для обеспечения безопасности данных // Вестник науки. 2023. № 7. – С. 206–210.
6. Минбалеев А.В., Титова Е.В. Цифровой профиль спортсмена: проблемы правового регулирования и защиты // Человек. Спорт. Медицина. 2019. № 2. – С. 154–160.
7. Смирнов В.В., Ильин А.Б., Евстигнеев С.А., Собченко В.Г. Проблемы цифровизации спортивной подготовки в водном поло: эксперты и «большие данные» // Вестник спортивной науки. 2020. – С. 70–74. ФГИС «Спорт» // Минспорт России. URL: <https://sportrf.gov.ru/> (дата обращения: 28.10.2025).
9. Чернозубов М.Д., Юкласова А.В. Цифровая трансформация и влияние инноваций на государственное управление сферы физической культуры и спорта в Самарской области в условиях международной изоляции // Сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Самара: Самарский университет, 2024. – С. 401–410.
10. Challenges in Anti-Doping: The Future of Drug Testing in Sports // SPORTS MEDICINE WEEKLY URL: <https://sportsmedicineweekly.com/blog/challenges-in-anti-doping-the-future-of-drug-testing-in-sports/> (дата обращения: 27.10.2025).
11. Empowering Young Athletes: Elevating Anti-Doping Education with Virtual Reality // EUDL Digital Library URL: <https://eudl.eu/doi/10.4108/eetel.4537> (дата обращения: 27.10.2025).
12. Fredrik Lauritzen, Anders Solheim The purpose and effectiveness of doping testing in sport // Frontier's. 2024. № 6
13. How artificial intelligence can help in the fight against doping // Saarland Informatics Campus URL: <https://saarland-informatics-campus.de/en/piece-of-news/how-artificial-intelligence-can-help-in-the-fight-against-doping/> (дата обращения: 27.10.2025).
14. K.P. Bingham, L. Lazuras, V. Barkoukis Transforming anti-doping education with web-based interactive programs and applications: A scoping review // Emerging Trends in Drugs, Addictions, and Health. 2025. № 5.
15. LAST MODIFIED: April 23, 2025 // USADA URL: <https://www.usada.org/privacy-statement/> (дата обращения: 27.10.2025).
16. Marcel Scharf, Nils Zurawski, Tom Ruthenberg Negotiating privacy. Athletes' assessment and knowledge of the ADAMS // Performance Enhancement & Health. 2018. № 6. – С. 59–68.
17. New tool to capture greater insights into anti-doping efforts across Europe // Council of Europe URL: <https://www.coe.int/en/web/sport/-/new-tool-to-capture-greater-insights-into-anti-doping-efforts-across-europe> (дата обращения: 27.10.2025).
18. WADA strengthens global anti-doping system through re-build of its Anti-Doping Administration and Management System // worldparavolley URL: <https://worldparavolley.org/wada-adams2021/#:~:text=Launched%20in%202005%2C%20ADAMS%20is,and%20Anti%2DDoping%20Rule%20Violations.> (дата обращения: 27.10.2025).

УДК 631.1

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Шкарупа Е.А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов, учета и экономической безопасности
Волгоградский государственный университет
e-mail: shkarupaea@volsu.ru

Аннотация. В современных условиях сельскохозяйственная отрасль России претерпевает фундаментальные изменения, трансформируясь в высокотехнологичный и инновационный сектор экономики. Этот процесс является не только фактором повышения эффективности, но и ключевым элементом обеспечения национального суверенитета и продовольственной безопасности. Центральную роль в данной трансформации играет системная цифровизация, определяемая в качестве основного инструмента для достижения стратегических национальных целей. Для России, обладающей значительными ресурсами и амбициями по укреплению позиций на продовольственном рынке, цифровизация становится не просто трендом, а стратегическим приоритетом. Объективная необходимость мер государственной поддержки сельского хозяйства обусловлена специфическими отраслевыми характеристиками, которые детерминируют его принципиальное отличие от других секторов экономики. Особенно это усиливается в условиях перехода на полномасштабную цифровизацию отрасли и массовое внедрение взаимосвязанных государственных информационных систем. Целеполагание государственных информационных систем, используемых в сельском хозяйстве, ориентировано на ключевые аспекты: рационализацию административно-управленческих процессов и формирование стимулов для наращивания экономического потенциала отрасли.

Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровизация, государство, государственные информационные системы.

DIGITAL TRANSFORMATION OF AGRICULTURE: TECHNOLOGICAL DETERMINANTS AND AREAS OF GOVERNMENT SUPPORT

Shkarupa E.A.,

Candidate of Economics, Associate Professor of the
Department of Finance, Accounting and Economic Security
Volgograd State University

Abstract. In modern conditions, the Russian agricultural sector is undergoing fundamental changes, transforming into a high-tech and innovative sector of the economy. This process is not only a factor in improving efficiency, but also a key element in ensuring national sovereignty and food security. The central role in this transformation is played by systemic digitalization, defined as the main tool for achieving strategic national goals. For Russia, which has significant resources and ambitions to strengthen its position in the food market, digitalization is becoming not just a trend, but a strategic priority. The objective need for state support measures for agriculture is due to specific industry characteristics that determine its fundamental difference from other sectors of the economy. This is especially increasing in the context of the transition to full-scale digitalization of the industry and the massive introduction of interconnected government information systems. The goal-setting of state information systems used in agriculture is focused on key aspects: the rationalization of administrative and managerial processes and the formation of incentives to increase the economic potential of the industry.

Keywords: agriculture, digitalization, government, state information systems.

В современных условиях сельское хозяйство эволюционирует в направлении высокотехнологичной инновационной отрасли, выступая фактором обеспечения национального суверенитета. Акцент на необходимости наращивания его потенциала подтверждает стратегическую важность сектора. Цифровизация определена в качестве ключевого инструмента для реализации национальных целей.

Уникальность данного тренда, с одной стороны, создала угрозы для деятельности хозяйствующих субъектов, но в то же время открыла новые возможности для них, повышая эффективность их деятельности. Это коснулось и сельскохозяйственных товаропроизводителей. Развитие цифровизации обусловило появление новых форм

организации, которые заменили традиционные подходы и трансформировали существующий формат таких отношений [7]. Ключевым направлением развития сельского хозяйства является его системная цифровая трансформация. Внедрение передовых информационных технологий, таких как искусственный интеллект, роботизированные системы и комплексная автоматизация производственных процессов, детерминирует рост производительности и укрепление конкурентных позиций отрасли. Стимулирование данного процесса осуществляется через механизмы государственной поддержки, включая программы льготного кредитования, предназначенные для аграриев, внедряющих программное обеспечение и решения на основе ИИ. Стратегической задачей цифровой трансформации сельского хозяйства является формирование комплексной системы сбора и анализа данных о состоянии внутренних процессов предприятия и параметрах внешней среды. Конечной целью данной деятельности является извлечение практической пользы из накопленной информации, что требует развертывания специализированных облачных платформ и интеграции соответствующих программно-аппаратных решений.

Внедрение цифровых сервисов способствует повышению экономической эффективности сельскохозяйственного производства за счет решения ряда критически важных задач, среди которых:

- *Оптимизация логистики и хранения:* минимизация потерь урожая, предотвращение порчи и гниения сельскохозяйственной продукции.
- *Повышение эффективности растениеводства:* улучшение качества посевного материала и мониторинг состояния посевных площадей в режиме реального времени.
- *Усиление контроля и управляемости:* снижение рисков хищений и нецелевого использования ресурсов.
- *Внедрение клиентоориентированного подхода:* анализ потребительских предпочтений для адаптации производственных и сбытовых процессов.
- *Модернизация цепочек поставок:* обеспечение бесперебойности выполнения заказов и поставок готовой продукции

Автоматизации подлежит широкий спектр технологических операций в растениеводстве, животноводстве и зернопроизводстве.

животноводческие хозяйства

- создание и поддержание нужных условий, систематизация водоснабжения, разработка кормов, и препаратов, их раздача, обработка молока, линия доения коров, поиск больных животных, крупного рогатого скота в перегуле

растениеводство

- мониторинг сельскохозяйственной техники, анализ вегетативного индекса растений, особенности внесения удобрений, карты урожайности, GPS-отслеживание мест для посадки, анализ проб почвы, контроль параметров воздуха, грунта, состояния посадок, прогнозирование урожайности, полив и посев

птицеводческие сельскохозяйственные предприятия

- планирование, моделирование работы на птицефабрике, учет инкубации, содержания родительского стада, молодняка, контроль сортировки, упаковки, продажи яиц, разработка отчетности и ведение учета

зерновые сельскохозяйственные предприятия

- предотвращение кражи продукции, контроль поставок и отслеживание их соответствия документации, обнаружение и устранение ошибок складских работников (в частности, при работе с зерном), онлайн-отслеживание производственных и бизнес-операций для оценки условий их протекания

Рисунок 1. Направления сельского хозяйства для внедрения цифровых сервисов

Источник: [5].

Широкое распространение в современных условиях получили беспилотные системы, которые в течение часа способны обрабатывать средствами защиты растений до 50 га полей, прогнозируя урожайность, рассчитывая оптимальные агротехнические решения, выявляя болезни растений. Они обеспечивают экономию средств защиты растений до 20%, а затраты на технику сокращаются в 4–5 раз.

Еще одной сферой использования беспилотных технологий стала сельскохозяйственная техника, такая как тракторы и комбайны. По сравнению с традиционными машинами, они обладают рядом преимуществ: обеспечивают высокую точность операций, снижают потери урожая и позволяют экономить до 30% эксплуатационных расходов. Согласно данным из регионов, на сегодняшний день используется более 10 тысяч тракторов и около 3 тысяч комбайнов, оборудованных системами беспилотного управления [1].

Модернизация отрасли активно проходит через внедрение роботизированных и цифровых систем.

- В растениеводстве «умные» системы берут на себя диагностику техники, мониторинг погоды и контроль за ростом растений. Это позволяет минимум на 20% сократить потребление удобрений, средств защиты растений и топлива.

- В животноводстве используются платформы для управления стадом и отслеживания состояния каждого животного. Благодаря системам идентификации, датчикам и машинному зрению контролируется здоровье и продуктивность скота, а процесс кормления полностью автоматизирован.

- В перерабатывающей промышленности роботизированные комплексы повышают скорость, точность и качество обработки, упаковки и контроля продукции. Автоматизация цепочек поставок и использование цифровых платформ в сбыте (их применяют более половины производителей) позволяют значительно экономить на логистике. В итоге общая эффективность перерабатывающих предприятий возрастает до 40%.

Важно отметить, что цифровая трансформация не только оптимизирует затраты, но и меняет кадровый ландшафт отрасли: сокращается спрос на низкоквалифицированный труд и формируется устойчивая потребность в многозадачных специалистах с широким набором компетенций.

Так, по состоянию на 2025 год 40% российских сельскохозяйственных предприятий активно применяют цифровые инструменты и технологии искусственного интеллекта.

Цифровая трансформация сельского хозяйства выводит современные технологии на роль ключевого элемента, детерминирующего не только операционное управление производственными процессами, но и стратегическое планирование, аналитическое прогнозирование, а также обеспечение биологической безопасности в животноводстве и растениеводстве. Развитие цифровых инноваций становится критически важным фактором для наращивания экспортного потенциала и укрепления конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на мировом рынке.

Ключевой задачей государственных информационных систем в отрасли является обеспечение прослеживаемости и безопасности пищевой продукции. Данная функция является критически важной для повышения эффективности масштабных государственных инвестиций. Указанные системы выполняют роль не только регуляторного, но и фискального механизма, минимизируя риски нецелевого и нерезультативного расходования бюджетных средств.

Учет производства зерна в агропромышленном комплексе осуществляется с помощью интегрированных государственных информационных систем: ФГИС «Семеноводство», ФГИС «Зерно», ЕФИС «ЗСН» и системы «Сатурн». Их функциональное взаимодействие является обязательным условием для легитимного оборота зерновой продукции, поскольку обеспечивает документальное подтверждение процессов списания семенного материала и контроля севооборота.

Внедрение геоинформационных систем способствует оптимизации экономических показателей, в частности, повышению доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Ярким примером служит функционал доски объявлений в ФГИС «Семеноводство», который обеспечивает эффективный сбыт семенного материала производителями и упрощает поиск необходимых сортов. Ключевым преимуществом системы является гарантированное качество семян, верифицированное на основании актов апробации и лабораторных испытаний, проведенных уполномоченными органами (Россельхознадзор, Россельхозцентр). Аналогичная доска планируется к внедрению во ФГИС «Зерно». Ожидается, что это сократит число перепродавцов в зерновой отрасли. Реестр будет доступен сельскохозяйственным товаропроизводителям, переработчикам и экспортерам. Перспективным направлением развития методологии является интеграция с информационными системами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, что позволит обеспечить комплексность анализа агробизнеса. Это – федеральная государственная информационная система учёта самоходных машин и тракторов (ФГИС УСМТ по самоходным машинам), данные в которую будут поступать о намолоте и маршрутных картах, а также федеральная государственная информационно-аналитическая система племенных ресурсов ФГИАС ПР по племенным ресурсам. Министерство сельского хозяйства России нацелено на ужесточение контроля с целью получения оперативной и достоверной информации, а также расширение интеграций для облегчения деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Так, по некоторым данным, в настоящее время представители агробизнеса работают минимум в 13 информационных системах, в том числе и таких, как АИС «Налог 3», при этом для крупных предприятий количество достигает 50-70.

Масштаб применения систем приводит к дублированию информации, поэтому информационное поле должно обеспечиваться из единого источника. Начиная с 2020 года, агропромышленный комплекс России демонстрирует стабильный рост инвестиций в цифровые технологии со среднегодовым темпом прироста 11%. По некоторым данным, в 2024 году данные расходы достигли отметки в 13 млрд рублей. Однако, несмотря на выраженную положительную динамику, сельское хозяйство по абсолютным показателям затрат еще не входит в группу отраслей, лидирующих по уровню цифровизации. Вместе с тем, его опережающие позиции в сравнении, например, со сферой жилищно-коммунального хозяйства, указывают на активный процесс технологической модернизации в рамках АПК [4].

По данным отчета Счетной палаты, по итогам 2024 года расходы Министерства сельского хозяйства РФ на внедрение и развитие цифровых ИТ-систем составили 750 млн рублей.

40,0 млн рублей	180, 0 млн рублей	30,0 млн рублей	500, 0 млн.руб.
<ul style="list-style-type: none"> • на развитие системы предоставления государственных услуг в электронном виде Министерства сельского хозяйства России 	<ul style="list-style-type: none"> • на развитие ФГИС в области семеноводства сельскохозяйственных растений 	<ul style="list-style-type: none"> • на развитие ГИС «Информационно-аналитическая система оперативного мониторинга и оценки состояния и рисков научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства 	<ul style="list-style-type: none"> • на развитие комплексной ИС сбора и обработки бухгалтерской и специализированной отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей, формирования сводных отчетов, мониторинга, учета, контроля и анализа субсидий на поддержку АПК

Рисунок 2. Расходы государства на внедрение и развитие цифровых ИТ-систем в 2024 году

Источник: [2].

Правительство выделило около 1,2 млрд рублей на развитие информационных систем Министерства сельского хозяйства, что является очередным шагом к полной трансформации отрасли. Средства будут направлены на создание и модернизацию цифровых платформ для сбора отраслевой отчетности, мониторинга субсидий агропромышленного комплекса и обеспечения информационной безопасности ведомства. Доминирующая часть этой суммы – 278 млн рублей – направляется на развитие комплексной информационной системы сбора и обработки бухгалтерской и специализированной отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей, формирование сводных отчетов, мониторинга, учета, контроля и анализа субсидий на поддержку АПК [3]. Данная система обеспечит формирование сводных отчетов, мониторинг, учет, контроль и анализ субсидий на поддержку отрасли. Централизация отчетности позволит повысить эффективность распределения государственной поддержки сельского хозяйства. Дополнительное финансирование предусмотрено на сопровождение и обновление других ИТ-систем в структуре Министерства сельского хозяйства. Среди других блоков финансирования выделим:

180 млн рублей	более 155 млн рублей	91,3 млн рублей	85 млн.руб.
<ul style="list-style-type: none"> • развитие информационной системы в области семеноводства сельскохозяйственных культур 	<ul style="list-style-type: none"> • мероприятия по обеспечению информационной безопасности 	<ul style="list-style-type: none"> • информационная система «Единое окно» для сбора и анализа отраслевых данных 	<ul style="list-style-type: none"> • развитие Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Зерно».

Рисунок 3. Расходы государства на развитие информационных систем Министерства сельского хозяйства

Источник: [3].

Так, с 2026 года для сельскохозяйственных товаропроизводителей появится возможность подачи отчетности в электронном виде, оформления заявки на льготные кредиты, получения мер государственной поддержки онлайн, отслеживания статуса субсидий и переработки данных без посредников. Эти сервисы будут интегрированы в единую цифровую экосистему с участием региональных органов власти, банков и отраслевых операторов. Однако, полноценному внедрению и освоению цифровых технологий препятствуют следующие барьеры (рисунок 4).

стоимость цифровых решений	дефицит специалистов в отрасли, преимущественно ИТ-специалистов
наличие широкополосного доступа в интернет, обеспечивающего качественную цифровизацию	достаточно низкий уровень доверия к новым технологиям и их внедрению

Рисунок 4. Ключевые барьеры, препятствующие полноценному внедрению и освоению цифровых технологий

Источник: составлено автором.

Наличие проблем в этой области предопределяет и необходимые направления государственной поддержки сельского хозяйства в контексте освоения и внедрения цифровых решений:

- Финансовая поддержка: расширение программ субсидирования и льготного кредитования на внедрение цифровых технологий и решений для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Создание специальных фондов венчурного финансирования.
- Инфраструктурное развитие: приоритетное развитие сетей связи в сельской местности в рамках реализации проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
- Кадровое обеспечение: развитие системы аграрного образования, усиленная интеграция цифровых дисциплин в учебные планы. Программы переподготовки и повышения квалификации действующих специалистов.
- Стимулирование исследований и разработок: увеличение финансового обеспечения грантовой поддержки прикладных НИР в области агротехнологий. Создание государственно-частных партнерств для разработки отечественных решений (импортозамещение).

Новым этапом развития цифровизации станет создание «Агропорта». Ключевая цель данного проекта заключается в консолидации гетерогенных цифровых решений для АПК в рамках единой платформенной экосистемы. Данная экосистема интегрирует в себя не только маркетплейс цифровых сервисов, но также консалтинговые и образовательные модули.

Подобная системная интеграция призвана минимизировать транзакционные издержки, связанные с поиском и адаптацией цифровых инструментов, и тем самым катализировать процессы цифровой трансформации отрасли за счет обеспечения централизованного доступа к критически важным информационным и технологическим ресурсам [6].

В качестве приоритетов цифровой трансформации Министерством сельского хозяйства определены:

1. Развитие сервисов: запуск на портале Госуслуг информационной системы по принципу «единого окна» для оформления государственной поддержки аграриев.
2. Повышение прозрачности: внедрение государственных систем, которые делают рынок более открытым и позволяют перейти к риск-ориентированным моделям при проведении проверок.
3. Технологическая интеграция: упрощение работы пользователей за счёт объединения ИТ-систем, создания единой точки входа и стандартизации интерфейсов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Внедрение цифровых решений в АПК обсудили на ЦИПП-2025. URL: <https://mcx.gov.ru/ministry/departments/dit/news/vnedrenie-tsifrovyykh-resheniy-v-apk-obsudili-na-tsipp-2025/?ysclid=mh33y8q4rf112993215>
2. Официальный сайт Счетной Палаты. URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/5d0/yn05rhgg7b5qfzej012j2vn8pt1daqfc/GRBS_Minselkhoz.pdf
3. Правительство выделило 1,2 млрд рублей на цифровизацию Министерства сельского хозяйства. URL: <https://svoefermerstvo.ru/svoemedia/news/pravitel-stvo-vydelilo-12-mlrd-rublej-na-cifrovizaciju-minsel-hoza?ysclid=mh34brykci335319112>
4. Расходы на цифровизацию в АПК ежегодно растут в среднем на 11% URL: <https://www.agroinvestor.ru/markets/news/44950-raskhody-na-tsifrovizatsiyu-v-apk-ezhegodno-rastut-v-srednem-na-11-v-god/>
5. Цифровизация агропромышленного комплекса URL: <https://dasreda.ru/learn/blog/article/2609-cifrovizaciya-agropromyshlennogo-kompleksa-apk#1>
6. Цифровизация сельского хозяйства: создание «Агропорта» как нового этапа в развитии АПК. URL: <https://graininfo.ru/news/tsifrovizatsiya-selskogo-khozyaystva-sozdanie-agroporta-kak-novogo-etapa-v-razviti-agropromyshlenno/?ysclid=mh2ycthezn135821914>
7. Шкарупа Е.А. Структура ИТ-ландшафта цифровой экосистемы сельского хозяйства // Экономическое развитие России: инновационные стратегии в условиях глобальной трансформации: Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Краснодар, 15–18 октября, 2024. – С. 232–237.

УДК 332.14

ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Шор И.М.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры финансов, учета и экономической безопасности
Волгоградский государственный университет
e-mail: shorim@volsu.ru*

Шелестова Д.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры финансов, учета и экономической безопасности
Волгоградский государственный университет*

e

-

Аннотация. Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) имеет широкий потенциал развития в сельском хозяйстве стран Содружества Независимых Государств (далее – СНГ). Роль этих стран в укреплении общемировой продовольственной безопасности усиливается. Данное обстоятельство предопределяет необходимость исследования фактических и перспективных направлений реализации агропроектов ГЧП в этих странах для формирования лучшей практики осуществления взаимовыгодного партнерства государства и бизнеса. Результаты такого исследования могут быть полезными как для органов государственной власти стран СНГ, заинтересованных в привлечении частных инвестиций в аграрную сферу экономики, так и для представителей частного бизнеса, имеющих потребность в эффективном развитии сельского хозяйства на условиях получения от государства соответствующих преференций.

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропроект, ГЧП, СНГ, государство, бизнес.

e

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS IN AGRICULTURE OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES

s

Shor I.M.,

Candidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Economic Security, Volgograd State University

Shelestova D.A.,

Candidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Economic Security, Volgograd State University

v

Abstract. Public-private partnership (hereinafter referred to as PPP) has a wide potential for development in agriculture in the countries of the Commonwealth of Independent States (hereinafter referred to as the CIS), whose role in strengthening global food security is increasing. This circumstance determines the need to study the actual and promising areas of implementation of agricultural PPP projects in these countries in order to form the best practice of mutually beneficial partnership between government and business. The results of such a study can be useful both for public authorities of the CIS countries interested in attracting private investment in the agricultural sector of the economy, and for representatives of private business who need effective agricultural development on the terms of obtaining appropriate preferences from the state.

Keywords: agriculture, agroproject, PPP, CIS, government, business.

На современном этапе развития возрастает роль и место сельского хозяйства стран СНГ в обеспечении продовольственной безопасности в мире. В данном случае речь идет об осуществлении этими странами внешних поставок сельскохозяйственной продукции, такой как зерновые и масличные культуры, молочная и мясная продукция, фрукты и овощи и т. д.

Ведущими факторами достижения высоких позиций сельского хозяйства стран СНГ выступают внедрение сельскохозяйственных инноваций и технологий, обеспечивающих рост эффективности сельскохозяйственного производства с оптимизацией его ресурсного обеспечения. Например, в российском сельском хозяйстве активно используются технологии точного земледелия, роботизация и беспилотная техника, в белорусском сельском хозяйстве – биотехнологии, в казахстанском – технологии органического земледелия и производства

экологически чистой продукции, а в узбекистанском – капельное орошение. При этом точное земледелие, основанное на интернете вещей и искусственном интеллекте, становится стандартом для хозяйств и позволяет достичь значительных результатов. Так, в российских хозяйствах применение датчиков почвы и метеостанций способствует снижению расхода удобрений и росту урожайности. Оснащение сельскохозяйственной техники системами автопилотирования позволяет снизить расход топлива. В отличие от России в других странах СНГ цифровизация находится на более ранней стадии развития, но показывает устойчивый рост. Так, в Казахстане сельскохозяйственные угодья активно оснащаются системами точного земледелия, интернетом вещей и роботизированными системами, способствуя росту продуктивности молочного животноводства и снижению затрат на рабочую силу. В Узбекистане тестирование систем точного полива позволяет сократить потребление воды, а автоматизация теплиц приводит к росту экспорта овощей.

Особого внимания заслуживает создание усилиями России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана единого цифрового поля, которое, занимая значимое место в общемировом развитии сельского хозяйства, содействует интеграции национальных агротехнологических платформ в региональную экосистему с целью обмена и объединения данных о посевах, погоде, ценах на продукцию и логистике, совместного использования спутниковых систем и разработки общих стандартов. Укрепление экономической интеграции в рамках такого поля снижает зависимость от импорта, повышая объемы экспорта и уровень продовольственной безопасности в целом. Вместе с тем, успешность использования единого цифрового поля напрямую связана со способностью стран преодолеть имеющиеся технологические, финансовые и кадровые барьеры.

Повышению технологичности сельского хозяйства стран СНГ и достижению высоких показателей его развития способствует ГЧП. Несмотря на пока незначительные позиции такого партнерства на национальных рынках ГЧП, заметна заинтересованность государств этих стран в расширении масштабов и росте качества реализации агропроектов ГЧП. Благодаря таким проектам создаются фермы, нацеленные на тестирование новых цифровых технологий. Также формируется электронное сельское хозяйство на основе внедрения информационных систем, содействующих образованию массива больших данных в сельском хозяйстве.

Раскрывая ключевые преимущества ГЧП, представим публичные и частные интересы, связанные с участием в таком партнерстве (рис. 1).

Интересы публичного партнера	привлечение финансовых, материальных, трудовых, информационных и иных ресурсов, опыта, компетенций представителей бизнеса для реализации общественно значимых агропроектов
	создание современных сельскохозяйственных объектов, учитывая предъявляемые к ним требования достижения устойчивого развития и научно-технического прогресса, а также обеспечения эффективности управления ими
	оптимизация и прогнозирование профилей и объемов расходования бюджетных средств
	создание дополнительных рабочих мест на сельских территориях
	повышение налоговых поступлений
	развитие конкуренции на сельскохозяйственном рынке и повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства при достижении социально-экономического роста
Интересы частного партнера	расширение масштабов и направлений инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве
	приобретение и развитие опыта и компетенций при разработке и реализации агропроектов
	получение от государства различных преференций
	рост финансовых результатов и укрепление финансового состояния
	обеспечение устойчивости рыночных позиций
	повышение узнаваемости и укрепление деловой репутации

Рисунок 1. Публичные и частные интересы, связанные с участием в реализации агропроектов ГЧП

Источник: составлено авторами.

В настоящее время агропроекты ГЧП характеризуются страновым разнообразием. В подтверждение этого приведем ряд примеров.

В Казахстане ГЧП играет ведущую роль в преодолении отрицательных последствий проявления современных вызовов, главным образом связанных с климатическими изменениями. При этом одним из активно развивающихся направлений реализации агропроектов ГЧП является строительство и эксплуатация тепличных комплексов. Соответственно, благодаря привлечению частных инвестиций осуществляется технологическое развитие тепличного производства в направлении обеспечения населения качественной и доступной продовольственной продукцией. Наряду с этим, в Узбекистане создание и функционирование тепличных хозяйств на принципах ГЧП напрямую связано с локализацией оборудования и техники; поставками на регулярной основе семян, рассады и удобрений; оказанием полного цикла агросервисных услуг; а также подготовкой и закреплением квалифицированных агрономов. В свою очередь, все это способствует снижению зависимости страны от импорта тепличной продукции и формированию успешной практики получения круглогодичного урожая.

В Азербайджане партнерство государства и бизнеса активно используется при создании современных агропарков, стимулирующих развитие предпринимательства в производстве конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, в том числе экспортной направленности. Высокие результаты такой деятельности достигаются благодаря снижению общих расходов в результате объединения в единую цепочку производства, переработки, логистики и продажи сельскохозяйственной продукции.

В Кыргызстане перспективными направлениями реализации агропроектов ГЧП выступают развитие государственных сортоиспытательных станций и участков, племенных заводов, ветеринарии. Кроме того, отметим создание центров аквакультуры, способствующих росту конкурентоспособности местной рыбной продукции и квалификации рыбоводов. В свою очередь, в Туркменистане к одному из таких направлений относится животноводство.

Белорусские агропроекты, реализуемые с привлечением частных инвестиций, в большей степени имеют формы неклассического ГЧП, в частности, создания совместного сельскохозяйственного предприятия. В сотрудничестве государства и бизнеса особое место занимают технологически оснащенные сельскохозяйственные кластеры, например, в животноводстве и растениеводстве, что положительно отражается на создании новых рабочих мест в сельском хозяйстве и развитии национальной экономики на основе формирования современной инфраструктуры и расширения товарооборота.

В России, по аналогии с Белоруссией, наибольшая часть агропроектов ГЧП имеет формы неклассического ГЧП. При этом, наряду с созданием совместного предприятия, применяются инвестиционные договоры (соглашения) и соглашения о сотрудничестве (взаимодействии), предполагающие выполнение частными партнерами инвестиционных обязательств по развитию регионального сельского хозяйства при условии получения ими возможности ведения своего бизнеса в субъектах РФ. В большей степени отечественные агропроекты ГЧП представлены селекцией семян и животных, что подтверждает нацеленность российского государства на обеспечение продовольственной безопасности страны. Долгие годы отечественное сельское хозяйство находилось в высокой зависимости от импорта, а в условиях действия антироссийских санкций эта проблема только усилилась. Наряду с селекционными проектами выделим проекты ГЧП в отношении аквакультуры, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, охотничьих хозяйств и иных объектов сельского хозяйства, полный перечень которых нормативно закреплен только лишь в части форм классического ГЧП – концессионного соглашения и соглашения о ГЧП.

Перспективные направления применения ГЧП в сельском хозяйстве России главным образом заключаются в следующем:

- расширение масштабов сельскохозяйственного производства, ускорение импортозамещения и достижение технологической безопасности на основе разработки и внедрения современных технологий;
- формирование и развитие практики реализации зеленых агропроектов в направлении повышения экологичности сельскохозяйственного производства;
- цифровая трансформация сельского хозяйства в направлении создания умного аграрного комплекса страны.

Вместе с тем, фактическое проявление всех этих направлений сдерживается влиянием ряда факторов правового, финансового, организационно-экономического и иного характера, требующих формирования комплексной государственной поддержки долгосрочного спроса на объекты сельского хозяйства в рамках агропроектов ГЧП, учитывая этапы их жизненного цикла и необходимость применения инструментария стимулирования такого партнерства. Это должно сопровождаться применением системного программного подхода к применению форм классического и неклассического ГЧП, каждая из которых обладает широкими возможностями достижения заданных показателей развития отечественного сельского хозяйства. Кроме того, крайне необходима разработка и внедрение государственной программы по развитию ГЧП в сельском хозяйстве в рамках его общей концепции,

определяющей приоритетные направления и целевые показатели реализации агропроектов ГЧП.

Резюмируя вышесказанное, сделаем вывод о том, что применение ГЧП в странах СНГ предопределено общественной потребностью в обеспечении эффективности функционирования и конкурентоспособности сельского хозяйства, играющего ключевую роль в достижении и сохранении продовольственной безопасности. При этом в условиях ограниченности средств бюджетов и недостаточности компетенций субъектов бюджетной сферы для результативной реализации агропроектов роль такого партнерства только возрастает. В целом, реализация агропроектов ГЧП позволяет в полной мере учесть настоящие и будущие ограничения и возможности в развитии сельского хозяйства, адекватно отвечая на сопровождающие данный процесс вызовы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Шор, И.М., Теория и практика применения форм государственно-частного партнерства в регионах России: монография / И.М. Шор. – Москва: Русайнс, 2023. – 204 с.

УДК 33.336

ОРГАНИЗАЦИЯ ПУБЛИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Эльбиева Л.Р.,

*ассистент кафедры государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова»*

Гайрбекова М.И.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и управления в образовании
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»*

Тайсумова И.У.,

*студентка 1 курса факультета государственного управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова»*

Аннотация. В статье исследуются организационно-экономические аспекты публичного размещения корпоративных ценных бумаг на российском рынке капитала. Рассматриваются этапы подготовки и проведения размещения, роль регулятора, инфраструктуры фондового рынка и инвестиционного сообщества в обеспечении эффективности первичного публичного предложения. Анализируются современные тенденции развития российского рынка акций и облигаций в условиях ограниченного доступа к зарубежным площадкам и переориентации инвестиционных потоков на внутренний рынок. На основе анализа эмпирических данных и научных исследований последних лет выявлены ключевые проблемы публичного размещения корпоративных ценных бумаг и предложены пути их решения, направленные на повышение инвестиционной активности и формирование устойчивого внутреннего инвестиционного климата.

Ключевые слова: корпоративные ценные бумаги, публичное размещение, рынок капитала, первичное предложение, инвесторы, Московская биржа, эмитенты, регулирование.

ORGANIZING PUBLIC PLACEMENTS OF CORPORATE SECURITIES IN THE MODERN RUSSIAN ECONOMY: PROBLEMS, TRENDS, AND AREAS FOR IMPROVEMENT

Elbieva L.R.,

*assistant of the department of state and municipal administration
Kadyrov Chechen State University*

Gairbekova M.I.,

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the
Department of Economics and Management in Education
Chechen State Pedagogical University*

Taumumova I.U.,

*first-year student, Faculty of Public Administration
Kadyrov Chechen State University*

Abstract. This article examines the organizational and economic aspects of public placements of corporate securities in the Russian capital market. It examines the stages of preparation and execution of the placement, as well as the role of the regulator, stock market infrastructure, and the investment community in ensuring the effectiveness of initial public offerings. It also analyzes current trends in the development of the Russian stock and bond market in the context of limited access to foreign markets and the reorientation of investment flows toward the domestic market. Based on an analysis of empirical data and recent scientific research, key challenges associated with public placements of corporate securities are identified and solutions proposed, aimed at increasing investment activity and creating a sustainable domestic investment climate.

Keywords: corporate securities, public offering, capital market, initial public offering, investors, Moscow Exchange, issuers, regulation.

Развитие рынка корпоративных ценных бумаг является важнейшим направлением укрепления финансовой системы и обеспечения инвестиционной независимости российской

экономики. Публичное размещение ценных бумаг (Initial Public Offering – IPO) представляет собой ключевой инструмент привлечения капитала для компаний, обеспечивая им возможность получать долгосрочные инвестиции, снижать зависимость от банковского кредитования и повышать прозрачность финансовой деятельности. При этом процесс публичного размещения — это не только выход на биржу, но и сложная организационно-экономическая процедура, включающая подготовку эмитента, раскрытие информации, взаимодействие с регулятором и формирование устойчивых отношений с инвесторами [14].

В последние годы организация публичного размещения в России претерпела существенные изменения, обусловленные как внутренними, так и внешними факторами. С одной стороны, наблюдается активизация внутреннего инвестиционного спроса: доля частных инвесторов на Московской бирже в 2024 году превысила 28 млн человек, что на 35% больше, чем в 2022 году [10]. С другой стороны, ограничение доступа российских компаний к зарубежным площадкам после 2022 года стимулировало рост интереса к внутреннему рынку капитала и развитие альтернативных инструментов размещения, включая региональные биржи, внебиржевые платформы и специализированные инвестиционные фонды.

Организация публичного размещения корпоративных бумаг предполагает последовательное прохождение ряда этапов: стратегическое решение о выходе на рынок, оценку стоимости компании, выбор консультантов, подготовку проспекта эмиссии, утверждение условий у Банка России и проведение маркетинга среди потенциальных инвесторов. В процессе IPO ключевую роль играет институт организатора размещения, который отвечает за структурирование сделки, ценообразование и размещение бумаг среди инвесторов. На российском рынке основными организаторами выступают крупнейшие инвестиционные банки, входящие в экосистему Московской биржи.

Несмотря на развитие инфраструктуры, публичное размещение в России по-прежнему сталкивается с рядом системных проблем. Прежде всего, это низкая готовность компаний к раскрытию финансовой и нефинансовой информации. По данным Банка России, в 2024 году лишь 14 % непубличных компаний, рассматривающих возможность выхода на рынок, имели финансовую отчётность, подготовленную по международным стандартам [3]. Отсутствие прозрачности снижает доверие инвесторов и ограничивает доступ к широкому кругу потенциальных покупателей акций.

Второй проблемой является ограниченная ликвидность вторичного рынка. Даже после успешного IPO многие компании сталкиваются с недостаточной активностью инвесторов, что приводит к высокой волатильности цен и снижению привлекательности для долгосрочных вложений. По статистике Московской биржи, средний дневной оборот по акциям компаний второго эшелона в 2024 году был почти в 12 раз ниже, чем по бумагам крупнейших эмитентов

Кроме того, остаётся актуальной проблема высокой стоимости подготовки к публичному размещению. По оценкам аналитического центра «Экономика и финансы», расходы на организацию IPO в России в 2023–2024 годах составляли в среднем от 5 до 9 % от объёма привлечённых средств, что сопоставимо с международной практикой, но для средних компаний является значительным барьером [1]. Это делает выход на рынок доступным преимущественно для крупных эмитентов.

Важнейшим фактором успешного размещения является формирование инвестиционной истории компании. Инвесторы охотнее приобретают бумаги предприятий, демонстрирующих стабильную динамику выручки, умеренный уровень долга и высокую степень корпоративной прозрачности. Однако, по данным Национального рейтингового агентства, в 2024 году около 60 % потенциальных эмитентов не имели публичных кредитных рейтингов, что снижало их привлекательность для институциональных инвесторов [13].

Необходимо отметить, что Банк России в последние годы предпринял ряд шагов по совершенствованию регулирования рынка корпоративных бумаг. Введены упрощённые процедуры регистрации выпусков, сокращены сроки рассмотрения документов, а также разработаны новые стандарты раскрытия информации. Эти меры направлены на повышение

доступности рынка для российских компаний, особенно среднего бизнеса, заинтересованного в привлечении капитала через публичное размещение.

Важным направлением становится цифровизация эмиссионных процедур. В 2024 году на Московской бирже внедрена система электронного документооборота, позволяющая эмитентам подавать документы на регистрацию выпусков онлайн. Кроме того, создаются платформы для размещения цифровых финансовых активов, что открывает возможности для гибридных форм привлечения инвестиций [11].

Одним из ключевых направлений совершенствования организации публичного размещения корпоративных ценных бумаг является создание благоприятных условий для выхода компаний среднего звена на фондовый рынок. Международная практика показывает, что именно малые и средние компании обеспечивают долгосрочную динамику капитализации и структурное разнообразие рынка.

В России доля таких эмитентов пока невелика: по данным Московской биржи, на долю компаний среднего уровня капитализации приходится менее 9 % общего объёма привлечённых средств в ходе IPO [7]. Это объясняется как сложностью подготовки, так и низкой инвестиционной грамотностью менеджмента.

Серьёзным вызовом остаётся недостаточная развитость института андеррайтинга и последующего сопровождения эмитентов. На развитых рынках инвестиционные банки не только организуют размещение, но и выступают гарантами поддержания ликвидности и аналитического покрытия. В России же после завершения IPO компания зачастую остаётся без квалифицированной поддержки на рынке, что ведёт к падению интереса инвесторов. В 2023–2024 годах около трети размещений на Московской бирже показали снижение котировок в течение первых шести месяцев после выхода на биржу [2].

Значительную роль в повышении привлекательности публичных размещений играет качество корпоративного управления. Компании с независимыми директорами, прозрачной дивидендной политикой и развитой системой внутреннего контроля, как правило, получают более высокую оценку со стороны инвесторов и могут размещать акции с меньшей скидкой. Исследование Института корпоративного управления (2024) показало, что наличие независимых членов совета директоров повышает вероятность успешного IPO на 18%, а прозрачная политика выплат – на 23% [6].

Важным направлением развития рынка является переход к многоуровневой структуре листинга. Московская биржа применяет трёхуровневую систему: первый уровень – крупнейшие эмитенты, второй – устойчивые компании среднего размера, третий – развивающиеся организации. Такая модель позволяет учитывать особенности разных категорий эмитентов и снижать административные барьеры для новых участников.

Введение специальных сегментов для инновационных и региональных компаний, а также «зелёных» эмитентов, предлагающих экологические облигации, способствует расширению спектра инструментов публичного размещения [9].

С точки зрения регулирования, за последние годы существенно повысилась роль Банка России как мегарегулятора. В 2023 году утверждены обновлённые стандарты эмиссии, предусматривающие ускоренную регистрацию выпусков ценных бумаг и возможность проведения размещений в цифровой форме. Это позволило сократить средний срок выхода компании на биржу с 180 до 90 дней. Дополнительно введён режим «ускоренного листинга» для эмитентов, соответствующих требованиям прозрачности и корпоративного управления [8].

Особое внимание уделяется развитию рынка корпоративных облигаций. Для многих предприятий этот инструмент становится альтернативой публичному размещению акций, поскольку позволяет привлечь долгосрочные ресурсы без изменения структуры собственности. По данным Банка России, объём первичных размещений корпоративных облигаций в 2024 году превысил 4,3 трлн рублей, что на 22% больше, чем в предыдущем году [4]. При этом более 30% выпусков осуществлено в электронном виде с использованием цифровых платформ.

Не менее важным фактором является формирование внутреннего круга инвесторов, способных обеспечивать спрос на публичные размещения. В 2023–2025 годах наблюдается рост интереса со стороны институциональных инвесторов – пенсионных фондов, страховых компаний, управляющих активами. Их доля в размещениях корпоративных акций возросла с 17 до 28% [12]. Вместе с тем потенциал частных инвесторов также остаётся значительным: развитие инвестиционных сервисов и цифровых брокерских платформ упрощает доступ к первичным размещениям, что способствует расширению базы акционеров.

Стоит отметить, что проведение публичного размещения требует от компании комплексной подготовки, охватывающей не только юридические и финансовые аспекты, но и коммуникационную стратегию. Эмитент должен выстроить диалог с потенциальными инвесторами, сформировать положительный имидж и обеспечить прозрачность информации [5]. В этом контексте особое значение приобретает институт независимых оценщиков, консультантов и IR-служб, которые формируют инвестиционную историю предприятия.

Опыт успешных IPO российских компаний последних лет показывает, что грамотная организация размещения способна стать драйвером роста не только для отдельного эмитента, но и для всего сектора. Так, размещение акций ПАО «Совкомфлот» в 2020 году и ПАО «Самолет» в 2021 году показало, что при правильно выстроенной стратегии спрос может в несколько раз превышать предложение. Впоследствии эти компании демонстрировали устойчивый рост капитализации, что укрепило доверие инвесторов к российскому рынку.

Однако следует учитывать, что публичное размещение не всегда является универсальным инструментом. Для компаний с ограниченным объемом выручки и нестабильным финансовым положением риски превышают потенциальные выгоды.

Поэтому для таких эмитентов важны промежуточные формы выхода на рынок – частные размещения (private placement), венчурное финансирование или выпуск конвертируемых облигаций. Это позволяет постепенно сформировать инвестиционную историю и подготовиться к полноценному IPO.

В перспективе 2025–2027 годов можно ожидать дальнейшего роста внутреннего рынка корпоративных ценных бумаг, чему будет способствовать расширение инструментов цифрового финансирования, развитие региональных площадок и интеграция с системой цифровых активов. Важным направлением остаётся совершенствование регулирования и повышение доверия инвесторов к институту публичного размещения.

Завершая анализ, стоит подчеркнуть, что организация публичного размещения корпоративных ценных бумаг в России постепенно трансформируется в сторону большей прозрачности, технологичности и доступности. Создание благоприятной инфраструктуры, повышение финансовой грамотности эмитентов и развитие системы сопровождения после размещения являются ключевыми условиями формирования зрелого рынка капитала. Для государства важно продолжать политику поддержки внутренних инвестиций, развивать налоговые стимулы и обеспечивать стабильность финансового регулирования. Только при сочетании этих факторов публичное размещение станет эффективным инструментом привлечения инвестиций и устойчивого экономического роста.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

налитический центр «Экономика и финансы». Оценка эффективности IPO на российском рынке. – М.,

анк России. Обзор рынка ценных бумаг за 2023–2024 годы. – М., 2024.

анк России. Отчёт о развитии финансового рынка Российской Федерации в 2024 году. – М., 2025.

анк России. Отчёт о рынке корпоративных облигаций за 2024 год. – М., 2025.

екмурзаев, И.Д. Теоретико-методические основы совершенствования механизма управления конкурентоспособностью транспортных предприятий / И.Д. Бекмурзаев, А.Х. Курбанов // Вестник Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова. 2023. № 1(49). – С. 45–51. – DOI 10.36684/chesu-2023-49-1-45-51. – EDN PCJCFN.

нститут корпоративного управления. Корпоративные практики и успех IPO в России. – М., 2024.

нститут фондового рынка и управления. Роль компаний среднего бизнеса в развитии рынка капитала. – М.,

- Министерство финансов РФ. Реформа эмиссионных процедур на фондовом рынке. – М., 2024.
- Московская биржа. Доклад о реформе системы листинга. – М., 2025.
- Московская биржа. Обзор рынка акций и частных инвесторов за 2024 год. – М., 2025.
- Московская биржа. Цифровизация процедур регистрации выпусков ценных бумаг. – М., 2024.
- Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Отчёт о развитии внутреннего круга инвесторов. – М., 2024.
- Национальное рейтинговое агентство. Аналитический отчёт о кредитных рейтингах российских эмитентов. – М., 2024.
- Оманенко В. В. Публичное размещение корпоративных ценных бумаг: современные подходы и проблемы регулирования // Финансы и кредит. 2021. № 8. – С. 34–42.
- Росстат. Финансовые результаты организаций РФ по видам экономической деятельности. – М., 2024.

РАЗРАБОТКА СХЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ НА ОСНОВЕ ОПЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Эльбиева Л.Р.,

*ассистент кафедры государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова»*

Джабраилова Л.Х.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и управления в образовании
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»*

Аннотация. В статье рассматриваются особенности разработки и применения опционных схем вознаграждения менеджеров как инструмента повышения эффективности корпоративного управления и мотивации управленческого персонала. Анализируются механизмы реализации опционов в российской практике, их связь с рыночной стоимостью компании и роль в формировании долгосрочных стимулов руководителей. Исследование опирается на научные данные и практику ведущих российских и зарубежных предприятий, внедривших опционные программы как элемент стратегии по удержанию и вовлечению ключевых сотрудников. Выделены основные проблемы внедрения опционных схем в отечественных условиях, включая правовую неопределённость, налоговые аспекты и недостаточную развитость фондового рынка. На основе анализа предложены рекомендации по совершенствованию подходов к проектированию опционных вознаграждений с учётом современных экономических реалий и задач устойчивого развития.

Ключевые слова: мотивация, вознаграждение менеджеров, опцион, корпоративное управление, долгосрочные стимулы, стоимость компании, финансовая эффективность.

DEVELOPING MANAGEMENT REMUNERATION SCHEMES BASED ON OPTION INSTRUMENTS IN THE MODERN RUSSIAN ECONOMY

Elbieva L.R.,

*Assistant of the department of state and municipal administration
Kadyrov Chechen State University*

Dzhabrailova L.H.,

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the
Department of Economics and Management in Education
Chechen State Pedagogical University*

Abstract. This article examines the development and implementation of option compensation schemes for managers as a tool for improving corporate governance efficiency and motivating management personnel. It analyzes the mechanisms for implementing options in Russian practice, their relationship with a company's market value, and their role in shaping long-term incentives for managers. The study draws on scientific data and the practices of leading Russian and international companies that have implemented option programs as part of their strategy for retaining and engaging key employees. The key challenges of implementing option schemes in the domestic context are highlighted, including legal uncertainty, tax aspects, and the underdeveloped stock market. Based on this analysis, recommendations are proposed for improving approaches to designing option compensation schemes, taking into account current economic realities and sustainable development objectives.

Keywords: motivation, managerial remuneration, option, corporate governance, long-term incentives, company value, financial performance.

Современные тенденции развития корпоративного управления в России всё более акцентируют внимание на необходимости связывать вознаграждение менеджеров с результатами деятельности предприятия. Простая зависимость оплаты труда от текущих финансовых показателей, таких как выручка или прибыль, перестаёт быть эффективным инструментом мотивации, поскольку не отражает долгосрочную ценность бизнеса. В этих условиях особую актуальность приобретают механизмы участия руководителей в капитале компании, где ключевым инструментом выступает опционная программа.

Опционные схемы представляют собой систему вознаграждения, при которой менеджеры получают право приобрести акции компании по фиксированной цене в будущем, если будут достигнуты определённые показатели деятельности. Таким образом, их личные доходы напрямую зависят от роста рыночной стоимости компании. В отличие от традиционных премий, такие программы создают стимулы к долгосрочному развитию, устойчивому росту капитализации и повышению инвестиционной привлекательности [2].

Опционные схемы вознаграждения получили широкое распространение в международной практике, начиная с 1980-х годов, когда компании США и Европы искали инструменты, позволяющие увязать интересы менеджеров и акционеров. Сегодня более 70% крупнейших корпораций, входящих в индекс S&P 500, используют различные формы опционных планов [12]. В России подобные программы начали внедряться относительно недавно, и их распространение остаётся ограниченным. По оценкам Московской биржи, в 2024 году лишь 6% публичных компаний применяли опционные механизмы вознаграждения, а в непубличном секторе – менее 1,5% [6].

Причины низкой популярности опционных схем в российской практике связаны с рядом структурных ограничений.

Во-первых, отечественный фондовый рынок пока не обеспечивает достаточной ликвидности, что затрудняет объективную оценку стоимости акций.

Во-вторых, налоговое законодательство не полностью адаптировано к специфике опционных сделок, из-за чего возникают сложности в определении налоговой базы при реализации опциона.

В-третьих, у многих компаний отсутствует культура долгосрочного планирования и система корпоративных стандартов, увязывающих личные интересы руководителей с динамикой стоимости бизнеса [8].

Тем не менее интерес к данному инструменту постепенно растёт. Особенно это заметно среди высокотехнологичных, производственных и сервисных компаний, где результативность во многом зависит от инициативы, инновационности и удержания ключевых специалистов. Применение опционов позволяет снизить текучесть кадров, повысить вовлечённость управленческого звена и привязать мотивацию не к краткосрочным премиям, а к долгосрочным результатам.

С точки зрения теории агентских отношений, разработка схем вознаграждения на основе опционов направлена на устранение конфликта интересов между акционерами и менеджерами. Поскольку менеджеры, не являясь собственниками, могут быть склонны к максимизации краткосрочной прибыли или минимизации рисков, опционная программа выравнивает мотивацию, превращая управленцев в совладельцев бизнеса. Когда стоимость акций растёт, выигрывают и акционеры, и менеджеры, а если снижается – обе стороны несут потери. Это создаёт баланс интересов, обеспечивающий стратегическую устойчивость компании.

В российских реалиях разработка эффективных опционных схем требует учёта нескольких факторов: рыночной волатильности, динамики отрасли, финансовой устойчивости предприятия и юридической структуры. Например, для компаний, не представленных на фондовом рынке, применяется модель «квазиопционов» – виртуальных акций, по которым выплаты рассчитываются на основе роста оценочной стоимости бизнеса. Такой подход используется рядом крупных частных компаний, включая «Северсталь», «Русагро» и «Интер РАО», где механизм квазиопционов интегрирован в систему премирования топ-менеджмента [5]. Интерес представляет и вопрос расчёта параметров опциона. Фиксированная цена исполнения должна стимулировать управленцев к увеличению стоимости компании, но не быть недостижимой. Обычно она определяется исходя из средней рыночной цены акций за предыдущие периоды плюс 10–20 %, что создаёт необходимый стимул к росту капитализации. Если рост стоимости превышает этот порог, менеджеры получают выгоду, если нет – право на опцион теряет смысл. Такой механизм побуждает топ-менеджмент ориентироваться не на отчётные показатели, а на реальное улучшение рыночной оценки компании.

В мировой практике распространены несколько типов опционных программ: классические опционы на акции, опционы с ограниченным периодом владения (restricted stock units), квазиопционы и фантомные акции. Каждая модель имеет свои преимущества и ограничения в зависимости от структуры собственности и стратегических целей компании.

Например, фантомные акции позволяют избежать изменения долей акционеров, сохраняя при этом связь между результатами деятельности и вознаграждением. Опционные схемы вознаграждения представляют собой мощный инструмент управления человеческим капиталом, однако их внедрение требует системного подхода.

Прежде всего, важно определить цели программы. Если задача заключается в удержании управленцев, акцент делается на длительный срок вестинга (период, после которого менеджер получает право на исполнение опциона). Если цель – стимулирование роста стоимости компании, то в программу включаются показатели эффективности, влияющие на капитализацию: чистая прибыль, EBITDA, рентабельность активов (ROA), коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) или уровень совокупного акционерного дохода

По данным исследований Финансового университета при Правительстве РФ, средняя продолжительность опционных программ в России составляет 3–5 лет, что позволяет сбалансировать краткосрочные и долгосрочные стимулы [9]. При этом более 60% компаний включают в условия вестинга дополнительные нефинансовые критерии – выполнение стратегических инициатив, внедрение инноваций, рост ESG-показателей.

Такая комплексная модель позволяет формировать не только финансовую, но и управленческую ответственность менеджеров. Правовая и налоговая среда – один из главных барьеров на пути развития опционных программ в России. В отличие от США и ЕС, где механизмы предоставления и исполнения опционов закреплены отдельными актами, российское законодательство не содержит четкого регулирования. В результате компании вынуждены использовать различные гибридные формы – договоры доверительного управления, опционы на долю участия в обществе или квазиопционы, оформленные как долгосрочные премиальные соглашения [4].

Налоговые риски также значительны: при исполнении опциона физическое лицо обязано уплатить налог на доходы в размере 13% с разницы между рыночной ценой акций и ценой исполнения, а компания не всегда может учесть эти выплаты в расходах для целей налогообложения прибыли. Это снижает привлекательность инструмента как для работодателя, так и для работников. Эксперты Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) отмечают, что создание специального налогового режима для долгосрочных опционных программ могло бы стимулировать их распространение [7].

С экономической точки зрения эффективность опционных схем напрямую зависит от прозрачности оценки стоимости компании [1]. Для публичных предприятий этот показатель определяется рынком, а для непубличных – по результатам независимой оценки или на основании финансовых мультипликаторов. Однако в условиях высокой волатильности фондового рынка оценка становится менее предсказуемой, что требует регулярного пересмотра параметров программы. Наиболее устойчивыми признаются модели, где расчёт вознаграждения базируется не на текущей цене акций, а на средневзвешенной стоимости за длительный период (6–12 месяцев).

Интересно, что в последние годы всё больше российских предприятий начали интегрировать опционные схемы в структуру корпоративного управления. Например, ПАО «НОВАТЭК» применяет комбинированную модель мотивации, где 30% бонусов топ-менеджмента привязано к росту капитализации, а ещё 20% – к динамике дивидендных выплат [13]. В компании «Яндекс» опционные программы используются не только для управленцев, но и для ключевых специалистов, что позволило снизить текучесть кадров в IT-направлении почти на 40% [10].

Эмпирические исследования подтверждают положительный эффект опционных программ на корпоративную эффективность. Согласно анализу, проведённому Институтом

проблем прогнозирования РАН, компании, внедрившие долгосрочные опционные схемы, демонстрируют в среднем рост EBITDA на 12% и увеличение капитализации на 15–20% в течение первых трёх лет [3]. Это объясняется тем, что управленцы, обладающие потенциальной долей в капитале, принимают более взвешенные решения, ориентированные на долгосрочную устойчивость.

Однако важно подчеркнуть, что чрезмерная зависимость вознаграждения от рыночных колебаний может привести к искажению мотивации. При падении котировок из-за внешних факторов, не связанных с качеством управления, менеджеры теряют стимул к работе. Поэтому программы должны предусматривать механизм корректировок – например, перерасчёт базовой цены опциона при резких изменениях конъюнктуры или включение нефинансовых KPI в формулу вознаграждения.

С точки зрения корпоративной этики опционные программы способствуют формированию культуры партнёрства и вовлечённости. Руководители, участвующие в капитале, воспринимают себя не просто как наёмных работников, а как совладельцев, разделяющих риски и результаты бизнеса. Это повышает уровень доверия между менеджментом и акционерами, способствует укреплению внутренней мотивации и развитию стратегического мышления.

В условиях цифровизации и перехода к «умной» экономике опционные схемы могут стать частью интеллектуальных систем управления персоналом. Внедрение автоматизированных платформ, фиксирующих показатели KPI и динамику рыночной стоимости, позволяет в режиме реального времени оценивать эффективность управленческих решений и прогнозировать размер вознаграждения. Такие технологии уже используются в некоторых российских компаниях, где расчёт опционного дохода осуществляется на основе интеграции данных бухгалтерского учёта, биржевых котировок и производственных показателей.

Особое внимание заслуживает применение опционов в контексте развития ESG-повестки. Всё больше компаний начинают связывать часть вознаграждения менеджеров с достижением экологических и социальных целей. По данным консалтинговой группы «Делойт СНГ», к 2025 году более 25% российских предприятий планируют включить ESG-показатели в систему мотивации управленцев, а опционные схемы рассматриваются как удобный инструмент для реализации этих задач [11].

Для эффективного внедрения опционных программ необходимо учитывать специфику отрасли и финансовое положение компании. Производственные предприятия, как правило, используют долгосрочные опционы с ограничением на реализацию до завершения инвестиционного цикла, тогда как IT-компании и стартапы предпочитают более гибкие модели с ежегодной переоценкой. Финансовые организации чаще применяют «фантомные акции», чтобы избежать изменения структуры капитала.

На основе анализа можно выделить основные принципы, обеспечивающие успешность опционных схем:

- Прозрачность и предсказуемость условий – менеджеры должны ясно понимать, от каких показателей зависит их вознаграждение;
- Долгосрочный характер стимулов – опционы должны мотивировать на рост стоимости компании в перспективе, а не на временное улучшение отчётных данных;
- Гибкость и адаптация – программа должна корректироваться при изменении экономической конъюнктуры и стратегии предприятия;
- Интеграция с корпоративной культурой – опционы эффективны только в организациях, где ценится вовлечённость и ответственность менеджмента.

В заключение следует подчеркнуть, что разработка схем вознаграждения менеджеров на основе опционов является перспективным направлением развития корпоративного управления в России. При должной адаптации к правовой и экономической среде эти программы способны повысить инвестиционную привлекательность компаний, укрепить связь между результатами деятельности и доходами управленцев, а также сформировать

культуру долгосрочной ответственности. В условиях высокой конкуренции за квалифицированные кадры опционные схемы становятся не просто инструментом вознаграждения, а стратегическим элементом устойчивого развития бизнеса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бекмурзаев, И.Д. Теоретические основы маркетингового менеджмента предприятия / И. Д. Бекмурзаев // ФГУ Science. 2024. № 2(34). – С. 3–8. DOI 10.36684/37-2024-34-2-3-8. EDN MGHADW.
2. Гончаров В.А. Опционные программы как инструмент мотивации управленцев // Журнал корпоративного управления. 2020. 1.
3. Институт проблем прогнозирования РАН. Влияние долгосрочных мотивационных программ на эффективность компаний. – М., 2024. 11.
4. Козлова А.Н. Правовые основы опционных договоров в России // Экономическое право. 2021. № 5. – С. 58–64. 7.
5. Корпорация «Северсталь». Отчёт о корпоративном управлении за 2024 год. – М., 2025.
6. Московская биржа. Анализ распространения опционных программ в российских компаниях. – М., 2024. 3.
7. НАУФОР. Отчёт об инициативе налогового стимулирования опционных программ. – М., 2024. 8
8. Рябцева Е.В. Вознаграждение менеджеров: современные подходы и инструменты // Финансы и кредит. 2022. № 8. – С. 41–48. 4.
9. Финансовый университет при Правительстве РФ. Исследование практики мотивации управленцев. – М., 2023. 6.
10. Яндекс. Годовой отчёт 2024 года. – М., 2025. 10.
11. Deloitte СНГ. Обзор практик ESG-мотивации и долгосрочного вознаграждения. – М., 2025.
12. European Commission. Executive Remuneration and Long-Term Incentives. – Brussels, 2021. 2
13. NOVATEK Annual Report 2024. – М., 2025. 9.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Юсупова Т.А.,

*ассистент кафедры управления региональной экономикой и экономической безопасности
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова»*

Вахабова М.Х.,

*старший преподаватель кафедры экономики и управления в образовании
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»*

Бекова А.И.,

*студентка 1 курса факультета государственного управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова»*

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые направления внедрения автоматизированных информационных систем и технологий в сферу финансового менеджмента. Исследуются теоретические и практические основы применения цифровых решений в управлении финансами организаций, влияние автоматизации на эффективность принятия управленческих решений и оптимизацию бизнес-процессов. Отдельное внимание уделено вопросам цифровой трансформации финансовых подразделений, анализу проблем, возникающих при внедрении информационных систем, а также оценке перспектив их дальнейшего развития. Работа опирается на современные исследования российских и зарубежных ученых, публикации последних лет и практический опыт внедрения автоматизированных решений в финансовую деятельность.

Ключевые слова: финансовый менеджмент, автоматизированные информационные системы, цифровые технологии, бизнес-процессы, цифровая трансформация, управление финансами, автоматизация.

AUTOMATED INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN FINANCIAL MANAGEMENT: MODERN APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Yusupova T.A.,

*assistant of the department of Regional Economy Management and Economic Security
Kadyrov Chechen State University*

Vahabova M.H.,

*Senior Lecturer, Department of Economics and Management in Education
Chechen State Pedagogical University*

Bekova A.I.,

*first-year student of the Faculty of Public Administration
Kadyrov Chechen State University*

Abstract. This article examines key areas of implementation of automated information systems and technologies in financial management. It explores the theoretical and practical foundations of digital solutions in organizational financial management, the impact of automation on the effectiveness of management decisions, and the optimization of business processes. Particular attention is paid to the digital transformation of financial departments, an analysis of challenges arising during the implementation of information systems, and an assessment of their future development prospects. This work draws on contemporary research by Russian and international scholars, recent publications, and practical experience in implementing automated solutions in financial activities.

Keywords: financial management, automated information systems, digital technologies, business processes, digital transformation, financial management, automation.

Современное развитие экономики характеризуется высоким уровнем цифровизации, что непосредственно затрагивает все сферы управления, включая финансовый менеджмент. В условиях глобальной конкуренции и возрастающей сложности финансовых потоков именно автоматизированные информационные системы становятся инструментом, позволяющим организациям не только сохранять устойчивость, но и повышать свою конкурентоспособность. Внедрение цифровых технологий в управление финансами изменяет саму логику

функционирования компаний: процессы планирования, учета, анализа и контроля приобретают новые формы, отличающиеся высокой скоростью обработки данных, прозрачностью и возможностью комплексной интеграции с другими управленческими подсистемами.

Финансовый менеджмент традиционно рассматривается как совокупность методов и инструментов, направленных на эффективное использование финансовых ресурсов компании

Однако в условиях цифровой экономики классические подходы к финансовому управлению оказываются недостаточными [2]. Объем данных, скорость их поступления, сложность взаимодействия между внутренними и внешними источниками информации требуют принципиально иных технологий. Именно поэтому автоматизированные информационные системы сегодня становятся неотъемлемым элементом управления, позволяя решать задачи не только оперативного учета, но и стратегического планирования.

Особое значение приобретает интеграция информационных технологий в такие процессы, как бюджетирование, управление денежными потоками, инвестиционный анализ и риск-менеджмент. Если раньше многие операции выполнялись вручную, с использованием стандартных офисных программных пакетов, то теперь на первый план выходят специализированные решения, ориентированные на комплексную поддержку финансовых функций. К примеру, системы класса ERP (Enterprise Resource Planning) позволяют объединить данные бухгалтерии, финансового планирования, закупок и управления персоналом в единую информационную среду, что обеспечивает целостность и прозрачность управления [3]. Проблема заключается в том, что внедрение таких систем сопряжено с рядом трудностей.

Во-первых, высокая стоимость программных решений и их адаптации к специфике конкретной организации требует значительных инвестиций.

Во-вторых, существует проблема подготовки персонала: использование современных систем предполагает наличие у сотрудников не только финансовых знаний, но и развитых цифровых компетенций.

В-третьих, вопросы информационной безопасности становятся критически важными, поскольку цифровизация финансовой сферы делает ее уязвимой к кибератакам и утечкам данных.

Рассматривая пути решения данных проблем, необходимо отметить важность стратегического подхода к внедрению автоматизированных информационных систем. Их использование не должно ограничиваться заменой устаревших инструментов новыми, но должно быть направлено на комплексную трансформацию бизнес-процессов. Это требует тесного взаимодействия специалистов по финансам и информационным технологиям, разработки индивидуальных решений и долгосрочных программ цифрового развития компании. Современные исследования показывают, что автоматизация финансового менеджмента напрямую связана с повышением эффективности управления организацией.

Например, по данным исследований, внедрение комплексных систем учета и планирования позволяет сократить издержки на обработку данных до 30% и ускорить процесс подготовки управленческой отчетности в два-три раза. Более того, автоматизированные решения создают предпосылки для использования методов предиктивной аналитики, когда на основе накопленных данных можно прогнозировать будущие финансовые результаты и корректировать стратегию компании [7]. Интерес вызывает вопрос влияния автоматизации на принятие управленческих решений. Традиционно финансовый менеджмент строился на опыте и интуиции руководителей. Сегодня же информационные системы позволяют использовать точные математические модели, что снижает субъективность и повышает обоснованность решений. Тем не менее, полностью исключить человеческий фактор невозможно, поскольку именно руководитель несет ответственность за интерпретацию данных и выбор конкретного курса действий. В этом смысле автоматизация выступает не заменой управленца, а инструментом повышения качества его работы.

Важным направлением развития является интеграция финансовых систем с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения. Такие технологии уже применяются для анализа больших массивов данных, выявления скрытых закономерностей и прогнозирования поведения рынков. В ближайшие годы можно ожидать расширения использования интеллектуальных технологий в управлении инвестициями, кредитными рисками и в процессе финансового планирования. По мнению ряда исследователей, именно искусственный интеллект станет ключевым фактором трансформации финансового менеджмента в цифровую эпоху [1].

Необходимо подчеркнуть и роль государственных инициатив в цифровизации финансовой сферы. В Российской Федерации в последние годы реализуются национальные проекты, направленные на развитие цифровой экономики и внедрение инновационных технологий в деятельность предприятий. В рамках этих программ создаются условия для внедрения автоматизированных систем в малом и среднем бизнесе, что особенно важно для повышения конкурентоспособности отечественных компаний на международном рынке.

Автоматизированные информационные системы в финансовом менеджменте выполняют сразу несколько ключевых функций. Прежде всего они обеспечивают консолидацию финансовых данных из различных подразделений организации. На практике это выражается в том, что руководитель получает доступ к единой системе отчетности, где в режиме реального времени отражены показатели деятельности предприятия: доходы, расходы, состояние дебиторской и кредиторской задолженности, структура капитала. Это принципиально отличается от традиционных подходов, когда подобная информация собиралась вручную и предоставлялась с существенной задержкой, что снижало её актуальность.

Кроме того, автоматизированные системы позволяют минимизировать влияние человеческого фактора. Ошибки, возникавшие при ручном вводе и обработке данных, постепенно уходят в прошлое, уступая место алгоритмам, которые обеспечивают точность и сопоставимость информации. При этом современные решения включают механизмы автоматической проверки данных, что повышает доверие к финансовой информации и облегчает процесс аудита.

Значительную роль играет и возможность интеграции финансовых систем с другими информационными подсистемами предприятия. Например, объединение с CRM-системами позволяет отслеживать влияние клиентских отношений на финансовые показатели, а интеграция с системами управления персоналом – анализировать эффективность расходов на оплату труда. Таким образом, финансовый менеджмент становится частью единой цифровой экосистемы организации, что открывает новые возможности для комплексного анализа и стратегического планирования. Проблема, однако, заключается в том, что не все компании готовы к столь масштабным изменениям. Также формируется новый тип профессионала – финансовый аналитик с цифровыми навыками. Именно такие специалисты становятся ключевыми фигурами в условиях цифровой трансформации. Вопрос информационной безопасности заслуживает отдельного рассмотрения. Финансовые данные относятся к числу наиболее конфиденциальных и ценных ресурсов компании. Их утечка может привести к серьезным убыткам и подорвать доверие со стороны партнеров и клиентов. В связи с этим, современные автоматизированные системы включают целый комплекс мер по защите информации: многоуровневую аутентификацию пользователей, шифрование данных, мониторинг подозрительных действий.

Однако практика показывает, что даже самые совершенные технические решения не гарантируют полной безопасности без наличия адекватной системы управления рисками и постоянного контроля со стороны руководства [3]. Заслуживает внимания и вопрос влияния автоматизации на стратегическое планирование. Важным направлением развития является внедрение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Уже сегодня существуют решения, позволяющие автоматически классифицировать транзакции, выявлять аномалии в финансовых потоках и прогнозировать динамику продаж. Такие системы не

только облегчают работу финансовых специалистов, но и открывают новые горизонты для стратегического управления. В частности, предиктивная аналитика позволяет выявлять скрытые риски задолго до их реализации и принимать превентивные меры [9].

Примером успешного внедрения автоматизированных технологий является использование роботизированной автоматизации процессов (RPA) в банковской сфере. С помощью программных роботов финансовые учреждения автоматизируют обработку кредитных заявок, ведение бухгалтерского учета, контроль за соблюдением регуляторных требований. Это позволяет значительно сократить время выполнения операций, снизить издержки и повысить точность расчетов. По данным исследований, использование RPA в финансовом секторе позволяет сократить затраты на операционную деятельность в среднем на 20–30% [5].

Особое внимание следует уделить взаимодействию бизнеса и государства в процессе цифровизации. Органы государственной власти играют ключевую роль в создании нормативно-правовой базы, обеспечивающей внедрение информационных технологий в финансовый менеджмент. В последние годы в России активно развивается законодательство в области цифровой экономики, принимаются меры по поддержке инновационных проектов и созданию условий для использования облачных и блокчейн-технологий [7].

Государственные инициативы направлены на формирование единой цифровой инфраструктуры, которая позволит отечественным компаниям успешно интегрироваться в мировое экономическое пространство. Необходимо подчеркнуть, что цифровизация финансового менеджмента является не просто технологическим процессом, а комплексной трансформацией всей системы управления. Существенным фактором является то, что автоматизация обеспечивает прозрачность процессов и снижает вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.

При этом важно понимать, что цифровизация не исключает роль руководителей и специалистов, а напротив, предъявляет к ним новые требования. Появляется необходимость в профессионалах нового типа, сочетающих глубокие финансовые знания с цифровыми компетенциями. Таким образом, кадровая трансформация становится неотъемлемым условием успешного внедрения автоматизированных технологий.

Проблемы внедрения связаны в первую очередь с высокой стоимостью решений, необходимостью изменения организационной культуры и рисками информационной безопасности. Однако мировая и отечественная практика подтверждает, что долгосрочные выгоды значительно превышают издержки [8]. Важную роль играют государственные инициативы по поддержке цифровизации, формированию нормативной базы и развитию единой цифровой инфраструктуры, позволяющей компаниям эффективнее интегрироваться в глобальную экономику.

Особое значение приобретает использование технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и роботизированной автоматизации процессов. Они открывают возможности для предиктивной аналитики, позволяют выявлять скрытые закономерности и прогнозировать финансовые результаты, тем самым формируя принципиально новые подходы к управлению. Применение интеллектуальных технологий в финансовой сфере становится не только инструментом повышения эффективности, но и фактором стратегического развития.

В заключение стоит отметить, что будущее финансового менеджмента невозможно представить без автоматизированных информационных систем. Они становятся фундаментом цифровой трансформации бизнеса, определяя новые стандарты прозрачности, эффективности и устойчивости. В современных условиях организация, которая своевременно внедряет такие решения, получает значительное конкурентное преимущество и повышает свою способность к адаптации в быстро меняющемся мире.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Баранов П.В., Еремеева Л.С. Искусственный интеллект в управлении финансами: современное состояние и перспективы // Экономика и предпринимательство. 2020. № 5 (118). – С. 64–72.

2. Бекмурзаев, И.Д. Современные научные подходы к определению сущности понятия «Экономическая безопасность предприятия» / И.Д. Бекмурзаев, Г.С. Султанов, Р.Р. Бикметов // Вестник Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова. 2024. № 4(56). – С. 91-100. DOI 10.36684/chesu-2024-4-56-91-100. EDN PLCIJG.
3. Громова Е.Н., Шевченко Д.Р. Информационная безопасность в условиях цифровизации финансовой сферы // Финансовый менеджмент. 2021. № 3. – С. 89–97.
4. Орлова Н.В. Перспективы цифровой трансформации финансового менеджмента в условиях мировой экономики // Экономические науки. 2024. № 7. – С. 41–50.
5. Пархоменко К.А. Роботизация финансовых процессов: опыт российских компаний // Вестник экономических исследований. 2022. Т. 8. № 2. – С. 33–42.
6. Сидорова Т.А. Автоматизированные системы управления: влияние на стратегическое планирование компании // Менеджмент в России и за рубежом. 2023. № 4. – С. 55–63.
7. Соловьев А.И. Цифровизация финансового менеджмента: проблемы и перспективы // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2019. Т. 12. № 6. – С. 45–53.
8. Юсупова, Т.А. Влияние искусственного интеллекта на современный маркетинг / Т.А. Юсупова // ФГУ Наука. 2024. № 3(35). – С. 123–128. DOI 10.36684/37-2024-35-3-123-128. EDN NEOPKR.
9. Ivanov, V., Smirnov, A. Predictive Analytics in Financial Management: Machine Learning Applications // International Journal of Finance & Technology. 2022. Vol. 7, No. 2. – P. 15–29.
10. Kuznetsova, N., Petrova, A. Digital Transformation in Corporate Finance: Opportunities and Risks // Journal of Applied Economic Research. 2020. Vol. 19, No. 4. – P. 121–134.

УДК 336.4

ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Юсупова Т.А.,

*ассистент кафедры управления региональной экономикой и экономической безопасности
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова»*

Адаева А.А.,

*студентка I курса государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова»*

Аннотация. В данной статье рассматривается сущность заемного капитала как экономической категории, анализируются его преимущества и недостатки по сравнению с собственными средствами, исследуется влияние структуры капитала на финансовую устойчивость предприятия. Особое внимание уделяется современным тенденциям использования заемных средств в условиях цифровизации финансового рынка и изменяющейся макроэкономической среды. В работе мы опираемся на последние исследования российских и зарубежных авторов, что позволяет представить комплексный взгляд на роль заемного капитала в стратегическом управлении финансами.

Ключевые слова: заемный капитал, источники финансирования, структура капитала, финансовая устойчивость, долговая нагрузка, кредит, финансовый менеджмент, предприятие, инвестиции.

BORT CAPITAL AS A SOURCE OF ENTERPRISE FINANCING: MODERN APPROACHES AND RISKS OF USE

Yusupova T.A.,

*assistant of the department of Regional Economy Management and Economic Security
Kadyrov Chechen State University*

Adaeva A.A.,

*first-year student of the Faculty of Public Administration
Kadyrov Chechen State University*

Abstract. This article examines the essence of debt capital as an economic category, analyzes its advantages and disadvantages compared to equity, and examines the impact of capital structure on an enterprise's financial stability. Particular attention is paid to current trends in the use of debt in the context of the digitalization of the financial market and a changing macroeconomic environment. This paper draws on recent research by Russian and international authors, allowing us to present a comprehensive view of the role of debt capital in strategic financial management.

Keywords: debt capital, financing sources, capital structure, financial stability, debt burden, credit, financial management, enterprise, investment.

Современные предприятия функционируют в условиях возрастающей неопределенности и высокой конкуренции, что делает проблему формирования устойчивых источников финансирования особенно актуальной. Заемный капитал выступает одним из важнейших инструментов привлечения ресурсов для обеспечения развития бизнеса, поддержания его ликвидности и реализации инвестиционных проектов.

Финансирование деятельности предприятия представляет собой одну из ключевых проблем в современной экономике, поскольку именно наличие достаточных и доступных ресурсов определяет возможности для развития, обновления производственных мощностей и укрепления рыночных позиций. Собственный капитал, формируемый за счет прибыли и вкладов собственников, зачастую оказывается ограниченным и не всегда способен обеспечить потребности бизнеса. В этой связи заемный капитал становится естественным и необходимым инструментом, позволяющим ускорить развитие предприятия и реализовать стратегические проекты, не дожидаясь накопления внутренних ресурсов.

Заемный капитал как категория отражает отношения между предприятием и внешними кредиторами, в результате которых организация получает временное распоряжение

финансовыми средствами при условии их возврата и уплаты вознаграждения в виде процентов. В современных условиях заемные средства включают широкий спектр инструментов: банковские кредиты, облигационные займы, векселя, лизинг, факторинг и иные формы долгового финансирования. Их применение обусловлено не только потребностью в дополнительных ресурсах, но и стремлением использовать эффект финансового рычага, позволяющий повысить доходность собственного капитала при сохранении контролируемого уровня риска [1].

Проблематика использования заемного капитала заключается в необходимости нахождения оптимального баланса между собственными и заемными источниками финансирования. Чрезмерное использование долговых инструментов ведет к росту финансовых издержек, снижению кредитоспособности и увеличению риска банкротства. Напротив, отказ от привлечения заемных средств ограничивает возможности предприятия по развитию и снижает его конкурентоспособность. В этой связи поиск оптимальной структуры капитала становится одной из центральных задач финансового менеджмента [2].

Современные исследования подтверждают, что влияние заемного капитала на финансовое состояние предприятия не является однозначным. При разумном использовании долговые инструменты повышают гибкость и адаптивность бизнеса, обеспечивают быстрый доступ к ликвидным ресурсам, позволяют реализовывать капиталоемкие проекты и укреплять позиции на рынке. Вместе с тем чрезмерная долговая нагрузка способна привести к снижению рентабельности, росту обязательств и ухудшению финансовой устойчивости [3].

В этой связи ключевым становится вопрос: каким образом предприятие должно подходить к выбору и управлению заемными источниками, чтобы максимизировать выгоды и минимизировать риски? Для ответа на данный вопрос необходимо рассмотреть факторы, влияющие на формирование структуры капитала. Среди них можно выделить стоимость заемных ресурсов, доступность кредитов, уровень инфляции, налоговую политику государства, особенности отрасли и стадию жизненного цикла предприятия. К примеру, для молодых быстрорастущих компаний характерна высокая потребность в заемном капитале, тогда как зрелые предприятия зачастую предпочитают финансировать деятельность за счет внутренних источников, чтобы избежать роста долговой нагрузки.

Важное значение имеют и макроэкономические условия. В период стабильного развития экономики предприятия активнее используют долговые инструменты, поскольку банки охотнее предоставляют кредиты, а стоимость заимствований ниже [4]. В условиях кризиса, напротив, доступ к кредитным ресурсам затрудняется, процентные ставки растут, и предприятия вынуждены сокращать долговую нагрузку. Такая цикличность делает управление заемным капиталом особенно сложным и требует от руководителей высокой гибкости и способности адаптироваться к меняющимся условиям [5].

Следует отметить, что в последние годы существенно изменились сами подходы к привлечению заемных ресурсов. Развитие цифровых технологий и финтех привело к появлению новых форм финансирования: краудфандинга, P2P-кредитования, онлайн-платформ для выпуска облигаций. Эти инструменты упрощают доступ предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, к заемному капиталу и формируют новые модели взаимодействия между кредиторами и заемщиками. Вместе с тем они создают и дополнительные риски, связанные с недостаточной регуляцией и неопределенностью правовой базы [11].

Таким образом, актуальность темы заемного капитала как источника финансирования предприятия определяется несколькими факторами: ограниченностью собственных ресурсов, необходимостью реализации капиталоемких проектов, изменчивостью макроэкономической среды и развитием новых финансовых инструментов. Всё это делает проблему управления заемным капиталом центральной в современном финансовом менеджменте и требует углубленного анализа преимуществ, недостатков и рисков его использования.

Заемный капитал как источник финансирования предприятия всегда выступал двояким фактором: с одной стороны, он расширяет возможности бизнеса и ускоряет развитие, с другой – порождает риски, связанные с обязательным возвратом привлечённых средств и уплатой

процентов. Основная проблема заключается в том, что предприятие должно не только грамотно привлекать заемные ресурсы, но и обеспечивать их эффективное использование, иначе долговая нагрузка способна подорвать финансовую устойчивость.

Ключевое преимущество заемного капитала заключается в его способности увеличивать инвестиционные возможности предприятия. Получая кредиты или выпуская облигации, компания может финансировать проекты, которые недоступны при использовании только собственных средств. Заемные ресурсы обеспечивают рост производственных мощностей, внедрение инноваций, расширение на новые рынки. Более того, при умеренной долговой нагрузке предприятие использует эффект финансового рычага, который позволяет повысить рентабельность собственного капитала за счёт привлечения кредитных средств под более низкую ставку, чем уровень доходности инвестиций [6].

Однако данное преимущество реализуется только при условии грамотного управления. В противном случае высокие процентные платежи и обязательства по обслуживанию долга способны привести к сокращению прибыли и росту финансовых рисков. Особенно это заметно в условиях экономической нестабильности, когда ставки по кредитам повышаются, а доступ к рынкам капитала ограничивается. В таких ситуациях компании, имеющие чрезмерный уровень задолженности, оказываются более уязвимыми к кризисам и могут столкнуться с угрозой банкротства [7].

Другой важный аспект связан с влиянием структуры капитала на рыночную стоимость предприятия. Согласно теории Модильяни-Миллера, при определённых условиях использование заемного капитала может увеличивать ценность фирмы за счёт налогового щита, поскольку проценты по кредитам уменьшают налогооблагаемую прибыль. В реальной практике эта зависимость усложняется факторами финансовых рисков и изменчивостью макроэкономической среды. Исследования последних лет показывают, что оптимальная доля заемных средств зависит от отрасли, размера компании и специфики её деятельности.

Например, предприятия с устойчивыми денежными потоками (энергетика, телекоммуникации) могут позволить себе более высокий уровень долговой нагрузки, чем компании с высокой волатильностью доходов (строительство, инновационный бизнес) [9].

На практике выбор между использованием собственных и заемных средств определяется также доступностью финансовых инструментов. В развитых странах значительную роль играют рынки корпоративных облигаций, которые предоставляют компаниям гибкие возможности привлечения долгосрочного финансирования. В России же рынок облигаций для среднего бизнеса остаётся ограниченным, и предприятия в большей степени зависят от банковского кредитования. Такая структура финансового рынка делает компании уязвимыми перед колебаниями процентных ставок и кредитной политики государства. По данным Центрального банка РФ, в 2023 году наблюдался рост корпоративного кредитования, но вместе с тем усилились и риски невозвратов, что требует более строгого управления долговыми обязательствами [10]. Рассматривая преимущества заемного капитала, нельзя не отметить его гибкость. Предприятие может выбирать различные формы привлечения ресурсов: краткосрочные кредиты для пополнения оборотных средств, долгосрочные займы для инвестиционных проектов, лизинг для приобретения оборудования.

Такое разнообразие инструментов позволяет адаптировать стратегию финансирования к конкретным задачам. Вместе с тем, каждая форма имеет свои особенности и риски.

Например, краткосрочные кредиты дешевле, но повышают риск нехватки ликвидности при задержке платежей клиентов. Долгосрочные займы создают устойчивую базу для развития, но связаны с большими процентными расходами и ограничениями со стороны кредиторов [8]. Проблема заключается и в том, что чрезмерное использование заемных средств приводит к снижению финансовой независимости предприятия. Кредиторы могут устанавливать дополнительные условия (кованты), ограничивающие свободу действий компании, например, запрет на выплату дивидендов или необходимость поддержания определённого уровня ликвидности. В результате предприятие теряет часть управленческой гибкости, что негативно отражается на его стратегии развития.

Отдельного внимания заслуживает вопрос управления рисками. В современных условиях предприятия вынуждены учитывать не только стоимость заемных ресурсов, но и валютные риски, инфляцию, нестабильность процентных ставок. Так, в российских реалиях многие компании сталкиваются с проблемой валютных заимствований: при ослаблении рубля долговая нагрузка в иностранной валюте возрастает, что ведёт к ухудшению финансовых показателей. В последние годы в научной литературе подчеркивается необходимость использования инструментов хеджирования для снижения рисков, связанных с заемным финансированием [11].

Важной тенденцией последних лет является цифровизация финансового сектора, которая влияет и на сферу заемного финансирования. Появление онлайн-платформ кредитования и краудфандинговых сервисов упростило доступ малого и среднего бизнеса к заемным ресурсам. Такие инструменты позволяют диверсифицировать источники финансирования и снизить зависимость от банковского сектора [8].

В то же время чрезмерная долговая нагрузка может привести к негативным последствиям: снижению ликвидности, росту издержек на обслуживание обязательств и ухудшению показателей финансовой устойчивости. Это делает необходимым постоянный поиск оптимального баланса между собственными и заемными источниками финансирования.

В современной практике всё большее значение приобретает системный подход к управлению долгом, включающий мониторинг ключевых коэффициентов, стресс-тестирование финансовой устойчивости и разработку сценариев адаптации к меняющимся условиям внешней среды [8]. Современные исследования и практика подтверждают, что оптимизация структуры капитала невозможна без учета отраслевой специфики и стратегических целей компании. Например, предприятия реального сектора с устойчивыми денежными потоками способны выдерживать более высокую долговую нагрузку, чем инновационные фирмы, зависящие от нестабильных источников дохода. Это предполагает необходимость дифференцированного подхода к управлению заемным капиталом.

Не менее значимой является роль государства в регулировании процессов заемного финансирования. Развитие финансового рынка, поддержка малого и среднего бизнеса, формирование прозрачных правил кредитования и создание условий для функционирования альтернативных инструментов долгового финансирования (таких как краудлендинг и цифровые облигации) – всё это оказывает прямое влияние на возможности предприятий привлекать заемные средства на выгодных условиях [7].

В последние годы особое внимание уделяется цифровым технологиям, которые трансформируют модели взаимодействия между заемщиками и кредиторами, открывая новые перспективы, но одновременно создавая и новые риски, требующие адекватного правового регулирования.

Таким образом, заемный капитал выступает не просто финансовым инструментом, но и стратегическим ресурсом, от качества управления которым зависит устойчивость и развитие компании. Будущее принадлежит тем предприятиям, которые смогут выстроить гибкую систему работы с долгом, сочетая традиционные формы кредитования с инновационными решениями, используя современные методы анализа рисков и активно интегрируя цифровые технологии в финансовый менеджмент. В условиях высокой неопределенности именно грамотное управление заемным капиталом становится фактором, определяющим способность предприятия к долгосрочному развитию и росту его рыночной стоимости.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бекмурзаев, И.Д. Адаптивное управление инновационными предприятиями в условиях трансформации логистических стратегий / И.Д. Бекмурзаев // ФГУ Science. 2024. № 1(33). – С. 13-17. DOI 10.36684/37-2024-33-1-13-18. EDN MKOKCV.
2. Блинова О.В., Карпов Е.С. Новые формы заемного финансирования: краудфандинг и цифровые платформы // Экономика и предпринимательство. 2020. № 6 (119). – С. 55–63.
3. Кузьмина А.В. Заемный капитал и финансовая устойчивость: проблемы и решения для МСП // Экономические науки. 2023. № 5. – С. 52–61.

4. Лапина И.А. Структура капитала и финансовая устойчивость предприятия в условиях цифровой экономики // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2019. Т. 12. № 8. – С. 41–50.
5. Орлов П.Н., Жукова М.Д. Риски чрезмерной долговой нагрузки предприятий: российская специфика // Финансовый менеджмент. 2021. № 4. – С. 74–83.
6. Сафронов К.Л. Использование заемного капитала в стратегическом управлении предприятием // Вестник экономических исследований. 2022. Т. 9. № 1. – С. 29–38.
7. Сидоров Д.А. Управление долговой нагрузкой предприятия в условиях макроэкономической нестабильности // Менеджмент в России и за рубежом. 2024. № 2. – С. 48–57.
8. Ivanov, V., Petrova, A. Digital Transformation of Debt Financing in Russia // Financial Research Letters. 2023. Vol. 16, No. 1. – P. 207–221.
9. Kuznetsov, A., Ivanova, T. Debt Financing in Emerging Markets: Risks and Opportunities // Journal of Corporate Finance Research. 2020. Vol. 19, No. 3. – P. 112–126.
10. Lebedev, I., Dzhafarov, R. Alternative Sources of Debt Financing: Global Practice and Russian Realities // European Journal of Economics and Business Studies. 2022. Vol. 10, No. 4. – P. 93–108.
11. Petrova, M., Smirnov, V. Capital Structure Optimization in Modern Enterprises // International Journal of Economic Studies. 2021. Vol. 8, No. 2. – P. 34–49.

УДК 338.486

ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

Ялмаев Р.А.,

*канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой
управления региональной экономикой и экономической безопасности
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

Абубакаров М.Р.,

*студент 2 курса факультета государственного управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»*

***Аннотация.** Территориальный маркетинг, являясь важным инструментом регулирования рыночных отношений и отражая специфику и уникальные особенности конкретного места, призван успешно реализовывать идею эффективного позиционирования территории на рынке. Особое значение маркетинговые подходы приобретают в сфере предоставления туристических услуг. Одним из рабочих методов роста туристического потенциала регионов выступает маркетинг территорий. Проведенное исследование направлено на определение сущности маркетинга территорий, анализ его ключевых принципов и выявление наиболее эффективных методик, способствующих росту туристической привлекательности региона. Сформулирован многоэтапный процесс маркетинга территорий в туристической отрасли, который включает в себя последовательную цепочку из шести ключевых шагов.*

***Ключевые слова:** туризм, маркетинг, маркетинг территорий, брендинг территорий, дестинация.*

THE IMPACT OF TERRITORY MARKETING ON TOURISM DEVELOPMENT

Yalmaev R.A.,

*PhD in economics, Head of the Department of
Regional Economic Management and Economic Security
Kadyrov Chechen State University*

Abubakarov M.R.,

*second-year student of the Faculty of Public Administration
Kadyrov Chechen State University*

***Abstract.** Being an important tool for regulating market relations and reflecting the specifics and unique features of a particular place, territorial marketing is designed to successfully implement the idea of effective positioning of the territory in the market. Marketing approaches acquire particular importance in the field of providing travel services. Marketing of territories is one of the working methods of growing the tourist potential of regions. The conducted research is aimed at determining the essence of territory marketing, analyzing its key principles and identifying the most effective methods that contribute to the growth of the tourist attractiveness of the region. A multi-stage process of territory marketing in the tourism industry is formulated, which includes a sequential chain of six key steps.*

***Keywords:** tourism, marketing, territory marketing, territory branding, destination.*

В современном мире формирование эффективной маркетинговой стратегии развития территории и управление её продвижением является не просто актуальной, а жизненно необходимой задачей для обеспечения экономического, социального и политического прогресса любого географического региона. Успешный бренд территории, созданный на основе грамотного маркетинга, напрямую влияет на формирование устойчивого и привлекательного имиджа, привлечение столь необходимых внешних инвестиций, наращивание хозяйственного потенциала, укрепление интеграционных и кооперационных связей, а также на эффективную трансляцию региональных достижений и новаторских инициатив.

Брендинг является одним из самых главных инструментов маркетинга как современных предприятий, так и территорий, поскольку удачное позиционирование бренда может вывести продукт (предприятие, регион) на более высокий уровень [5].

Сегодня, в условиях динамично меняющейся экономической среды, регионы Российской Федерации продолжают активно формировать экономические условия, требующие применения комплексной системы территориального маркетинга. Ключевым условием его успешного функционирования является наличие высококонкурентной экономики, ориентированной на максимальное удовлетворение потребностей потребителей – как внутренних, так и внешних. Без этого территориальный маркетинг как новая и прогрессивная философия управления территорией рискует остаться невостребованным и не принести ожидаемых результатов.

В этой связи основное внимание в рамках развития территориального маркетинга должно быть сосредоточено на всестороннем повышении эффективности использования существующих конкурентных преимуществ на внутреннем и международном рынках.

Являясь важным инструментом регулирования рыночных отношений и отражая специфику и уникальные особенности конкретного места, территориальный маркетинг призван успешно реализовывать идею эффективного позиционирования территории на рынке. Он становится своего рода «визитной карточкой», подчеркивающей сильные стороны и привлекающей внимание целевой аудитории.

Туризм является одной из ключевых и быстрорастущих отраслей в сфере мировых услуг. Стремительное развитие этой сферы позволило туризму стать экономическим феноменом XX века. Российский туристический рынок также показывает активный рост.

На протяжении десяти лет объём туристического рынка России показывает устойчивую положительную динамику. В 2023 году количество внутренних туристических поездок в России составило 78 млн, что на 20% превысило показатели предыдущего года. Согласно данным Росстата, объём оказанных услуг в туристической отрасли достиг 4,3 трлн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году (2,8 трлн рублей) до пандемии [2]. 2024 год стал рекордным для внутреннего туризма: число поездок выросло до 92 млн. По предварительной оценке АТОР, организованный турпоток увеличился на 8% по сравнению с 2023 годом [1].

Сегодня экономическая среда характеризуется возрастающей конкуренцией между субъектами рынка за доступ к финансовым ресурсам, привлечение высококвалифицированных специалистов и освоение новых рыночных сегментов. В данных условиях применение маркетинговых инструментов является обязательным элементом стратегии для предприятий, стремящихся к эффективному продвижению товаров и услуг на рынке.

Особое значение маркетинговые подходы приобретают в сфере предоставления туристических услуг. Одним из рабочих методов роста туристического потенциала регионов выступает маркетинг территорий. При этом особую значимость приобретает четкое определение сущности маркетинга территорий, анализ его ключевых принципов и выявление наиболее эффективных методик, способствующих росту туристической привлекательности региона.

Следует отметить, что теория маркетинга территорий сформировалась сравнительно недавно. Хотя многие исследователи признают его значение для комплексного развития регионов, вопросы применения данных методик в туристической сфере пока не получили достаточного освещения в научной литературе.

Маркетинг туристических территорий предполагает создание комплексной стратегии, которая направлена на привлечение туристов в конкретный регион, управление интенсивностью туристических потоков для минимизации нагрузки на экосистемы, предотвращение возможных социальных конфликтов с местным населением, вызванных чрезмерной туристической активностью.

Ключевой особенностью туристической отрасли является ее территориальная обусловленность – развитие отрасли напрямую зависит от наличия уникальных природных ландшафтов и объектов культурно-исторического наследия, что определяет данную территорию для туристических продуктов.

Маркетинг территорий в развитии туризма правильно рассматривать как процесс управления, в ходе которого органы управления дестинацией и бизнес выявляют целевые группы туристов, налаживают с ними взаимодействие, изучают их потребности, ожидания и мотивы выбора места путешествия. Это позволяет адаптировать туристический продукт под запросы туристов, обеспечивая их максимальную удовлетворенность.

По мнению Е. Крипендорфа, туристический маркетинг — систематический процесс адаптации и координации деятельности туристических предприятий, а также государственной политики в сфере туризма на различных уровнях (региональном, национальном, международном) с целью оптимального удовлетворения потребностей целевых групп потребителей и обеспечения рентабельности [3].

Цель маркетинга территории – стимулировать развитие туристического сектора, повышать его конкурентоспособность, привлекать больше путешественников, создавать благоприятный имидж и увеличивать инвестиционную активность в регионе.

На сегодняшний день всё чаще используется термин «аттрактивность», который обозначает привлекательность территории для туристов. Аттрактивными признаются территории, которые за счёт своих природных, культурных, технологических и иных особенностей обладают повышенной притягательностью для туристов.

Система маркетинга туристских территорий включает в себя ряд ключевых элементов: анализ рынка и прогнозирование, а именно изучение текущей ситуации на рынке (спрос, динамика, цены, доходы) и предсказание будущих тенденций (потоки туристов, потребности, расходы). Также планирование и формирование: определение объемов туррынка определенного региона, разработка ассортимента предлагаемых услуг и продуктов, создание эффективных программ продвижения.

Аттрактивность туристической отрасли на определенной территории основывается на ее элементах, которые формируют туристический потенциал. Успешная реализация маркетинга, направленного на повышение привлекательности территории, зависит от совокупности этих элементов, которые представлены на рис. 1.

Рис. 1. Элементы, создающие аттрактивность территории [4]

Эффективное продвижение туристической территории требует слаженного взаимодействия органов власти и бизнеса в вопросах анализа и стратегического планирования. Значительное влияние на привлекательность региона оказывает доброжелательность местного населения, его участие в популяризации культурных ценностей и искренняя привязанность к родному краю. Особое внимание необходимо уделять

малым и периферийным территориям, которым особенно принципиально сформировать положительный туристический образ.

При создании образа туристической зоны ценное значение имеют доступные ресурсы – санаторно-курортные учреждения, исторические памятники, природные достопримечательности – а также уровень развития инфраструктуры.

Специфика туристического маркетинга обусловлена особенностью самого продукта: его географической привязкой и временными ограничениями. Местоположение объектов невозможно изменить, как и гарантировать идеальные погодные условия, а спрос отличается непостоянством и выраженной сезонностью.

В рамках территориального маркетинга необходимо выстраивать многоуровневую стратегию позиционирования – от локального до федерального масштаба, предлагая целостный продукт, который раскрывает уникальный потенциал конкретной местности через комплекс доступных услуг и достопримечательностей.

Маркетинг территорий в туристической отрасли представляет собой многоэтапный процесс, который включает в себя последовательную цепочку из ключевых шагов:

1. Проведение анализа территории – выявление уникальных характеристик территориального продукта, оценка его рыночной стоимости и географического потенциала, изучение существующего и перспективного потребительского спроса.

2. Формирование стратегических приоритетов развития туристского потенциала территории.

3. Сегментация рынка и определение целевой аудитории с детальным изучением мотивации, потребностей и поведенческих особенностей потенциальных туристов.

4. Анализ соответствия имеющихся ресурсов и инфраструктуры выявленным потребностям.

5. Разработка стратегии позиционирования, направленной на создание устойчивых конкурентных преимуществ.

6. Создание программы продвижения, включающей инструменты информирования и привлечения целевой аудитории.

Для эффективного управления территориальным маркетингом необходимо тщательно анализировать все элементы маркетинг-микса, учитывая специфику территории, текущие возможности региона и ожидания потребителей, формируя при этом устойчивые конкурентные преимущества и обеспечивая комплексный подход к развитию туристического потенциала. Ключевыми аспектами успешного территориального маркетинга являются точное понимание целевой аудитории, ее потребностей и мотивов, а также комплексный подход к брендингу территории, выходящий за рамки простого создания имиджа, и различное использование маркетинговых инструментов, адаптированных к особенностям разных потребительских сегментов. Территориальный туристский продукт – это комплекс, включающий привлекательные природные и культурные ресурсы, товары и услуги, развитую инфраструктуру и сотрудничество между властью, бизнесом и местными жителями.

Коммуникационные инструменты маркетинга охватывают ключевые элементы, формирующие восприятие территории потенциальными туристами: визуальные образы бренда, ценностные ориентиры и устойчивые ассоциации. Эти элементы, всплывающие в памяти при упоминании территории, служат своеобразными маркерами. В качестве примеров таких маркеров могут выступать известные личности, связанные с территорией (Ф.И. Тютчев. Усадьба Овстуг для Брянской области; М.Ю. Лермонтов. «Пятигорск», Домик Лермонтова; Литературно-этнографический музей Л.Н. Толстого, посвященный пребыванию великого русского писателя в Чечне), или исторические события, получившие широкую известность (Куликовская битва).

Иногда эти маркеры обладают большей известностью, чем сами территории, способствуя формированию интереса и привлекательности для туристов. Они активно используются в рекламных и PR-кампаниях.

Важную роль в продвижении территорий играют реклама и различные коммерческие мероприятия, служащие площадкой для информирования заинтересованных лиц о туристическом потенциале региона.

К основным инструментам, относящимся к PR-деятельности, относят:

- медиаактивность, которая направлена на публикации в СМИ целевых стран/регионов/городов для привлечения туристов и инвесторов;
- пресс-туры для журналистов, организуемые администрациями;
- презентации, тематические дни/праздники регионов (пример: День огурца в г. Суздале; фестиваль народного творчества «Беноевская весна» в Чеченской Республике), встречи с местными знаменитостями и другие мероприятия.

Культурная идентичность играет ключевую роль в формировании образа региона, архитектурные памятники и другие рукотворные объекты становятся визитными карточками территорий, создавая устойчивые культурные ассоциации. При этом культурная привлекательность региона определяется не только искусством, но и особенностями его политической жизни, экономического уклада, научного потенциала, правовой системы, моральных ценностей и религиозных традиций.

Этническая составляющая регионального имиджа складывается из представлений о местном сообществе как особой социальной общности. В массовом сознании характерные черты населения часто проецируются на весь регион, формируя его узнаваемый образ.

Историческое наследие региона формирует ассоциативный ряд, связанный с его многовековым развитием. Каждая территория предстает как уникальная сцена, на которой разворачивались значимые исторические события. Это могут быть как масштабные военные конфликты, так и международные спортивные состязания, оставившие след в памяти каждого.

Для эффективного продвижения региона ключевым фактором является создание яркого и эмоционально запоминающегося образа, который может быть сформирован с использованием любых доступных средств.

В настоящее время маркетинг активно развивается, становясь как современной бизнес-идеологией, так и важной практической деятельностью. Возникают новые направления маркетинга, зависящие от специфики продвигаемого объекта. В рамках маркетинга территорий, регион рассматривается как объект маркетинговых усилий, направленных на формирование уникального территориального продукта. Успешное продвижение этого продукта способствует улучшению социально-экономического благосостояния населения и удовлетворению потребностей туристов, использующих природные и климатические ресурсы территории.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- нализ рынка туризма в России / [Электронный ресурс] // Готовые обзоры рынков BusinessStat : [сайт]. URL: https://businessstat.ru/images/demo/tourism_russia_demo_businessstat.pdf (дата обращения: 03.10.2025).
- внутренний турпоток в России в 2024 году достиг исторического максимума / [Электронный ресурс] // Ведомости/Аналитика: [сайт]. URL: https://www.vedomosti.ru/analytics/krupnyy_plan/articles/2025/01/19/1087103-vnutrennii-turpotok-v-rossii-v-2024-godu-dostig-istoricheskogo-maksimuma (дата обращения: 01.10.2025).
- урович, А.П. Маркетинг в туризме: учеб.-практ. пособие / А.П. Дурович; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информ. и др. – М.: Изд-во МЭСИ, 2000. – 170 с.
- аркетинг территорий: учебник для вузов / под общей редакцией А.А. Угрюмовой, М.В. Савельевой, Е.В. Ерохиной. 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2025. – 451 с.
- ндарбаева Л.Ш. Территориальный брендинг как стратегия повышения конкурентоспособности и развития региона // ФГУ Science. 2023. № 1 (29). – С. 126–131.

УДК 338.2

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Яндарбаева Л.А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

е

Султыгова М. Ю.,

ассистент факультета «Экономика и управление»
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»

Хамчиева Х.И.,

студентка 3 курса факультета «Экономика и управление»
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»

Аннотация. В статье исследуется трансформацию парадигмы инновационного развития в контексте становления цифровой экономики. Анализируются ключевые особенности инновационных процессов: их сетевый характер, гиперконвергенция технологий и доминирование платформенных бизнес-моделей. Обосновывается концепция «инноваций на стыке экосистем», где ценность создается через интеграцию в распределенные сетевые структуры, а не через внутренние НИОКР. Выявляются системные риски, связанные с цифровизацией инновационной деятельности, и предлагаются направления адаптации государственной инновационной политики.

Ключевые слова: платформенные решения, гиперконвергенция, инновационная экосистема, технологические стеки.

а

FEATURES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY

Yandarbaeva L.A.,

PhD in Economics, Associate Professor,
Department of Public and Municipal Administration
Kadyrov Chechen State University

Sultygova M.Yu.,

Assistant Professor, Faculty of Economics and Management
Ingush State University

Khamchieva Kh.I.,

Third-year Student, Faculty of Economics and Management
Ingush State University

Abstract. This article examines the transformation of the innovation development paradigm in the context of the emergence of the digital economy. Key features of innovation processes, such as their network-centric nature, hyperconvergence of technologies, and the dominance of platform business models, are analyzed. The concept of «innovation at the intersection of ecosystems» is substantiated, where value is created through integration into distributed network structures rather than through internal R&D. Systemic risks associated with the digitalization of innovation are identified, and areas for adapting state innovation policy are proposed.

Keywords: platform solutions, hyperconvergence, innovation ecosystem, technology stacks.

Цифровая трансформация мировой экономики кардинально меняет природу и траекторию инновационных процессов. Традиционная линейная модель «исследование – разработка – внедрение» уступает место нелинейным, сетевым и динамичным моделям, где инновации рождаются в реальном времени на стыке дисциплин, технологий и бизнес-моделей. Актуальность исследования обусловлена необходимостью переосмысления теоретических основ и практических механизмов управления инновациями в условиях, когда цифровые активы и данные становятся ключевым ресурсом развития.

Цель статьи – выявить и охарактеризовать системные особенности инновационного развития в парадигме цифровой экономики, сформулировав на этой основе новые принципы управления инновационной деятельностью.

Методология исследования включает сравнительный анализ, синтез эмпирических данных о современных технологических трендах и концептуальное моделирование.

В рамках определения и уточнения стратегий цифровой трансформации можно опираться на методику, предложенную А.А. Адаменко и И.И. Михалевым, которые выделили следующие стратегии технологической трансформации нефтегазовых организаций:

- создание цифровых возможностей, основанных на управлении цифровыми компетенциями персонала;
- геймификация формирования компетенций персонала; включение предприятий и организаций в экосистему сотрудничества на основе инновационных стандартов профессионального сообщества;
- управление кибербезопасностью;
- цифровое развитие и культура внутрикорпоративных коммуникаций [3].

Критически важным становится управление цифровой идентичностью и репутацией компании в киберпространстве, где имидж формируется через множество точечных взаимодействий с пользователями. Менеджмент превращается в перманентный диалог с экосистемой, требующий эмоционального интеллекта уже не только на уровне отдельных руководителей, но и на уровне организационных алгоритмов и чат-ботов.

Таким образом, инновационные методы управления в цифровой экономике представляют собой синтез технологической компетентности и экосистемного мышления, где искусство управления смещается от администрирования ресурсов к проектированию среды, способной к самоорганизации и генерации непредсказуемых инноваций.

1. От «инноваций как продукта» к «инновациям как сервису»: смена парадигмы

В индустриальной экономике инновация ассоциировалась с созданием нового продукта или технологии. В цифровой экономике доминирующей формой становятся сервисно-процессуальные инновации, часто не имеющие материального воплощения. Ценность смещается с владения продуктом (например, лицензией на программное обеспечение) к доступу к сервису и получаемому результату. Это порождает модель непрерывного обновления, где инновация – это не разовое событие, а постоянный поток улучшений и итераций, поставляемых пользователю через облачные платформы [1].

2. Гиперконвергенция и синергия технологических стеков

Современные прорывные инновации все реже являются результатом развития одной технологии. Напротив, они возникают на стыке взаимоусиливающих технологических стеков (technology stacks). Классический пример – беспилотный автомобиль, который представляет собой гиперконвергенцию искусственного интеллекта, машинного обучения, компьютерного зрения, сенсорики, телекоммуникационных технологий (5G) и облачных вычислений [2]. Самостоятельное развитие каждой из этих технологий не привело бы к созданию конечного продукта. Ключевая особенность – синергетический эффект, при котором совокупная ценность интегрированного стека многократно превышает сумму ценностей его отдельных компонентов.

3. Доминирование платформенных моделей и сетевые эффекты

Цифровая экономика – это экономика платформ. Платформы (такие как iOS/Android, Amazon Marketplace, Airbnb) выступают не просто как технологическая основа, а как инфраструктурные инновации, которые кардинально снижают транзакционные издержки и организуют вокруг себя инновационные экосистемы [3]. Платформа создает правила и инструменты, а инновации генерируют миллионы внешних разработчиков и пользователей. Порождаемый при этом сетевой эффект становится главным драйвером ценности: чем больше пользователей на платформе, тем она ценнее для каждого следующего участника, что создает самоусиливающийся цикл роста и инновационной активности.

4. Инновационная экосистема как основной актор

Конкуренция смещается с уровня отдельных компаний на уровень инновационных экосистем – сетей взаимосвязанных организаций (стартапы, крупные корпорации, университеты, венчурные фонды), объединенных вокруг общей платформы или технологической платформы [4]. Успех инновации определяется не столько внутренним НИОКР компании, сколько ее способностью интегрироваться в нужную экосистему, привлекать ресурсы и устанавливать эффективные коллаборации. Модель «открытых инноваций» трансформируется в модель «распределенных инноваций», где границы организации становятся прозрачными и проницаемыми для знаний и талантов.

5. Данные как ключевой актив и сырье для инноваций

В цифровую эпоху данные становятся критическим ресурсом, сопоставимым по значимости с капиталом и трудом. Способность собирать, обрабатывать, анализировать и извлекать инсайты из больших данных (Big Data) превращается в ключевой источник конкурентного преимущества [5]. Инновации все чаще носят дата-центричный характер: новые продукты и сервисы создаются на основе анализа поведенческих паттернов пользователей, а алгоритмы машинного обучения постоянно самообучаются и совершенствуются, генерируя инновации «внутри черного ящика».

6. Новые вызовы и риски

Новая парадигма порождает системные риски:

– Цифровое неравенство: усиливается разрыв между компаниями и странами, обладающими цифровым суверенитетом и доступом к данным, и теми, кто их лишен.

– Проблема кибербезопасности: Распределенный характер инноваций делает всю экосистему уязвимой для кибератак.

– Регуляторный вакуум: Скорость технологических изменений опережает способность государства создавать адекватные правовые нормы [6].

– Этическая дилемма: возникают вопросы о приватности, ответственности за решения, принимаемые ИИ, и концентрации власти в руках владельцев платформ.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что инновационное развитие в условиях цифровой экономики приобретает качественно новые черты: оно становится сетевым, платформенным, дата-зависимым и основанным на гиперконвергенции технологий. Это требует кардинального пересмотра принципов управления на уровне компаний и государства.

В итоге нам необходимо рассмотреть направления адаптации государственной политики:

– стимулирование развития национальных технологических платформ и цифровых экосистем.

– инвестиции в сквозные цифровые технологии (искусственный интеллект, квантовые вычисления, IoT) и их конвергенцию.

– развитие цифровой инфраструктуры как общественного блага.

– создание «регуляторных песочниц» для тестирования новых технологий и бизнес-моделей.

– принятие гибкого, ориентированного на данные законодательства, обеспечивающего баланс между стимулированием инноваций и защитой общественных интересов.

Фундаментальной проблемой инновационного развития в эпоху цифровой экономики становится нарастающий разрыв между технологическими возможностями и институциональной готовностью общества к их освоению. Цифровая среда порождает парадокс, когда стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, интернета вещей и больших данных опережает способность социальных институтов адаптироваться к новым реалиям. Этот разрыв проявляется в правовом вакууме, когда законодательство не успевает реагировать на возникающие этические вызовы и риски алгоритмического управления.

Особую остроту приобретает проблема цифрового неравенства, которое трансформируется из технологического в инновационное. Компании и регионы, обладающие доступом к данным и вычислительным ресурсам, получают возможность генерировать эксклюзивные инновационные решения, тогда как остальные участники экономических отношений оказываются в роли догоняющих. Это создает самовоспроизводящийся механизм

усиления дисбалансов, где первоначальное технологическое преимущество превращается в устойчивую инновационную монополию. Подвергнув анализу различные точки зрения исследователей, мы можем утверждать, что цифровая трансформация организации – это эволюционный, закономерный, многоступенчатый процесс, который осуществляется в непрерывности этапов, формирует принципиально новые производственные отношения и не только создаёт предпосылки, но и выдвигает новые требования к компетенциям производительных сил. Это переход к новому технико-технологическому этапу развития человечества.

Инновационное развитие в условиях цифровой экономики характеризуется переходом к сетевым моделям управления и созданию принципиально новых продуктов. Как отмечают эксперты, «ключевым фактором конкурентоспособности становится скорость создания и внедрения цифровых инноваций» [1], что требует гибких организационных структур. Благодаря технологиям больших данных и искусственному интеллекту компании могут прогнозировать тренды и персонализировать свои предложения. Цифровые платформы кардинально меняют традиционные бизнес-модели, создавая экосистемы с мультисторонним взаимодействием. Развитие интернета вещей (IoT) открывает возможности для появления «умных» продуктов и сервисов, собирающих и анализирующих информацию в реальном времени [2]. В современных условиях возрастает роль открытых инноваций, когда компании активно привлекают внешние идеи и технологии через краудсорсинг. Кибербезопасность и защита интеллектуальной собственности становятся критически важными элементами инновационной стратегии любой организации. Цифровая трансформация требует от сотрудников постоянного обучения и развития новых компетенций, таких как цифровая грамотность и работа с данными. Государственная поддержка играет значительную роль, формируя регуляторные «песочницы» и стимулируя инвестиции в прорывные технологии. Таким образом, успешное инновационное развитие сегодня напрямую зависит от способности бизнеса интегрироваться в цифровую среду и адаптироваться к ее быстрым изменениям.

Критическим вызовом становится противоречие между сетевой природой цифровой экономики и устаревшими системами управления, ориентированными на иерархические структуры. Традиционные модели менеджмента оказываются неэффективными в условиях, когда инновации рождаются на стыках экосистем и распределенных сетей. Возникает управленческий парадокс: попытки регламентировать и контролировать инновационные процессы в духе индустриальной эпохи неизбежно подавляют творческий потенциал и спонтанность, лежащие в основе цифровых прорывов. Серьезной проблемой остается конфликт между глобальным характером цифровых технологий и национальными системами регулирования. Инновационные разработки в области блокчейна, квантовых вычислений и искусственного интеллекта требуют международной координации, однако государства часто действуют в логике технологического протекционизма, что замедляет распространение перспективных решений.

Дополнительную сложность создает трансформация самой природы инновационной деятельности. Если ранее инновации возникали в результате целенаправленных исследований и разработок, то в цифровой экономике они все чаще становятся побочным продуктом повседневных взаимодействий в сети. Это ставит вопрос о необходимости пересмотра традиционных метрик инновационной активности и систем финансирования, которые не учитывают спонтанный характер создания новой ценности в цифровой среде.

Проблема обеспечения кибербезопасности инноваций приобретает системный характер. Уязвимость цепочек создания стоимости, зависимость от облачных решений и риски утечки данных создают принципиально новые вызовы для защиты интеллектуальной собственности. Инновационные разработки оказываются под угрозой не только традиционного промышленного шпионажа, но и сложно прогнозируемых кибератак, способных парализовать работу целых экосистем.

В своих предыдущих работах мы уже отмечали, что «цифровая экономика трансформирует саму природу инновационного процесса, делая его распределенным и

сетевым». Это проявляется в повсеместном распространении agile-методологий, которые позволяют компаниям быстро тестировать гипотезы и адаптировать продукты. Ключевым активом для создания инноваций сегодня становятся данные, которые используются для прогнозной аналитики и обучения нейросетей. Бизнес-модели, основанные на цифровых платформах, создают целые экосистемы, где ценность генерируется совместными усилиями множества участников. Технологии интернета вещей и киберфизические системы открывают путь для развития «умных» городов и производств. В условиях цифровизации особую важность приобретают открытые инновации, поскольку ни одна компания не может обладать всеми необходимыми компетенциями внутри себя. Кросс-функциональные команды и DevOps-практики становятся новым стандартом для организаций, стремящихся к лидерству. При этом возникают новые вызовы, связанные с кибербезопасностью и этикой использования искусственного интеллекта. Государствам необходимо адаптировать нормативно-правовую базу, чтобы не тормозить технологический прогресс, например, создавая регуляторные песочницы. Таким образом, успех инновационного развития в современном мире напрямую зависит от способности интегрировать технологические тренды в свою стратегию.

Следовательно, проблемы инновационного развития в цифровую эпоху носят системный и многогранный характер, требуя комплексного переосмысления подходов к управлению, регулированию и оценке эффективности инновационных процессов. С нашей точки зрения, цифровая трансформация бизнес-процессов в организациях и предприятиях – это качественные изменения методологии, способов, форм и инструментария управления экономической деятельностью посредством внедрения цифровых технологий, приводящие к стратегическим изменениям в бизнес – планировании предприятия в рамках совершенствования социально-экономических эффектов.

Таким образом, в цифровую эпоху успешное инновационное развитие определяется не объемом затрат на НИОКР, а способностью участвовать в глобальных сетях создания стоимости и эффективно использовать ресурсы распределенных экосистем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бабич, О.В. Модель цифровой трансформации современного предприятия / О.В. Бабич, А.А. Сидорова // Путеводитель предпринимателя. 2020. Вып. 43. – С. 11–21.
2. Верхорубов, С.А. Развитие инновационного потенциала экономических систем в условиях цифровой трансформации / С.А. Верхорубов // Организатор производства. 2022. № 1. – С. 104–112.
3. Юсупова, Т.А., Ильясова К.Х. Инновационная активность предприятий в условиях рыночной трансформации: тенденции, проблемы механизмы стимулирования / Т.А. Юсупова, // ФГУ Science. 2025. № 2(38). – С. 100–105. DOI 10.36684/151-2-38-2025-100-105. EDN ZNXZRY.
4. Чажаяев, М.И. Особенности инновационного развития в условиях цифровой экономики / М.И. Чажаяев // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2018. № 6-3(86). – С. 195–198. EDN YZKGIX.
5. Яндарбаева, Л.А. Управление компанией в условиях современных экономических кризисов / Л.А. Яндарбаева, Р.С.Э. Юшаева // ФГУ Science. 2018. № 2(12). – С. 241–245. EDN MITMCL.
6. Yandarbaeva, L.A. Economic security as the economy systemic component / L.A. Yandarbaeva, A.A. Kostoeva // AIP Conference Proceedings: 1, Grozny, 25 июня 2021 года. – Grozny, 2021. – P. 050021. DOI 10.1063/5.0075406. EDN FZTZCY.

УДК 338.2

«ЗЕЛЕННЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Яндарбаева Л.А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»,

e

Джабраилова Л.Х.,

канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и управления в образовании
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет»

e

Абдурахманова Я.И.,

студент 2 курса факультета государственного управления
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова»

y

Аннотация. Статья посвящена исследованию будущего «зеленых» технологий, выходящих за рамки простого снижения загрязнения. Автор утверждает, что их перспективы лежат в области синергии с фундаментальными сдвигами в экономике и обществе. Анализируются три ключевых вектора: становление циркулярной экономики, интеграция биологических принципов в производство (бионика) и децентрализация ресурсных потоков. В статье проводится комплексный анализ перспектив развития «зеленых» технологий как ключевого драйвера глобальной экономической трансформации. Делается вывод, что успешная реализация этих перспектив невозможна без пересмотра финансовых парадигм и перехода к новым метрикам прогресса, ориентированным на восстановление экосистем.

Ключевые слова: зеленые технологии, циркулярная экономика, трансформация финансовых моделей.

GREEN TECHNOLOGIES: DEVELOPMENT PROSPECTS

Yandarbaeva L.A.,

Ph. D. associate professor of the department «State and municipal administration»
Kadyrov Chechen State University

Dzhabrailova L.Kh.,

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Management in Education
Chechen State Pedagogical University

Abdurakhmanova Ya.I.,

second-year student, Faculty of Public Administration
Kadyrov Chechen State University

Abstract. This article explores the future of green technologies beyond simply reducing pollution. The author argues that their prospects lie in synergies with fundamental shifts in the economy and society. Three key vectors are analyzed: the emergence of a circular economy, the integration of biological principles into production (bionics), and the decentralization of resource flows. The article provides a comprehensive analysis of the prospects for the development of green technologies as a key driver of global economic transformation. It is concluded that the successful implementation of these prospects is impossible without revising financial paradigms and moving to new metrics of progress focused on ecosystem restoration.

Keywords: green technologies, circular economy, transformation of financial models.

Современный мир стоит на пороге глобального экологического перехода, в основе которого лежит повсеместное внедрение «зеленых» технологий. Эти решения, направленные на минимизацию ущерба окружающей среде и рациональное использование ресурсов, перестали быть нишевым трендом и превратились в магистральное направление технологического развития. Как справедливо отмечают эксперты Всемирного банка, «зеленая трансформация – это не только экологическая необходимость, но и колоссальная возможность для экономического роста» [2]. Действительно, перспективы развития этой сферы простираются далеко за рамки простого соблюдения экологических стандартов.

Одной из наиболее значимых перспектив является конвергенция «зеленых» решений с цифровыми технологиями. Умные энергосистемы, оснащенные системами IoT-мониторинга, позволяют оптимизировать распределение электроэнергии, интегрируя прерывистые возобновляемые источники, такие как солнце и ветер. Цифровые двойники промышленных предприятий помогают моделировать производственные процессы, находя пути для значительного снижения энергопотребления и выбросов. Этот симбиоз создает основу для «цифрового экологического» следа, когда каждый этап жизненного цикла продукта может быть проанализирован и оптимизирован с точки зрения устойчивости.

Другой многообещающий вектор – это развитие циркулярной экономики, которая бросает вызов традиционной линейной модели «произвести-использовать-выбросить». Технологии замкнутого цикла, такие как глубокая вторичная переработка отходов, сложных материалов и биоразлагаемая упаковка на основе мицелия или водорослей, становятся экономически жизнеспособными [1]. Внедрение подобных решений кардинально меняет не только производство, но и потребительское поведение, формируя новый рынок вторичных ресурсов и сервисов по их обработке.

Технологические изменения обуславливают изменение уклада в существующей экономике, но не ведут к устойчивому развитию. Технологиям должны быть присущи два критерия: безопасность (показатель развития экономики страны) и экологичность. Этим критериям соответствуют технологические изменения и инновации, которые обозначают как При их создании, внедрении и массовом распространении возникает кумулятивный эффект значимых положительных социо-эколого-экономических изменений [2].

Важно подчеркнуть, что будущее «зеленых» технологий тесно связано с социальным измерением. Речь идет не только о крупных промышленных проектах, но и о технологиях, доступных для отдельных домохозяйств и локальных сообществ. Развитие микро-генерации на базе солнечных панелей, систем сбора дождевой воды и городского вертикального земледелия способствует демократизации доступа к чистым ресурсам и повышает устойчивость городов. Также Илаева З.М. анализирует в своей статье возможности развития «зеленой» занятости в Чеченской Республике на примере развития строительного комплекса [3, с. 131]. Первостепенное значение имеет устойчивое развитие на уровне предприятий, которое обеспечивается внедрением в воспроизводственный процесс зеленых технологий [2].

Как пишет эколог Пол Хокен, «настоящая зеленая революция будет распределенной, она произойдет на крышах, в подвалах и на задних дворах» [2], что указывает на тенденцию к децентрализации экологических решений.

Таким образом, перспективы развития «зеленых» технологий лежат в плоскости их интеграции с цифровым миром, перехода к циркулярным моделям экономики и фокуса на социальной инклюзивности. Этот путь ведет к формированию принципиально новой парадигмы, где технологический прогресс и благополучие планеты являются не противоречащими, а взаимодополняющими целями.

Рассмотрим «зеленые» технологии и их перспективы развития в контексте глобальной трансформации. Современный этап технологического развития человеческой цивилизации все чаще ассоциируется с концепцией «зеленого» перехода – масштабного процесса трансформации экономических моделей, производственных циклов и общественного сознания в сторону устойчивого и экологически сбалансированного развития. «Зеленые» технологии, понимаемые как совокупность методов, процессов и материалов, направленных на минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду, сохранение ресурсов и восстановление нарушенных экосистем, находятся в эпицентре этой трансформации. Их эволюция от нишевых решений до одного из ключевых драйверов глобальной экономики определяет необходимость глубокого анализа их будущих траекторий. Перспективы развития «зеленых» технологий видятся не в линейном совершенствовании существующих решений, а в их синергии с фундаментальными сдвигами в экономике, политике и социальной сфере, формируя контуры новой технологической парадигмы.

Как подчеркивает в своем исследовании Фонд Эллен Макартур, «переход к экономике замкнутого цикла способен не только смягчить экологический ущерб, но и генерировать до 1,8 триллиона долларов годовой экономической выгоды к 2030 году». Такие показатели делают циркулярность не экологическим бременем, а мощным экономическим императивом. Уже сегодня мы наблюдаем появление пилотных проектов «индустриальных симбиозов», где отходы одного производства становятся сырьем для другого, формируя региональные кластеры с нулевым негативным воздействием на окружающую среду.

Другой фундаментальной перспективой представляется бионика и активная интеграция биологических принципов в инженерные решения. Речь идет не только о заимствовании форм живой природы, как в случае создания более эффективных ветрогенераторов, повторяющих форму плавников горбатых китов, а о более глубоком уровне – использовании биологических процессов в качестве производственных технологий. Синтетическая биология, позволяющая перепрограммировать микроорганизмы для производства биотоплива, ферментов для разложения пластиков или даже строительных материалов, открывает путь к созданию «живых фабрик». Эти фабрики будут функционировать при низких температурах и давлениях, не производя токсичных выбросов и используя в качестве сырья солнечный свет и углекислый газ. Подобный подход кардинально меняет саму суть производства, смещая его от механистических и энергоемких процессов к управляемым биологическим. Как отмечает известный эколог и философ Паоло Соллери, «истинная устойчивость достижима только через подражание не формам, а процессам природы, которые по своей сути безотходны и обладают врожденной способностью к регенерации» [2]. В итоге, «зеленые» технологии будущего могут стать по-настоящему «живыми», стирая грань между техносферой и биосферой. На самом деле, «зеленые» технологии направлены на достижение следующих целей: сокращение загрязнения окружающей среды и повышение ресурсной эффективности в строительстве, на производстве, в сельском хозяйстве и т. д. [2].

Важнейшим направлением развития станет децентрализация энергетических и ресурсных потоков. Если индустриальная эпоха была эрой централизованных мега-заводов и национальных энергосистем, то новая парадигма устойчивого развития все больше тяготеет к распределенным, локально адаптированным решениям. Перспективы здесь связаны с созданием автономных «умных» районов и поселений, которые самостоятельно обеспечивают себя энергией за счет интеграции солнечных панелей в строительные материалы и микро-гидроэлектростанций. Системы сбора и очистки дождевой воды, локальные замкнутые системы переработки органических отходов в компост и биогаз, вертикальные фермы, обеспечивающие население свежими продуктами, – все это формирует модель устойчивой жизнедеятельности, независимую от глобальных кризисов и колебаний цен на ресурсы. Эта тенденция ведет к «демократизации» экологии, когда каждый дом, квартал или город получает инструменты для обеспечения собственной устойчивости, что повышает общую устойчивость общества к глобальным вызовам, таким как изменение климата или пандемии.

Однако ключевым фактором, определяющим реализацию этих перспектив, станет трансформация финансовых моделей и систем оценки эффективности. Развитие «зеленых» технологий требует долгосрочных капиталовложений и новых метрик успеха, выходящих за рамки валового внутреннего продукта. Внедрение углеродного налога, расширение рынка зеленых облигаций, а также развитие стандартов инвестирования создают финансовые стимулы для бизнеса. Но подлинный прорыв станет возможным только при изменении самой философии экономического роста, когда его показателями станут не объемы добычи и потребления, а повышение качества жизни, здоровье экосистем и коэффициент регенерации возобновляемых ресурсов. Международное энергетическое агентство в своем прогнозе указывает, что достижение целей по декарбонизации мировой экономики потребует увеличения инвестиций в зеленые энергетические технологии до 4 триллионов долларов к 2030 году [2], что свидетельствует о беспрецедентном масштабе необходимой финансовой переориентации.

В современном глобальном контексте «зеленые» технологии вышли за рамки узкоспециализированной области и заняли центральное место в дискурсе о национальной безопасности и устойчивом развитии. Их роль эволюционировала от простого снижения загрязнения к фундаментальной трансформации основ промышленности и энергетики. Как отмечается в докладе ЮНЕП, переход на ресурсосберегающие модели является не просто опцией, а императивом для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности экономик [2]. Этот анализ позволяет рассматривать «зеленые» технологии как ключевой драйвер структурных изменений.

Анализ применения этих технологий ярко проявляется в энергетическом секторе. Здесь на первый план выходят не просто солнечные панели и ветрогенераторы, а решения для системной интеграции возобновляемых источников в энергосети. Строительство гидроаккумулирующих электростанций и внедрение мощных систем водородной энергетики позволяют накапливать излишки энергии и обеспечивать стабильность, что критически важно для отказа от ископаемого топлива. Эти проекты требуют масштабных инфраструктурных изменений и формирования новых рыночных моделей.

В агропромышленном комплексе применение «зеленых» технологий связано с переходом к методам регенеративного земледелия [5]. Это включает использование севооборотов для восстановления плодородия почв, создание биологических средств защиты растений на основе микроорганизмов и применение систем капельного орошения с замкнутым циклом водооборота. Такой подход не только повышает устойчивость урожаев к климатическим стрессам, но и способствует секвестрации углерода в почвах, выполняя двойную экологическую функцию.

Особую роль «зеленые» технологии играют в управлении отходами, где происходит сдвиг от захоронения к глубокой переработке [6]. Эти решения меняют саму парадигму, превращая отходы из экологической проблемы в ценный возобновляемый ресурс, что соответствует принципам циркулярной экономики.

Следовательно, перспективы развития «зеленых» технологий простираются далеко за горизонты простого технического прогресса. Они заключаются в формировании новой системы ценностей, где технологическая эффективность измеряется способностью гармонично встраиваться в природные циклы, а экономический успех – устойчивостью и здоровьем планеты. Это путь от борьбы с последствиями к проектированию систем, изначально лишенных негативного экологического следа, путь от эксплуатации природы к сотрудничеству с ней. Реализация этого потенциала потребует консолидированных усилий науки, бизнеса, государства и гражданского общества, знаменуя собой начало новой эры, осознавшей свою ответственность и нашедшей в «зеленых» технологиях инструмент для созидательного, а не разрушительного воздействия на свой дом. Для этого необходимо использовать программно-целевое планирование, ориентированное на эффективное и быстрое решение обозначенных задач [4].

Таким образом, роль «зеленых» технологий заключается в системной перестройке ключевых секторов экономики через внедрение решений, направленных на замкнутость циклов и восстановление природных систем. Анализ их применения демонстрирует, что они становятся не дополнением, а основой для создания новой, более устойчивой экономической модели, способной отвечать на вызовы истощения ресурсов и изменения климата.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Архипова В.В. «Зеленые финансы» как средство для решения глобальных проблем // Экономический журнал ВШЭ. 2017. № 2. – С. 312–332.
2. Барышева Г.А., Егорова М.С. Зеленые технологии: определение понятия, этапы становления и роль в устойчивом развитии экономики // Теория и практика общественного развития. 2019. №12 (142). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zelenye-tehnologii-opredelenie-ponyatiya-etapy-stanovleniya-i-rol-v-ustoychivom-razviti-ekonomiki> (дата обращения: 30.10.2025).
3. Илаева, З.М. Экологически чистые материалы в строительстве в контексте «зеленой» занятости / З.М. Илаева, Х.М. Дикаева // ФГУ Science. 2019. № 4(16). – С. 131–134. EDN AIRKEQ.

4. Чажаяев, М.И. Чажаяев, М.И. Проблемы рационального использования земельных ресурсов в Чеченской Республике / М. И. Чажаяев, М. М. Чажаяева // ФГУ Science. 2021. № 3(23). – С. 146–152. DOI 10.36684/37-2021-23-3-146-152. – EDN ZFPUZZ.
5. Яндарбаева, Л.А. Эколого-экономическая эффективность деятельности предприятия / Л.А. Яндарбаева, Л.Х. Джабраилова, Х.М. Дикаева // ФГУ Science. 2023. № 1(29). – С. 142–147. DOI 10.36684/37-2023-29-1-142-147. EDN MBXOBT.
6. Yandarbaeva, L.A. Economic security as the economy systemic component / L.A. Yandarbaeva, A.A. Kostoeva // AIP Conference Proceedings: 1, Grozny, 25 июня 2021 года. – Grozny, 2021. – P. 050021. DOI 10.1063/5.0075406. EDN FZTZCY.

VIII Всероссийская научно-практическая конференция
«ВЛИЯНИЕ НОВОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
посвященная 20-летию образования
факультета государственного управления

Подписано в печать 21.11.2025 г. Формат 60x84/8
Бумага офисная. Печать-ризография.
Уч.-изд. л. 34,8. Тираж 100 экз.

Издательство Чеченского государственного университета им. А.А. Кадырова
Адрес: 364037 ЧР, г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33